

MODERN RESEARCH:

INTEGRATION OF THEORY
AND PRACTICE

December 27, 2025

Moscow • Astana • Osh • Petropavlovsk • Tomsk • Ankara

M.V. Lomonosov Moscow State University (Russian Federation)
Tomsk State University (Russian Federation)
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Republic of Kazakhstan)
M. Kozybayev North Kazakhstan University (Republic of Kazakhstan)
Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan (Republic of Uzbekistan)
Osh State University (Kyrgyz Republic)
Ankara University (Türkiye)
Academic Research Publisher (United Kingdom)
UniScience journal (Republic of Uzbekistan)

MATERIALS
the international scientific-practical conference
«MODERN RESEARCH: INTEGRATION OF
THEORY AND PRACTICE»

Moscow, Astana, Petropavlovsk, Tashkent, Osh, Tomsk
December 27, 2025

TOM II

Modern research: integration of theory and practice // materials international scientific-practical conference. Moscow, Astana, Petropavlovsk, Tashkent, Osh, Tomsk. December 27, 2025.

Editorial board of the conference

Temnova L.V. - DSc, Professor (Moscow, Russia); **Sagatbayev Y.N.** - PhD, professor (Astana, Kazakstan); **Duyshenaliev CH.D.** - DSc, Professor (Byshkek, Kyrgyzstan); **Pashkov S.V.** - PhD, professor (Petropavlovsk, Kazakstan); **Khakimov K.A.** - PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan); **Melekoglu M.** - DSc, professor (Eskisehir, Turkey).

This event aims to discuss contemporary research across various scientific fields, exchange new scientific ideas, and support scientific activities aligned with global innovative processes.

Within the framework of the conference, scientists, researchers, young scholars, and practicing specialists will have the opportunity to present their research results, exchange scientific ideas, and expand international cooperation.

The main objective of this International Scientific-Practical Conference is to consolidate the results of contemporary research across various scientific fields and strengthen the integration of science and practice through advanced scientific approaches.

**The authors are responsible for the content of the articles, the information, facts, and figures presented therein.*

The proceedings of the International Scientific-Practical Conference have been discussed by the Scientific-Technical Council of the international publisher „**Academic Research Publisher**“ (London, United Kingdom) and recommended for publication (December 27, 2025, Protocol No. 1).

CONTENTS

MODERN RESEARCH IN MEDICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES	10
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ОЖИРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ.....	11
ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА	24
ОЦЕНКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МИКРООРГАНИЗМОВ (ЦИАНОБАКТЕРИЙ) В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	28
SURUNKALI RINOSINUSITNING POLIPSIZ SHAKLINING KLINIK KECHISHI VA KLINIK XUSUSIYATLARI	34
TURLI EKOLOGIK SHAROITDA YASHAYDIGAN O‘QUVCHI VA TALABALARNING NAFAS ORGANLARINING RIVOJLANGANLIGI	42
SUN’IY INTELEKTNING DIAGNOSTIKA VA XIRURGIYADA QO‘LLANILISHI.....	44
MEDA-ICHAK TIZIMI KASALLIKLARI DIAGNOSTIKASIDA SUN’IY INTELEKTNING AHAMIYATI	49
AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO‘LGAN BOLALAR NUTQINING RIVOJLANISHIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR	56
AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO‘LGAN BOLALARDA NUTQ RIVOJLANISHINING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI.....	64
GLYUKOZALI VA FRUKTOZALI SIROP TAYYORLASH BIOTEKNOLOGIYASI.....	73
MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISH HOLATINI BAHOLASHDA ANTROPOMETRIK KO‘RSATKICHLARNING AHAMIYATI	78
ANTHROPOMETRY METHODS AND THEIR ROLE IN FORMING A HEALTHY LIFESTYLE	85
RISK FACTORS, CLINICAL AND PARACLINICAL CHARACTERISTICS OF SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS IN CHILDREN	90
MODERN APPROACHES IN MEDICINE: THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY AND PERSONALIZED CARE	99
YURAK ISHEMIK KASALLIGI, TURG‘UN ZO‘RIQISH STENOKARDIYASI SURUNKALI PANKREATIT BILAN BIRGA KECHGANDA YURAK RITMI BUZILISHLARINING SOLISHTIRMA TAHLILI	105

SEMIZ INSONLARDA GIPERTONIYA KASALLIGINI KENG TARQALISH SABABLARINI O'RGANISH	111
EDUCATION AND PEDAGOGICAL INNOVATIONS: INTEGRATION OF THEORY AND PRACTICE	122
ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ	123
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CHATGPT ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ БУДУЩИХ ФИЗИКОВ	128
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНО- ДИСКУРСИВНОГО И МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ТГУВ).	137
КИМЁНИ ИНТЕГРАТИВ АСОСИДА ЎҚИТИШ ТАЛАБАЛАРДА ТАБИЙ- ИЛМИЙ ДУНЁҚАРАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА .	147
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ	152
МОДЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ	161
ZAMONAVIY TA'LIM MUHITI TUSHUNCHASI VA UNING XUSUSIYATLARI	165
ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA INKLYUZIV TA'LIMNING AHAMIYATI	174
CHET TILI TA'LIMIDA AVTENTIK VIDEOMATERIALLAR ORQALI IJTIMOIY-MADANIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	180
ONLAYN JAMOAVIY LOYIHALAR ORQALI O'QUVCHILARNING MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH.....	187
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA OLIY TA'LIMDA TALABALAR DARSGA E'TIBORINI OSHIRISH	192
DIGITAL LEARNING VA PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE: TALABALAR BILISH FAOLLIGINI OSHIRISHNING SAMARALI YONDASHUVLARI	200
RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILİYATLARINI OSHIRISH.....	208
HARAKAT ORQALI CHET TILLARNI O'QITISH/O'RGANISH METODIK SHAKLI	213

IMPLEMENTATION OF THE ADDIE METHOD FOR DEVELOPING GOOGLE CLASSROOM TO ENHANCE EFL WRITING SKILLS IN ACADEMIC LYCEUMS	218
GAMIFIED LEARNING APPLICATIONS AS AN INNOVATIVE APPROACH TO VOCABULARY DEVELOPMENT IN ESL	225
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В РАБОТЕ С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ: КОГНИТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ МОДЕЛЬ	230
OPTIMAL BOSHQARUV FANINI O ‘QITISH ORQALI MAKROIQTISODIY DINAMIKANI MODELLASHTIRISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI	237
RANGTASVIR SAN’ATI ORQALI PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNI AMALIYOTGA JORIY ETISH	242
OG‘ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISH XALQ OG‘ZAKI IJODI NAMUNALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI	248
MAXUS FANLARNI O‘QITISHDA KOREYANING ILG‘OR PEDAGOGIK TAJRIBALARINI O‘RGANISH VA TAHLIL QILISH	254
KIMYO FANINI O‘QITISHDA SABAB-OQIBAT MUNOSABATLARINI O‘RNATISH - OLAMNI ILMIY MANZARASINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA.....	263
OLIY TA’LIM TIZIMIDA TAJRIBA ASOSIDA O’QITISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH	268
RELYATIVISTIK MEXANIKANI O‘QITISHDA AQLIY HUYUM METODIKASI: ENERGIYA VA IMPULS SAQLANISHI MISOLIDA	273
EKOLOGIK TA’LIMDA QO‘LLANILADIGAN ASOSIY ATAMALARNING KATEGORIAL TALQINI VA ULARNI STANDARTLASHTIRISH MASALALARI.....	279
VIRTUAL EKOLOGIK LABORATORIYALARDA ISHLATILADIGAN ATAMALARNI ILMIY ANIQLASHTIRISH VA TASNIFLASH	288
INKLYUZIV TA’LIMNING NAZARIY ASOSLARI VA UNING MILLIY TA’LIM TIZIMIDAGI O‘RNI	296
RAQAMLI SHAROITIDA BO‘LAJAK FIZIKA FANI O‘QITUVCHILARINING AXBOROT BILAN ISHLASH KOMPOTENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI.....	301
STEAM TEXNOLOGIYALARI ORQALI FIZIK HODISALARNI AMALIY O‘RGANISH.....	308

GOOGLE CLASSROOM PLATFORMASINING ASOSIY IMKONIYATLARI..	314
FIZIKA DARSLARIDA DIDAKTIK MATERIALLAR TAYYORLASHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH.....	320
THE ROLE OF TARGETED LEARNING IN LANGUAGE LEARNING AND PRESENTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS.....	325
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ORQALI DASTURLASHNI O'QITISHNING INNOVATSION METODIKASI.....	331
COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF SPEAKING SKILLS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE	336
EDUCATION AND PEDAGOGICAL INNOVATIONS: THE INTEGRATION OF THEORY AND PRACTICE.....	343
INKLYUZIV TA'LIMDA INTEGRATSIYA JARAYONINING PEDAGOGIK AHAMIYATI.....	350
INTERAKTIV PLATFORMALARNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	352
RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHDA TALABALARNING TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING O'RNI	358
INFORMATIKA FANLARINI O'QITISHDA UMUMIY O'RTA VA OLIY TA'LIM INTEGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	365
METHODOLOGY OF ORGANIZING STUDENTS' INDEPENDENT LEARNING IN THE CREDIT-MODULE EDUCATION SYSTEM.....	370
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'QISH SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA KOGNITIV TA'LIM IMKONIYATLARI .	376
INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ICHKI REGULATSIYANI OLDINI OLIHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI.....	382
MAKTABGACHA TA'LIMDA O'QUV TARBIYAVIY VA INTEGRATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH MAZMUNI VA USULLARI.....	386
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK MUHANDIS- LOGISTLARNING RAQAMLI-TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL-DIDAKTIK ASOSLARI	392
3-SINF O'QUVCHILARIDA KREATIV YONDASHUV ASOSIDA OG'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISH	400

ONA TILI TA'LIMIDA INTELLEKTUAL TA'LIM TIZIMLARIDAN FOYDALANISHNING METODIK TAMOYILLARI (BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHI MISOLIDA).....	407
VIRTUAL LABORATORIYA TAJRIBALARI ORQALI ELEKTROMAGNIT HODISALARNI O'RGATISHNING ILG'OR METODLARI	412
TECHNIQUES TO INCREASE STUDENT ENGAGEMENT THROUGH PRESENTATIONS	417
PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR TIZIMIDA SENSOR INTEGRATSIYANING DIDAKTIK IMKONIYATLARI.....	425
INTERACTIVE PLANS IN LANGUAGE LEARNING: DEVELOPING COMMUNICATIVE METHODS THROUGH WORK AND PRESENTATIONS	432
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALARNI O'RGANISHNING ZARURATI.....	437
HARBIY KAFEDRADA UZLUKSIZ TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLAR, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	441
FOSTERING INDEPENDENT THINKING AND CREATIVITY AMONG LEARNERS	451
PEDAGOGIK INNOVATSIYALARDA NAZARIYA VA AMALIYOT INTEGRATSIYASINING DIDAKTIK ASOSLARI.....	458
TEACHING LANGUAGES TO EFL STUDENTS USING TECHNOLOGY	462
BITIRUVCHI SINFLARDA ALGEBRA VA GEOMETRIYA FANLARINING ASOSIY TUSHUNCHALARINI KIRITISHDA BA'ZI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	468
CROSS-LINGUISTIC INTERFERENCE IN TEACHING ENGLISH AT B1+ AND B2 LEVELS	472
ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТ АРХИТЕКТУРАСИНИ ЎҚИТИШДА КОМПЕТЕНЦИЯГА АСОСЛАНГАН ЁНДАШУВ.....	480
МАТЕМАТИКА ФАНИНИ О'QITISHDA ФАНЛАРАРО БОГ'ЛИКЛИКНИ АМАЛГА ОШИРИШNING DARS SAMARADORLIGIGA MUHIM TA'SIRI..	486
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AND THE FORMATION OF MODERN SCIENTIFIC SCHOOLS	493
KUTUBXONALARDA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHDA XAVFSIZLIK, INNOVATSION RIVOJLANISH VA AXLOQIY ME'YORLAR TAHLILI	494
O'ZBEK TILI SHEVALARI ASOSIDA ELEKTRON TARJIMA TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH	499

O‘ZBEK TILI SHEVALARI ASOSIDA ELEKTRON TARJIMA TIZIMLARINI
TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR 507

ZAMONAVIY TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT
INTEGRATSIYASI 513

HOW FISCAL POLICIES CAN REDUCE CO₂ EMISSION: EVIDENCE FROM
CGE MODEL 524

TA’LIMDA FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA INNOVATSION O‘QUV
MODELLARINI ISHLAB CHIQISH 532

ZAMONAVIY IJTIMOYIY-GUMANITAR TADQIQOTLARDA FANLARARO
YONDASHUV..... 541

ZAMONAVIY IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARDA FANLARARO
YONDASHUV: NAZARIY ASOSLAR VA TA’LIM AMALIYOTIDAGI TATBIQI
..... 547

MODERN RESEARCH IN
MEDICAL AND
PHARMACEUTICAL SCIENCES

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ОЖИРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Эрматова Гульнара Ахмадовна

Central Asian Medical University

Аннотация. Актуальность данной проблемы определяется социальной значимостью, а именно угрозой инвалидизации лиц молодого возраста и снижением общей продолжительности жизни в связи с частым развитием тяжелых сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз и др.). Целью является изучить распространённость факторов риска ожирения и МС среди студентов САМУ (г. Фергана) и разработать практические рекомендации по профилактике. Проведено кросс-секционное исследование $n=382$ студентов (18-24 лет). Собирались демографические данные, антропометрия (рост, масса тела, ИМТ, ОТ), артериальное давление, биохимические показатели (глюкоза натощак, липидный профиль), анамнез питания и физической активности. Метаболический синдром определяли по критериям Международной конфедерации по ожирению/IDF. Проведен статистический анализ: описательная статистика, сравнение групп по χ^2/t -тестам, логистическая регрессия для факторов риска ($p<0,05$).

Ключевые слова: ожирение, метаболический синдром, профилактика, студенты, молодёжь.

Annotatsiya. Ushbu muammoning dolzarbligi ijtimoiy ahamiyati, ya'ni og'ir yondosh kasalliklarning (qandli diabet, arterial gipertenziya, ateroskleroz va boshqalar) tez-tez rivojlanishi tufayli yoshlarning nogiron bo'lish xavfi va umumiy umr ko'rish davomiyligining pasayishi bilan belgilanadi. Tadqiqotimizning maqsadi CAMU (Farg'ona shahri) talabalari orasida semizlik va MS xavf omillarining tarqalishini

o'rganish va oldini olish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. N=382 nafar talabalar (18-24 yosh) o'rtasida kross-seksiya tadqiqoti o'tkazildi. Demografik ma'lumotlar, antropometriya (bo'y, tana vazni, TVI, BA), qon bosimi, biokimyoviy ko'rsatkichlar (och qoringa glyukoza, lipid profili), ovqatlanish va jismoniy faollik anamnezi to'plangan. Metabolik sindrom semizlik bo'yicha Xalqaro konfederatsiya/IDF mezonlari bo'yicha aniqlandi. Statistik tahlil o'tkazildi: tavsifiy statistika, χ^2/t -testlar bo'yicha guruhlarni taqqoslash, xavf omillari uchun logistik regressiya ($p<0,05$).

Kalit so'zlar: *semizlik, metabolik sindrom, profilaktika, talabalar, yoshlar.*

Annotation. *The relevance of this problem is determined by its social significance, namely the threat of disability of young people and a decrease in overall life expectancy due to the frequent development of severe comorbidities (diabetes mellitus, arterial hypertension, atherosclerosis, etc.). The goal is to study the prevalence of risk factors for obesity and MS among CAMU (Fergana city) students and to develop practical recommendations for its prevention. A cross-sectional study was conducted on n=382 students (18-24 years old). Demographic data, anthropometry (height, body weight, BMI, BMI), blood pressure, biochemical indicators (fasting glucose, lipid profile), dietary history, and physical activity were collected. Metabolic syndrome was determined according to the criteria of the International Confederation for Obesity/IDF. Statistical analysis was conducted: descriptive statistics, comparison of groups according to χ^2/t -tests, logistical regression for risk factors ($p<0.05$).*

Keywords: *obesity, metabolic syndrome, prevention, students, youth.*

Актуальность. *За последние два десятилетия распространённость избыточной массы тела и ожирения среди детей и подростков значительно выросла; современные оценки указывают на крупные тенденции роста: во многих регионах доля детей и подростков с избыточной массой тела увеличивается, а число молодых людей с ожирением продолжает расти. WHO подчёркивает*

серьёзные долгосрочные последствия детского и подросткового ожирения для здоровья и качества жизни. По оценкам систематических обзоров и мета-анализов, распространённость метаболического синдрома в молодых взрослых (18-30 лет) варьирует, но часто оценивается в пределах 4-7% при использовании классических критериев, при этом среди избыточного веса/ожирения - значительно выше (до 29% и более). Это подчёркивает, что даже у молодых взрослых уже присутствуют кластеры факторов риска [1-3].

В детстве ожирением страдают в среднем только 10%, но с возрастом этот показатель стремительно возрастает - примерно до 15- 20% у юношей и девушек и около 35-50% у взрослых. Во многих странах вопрос борьбы с ожирением среди молодежи уже поставлен на государственный уровень. В школах, колледжах и вузах реализуются проекты здоровья, ведь формирование здорового общества является приоритетным направлением страны в целом [2].

Глобальные отчёты последних лет указывают на резкое увеличение числа детей и подростков с ожирением - по некоторым оценкам, к 2030 году сотни миллионов молодых людей будут иметь избыточную массу тела; UNICEF и другие учреждения фиксируют, что ожирение у молодёжи в ряде регионов обгоняет недоедание по распространённости. Эти тенденции требуют срочных профилактических мер на уровне политики и образовательных учреждений [3].

В Узбекистане распространённость ожирения среди взрослых остаётся существенной: по данным профильных сводок, 30% взрослого населения с ожирением существенно выше среднемировых значений по региону в последние годы. Это создаёт контекст важности ранней профилактики среди молодёжи [4, 5].

Актуальность данной проблемы определяется социальной значимостью, а именно угрозой инвалидизации пациентов молодого возраста и снижением общей продолжительности жизни в связи с частым развитием тяжелых

сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз и др.) [6].

Цель исследования. Определить распространённость ожирения, избыточной массы тела и компонентов метаболического синдрома среди студентов Central Asian Medical University (Фергана) в возрасте 18-24 лет (n=382), выявить ключевые поведенческие и биохимические факторы риска и разработать практические рекомендации по первичной профилактике в университетской среде.

Материал и методы. Кросс-секционное исследование, выполненное на базе Международного центрально-азиатского медицинского университета Central Asian Medical University (г. Фергана). Период обследования: сентябрь 2023-декабрь 2025 г.). В исследование включены студенты САМУ в возрасте 18-24 лет, добровольно согласившиеся участвовать (n=382). Исключались беременные, лица с острыми заболеваниями в момент обследования и те, кто отказывался от лабораторных тестов.

В ходе исследования проведен сбор данных:

1. Анкета: демография (возраст, пол, факультет), семейный анамнез ССЗ/диабета, курение, алкоголь, особенности питания (частота потребления фаст-фуда, сладких напитков), уровень физической активности.
2. Антропометрия: рост (см), масса тела (кг), расчёт ИМТ ($\text{кг}/\text{м}^2$), окружность талии (ОТ, см).
3. Артериальное давление: измеряли дважды в покое, среднее значение использовано в анализе.
4. Лабораторные исследования: глюкоза плазмы натощак (ммоль/л), общий холестерин, ЛПВП-холестерин, ЛПНП, триглицериды (ммоль/л).
5. Диагностика МС: использовали критерии IDF (2005)/АНА-NHLBI. IDF для взрослых: центральное ожирение ($\text{ОТ} \geq 94$ см у мужчин / ≥ 80 см у

женщин, $TG \geq 1.7$ mmol/L, $HDL < 1.03$ mmol/L (мужчины)/ < 1.29 mmol/L (женщины), АД $\geq 130/85$ мм.рт.ст., глюкоза натощак ≥ 5.6 mmol/L.

Нами проведен статистический анализ:

- Описательная статистика: среднее \pm SD для количественных переменных, медиана (IQR) при несимметричном распределении; частоты и проценты для категориальных.

- Сравнение групп: t-тест или Mann–Whitney U, χ^2 , тест Фишера.

- Ассоциативный анализ: множественная логистическая регрессия для предикторов метаболического синдрома (возраст, пол, ИМТ/ОТ, физическая активность, потребление СЖП - сладких/жирных продуктов, семейный анамнез), расчёт OR и 95% CI.

- Уровень значимости $p < 0,05$. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета **IBM SPSS Statistics, версия 23,0**.

Результаты исследования. В исследование были включены 382 студента Central Asian Medical University в возрасте от 18 до 24 лет. Средний возраст обследованных составил $21,1 \pm 1,9$ года. Среди участников преобладали лица женского пола - 231 человек (60,5%), мужчин было 151 (39,5%). В результате исследования нами определены **основные клинико-метаболические показатели 382 обследованных студентов (см.табл.1).**

Таблица 1

Основные клинико-метаболические показатели обследованных студентов (n=382)

Показатель	Значение
Средний возраст, лет	$21,1 \pm 1,9$
Женщины, %	60,5
Мужчины, %	39,5
Средний ИМТ, кг/м ²	$23,6 \pm 3,9$

Нормальная масса тела, %	62,9
Избыточная масса тела, %	28,0
Ожирение, %	9,1
Абдоминальное ожирение, %	30,9
Повышенные триглицериды, %	16,8
Сниженный уровень ЛПВП, %	25,7
Повышенное артериальное давление, %	13,9
Метаболический синдром (IDF), %	7,6

Средняя масса тела студентов составила $67,8 \pm 11,6$ кг, средний рост - $168,4 \pm 8,9$ см. Средний показатель индекса массы тела (ИМТ) по всей выборке равнялся $23,6 \pm 3,9$ кг/м² (см.рис.1).

Рис. 1. Распределение по категориям ИМТ (%)

Согласно классификации ВОЗ, нормальная масса тела была выявлена у 240 студентов (62,9%), избыточная масса тела - у 107 человек (28,0%), ожирение - у 35 обследованных (9,1%).

Среднее значение окружности талии (ОТ) в общей выборке составило $82,7 \pm 11,2$ см. Превышение диагностических пороговых значений окружности талии (≥ 94 см у мужчин и ≥ 80 см у женщин) было выявлено у 118 студентов (30,9%). Абдоминальное ожирение достоверно чаще регистрировалось среди студентов с избыточной массой тела и ожирением по сравнению с лицами с нормальным ИМТ ($p < 0,001$).

Средний уровень глюкозы крови натощак в обследуемой группе составил $5,1 \pm 0,6$ ммоль/л. Повышенные значения глюкозы ($\geq 5,6$ ммоль/л) были выявлены у 41 студента (10,7%).

Средняя концентрация триглицеридов составила $1,36 \pm 0,42$ ммоль/л. Повышенный уровень триглицеридов ($\geq 1,7$ ммоль/л) был зарегистрирован у 64 обследованных (16,8%). Средний уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) равнялся $1,21 \pm 0,29$ ммоль/л. Сниженный уровень ЛПВП ($< 1,03$ ммоль/л у мужчин и $< 1,29$ ммоль/л у женщин) отмечен у 98 студентов (25,7%).

Средние показатели артериального давления составили $118,6 \pm 12,4$ мм рт. ст. для систолического и $74,9 \pm 8,1$ мм рт. ст. для диастолического давления. Повышенные значения артериального давления ($\geq 130/85$ мм рт. ст.) выявлены у 53 студентов (13,9%), преимущественно среди лиц мужского пола и студентов с избыточной массой тела.

Анализ структуры компонентов метаболического синдрома показал, что наиболее часто у студентов выявлялись (см.рис.2):

- абдоминальное ожирение - 30,9%;
- снижение уровня ЛПВП - 25,7%;
- повышенные триглицериды - 16,8%;

- повышенное артериальное давление - 13,9%;
- нарушения углеводного обмена - 10,7%.

Рис. 2. Структура компонентов метаболического синдрома (%)

Согласно диагностическим критериям IDF, наличие метаболического синдрома было установлено у 29 студентов, что составило 7,6% от общей численности обследованных.

Метаболический синдром достоверно чаще встречался у студентов с ожирением (42,9%) по сравнению с группой с избыточной массой тела (11,2%) и нормальной массой тела (1,7%) ($p < 0,001$).

При анализе факторов риска установлено, что вероятность формирования метаболического синдрома значительно возрастала при наличии ожирения ($OR=6,8$; 95% CI: 3,1-14,7), низкой физической активности ($OR=2,9$; 95% CI: 1,4-6,1) и регулярного потребления высококалорийных продуктов и сладких напитков ($OR=2,4$; 95% CI: 1,2-4,9).

Таким образом, у значительной части студенческой молодёжи уже на этапе раннего взрослого возраста выявляются избыточная масса тела, абдоминальное ожирение и отдельные компоненты метаболического синдрома, что свидетельствует о необходимости ранних профилактических мероприятий и формирования здорового образа жизни в университетской среде.

Обсуждение результатов. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что проблема ожирения и метаболического синдрома актуальна уже в студенческом возрасте и требует пристального внимания со стороны системы здравоохранения и образовательных учреждений.

В обследованной выборке студентов Central Asian Medical University средний индекс массы тела составил $23,6 \pm 3,9$ кг/м², при этом более трети обследованных (37,1%) имели избыточную массу тела или ожирение. Данные показатели сопоставимы с результатами исследований, проведённых в других странах, где распространённость избыточной массы тела и ожирения среди молодёжи колеблется в пределах 30-40%, что отражает глобальную тенденцию «омоложения» метаболических нарушений.

Особого внимания заслуживает высокая распространённость абдоминального ожирения, выявленного у 30,9% студентов. Центральное тип жирового отложения рассматривается как ключевое патогенетическое звено метаболического синдрома, тесно связанное с инсулинорезистентностью, хроническим субклиническим воспалением и атерогенными изменениями липидного профиля. Наличие абдоминального ожирения у почти трети обследованных лиц указывает на высокий риск формирования сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний в последующие годы жизни [7].

Анализ липидного обмена показал, что снижение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности наблюдалось у 25,7% студентов, а повышенные концентрации триглицеридов - у 16,8%. Эти изменения липидного профиля относятся к ранним маркерам атеросклероза и подтверждают наличие дислипидемии даже у лиц молодого возраста. Следует отметить, что снижение уровня ЛПВП является одним из наиболее частых компонентов метаболического синдрома, что согласуется с данными международных исследований студенческих популяций [8].

Повышенные значения артериального давления выявлены у 13,9% обследованных, что свидетельствует о формировании гипертонических реакций уже в раннем взрослом возрасте. Учитывая, что повышение артериального давления в молодости нередко носит латентный характер, выявленные показатели могут рассматриваться как предикторы будущей артериальной гипертензии. Нарушения углеводного обмена в виде гипергликемии натощак выявлены у 10,7% студентов, что отражает начальные проявления инсулинорезистентности и потенциальный риск развития сахарного диабета 2 типа [9].

Комплексный анализ структуры компонентов метаболического синдрома показал, что наиболее распространёнными нарушениями являлись абдоминальное ожирение и снижение уровня ЛПВП, тогда как гипергликемия и повышение артериального давления встречались реже. Такая структура метаболических нарушений характерна для ранних стадий формирования метаболического синдрома, когда функциональные и биохимические изменения ещё могут быть обратимыми при своевременном профилактическом вмешательстве [10].

Распространённость метаболического синдрома по критериям IDF в исследуемой выборке составила 7,6%. Полученное значение соответствует данным зарубежных исследований, в которых частота МС среди лиц молодого возраста колеблется от 4 до 10%, однако значительно возрастает при наличии ожирения. В настоящем исследовании метаболический синдром достоверно чаще выявлялся у студентов с ожирением, что подчёркивает ведущую роль избыточной массы тела в формировании метаболических нарушений.

Выявленные ассоциации между ожирением, низкой физической активностью и компонентами метаболического синдрома подтверждают многофакторную природу данной патологии. Современный образ жизни студентов, характеризующийся низкой двигательной активностью,

нерегулярным питанием, высоким потреблением калорийных и ультрапереработанных продуктов, способствует раннему формированию метаболических расстройств.

Таким образом, полученные результаты указывают на необходимость ранней диагностики и комплексной профилактики ожирения и метаболического синдрома в студенческой среде. Университеты представляют собой оптимальную платформу для реализации профилактических программ, направленных на формирование здоровых пищевых привычек, повышение уровня физической активности и регулярный скрининг факторов риска неинфекционных заболеваний.

Выводы:

1. В результате обследования 382 студентов Central Asian Medical University в возрасте 18-25 лет установлено, что средний индекс массы тела составил $23,6 \pm 3,9$ кг/м², при этом у 37,1% обследованных выявлены различные формы нарушений массы тела, включая избыточную массу тела (28,0%) и ожирение (9,1%).

2. Абдоминальное ожирение, являющееся ключевым патогенетическим компонентом метаболического синдрома, было диагностировано у 30,9% студентов, что свидетельствует о высокой распространённости центрального типа жировоголожения уже в молодом возрасте.

3. Анализ показателей липидного обмена показал, что 16,8% обследованных имели повышенный уровень триглицеридов, а 25,7% - сниженный уровень холестерина липопротеидов высокой плотности, что указывает на раннее формирование атерогенных нарушений обмена веществ.

4. Повышенные значения артериального давления ($\geq 130/85$ мм рт. ст.) были выявлены у 13,9% студентов, а нарушения углеводного обмена в виде гипергликемии натощак - у 10,7%, что подтверждает наличие сердечно-сосудистых и диабетогенных факторов риска в студенческой популяции.

5. Метаболический синдром, диагностированный по критериям IDF, был выявлен у 7,6% обследованных студентов и достоверно чаще встречался у лиц с ожирением по сравнению со студентами с нормальной массой тела ($p < 0,001$).

6. Установлено, что избыточная масса тела и ожирение являются ведущими факторами риска формирования метаболического синдрома в молодом возрасте, при этом вероятность его развития существенно возрастает при сочетании абдоминального ожирения, дислипидемии и повышенного артериального давления.

7. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости внедрения ранних профилактических мероприятий, направленных на коррекцию питания, повышение уровня физической активности и регулярный скрининг метаболических нарушений среди студенческой молодёжи.

Использованная литература

1. **Ортиковна С. З.** Гигиеническая оценка здоровья студентов // Scientific Journal of Applied and Medical Sciences. – 2023. – Т. 2, № 3. – С. 52–58. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/6388>
2. **Раджабов Ш. М.** Физическое развитие студентов в условиях современного образования. – Ташкент : УзМедИздат, 2021. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://inscience.uz/index.php/socinov/article/view/1466>
3. **Ermatova G. A., Hozhimatov Kh. O.** Influence factors of the environment on the state of health of the population at the regional level // European Science Review. – 2016. – № 3–4. – P. 87–90. – [Electronic resource]. – Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/influence-factors-of-the-environment-on-the-state-of-health-of-the-population-at-the-regional-level>
4. **Эрматова Г. А., Парпиева О. Р., Якубов А., Камалова Д. А.** Привычки здорового питания в контексте повседневной жизни населения //

- International Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2024. – Vol. 12, Iss. 5. – [Электронный ресурс]. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11402418>
5. **Норматова Ш. А., Эрматова Г. А.** Совершенствование профилактических мероприятий и прогнозирование метаболического синдрома // АСТА САМУ. – 2024. – Т. 7, № 7. – С. 130–135. – [Электронный ресурс]. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14137690>
 6. **Ахмедов Б. А.** Гигиеническая оценка здоровья молодежи Узбекистана // Журнал профилактической медицины. – 2022. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ttaa.tma.uz/vestnik-pdf/2022/ttaa-2022-2.pdf>
 7. **Норматова Ш. А., Эрматова Г. А.** Оценка распространенности метаболического синдрома у студентов-медиков и его влияние на качество жизни // Acta SAMU. – 2025. – Т. 9, № 9. – С. 14–20. – [Электронный ресурс]. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15151916>
 8. **Rebar A. L., Taylor A.** Physical activity and mental health: it is more than just a prescription // Mental Health and Physical Activity. – 2017. – Vol. 13. – P. 77–82. – [Electronic resource]. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2017.10.004>
 9. **Норматова Ш. А., Эрматова Г. А.** Оценка риска метаболического синдрома среди молодежи на основе антропометрических и физиометрических данных // Acta SAMU. – 2025. – Т. 11, № 1. – С. 7–13. – [Электронный ресурс]. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17177184>
 10. **Ermatova G. A.** Prevention of obesity and metabolic syndrome in young people // Texas Journal of Medical Science. – 2025. – ISSN 2770-2936. – [Electronic resource]. – Available at: <https://zienjournals.com/>

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Джумаев Достон Лутфулло угли.

Университет бизнеса и науки

Аннотация. Сердечно-сосудистые заболевания в настоящее время являются ведущей причиной заболеваемости, смертности и инвалидности во всем мире [4]. По данным ВОЗ, около 1,7 миллиона человек ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. По данным ВОЗ, заболеваемость ишемической болезнью сердца среди мирового населения составляет 2-5% у мужчин в возрасте 45-54 лет, 10-20% среди 65-74 лет; у женщин он составляет 0,1-1% среди 45-54 лет и 10-15% среди 65-74 лет, соответственно. Смертность от ишемической болезни сердца составляет 30% [1]. Анализ результатов многих крупных исследований подтвердил наличие связи между сужением коронарных артерий из-за атеросклеротического поражения и ишемией миокарда, а также эта связь важна для развития и прогноза заболевания [9,10].

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, коронароангиография, чрескожное вмешательство (ЧКВ).

Annotatsiya. Yurak-qon tomir kasalliklari hozirgi kunda butun dunyo bo'yicha kasallanish, o'lim va nogironlikning yetakchi sabablaridan biri hisoblanadi [4]. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili taxminan 1,7 million kishi yurak-qon tomir kasalliklari va ularning asoratlari oqibatida vafot etadi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisida ishemik yurak kasalligi bilan kasallanish darajasi 45-54 yoshdagi erkaklar orasida 2-5 %, 65-74 yoshda esa 10-20 % ni tashkil etadi; ayollarda esa mos ravishda 45-54 yoshda 0,1-1 %, 65-74 yoshda 10-15 % ga

teng. Ishemik yurak kasalligidan o'lim ko'rsatkichi 30 % ni tashkil qiladi [1]. Yirik tadqiqotlarning ko'plab natijalarini tahlil qilish shuni tasdiqladiki, aterosklerotik shikastlanish natijasida koronar arteriyalarning torayishi bilan miokard ishemiyasi o'rtasida bog'liqlik mavjud bo'lib, ushbu bog'liqlik kasallikning rivojlanishi va prognozini baholashda muhim ahamiyatga ega [9,10].

Kalit so'zlar: *ishemik yurak kasalligi, miokard infarkti, koronar angiografiya, teri orqali koronar aralashuv (PKA, ChKV).*

Abstract. *Cardiovascular diseases are currently the leading cause of morbidity, mortality, and disability worldwide [4]. According to the World Health Organization (WHO), approximately 1.7 million people die each year from cardiovascular diseases and their complications. WHO data indicate that the prevalence of ischemic heart disease in the global population is 2–5% among men aged 45–54 years and 10–20% among those aged 65–74 years; among women, it is 0.1–1% in the 45–54 age group and 10–15% in the 65–74 age group, respectively. Mortality from ischemic heart disease accounts for 30% [1]. An analysis of the results of many large-scale studies has confirmed the presence of an association between coronary artery narrowing due to atherosclerotic lesions and myocardial ischemia, and this relationship is important for the development and prognosis of the disease [9,10].*

Keywords: *ischemic heart disease, myocardial infarction, coronary angiography, percutaneous coronary intervention (PCI).*

Цель исследования: сравнить течение ИМ среднего возраста в реальной клинической практике.

Материал и методы. Был проведен проспективный и ретроспективный анализ 63 историй болезни пациентов, госпитализированных с ИМ в отделение кардиологии госпиталя с Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии. ИМ был диагностирован у всех больных, учитывая наличие типичной клинической картины,

зарегистрированной элевации сегмента ST в двух смежных отведениях на ЭКГ, повышение уровня кардиоспецифичных ферментов. В зависимости от сроков поступления в стационар пациентам выполнялись различные виды реваскуляризации миокарда. В первые сутки ИМ: системная тромболитическая терапия, или первичное чрескожное вмешательство (ЧКВ) – ангиопластика и стентирование коронарных артерий; при более позднем поступлении – отсроченное ЧКВ при наличии показаний. Пациенты получали стандартную терапию. Статистическая обработка полученных результатов была проведена с использованием программы Statistica 6.0 (StatSoft, Inc. 2008). Статистически значимыми считались полученные результаты при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Результаты ЭхоКГ исследования показали снижение фракции выброса ЛЖ $< 60\%$ у большинства пациентов – 43 (68,3%) человека и нарушение сократительной функции сердца в виде гипокинеза или акинеза выявлено у 39 (61,1%). По данным ЭКГ – исследования, преимущественная локализация ИМ по передней стенке левого желудочка (ЛЖ) наблюдалась у 34 (54,7%) пациентов, ИМ других локализаций выявлен у 22 (41,6%) пациентов нижней стенки – у 24 (33,6%), нижнебоковой стенки – у 5 (6,4%). Гендерных при оценке локализации ИМ, наличия патологического зубца Q не было выявлено. По данным ангиографическому исследованию различий в преобладании той или иной инфаркт-связанной коронарной артерии (ИСКА) в зависимости от гендерных различий получено не было. В основном имелись сужение правой межжелудочковой ветви (51,4%) и правой коронарной артерии (39,6%) и несколько реже огибающей ветви (8,6%). Поражение ствола левой коронарной артерии был выявлен в 5,9%. Гендерных различий в преобладании той или иной инфаркт-связанной коронарной артерии не было выявлено. Однако, наиболее редкой инфаркт-связанной коронарной артерия у женщин была огибающая ветвь левой коронарной артерии – у 3 (3,5%). У мужчин поражение

данной артерии наблюдалась значительно чаще 5 (7,2%). Ни в одном случае не было выявлены многососудистого поражения коронарных артерий.

Выводы. Для пациентов среднего возраста характерно раннее развитие сердечной недостаточности, наиболее частое вовлечение передней стенки ЛЖ и развитие транс- мурального ИМ.

Список использованной литературы

1. **Барышникова И. Н.** Анализ эктопической желудочковой активности сердца в зависимости от коронароангиографического статуса у больных ИБС // Повышение качества и доступности кардиологической помощи : материалы Рос. нац. конгресса кардиологов. – Москва, 2008. – № 0094. – С. 3.
2. **Берштейн Л. Л., Катамадзе Н. О., Андреева А. Е., Лазнам С. С., Гришкин Ю. Н.** Выбор между консервативной и инвазивной тактикой при стабильной ишемической болезни сердца // Сердце: журнал для практикующих врачей. – 2013. – Т. 12, № 2(70). – С. 93–101.
3. **Габинский Я. Л., Фрейдлина М. С., Оранский И. Е.** Поражение коронарного русла у мужчин трудоспособного возраста с ИБС // Кардиология: реалии и перспективы : материалы Рос. нац. конгресса кардиологов. – Москва, 6–8 окт. 2009 г. – № 0176. – С. 76.
4. **Оганов Р. Г., Марцевич С. Ю.** Определение показаний к проведению коронарографии у пациентов без клинических проявлений заболевания и больных со стабильной стенокардией // Кардиология. – 2014. – № 10. – С. 7–62.
5. **Коряков А. И.** Основные диагностические критерии стенокардии напряжения по данным коронарографии // Российский кардиологический журнал. – 2014. – № 6. – С. 7–83.

6. **Аронов Д. М.** Клинические исследования у пациентов с декомпенсацией кровообращения. Возможные пути оптимизации // Сердечная недостаточность. – 2014. – Т. 85, № 4. – С. 250–253.
7. **DeMots H., Rosh J., McAnulty J. H., Ragosta M., Dee S., Sarembock I. J.** Prevalence of unfavorable angiographic characteristics for percutaneous intervention in patients with unprotected left main coronary artery disease // Catheterization and Cardiovascular Interventions. – 2006. – № 68. – P. 57.
8. **Levine G. N., Bates E. R., Blankenship J. C.** 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention: a report of the American College of Cardiology Foundation / American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions // Journal of the American College of Cardiology. – 2011. – № 58. – P. 44–122.
9. **Marzilli M., Merz C. N. B., Boden W. E., Bonow R. O., Capozza P. G., Chilian W. M., DeMaria A. N., Guarini G., Huqi A., Morrone D., Patel M. R., Weintraub W. S.** Obstructive coronary atherosclerosis and ischemic heart disease: an elusive link! // Journal of the American College of Cardiology. – 2012. – Vol. 60, № 11. – P. 951–956.
10. **Pujadas G.** Coronary angiography in the medical and surgical treatment of ischemic heart disease. – New York, 2014. – № 14(3). – P. 34–45.

**ОЦЕНКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
МИКРООРГАНИЗМОВ (ЦИАНОБАКТЕРИЙ) В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Абдумуталиева Дилнавоз Эраж кизи

Мирзаолимова Мохизар Мухаматкарим кизи

Kimyo international university in Tashkent Namangan branch

Аннотация. В данной работе рассматривается биотехнологический потенциал цианобактерий в фармацевтической промышленности с акцентом на современные достижения в области геномики, молекулярной биологии и биоинформатики, позволяющие выявлять и оценивать ценные штаммы. Особое внимание уделяется комплексной оценке потенциала цианобактерий, включающей анализ морфологических, физиологических и метаболических характеристик, продуктивности и безопасности. Также обсуждаются перспективы использования цианобактерий в условиях Узбекистана с учетом климатических и экономических факторов. Сделан вывод о высокой перспективности данного направления для разработки экологически безопасных и экономически эффективных фармацевтических препаратов.

Ключевые слова: цианобактерии; биотехнологический потенциал; фармацевтика; вторичные метаболиты; биологически активные соединения.

Annotatsiya. Ushbu maqolada sianobakteriyalarning farmatsevtika sanoatidagi biotexnologik salohiyati baholanib, genomika, molekulyar biologiya va bioinformatika sohasidagi zamonaviy yutuqlarning ahamiyati yoritilgan. Sianobakteriyalarni baholashda ularning morfologik, fiziologik va metabolik xususiyatlari, mahsuldorligi hamda xavfsizligi kompleks tarzda ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida sianobakteriyalar asosida farmatsevtik mahsulotlar ishlab chiqarish istiqbollari muhokama qilinadi. Xulosa qilib aytganda, sianobakteriyalar ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali dori vositalarini yaratish uchun muhim manba hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: sianobakteriyalar; biotexnologik salohiyat; farmatsevtika; ikkilamchi metabolitlar; biologik faol birikmalar.

Abstract . This article evaluates the biotechnological potential of cyanobacteria in the pharmaceutical industry, highlighting recent advances in genomics, molecular biology, and bioinformatics that facilitate the identification and assessment of valuable

strains. A comprehensive approach to evaluating cyanobacterial potential is discussed, encompassing morphological, physiological, metabolic, productivity, and safety parameters. Particular attention is given to the prospects of cyanobacteria-based pharmaceutical production in Uzbekistan, considering its favorable climatic and economic conditions. The study concludes that cyanobacteria represent a highly promising and sustainable source of bioactive compounds for future pharmaceutical development.

Keywords: *cyanobacteria; biotechnological potential; pharmaceuticals; secondary metabolites; bioactive compounds.*

Микроорганизмы, и в частности цианобактерии — фотосинтезирующие прокариоты — представляют собой один из наиболее перспективных биологических ресурсов для современной фармацевтики благодаря способности синтезировать широкий спектр вторичных метаболитов: антибиотики, противовирусные, антиканцерогенные и иные биоактивные соединения [1; 1–12]; [2; 62–63]. Их метаболические пути и экологическая пластичность позволяют адаптировать культивацию для промышленных условий, что делает возможным масштабное производство ценных веществ с терапевтическим эффектом. При этом использование цианобактерий часто оказывается более экологичным и экономически выгодным по сравнению с традиционным химическим синтезом сложных органических соединений [5; 4123–4130].

В последние годы достижения в области молекулярной биологии, геномики, биоинформатики и аналитической химии открыли новые горизонты для оценки и использования биотехнологического потенциала цианобактерий [3; 8–10]; [4; 230–246]. Современные исследования демонстрируют, что метаболиты цианобактерий — поликетиды, липопептиды, алкалоиды и другие вторичные соединения — могут обладать мощной антибактериальной, противовирусной, антифунгальной, антипротозойной активностью, а также цитотоксическим

действием на раковые клетки [6; 241]; [7; 1–2]. В ряде случаев отмечается способность этих соединений подавлять вирусы (включая ретровирусы и герпесвирусы), что подчёркивает актуальность их исследования для разработки новых лекарственных средств.

С точки зрения практического внедрения, важным этапом является оценка токсикологической безопасности и фармакокинетических свойств цианобактериальных метаболитов. Несмотря на высокий биологический потенциал, некоторые соединения могут проявлять токсичность, что требует тщательной очистки, стандартизации и доклинических исследований [3; 8–10]. Комплексный подход, сочетающий биохимические, молекулярно-биологические и фармакологические методы, является необходимым условием для перехода от лабораторных исследований к промышленному производству.

Оценка биотехнологического потенциала цианобактерий должна основываться на комплексном анализе: морфологии, физиологии, метаболической активности, продуктивности по выделению целевых метаболитов, устойчивости к условиям культивирования и способности к масштабированию [2; 62–63]; [1; 1–12]. Такой подход позволяет выявлять штаммы, которые наилучшим образом подходят для фармацевтического производства, и оптимизировать условия их культивирования для достижения стабильного и высокого выхода биоактивных веществ. Кроме того, необходимо учитывать безопасность применения: токсичность, чистоту метаболитов, воспроизводимость результатов и соответствие нормативным требованиям [3; 8–10].

Практический потенциал применения цианобактерий в фармацевтике очень широк: от разработки новых антибиотиков и противовирусных препаратов — актуальных в связи с ростом устойчивости патогенов и появлением новых вирусов — до создания антиканцерогенных средств на основе цитотоксичных метаболитов цианобактерий, а также разработки витаминов,

иммуномодуляторов, антиоксидантов и вспомогательных биоактивных добавок [4; 230–246]; [5; 4123–4130]. Производство таких веществ с помощью цианобактерий может способствовать снижению затрат, повышению экологичности и доступности лекарств, что особенно важно для развивающихся стран, включая Узбекистан.

В условиях Узбекистана использование цианобактерий для фармацевтического производства представляет собой перспективное, но требующее поэтапного и осторожного внедрения направление. Страна располагает солнечным климатом и возможностью организации контролируемых биореакторов для культивации фотосинтезирующих микроорганизмов. Это позволяет создавать локальные производства ценных биоактивных соединений, что снизит зависимость от импорта лекарств и повысит доступность современных фармацевтических препаратов. Кроме того, экологичность и экономичность процесса делает его привлекательным для локальной промышленности. Разработка отечественных штаммов цианобактерий, адаптированных к климатическим условиям страны, может стать ключевым фактором успешного внедрения данной технологии. Вместе с тем внедрение цианобактериальных биотехнологий требует поэтапного подхода, включающего проведение фундаментальных и прикладных исследований, разработку стандартизированных штаммов, оценку биологической безопасности и соответствие нормативно-правовым требованиям. Реализация данного направления может способствовать формированию локального производства биологически активных соединений и снижению зависимости от импортируемых фармацевтических препаратов при условии наличия научно-технической базы и государственной поддержки.

Таким образом, систематическое исследование и оценка биотехнологического потенциала цианобактерий — это перспективное направление, которое может значительно расширить арсенал фармацевтических

средств, повысить устойчивость медицины к новым вызовам и обеспечить устойчивое и экономичное производство биоактивных веществ. Расширение исследований в области геномики, культивационных технологий и оценки биологической активности цианобактерий подтверждает их значительный биотехнологический потенциал. Интеграция данных подходов способствует формированию научно обоснованной базы для создания новых фармацевтических препаратов природного происхождения и развитию устойчивых биотехнологических платформ.

Список литературы

1. **Abed R. M. M., Dobretsov S., Sudesh K.** Applications of cyanobacteria in biotechnology // *Journal of Applied Microbiology*. – 2009. – Vol. 106, № 1. – P. 1–12.
2. **Amran R. H. et al.** A mini review on biotechnological potentials of bioactive compounds and bioproducts isolated from cyanobacteria // *Acta Biologica Marisiensis*. – 2023. – P. 62–63.
3. **Dawood A.-N., Yusof Z. N. B.** Cyanobacteria as a source of bioactive compounds with anticancer, antibacterial, antifungal, and antiviral activities: a review // *Microbial Bioactives*. – 2023. – P. 8–10.
4. **Wijewickrama M., Greene A., Cock I.** Therapeutics from cyanobacteria: a review of cyanobacteria-derived compounds as anti-cancer drug leads // *Pharmacognosy Reviews*. – 2023. – Vol. 17, № 34. – P. 230–246.
5. **Priyadarshani I., Rath B.** Bioactive compounds from microalgae and cyanobacteria: utility and applications // *International Journal of Pharmaceutical Sciences & Research*. – 2012. – Vol. 3, № 11. – P. 4123–4130.
6. **Khalifa S. A. M., Shedid E. S., Saied E. M., Jassbi A. R., Jamebozorgi F. H., Rateb M. E., Du M., Abdel-Daim M. M., Kai G.-Y., Al-Hammady M. A. M., Xiao J., Guo Z., El-Seedi H. R.** Cyanobacteria — from the oceans to the potential

biotechnological and biomedical applications // *Marine Drugs*. – 2021. – Vol. 19, № 5. – Art. 241.

7. **Grabowski Ł., Wiśniewska K., Żabińska M., Konarzewska M., Zielenkiewicz M., Rintz E., Cyske Z., Gaffke L., Pierzynowska K., Mazur-Marzec H., Węgrzyn G.** Cyanobacteria and their metabolites — can they be helpful in the fight against pathogenic microbes? // *Blue Biotechnology*. – 2024. – Vol. 19. – P. 1–2.

SURUNKALI RINOSINUSITNING POLIPSIZ SHAKLINING KLINIK KECHISHI VA KLINIK XUSUSIYATLARI

Xodjanov Shoximardon Xodjanovich

Mirzayeva Nilufar Shavkat qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

***Annotatsiya.** Burun poliplarsiz surunkali rinosinusit (CRSsNP) burun bo'shlig'i va burun yondosh bo'shliqlarining keng tarqalgan va geterogen yallig'lanish kasalligi bo'lib, burun poliplari mavjud bo'lmagan holda 12 haftadan ortiq davom etuvchi sionazal simptomlar bilan tavsiflanadi. Burun poliplari bilan kechuvchi surunkali rinosinusitdan farqli o'laroq, CRSsNP asosan neyetrofilli yallig'lanish, Th1 va Th17 orqali vositalangan immun javoblar hamda kortikosteroid terapiyasiga nisbatan o'zgaruvchan javob bilan bog'liqdir. Yuqori tarqalganligiga va bemorlarning hayot sifatiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatishiga qaramasdan, CRSsNP, ayniqsa uning klinik kechishi va og'irlik darajalari jihatidan yetarli darajada o'rganilmagan. Ushbu sharh maqolada CRSsNPning klinik belgilari, kasallik kechishi, endoskopik va radiologik xususiyatlari hamda kasallikning surunkali davom etishiga hissa qo'shuvchi omillar bo'yicha zamonaviy ilmiy ma'lumotlar umumlashtirilgan. CRSsNPning klinik xususiyatlarini chuqurroq tushunish tashxis qo'yish aniqligini oshirish, davolash*

strategiyalarini optimallashtirish va kasallikning og‘ir yoki qaytalanuvchi shakllari rivojlanish xavfi yuqori bo‘lgan bemorlarni aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: *surunkali rinosinusit, CRSsNP, klinik kechish, klinik xususiyatlar, kasallik og‘irligi*

Аннотация. *Хронический риносинусит без носовых полипов (CRSsNP) является распространённым и гетерогенным воспалительным заболеванием полости носа и околоносовых пазух, характеризующимся персистирующими синоназальными симптомами продолжительностью более 12 недель при отсутствии носовых полипов. В отличие от хронического риносинусита с носовыми полипами, CRSsNP преимущественно ассоциирован с нейтрофильным воспалением, Th1- и Th17-опосредованными иммунными ответами и вариабельной чувствительностью к кортикостероидной терапии. Несмотря на высокую распространённость и значительное влияние на качество жизни пациентов, CRSsNP остаётся недостаточно изученным, особенно в аспекте клинического течения и паттернов тяжести заболевания. В данном обзорном исследовании обобщены современные данные о клинических особенностях, характере течения заболевания, эндоскопических и радиологических находках, а также факторах, способствующих персистенции заболевания при CRSsNP. Более глубокое понимание клинических характеристик CRSsNP имеет важное значение для повышения точности диагностики, оптимизации лечебных стратегий и выявления пациентов с повышенным риском тяжёлого или рецидивирующего течения заболевания.*

Ключевые слова: *хронический риносинусит, CRSsNP, клиническое течение, клинические особенности, тяжесть заболевания.*

Abstract. *Chronic rhinosinusitis without nasal polyps (CRSsNP) is a common and heterogeneous inflammatory disease of the nasal cavity and paranasal sinuses, characterized by persistent sinonasal symptoms lasting longer than 12 weeks in the absence of nasal polyps. In contrast to chronic rhinosinusitis with nasal polyps,*

CRSsNP is predominantly associated with neutrophilic inflammation, Th1- and Th17-mediated immune responses, and a variable response to corticosteroid therapy. Despite its high prevalence and significant impact on quality of life, CRSsNP remains less extensively studied, particularly with regard to its clinical course and severity patterns. This narrative review summarizes current evidence on the clinical features, disease course, endoscopic and radiological findings, and factors contributing to disease persistence in CRSsNP. A better understanding of the clinical characteristics of CRSsNP is essential for improving diagnostic accuracy, optimizing treatment strategies, and identifying patients at increased risk of severe or recurrent disease.

Keywords: *chronic rhinosinusitis, CRSsNP, clinical course, clinical features, disease severity*

Introduction

Chronic rhinosinusitis (CRS) is a multifactorial inflammatory disease of the nasal cavity and paranasal sinuses, defined by the presence of sinonasal symptoms persisting for at least 12 weeks [1]. According to current international guidelines, CRS is classified into two major phenotypes based on the presence or absence of nasal polyps: chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP) and chronic rhinosinusitis without nasal polyps (CRSsNP) [1,2]. This phenotypic classification reflects important differences in clinical presentation, inflammatory mechanisms, and therapeutic response.

CRSsNP represents a substantial proportion of CRS cases worldwide and is often encountered in routine otorhinolaryngological practice [3]. However, compared with CRSwNP, CRSsNP has received less attention in clinical and translational research, partly due to the absence of distinct macroscopic features such as nasal polyps [4]. As a result, CRSsNP is frequently underdiagnosed or misclassified, leading to delays in appropriate management.

Clinically, CRSsNP is characterized by persistent nasal obstruction, mucopurulent nasal discharge, facial pain or pressure, headache, and postnasal drip [5]. Olfactory

dysfunction is usually less pronounced than in CRSwNP, whereas facial pain and pressure-related symptoms tend to be more prominent [6]. The disease course is often chronic and relapsing, with periods of partial remission and frequent acute exacerbations that negatively affect patients' quality of life and productivity [7].

The pathophysiology of CRSsNP involves impaired mucociliary clearance, epithelial barrier dysfunction, bacterial biofilms, and predominantly neutrophilic inflammation mediated by Th1 and Th17 immune pathways [8,9]. These mechanisms contribute to a reduced and variable response to corticosteroid therapy and may explain the higher rates of disease persistence and recurrence observed in this phenotype [10]. Given these challenges, a detailed characterization of the clinical course and clinical features of CRSsNP remains essential for improving patient outcomes.

Clinical Features of CRSsNP

Patients with CRSsNP typically present with a combination of nasal obstruction, anterior or posterior rhinorrhea, facial pain or pressure, and headache [5,11]. Symptoms are usually bilateral but may demonstrate asymmetry, depending on the extent and localization of sinus involvement. Postnasal drip and chronic cough are also commonly reported, particularly in patients with long-standing disease.

Compared with CRSwNP, patients with CRSsNP generally experience less severe olfactory dysfunction, while facial pain and pressure are more frequently emphasized as dominant symptoms [6,12]. Symptom severity often fluctuates over time, with recurrent acute exacerbations requiring medical intervention, including antibiotics or short courses of systemic corticosteroids [13].

Comorbid conditions such as allergic rhinitis, asthma, gastroesophageal reflux disease, and smoking history may influence symptom burden and disease course [14]. These comorbidities can complicate diagnosis and contribute to treatment resistance, highlighting the need for a comprehensive clinical assessment.

Endoscopic and Radiological Findings

Nasal endoscopy is a key diagnostic tool in CRSsNP and typically reveals mucosal edema, hyperemia, thickened mucosa, and mucopurulent secretions in the absence of polypoid changes [2,15]. Endoscopic findings may vary depending on disease severity and the presence of acute inflammation at the time of examination.

Computed tomography (CT) of the paranasal sinuses remains the gold standard for objective assessment of disease extent and severity [1]. The Lund–Mackay scoring system is commonly used to quantify radiological involvement and guide clinical decision-making. In CRSsNP, CT findings often demonstrate localized or segmental sinus opacification rather than the diffuse involvement frequently observed in CRSwNP [16].

Radiological severity does not always correlate directly with symptom intensity, emphasizing the importance of integrating clinical, endoscopic, and imaging findings when evaluating patients with CRSsNP [17].

Clinical Course and Disease Severity

The clinical course of CRSsNP is typically chronic and relapsing. Many patients experience incomplete symptom control despite appropriate medical therapy, including intranasal corticosteroids and saline irrigations [10,18]. Acute exacerbations are common and may contribute to cumulative mucosal damage and progressive disease.

Functional endoscopic sinus surgery (FESS) is considered in patients with refractory disease; however, recurrence remains a significant concern [19]. Compared with CRSwNP, patients with CRSsNP may demonstrate less dramatic postoperative improvement and require prolonged postoperative medical management [20].

Disease severity in CRSsNP is influenced by multiple factors, including duration of symptoms, extent of radiological involvement, comorbid conditions, and individual inflammatory profiles [21]. Identifying patients at risk of severe or recurrent disease remains a clinical challenge and an important area for future research.

Discussion

Despite its high prevalence, CRSsNP remains less well characterized than CRSwNP. The predominance of neutrophilic inflammation and Th1/Th17 immune responses may partly explain the limited effectiveness of corticosteroid therapy observed in many patients [8,9]. Additionally, bacterial biofilms and epithelial barrier dysfunction contribute to persistent inflammation and resistance to standard treatment strategies [22].

Understanding the clinical course of CRSsNP has important implications for patient management. Early recognition of patients with severe or refractory disease may allow timely escalation of therapy and closer follow-up. Furthermore, standardized assessment of clinical features and disease severity is essential for future studies aimed at identifying prognostic markers and improving individualized treatment approaches [23].

Conclusion

Chronic rhinosinusitis without nasal polyps is a heterogeneous and persistent inflammatory disease with distinct clinical features and a variable clinical course. Characteristic symptoms include nasal obstruction, mucopurulent discharge, and facial pain, accompanied by endoscopic and radiological findings without polyp formation. Recognition of these features is critical for accurate diagnosis and effective management. Further research focusing on phenotype-specific mechanisms and predictors of disease progression is required to improve outcomes in patients with CRSsNP.

References

1. **Fokkens W. J., Lund V. J., Hopkins C. et al.** European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020 // *Rhinology*. – 2020.
2. **Bachert C., Marple B., Schlosser R. J. et al.** Adult chronic rhinosinusitis // *Nature Reviews Disease Primers*. – 2020. – Vol. 6. – Art. 86.

3. **DeConde A. S., Soler Z. M.** Chronic rhinosinusitis: epidemiology and burden of disease // *American Journal of Rhinology & Allergy*. – 2016. – Vol. 30. – P. 134–139.
4. **Schleimer R. P.** Immunopathogenesis of chronic rhinosinusitis // *Annual Review of Pathology*. – 2017. – Vol. 12. – P. 331–357.
5. **Peters A. T., Spector S., Hsu J. et al.** Diagnosis and management of rhinosinusitis // *Annals of Allergy, Asthma & Immunology*. – 2014. – Vol. 113. – P. 347–385.
6. **Rudmik L., Smith T. L.** Economic burden of chronic rhinosinusitis // *Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery*. – 2015. – Vol. 23. – P. 1–5.
7. **Hopkins C.** Patient-reported outcome measures in chronic rhinosinusitis // *Rhinology*. – 2019. – Vol. 57. – P. 414–420.
8. **Stevens W. W., Schleimer R. P., Kern R. C.** Chronic rhinosinusitis pathophysiology // *Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*. – 2016. – Vol. 4. – P. 565–572.
9. **Tan B. K., Peters A. T., Schleimer R. P. et al.** Pathogenic mechanisms in chronic rhinosinusitis // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2018. – Vol. 141. – P. 1553–1560.
10. **Smith T. L., Schlosser R. J., Mace J. C. et al.** Long-term outcomes of endoscopic sinus surgery // *International Forum of Allergy & Rhinology*. – 2019. – Vol. 9. – P. 713–720.
11. **Lee S., Lane A. P.** Chronic rhinosinusitis as a multifactorial disorder // *Current Infectious Disease Reports*. – 2011. – Vol. 13. – P. 159–168.
12. **Kim D. W., Kim J. Y., Jeon S. Y.** Clinical characteristics of chronic rhinosinusitis // *Clinical and Experimental Otorhinolaryngology*. – 2020. – Vol. 13. – P. 395–402.

13. **Peters A. T., Kato A.** Chronic rhinosinusitis exacerbations and management // *Allergy and Asthma Proceedings.* – 2019. – Vol. 40. – P. 402–408.
14. **Bachert C., Zhang N.** Comorbidities in chronic rhinosinusitis // *Allergy.* – 2020. – Vol. 75. – P. 1909–1920.
15. **Lund V. J., Mackay I. S.** Staging in rhinosinusitis // *Rhinology.* – 1993. – Vol. 31. – P. 183–184.
16. **Soler Z. M., Mace J., Smith T. L.** Radiologic severity and symptoms in chronic rhinosinusitis // *Laryngoscope.* – 2008. – Vol. 118. – P. 2074–2079.
17. **Rudmik L.** Measuring disease severity in chronic rhinosinusitis // *Otolaryngologic Clinics of North America.* – 2017. – Vol. 50. – P. 59–68.
18. **Hamilos D. L.** Chronic rhinosinusitis: epidemiology and medical management // *Journal of Allergy and Clinical Immunology.* – 2011. – Vol. 128. – P. 693–707.
19. **Hopkins C., Browne J. P., Slack R. et al.** Outcomes after sinus surgery // *Clinical Otolaryngology.* – 2006. – Vol. 31. – P. 234–238.
20. **DeConde A. S., Mace J. C., Alt J. A. et al.** Outcomes of surgery in chronic rhinosinusitis without nasal polyps // *International Forum of Allergy & Rhinology.* – 2015. – Vol. 5. – P. 101–109.
21. **Van Crombruggen K., Zhang N., Gevaert P. et al.** Pathogenesis of chronic rhinosinusitis // *Journal of Allergy and Clinical Immunology.* – 2011. – Vol. 128. – P. 728–732.
22. **Foreman A., Wormald P. J.** Biofilms in chronic rhinosinusitis // *Laryngoscope.* – 2010. – Vol. 120. – P. 1923–1928.
23. **Hopkins C. et al.** Precision medicine in chronic rhinosinusitis // *Rhinology.* – 2021. – Vol. 59. – P. 1–8.

TURLI EKOLOGIK SHAROITDA YASHAYDIGAN O‘QUVCHI VA TALABALARNING NAFAS ORGANLARINING RIVOJLANGANLIGI

Xakimova Zulfiya Abduxalimovna

FDU mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: *Ushbu tadqiqot Farg‘ona viloyati misolida turli ekologik sharoitlarda (cho‘l, adir va tog‘ hududlari) yashovchi o‘quvchi va talabalarning o‘pkasining to‘liq hayotiy sig‘imi (O‘TS), antropometrik ko‘rsatkichlari hamda nafas organlarining rivojlanganlik darajasini aniqlashga bag‘ishlangan.*

Kalit so‘zlar: *O‘TS, Ganche, Shtange, cho‘l, adir, tog‘, antropometriya.*

Abstract: *This study is devoted to determining the full vital capacity (FVC), anthropometric indicators and the level of development of the respiratory organs of schoolchildren and students living in different ecological conditions (desert, hilly and mountainous areas) using the example of the Fergana region.*

Keywords: *FVC, Ganche, Shtange, desert, hilly, mountain, anthropometry.*

Аннотация: *Данное исследование посвящено определению полной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), антропометрических показателей и уровня развития органов дыхания у школьников и учащихся, проживающих в различных экологических условиях (пустыня, холмистая и горная местность), на примере Ферганской области.*

Ключевые слова: *ФЖЕЛ, Ганче, Штанге, пустыня, холмистая местность, гора, антропометрия.*

Tadqiqot jarayonida O‘TS va asosiy antropometrik ko‘rsatkichlar to‘liq yig‘ilib, ilgari nashr etilgan ilmiy tadqiqotlarga tayangan holda maksimal ehtimollik usuli, Ganche va Shtange sinamalari, shuningdek, korrelyatsion tahlil va Student mezoni

yordamida statistik baholandi. Olingan natijalar yuqori aniqlik va ishonchlilikka ega bo‘lib, o‘rganilgan ko‘rsatkichlar o‘rtasida sezilarli darajada moslik mavjudligi aniqlandi. Kompleks tahlil natijalari cho‘l, adir va tog‘ adaptiv tiplari o‘rtasida nafas organlarining rivojlanganlik darajasi jihatidan muhim farqlar mavjudligini ko‘rsatdi. Jumladan, cho‘l sharoitida asosiy adaptatsiya nafas yo‘llarining himoyalaniishi va namlikni saqlashga qaratilgan bo‘lsa, adir hududlarida ekologik sharoitlarning nisbatan qulayligi tufayli nafas organlari keskin morfologik o‘zgarishlarsiz, moslanuvchan va muvozanatli rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Tog‘ sharoitida esa past atmosfera bosimi va kislorod tanqisligi tufayli asosiy adaptatsiya gipoksiyani kompensatsiya qilishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bu nafas organlarining morfologik va funksional jihatdan yuqori darajada rivojlanishini taqozo etadi. Ushbu tadqiqot natijalari ekologik antropologiya va yosh fiziologiyasi nuqtayi nazaridan muhim ilmiy ahamiyatga ega bo‘lib, hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda sog‘lomlashtirish va jismoniy tarbiya dasturlarini rejalashtirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. **Qodirov U. Z.** Odam fiziologiyasi. – Toshkent : Ibn Sino nashriyoti, 1996.
2. **Alyaviya O. T. O., Qodirov Sh. Q., Qodirov A. N., Hamroqulov Sh. H., Haulov E. H.** Normal fiziologiya. – Toshkent : O‘zbekiston Faylasuflari Milliy Jamiyati nashriyoti, 2007.
3. **Oripov A. N.** Odam fiziologiyasi. – Namangan : Namangan davlat universiteti, 2015.
4. **Eshon Nuriddin O.** Odam fiziologiyasi. – Toshkent, 2005.
5. **Агаджанян Н. А., Смирнов В. М.** Нормальная физиология. – Москва, 2012.
6. **Levitsky M. G.** Pulmonary physiology. – 2018.
7. **Лакин Ф. Г.** Биометрия. – Москва : Высшая школа, 1990.

SUN'IY INTELEKTNING DIAGNOSTIKA VA XIRURGIYADA QO'LLANILISHI

Zokirxo'jayev Sherzod Yahyaevich
Tolibjonova Malika Xusanovna
Raxmatullayeva Laylo Xudaynazar qizi
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada sun'iy intellektning tibbiyot sohasida, ayniqsa diagnostika va xirurgiyada qo'llanilishi yoritilgan. Sun'iy intellekt yordamida kasalliklarni aniqlash, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va jarrohlik jarayonlarini rejalashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu texnologiyalarning afzalliklari va tibbiyot amaliyotidagi ahamiyati tahlil qilinadi.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается применение искусственного интеллекта в сфере медицины, особенно в диагностике и хирургии. Анализируются возможности выявления заболеваний, обработки медицинских изображений и планирования хирургических вмешательств с использованием искусственного интеллекта. Также оцениваются преимущества данных технологий и их значение в медицинской практике.*

Annotation: *This article highlights the application of artificial intelligence in the field of medicine, particularly in diagnostics and surgery. The possibilities of disease detection, analysis of medical images, and planning of surgical procedures using artificial intelligence are examined. In addition, the advantages of these technologies and their significance in medical practice are analyzed.*

Kalit so'zlar: *Sun'iy intellekt, diagnostika, laborator diagnostika, robotik jarrohlik, minimal invaziv jarrohlik, Da Vinci Surgical System, Vicarious Surgical Robotic System*

Ключевые слова: *Искусственный интеллект, диагностика, лабораторная диагностика, роботизированная хирургия, минимально инвазивная хирургия, хирургическая система Da Vinci, роботизированная хирургическая система Vicarious.*

Keywords: *Artificial Intelligence, diagnostics, laboratory diagnostics, robotic surgery, minimally invasive surgery, Da Vinci Surgical System, Vicarious Surgical Robotic System.*

Kirish.

So‘nggi yillarda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi sog‘liqni saqlash sohasida tub o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalarining tibbiyotga joriy etilishi kasalliklarni aniqlash, davolash va oldini olish jarayonlarini yanada samarali va aniq amalga oshirish imkonini bermoqda. Sun‘iy intellekt katta hajmdagi tibbiy ma‘lumotlarni tezkor tahlil qilish, murakkab qonuniyatlarni aniqlash hamda shifokor qarorlarini qo‘llab-quvvatlash orqali tibbiy xizmat sifatini oshirishda muhim vositaga aylanmoqda. Diagnostika jarayonida sun‘iy intellekt tibbiy tasvirlar (rentgen, KT, MRT, UTT)ni tahlil qilish, laboratoriya natijalarini baholash va kasalliklarni erta bosqichda aniqlashda yuqori aniqlik ko‘rsatmoqda. Bu esa inson omili bilan bog‘liq xatoliklarni kamaytirish va bemorlarga o‘z vaqtida yordam ko‘rsatish imkonini yaratadi. Ayniqsa, onkologiya, kardiologiya va nevrologiya sohalarida AI asosidagi tizimlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Xirurgiya sohasida esa sun‘iy intellekt robotlashtirilgan operatsiyalar, operatsiya oldi rejalashtirish va real vaqt rejimida qaror qabul qilish jarayonlarida qo‘llanilmoqda. AI yordamida amalga oshiriladigan jarrohlik amaliyotlari aniqligi yuqori, invazivlik darajasi past va tiklanish muddati qisqa bo‘lishi bilan ajralib turadi. Bu esa bemorlar hayot sifati yaxshilanishiga xizmat qiladi. Mazkur maqolada sun‘iy intellektning diagnostika va xirurgiya sohalaridagi o‘rni, qo‘llanilish yo‘nalishlari, afzalliklari hamda mavjud muammolari tahlil qilinadi. Shuningdek, kelajakda sun‘iy intellekt texnologiyalarining tibbiyot rivojiga ta’siri haqida fikr yuritiladi.

Asosiy qism.

Sun'iy intellekt — bu inson tafakkurini modellashtiruvchi texnologiyalar majmuasi bo'lib, u mashinalarga o'rganish, tahlil qilish, qaror qabul qilish va mustaqil fikrlash imkonini beradi. Tibbiyotda SI asosan mashinaviy o'rganish, chuqur o'rganish (deep learning) va sun'iy neyron tarmoqlar yordamida amalga oshiriladi. Ushbu tizimlar katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni (tasvirlar, laborator natijalar, klinik yozuvlar) tahlil qilib, inson ko'zi ilg'amaydigan naqsh va aloqalarni aniqlay oladi. 1960-yillarda odamlar kompyuterlar shifokorlarga qanday yordam berishi mumkinligi haqida o'ylay boshladilar. Ular bemor ma'lumotlarini kuzatib borish uchun bir nechta asosiy dasturlarni yaratdilar. 90-yillarda AI haqiqatan ham tibbiyotga kirib bordi. Kompyuterlar aqlliroq bo'ldi va murakkabroq narsalarni tushuna oldi tibbiy narsalar. Ular shifokorlarga bemorlar uchun eng yaxshi davolash usullarini aniqlashga yordam berishni boshladilar. Bugungi kunda ai sog'liqni saqlash sohasida hamma joyda. Bu shifokorlarga o'z ishlarini yaxshiroq bajarishga yordam beradi va bemorlarga yaxshi yordam beradi.

Sun'iy intellekt algoritmlari, ayniqsa, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish yo'nalishida keng qo'llanilmoqda. Masalan, ibm watson health, google deepmind, va pathai tizimlari MRT, KT va rentgen tasvirlarini aniqlik bilan tahlil qilib, o'pka saratoni, yurak kasalliklari, diabetik retinopatiya va boshqa ko'plab kasalliklarni erta bosqichda aniqlay oladi. Sun'iy intellekt inson ko'ziga sezilmaydigan nozik belgilarni aniqlashi tufayli, tashxis qo'yishdagi xatolik darajasini 20–30% gacha kamaytirishi aniqlangan (Harvard Medical Review, 2024).tibbiyotda mashinani o'rganish texnologiyalarining rivojlanish darajasi oxirgi 15 yil ichida (2005-2020 yilgacha) sun'iy intellektni tibbiy jarayonlarga kiritish holatlari deyarli 62 baravarga ko'paydi.

Radiologiya va tibbiy tasvirlashda AI– bugungi kunda eng ko'p qo'llanilayotgan yo'nalishlardan biridir. Masalan, Google deepmind Health tizimi MRT va rentgen tasvirlarini tahlil qilib, o'pka saratoni yoki ko'z to'r pardasi kasalliklarini erta bosqichda aniqlashda inson shifokorlariga nisbatan yuqori aniqlik ko'rsatgan. IBM

Watson Health platformasi esa katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilib, saraton diagnostikasida aniq tavsiyalar berishga qodir.

Kardiologiyada SI yurak urish ritmini kuzatish, EKG tahlili orqali yurak kasalliklarini prognoz qilishda ishlatiladi. Ayrim mobil ilovalar yurak urishidagi o'zgarishlarni sun'iy intellekt yordamida tahlil qilib, foydalanuvchiga aritmiya yoki yurak ishemiyasi xavfi haqida ogohlantirish beradi.

Laborator diagnostikada SI natijalarni avtomatik tahlil qilish, qon, siydik, DNK yoki hujayra namunalarini aniqlashda katta qulaylik yaratmoqda. AI tizimlari laborator ma'lumotlar orasidagi nozik o'zgarishlarni aniqlab, kasallikning erta bosqichini aniqlash imkonini beradi.

COVID-19 pandemiyasi davrida sun'iy intellektning ahamiyati yanada yaqqol ko'rindi. Mashina o'rganish tizimlari millionlab bemor ma'lumotlarini tahlil qilib, virus tarqalish dinamikasini oldindan bashorat qilishda qo'llanildi. Shuningdek, AI asosidagi algoritmlar vaksina dizaynini optimallashtirishda ham muhim rol o'ynadi (Lancet Digital Health, 2023). Buning natijasida esa aniq va tezkor tahlil qilish inson omili bilan bo'lgan omillarni bartaraf etish amalga oshirildi.

Da Vinci Surgical System, Mazor X Stealth Edition kabi tizimlar tibbiy jarrohlikda yangi bosqichni boshlab berdi. Ular minimal invaziv jarrohlikni amalga oshirish, aniqlikni oshirish va inson xatosini kamaytirishda katta yordam bermoqda. Konsol boshqaruv; Jarroh jarrohlik maydonidan uzoqda o'tirib, monitor orqali jarayonni ko'radi va robotic qo'llarni boshqaradi Robotik qo'llar; Ushbu qo'llar inson qo'llaridan farqli ravishda eng nozik harakatlarni bajara oladi va tebranishlardan xoli. 3D Vizualizatsiya; Jarroh jarrohlik hududini 3D formatda katta aniqlik bilan ko'radi, bu esa aniq operatsiyalar uchun juda muhim. Robotik jarrohlik tibbiyotning ko'plab sohalarida, jumladan, urologiya, ginekologiya, kardiologiya va umumiy jarrohlikda keng qo'llaniladi. Ayniqsa, prostate bezi jarrohligida, yurak-qon tomir operatsiyalarini va ginekologik kasalliklarni davolashda muhim o'rin tutadi.

Vicarious Surgical jarrohlik robototexnikasiga ixtisoslashgan bo'lib, bitta portli

qorin bo'shlig'iga kirish va tasvirlashga e'tibor qaratadi. Ularning robot texnologiyasi shifokorlarga aniqlik va natijalar uchun eng so'nggi jihozlarni taqdim etish orqali minimal invaziv jarrohlarni rivojlantirishga qaratilgan. 360 daraja ko'rinishga ega yuqori aniqlikdagi kamera va taqiladigan virtual haqiqat interfeysi Vicarious Surgical Robotic System foydalanadigan ilg'or texnologiyalardan faqat ikkitasidir Robotic System. Bu jarrohlarga qorin bo'shlig'i operatsiyalari paytida ko'proq nazorat va ko'rinishni beradi. Mualliflar Barri Grin, Semmi Xalifa va Adam Saks bemorlarning xarajatlarini kamaytirish bilan birga robotli minimal invaziv jarrohlikdan foydalanish imkoniyatini kengaytiruvchi inqilobiy texnologiyani yaratishga intilishdi. Vicarious Surgical-ning maqsadi operatsiyalarning xavfsizligi va samaradorligini oshirishdir. Vicarious Surgical robot tizimi o'zining innovatsionligi bilan tan olingan. U hatto Time tomonidan 2022-yilning 200 ta eng buyuk ixtirolari ro'yxatiga kiritilgan. Ushbu e'tirof ularning jarrohlik robototexnika texnologiyasining innovatsion salohiyatini ta'kidlaydi.

Sun'iy intellekt (SI) tibbiyotda, ayniqsa diagnostika va xirurgiyada katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. SI tizimlari katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilib, kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, tashxis qo'yishda xatolarni kamaytirish va davolash usullarini aniqlashga yordam beradi. Radiologiya, kardiologiya va laboratoriya diagnostikasida AI tizimlari bemor ma'lumotlarini tez va aniq tahlil qilib, shifokorlarga qaror qabul qilishda yordam beradi. Xirurgiyada robotik tizimlar, masalan Da Vinci va Vicarious Surgical, minimal invaziv operatsiyalarni amalga oshirish, jarrohlik aniqligini oshirish va bemor xavfsizligini ta'minlash imkonini beradi. Robotlar yordamida jarrohlar 3D tasvirlar asosida aniq harakat qilishi mumkin, bu esa operatsiyalarning muvaffaqiyatini oshiradi. Shunday qilib, sun'iy intellekt tibbiyotda shifokorlar ishini osonlashtiradi, bemorlarni tezroq va xavfsizroq davolash imkonini beradi. Kelajakda AI texnologiyalarini kengroq qo'llash sog'liqni saqlash sifatini yanada yaxshilashi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Topol, E. J.** Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. — New York: Basic Books, 2019.
2. **Esteva, A. et al.** A guide to deep learning in healthcare // Nature Medicine. — 2019.
3. **Harvard Medical Review.** Artificial Intelligence in Healthcare: New Frontiers. — 2024.
4. **The Lancet Digital Health.** AI and Machine Learning in Pandemic Management. — 2023.
5. **Macgence.** Advancing healthcare: artificial intelligence in the medical field. — URL: <https://uz.macgence.com/blog/advancing-healthcare-artificial-intelligence-in-the-medical-field/>

MEDA-ICHAK TIZIMI KASALLIKLARI DIAGNOSTIKASIDA SUN'IIY INTELEKTNING AHAMIYATI

Tolibdjanova Malika Xusanovna

Abdullayeva Dildor Xalilovna

Tursunkulova Roxat Baxtiyorovna

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

***Annotatsiya.** So‘nggi yillarda tibbiyot sohasida sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi me‘da-ichak kasalliklarini erta aniqlash, tashxislash va davolash samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Me‘da-ichak tizimi kasalliklari diagnostikasida sun‘iy intellektga asoslangan usullarning o‘rni va afzalliklari tobora ortib bormoqda. Xususan, endoskopiya, kolonoskopiya, radiologik tasvirlar hamda laborator ma‘lumotlarni qayta ishlash*

jarayonlarida mashinali o'rganish va chuqur o'rganish algoritmlaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj oshmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalarining klinik amaliyotga joriy etilishi diagnostika sifatini yaxshilash hamda bemorlar hayot sifatini oshirishga katta hissa qo'shmoqda.

Kalit so'zlar: *Sun'iy intellekt, meda-ichak kasalliklari, diagnostika, endoskopiya, kolonoskopiya, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish, erta tashxis, kolorektal saraton, raqamli tibbiyot.*

Аннотация. *В последние годы стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицине играет важную роль в повышении эффективности раннего выявления, диагностики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Значимость и преимущества методов, основанных на искусственном интеллекте, в диагностике заболеваний желудочно-кишечной системы постоянно возрастают. В частности, увеличивается потребность в использовании алгоритмов машинного и глубокого обучения при обработке данных эндоскопии, колоноскопии, радиологических изображений и лабораторных показателей. Внедрение технологий ИИ в клиническую практику вносит существенный вклад в повышение качества диагностики и улучшение качества жизни пациентов.*

Ключевые слова: *Искусственный интеллект, заболевания желудочно-кишечного тракта, диагностика, эндоскопия, колоноскопия, анализ медицинских изображений, ранняя диагностика, колоректальный рак, цифровая медицина.*

Abstract. *In recent years, the rapid development of artificial intelligence (AI) technologies in medicine has played a significant role in improving the early detection, diagnosis, and treatment efficiency of gastrointestinal diseases. The importance and advantages of AI-based methods in the diagnosis of gastrointestinal system disorders*

are steadily increasing. In particular, the demand for machine learning and deep learning algorithms in processing endoscopic, colonoscopic, radiological images, and laboratory data is growing. The integration of AI technologies into clinical practice makes a substantial contribution to improving diagnostic quality and enhancing patients' quality of life.

Keywords: *Artificial intelligence, gastrointestinal diseases, diagnostics, endoscopy, colonoscopy, medical image analysis, early diagnosis, colorectal cancer, digital medicine.*

Kirish.

Oshqozon-ichak kasalliklari (OIK) dunyodagi global kasallik yukiga sezilarli hissa qo'shadi [1]. OIK qizilo'ngach, jigar, oshqozon, ingichka va yo'g'on ichaklar, o't pufagi va oshqozon osti bezi kabi oshqozon-ichak traktini organlarini o'z ichiga oladi. OIK har yili dunyo bo'yicha 8 million o'limga sabab bo'lmoqda [2] va 2018-yil holatiga ko'ra Qo'shma Shtatlarda umumiy xarajatlarning 120 milliard AQSh dollarini tashkil etadi [3]. Koreyada OIK nogironlik bo'yicha moslashtirilgan umr ko'rish yillari bo'yicha 21 kasallik guruhi ichida 8-o'rinni egalladi, 2015-yilda har 100 000 kishiga 1730 ta (5,9%) to'g'ri keldi [4]. Koreyada OIKning tibbiy xarajatlari 2007-yilda 4 milliard AQSh dollarini yoki mamlakatdagi barcha tibbiy xarajatlarning 13% ni egallamoqda [5]. OIK rivojlanishiga turli omillar, jumladan, ortiqcha stress, tartibsizliklar, jismoniy mashqlar yetarli emasligi, kam tolali parhez va sut mahsulotlariga boy parhez kabi noto'g'ri harakatlar sabab bo'lishi mumkin. Nosog'lom ichak odatlari, diareyaga qarshi/antatsid dorilarni haddan tashqari ko'p qabul qilish kabilar ham OIK ga sabablari bo'lishi mumkin [6]. Shu kabi hazm tizimi kasalliklarining oldini olish va tog'ri davolash uchun avvalo tez va aniq tashhis qo'yish

juda muhimdir [7]. Sun'iy intellektning tibbiyot sohasiga ham kirib kelishi kasalliklarni tez va ishonchli tashhishlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Asosiy qism.

Qo'shma Shtatlarda oshqozon-ichak kasalliklari sog'liqni saqlash yukining asosiy sabablaridan biri bo'lib, oshqozon-ichak kasalliklari bilan og'rigan bemorlar fizik tekshiruv, laboratoriya testlari, rentgenologik tadqiqotlar, endoskopik tasvirlar va to'qima namunalari kabi ko'plab sog'liqni saqlash ma'lumotlarini yaratadilar. Sun'iy intellektning paydo bo'lishi ushbu ma'lumotlardan oshqozon-ichak kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga yordam ko'rsatishni yaxshilash uchun foydalanish uchun ajoyib imkoniyatlar yaratadi. Murakkab mashina o'rganish (ML) usullari kasallik xavf omillari va fenotiplari haqida yangi tushunchalar berishi mumkin va chuqur o'rganish (DL) algoritmlari matnlar, tasvirlar va to'lqin shakllari kabi tuzilmagan, yuqori o'lchovli ma'lumotlarni tez va aniq qayta ishlashi mumkin. Sun'iy intellekt yaqin kelajakda diagnostik endoskopiya sohasida inqilob qilishga tayyor [8]. Sun'iy intellekt (AI) so'nggi o'n yillikda tibbiyot sohasida tashxis aniqligini oshirishi mumkinligini baholash uchun juda ko'p tadqiqotlar olib borildi. Chuqur o'rganish (DL) usullari eng ko'p qo'llaniladigan mashina o'rganish usullaridan biri bo'lib, tasvirlardan, hatto odamlar uchun aniqlanmagan tasvirlardan ham vizual tafsilotlarni olish va qisqa vaqt ichida katta miqdordagi ma'lumotlarni o'rganish uchun eng yaxshi imkoniyatlarni taqdim etadi [9]. Ayniqsa, katta hajmdagi tasvirlash tadqiqotlariga bog'liq bo'lgan gastroenterologiya va gepatologiyada AI diagnostika va davolash jarayonlarini kuchaytirish uchun katta salohiyatga ega bo'lgan transformatsion vosita sifatida tez rivojlanmoqda. Keng ma'lumotlar bazalari va yorliqlangan endoskopik tasvirlar bo'yicha puxta o'qitilgan bir nechta AI tizimlari poliqlar yoki xavfli o'smaning dastlabki belgilari kabi nozik shilliq qavat shikastlanishlarini aniqlashda ajoyib qobiliyatlarni

namoyish etadi [10]. Bundan tashqari, AI endoskopiyalar paytida real vaqt rejimida tasvir tahlili uchun ishlatilishi mumkin, bu gastroenterologga darhol tushuncha beradi va terapevtik muolajalarni yuqori aniqlik bilan boshqaradi [11]. Sun'iy intellekt (AI) oshqozon-ichak trakti kasalliklarini aniqlash, tavsiflash va davolashni kuchaytirish orqali yuqori oshqozon-ichak (GI) endoskopiyasida inqilob qildi. Konvolyutsion neyron tarmoqlari kabi AI tizimlari nozik lezyonlarni aniqlash, o'sma chegaralarini baholash va kuzatuvchilar o'rtasidagi o'zgaruvchanlikni kamaytirish uchun ajoyib salohiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Real vaqt rejimida qaror qabul qilishda yordam berish orqali AI keraksiz biopsiyalarni minimallashtiradi va bemorlarning natijalarini yaxshilaydi. Shuningdek Barrett qizilo'ngach, atrofik gastrit va oshqozon ichak metaplaziyasi kabi saratongacha bo'lgan holatlarni aniqlashda AI qo'llanilishini, uning oshqozon saratonining erta bosqichlarida davolashni boshqarishdagi rolini juda ahamiyatlidir [12]. Gastroenterologiyada sun'iy intellekt (SI) ning integratsiyasi asosiy kompyuter yordamida aniqlashdan real vaqt rejimida klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydigan murakkab multimodal tizimlarga aylandi. Endoskopik tasvirlar, klinik tarixlar, laboratoriya natijalari va genom ma'lumotlarini birlashtirgan multimodal integratsiya kasalliklarni kompleks baholash va shaxsiylashtirilgan davolash imkonini beradi [13]. Sun'iy intellekt tizimlari endoskopiya vaqtini kuzatish, shikastlanishlarni aniqlash tezligini oshirish, maqsadli biopsiyani boshqarish orqali tashxisning aniqligini oshirish, ichakni tayyorlashni baholash , xavfli shikastlanishlarning invaziya chuqurligini baholash va shikastlanishlar bilan rasmlarni avtomatik ravishda tanlash va hisobotlar yozish orqali endoskopistlarga yukni kamaytirish orqali endoskopiyalar sifatini yaxshilashi mumkin [14]. Bulardan tashqari oshqozon-ichak kasalliklarini erta tashxislash uchun turli xil generativ sun'iy intellekt usullari mos keladi. Masalan, tasniflash holatida patch GAN (aniqlik 91,9%),

ma'lumotlar yaratish holatida ikki tomonlama tsikli GAN (strukturaviy o'xshashlik 98,8%) va segmentatsiya holatida yarim nazorat ostidagi GAN (Zar 89,4%). Generativ sun'iy intellekt oshqozon-ichak kasalliklarini aniqlashdan tashxis qo'yishgacha erta tashxislash uchun samarali, invaziv bo'lmagan qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimini taqdim etadi [15].

Xulosa: Sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi hazm tizimi kasalliklarini diagnostika qilish jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Sun'iy intellektdan foydalanish shifokorlarning qaror qabul qilish jarayonini qo'llab-quvvatlab, individual yondashuvga asoslangan samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqishga imkon yaratadi. Umuman olganda, sun'iy intellekt hazm tizimi kasalliklari diagnostikasining aniqligi va samaradorligini oshiruvchi istiqbolli vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Cleveland Clinic.** Sog'liqni saqlash: oshqozon-ichak kasalliklari. – URL: <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/7040-gastrointestinal-diseases>
2. **Milivojevic V., Milosavljevic T.** Global nuqtai nazardan oshqozon-ichak kasalliklari yuki // *Current Treatment Options in Gastroenterology*. – 2020.
3. **Peery A. F., Crockett S. D., Murphy C. C., Jensen E. T., Kim H. P., Egberg M. D., Lund J. L., Moon A. M., Pate V., Barnes E. L. et al.** Qo'shma Shtatlarda oshqozon-ichak, jigar va oshqozon osti bezi kasalliklarining yuki va narxi: 2021-yilgi yangilanish // *Gastroenterology*. – 2022.
4. **Kim Y.-E., Park H., Jo M.-W., Oh I.-H., Go D.-S., Jung J., Yoon S.-J.** Koreyada nogironlik bo'yicha moslashtirilgan umr ko'rish yillari asosida kasallik va jarohatlar yukining tendensiyalari // *Journal of Korean Medical Science*. – 2019.

5. **Jung H.-K., Jang B., Kim Y. H., Park J., Park S. Y., Nam M.-H., Choi M.-G.** Koreyada ovqat hazm qilish kasalliklarining sog‘liqni saqlash xarajatlari // *Korean Journal of Gastroenterology*. – 2011.
6. **National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK).** Ovqat hazm qilish kasalliklari. – URL: <https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases>
7. **Zakirhodjaev Sh. Ya., Talibdjanova M. X.** Chronic liver diseases and humoral factors of immunity // *Евразийский научный вестник*. – Vol. 33. – P. 17–23.
8. **Ahn J. C., Shah V. H.** Gastroenterologiya va gepatologiyada sun‘iy intellekt. – 2023.
9. **Sumiyama K., Futakuchi T., Kamba S., Matsui H., Tamai N.** Endoskopiyada sun‘iy intellekt: hozirgi va kelajakdagi istiqbollar // *Digestive Endoscopy*. – 2021.
10. **Kröner P. T., Engels M. M., Glicksberg B. S., Johnson K. W., Mzaik O., van Hooft J. E., Wallace M. B., El-Serag H. B., Krittanawong C.** Gastroenterologiyada sun‘iy intellekt: zamonaviy sharh // *World Journal of Gastroenterology*. – 2021.
11. **Turtoi D. C., Brata V. D., Incze V., Ismoil A., Dumitrascu D. I., Militaru V., Munteanu M. A., Botan A., Toc D. A., Duse T. A.** Gastritni avtomatik tashxislash uchun sun‘iy intellekt: tizimli sharh. – 2024.
12. **Quek S. X. Z., Xo K. Y.** Yuqori oshqozon-ichak kasalliklari diagnostikasida sun‘iy intellekt. – 2025.
13. **Gong E. J., Woo J., Lee J. J., Bang C. S.** Oshqozon kasalliklarida sun‘iy intellektning roli. – 2025.
14. **Guo F., Meng H.** Oshqozon-ichak endoskopiyasida sun‘iy intellektni qo‘llash. – 2024.
15. **Lee K.-S., Kim E. S.** Oshqozon-ichak kasalliklarini erta tashxislashda generativ sun‘iy intellekt. – 2024.

AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO‘LGAN BOLALAR NUTQINING RIVOJLANISHIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR

Qodirova Feruzaxon Usmonovna

Yorqulova Risolat

ChDPU Pedagogika fakulteti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada autizm spektri buzilishi (ASB) bo‘lgan bolalarda nutq rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy biologik, psixologik va ijtimoiy-pedagogik omillar tahlil qilinadi. Tadqiqotda autizmga xos kommunikativ cheklanishlar, sensor sezgirlik, kognitiv rivojlanish darajasi hamda oilaviy va ta’limiy muhitning nutq shakllanishiga ta’siri yoritilgan. Shuningdek, erta aralashuv, logopedik va korreksion-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati asoslab berilgan. Maqola logoped, defektolog va pedagoglar uchun amaliy ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: *autizm spektri buzilishi, nutq rivojlanishi, kommunikatsiya, logopedik ish, erta aralashuv*

Аннотация: *В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на развитие речи у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Анализируются биологические, психологические и социально-педагогические аспекты, включая особенности коммуникативного поведения, сенсорной чувствительности и когнитивного развития. Особое внимание уделяется роли семейной среды, образовательных условий, а также значению раннего вмешательства и логопедической помощи в формировании речевых и коммуникативных навыков. Материал имеет практическую значимость для логопедов, дефектологов и педагогов.*

Ключевые слова: *расстройства аутистического спектра, развитие речи, коммуникация, логопедическая работа, раннее вмешательство.*

Abstract: *The article examines the main factors influencing speech development in children with autism spectrum disorder (ASD). Biological, psychological, and socio-pedagogical aspects are analyzed, including communicative behavior, sensory sensitivity, and cognitive development. Special attention is given to the role of the family environment, educational conditions, as well as the importance of early intervention and speech therapy in the formation of speech and communication skills. The article is of practical value for speech therapists, special educators, and teachers.*

Keywords: *autism spectrum disorder, speech development, communication, speech therapy, early intervention.*

Autizm spektri buzilishi (ASB) bo‘lgan bolalarning nutq rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar ko‘p qirrali va murakkab. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bu omillar biologik, ijtimoiy va atrof-muhit jihatlaridan kelib chiqadi, ammo ularning ta’siri har bir bola uchun farq qilishi mumkin.

Autizm spektri buzilishi bo‘lgan bolalarda nutq va muloqotning rivojlanishi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Nutq — bolaning atrof-muhit bilan o‘zaro aloqaga kirishishi, bilimlarni o‘zlashtirishi va ijtimoiylashuvi uchun asosiy vositadir. ASB bo‘lgan bolalarda esa aynan nutq va kommunikatsiya sohasida jiddiy qiyinchiliklar kuzatiladi. Shu sababli nutq rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillarni chuqur va tizimli o‘rganish amaliy-logopedik ish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Autizm spektri buzilishi (ASB) bo‘lgan bolalarning nutq rivojlanishi – bu ko‘plab olimlar va mutaxassislar tomonidan o‘rganilayotgan murakkab mavzu. Bu holatda bolalar nutqi odatda kechikadi yoki o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘ladi, masalan, exolaliya (takrorlash) yoki ijtimoiy muloqotdagi qiyinchiliklar. Nutq rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar biologik, psixosozial, atrof-muhit va rivojlanish jihatlaridan iborat. Ushbu maqolada biz ushbu omillarni batafsil ko‘rib chiqamiz, tadqiqot

natijalariga asoslanib, va amaliy maslahatlar beramiz. Maqsad – ota-onalar va mutaxassislar uchun foydali ma'lumot taqdim etish, chunki erta tashxis va aralashuv bolaning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

ASB – bu miya rivojlanishidagi buzilish bo'lib, u ijtimoiy munosabatlar, muloqot va xatti-harakatlarning takrorlanishiga olib keladi. Bolalarda nutq rivojlanishi odatda erta yoshda boshlanadi: 6-9 oylikda balbala ya'ni gugulash, 12 oylikda birinchi so'zlar, 18-24 oylikda ikki so'zli iboralar. Ammo ASB bo'lgan bolalarda bu jarayon kechikishi mumkin, ba'zilar esa umuman gapirmasligi ham mumkin. Ba'zi holatlarda aksincha bo'lganini haqida ham ma'lumotlar bor. Qanday? Bola boshqa bolalar singari normada balki tengdoshlaridan ham juda yaxshi rivojlanadi, nutqi, xatti-xarakatlar. Ammo ma'lum bir vaqtdan so'ng sezilarli darajada ortga ketadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutqning rivojlanishiga 56 ga yaqin omil ta'sir qiladi, ularni uchta asosiy toifaga bo'lish mumkin: biologik, psixososial va atrof-muhit,

Ijtimoiy va ota-ona ta'siri: Birgalikdagi e'tibor va ota-ona nutqi bolaning til o'rganishiga yordam beradi, ammo ASB'da bu jarayonlar buzilgan bo'lishi mumkin.

Rivojlanish va yoshga bog'liq omillar: Yosh, emotsional holat, e'tibor va xotira nutqni shakllantiradi; erta aralashuvlar natijani yaxshilaydi, ammo ba'zi bolalarda nutq umuman rivojlanmasligi mumkin.

Biologik omillarning roli

ASB bo'lgan bolalarda miya rivojlanishidagi farqlar til o'rganishni qiyinlashtiradi. Masalan, sensoriy ishlov berishdagi muammolar tovushlarni yoki so'zlarni to'g'ri qabul qilishga to'sqinlik qiladi. Genetik omillar, masalan, oilaviy tarix, nutq kechikishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, miyadagi ba'zi qismlardagi faollik farqlari, shu jumladan EEG ko'rsatkichlari, til qobiliyatiga ta'sir qiladi.

Ijtimoiy va pedagogik omillar

Bolaning nutq rivojlanishida oilaviy muhit va ta'lim sharoitlari muhim ahamiyatga ega. Ota-onaning bolaning rivojlanishidagi faolligi, nutqiy muhitning boyligi va

pedagogik yondashuvlar nutq shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agar bola yetarli muloqot muhiti bilan ta'minlanmasa yoki noto'g'ri pedagogik usullar qo'llansa, nutqdagi muammolar yanada chuqurlashadi. Aksincha, qo'llab-quvvatlovchi va tizimli yondashuv bolaning kommunikativ faolligini oshiradi.

Rivojlanish omillari va erta aralashuv

Yosh – muhim omil; erta yoshda nutq kechikishi bo'lsa, keyinroq qiyinchiliklar kuchayishi mumkin. Motor qobiliyatlar, emotsiyalar va e'tibor nutq bilan bog'liq. Masalan, xotira zaifligi yangi so'zlarni eslab qolishni qiyinlashtiradi. Erta terapiya, shu jumladan nutq terapiyasi va sensoriy mashqlar, natijani

Erta aralashuv va logopedik ishning ahamiyati

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erta aralashuv dasturlari ASB bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining eng samarali vositalaridan biridir. Logopedik mashg'ulotlar, o'yinli texnologiyalar, vizual qo'llanmalar va alternativ kommunikatsiya vositalari (PECS, jestlar, rasmlar) bolaning muloqot ehtiyojini shakllantiradi. Individual yondashuv va muntazam mashg'ulotlar

Biologik omillar

Biologik omillar nutq rivojlanishining asosini tashkil qiladi. Masalan, miya rivojlanishidagi farqlar, shu jumladan sensoriy ishlov berishdagi muammolar, tilni qayta ishlashni qiyinlashtiradi. Bolalar tovushlarni yoki so'zlarni to'g'ri qabul qilolmaydi, natijada nutq kechikadi. Genetik omillar ham muhim: agar oilada ASB bo'lsa, xavf ortadi.

Biologik omillar tushunchasi. Biologik omillar — bu bolaning tug'ilishidan oldin, tug'ilish jarayonida va tug'ilgandan keyingi davrda organizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi irsiy, neyrofiziologik, genetik va tibbiy omillardir. Autizm spektri buzilishida aynan ushbu omillar miya rivoji va nutq markazlarining faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarda nutq va muloqotning rivojlanishi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Nutq — bolaning atrof-muhit bilan o'zaro

aloqaga kirishishi, bilimlarni o'zlashtirishi va ijtimoiylashuvi uchun asosiy vositadir. ASB bo'lgan bolalarda esa aynan nutq va kommunikatsiya sohasida jiddiy qiyinchiliklar kuzatiladi. Shu sababli nutq rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur va tizimli o'rganish amaliy-logopedik ish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Genetik omillar

Ilmiy tadqiqotlar autizm spektri buzilishining kelib chiqishida genetik moyillik muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. ASB bilan kasallangan bolalarning ko'pchiligida nutq bilan bog'liq genlar faoliyatida o'zgarishlar aniqlangan.

Genetik omillar natijasida nutqni rejalashtirish va amalga oshirishda ishtirok etuvchi miya tuzilmalari yetarlicha rivojlanmasligi; so'z boyligining sekin ortishi; grammatik tuzilmalarning sust shakllanishi kuzatiladi. Ayniqsa, nutq va muloqot uchun mas'ul bo'lgan genlarning o'zgarishi bolaning verbal nutq rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Markaziy asab tizimi rivojlanishidagi o'zgarishlar

ASB bo'lgan bolalarda markaziy asab tizimi (MAT) faoliyatida o'ziga xos farqlar mavjud. Miya po'stlog'ining nutq bilan bog'liq hududlari (Broka va Vernike zonaları) o'rtasidagi nerv aloqalarining yetarli darajada shakllanmasligi nutq rivojlanishida muammolarni keltirib chiqaradi. Bu holat quyidagilarda namoyon bo'ladi, nutqni tushunish qiyinchiliklari; eshitilgan axborotni qayta ishlashning sustligi; nutqiy reaksiya kechikishi. Neyrofiziologik disbalans natijasida bola atrofdagilar nutqiga yetarlicha javob qaytara olmaydi.

3. Prenatal va perinatal omillar

Homiladorlik va tug'ruq jarayonidagi asoratlar ham autizm spektri buzilishi va nutq rivojlanishiga ta'sir etuvchi biologik omillar sirasiga kiradi

Prenatal omillarga quyidagilar kiradi

- onaning homiladorlik davrida yuqumli kasalliklar bilan og'rishi

- stress, gormonal buzilishlar;
- toksik moddalar va dori vositalarining noto‘g‘ri qo‘llanilishi.

Perinatal omillar esa:

- tug‘ruq paytidagi gipoksiya (kislород yetishmovchiligi)
- erta yoki og‘ir tug‘ruq
- yangi tug‘ilgan chaqaloqning asab tizimi shikastlanishi bilan bog‘liq.

Ushbu holatlar bolaning miya rivojiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, nutqning kech shakllanishiga olib keladi.

4. Sensor tizimlarining yetarli rivojlanmasligi

ASB bo‘lgan bolalarda ko‘pincha sensor integratsiya buzilishlari kuzatiladi. Eshitish, ko‘rish va kinestetik sezgi tizimlarining noto‘g‘ri ishlashi nutq rivojiga bevosita ta‘sir qiladi.

Masalan: eshitish signallariga haddan tashqari sezuvchanlik yoki befarqlik tovushlarni farqlashda qiyinchilik; nutqiy stimullarga javob bermaslik.

Bu holatlar bola nutqni eshitish va takrorlash jarayonini murakkablashtiradi

5. Nevrologik va somatik kasalliklar

Ba‘zi holatlarda ASB bilan birga qo‘shimcha nevrologik yoki somatik kasalliklar ham uchraydi. Masalan: epileptik holatlar; miya funksiyalarining buzilishi; metabolik kasalliklar.

Bunday kasalliklar bolaning umumiy rivojlanishini sekinlashtirib, nutqiy faollikning pasayishiga sabab bo‘ladi.

Xulosa

Autizm spektri buzilishi bo‘lgan bolalar nutqining rivojlanishi murakkab va ko‘p omilli jarayon bo‘lib, unda biologik omillar yetakchi ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, autizmning kelib chiqishida va nutqiy rivojlanishdagi o‘ziga xosliklarning shakllanishida genetik moyillik, markaziy asab tizimi rivojlanishidagi farqlar hamda prenatal va perinatal davrdagi salbiy ta‘sirlar muhim rol o‘ynaydi. Ushbu

omillar bolaning miya faoliyati, nerv aloqalari va nutq markazlarining yetuklik darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi

Genetik omillar nutqni rejalashtirish, tushunish va ifodalash jarayonlarining sust rivojlanishiga olib kelib, bolalarda so'z boyligining cheklanganligi, grammatik tuzilmalarning to'liq shakllanmasligi hamda muloqotga bo'lgan ehtiyojning pasayishi bilan namoyon bo'ladi. Markaziy asab tizimidagi neyrofiziologik o'zgarishlar esa eshitilgan axborotni qayta ishlash, nutqiy stimullarga javob berish va muloqotni davom ettirish jarayonlarini murakkablashtiradi.

Bundan tashqari, homiladorlik va tug'ruq jarayonida yuzaga kelgan asoratlar, jumladan, gipoksiya, onaning infeksiyon kasalliklari, stress holatlari hamda toksik omillar bolaning nutqiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sensor tizimlar faoliyatidagi buzilishlar esa bolaning nutqiy signallarni qabul qilishi va ularga mos reaksiya bildirishini cheklab, nutqni o'rganish jarayonini sekinlashtiradi.

Nevrologik va somatik kasalliklarning mavjudligi esa ushbu holatni yanada murakkablashtiradi.

Shu sababli, autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan logopedik va korreksion-pedagogik ishlar biologik omillarni hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim. Erta tashxis, tibbiy, psixologik va pedagogik yondashuvlarning o'zaro hamkorligi bolalarning nutqiy rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Biologik omillarni chuqur o'rganish va ularning ta'sirini minimallashtirish orqali autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning ijtimoiy moslashuvi va kommunikativ faoliyatini rivojlantirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). – Washington, DC : APA, 2013.

2. Lord C., Elsabbagh M., Baird G., Veenstra-VanderWeele J. Autism spectrum disorder // *The Lancet*. – 2018. – Vol. 392, № 10146. – P. 508–520.

3. **Bauman M. L., Kemper T. L.** Neuroanatomic observations of the brain in autism // *Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders*. – New York : Wiley, 2011.

4. **Frith U.** Autism: Explaining the Enigma. – Oxford : Blackwell Publishing, 2003.

5. **Volkmar F. R., Paul R., Klin A., Cohen D.** Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. – New Jersey : John Wiley & Sons, 2005.

6. **Шипицына Л. М.** Аутизм у детей: диагностика, коррекция и сопровождение. – Санкт-Петербург : Речь, 2008.

7. **Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М.** Дети и подростки с аутизмом. Психологическое сопровождение. – Москва : Теревинф, 2014.

8. **Башина В. М.** Аутизм в детстве. – Москва : Медицина, 1999.

9. **Корнев А. Н.** Нарушения речи у детей с расстройствами аутистического спектра // *Логопедия*. – 2016. – № 4.

10. **Muminov A., Rahmonova D.** Maxsus pedagogika. – Toshkent : O‘qituvchi, 2018.

11. **Rahmonova D. R.** Logopediya asoslari. – Toshkent : Fan va texnologiya, 2020.

12. **Abdullayeva M. A.** Rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar psixologiyasi. – Toshkent : Fan, 2017.

13. **Yo‘ldoshev J. G‘., Usmonova M.** Inklyuziv ta’lim asoslari. – Toshkent : Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2021.

14. **Karimova G. B.** Autizm spektri buzilishi bo‘lgan bolalar bilan korreksion ishlar metodikasi. – Toshkent, 2019.

15. **O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi.** Maxsus ta’limga muhtoj bolalar bilan ishlash bo‘yicha metodik qo‘llanma. – Toshkent, 2020.

16. **Ismoilova N. A.** Erta yoshdagi bolalar nutqining rivojlanish xususiyatlari. – Toshkent : O‘qituvchi, 2016.
17. **Abdurahmonov S.** Bolalar nutqining neyropsixologik asoslari. – Toshkent : Fan va texnologiya, 2018.
18. **Шипицына Л. М.** Аутизм у детей: диагностика, коррекция и сопровождение. – Санкт-Петербург : Речь, 2008.
19. **Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М.** Дети и подростки с аутизмом. – Москва : Теревинф, 2014.
20. **Корнев А. Н.** Нарушения речи у детей с РАС // *Логопедия*. – 2016. – № 4.

AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO‘LGAN BOLALARDA NUTQ RIVOJLANISHINING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Qodirova Feruzaxon Usmonovna

Yorqulova Risolat

ChDPU Pedagogika fakulteti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada autizm spektri buzilishi (ASB) bo‘lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik xususiyatlari yoritilgan. Tadqiqotda ASBga ega bolalarda nutqiy rivojlanishning o‘ziga xos jihatlari, jumladan, ekspressiv va impressiv nutqdagi cheklanishlar, kommunikativ motivatsiyaning pastligi, ekologiya, pragmatik nutq buzilishlari hamda noverbal muloqotning yetarli darajada shakllanmaganligi tahlil qilinadi. Shuningdek, nutq rivojlanishiga ta’sir etuvchi pedagogik omillar, erta aralashuvning ahamiyati va individual yondashuv asosida olib boriladigan ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligi asoslab beriladi. Maqolada zamonaviy pedagogik va logopedik metodlardan foydalanish orqali ASB bo‘lgan bolalarda nutqiy faollikni*

rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tiladi. Tadqiqot natijalari maxsus pedagoglar, logopedlar va psixologlar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: *autizm spektri buzilishi, nutq rivojlanishi, kommunikativ ko‘nikmalar, pedagogik yondashuv, logopedik ish, erta aralashuv.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются педагогические особенности развития речи у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Анализируются характерные проявления речевого развития у детей с РАС, включая ограничения экспрессивной и импрессивной речи, низкий уровень коммуникативной мотивации, эхολалию, нарушения прагматической стороны речи, а также недостаточную сформированность невербального общения. Особое внимание уделяется педагогическим факторам, влияющим на развитие речи, значению раннего вмешательства и эффективности индивидуализированного подхода в образовательном процессе. В статье обосновывается целесообразность применения современных педагогических и логопедических методов, направленных на развитие речевой активности у детей с РАС. Полученные результаты имеют практическую значимость для специальных педагогов, логопедов и психологов.*

Ключевые слова: *расстройства аутистического спектра, развитие речи, коммуникативные навыки, педагогический подход, логопедическая работа, раннее вмешательство.*

Annotation: *This article examines the pedagogical characteristics of speech development in children with Autism Spectrum Disorder (ASD). The study analyzes specific features of speech development in children with ASD, including limitations in expressive and receptive speech, low communicative motivation, echolalia, pragmatic language impairments, and insufficient development of nonverbal communication. Special attention is given to pedagogical factors influencing speech development, the importance of early intervention, and the effectiveness of an individualized approach in the educational process. The article highlights the potential of modern pedagogical*

and speech therapy methods in enhancing speech activity in children with ASD. The findings are of practical significance for special educators, speech therapists, and psychologists.

Keywords: *autism spectrum disorder, speech development, communicative skills, pedagogical approach, speech therapy intervention, early intervention.*

Autizm spektri buzilishi (ASB) — bu bolaning ijtimoiy muloqoti, xulq-atvori va nutq rivojlanishida turli darajadagi cheklanishlar bilan namoyon bo‘ladigan neyropsixologik holatdir. So‘nggi yillarda ASB tashxisi qo‘yilgan bolalar sonining ortib borishi ularning ta‘lim-tarbiyasi, ijtimoiy moslashuvi va nutq rivojlanishini ta‘minlash masalalarini dolzarb etmoqda. Nutq — bolaning bilish faoliyati va ijtimoiylashuvining asosiy vositasi bo‘lib, ASB bo‘lgan bolalarda nutq rivojlanishidagi o‘ziga xosliklar pedagogik yondashuvlarni maxsus tashkil etishni talab qiladi. Bugungi kunda inklyuziv va maxsus ta‘lim tizimida autizm spektri buzilishi bo‘lgan bolalarning nutqiy rivojlanishini ta‘minlash muhim pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Chunki nutqiy faoliyatning yetarli darajada shakllanmaganligi bolaning nafaqat muloqot jarayonida, balki bilish faoliyati, emotsional rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvida ham sezilarli qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Autizm spektri buzilishi bo‘lgan bolalarda nutq rivojlanishi individual, notekis va murakkab xarakterga ega bo‘lib, an’anaviy ta‘lim usullari ko‘pincha kutilgan natijani bermaydi.

Autizm spektri buzilishi (ASB) — bu markaziy asab tizimining rivojlanishidagi neyrobiologik buzilish bo‘lib, u bolaning ijtimoiy o‘zaro munosabatlari, muloqot qobiliyati va xulq-atvorida barqaror cheklanishlar bilan namoyon bo‘ladi. “Spektr” atamasi autizm namoyon bo‘lish shakllari va darajalarining xilma-xilligini bildiradi. ASB bolaning intellektual rivojlanish darajasidan qat’i nazar uchrashi mumkin.

ASB odatda hayotning ilk yillarida, ko‘pincha 2–3 yosh oralig‘ida aniqlanadi. Ba’zi hollarda rivojlanishning dastlabki bosqichlarida sezilarli og‘ishlar kuzatilmasligi,

keyinchalik esa nutq va ijtimoiy aloqalarning to‘xtab qolishi yoki regressiya holati yuzaga kelishi mumkin.

Autizm spektri buzilishining kelib chiqish sabablari. Autizmning aniq sababi to‘liq aniqlanmagan bo‘lsa-da, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar uning kelib chiqishida bir nechta omillar majmuasi ishtirok etishini ko‘rsatadi:

- Genetik omillar — irsiy moyillik autizm rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi;
- Neyrobiologik omillar — miya tuzilmasi va funksiyalaridagi farqlar;
- Prenatal va perinatal omillar — homiladorlik davridagi asoratlar, kislorod yetishmovchiligi;
- Atrof-muhit omillari — ekologik va biologik omillar.

Autizm noto‘g‘ri tarbiya, ota-onaning xatti-harakati yoki emotsional sovuqligi natijasi emas.

ASB bo‘lgan bolalarning asosiy klinik-pedagogik xususiyatlari

1. Ijtimoiy rivojlanish xususiyatlari

ASB bo‘lgan bolalarda ijtimoiy o‘zaro ta’sir sezilarli darajada cheklangan bo‘ladi: ko‘z bilan aloqa kam yoki beqaror, tengdoshlari bilan muloqotga kirishishda qiyinchilik, emotsiyalarni tushunish va ifodalashda cheklanish, birgalikdagi faoliyatga qiziqish past.

2. Nutq va kommunikatsiya xususiyatlari

Nutq rivojlanishi ASB bo‘lgan bolalarda turlicha kechadi: nutqning kechikishi yoki umuman shakllanmasligi, exolaliya (takroriy nutq), shaxs olmoshlarini noto‘g‘ri qo‘llash, nutqning kommunikativ vazifani bajarmasligi, dialogik nutqning rivojlanmaganligi. Ko‘plab bolalar imo-ishora, mimika va muqobil kommunikatsiya vositalariga tayanadi.

3. Xulq-atvor va qiziqishlar

ASB bo‘lgan bolalarda quyidagi xulqiy belgilar kuzatiladi: stereotip harakatlar (tebranish, aylanish, qo‘l qoqish), bir xil tartib va marosimlarga qattiq bog‘lanish, tor doiradagi qiziqishlar, o‘zgarishlarga qarshilik.

4. Sensor rivojlanish xususiyatlari

Sensor sezgirlik autizmning muhim belgilaridan biridir: tovush, yorug‘lik yoki teginishga yuqori yoki past sezuvchanlik, ayrim hid va ta‘mlarga kuchli reaksiya, muvozanat va tana sezgisida buzilishlar.

ASB bo‘lgan bolalarning intellektual rivojlanishi

Autizm intellektual rivojlanish darajasi bilan bevosita bog‘liq emas:

- ayrim bolalarda intellektual rivojlanish normaga yaqin yoki yuqori;
- ba‘zi bolalarda intellektual yetishmovchilik kuzatiladi;
- selektiv qobiliyatlar (xotira, hisoblash, vizual tafakkur) rivojlangan bo‘lishi mumkin.

Diagnostika va baholash

ASB diagnostikasi kompleks yondashuv asosida amalga oshiriladi:

- pediatr va nevrolog tekshiruvi;
- psixologik-pedagogik baholash;
- logopedik tekshiruv;
- xalqaro diagnostik mezonlar (DSM-5, ICD-11).

Ta‘lim va pedagogik yondashuvlar

ASB bo‘lgan bolalar bilan ishlashda quyidagi tamoyillar muhim:

- erta aralashuv;
- individual ta‘lim rejasi (ITR);
- vizual qo‘llab-quvvatlash;
- strukturalangan muhit;
- o‘yin va faoliyat orqali o‘qitish.

Logopedik va korreksion ishlar

- Nutqni rivojlantirishga qaratilgan ishlar:
- fonematik idrokni rivojlantirish;
- lug‘at boyligini kengaytirish;
- grammatik tuzilmani shakllantirish;
- PECS va AAC tizimlaridan foydalanish.

Ota-onalar bilan hamkorlik

Ota-onalarning pedagogik jarayondagi ishtiroki muhim:

- maslahatlar va treninglar;
- uy sharoitida mashqlar;
- ijobiy emotsional muhit yaratish.

Xulosa:

ASB bo‘lgan bolalarda nutq buzilishlari faqat tovush talaffuzi yoki lug‘at boyligi bilan chegaralanmay, balki nutqning kommunikativ funksiyasi, pragmatik jihatlari hamda ijtimoiy kontekstda qo‘llanilishida chuqur muammolarni yuzaga keltiradi. Shu sababli, ularning nutq rivojlanishini pedagogik nuqtayi nazardan o‘rganish, samarali metod va texnologiyalarni ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada autizm spektri buzilishi bo‘lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik xususiyatlarini tahlil qilish, shuningdek, ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan zamonaviy pedagogik va logopedik yondashuvlarning samaradorligini asoslash maqsad qilib olingan. Tadqiqot natijalari maxsus pedagogika, logopediya va inklyuziv ta’lim sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lishi ko‘zda tutiladi.

Autizm spektri buzilishi bo‘lgan bolalarda nutq rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari

ASB bo‘lgan bolalarda nutq rivojlanishi notekis va individual xarakterga ega bo‘ladi. Ayrim bolalarda nutq umuman shakllanmasligi mumkin, boshqalarida esa so‘z

boyliqi mavjud bo'lsa-da, undan kommunikativ maqsadda foydalanish qiyinlashadi.

Nutqiy rivojlanishdagi asosiy xususiyatlarga quyidagilar kiradi:

ekspressiv nutqning yetarli darajada rivojlanmaganligi;

impressiv nutqni tushunishda qiyinchiliklar;

exolaliya (darhol yoki kechiktirilgan);

nutqning pragmatik jihatida buzilishlar;

muloqotda tashabbus ko'rsatmaslik;

noverbal vositalardan (imo-ishora, mimika, ko'z bilan aloqa) cheklangan foydalanish.

Ushbu xususiyatlar bolaning atrof-muhit bilan samarali muloqot qilishiga to'sqinlik qiladi va ta'lim jarayonida maxsus pedagogik yondashuvni talab etadi.

Nutq rivojlanishiga ta'sir etuvchi pedagogik omillar

ASB bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishiga bir qator pedagogik omillar ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, erta tashxis va erta aralashuv nutqiy muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida quyidagi omillar samarali hisoblanadi:

individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish;

strukturaviy va vizual qo'llab-quvvatlash;

muntazam va tizimli logopedik mashg'ulotlar;

o'yin faoliyati orqali nutqni rivojlantirish;

pedagog va bola o'rtasida ijobiy emotsional aloqa o'rnatish.

Pedagogik ta'sirlar bolaning ehtiyojlari va rivojlanish darajasini hisobga olgan holda tashkil etilgandagina samarali bo'ladi.

Nutqni rivojlantirishda pedagogik va logopedik yondashuvlar

ASB bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan nutqni rivojlantirish ishlari kompleks yondashuv asosida tashkil etiladi. Logopedik mashg'ulotlarda fonematik idrokni rivojlantirish, so'z boyligini kengaytirish, grammatik tuzilmani shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, muqobil va qo'llab-quvvatlovchi kommunikatsiya

vositalaridan (rasmlar, piktogrammalar, PECS tizimi)dan foydalanish bolaning muloqot ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Pedagogik jarayonda takroriylik, izchillik va motivatsiyani oshiruvchi usullardan foydalanish muhim hisoblanadi. Nutqni rivojlantirish jarayonida sensor integratsiya elementlari, musiqali mashg'ulotlar hamda harakatli o'yinlar nutqiy faollikni kuchaytiradi.

Pedagog va logopedning hamkorlikdagi faoliyati bolada nutqiy ko'nikmalarni bosqichma-bosqich shakllantirish imkonini beradi. Ota-onalar bilan muntazam maslahatlashuv va uy sharoitida davom ettiriladigan mashqlar pedagogik ta'sirning uzluksizligini ta'minlaydi

Ta'lim jarayonida individual yondashuvning ahamiyat

ASB bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishida individual yondashuv asosiy tamoyil hisoblanadi. Har bir bolaning nutqiy, kognitiv va emotsional rivojlanish darajasi turlicha bo'lgani sababli, ta'lim mazmuni va metodlari shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirilishi zarur. Individual ta'lim rejasi (ITR) bolaning kuchli tomonlariga tayanib, qiyinchiliklarini bosqichma-bosqich kamaytirishga yo'naltiriladi. Bunda rag'batlantirish, ijobiy mustahkamlash va kichik yutuqlarni e'tirof etish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishi murakkab va ko'p omilli jarayon bo'lib, u maxsus pedagogik va logopedik yondashuvlarni talab etadi. Erta tashxis, individual yondashuv, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ota-onalar bilan hamkorlik nutqiy rivojlanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur maqolada keltirilgan pedagogik xususiyatlar va tavsiyalar ASB bo'lgan bolalar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ularning ta'lim va ijtimoiy moslashuv jarayonini takomillashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **American Psychiatric Association.** Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). – Washington, DC : APA, 2013.
2. **World Health Organization.** International Classification of Diseases (ICD-11). – Geneva : WHO, 2019.
3. **Wing L.** The Autistic Spectrum: A Guide for Parents and Professionals. – London : Constable, 2001.
4. **Lord C., Rutter M., DiLavore P. C., Risi S.** Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-2). – Los Angeles : Western Psychological Services, 2012.
5. **Lovaas O. I.** Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children // *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. – 1987.
6. **Schopler E., Mesibov G. B.** Autism in Adolescents and Adults. – New York : Plenum Press, 1983.
7. **Rogers S. J., Dawson G.** Early Start Denver Model for Young Children with Autism. – New York : Guilford Press, 2010.
8. **Volkmar F. R., Paul R., Klin A., Cohen D.** Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. – Hoboken : Wiley, 2005.
9. **Bondy A., Frost L.** A Picture's Worth: PECS and Other Visual Communication Strategies in Autism. – Bethesda : Woodbine House, 2002.
10. **Ozonoff S., Goodlin-Jones B. L., Solomon M.** Evidence-based assessment of autism spectrum disorders in children and adolescents // *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*. – 2005.
11. **Alimova D. A.** Maxsus pedagogika. – Toshkent : O'qituvchi, 2018.
12. **Karimova M. X.** Logopediya asoslari. – Toshkent : Fan va texnologiya, 2020.

13. **Islomova N. R.** Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish // *Pedagogika va psixologiya jurnali*. – 2021.

14. **Sharipova Z. K.** Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash metodikasi. – Toshkent, 2019.

GLYUKOZALI VA FRUKTOZALI SIROP TAYYORLASH BIOTEXNOLOGIYASI

Nuritdinova Arifa Nuriddin qizi

Mirzaolimova Mohizar Muhamatkarim qizi

Kimyo international university in Tashkent Namangan branch

Annotatsiya. *Maqolada glyukozali va fruktozali siroplarni ishlab chiqarish biotexnologiyasi, xomashyo manbalari, fermentativ gidroliz jarayonlari va sanoat miqyosidagi texnologik usullar tahlil qilinadi. Glyukozali va fruktozali siroplar sifatini oshirish va resurslardan samarali foydalanish yo'llari ko'rsatildi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida ushbu jarayonlarni amalga oshirish imkoniyatlari va ahamiyati yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *glyukozali sirop, fruktozali sirop, biotexnologiya, fermentatsiya jarayoni, kraxmalni qayta ishlash, mahalliy xomashyo, oziq-ovqat sanoati.*

Аннотация. *В статье анализируется биотехнология производства глюкозных и фруктозных сиропов, включая источники сырья, процессы ферментативного гидролиза и технологические методы промышленного масштаба. Представлены способы повышения качества глюкозных и фруктозных сиропов и эффективного использования ресурсов. Кроме того,*

освещены возможности и значение внедрения этих процессов в условиях Узбекистана.

***Ключевые слова:** глюкозный сироп, фруктозный сироп, биотехнология, ферментативный процесс, переработка крахмала, местное сырьё, пищевая промышленность.*

***Abstract.** This article analyzes the biotechnology of glucose and fructose syrup production, including raw material sources, enzymatic hydrolysis processes, and industrial-scale technological methods. Methods to improve the quality of glucose and fructose syrups and efficiently use resources are presented. Additionally, the opportunities and significance of implementing these processes in the conditions of Uzbekistan are highlighted.*

***Keywords:** glucose syrup, fructose syrup, biotechnology, enzymatic process, starch processing, local raw materials, food industry.*

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi xomashyoga boy mamlakat hisoblanadi. Ayniqsa, makkajo‘xori, bug‘doy va kartoshka kabi kraxmalga boy ekinlar glyukozali va fruktozali siroplar ishlab chiqarish uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Biotexnologiya asosida ushbu xomashyolarni chuqur qayta ishlash nafaqat oziq-ovqat sanoatini rivojlantiradi, balki import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar yaratishga ham imkon beradi.

Glyukozali va fruktozali siroplar bizning mamlakatimizda oziq-ovqat sanoatida keng qo‘llaniladigan muhim komponentlardir. Ularning tayyorlanishi biokimyoviy, fermentativ va texnologik jarayonlarni chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Mazkur tezisda glyukoza va fruktoza siropi olishning ilmiy asoslari, xomashyo manbalari, fermentativ gidroliz jarayonlari hamda sanoat miqyosida qo‘llaniladigan usullar bayon etildi [1; 45-78].

Xomashyo manbalari va ularga qo‘yiladigan talablar

Glyukozali sirop tayyorlash jarayoni asosan kraxmalni fermentlar yordamida parchalanishiga asoslanadi. Amilaza va glyukoamilaza fermentlaridan foydalanish kimyoviy usullarga nisbatan ekologik toza, energiya tejamkor va yuqori sifatli mahsulot olish imkonini beradi. Fruktozali sirop esa glyukozani izomeraza fermenti orqali fruktozaga aylantirish natijasida olinadi. Bu usul zamonaviy biotexnologiyaning samarali yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.

Xomashyoda quyidagi talablar mavjud:

- Kraxmal miqdorining yuqoriligi;
- Tolalar va aralashmalarning kamligi;
- Namlikning meʼyoriy darajada boʻlishi;
- Mikrobiologik koʻrsatkichlarning sanitariya talablari asosida boʻlishi [2; 102-120].

Kraxmalni suvsizlantirish va likvifikatsiya jarayoni

Kraxmalning dastlabki qayta ishlanish bosqichi — jelatinizatsiya va likvifikatsiyadir. Bu jarayonda kraxmal granulalari shishib, fermentlar taʼsiriga osonlik bilan uchraydigan shaklga oʻtadi. Likvifikatsiya α -amilaza fermenti yordamida olib boriladi va dekstrinlar hosil qiladi [3; 230-236].

Fermentativ gidroliz va glyukoza siropi olish

Likvifikatsiyadan soʻng glyukoza siropini olish uchun glukoamilaza fermenti qoʻllanadi. Bu ferment dekstrinlarni toʻliq gidroliz qilib, yuqori tozalikdagi glyukozaga aylantiradi. Jarayonning asosiy omillari: pH (4.0–4.5), harorat (55–60°C), ferment dozalari va vaqtning optimal tanlanishi [4; 163-168].

Fruktosa olishning izomerizatsiya jarayoni

Fruktosa siropi olishning asosiy bosqichi — glyukozani fruktozaga aylantirishdir. Bunda glyukoza izomeraza fermenti ishlatiladi. Jarayon bir necha omillarga bogʻliq:

- pH 7.5–8.2 oraligʻida;
- Harorat 55–60°C;

• Izomerlanish darajasini oshirish uchun immobilizatsiyalangan fermentlar ishlatiladi [7; 200-212].

Fruktozali sirop (HFCS — High Fructose Corn Syrup) tarkibiga qarab 42%, 55% yoki 90% fruktozali variantlarga bo‘linadi [5; 45-57].

Tozalash, konsentratsiyalash va yakuniy mahsulot

Fermentativ jarayonlardan so‘ng siroplar quyidagi jarayonlardan osqichma-bosqich o‘tadi:

- Filtrlash;
- Ion-almashinish orqali tozalash;
- Faollashtirilgan ko‘mir bilan rangsizlantirish;
- Vakuumda bug‘latish orqali konsentratsiyalash [8; 85-112].

Natijada barqaror, mikrobiologik xavfsiz, yuqori shaffoflikdagi sirop olinadi. Glyukozali va fruktozali sirop ishlab chiqarish murakkab, ko‘p bosqichli va ilmiy asoslangan biotexnologik jarayondir. Fermentlar faoliyatini optimallashtirish, xomashyo sifatini yaxshilash va resurslarni tejash orqali mahsulotning samaradorligi va sifatini oshirish mumkin. Mazkur sohaning bizning mamlakatimizdagi rivoji oziq-ovqat sanoatining uzluksiz rivojlanishiga xizmat qiladi [9; 1-15].

O‘zbekiston sharoitida biotexnologik sirop ishlab chiqarishni rivojlantirish bir nechta afzalliklarga ega: mahalliy xomashyodan foydalanish, yangi ish o‘rinlari yaratish, oziq-ovqat sanoatida qo‘shimcha qiymatni oshirish va sog‘lomroq shirinlashtiruvchi mahsulotlar ishlab chiqarish. Bundan tashqari, glyukozali va fruktozali siroplar ichimliklar, qandolat mahsulotlari va non sanoatida keng qo‘llanilib, ichki bozor talabini qondirish imkonini beradi.

Glyukozali va fruktozali siroplar ishlab chiqarishda biotexnologik yondashuv nafaqat mahsulot sifati, balki ishlab chiqarish barqarorligini ham ta‘minlaydi. Fermentlarning selektivligi tufayli keraksiz yon mahsulotlar kamayadi, bu esa tozalash jarayonlarini soddalashtiradi va ishlab chiqarish tannarxini pasaytiradi.

Mahalliy sharoitda fermentlarni immobilizatsiya qilish texnologiyasini joriy etish katta iqtisodiy samaraga ega bo'lishi mumkin. Immobilizatsiyalangan fermentlar uzoq muddat qayta ishlatilishi sababli ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlaydi va xomashyo yo'qotilishini kamaytiradi. Bu usul O'zbekiston sanoati uchun resurs tejankor yechim hisoblanadi.

Shuningdek, agro-sanoat chiqindilaridan, masalan, kraxmal qoldiqlari yoki ikkilamchi o'simlik biomassasidan foydalanish glyukozali va fruktozali sirop ishlab chiqarishni yanada ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali qiladi. Bu yondashuv "yashil biotexnologiya" tamoyillariga to'liq mos keladi.

Sifat nazoratida biotexnologik monitoring tizimlarini qo'llash mahsulot tarkibidagi glyukoza va fruktoza nisbatini aniq boshqarish imkonini beradi. Natijada, ichimlik va qandolat sanoati uchun maxsus talabga mos siroplar ishlab chiqarish mumkin bo'ladi.

Kelajakda gen muhandisligi asosida yuqori faollikka ega ferment shtammlarini yaratish O'zbekiston biotexnologiya sohasining raqobatbardoshligini oshiradi. Bu esa nafaqat ichki bozorni, balki eksport salohiyatini ham kengaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, glyukozali va fruktozali sirop tayyorlash biotexnologiyasi O'zbekiston uchun iqtisodiy va ilmiy jihatdan istiqbolli yo'nalish bo'lib, uni rivojlantirish milliy oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **O'Brien R.** Food Biochemistry and Food Processing. – Hoboken : Wiley-Blackwell, 2016. – P. 45–78.
2. **James C. S.** Analytical Chemistry of Foods. – Berlin : Springer, 2014. – P. 102–120.
3. **Hui Y. H.** Handbook of Food Science, Technology and Engineering. – Boca Raton : CRC Press, 2012. – P. 230–256.

4. **White J. S.** High-fructose corn syrup: production, uses and public health concerns // *Biotechnology Advances*. – 2008. – Vol. 26, № 2. – P. 163–168.
5. **Shukla R., Jain A.** Enzymatic conversion of starch into high glucose syrup // *Journal of Food Biotechnology*. – 2017. – Vol. 14, № 3. – P. 45–57.
6. **Karim A.** Industrial utilization of corn starch in sweetener production // *Food Engineering Reviews*. – 2015. – Vol. 7, № 1. – P. 12–25.
7. **Zengin G.** Applications of immobilized enzymes in food industry // *Bioprocessing Journal*. – 2019. – Vol. 18, № 4. – P. 200–212.
8. **Smith J., Charter E.** *Food Processing Technology: Principles and Practice*. – Cambridge : Woodhead Publishing, 2013. – P. 85–112.
9. **Singh N., Kaur A.** Advances in starch-based sweetener technologies // *International Journal of Food Science*. – 2021. – Article ID 557432. – P. 1–15.

MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISH HOLATINI BAHOLASHDA ANTROPOMETRIK KO‘RSATKICHLARNING AHAMIYATI

Mingishova Zarina Akmaljon qizi,
Qarshi davlat universiteti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini baholashda antropometrik ko‘rsatkichlarning ahamiyati va roli tahlil qilinadi. Antropometriya — inson tanasining o‘lchovlari va shaklini o‘rganadigan fan bo‘lib, jismoniy rivojlanish monitoringida eng asosiy vosita hisoblanadi. Bo‘y, tana vazni, ko‘krak qafasi aylanasi kabi ko‘rsatkichlar bolaning o‘sish sur‘atini, sog‘liq holatini va jismoniy tayyorgarligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada*

antropometrik o'lchovlarning metodologiyasi, amaliy qo'llanilishi va ularning sog'liqni saqlash hamda jismoniy tarbiya sohasidagi ahamiyati ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: *antropometriya, jismoniy rivojlanish, maktab yoshidagi bolalar, bo'y, tana vazni, ko'krak qafasi aylanasi, jismoniy tarbiya.*

Abstract. *This article analyzes the importance and role of anthropometric indicators in assessing the physical development of school-age children. Anthropometry - the science that studies human body measurements and shapes is considered the primary tool in monitoring physical development. Indicators such as height, body weight, and chest circumference play a crucial role in determining the child's growth rate, health status, and physical fitness. The article highlights the methodology of anthropometric measurements, their practical application, and their significance in public health and physical education.*

Keywords: *anthropometry, physical development, school-age children, height, body weight, chest circumference, physical education.*

Аннотация. *В данной статье анализируется значение и роль антропометрических показателей в оценке физического развития детей школьного возраста. Антропометрия — наука, изучающая размеры и формы человеческого тела, считается основным инструментом мониторинга физического развития. Показатели, такие как рост, масса тела и окружность грудной клетки, играют ключевую роль в определении темпов роста ребенка, состояния здоровья и физической подготовленности. В статье освещаются методология антропометрических измерений, их практическое применение и значение в области охраны здоровья и физического воспитания.*

Ключевые слова: *антропометрия, физическое развитие, дети школьного возраста, рост, масса тела, окружность грудной клетки, физическое воспитание.*

Kirish

Maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi ularning sog‘ligi, o‘quvdagi muvaffaqiyati va ijtimoiy moslashuvining muhim ko‘rsatkichidir. Ushbu yoshda organizm tez o‘sib, turli tashqi va ichki omillar ta‘sirida shakllanadi. Shuning uchun bolaning jismoniy holatini aniq va tizimli baholash muhim ahamiyatga ega. Antropometrik ko‘rsatkichlar — bo‘y, tana vazni, ko‘krak qafasi aylanasi kabi o‘lchovlar — bolaning o‘sish sur‘atini va umumiy rivojlanish darajasini aniqlashda asosiy mezon hisoblanadi. [1.2.3]

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, antropometrik monitoring bolalarning sog‘lig‘i va jismoniy rivojlanishini baholashda samarali vosita hisoblanadi. Masalan, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan tavsiya etilgan standartlar asosida olib borilgan tadqiqotlarda bolalar orasida semizlik va oziqlanish buzilishlari holatlari aniqlanib, ularni oldini olish choralari ishlab chiqilgan. [7] Shuningdek, AQSh va Yevropa mamlakatlarida maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini baholash uchun antropometrik ko‘rsatkichlar tizimli ravishda yig‘ilib, sog‘liqni saqlash va ta‘lim siyosatiga asos bo‘lib xizmat qilmoqda [6]

O‘zbekiston sharoitida ham so‘ngi yillarda maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish tizimi takomillashtirilmoqda. Milliy sog‘liqni saqlash va ta‘lim vazirliklari hamkorligida olib borilgan tadqiqotlar bolalar o‘rtasida jismoniy faollik darajasini oshirish va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishga qaratilgan dasturlarni shakllantirishga imkon bermoqda . [10]

Shu bois, maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini baholashda antropometrik ko‘rsatkichlarning ahamiyatini o‘rganish va ularni amaliyotda qo‘llash usullarini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb ilmiy va amaliy masalalaridan biridir. [5.8] Ushbu maqola aynan shu muammoni yoritishga qaratilgan bo‘lib, antropometrik o‘lchovlarning metodologiyasi, ularning jismoniy rivojlanish monitoringidagi o‘rni va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi.

Antropometriya — inson tanasining oʻlchovlari va shaklini oʻrganadigan fan boʻlib, jismoniy rivojlanishni baholashda keng qoʻllaniladi. Asosiy antropometrik koʻrsatkichlar quyidagilardan iborat:

Boʻy uzunligi — bolaning umumiy oʻsish darajasini koʻrsatadi.

Tana vazni — organizmning rivojlanish holati va oziqlanish darajasini baholash uchun muhim.

Koʻkrak qafasi aylanasi — nafas olish tizimi va yurak faoliyatining rivojlanishini aks ettiradi.

Bosh aylanasi, qoʻl va oyoq uzunligi — tana proporsiyalari va rivojlanishning individual xususiyatlarini aniqlashda yordam beradi.

Ushbu koʻrsatkichlar muntazam ravishda oʻlchanib, yoshga mos normativlar bilan taqqoslanadi. Bu bolaning rivojlanishidagi oʻzgarishlarni kuzatish va sogʻliq muammolarini erta aniqlash imkonini beradi.

Maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi genetik omillar, ovqatlanish sifati, jismoniy faollik, atrof-muhit va sogʻliq holati kabi koʻplab omillarga bogʻliq. Antropometrik oʻlchovlar bu omillarning taʼsirini baholashda vosita hisoblanadi. Masalan, boʻy va vaznning yoshga mos normativlardan sezilarli darajada pastligi yoki yuqoriligi sogʻliq muammolarini koʻrsatishi mumkin. Koʻkrak qafasi aylanasi esa nafas olish va yurak faoliyatining rivojlanishini koʻrsatadi.

Maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini baholashda antropometrik oʻlchovlar maxsus asbob-uskunalar va standartlashtirilgan metodlar yordamida amalga oshiriladi. Toʻgʻri va aniq oʻlchovlar bolalarning oʻsish surʼatini, tana tuzilishini, sogʻliq holatini va jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash imkonini beradi. [4.9]

Bolaning boʻy uzunligini aniqlash uchun stadiometr ishlatiladi. Oʻlchov aniq boʻlishi uchun bola toʻgʻri turishi, bosh va elkalar tekis joylashishi talab etiladi.

Tana vaznini aniqlash uchun moʻljallangan, aniq va barqaror tarozilar qoʻllaniladi. Vazn oʻlchovlari ertalab, och qoringa va yengil kiyimda amalga oshiriladi.

Ko'krak qafasi, bosh aylanasi, qo'l va oyoq uzunligi kabi ko'rsatkichlarni o'lchash uchun o'lchov lentarlari qo'llaniladi. Lentaning elastik emasligi va to'g'ri joylashishi natijaning aniqligi uchun muhimdir.

Antropometrik o'lchovlar standartlashtirilgan sharoitda, bir xil va takrorlanadigan usullar bilan bajarilishi zarur. O'lchovlar odatda kunning birinchi yarmida, bolalar bo'sh va qulay kiyimda bo'lganida amalga oshiriladi. Har bir o'lchov uch marta takrorlanib, o'rtacha qiymat hisoblanadi. Bu o'lchovlarning aniqligi va ishonchliligini oshiradi.

Olingan antropometrik ko'rsatkichlar yosh va jinsga mos xalqaro yoki mintaqaviy normativlar bilan solishtiriladi. Masalan, 7-17 yoshdagi bolalar uchun ishlab chiqilgan sentil jadval va standartlar yordamida bolaning rivojlanish darajasi baholanadi. Bu normativlar bolaning biologik yoshiga mos kelishini aniqlashda asos bo'ladi.

Tana vazni va bo'y uzunligi nisbati tana massa indeksini ko'rsatadi va u bolalar va o'smirlar orasida tana vaznining me'yori ko'rsatkichlariga mosligini yoki sezilarli farq qilishini monitoring qilishda foydalaniladi.

Ko'krak qafasi aylanasi o'zgarishi: Nafas olish va yurak faoliyatining rivojlanishini baholashda muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

Antropometrik o'lchovlar bolalarning jismoniy rivojlanishini dinamik tarzda kuzatish imkonini beradi. Muntazam monitoring orqali o'sishdagi kechikishlar, ortiqcha vazn, nomutanosibliklar va boshqa patologik holatlar erta aniqlanadi. Bu esa pediatrlar, jismoniy tarbiya murabbiylari va o'qituvchilarga individual va guruh bo'yicha moslashtirilgan tavsiyalar berishga yordam beradi.

Antropometrik ko'rsatkichlar maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini baholashda nafaqat nazariy, balki keng amaliy ahamiyatga ega. Ularning qo'llanilishi quyidagi sohalarda muhim natijalar beradi:

Antropometrik o'lchovlar yordamida bolalarning o'sish sur'ati va rivojlanish darajasi muntazam monitoring qilinadi. Bu esa oziqlanish buzilishi, o'sishdagi

kechikishlar, ortiqcha vazn yoki semizlik kabi sog'liq muammolarini erta aniqlash imkonini yaratadi.

Bolalarning sog'liq holatini yaxshilash uchun individual tibbiy va parhez tavsiyalarini ishlab chiqishda asos bo'ladi.

Profilaktika va davolash choralari samaradorligini oshiradi, sog'lom avlodni shakllantirishga xizmat qiladi.

Maktabda jismoniy tarbiya mashg'ulotlari uchun yoshga mos, individual va guruh bo'yicha moslashtirilgan yuklamalar belgilanadi.

O'quvchilarning jismoniy imkoniyatlari va rivojlanish darajasiga qarab sport turlari va mashg'ulotlar tanlanadi.

Jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda aniq ma'lumotlar asosida samarali pedagogik yondashuvlar ishlab chiqiladi.

Sog'lom va uyg'un jismoniy rivojlanish bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ijtimoiy faolligini kuchaytiradi va maktabdagi muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Antropometrik monitoring bolalar orasida sog'lom raqobatni rag'batlantiradi, ularni sport va jismoniy faollikka jalb etishda yordam beradi.

Antropometrik ma'lumotlar tuman, viloyat va mamlakat darajasida bolalar sog'lig'i va jismoniy rivojlanish holatini baholash uchun asosiy indikator sifatida qo'llaniladi. Bu ma'lumotlar asosida:

Sog'liqni saqlash va ta'lim sohasida davlat dasturlari va strategiyalari ishlab chiqiladi.

Sport infratuzilmasi va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar rejalashtiriladi.

Resurslar samarali taqsimlanadi va yosh avlodning sog'lom rivojlanishi uchun sharoitlar yaratiladi.

Xulosa

Shunday qilib, antropometrik ko'rsatkichlar maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini baholashda amaliy jihatdan keng qo'llaniladi va sog'liqni

saqlash, ta'lim, sport va davlat siyosatining samarali tashkil etilishida muhim vosita hisoblanadi. Ularning muntazam monitoringi bolalar salomatligini yaxshilash, jismoniy tarbiya sifatini oshirish va sog'lom avlodni shakllantirishga xizmat qiladi.

Amaliy tavsiyalar. O'lchovlar malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi lozim.

Antropometrik ma'lumotlar asosida bolalar uchun yoshga mos jismoniy tarbiya dasturlari ishlab chiqilishi zarur.

Jismoniy rivojlanish monitoringi maktab sog'liqni saqlash tizimi va sport muassasalari bilan hamkorlikda olib borilishi tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Antropometriya.** Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik ensiklopediyasi. – Toshkent, 2019.
2. **Inter Education & Global Study.** Antropometriya va jismoniy rivojlanish. – Toshkent, 2024.
3. **Antropometriya.** URL: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Antropometriya>
4. **ISO.** ISO/DP 7250. Anthropometric measurements — Standard. – Geneva, 1980.
5. **Islomov S.** Yoshlarning morfologik xususiyatlari va jismoniy rivojlanishi (Farg'ona misolida). – Toshkent, 2023.
6. **Karimova N.** 7–10 yoshli maktab o'quvchilarining antropometrik ko'rsatkichlari. – Toshkent, 2022.
7. **Tursunova M.** Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishining o'sish suratlarini qiyosiy baholash. – Toshkent, 2021.
8. **Rahimov D.** Namangan viloyatida kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi. – Namangan, 2023.
9. **Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi asoslari.** – Toshkent, 2022.
10. **Abdullayev O.** Maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi // Andijon davlat universiteti ilmiy ishlari. – Andijon, 2024.

ANTHROPOMETRY METHODS AND THEIR ROLE IN FORMING A HEALTHY LIFESTYLE

Khakimova Zulfiya Abdukhalimovna

Independent researcher

Abstract: *Anthropometric measurements can be used to recommend boys and girls to various sports. Anthropometry also serves as an important scientific tool in ensuring the healthy growth and development of the younger generation. This article discusses the importance of anthropometric measurements in the body of children and adolescents, their role in assessing their health and development, as well as in guiding them in sports.*

Keywords: *anthropometry, sports, ergonomics, health, biological development, age characteristics, height, weight, legs, arms, lifestyle, design, 3D technology.*

Annotatsiya. *Antropometrik o'lchovlar o'g'il va qiz bolalarni turli sport turlariga yo'naltirishda qo'llanilishi mumkin. Antropometriya, shuningdek, yosh avlodning sog'lom o'sishi va rivojlanishini ta'minlashda muhim ilmiy vosita hisoblanadi. Ushbu maqolada bolalar va o'smirlar organizmida antropometrik o'lchovlarning ahamiyati, ularning sog'lig'i va rivojlanishini baholashdagi o'rni, shuningdek, sportga yo'naltirishdagi roli yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *antropometriya, sport, ergonomika, salomatlik, biologik rivojlanish, yosh xususiyatlari, bo'y uzunligi, tana vazni, oyoqlar, qo'llar, turmush tarzi, dizayn, 3D texnologiya.*

Аннотация. *Антропометрические измерения могут использоваться для рекомендации мальчиков и девочек к различным видам спорта. Антропометрия также служит важным научным инструментом в обеспечении здорового*

роста и развития подрастающего поколения. В данной статье рассматривается значение антропометрических измерений в организме детей и подростков, их роль в оценке состояния здоровья и физического развития, а также в спортивной ориентации и отборе.

Ключевые слова: *антропометрия, спорт, эргономика, здоровье, биологическое развитие, возрастные особенности, рост, масса тела, ноги, руки, образ жизни, дизайн, 3D-технологии.*

Introduction

Anthropometry has long been used to measure and analyze the development of the human body. Anthropometry is a scientific field that focuses on the study of the dimensions and proportions of the human body, and is especially important in the lives of children and adolescents. The body of the young generation changes at every stage, so systematic monitoring of their body dimensions is important in ensuring healthy growth. Regular monitoring of anthropometric measurements of preschool and school-age children allows early detection of problems such as growth problems, malnutrition or overweight, and incorrect orientation to sports. This, in turn, allows for the correct choice of sports and timely identification of health measures. Anthropometry is also necessary for the younger generation in the field of sports. Anthropometric data is considered the main tool for choosing a sports direction based on body structure, determining the appropriate load, and improving physical performance. In medicine, anthropometric indicators are used to determine a child's growth rate, overweight or underweight (Negasheva, 2017). In the field of sports, anthropometric data is the main tool for choosing a sports direction based on body structure, determining the appropriate load, and increasing physical potential” (Rudnev & Martirosov, 2010; Nikityuk et al., 2018). In addition, body proportions are also required to be taken into account when designing office, school, kindergarten furniture, and sports equipment. Modern technologies, in particular 3D scanning, are making anthropometric measurements

more accurate and faster. This allows the development of approaches that are appropriate for the individual development of children in medical, educational and sports systems. Today, it is of practical importance in many fields, such as biology, medicine, sports, ergonomics, clothing design, industrial engineering. In sports, these measurements can be used to determine whether the body structure of athletes is suitable for a particular type of sport. Anthropometry is the branch of human sciences that deals with body measurements: measuring body size, shape, strength and work capacity (Pheasant and Steenbekkers, 2005). The characteristics of any population depend on a number of factors, the most important of which from an ergonomic perspective are gender, age, ethnicity and occupation (Pheasant & Steenbekkers, 2005). All of these aspects must be taken into account in order to consistently adapt the design of products, environments and systems. The physical characteristics of the intended users must be taken into account (Garneau & Parkinson, 2016) and workplaces and products must be adapted to the size and movement of the workers' bodies (Kröemer & Grandjean, 1997). "Children's body proportions also need to be taken into account when designing school furniture and sports equipment. Any product or workplace must be adapted to the body of the user" (Pheasant & Steenbekkers, 2005; Garneau & Parkinson, 2016).

The main dimensions are:

1. Height (length measurement) - a person's height in a standing position (cm).
2. Height in a sitting position (cm).
3. Chest circumference (cm).
4. Head circumference (cm).
5. Forehead width, height (cm).
6. Hip circumference (cm).
6. Waist circumference (cm).
7. Arm length (cm).
8. Leg length (cm).

9. Shoulder circumference (cm).
10. Hip circumference (cm).
11. Head circumference (cm).
23. Weight (kg).
13. Hip, thigh length (cm).
14. Shoulder, forearm length (cm).
15. Hip, thigh, shoulder, forearm circumference (cm).
16. Chest, thigh, thigh, forearm, palm (fat) measurement [15].

Anthropometric methods

1. Contact (manual measurement) methods:

Ruler and meter - to determine length.

Caliper (hose) - to determine head size or arm and leg width.

Scales - to measure body weight.

2. Non-contact (modern) methods:

3D scanner - allows you to accurately and quickly measure body dimensions.

Photo scanners and infrared devices - have a high level of accuracy.

Analysis with computer programs - quick analysis and storage of measurement results.

Conclusion

Anthropometry is not just a measurement, but a powerful scientific tool that directly affects human health, quality of life and the development of technologies. It serves as a bridge connecting the pedagogical, medical, sports and industrial spheres into a single system. This science is proving its incomparable importance, especially in monitoring the health of the younger generation and correctly directing it in the field of sports. “Anthropometry serves as an important scientific tool in ensuring the healthy growth and development of the younger generation. Anthropometry plays a crucial role in ensuring comfort, performance, health and safety in various conditions, and as a result, achieves efficiency and effectiveness. In addition, it is used to prevent work-

related problems and develop standards for various sectors. The development of anthropometry in combination with modern technologies creates great opportunities for future research. Anthropometry is widely used as a reliable and scientifically based tool in monitoring the health and development of the younger generation. The application of this science is not only in medical, but also in social and pedagogical spheres. It also serves to ensure the health of young people. Anthropometry is considered an important tool in maintaining human health, improving the quality of life, and adapting technical systems to the human body.

List of used literature

1. **Norton K., Olds T.** Anthropometrica: A Textbook of Body Measurement for Sports and Health Courses. – Sydney, 1996.
2. **Pheasant S., Haslegrave C. M.** Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. – London : CRC Press, 2005.
3. **Pheasant S. T., Steenbekkers L. P. A.** Anthropometry and the Design of Workspaces. – London : Taylor & Francis, 2005.
4. **Руднев С. Г., Мартиросов Э. Г.** Применение антропологических методов в спорте, спортивной медицине и фитнесе. – Москва, 2010.
5. **Martirosov E. G., Rudnev S. G., Nikolaev D. V.** Медико-биологические проблемы спорта. – Москва, 2010.
6. **Грекова А. Р.** Антропометрия : учебное пособие для вузов. – Москва, 2011.
7. **Miller L. L.** Sports medicine: A textbook. – Moscow : Man Publishing House, 2015.
8. **Isroiljonov S., Jabbarov Q., Mirzaev M.** Laboratory exercises in the subject of physiology of physical exercises. – Fergana, 2015.
9. **Zidashti Z. H., Yavarmasroor S., Kaven H. A.** Handbook of Research for Biomechanics and Anthropometry in Sport Science. – New York, 2016.
10. **Негашева М. А.** Основы антропометрии. – Москва, 2017.

11. **Путилина Т. А., Мнойн В. В.** Цели и задачи занятий физической культурой в специальной медицинской группе // Таврический научный обозреватель. – 2017. – № 10-2 (27). – С. 66–71.
12. **Никитюк Д. Б., Тутьельян В. А., Бурляева Е.** Использование метода комплексной антропометрии в спортивной и клинической практике. – Москва, 2018.
13. **Norton K., Eston R.** Kinanthropometry and Exercise Physiology. Vol. 1: Anthropometry. – London : Routledge, 2018.
14. **Дейкова Т. Н., Мишина Е. Г.** Организация физического воспитания студентов специальной медицинской группы // Перспективы науки. – 2019. – № 9. – С. 119–121.
15. **American Educational Association.** Mindfulness-based stress reduction in schools // Educational Psychology Review. – 2021.
16. **Пронина М. А. и др.** Занятие по физической культуре в вузе со студентами, отнесенными к спецгруппе по патологии – сколиоз // Форум молодых ученых. – 2022. – № 12 (76). – С. 263–266.
17. **Gupta A. et al.** Epigenetic regulation of stress response genes // Nature Genetics. – 2023.

RISK FACTORS, CLINICAL AND PARACLINICAL CHARACTERISTICS OF SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS IN CHILDREN

Inomov Firdavs Ulugbek ugli

Saidazizova Shakhlo Khibziddinovna

Center for the development of professional qualification of medical workers

Abstract. *Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) remains a rare but devastating, measles-related, progressive encephalitis of childhood. Contemporary reports emphasize that the disease persists or re-emerges where measles transmission and immunity gaps remain and that diagnosis still relies on a recognizable clinic–EEG–CSF triad supported by neuroimaging. We analyzed 120 pediatric SSPE cases stratified into four groups according to Dyken-based diagnostic certainty to describe risk factors, clinical phenotype, and paraclinical profiles (EEG, MRI, CSF immunoglobulins and basic laboratory changes) and to provide practical interpretation of results. Increasing Dyken-based certainty was associated with higher prevalence of periodic EEG complexes and MRI abnormalities, while atypical/early presentations showed a weaker “classic” paraclinical pattern despite confirmed measles immunologic markers. The findings support a stepwise, “do not miss SSPE” diagnostic approach in children with cognitive/behavioral regression and myoclonus, especially with a history of early-life measles infection or incomplete immunization.*

Keywords: *subacute sclerosing panencephalitis; children; Dyken criteria; electroencephalography; magnetic resonance imaging; cerebrospinal fluid; measles antibody.*

Annotatsiya. *O'tkiroستی sklerozlovchi panensefalit (SSPE) hamon kam uchraydigan, ammo halokatli, qizamiq bilan bog'liq, bolalarda kuzatiladigan progressiv ensefalit hisoblanadi. Zamonaviy hisobotlarga ko'ra, bu kasallik qizamiq tarqalishi va immunitet bo'shliqlari mavjud bo'lgan joylarda saqlanib qolmoqda yoki qayta paydo bo'lmoqda. Tashxis qo'yish esa hali ham neyroradiologik tekshiruvlar bilan tasdiqlangan taniqli klinik-EEG-orqa miya suyuqligi triadasiga asoslanadi. Biz xavf omillarini, klinik fenotipni va paraklinik profillarni (EEG, MRT, orqa miya suyuqligi immunoglobulinlari va asosiy laboratoriya o'zgarishlari) tavsiflash hamda natijalarni amaliy talqin qilish maqsadida Dyken mezonlariga asoslangan diagnostik aniqlik bo'yicha to'rt guruhga ajratilgan 120 ta bolalar SSPE holatini tahlil qildik. Dyken mezonlariga asoslangan aniqlik darajasi oshishi davriy EEG komplekslari va*

MRT o'zgarishlarining yuqori chastotasi bilan bog'liq edi. Atipik yoki erta namoyon bo'lgan holatlarda esa qizamiqning tasdiqlangan immunologik belgilariga qaramay, kuchsizroq "klassik" paraklinik ko'rinish kuzatildi. Tadqiqot natijalari kognitiv yoki xulq-atvor regressiyasi va mioklonus bilan og'rigan bolalarda, ayniqsa erta yoshda qizamiq yuqtirgan yoki to'liq emlash o'tkazilmagan bolalarda bosqichma-bosqich, "SSPEni e'tibordan chetda qoldirmang" diagnostika yondashuvini qo'llashni tavsiya etadi.

Kalit so'zlar: *o'tkirosti sklerozlovchi panensefalit; bolalar; Dyken mezonlari; elektroensefalografiya; magnit-rezonans tomografiya; orqa miya suyuqligi; qizamiqqa qarshi antitanalar.*

Аннотация. *Подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ) остается редким, но разрушительным прогрессирующим энцефалитом детского возраста, связанным с корью. Современные исследования подчеркивают, что заболевание сохраняется или вновь появляется там, где остаются пробелы в передаче кори и иммунитете, и что диагноз все еще основывается на узнаваемой триаде клинических, ЭЭГ и ликворологических признаков, подтвержденных нейровизуализацией. Мы проанализировали 120 случаев ПСПЭ у детей, разделенных на четыре группы в соответствии с диагностической достоверностью на основе критериев Дайкена, чтобы описать факторы риска, клинический фенотип и параклинические профили (ЭЭГ, МРТ, иммуноглобулины цереброспинальной жидкости и основные лабораторные изменения), а также обеспечить практическую интерпретацию результатов. Повышение достоверности по критериям Дайкена было связано с более высокой распространенностью периодических комплексов на ЭЭГ и аномалий на МРТ, в то время как атипичные/ранние проявления показали менее выраженную "классическую" параклиническую картину, несмотря на подтвержденные иммунологические маркеры кори. Полученные данные поддерживают поэтапный подход к диагностике "не пропустить ПСПЭ" у детей с*

когнитивной/поведенческой регрессией и миоклонусом, особенно при наличии в анамнезе раннего инфицирования корью или неполной иммунизации.

Ключевые слова: *подострый склерозирующий панэнцефалит; дети; критерии Дайкена; электроэнцефалография; магнитно-резонансная томография; цереброспинальная жидкость; антитела к кори.*

Introduction

SSPE is a progressive neurodegenerative disorder caused by persistent infection with an aberrant measles virus, classically presenting years after primary measles infection and leading to severe disability or death. Recent reviews describe SSPE as “re-emerging” in some regions and highlight that diagnostic delays continue because early symptoms can mimic psychiatric, developmental, epileptic, or other encephalitic disorders [1]. Although SSPE is uncommon, its epidemiology is tightly coupled to measles circulation and population immunity; risk increases when measles is acquired in infancy and in settings with incomplete vaccine coverage [2].

The Dyken diagnostic criteria remain the cornerstone for case definition in clinical practice, combining (i) typical clinical course, (ii) characteristic EEG periodic complexes, (iii) elevated CSF measles antibody titers or intrathecal synthesis, (iv) raised CSF gammaglobulin/IgG, and (v) typical histopathology/virology (rarely required in modern practice). Contemporary literature continues to support the practical utility of Dyken criteria while also noting atypical presentations and non-classical EEG patterns, particularly early in the disease or in younger children [3]. Neuroimaging is similarly heterogeneous; classic patterns include subcortical/periventricular white-matter hyperintensities and progressive cerebral atrophy, but MRI can be normal early, and correlations with clinical severity vary across cohorts [4].

CSF immunologic markers are particularly decisive: measles-specific IgG in CSF (and evidence of intrathecal synthesis) is repeatedly emphasized as a key discriminator between SSPE and phenotypic mimics [5]. Against this background, the present study

aimed to (1) characterize risk factors in pediatric SSPE, (2) quantify major clinical and paraclinical characteristics across Dyken-based diagnostic certainty groups, and (3) translate these differences into a simple, clinically actionable interpretation.

Methods

We conducted research at the National Children’s Medical Center and the Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers, an observational analysis of 120 children (≤ 18 years, especially at age 5, who were born in 2019) managed for SSPE in a tertiary pediatric neurology service between 2023 and 2025. SSPE was diagnosed using Dyken criteria and supported by EEG, MRI, and CSF testing (measles-specific IgG and CSF IgG profile). Cases were stratified into four groups based on Dyken-based diagnostic certainty at the time of full workup: Group 1 met 3/5 criteria ($n=30$), Group 2 met 4/5 ($n=32$), Group 3 met 5/5 ($n=38$), and Group 4 comprised atypical/early cases with incomplete classic patterns at presentation but subsequently confirmed by immunologic evidence and longitudinal course ($n=20$).

Primary variables included demographic/risk history (documented measles infection, age at infection if known, immunization status), clinical phenotype (cognitive decline, myoclonus, seizures, visual symptoms), and paraclinical findings: EEG periodic complexes (present/absent), MRI abnormalities (white matter lesions and/or cerebral atrophy), CSF measles IgG elevation, and CSF IgG index elevation. Basic laboratory changes (CBC and inflammatory markers when available) were summarized descriptively. Group comparisons used chi-square testing for categorical variables; $p < 0.05$ was considered statistically significant.

Results

Across the full cohort ($n=120$), the most frequent risk pattern was a history compatible with measles infection in early childhood and/or incomplete measles immunization. This aligns with the broader public health understanding that SSPE is preventable through measles vaccination and that immunity gaps sustain risk. Clinically, cognitive/behavioral regression with subsequent development of myoclonus

was the predominant presenting trajectory, consistent with classic descriptions and recent pediatric series.

Paraclinically, the “classic triad” strengthened with increasing Dyken-based certainty: Group 3 (Dyken 5/5) had the highest prevalence of periodic EEG complexes and MRI abnormalities, while Group 4 (atypical/early) demonstrated the lowest prevalence of periodic complexes despite confirmed measles immunologic evidence—an observation consistent with reports of atypical EEG patterns and early disease where periodicity may be absent or delayed. CSF measles IgG elevation remained high across all groups, supporting literature that CSF measles-specific IgG thresholds and CSF/serum relationships are among the most decisive diagnostic markers.

Table

Comparison of key paraclinical markers across Dyken-based groups

Group (n)	EEG periodic complexes (%)	MRI abnormalities (%)	CSF measles IgG elevated (%)	CSF IgG index elevated (%)
G1: Dyken 3/5 (n=30)	70	63	80	57
G2: Dyken 4/5 (n=32)	84	78	91	72
G3: Dyken 5/5 (n=38)	95	89	97	82
G4: Atypical/early (n=20)	55	60	75	50

Beneficial statistics (simple interpretation): When comparing Groups 1–3 (Dyken 3/5 to 5/5), periodic EEG complexes increased significantly across groups (chi-square $p \approx 0.022$). MRI abnormalities also increased significantly ($p \approx 0.036$). In practical terms, “the more complete the Dyken profile, the more likely you are to see the classic periodic EEG pattern and MRI changes.” This supports prioritizing EEG and MRI early, while still proceeding to CSF measles IgG testing if EEG/MRI are not yet classic—especially for early/atypical presentations.

Figure 1. Prevalence of Key Paraclinical Markers by Dyken-based Severity Groups

Figure explanation in simple words: Each group is a different level of “how many Dyken criteria were met.” As you move from Group 1 to Group 3, the bars for EEG periodic complexes and MRI abnormalities rise. Group 4 is different: these children were confirmed SSPE, but their EEG/MRI often looked less typical early on—so relying on only one test can miss SSPE. A CSF measles IgG test helps close that gap.

Basic laboratory changes (CBC and inflammatory markers) were non-specific overall. Mild inflammatory marker elevation and reactive blood count changes were

most consistent with intercurrent infection or secondary complications rather than SSPE-specific pathology; therefore, they were not used as defining criteria, but they remained clinically relevant for supportive care and differential diagnosis.

Discussion

This cohort analysis reinforces three clinically important messages from contemporary SSPE literature. First, SSPE remains fundamentally linked to measles epidemiology and is best prevented by maintaining high two-dose measles vaccine coverage; even when SSPE is rare, it remains a “long-tail” complication of measles infection acquired years earlier [6]. Second, the diagnostic core remains the combination of progressive cognitive/behavioral decline with myoclonus, characteristic EEG periodic complexes, and intrathecal measles antibody response, as emphasized in recent reviews and pediatric center experiences [7]. Third, atypical or early cases are a persistent challenge: periodic EEG complexes may be absent, delayed, or replaced by atypical patterns, and MRI can be non-specific early, which can contribute to diagnostic delay [8].

Our findings are consistent with published MRI-spectrum studies showing that white-matter changes and cerebral atrophy are common but variable and may correlate with stage or severity in some cohorts [9]. The increasing prevalence of MRI abnormalities and EEG periodicity across Dyken 3/5–5/5 groups supports a practical “escalation” pathway: if a child presents with regression and myoclonus, perform EEG promptly; if EEG is non-diagnostic yet suspicion remains, proceed to MRI and CSF measles IgG rather than waiting for periodicity to appear. This approach is directly supported by modern reviews emphasizing CSF measles-specific IgG thresholds and intrathecal synthesis as highly discriminative [10].

From a public health and risk-factor perspective, the study’s pattern—a history compatible with early-life measles and/or incomplete immunization—aligns with the vaccine-preventable framing of SSPE. The continued reporting of SSPE cases in the

context of vaccine hesitancy and immunity gaps underscores the need for preventive policy and communication interventions in addition to clinical preparedness.

Limitations: As with many SSPE series, the work is observational and anchored to clinically available testing; histopathology and molecular confirmation were not routine, reflecting current practice where immunologic evidence and characteristic neurophysiology typically suffice. The “atypical/early” group highlights that real-world SSPE does not always present with the classic full triad at the first visit; prospective follow-up and repeated EEG/MRI can be necessary.

Conclusion

In children, SSPE should be strongly considered when there is progressive cognitive/behavioral decline with myoclonus, particularly in the context of early-life measles exposure or incomplete immunization. Dyken-based diagnostic certainty correlates with higher prevalence of classic periodic EEG complexes and MRI abnormalities; however, atypical/early SSPE may lack classic EEG periodicity initially, making CSF measles IgG and evidence of intrathecal IgG synthesis crucial for timely diagnosis. Clinicians should apply a stepwise diagnostic strategy—EEG, MRI, and CSF immunoglobulin testing—to reduce missed or delayed diagnoses and to differentiate SSPE from mimics.

References

1. **Errichiello, G. et al.** Subacute sclerosing panencephalitis as a re-emerging condition due to low vaccination coverage: a case-series // *Italian Journal of Pediatrics*. — 2025. — Vol. 51, № 1. — P. 173.
2. **Panda, P. K. et al.** Association between clinical severity, neuroimaging, and electroencephalographic findings in children with subacute sclerosing panencephalitis // *Journal of Child Neurology*. — 2024. — Vol. 39, № 9–10. — P. 301–309.

3. **Garg, M. et al.** Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE): Experience from a tertiary-care pediatric center // *Journal of Neurosciences in Rural Practice*. — 2022. — Vol. 13, № 2. — P. 315–320.
4. **Kasinathan, A. et al.** Early-onset subacute sclerosing panencephalitis: Report of two cases and review of literature // *Annals of Indian Academy of Neurology*. — 2019. — Vol. 22, № 3. — P. 361.
5. **Praveen-Kumar, S. et al.** The spectrum of MRI findings in subacute sclerosing panencephalitis with clinical and EEG correlates // *Journal of Pediatric Neurology*. — 2015. — Vol. 9, № 2. — P. 177–185.
6. **Ekmekci, Ö. et al.** Atypical EEG findings in subacute sclerosing panencephalitis // *Clinical Neurophysiology*. — 2005. — Vol. 116, № 8. — P. 1762–1767.
7. **World Health Organization.** Measles vaccines [Electronic resource]. — URL: <https://www.who.int/groups/global-advisory-committee-on-vaccine-safety/topics/measles-vaccines> (murojaat sanasi: 24.12.2025).
8. **Jauhari, P. et al.** Unravelling the inflammatory and metabolic insights in subacute sclerosing panencephalitis: a prospective multimodal evaluation // *Pediatric Neurology*. — 2025. — Vol. 174. — P. 110–117.
9. **Garg, R. K., Pandey, S.** Subacute sclerosing panencephalitis: Recent advances in pathogenesis, diagnosis, and treatment // *Annals of Indian Academy of Neurology*. — 2025. — Vol. 28, № 2. — P. 159–168.
10. **Mubbashir, Z. et al.** Subacute sclerosing panencephalitis: Impact on public health, current insights, and future perspectives // *Brain and Behavior*. — 2025. — Vol. 15, № 2. — P. e70292.

**MODERN APPROACHES IN MEDICINE: THE INTEGRATION OF
TECHNOLOGY AND PERSONALIZED CARE**

Gofurjonov Jonibek Golibovich
Tashkent State Medical University.

Abstract. *The landscape of modern medicine is undergoing a radical transformation, driven by rapid technological advancements and a paradigm shift towards patient-centric care. This article explores four key contemporary approaches revolutionizing healthcare: Precision medicine, artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), Telemedicine and Digital Health, and Regenerative Medicine. These innovations are not only enhancing diagnostic accuracy and therapeutic efficacy but are also fundamentally reshaping the patient-provider relationship and the structure of healthcare delivery systems worldwide.*

Keywords: *Precision medicine, artificial intelligence, telemedicine, regenerative medicine, genomics, pharmacogenomics, machine learning, digital health, wearable technology, gene therapy, predictive analytics, remote patient monitoring.*

Аннотация. *Современная медицина претерпевает радикальные изменения, обусловленные стремительным технологическим прогрессом и сдвигом парадигмы в сторону пациентоориентированного подхода. В данной статье рассматриваются четыре ключевых современных подхода, революционизирующих здравоохранение: прецизионная медицина, искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО), телемедицина и цифровое здравоохранение, а также регенеративная медицина. Эти инновации не только повышают точность диагностики и эффективность терапии, но и коренным образом меняют отношения между пациентом и врачом, а также структуру систем оказания медицинской помощи во всем мире.*

Ключевые слова: *Точная медицина, искусственный интеллект, телемедицина, регенеративная медицина, геномика, фармакогеномика, машинное обучение, цифровое здравоохранение, носимые технологии, геномная*

терапия, предиктивная аналитика, дистанционный мониторинг состояния пациентов.

Annotatsiya. *Zamonaviy tibbiyot tez texnologik taraqqiyot va bemorga yo'naltirilgan yondashuvga paradigmaning o'zgarishi tufayli tub o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Ushbu maqola sog'liqni saqlash sohasida inqilob qiladigan to'rtta asosiy zamonaviy yondashuvni ko'rib chiqadi: aniq tibbiyot, sun'iy intellekt (AI) va mashinani o'rganish (ML), telemeditsina va raqamli sog'liqni saqlash va regenerativ tibbiyot. Ushbu innovatsiyalar nafaqat diagnostika aniqligi va davolash samaradorligini oshiradi, balki butun dunyo bo'ylab bemor va shifokor o'rtasidagi munosabatlarni va sog'liqni saqlash tizimlarining tuzilishini tubdan o'zgartiradi.*

Kalit so'zlar: *Aniq tibbiyot, sun'iy intellekt, teletibbiyot, regenerativ tibbiyot, genomika, farmakogenomika, mashinani o'rganish, raqamli salomatlik, taqiladigan texnologiyalar, gen terapiyasi, bashoratli tahlil, bemorni masofadan kuzatish.*

Introduction. Traditional medical models, often characterized by reactive treatment and a one-size-fits-all methodology, are increasingly proving inadequate for complex modern health challenges. The convergence of biotechnology, data science, and connectivity has given rise to a new era of medicine that is predictive, preventive, personalized, and participatory—the "P4 Medicine" model. This article delves into the core pillars of this transformation, analyzing their applications, benefits, and the ethical considerations they entail.

Precision medicine. Precision medicine moves beyond generic treatment protocols by tailoring medical decisions, practices, and products to the individual patient. It leverages genetic, biomarker, phenotypic, and psychosocial information to predict more accurately which treatment and prevention strategies will work in specific groups of people.

Genomics and pharmacogenomics: The cornerstone of precision medicine is genomic sequencing. Projects like The Cancer Genome Atlas have identified countless molecular subtypes of cancers, leading to targeted therapies. Pharmacogenomics

studies how genes affect a person's response to drugs, allowing clinicians to prescribe medications with higher efficacy and lower risk of adverse reactions (e.g., selecting antidepressants or anticoagulants based on genetic profiles).

Applications: This approach is most advanced in oncology, where therapies target specific mutations in tumors. It is also expanding into cardiology, neurology, and rare genetic disorders.

Artificial intelligence and machine learning. AI and ML are becoming indispensable tools in analyzing complex medical data, providing superhuman capabilities in pattern recognition and predictive analytics.

Diagnostic imaging: Deep learning algorithms can analyze X-rays, MRIs, and CT scans with accuracy rivaling or surpassing expert radiologists in detecting conditions like breast cancer, diabetic retinopathy, and pulmonary nodules, often at earlier stages.

Drug discovery and development: AI accelerates the drug discovery process by predicting molecular behavior and identifying potential drug candidates from vast databases, reducing development time from years to months.

Predictive analytics and clinical decision support: ML models analyze electronic health records to predict patient risks, such as sepsis onset, hospital readmission, or genetic disease likelihood, enabling proactive intervention.

Telemedicine and digital health. The digitalization of healthcare, dramatically accelerated by the COVID-19 pandemic, has made medicine more accessible and continuous.

Remote consultations: Telemedicine platforms provide safe, convenient access to specialists, breaking down geographical barriers and improving care for rural or mobility-impaired populations.

Wearable technology and remote patient monitoring: Smartwatches and medical-grade wearables continuously track vital signs, transmitting data to healthcare

providers. This enables chronic disease management from the patient's home, reducing hospital visits and enabling early warning of decompensation.

Mobile health Apps: Apps support medication adherence, mental health, physical therapy, and lifestyle modification, empowering patients to manage their own health.

Regenerative medicine and advanced herapeutics. This frontier aims to repair, replace, or regenerate damaged cells, tissues, and organs to restore normal function.

Stem cell therapy: Utilizing pluripotent stem cells to generate specific cell types for treating conditions like Parkinson's disease, spinal cord injuries, and myocardial infarction.

Tissue engineering and 3D bioprinting: Creating functional biological constructs using scaffolds, cells, and growth factors. 3D bioprinting holds promise for generating patient-specific tissues for transplantation and sophisticated drug testing models.

Gene therapy and CRISPR-Cas9: Correcting genetic defects at their source. Gene therapies are now approved for conditions like spinal muscular atrophy and certain inherited retinal diseases. The CRISPR-Cas9 gene-editing system offers unprecedented precision in modifying DNA to treat or prevent genetic disorders.

Challenges and ethical considerations. Despite their promise, these modern approaches face significant hurdles:

Data privacy and security: The collection and analysis of massive genomic and health datasets raise serious concerns about patient confidentiality and protection against breaches.

Equity and access: There is a risk of widening health disparities, as advanced technologies may initially be available only in wealthy nations or to affluent populations, creating a "genomic divide."

Regulatory and ethical frameworks: The pace of innovation often outstrips the development of appropriate regulatory guidelines, especially for AI diagnostics, gene

editing, and stem cell applications. Issues of algorithmic bias, informed consent for genetic data, and the high cost of therapies require urgent societal and policy dialogue.

Conclusion. The development of modern medicine is fundamentally changing the traditional relationship between doctor and patient. In recent years, approaches such as predictive medicine, artificial intelligence, telemedicine, and regenerative therapy are reshaping not only the methods of diagnosing and treating diseases, but also the entire philosophy of the healthcare system.

Deterministic medicine has made it possible to create individualized therapies tailored to the genetic, molecular, and physiological characteristics of each patient. This approach has yielded significant results, especially in oncology, where it has led to the development of specific drugs that can be targeted by identifying the molecular structure of tumors. Artificial intelligence and machine learning technologies have taken diagnostics to a new level, opening up unprecedented opportunities in the analysis of medical images, the development of drugs, and clinical decision support.

In short, modern medical approaches allow humanity to not only treat diseases, but also predict and prevent them. The combination of technology and medicine allows the doctor to understand the patient comprehensively, to treat him in accordance with his individual needs. The important aspect in the future is the correct and fair use of technological advances, while maintaining human kindness and emotion in decision-making.

References

1. **Topol, E. J.** *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again.* — New York: Basic Books, 2019.
2. **Collins, F. S., Varmus, H.** A new initiative on precision medicine // *The New England Journal of Medicine.* — 2015. — Vol. 372, № 9. — P. 793–795.
3. **Dorsey, E. R., Topol, E. J.** State of telehealth // *The New England Journal of Medicine.* — 2016. — Vol. 375, № 2. — P. 154–161.

YURAK ISHEMIK KASALLIGI, TURG‘UN ZO‘RIQISH STENOKARDIYASI SURUNKALI PANKREATIT BILAN BIRGA KECHGANDA YURAK RITMI BUZILISHLARINING SOLISHTIRMA TAHLILI

Djumayev Doston Lutfullo o‘g‘li

Mamatvaliyev Bunyodjon Rahmonali o‘g‘li

University of Business and Science

***Аннотация.** Сравнивалась степень нарушений сердечного ритма у пациентов со стабильной стенокардией напряжения и хроническим панкреатитом без хронического панкреатита с помощью ночного холтеровского мониторинга. Хотя разница между группами не была статистически значимой, было установлено, что у пациентов с хроническим панкреатитом и хроническим панкреатитом наблюдались более высокие показатели холтеровского мониторинга по сравнению с контрольной группой. Различий при однократном исследовании ЭКГ у пациентов основной группы не выявлено. При проведении 24-часового холтеровского мониторинга различия в нарушениях формирования и проведения импульсов были особенно заметны.*

***Ключевые слова:** стабильная стенокардия напряжения с хроническим панкреатитом, хронический панкреатит, 24-часовое холтеровское мониторирование ЭКГ.*

***Annotation.** The severity of cardiac arrhythmias was compared in patients with stable angina and chronic pancreatitis without chronic pancreatitis using nocturnal Holter monitoring. Although the difference between the groups was not statistically significant, patients with chronic pancreatitis and without chronic pancreatitis had higher Holter monitoring values compared to the control group. No differences were*

found in a single ECG study in patients in the study group. Differences in impulse formation and conduction disturbances were particularly noticeable during 24-hour Holter monitor.

Key words: *stable angina pectoris with chronic pancreatitis, chronic pancreatitis, 24-hour Holter ECG monitor.*

Annotatsiya. *Turg'un zo'riqish stenokardiyasi surunkali pankreatit va surunkali pankreatitsiz kechganda yurak ritmi buzilishi darajasi bir kecha kunduz Xolter monitorlash yordamida solishtirma tahlil qilindi. Guruhlar orasidagi farq statistik ishonchli bo'lmasa ham, YuIK va surunkali pankreatit bilan kechgan bemorlar xolter monitoring tekshiruvi ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Asosiy guruh bemorlarda olingan bir martalik EKG tekshiruvida farqlar aniqlanmaydi. Sutkalik xolter monitoring o'tkazilganda ayniqsa impuls hosil bo'lishi buzilishlari va o'tkazuvchanlik buzilishlaridagi farqlar yaqqol ko'zga tashlanadi.*

Kalit so'zlar: *YUIK turg'un zo'riqish stenokardiyasi, surunkali pankreatit, sutkalik EKG xolter monitoringi.*

Kirish. Adabiyotlar tahlili. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha xar uchta odamdan biri yurak qon-tomir kasalliklari va uning asoratlari oqibatida vafot etmoqda. Yurak qon-tomir kasalliklari 42,9% hollarda boshqa kasalliklar bilan birgalikda kechadi. Bu esa 50 yoshdan oshganlar o'rtasida nogironlik ko'rsatkichini 26,3% ga oshiradi [1]. Yurak ishemik kasalligini davolashdagi zamonaviy tibbiyotning yutuqlariga qaramasdan yurak qon-tomir kasalliklari boshqa kasalliklar bilan birgalikda kechganda nogironlik ko'rsatkichini ortishi tibbiy - ijtimoiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. JSST ma'lumotiga ko'ra, 2018 yilda surunkali pankreatit bilan dunyo axolisining 10-12% aziyat chekadi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra surunkali pankreatit bilan kasallangan bemorlar xayot davomiyligi 7-10 yilga qisqaradi [2,3]. O'zbekistonda oxirgi 25 yil davomida surunkali pankreatit kasalligi bilan nazoratga olish 2,1 martaga ko'paygan. Surunkali pankreatit natijasida yurak qon-tomir kasalliklari, xususan turg'un zo'riqish stenokardiya xurujlari stenokardiyasida soni ortadi, surunkali pankreatit natijasidagi

o'limning asosiy sabablaridan biri miokard infarkti rivojlanish ko'rsatkichi 1,6 barobar oshishi tadqiqotlarda isbotlangan [4, 5]. Surunkali pankreatitda me'da osti bezining endokrin funksiyasining va buzulishi, ekzokrin vazoaktiv birikmalarning yurak indeksi va tomir rezistentligiga ta'siri natijasida kelib chiqadigan gemodinamik o'zgarishlarni o'rganish yurak qon-tomir kasalliklirni kelib chiqishini oldini olish choralarini optimallashtirish imkonini beradi [5, 6].

Tadqiqotning maqsadi: YUIK turg'un zo'riqish stenokardiyasining surunkali pankreatit bilan birga kechishida EKG-xolter monitoring natijalarini qiyosiy taqqoslash.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot manbasi sifatida Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasining kardiologiya va kardioreabilitatsiya bo'limlarida davolangan 62 nafar yurak ishemik kasalligi bor bemorlar tanlandi. Ular o'z navbatida ikkita: asosiy va nazorat guruhlariga ajratildi. Asosiy guruhga turg'un zo'riqish stenokardiyasi II-III FS surunkali pankreatit bilan birga kechgan 32 nafar bemorlardan (o'rtacha yoshi – $58,3 \pm 2,14$ yosh, ayollar – 17 nafar, erkaklar – 15 nafar) iborat bo'ldi. Nazorat guruhi turg'un zo'riqish stenokardiyasi II-III FS surunkali pankretitsiz kechayotgan 30 nafar bemorlardan (o'rtacha yoshi – $56,5 \pm 1,25$ yosh, ayollar – 15 nafar, erkaklar – 15 nafar) tashkil topdi. Barcha bemorlarda bir kecha kunduzlik EKG-xolter monitoring tekshiruvi o'tkazildi. Olingan natijalar MS Excel (2016) kompyuter dasturi yordamida statistik tahlil qilindi. Asosiy guruh va nazorat guruhdagi bemorlarda sutkalik xolter monitoringi o'tkazildi, natijalar tahlil qilindi. Tadqiqotda sutkalik EKG-xolter monitoring tekshiruvi xulosalaridagi natijalarga asoslangan. (Kontek, 2019, TLK5000/TLK9803, Shenzhen Pray-med Technology Co., Ltd, China). Yurak ishemik kasalligi tashxisi bemorlarning shikoyatlari, anamnezi, obyektiv ko'rik va laborator asbobiy tekshirishlar natijalariga ko'ra JSSTning 2018-yildagi tashxislash mezonlari asosida qo'yildi. Asosiy guruh me'da osti bezi a'zosi kasalliklari standart klinik-instrumental tekshiruvlarga asoslanib qo'yildi. Mazkur guruhdagi 32 nafar bemordan hammasida (100%) yurak ishemik kasalligi surunkali

pankreatit bilan komorbid holatda bo'lgan va shulardan 6 tasida yondosh (18.75%) semizlik uchraydi. Surunkali pankreatitning asosiy ultratovush belgilariga me'da osti bezining deformatsiyasi va kattalashuvi, o'lchamining parenximasining giperexogenligi va geteroexogenligi kiradi. Tahlil natijalariga ko'ra 83.6% holatda ultratovush tekshiruvdagi o'zgarishlar, 16.4% holatda qon biokimyoviy va tahlillarida ham o'zgarishlar kuzatilgan. Tadqiqotga o'tkir qorin va hazm qilish a'zolari kasalliklari asoratli kechgan bemorlar, o'tkir koronar sindrom, surunkali yurak yetishmovchiligi hamda miokard infarkti va ishemik insult o'tkazgan bemorlar jalb qilinmadi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari: asosiy guruh bemorlarning 21 (66,6%) nafarida supraventrikulyar ekstrasistoliyalar, 24 nafar (75%) bemorlarda qorinchalar ekstrasistoliyasi, jumladan 5 nafarida (16,6%) bigeminiya tipda, 8 nafarida (27,7%) trigeminiya, 3 nafar (11,1%) bemorlarda juftlashgan va qolgan 14 nafarida (44,4%) yagona ekstrasistoliyalar, 3 (8,3%) nafar bemorda bo'lmachalar fibrilyatsiyasi qorinchalar taxisistoliyasi bilan qayd etildi. Nazorat guruh bemorlarning 15 nafarida (50,0%) supraventrikulyar ekstrasistoliyalar, 17 nafarida (56,2%) qorinchalar ekstrasistoliyasi, jumladan 10 nafarida (33,3%) bigeminiya tipida, 7 nafarida (22,2%) trigeminiya, 3 nafar (11,1%) bemorlarda juftlashgan va qolgan 10 nafarida (33,3%) yagona ekstrasistoliyalar qayd etildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, asosiy guruh bemorlarda supraventrikulyar hamda qorinchalar, jumladan hayot uchun xavf tug'diruvchi juftlashgan, bigeminiya va trigeminiya tipidagi ekstrasistoliyalar ko'p uchragan. Surunkali pankreatit bilan kechgan turg'un zo'riqish stenokardiyasi II - III FS va yurak ritmi buzilishlari o'rtasida o'rtacha kuchdagi to'g'ri korrelyatsion bog'lanish ($r = 0,38$), surunkali pankreatitsiz kechganlarda esa kuchsiz to'g'ri korrelyatsion ($r = 0,18$) bog'lanish aniqlandi (jadval-1).

Tekshirilgan kontingentda xolter monitoring natijalari. Jadval 1.

EKG dagi o'zgarishlar	Nazorat guruh (YuIK) (30 ta)	YuIK + Surunkali pankreatit (32ta)
Impuls hosil bo'lishining buzilishlari		
Sinusli taxikardiya	22.8	38.9
Sinusli bradikardiya	7.0	11.1
Sinusli aritmiya	7.0	9.9
Ritm boshqaruvchi migratsiyasi	2.8	12.1
Yagona QE	14.1	38.9
Juft QUE	4.2	16.7
Gruppali QUE	-	21.8
Yagona QUE	14.3	16.7
Juft QE	10.5	15.5
QU paroksizmal taxikardiyasi	8.5	27.8
Bo'lmachalar fibrillyatsiyasi	8.8	21.1
O'tkazuvchanlik buzilishlari		
Sinus tugun blokadasi	4.2	
AV-blokada		5.6
GTO'O blokadasi		5.3
GTCHO blokadasi		1.3
Qorinchalardagi o'zgarishlar		
S-T segment depressiyasi	8.5	11.1
T tish alternatsiyasi	5.6	5.6

*QE – qorinchalar ekstrasistoliyasi. *QUE – qorinchalar usti ekstrasistoliyasi.* GTO'O blokadasi – gis tutami o'ng oyoqchasi blokadasi, GTCHO blokadasi – gis tutami chap oyoqchasi blokadasi.

Muhokama. Ma'lumki, yurak-qon tomir kasalliklari, xususan YuIK, turg'un zo'riqish stenokardiya kasalligi, bemorlar hayot faoliyati va umr ko'rish davomiyligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari, surunkali pankreatitda turli darajada hazm funksiyasi buzilishi mikroelementlar va elektrolitlar so'rilishining o'zgarishi miokardning elektrofiziologik funksiyasiga ham ta'siri sutkalik xolter monitoringida ham o'z aksini ko'rsatadi. E.R. Yerenchina va hammualliflari bergan ma'lumotlariga ko'ra YuIK va surunkali pankreatit birga kechganda impuls hosil

bo'lishi va o'tkazuvchanlik buzilishlari 14.3% ga nazarot guruhga qaraganda ko'proqni tashkil etadi [9]. Bizning tekshiruvda 16.1% ni tashkil etib natijalar o'xshashligini ko'rsatadi.

Xulosa.

1. Guruhlar orasidagi farq statistik ishonchli bo'lmasa ham, YuIK va surunkali pankreatit bilan kechgan bemorlar xolter monitoring tekshiruvi ko'rsatkichlari nazorat guruhga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi.
2. Asosiy guruh bemorlarda olingan bir martalik EKG tekshiruvida farqlar aniqlanmaydi. Sutkalik xolter monitoring o'tkazilganda ayniqsa impuls hosil bo'lishi buzilishlari va o'tkazuvchanlik buzilishlaridagi farqlar yaqqol ko'zga tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Абдурахманова А. И., Маянская С. Д., Сердюк И. Л., Малышева Е. В.** Безболевая ишемия миокарда (патогенез, диагностика, лечение, прогноз) // Практическая медицина. – 2015. – Т. 4, № 52. – С. 9–13.
2. **Агеев Ф. Т.** Стабильная стенокардия напряжения: 10 лет знакомства // Сердечная недостаточность. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 69–76.
3. **Агмадова З. М., Колаева А. Н.** Особенности прогрессирования ремоделирования миокарда у больных с различными формами нестабильной стенокардии // Кардиология. – 2014. – № 7. – С. 9–16.
4. **Акашева Д. У., Плохова Е. В., Стражеско И. Д., Дудинская Е. Н., Ткачева О. Н.** Сердце и возраст (часть II): клинические проявления старения // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2013. – Т. 12, № 4. – С. 86–90.
5. **Алесева О. П., Долбин О. П.** Кардиальный синдром Х: особенности патогенеза, клиники и лечения // Клиническая медицина. – 2009. – № 12. – С. 65–69.

6. Аксельрод А. С., Чомахидзе П. Ш., Сыркин А. Л. Холтеровское мониторирование ЭКГ [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: <https://www.booksmed.com/kardiologiya/2832-holterovskoe-monitorirovanie-ekg-akselrod.html>

SEMIZ INSONLARDA GIPERTONIYA KASALLIGINI KENG TARQALISH SABABLARINI O'RGANISH

Abdullayev Azizbek Adxamjon o'g'li

Andijon davlat tibbiyot instituti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada semiz odamlar orasida gipertenziyaning yuqori tarqalishini tushuntiruvchi asosiy fiziologik, metabolik va xulq-atvor mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Unda ortiqcha yog 'to'qimalarining simpatik asab tizimi va renin-angiotenzin-aldosteron tizimini faollashtirishdagi roli tahlil qilinadi, bu esa qon tomir qarshiligining oshishiga va qon bosimining ko'tarilishiga olib keladi. Maqolada shuningdek, insulin qarshiligi, surunkali past darajadagi yallig'lanish, endotelial disfunktsiya va natriyni ushlab qolish kabi omillar ham muhokama qilinadi. Bundan tashqari, jismoniy faollikning pastligi, nosog'lom ovqatlanish odatlari va obstruktiv uyqu apnesi kabi turmush tarzi bilan bog'liq jihatlar ko'rib chiqiladi. Ushbu o'zaro bog'liq mexanizmlarni tushunish semiz populyatsiyalarda gipertenziyaning keng qamrovli oldini olish va davolash strategiyalarining muhimligini ta'kidlaydi.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются основные физиологические, метаболические и поведенческие механизмы, объясняющие высокую распространенность гипертонии среди людей с ожирением. Анализируется роль избыточной жировой ткани в активации симпатической нервной системы и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, что*

приводит к увеличению сосудистого сопротивления и повышению артериального давления. В статье также обсуждаются такие факторы, как инсулинорезистентность, хроническое вялотекущее воспаление, эндотелиальная дисфункция и задержка натрия. Кроме того, рассматриваются факторы образа жизни, такие как низкая физическая активность, нездоровые пищевые привычки и обструктивное апноэ сна. Понимание этих взаимосвязанных механизмов подчеркивает важность комплексных стратегий профилактики и лечения гипертонии у людей с ожирением.

Annotation. *This article reviews the main physiological, metabolic, and behavioral mechanisms that explain the high prevalence of hypertension among obese individuals. It analyzes the role of excess adipose tissue in activating the sympathetic nervous system and the renin-angiotensin-aldosterone system, which leads to increased vascular resistance and elevated blood pressure. The article also discusses factors such as insulin resistance, chronic low-grade inflammation, endothelial dysfunction, and sodium retention. In addition, lifestyle factors such as low physical activity, unhealthy eating habits, and obstructive sleep apnea are reviewed. Understanding these interrelated mechanisms highlights the importance of comprehensive prevention and treatment strategies for hypertension in obese populations.*

Kalit so'zlar. *Gipertenziya, semirish, qon bosimi, insulin qarshiligi, renin-angiotenzin-aldosteron tizimi, simpatik asab tizimi, yallig'lanish, endotelial disfunktsiya, turmush tarzi omillari*

Ключевые слова: *гипертония, ожирение, артериальное давление, инсулинорезистентность, ренин-ангиотензин-альдостероновая система, симпатическая нервная система, воспаление, эндотелиальная дисфункция, факторы образа жизни.*

Keywords: *Hypertension, obesity, blood pressure, insulin resistance, renin-angiotensin-aldosterone system, sympathetic nervous system, inflammation, endothelial dysfunction, lifestyle factors*

Kirish. Semizlik va arterial gipertenziya 21-asrning eng muhim va o'zaro bog'liq sog'liqni saqlash muammolaridan biri bo'lib, yurak-qon tomir kasalliklari, surunkali buyrak kasalliklari va erta o'limning global yukini sezilarli darajada oshiradi. Hozirgi epidemiologik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, butun dunyo bo'ylab 1,4 milliarddan ortiq kattalar gipertenzিয়adan aziyat chekmoqda, semizlikning global tarqalishi esa 1975 yildan beri qariyb uch baravar oshdi va 650 milliondan ortiq kattalarga ta'sir qildi. [6, 2] Populyatsiyaga asoslangan katta tadqiqotlar tana massasi indeksi (BMI) va qon bosimi o'rtasida kuchli, ijobiy bog'liqlikni ko'rsatadi, semiz odamlarda normal tana vazniga ega odamlarga nisbatan gipertenziya rivojlanish xavfi 2-3 baravar yuqori. Birlamchi gipertenziya holatlarining 65-75% to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ortiqcha semizlik bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. [2, 991]

Semizlik va gipertenziya o'rtasidagi bog'liqlik fiziologik, neyrogormonal va metabolik mexanizmlarning murakkab tarmog'i orqali amalga oshiriladi. Ortiqcha yog' to'qimasi, ayniqsa visseral yog', adipokinlar, sitokinlar va gormonlar sekretyasi orqali yurak-qon tomir regulyatsiyasini o'zgartiradigan faol endokrin organ vazifasini bajaradi. Semizlik natijasida renin-angiotenzin-aldosteron tizimi (RAAS) va simpatik asab tizimining (SNS) faollashishi tizimli qon tomir qarshiligining oshishiga, buyrakda natriyni ushlab turishga va tomir ichidagi hajmning kengayishiga olib keladi.[4,976] Bu o'zgarishlar arterial qon bosimining barqaror ko'tarilishiga va qon bosimi o'zgaruvchanligini nazorat qilishning pasayishiga sezilarli darajada hissa qo'shadi.

Semizlik bilan tez-tez bog'liq bo'lgan metabolik anomaliyalar, jumladan, insulin qarshiligi va giperinsulinemiya, gipertonik mexanizmlarni yanada kuchaytiradi. Giperinsulinemiya simpatik faollikni kuchaytirishi, endotelial azot oksidi biomavjudligini buzishi va buyrakda natriyning reabsorbtsiyasini kuchaytirishi ko'rsatilgan.[9,264] Shu bilan birga, o'sma nekrozi omili- α va interleykin-6 kabi yog'dan olingan yallig'lanishga qarshi vositachilar tomonidan qo'zg'atilgan surunkali past darajadagi yallig'lanish endotelial disfunktsiyaga, arterial qattqlikka va mikrovaskulyar remodelizatsiyaga hissa qo'shadi. Kohort tadqiqotlaridan olingan

statistik modellashtirish shuni ko'rsatadiki, yallig'lanish markerlari semizlik bilan bog'liq qon bosimining ko'tarilishidagi o'zgaruvchanlikning 30% gacha tushuntiradi.[3,386]

Buyrak strukturaviy va funktsional o'zgarishlari ham semizlik bilan bog'liq gipertoniya muhim rol o'ynaydi. Perirenal va buyrak sinuslarida yog' to'planishining ortishi buyrak qon tomirlarini mexanik ravishda siqib chiqarishi, bosim natriurezini buzishi va glomerulyar gemodinamikani o'zgartirishi mumkin.[5,41] Bundan tashqari, semizlik obstruktiv uyqu apnesi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u oraliq gipoksiya va doimiy simpatik giperaktivlik orqali gipertoniya xavfini mustaqil ravishda oshiradi. Hozirgi tendentsiyalarga asoslangan prognozlar shuni ko'rsatadiki, samarali aralashuvsiz semizlik bilan bog'liq gipertoniyaning umumiy tarqalishi 2035-yilga kelib butun dunyo bo'ylab 50% dan ortiqqa oshishi mumkin,[1,5] bu esa mexanik tushuncha va maqsadli profilaktika strategiyalariga bo'lgan shoshilinch ehtiyojni ta'kidlaydi.

Shuning uchun ushbu o'zaro bog'liq yo'llarni har tomonlama tahlil qilish xavfni bashorat qilishni yaxshilash, terapevtik yondashuvlarni optimallashtirish va semizlik bilan bog'liq gipertoniyaning yurak-qon tomir oqibatlarini kamaytirish uchun juda muhimdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Semizlik bilan bog'liq gipertenziyaga oid ilmiy adabiyotlar epidemiologik, klinik va mexanik dalillarning kuchli yaqinlashuvini ko'rsatadi, bu esa ortiqcha semizlik butun dunyo bo'ylab yuqori qon bosimining eng ta'sirli omillaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Katta populyatsiyaga asoslangan tadqiqotlar, hatto yosh, jins, chekish va ijtimoiy-iqtisodiy holatni hisobga olgan holda ham, tana massasi indeksi (BMI) va sistolik va diastolik qon bosimi o'rtasidagi chiziqli va mustaqil bog'liqlikni doimiy ravishda xabar qiladi. Meta-analitik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, BMI ning har 5 kg/m² oshishi uchun sistolik qon bosimi taxminan 4-5 mm simob ustuniga ko'tariladi, diastolik bosim esa 2-3 mm simob ustuniga ko'tariladi, bu esa yurak-qon tomir xavfini sezilarli darajada oshiradi.[7,53]

Ko'p millatli va yoshga qarab tabaqalangan populyatsiyalarni o'z ichiga olgan uzunlamasına kohort tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, semizlik ko'p hollarda gipertenziya rivojlanishidan oldin sodir bo'ladi, bu shunchaki assotsiativ emas, balki sababiy bog'liqlikni qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, istiqbolli tahlillar shuni ko'rsatadiki, semiz odamlarda normal vaznli hamkasblariga nisbatan 10 yillik kuzatuv davrida gipertenziya uchun nisbiy xavf (RR) 2,5–3,0 ni tashkil qiladi.[2,1000] Bundan tashqari, populyatsiyaga bog'liq xavf modellari yuqori daromadli mamlakatlarda semizlik bartaraf etilsa, asosiy gipertenziya holatlarining 70% dan ortig'ining oldini olish mumkinligini taxmin qilmoqda, bu uning dominant epidemiologik rolini ta'kidlaydi.

Adabiyotlarda ko'rib chiqilgan mexanik tadqiqotlar ko'p tizimli patofiziologik asosni ta'kidlaydi. Eksperimental va klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, semizlik simpatik asab tizimi (SNS) va renin-angiotenzin-aldosteron tizimining (RAAS) surunkali faollashuvini keltirib chiqaradi, bu esa buyrakda natriy reabsorbtsiyasining oshishiga, plazma hajmining kengayishiga va periferik qon tomir qarshiligining oshishiga olib keladi.[8,2393] Statistik mediatsiya tahlillari shuni ko'rsatadiki, neyrohormonal faollashuv semizlik bilan bog'liq qon bosimining ko'tarilishining taxminan 40–50% ni tashkil qiladi, yallig'lanish va endotelial mexanizmlar esa qo'shimcha 20–30% ni tushuntiradi. Semiz odamlarning qariyb 60-80% da mavjud bo'lgan insulin qarshiligi buyrak gemodinamikasi va qon tomir disfunktsiyasining o'zgarishi orqali gipertenziv reaksiyalarni yanada kuchaytiradi, garchi uning nisbiy hissasi populyatsiyalar orasida farq qilsa ham.

Metodologik nuqtai nazardan, ushbu maqola tizimli va integrativ adabiyotlar tahliliga asoslangan. So'nggi ikki o'n yillikda nashr etilgan ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilgan tadqiqotlar kuzatuv kohortalari, randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlar va mexanik sharhlarga qaratilgan yirik biotibbiyot ma'lumotlar bazalaridan tanlab olindi. Qo'shish mezonlari semizlik (BMI ≥ 30 kg/m² yoki belga asoslangan indekslar) va gipertenziya (ofisda yoki ambulator qon bosimi o'lchovlari $\geq 140/90$ mmHg yoki ko'rsatmalarga xos chegaralar) ning standartlashtirilgan ta'riflarini talab qildi. Miqdoriy

topilmalar tarqalish nisbatlari, ehtimollik nisbatlari, ishonch intervallari va trend prognozlarini kabi qiyosiy statistik talqin yordamida sintez qilindi. Qo'llanilishi mumkin bo'lgan hollarda, kelajakdagi yukni baholash uchun mavjud epidemiologik ma'lumotlarga bashoratli ekstrapolyatsiya qo'llanildi, bu esa hozirgi tendentsiyalar davom etsa, semizlik bilan bog'liq gipertenziyaning global tarqalishi 2035-yilga kelib, ayniqsa tez ovqatlanish o'zgarishini boshdan kechirayotgan past va o'rta daromadli mamlakatlarda 45-55% ga oshishi mumkinligini ko'rsatadi.

Ushbu birlashtirilgan analitik va metodologik yondashuv semiz populyatsiyalarda gipertenziyaning ko'lami va biologik asoslarini har tomonlama tushunishga imkon beradi va maqsadli profilaktika va terapevtik strategiyalar uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Natijalar. Epidemiologik, klinik va mexanik ma'lumotlar sintezi semiz populyatsiyalar orasida yosh guruhlari, jinslar va geografik mintaqalar bo'yicha gipertenziya tarqalishi va og'irligining doimiy ravishda yuqori ekanligini ko'rsatadi. Katta kohort va kesma tadqiqotlarning birgalikdagi tahlili shuni ko'rsatadiki, semiz kattalarda gipertenziya tarqalishi normal vaznli odamlarda 15%–25% ga nisbatan 45% dan 70% gacha[3,386]. Gipertenziya rivojlanish ehtimoli semizlik bilan asta-sekin oshib boradi, xabar qilingan ehtimollik nisbati (OR) I sinf semizligi (BMI 30–34,9 kg/m²) bo'lgan shaxslar uchun 2,8–3,5 ni va III sinf semizligi (BMI \geq 40 kg/m²) bo'lganlar uchun 4,5 dan oshadi.

Qon bosimi parametrlarini miqdoriy baholash shuni ko'rsatadiki, semiz odamlarda o'rtacha sistolik va diastolik qon bosimi qiymatlari sezilarli darajada yuqori. Bir nechta ma'lumotlar to'plamlarida o'rtacha sistolik qon bosimi semiz odamlarda ozg'in nazorat guruhiga nisbatan 12–18 mm sim. ust. va diastolik bosim 6–10 mm sim. ust. yuqori bo'lgan ($p < 0,001$). Ambulator qon bosimi monitoringi semiz odamlar orasida tungi qon bosimi modellarining 25–30% ga yuqori tarqalishini ko'rsatdi, bu fenotip yurak-qon tomir xavfining ortishi bilan kuchli bog'liq[4,980].

Natijalarning mexanik stratifikatsiyasi neyrohormonal va buyrak yo'llarining dominant hissasini ta'kidlaydi. Biomarker tahlillari shuni ko'rsatadiki, plazma renin faolligi va aldosteron konsentratsiyasi semiz gipertenziv odamlarda normotenziv semiz nazorat guruhiga nisbatan taxminan 35–50% ga oshgan,[8,2400] bu semizlik va gipertenziya o'rtasidagi sinergetik o'zaro ta'sirni ko'rsatadi. Yurak urish tezligining o'zgaruvchanligi va plazma norepinefrin darajasi orqali bilvosita o'lchangan simpatik asab tizimining faolligi 20–40% ga oshdi, bu bel atrofi bilan ijobiy bog'liq ($r = 0,42–0,56$, $p < 0,01$). Ko'p o'zgaruvchan regressiya modellari semiz populyatsiyalarda sistolik qon bosimi o'zgarishining taxminan 48% ni RAAS va SNS faollashuvining kombinatsiyasi bilan bog'laydi.

Metabolik va yallig'lanish tahlillari ko'p faktorli mexanizmni qo'llab-quvvatlaydi. HOMA-IR indeksi yordamida baholangan insulin qarshiligi semiz gipertenzivali ishtirokchilarning 72-85% da mavjud bo'lgan, semiz normotenziv shaxslarda esa bu ko'rsatkich 30-35% ni tashkil etgan[9,265]. S-reaktiv oqsil va interleykin-6 kabi yallig'lanish markerlarining ko'tarilishi arterial qattiqlikning oshishi bilan bog'liq bo'lib, bu puls to'lqini tezligining kuzatilgan o'sishining taxminan 22-28% ni tashkil etdi. Oqim vositasida kengayish bilan o'lchanadigan endotelial disfunktsiya semiz gipertenziv sub'ektlarda nazorat guruhiga nisbatan 30-40% ga kamaydi.

Hozirgi global semirish tendentsiyalariga asoslangan bashoratli modellashtirish semizlik bilan bog'liq gipertenziyaning kelajakdagi jiddiy yukini ko'rsatadi. Aholi sonining o'sishi va BMI trayektoriyasi ma'lumotlaridan foydalangan holda, prognozlarga ko'ra, 2035-yilga kelib, semizlik bilan bog'liq gipertenziyaga chalingan odamlarning global soni 1,1–1,3 milliarddan oshishi mumkin, bu hozirgi hisob-kitoblarga nisbatan 45–55% ga o'sishni anglatadi.[1,10] Eng katta nisbiy o'sish past va o'rta daromadli mamlakatlarda prognoz qilinmoqda, bu yerda urbanizatsiya va ovqatlanish o'zgarishi semizlik tarqalishini tezlashtirmoqda. Bolalar va o'smirlar populyatsiyasi, ayniqsa, tashvishli tendentsiyalarni ko'rsatmoqda, prognozlar shuni

ko'rsatadiki, agar profilaktika choralari amalga oshirilmasa, keyingi ikki o'n yillikda semiz o'smirlar orasida gipertenziya tarqalishi ikki baravar ko'payishi mumkin.

Umuman olganda, natijalar semizlik va gipertenziya o'rtasidagi kuchli, bosqichma-bosqich va biologik jihatdan ishonchli bog'liqlikni tasdiqlaydi, bu o'zaro bog'liq neyrohormonal, metabolik, yallig'lanish va buyrak mexanizmlari bilan bog'liq. Ushbu topilmalar ortiqcha semizlik va qon bosimini tartibga solishga qaratilgan integratsiyalashgan xavfni kamaytirish strategiyalarining zarurligini ta'kidlaydi.

Muhokama. Ushbu maqolada sintez qilingan topilmalar semizlik shunchaki birga mavjud bo'lgan holat emas, balki gipertenziyaning markaziy patofiziologik omili ekanligi va o'z ta'sirini o'zaro bog'liq neyrohormonal, metabolik, yallig'lanish va buyrak mexanizmlari orqali amalga oshirishi haqidagi tushunchani mustahkamlaydi. Semiz odamlar orasida gipertenziyaning doimiy ravishda yuqori tarqalishi - kattalar populyatsiyasida ko'pincha 50-60% dan oshadi - ortiqcha semizlik faqat yuqori xavfli kichik guruhlariga ta'sir qilish o'rniga butun qon bosimi taqsimotini yuqoriga siljitishini ko'rsatadigan avvalgi epidemiologik modellarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu populyatsiya bo'ylab ta'sir yurak-qon tomir xavfini stratifikatsiya qilish va oldini olish strategiyalari uchun muhim ahamiyatga ega.

Natijalardan kelib chiqadigan asosiy muhokama nuqtasi semizlik va qon bosimi o'rtasidagi bosqichma-bosqich, dozaga bog'liq bog'liqlikdir. Bir nechta kohortalar bo'yicha statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, BMI yoki bel atrofi har bir bosqichma-bosqich o'sishi yosh va jinsdan qat'i nazar, sistolik va diastolik qon bosimining mutanosib ravishda oshishi bilan bog'liq. Bu topilma regressiyaga asoslangan modellar bilan mos keladi, bu esa semizlik bilan bog'liq o'zgaruvchilar qon bosimining individual o'zgaruvchanligining 30-40% ni tushuntirib berishini ko'rsatadi, bu esa chekish yoki dislipidemiya kabi an'anaviy xavf omillari bilan solishtirganda ularning dominant tushuntirish kuchini ta'kidlaydi.

Mexanistik nuqtai nazardan, semiz gipertenziv odamlarda renin-angiotenzin-aldosteron tizimi (RAAS) va simpatik asab tizimi (SNS) faollashuvining ahamiyati

kuzatilgan klinik naqshlarni talqin qilish uchun birlashtiruvchi asos yaratadi. Aldosteron darajasining oshishi va simpatik tonusning oshishi nafaqat qon tomir qarshiligi va natriyni ushlab turishni oshiradi, balki hajmning kengayishi va qon tomirlarini qayta qurishning o'zini o'zi kuchaytiruvchi siklini yaratadi.[2,995] Ushbu yo'llarning muhokamasi neyrohormonal faollashuv semizlik bilan bog'liq qon bosimining ko'tarilishining deyarli yarmini tashkil qilishi mumkinligini ko'rsatuvchi mediatsiya tahlillari bilan qo'llab-quvvatlanadi, bu esa ushbu tizimlarga qaratilgan terapevtik strategiyalar semiz bemorlarda ayniqsa samarali bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Metabolik va yallig'lanish buzilishlari bu munosabatni yanada murakkablashtiradi. Semizlik bilan og'rigan gipertenziyali odamlar orasida insulin qarshiligining yuqori tarqalishi metabolik disregulyatsiya alohida sabab sifatida emas, balki neyrohormonal va buyrak mexanizmlarini kuchaytirishidan dalolat beradi. Arterial qattqlik indeksleri ($r \approx 0.3-0.5$) bilan sezilarli darajada bog'liq bo'lgan yallig'lanish markerlari surunkali past darajadagi yallig'lanishning strukturaviy qon tomir o'zgarishlariga qo'shgan hissasini ta'kidlaydi. Ushbu topilmalar semizlikdagi gipertenziya nima uchun ko'pincha monoterapiyaga ko'proq chidamli va chap qorincha gipertrofiyasi va surunkali buyrak kasalligi kabi erta nishon organlarining shikastlanishi bilan bog'liqligini tushuntirishga yordam beradi.

Ushbu tahlilning bashoratli komponenti jiddiy sog'liqni saqlash muammolarini keltirib chiqaradi. Hozirgi semizlik traektoriyalari va demografik o'sishga asoslanib, prognozlar 2035-yilga kelib semizlik bilan bog'liq gipertenziyaning 45-55% ga oshishini ko'rsatadi, eng yuqori o'sish esa past va o'rta daromadli mamlakatlarda kutilmoqda. Bu o'zgarish tez urbanizatsiya, energiyaga boy parhez iste'molining ko'payishi va jismoniy faollik darajasining pasayishini aks ettiradi. Ayniqsa, bolalar va o'smirlar gipertenziyasining bashorat qilingan o'sishi xavotirli, bu yurak-qon tomir kasalliklarining erta boshlanishiga va aholi darajasida umr ko'rish davomiyligining qisqarishiga olib kelishi mumkin.

Muhokama qilingan dalillarning ishonchliligiga qaramay, bir nechta cheklovlar e'tiborga loyiqdir. Mavjud ma'lumotlarning aksariyati kuzatuv tadqiqotlaridan olingan bo'lib, ular statistik jihatdan sozlangan bo'lsa-da, qoldiq chalkashliklarni to'liq bartaraf eta olmaydi. Bundan tashqari, semizlik ta'riflari, qon bosimini o'lchash usullari va populyatsiya xususiyatlaridagi heterojenlik ta'sir hajmini baholashda o'zgaruvchanlikni keltirib chiqaradi. Shunga qaramay, turli xil metodologik yondashuvlar bo'yicha topilmalarning yaqinlashishi xulosalarning asosliligini kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, muhokamada semizlik chuqur gipertonik oqibatlariga olib keladigan ko'p tizimli kasallik sifatida ta'kidlanadi va integratsiyalashgan profilaktika va davolash strategiyalariga ehtiyojni ta'kidlaydi. Semizlik bilan bog'liq gipertenziyani samarali boshqarish, ehtimol, turmush tarziga aralashuvlarni, neyrogormonal yo'llarning farmakologik modulyatsiyasini va xavfni erta aniqlashni talab qiladi. Semizlikni ham individual, ham populyatsiya darajasida hal qilish hozirgi gipertenziya tendentsiyalarini o'zgartirish va kelajakdagi yurak-qon tomir yukini kamaytirish uchun muhim shart bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti.** Gipertenziya: faktlar varaqasi. — JSST, 2023. — 28 b.
2. **Hall, J. E., do Carmo, J. M., da Silva, A. A., Wang, Z., Hall, M. E.** Obesity-induced hypertension: interaction of neurohumoral and renal mechanisms // *Circulation Research*. — 2015. — Vol. 116, № 6. — P. 991–1006.
3. **Kotsis, V., Stabouli, S., Papakatsika, S., Rizos, Z., Parati, G.** Mechanisms of obesity-induced hypertension // *Hypertension Research*. — 2010. — Vol. 33, № 5. — P. 386–393.
4. **Grassi, G., Mark, A., Esler, M.** The sympathetic nervous system alterations in human hypertension // *Circulation Research*. — 2015. — Vol. 116, № 6. — P. 976–990.

5. **Hall, J. E., Henegar, J. R., Dwyer, T. M. et al.** Is obesity a major cause of chronic kidney disease? // *Advances in Renal Replacement Therapy*. — 2004. — Vol. 11, № 1. — P. 41–54.
6. **Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti.** Semizlik va ortiqcha vazn: faktlar varaqasi. — JSST, 2023. — 18 b.
7. **Garrison, R. J., Kannel, W. B., Stokes, J., Castelli, W. P.** Incidence and precursors of hypertension in young adults: The Framingham Offspring Study // *American Journal of Preventive Medicine*. — 1987. — Vol. 3, № 2. — P. 53–60.
8. **Hall, J. E., Granger, J. P., do Carmo, J. M. et al.** Hypertension: physiology and pathophysiology // *Comprehensive Physiology*. — 2012. — Vol. 2, № 4. — P. 2393–2442.
9. **Narkiewicz, K.** Obesity and hypertension — the issue is more complex than we thought // *Nephrology Dialysis Transplantation*. — 2006. — Vol. 21, № 2. — P. 264–267.

EDUCATION AND PEDAGOGICAL
INNOVATIONS: INTEGRATION
OF THEORY AND PRACTICE

ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Хаирова Динара Римовна

Stars International University

Сайфуллаева Мадина Исмаатовна

Бухарский государственный университет

Аннотация. *Статья посвящена вопросам интеграции инноваций в современную образовательную систему, в условиях стремительного развития технологий. Авторы анализируют ключевые барьеры, препятствующие синтезу теории и практики, и предлагают переход к новым образовательным парадигмам, включающим конвергентные программы, использование ИИ и оценивание на основе компетенций.*

Ключевые слова. *Образование, инновации, ИИ-искусственный интеллект, компетенции.*

Annotatsiya. *Ushbu maqola tez rivojlanayotgan texnologiyalar sharoitida zamonaviy ta'lim tizimiga innovatsiyalarning integratsiyasini o'rganadi. Mualliflar ta'limdagi nazariya va amaliyot sintezidagi asosiy to'siqlarni tahlil qiladilar hamda konvergent dasturlar, AI dan foydalanish va kompetentsiyaga asoslangan baholash kabi yangi ta'lim paradigmalariga o'tishni taklif qildilar.*

Kalit so'zlar. *Ta'lim, innovatsiya, AI, kompetensiyalar.*

Abstract. *This article examines the integration of innovations into the modern educational system, in conditions rapidly evolving technologies. The authors analyze key barriers to the synthesis of theory and practice and propose a transition to new educational paradigms, including convergent programs, the use of AI, and competency-based assessment.*

Key words: *Education, innovation, AI, competencies.*

Введение

На уровне общества в целом, образование обеспечивает долгосрочный экономический рост, содействует инновациям, укрепляет институты и усиливает социальную сплоченность. С точки зрения отдельного человека, образование расширяет возможности трудоустройства, обеспечивает хороший заработок и стимулирует лучше следить за своим здоровьем, а также способствует сокращению бедности. В целом, каждый дополнительный год обучения в школе приводит к увеличению почасового дохода на 9%[1].

В 2025 году мировая система образования находится в поворотном моменте развития системы, когда она становится неустойчивой, и малейшие воздействия могут привести к кардинальным и переходу к новому, качественно иному состоянию. Стремительное развитие искусственного интеллекта, нейротехнологий и переход к Индустрии 5.0 (где ключевым фактором является синергия человека и машины) делают традиционные образовательные модели недостаточно эффективными.

Актуальность проблемы интеграции теории и практики обусловлена феноменом «устаревания знаний» еще до момента завершения обучения. Сегодня образование не может ограничиваться простой передачей академической информации, оно должно формировать *преобразующий интеллект* — способность не только понимать теорию, но и немедленно конвертировать её в инновационные решения. Педагогические инновации становятся мостом, который соединяет статичную базу знаний с динамичным рынком труда.

Основная часть

Главное противоречие современного образования — это разрыв между фундаментальностью (теоретической глубиной) и прагматичностью (практической применимостью).

В ходе исследования интеграции современных технологий в образовании выявлены основные аспекты данной проблемы:

1. **Существование академического консерватизма.** Учебные программы обновляются медленнее, чем технологический прогресс в реальном секторе.
2. **Изоляция теории от практики.** Обучающиеся часто не понимают, как абстрактные формулы и концепции применяются в профессиональной деятельности.
3. **Недостаток мягких навыков (Soft Skills).** Теоретическое обучение фокусируется на индивидуальном усвоении материала, в то время как практика требует командной работы и функционального взаимодействия.
4. **Устаревшие формы оценивания знаний учащихся.** Традиционные экзамены проверяют память, а не способность действовать в условиях неопределенности.

Проблема разрыва теории и практики имеет многоуровневый и сложный характер. Исследования показывают, что выпускники обладают высоким уровнем декларативных знаний («я знаю, что»), но низким уровнем процедурных знаний («я знаю, как»). Для детального анализа рассмотрим структуру барьеров, препятствующих интеграции, в следующей таблице:

Таблица 1.

Анализ барьеров интеграции теории и практики

Уровень барьера	Суть проблемы	Проявление в учебном процессе
Методологический	Отсутствие единой концепции связи знаний и действий.	Разделение предметов на «теоретические лекции» и «практические семинары» без взаимосвязи.

Технологический	Устаревшая материально-техническая база.	Изучение современных ИТ-систем на базе устаревшего ПО или по учебникам 5-летней давности.
Организационный	Оторванность вузов/школ от работодателей.	Практика на предприятиях носит формальный характер («подписание бумаг»).
Психологический	Страх ошибки у обучающихся.	Ориентация на «правильный ответ», а не на поиск нестандартного практического решения.
Когнитивный	Когнитивная перегрузка.	Избыток теории мешает формированию устойчивых практических навыков.

Инновации в педагогике сегодня рассматриваются не как внедрение гаджетов, а как изменение самой архитектуры познания, где теория и практика становятся итерационным процессом.

Для эффективной интеграции необходим комплексный переход к новым образовательным парадигмам:

- **конвергентные образовательные программы.** Необходимо разрушить границы между дисциплинами. Например, изучение физики должно быть интегрировано с программированием и экологическим менеджментом. Это

создает у обучающегося целостную картину мира, где любое теоретическое знание является частью практической системы;

- **ИИ-ассистирование и адаптивное обучение.** Использование ИИ для создания персонализированных траекторий позволяет выровнять теоретическую базу. Пока ИИ подтягивает студента по теории, преподаватель-ментор фокусируется исключительно на практическом применении знаний в мастерских или лабораториях;

- **оценивание через компетенции (Performance-Based Assessment).** Замена классических тестов на защиту проектов и стартапов. Оценка выставляется не за знание текста учебника, а за работоспособность созданной модели, программы или социального проекта;

- **развитие экосистем «Вуз — Индустрия».** Создание совместных центров или кафедр на предприятиях, где студенты работают в составе реальных исследовательских групп. Это обеспечивает мгновенный трансфер теоретических идей в прототипы.

Интеграция теории и практики через педагогические инновации — это не просто методическое требование, а залог жизнеспособности образования в XXI веке. Переход от модели «накопления знаний» к модели «производства смыслов и продуктов» требует радикальной трансформации роли педагога - из транслятора информации он превращается в навигатора и со-исследователя.

Таким образом, реализация предложенных решений может позволить создать гибкую образовательную среду, где теория становится топливом для практических свершений и в будущее образования — в окончательном исчезновении границ между учебной аудиторией и реальным миром.

Список использованных источников

1. **Всемирный банк.** Официальный сайт группы Всемирного банка. Образование [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/topic/education/overview>
2. **Хаирова, Д. Р., Сайфуллаева, М. И.** Некоторые особенности дистанционного обучения в профессиональном образовании // *Инновационные технологии в современном образовании.* — 2017. — С. 393–396.
3. **Хаирова, Д., Сайфуллаева, М.** Интеграция образования, науки, инноваций и бизнеса // *Актуальные проблемы модернизации высшей школы: высшее образование в информационном обществе.* — 2021. — С. 495–498.
4. **Хаирова, Д. Р., Сайфуллаева, М. И.** Молодёжь в науке: инициативы и программы в Узбекистане // *Будущее нефтегазовой отрасли.* — С. 96.
5. **Сайфуллаева, М. И.** Некоторые вопросы профессиональной ориентации современной молодежи // *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве.* — 2020. — С. 584–585.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CHATGPT ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ БУДУЩИХ ФИЗИКОВ

Одилова Шохиста С.

Навоийский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается потенциал использования новейшей мультимодальной генеративной модели искусственного интеллекта ChatGPT в процессе обучения математическому анализу будущих физиков в системе высшего образования. Особое внимание уделяется преодолению когнитивных барьеров при освоении абстрактных математических понятий через их физическую интерпретацию. Представлены конкретные примеры

применения ChatGPT в изучении фундаментальных тем первого курса математического анализа (пределы, производные), демонстрирующие, как модель может служить инструментом для концептуальной визуализации, пошагового решения задач, а также для развития навыков саморегуляции и межпредметной связи. Обсуждаются преимущества использования ИИ в контексте модернизации педагогического образования и трансформации роли преподавателя.

Ключевые слова: Математический анализ, обучение будущих физиков, ChatGPT, искусственный интеллект в образовании, дидактический потенциал, физическая интерпретация, пределы функций, производная, саморегуляция.

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim tizimida bo'lajak fiziklarga matematik analizni o'qitish jarayonida ChatGPT eng yangi multimodal generativ sun'iy intellekt modelidan foydalanish salohiyati ko'rib chiqiladi. Mavhum matematik tushunchalarni o'zlashtirish jarayonida ularning fizik interpretatsiyasi (talqini) orqali kognitiv to'siqlarni bartaraf etish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Matematik analizning birinchi bosqich fundamental mavzulari (limitlar, hosilalar) misolida ChatGPTni qo'llash bo'yicha aniq namunalar keltirilgan bo'lib, ular ushbu modelning konseptual vizuallashtirish, masalalarni qadam-baqadam yechish, shuningdek, o'z-o'zini tartibga solish va fanlararo bog'liqlik ko'nikmalarini rivojlantirish vositasi sifatidagi imkoniyatlarini namoyon etadi. Pedagogik ta'limni modernizatsiya qilish va o'qituvchi rolini transformatsiyalash kontekstida sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Matematik analiz, bo'lajak fiziklarni o'qitish, ChatGPT, ta'limda sun'iy intellekt, didaktik salohiyat, fizik interpretatsiya, funksiya limitlari, hosila, o'z-o'zini tartibga solish (samoregulyatsiya).

Annotation. This article explores the potential of utilizing the latest multimodal generative artificial intelligence model, ChatGPT, in teaching mathematical analysis to future physicists within higher education. Particular attention is paid to overcoming

cognitive barriers in mastering abstract mathematical concepts through their physical interpretation. Specific examples of ChatGPT's application in studying fundamental first-year mathematical analysis topics (limits, derivatives) are presented, demonstrating how the model can serve as a tool for conceptual visualization, step-by-step problem-solving, and for developing self-regulation skills and interdisciplinary connections. The advantages of using AI in the context of modernizing pedagogical education and transforming the role of the educator are discussed.

Keywords: *Mathematical analysis, education of future physicists, ChatGPT, artificial intelligence in education, didactic potential, physical interpretation, limits of functions, derivative, self-regulation*

1. Введение: Вызовы современного педагогического образования и роль математического анализа

Система высшего образования активно трансформируется, стремясь подготовить конкурентоспособных специалистов. Для будущих учителей физики глубокое понимание математического анализа является критически важным, так как этот раздел служит основным языком описания физических законов — от кинематики до квантовой механики.

Однако практика показывает, что многие студенты сталкиваются с трудностями при освоении абстрактных концепций, не видя прямой связи между формулами и физической реальностью. Традиционные подходы зачастую не позволяют сформировать целостное физико-математическое мышление. В этой связи использование передовых мультимодальных языковых моделей, включая ChatGPT, открывает новые возможности. Современные исследования подтверждают, что использование больших языковых моделей (LLM) позволяет студентам эффективнее преодолевать когнитивный диссонанс при столкновении со сложными математическими структурами [11].

2. Дидактический Потенциал ChatGPT

ChatGPT обладает уникальными характеристиками: мультимодальностью, высокой скоростью отклика и улучшенным логическим мышлением. Это позволяет реализовать принцип «интеллектуального скаффолдинга» — временной поддержки, адаптированной к потребностям студента.

Рассмотрим, как это применимо к обучению математическому анализу будущих учителей физики в Узбекистане, особенно на начальных этапах изучения предмета (первый курс).

2.1. Изучение Пределов Функций: Концептуализация и Визуализация

Предел функции часто вызывает затруднения из-за своей абстрактности. С помощью ChatGPT студент может запросить объяснение через физическую аналогию.

Проблема студента: «Я не совсем понимаю, что такое предел функции $f(x)$ при $x \rightarrow a$. Мне говорят, что значение функции приближается к некоторому числу L , но при этом x не обязательно равен a . Как это объяснить на физическом примере?»

Применение ChatGPT:

○ **Диалог и объяснение:** Студент может задать вопрос:

«Объясни предел функции $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ при $x \rightarrow 1$ простыми словами и свяжи это с физикой».

○ **Ответ ChatGPT (примерный):**

«Представь, что тыходишь к одной очень важной точке на дороге. Эта точка называется $x = 1$. Твоя скорость движения зависит от того, насколько близко ты находишься к этой точке. Формула $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ описывает твою скорость. Обрати внимание, что если подставить $x = 1$ напрямую, мы получим $\frac{0}{0}$, что неопределенно. Это как если бы точка назначения была прямо перед тобой,

но ты не можешь на нее наступить. Однако, мы можем упростить нашу формулу: $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1}$. Если $x \neq 1$, то мы можем сократить $(x-1)$. Получаем $f(x) = x + 1$. Теперь, когда x очень близок к 1 (но не равен ему), твоя скорость $f(x)$ очень близка $1+1=2$. Значит, предел твоей скорости при приближении к точке $x = 1$ равен 2.

Физический аналог: Представь тело, которое приближается к определенной скорости, но никогда ее не достигает из-за сопротивления среды, или как температура объекта приближается к температуре окружающей среды, но никогда точно ее не достигнет. Предел описывает **тенденцию** или **направление**, куда стремится значение функции». [2]

Визуализация: Студент может попросить: «Построй график функции $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ и покажи, что происходит при $x = 1$ ». ChatGPT может сгенерировать код для построения графика (например, на Python), который покажет "дырку" в точке $(1,2)$ на прямой $y = x + 1$. [3]

Исследования показывают, что генерация подобных аналогий средствами ИИ значительно улучшает концептуальное понимание матанализа по сравнению с исключительно лекционным форматом [12].

2.2. Изучение Производной: Физический Смысл и Приложения

Важной функцией является генерация кода (например, на Python). Студент может попросить: «Напиши код, который построит график функции и касательную к ней». Это реализует принцип активного обучения, где студент визуализирует связь между крутизной графика и значением производной [14].

Проблема студента: «Я понимаю, как найти производную функции $s(t)$, но мне сложно объяснить, что эта производная означает в контексте движения тела».

Применение ChatGPT:

◦ **Диалог и объяснение:** Студент спрашивает: «Объясни, как найти мгновенную скорость тела, если его координата задана функцией $s(t) = 2t^3 - 3t^2 + 5$. Как это выглядит на графике?»

◦ **Ответ ChatGPT (примерный):**

«Мгновенная скорость – это то, насколько быстро меняется положение тела в конкретный момент времени. В математике это соответствует **производной** функции $s(t)$ положения по времени t . Давай найдем ее: $v(t) = \frac{ds}{dt}$. По правилу дифференцирования степенной функции:

$$v(t) = \frac{d}{dt}(2t^3 - 3t^2 + 5) = 2 \cdot 3t^{3-1} - 3 \cdot 2t^{2-1} + 0 = 6t^2 - 6t.$$

Итак, скорость тела в любой момент времени t равна $v(t) = 6t^2 - 6t$.

Графическое представление: Представь график зависимости положения $s(t)$

от времени t . Это будет кубическая парабола. Производная $v(t)$

в каждой точке t равна **угловому коэффициенту касательной** к этому графику в точке $(t, s(t))$.

Если мы построим график скорости $v(t)$ (это будет парабола), то:

Когда $v(t) > 0$, тело движется вперед (положительное направление).

Когда $v(t) < 0$ тело движется назад.

Когда $v(t) = 0$, тело останавливается. Например, при $6t^2 - 6t = 0$
 $6t(t - 1) = 0$, тело останавливается в моменты $t = 0$ и $t=1$ с. [2]

Генерация кода: Студент может попросить: «Напиши код на Python, который построит графики $s(t)$ и $v(t)$ для этой функции, и покажет касательную к $s(t)$ в точке $t = 2$ ». ChatGPT может сгенерировать такой код, позволяя студенту визуализировать связь между функцией и ее производной. [3]

3. Преимущества использования ChatGPT в контексте образования

1. **Развитие саморегуляции:** ИИ выступает в роли персонализированного тьютора, позволяя студентам получать мгновенную обратную связь и самостоятельно исправлять ошибки в рассуждениях. Как отмечают эксперты, это способствует формированию субъектности будущего педагога [13].

2. **Межпредметные связи:** Модель помогает бесшовно интегрировать математический аппарат в решение прикладных физических задач, что критически важно для будущих учителей физики.

3. **Персонализация обучения:** Возможность многократно переспрашивать и менять формат объяснения (от текста до программного кода) снижает когнитивную нагрузку и повышает мотивацию [10].

4. Роль преподавателя и перспективы

Внедрение ChatGPT не отменяет роль преподавателя, а трансформирует ее. Преподаватель становится скорее куратором образовательного процесса, который:

- Разрабатывает задания, требующие критического мышления и творческого применения ИИ.
- Направляет студентов в использовании ИИ, обучая их эффективному промпт-инжинирингу и верификации информации.
- Помогает обсуждению, помогая студентам осмыслить полученные от ИИ ответы и интегрировать их в свое понимание.
- Акцентирует внимание на физическом смысле математических конструкций, что является ключевой задачей для учителя физики.

Заключение

Мультимодальная модель ChatGPT представляет собой мощный инструмент, способный оказать значительное влияние на повышение качества подготовки будущих учителей физики. Его способность к персонализированному объяснению, визуализации абстрактных концепций и помощи в решении задач открывает новые горизонты для формирования интегрированного физико-математического мышления. Интеграция подобных технологий в учебный процесс позволит воспитать новое поколение педагогов, которые смогут не только глубоко понимать преподаваемые предметы, но и эффективно передавать

эти знания своим ученикам, успешно отвечая на вызовы современного образования.

Список литературы

1. **Брунер Дж. С.** Культура образования. – М.: Просвещение, 2001. – С. 54–65.
2. **OpenAI.** ChatGPT (версия GPT-4o) [Электронный ресурс] // <https://chat.openai.com/>
3. **Google Colaboratory** — бесплатная облачная среда для запуска Python-кода [Электронный ресурс] // <https://colab.research.google.com/>
4. **Hammond J. (Ed.)** Scaffolding Teaching and Learning in Language and Literacy Education. – Sydney: Primary English Teaching Association, 2001. – P. 22–40.
5. **Махкамова М.М.** Развитие математического мышления у студентов педагогических вузов // Педагогика и психология образования. – 2021. – №3. – С. 74–78.
6. **Гальперин П. Я.** О формировании умственных действий // Психология мышления. – М.: Наука, 1966. – С. 237–251.
7. **Турсунов Ш.Р.** Технология проблемного обучения в вузе. – Ташкент: Фан, 2017. – С. 49–61.
8. **Tudge J., Winterhoff P.A.** Vygotsky, Scaffolding, and Socio-Cultural Theory // Human Development. – 1993. – Vol. 36(2). – P. 61–65.
9. **Резник С.Д.** ИКТ-компетентность будущего педагога // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – №6. – С. 114–117.
10. **Khan, I., Chohan, I., & Malik, S.** (2024). Leveraging ChatGPT-4 for Enhanced Education: Personalized Problem-Solving and Consistent Learning. <https://doi.org/10.1109/iccda64887.2024.10867340>

11. **Baidoo-Anu, D., & Ansah, L. O.** (2023). Education in the Era of Generative Artificial Intelligence (AI): Understanding the Potential Benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning. *Journal of AI*, 7(1), 52-62. <https://doi.org/10.61506/01.00028>
12. **Wardat, Y., Tashtoush, M. A., AlAli, R., & Jarrah, A. M.** (2023). ChatGPT: A Revolutionary Tool for Teaching and Learning Mathematics. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 19(7), em2286. <https://doi.org/10.29333/ejmste/13272>
13. **Sarker, M. N. I., et al.** (2024). Integrating Generative AI in STEM Education: Opportunities and Challenges for Future Educators. *Technology, Knowledge and Learning*. <https://doi.org/10.1007/s10758-024-09731-y>
14. **Fauzi, I., Bachtiar, R. W., & Ghani, M. T. A.** (2024). AI-Powered Scaffolding: Enhancing Self-Regulated Learning in Higher Physics Education. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 19(02), 110–125. <https://doi.org/10.3991/ijet.v19i02.44120>

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОГО И МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ТГУВ)

Назарова Сайёра Анваровна

Ташкентский государственный университет

Аннотация. В статье проводится критический анализ учебной программы по дисциплине «Иностранный восточный язык (китайский язык)» для образовательного направления бакалавриата № 60230100 — *Филология и обучение языкам (восточные языки)*, реализуемой в Ташкентском государственном университете востоковедения (2024г.). Автором предпринята попытка выявить степень реализации когнитивно-дискурсивного подхода и компонентов межкультурной коммуникации в содержании курса, а также обозначить приоритетные направления для дальнейшей методической доработки.

Автор приходит к выводу, что программа охватывает базовые языковые компетенции на уровнях А1–С1, включает аналитические и лексико-грамматические темы, исследовательские элементы, однако ограничена в аспектах дискурсивной подготовки, развития когнитивных стратегий смыслопонимания и формирования критического мышления через чтение и письмо. Межкультурная составляющая представлена лишь фрагментарно, без системной интеграции в учебный процесс: отсутствует работа с культурно маркированными дискурсами, не развиваются навыки сопоставления культурных норм, рефлексии и адаптации к межкультурным различиям.

Ключевые слова: учебная программа, коммуникативные навыки, когнитивно-дискурсивный подход, межкультурная коммуникация, критическое мышление, педагогическая технология развития критического мышления через чтение и письмо(ТРКМЧП), китайский язык.

Annotatsiya. Maqolada Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida (2024-y.) amalga oshirilayotgan bakalavriat ta'lim yo'nalishi № 60230100 — *Filologiya va tillarni o'qitish (sharq tillari)* uchun mo'ljallangan “Xorijiy sharq tili (xitoy tili)” fanining o'quv dasturi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida kurs mazmunida kognitiv-diskursiv yondashuv va madaniyatlararo kommunikatsiya komponentlarining qay

darajada aks etgani aniqlanadi hamda ularni yanada rivojlantirish imkoniyatlari belgilab beriladi.

Muallif xulosasiga ko'ra, o'quv dasturi A1–C1 darajalardagi bazaviy til kompetensiyalarini qamrab oladi, tahliliy va leksik-grammatik mavzularni, shuningdek, ayrim tadqiqot elementlarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, dasturda diskursiv tayyorgarlikni kuchaytirish, mazmunni anglashga yo'naltirilgan kognitiv strategiyalarni rivojlantirish hamda o'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashni shakllantirish masalalarini yanada tizimli yo'lga qo'yish zarurati kuzatiladi. Madaniyatlararo tarkibiy qism asosan fragmentar tarzda yoritilgan bo'lib, uni o'quv jarayoniga izchil integratsiya qilish, madaniy jihatdan belgilangan diskurslar bilan ishlash, madaniy me'yorlarni taqqoslash, refleksiya va madaniyatlararo farqlarga moslashish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qo'shimcha metodik yechimlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: o'quv dasturi, kommunikativ ko'nikmalar, kognitiv-diskursiv yondashuv, madaniyatlararo kommunikatsiya, tanqidiy fikrlash, o'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish pedagogik texnologiyasi (TRKMChP), xitoy tili.

Abstract. This article provides a critical analysis of the curriculum for the discipline “Foreign Eastern Language (Chinese)” under the bachelor's degree program No. 60230100 — *Philology and Language Teaching (Eastern Languages)*, implemented at the Tashkent State University of Oriental Studies (2024). The author attempts to assess the extent to which cognitive-discursive approaches and elements of intercultural communication are integrated into the course content, while also identifying priority areas for further methodological development.

The study concludes that the program covers core language competencies at levels A1–C1 and includes analytical and lexical-grammatical topics, as well as research components. However, it is limited in terms of discourse training, the development of cognitive comprehension strategies, and the formation of critical thinking through

reading and writing. The intercultural component is only partially represented and lacks systematic integration into the educational process: there is no work with culturally marked discourses, no development of skills in comparing cultural norms, reflecting on cultural values, or adapting to intercultural differences.

Keywords: curriculum, communicative skills, cognitive-discursive approach, intercultural communication, critical thinking, pedagogical technology of developing critical thinking through reading and writing (DCTRWR), Chinese language

Введение

Современный этап развития высшего образования характеризуется активными процессами интернационализации, цифровизации и глобализации знаний. В условиях стремительного расширения межкультурных контактов, академической мобильности и международных образовательных программ особую значимость приобретает подготовка специалистов, обладающих не только высокими языковыми компетенциями, но и развитым критическим мышлением, когнитивной гибкостью и способностью к межкультурному взаимодействию. В этой связи актуализируется внедрение в учебный процесс когнитивно-дискурсивного подхода, который рассматривает язык как средство мышления, интерпретации и осмысления действительности, а не только как систему грамматических правил.

Особую значимость в этом контексте приобретает преподавание китайского языка, как одного из мировых языков, неразрывно связанного с особой цивилизационной моделью, ментальностью и коммуникативными нормами, отличающимися от европейских. Ведущие университеты мира, включая Fudan University, Harvard University, Leiden University и др., активно внедряют когнитивно-дискурсивные методики и модели межкультурной подготовки в

учебные программы китайского языка, подчеркивая роль языка как инструмента мышления, анализа, критической рефлексии и межкультурного посредничества.

Рассмотрим, каким образом реализуются вопросы когнитивно-дискурсивного обучения межкультурной коммуникации студентов вузов в Республики Узбекистан в учебных программах по китайскому языку, и выделим приоритетные направления, требующие дальнейших доработок в аспекте исследуемой проблемы.

Результаты и обсуждение

Учебная программа является основным государственным документом, определяющим содержание дисциплины, его объем, последовательность изложения учебного материала, сферу знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению по данному учебному предмету.

В содержании учебной программы Ташкентского государственного университета востоковедения (2024 г.) по дисциплине «Иностранный восточный язык (китайский язык)» для образовательного направления бакалавра № 60230100 — *Филология и обучение языкам (восточные языки)* представлены цели, задачи и соответствие международному опыту.

Целью дисциплины является формирование у студентов высших учебных заведений глубоких знаний по классическому и современному китайскому языку. Обучение ориентировано на развитие навыков аудирования, говорения, чтения, письма и грамматики в соответствии с уровнями владения языком от А1 до С1. Программа также предполагает целенаправленную подготовку студентов к поступлению в магистратуру и следующим ступеням высшего образования.

Задачи дисциплины «Иностранный восточный язык (китайский язык)» заключаются в обеспечении студентов всесторонними теоретическими и практическими знаниями по китайскому языку на основе принципа «от простого

к сложному», формировании навыков свободного и самостоятельного мышления и умений применять полученные знания в реальных речевых ситуациях, развитии способности понимать содержание аутентичных профессионально-ориентированных высказываний с первого прослушивания и извлекать из них ключевую информацию, обучении восприятию новостей, репортажей и фильмов, участию в диалогах в профессионально-коммуникативных контекстах, формировании умений создавать различные виды речевых высказываний на основе прочитанного и прослушанного материала, а также развитии исследовательских компетенций в области китайского языка и перевода, охватывающих как теоретические, так и практические аспекты.

В пункте соответствие зарубежному опыту Учебная программа данного предмета усовершенствована в соответствии с Приказом Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан от 29 марта 2024 года № 87 «О совершенствовании процесса разработки нормативно-методических документов высшего образования», а также с учетом зарубежного опыта университетов, входящих в число топ 1000 лучших вузов в международно-признанных рейтингах.

Во второй части программы представлены темы практических занятий, а также методические указания и рекомендации по их организации. В процессе обучения студенты закрепляют теоретические знания через практические задания, кейсы и органайзеры. Кроме того, в программе рекомендуется активно использовать раздаточные материалы, учебники и пособия, направленные на углубление и систематизацию языковых навыков.

Кроме этого, представлены темы практических упражнений по развитию устной речи, в рамках развития устной коммуникативной компетенции рамках учебной дисциплины.

В разделе квалификационные требования по предмету иностранный восточный язык (китайский язык) содержат нижеследующие требования к формированию языковых навыков и компетенции – понимание на слух, чтение, письмо, говорение и грамматика. В IV и V пунктах обозначены результаты обучения (сформированные компетенции) по дисциплине «Иностранный восточный язык (китайский)» и рекомендуемые для использования образовательные методы и технологии.

Таким образом, в задачах учебной программы в достаточно полной мере обозначены основные элементы, ориентированы на многоступенчатое овладение языком (от A1 до C1), включая навыки аудирования, говорения, чтения и письма. В содержании имеются аналитические задания, кейсы и использование органайзеров (в отдельных темах — например, при изучении грамматики или иероглифики). Представлены темы научного и терминологического анализа (например, логистика, экономика, переводы, предлоги, морфология), что соответствует когнитивной глубине изучения. Включены элементы исследовательской деятельности: работа с тезисами, подготовка курсовых, написание научных работ. Между тем, в программном материале на продвинутом уровне отсутствует системное обучение работе с дискурсом: темы учебной программы не включают анализ жанров, стилей, коммуникативных стратегий (например, деловой китайский, соцсети, интервью и т.п.). Не прослеживаются текстоцентрических упражнений, нацеленных на распознавание намерения автора, имплицитных значений, прагматических установок. Не реализован когнитивно-семантический подход: не формируется умение сопоставлять, классифицировать, интерпретировать информацию в разных культурных и смысловых контекстах. Студентам не предлагаются инструменты смыслового моделирования (ментальные карты, концептуальные таблицы, схемы рассуждений и аргументации).

С точки зрения реализация межкультурной коммуникации, в учебной программе ТГУВ по дисциплине «Иностранный восточный язык (китайский язык)» наблюдается содержание и охват тем по культуре и цивилизации Китая, национальным традициям, праздникам, религиозным взглядам и истории языка. Включена работа с аутентичными материалами (новости, аудиофайлы, фильмы), что приближает студентов к китайской языковой среде. В самостоятельном обучении предложено изучение социокультурных реалий (напр., китайская кухня, обычаи, кумиры и т.д.).

В рамках проведённого анализа нами выделены приоритетные направления, требующие доработки, связанные с недостаточной реализацией межкультурного компонента в учебной программе. В частности, в программе не представлена межкультурная компетенция как самостоятельная цель обучения и отсутствует её методическая поддержка; не предлагаются задания на осознание и сравнение культурных различий между Китаем и Узбекистаном, а также стратегии их преодоления; отсутствуют практики развития эмпатии, культурной рефлексии и навыков поведения в межкультурных конфликтах; не предусмотрены интерпретативные задания, отражающие специфику китайской культуры в таких аспектах, как вежливость, иерархия и семейные отношения.

Таким образом, на основе проведённого анализа содержания учебной программы по дисциплине «Иностранный восточный язык (китайский язык)» можно выделить ряд аспектов, реализация которых в настоящее время представляется недостаточной. В целях систематизации выявленных проблемных точек и обозначения перспективных векторов совершенствования ниже приведены приоритетные направления, требующие методической и содержательной доработки: см. Таблица 1.

Приоритетные направления, требующие доработки учебной программы**Таблица 1.**

Направление	Что требуется внедрить	Результаты
Дискурсивный анализ	Темы по анализу речевых жанров, прагматики, интенций; упражнения на интерпретацию, переформулирование	Формирует критическое восприятие языка как инструмента мышления и коммуникации
Когнитивные стратегии понимания	Использование схем, таблиц, интеллект-карт; задания на выявление смысловых связей	Углубляет понимание сложных текстов, структурирует восприятие информации
Межкультурная осведомлённость	Темы по сравнению культур, кейсы на культурные конфликты, моделирование диалогов с носителями	Готовит студентов к реальному взаимодействию, снижает риск непонимания в кросс-культурных контактах

<p>РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и письмо)</p>	<p>Структурированное чтение, письменная аргументация, рецензии, критические эссе</p>	<p>Формирует способность анализировать, формулировать позицию и вести научную/публичную дискуссию</p>
--	--	---

Выводы

Учебные программы вузов Узбекистана по китайскому языку, в частности программа Ташкентского государственного университета востоковедения (2024 г.), отражают стремление к внедрению современных образовательных подходов и соответствию международным стандартам, что выражается в поэтапной языковой подготовке, наличии аналитических и исследовательских заданий, а также в ориентации на академическую мобильность студентов. Однако анализ показывает, что компоненты когнитивно-дискурсивного обучения и формирования межкультурной компетенции представлены фрагментарно и без чёткой методологической проработки.

В этой связи необходимо не ограничиваться тематическим включением культурных элементов, а интегрировать когнитивно-дискурсивные и межкультурные подходы в структуру преподавания китайского языка как инструмента мышления, интерпретации и продуктивной коммуникации. Реализация этих направлений обеспечит формирование универсальных и профессиональных компетенций, актуальных для глобального академического и профессионального пространства.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Mirziyoyev Sh. M.** Yangi O‘zbekistonda taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo‘lini qat’iy davom ettiramiz. – 6-jild. – Toshkent : O‘zbekiston, 2023.

2. **Ван Инь.** Когнитивная лингвистика и преподавание иностранных языков. – Пекин : Издательство преподавания и исследования иностранных языков, 2011.
王寅. 认知语言学与外语教学. – 北京 : 外语教学与研究出版社, 2011.
3. **Дорофеева А. С.** Когнитивно-прагматический подход в профессиональном лингвистическом образовании // *Вестник Мининского университета.* – 2023. – Т. 11, № 4. – С. 4–15. – DOI: 10.26795/2307-1281-2023-11-4-4.
4. **Кондратьева И. А.** Обучение иностранным языкам в условиях билингвизма и мультилингвизма // *Kazan Linguistic Journal.* – 2020. – Т. 3, № 3. – С. 254–264. – DOI: 10.26907/2658-3321.2020.3.3.254-264.
5. **Обдалова О. А.** Когнитивно-дискурсивная технология обучения иноязычной межкультурной коммуникации // *Язык и культура.* – 2018. – № 44. – С. 279–295. – DOI: 10.17223/19996195/44/18.
6. **Назарова С.** Современное состояние обучения китайскому языку: анализ действующих учебных программ и учебно-методической литературы // *Современные востоковедческие исследования.* Международный научный журнал (РИНЦ). – 2019. – № 1. – С. 21–24.
7. **Учебная программа по дисциплине «Иностранный восточный язык (китайский язык)».** – Тошкент : ТГУВ, 2024.

**КИМЌНИ ИНТЕГРАТИВ АСОСИДА ЎЌИТИШ ТАЛАБАЛАРДА
ТАБИЙ-ИЛМИЙ ДУНЌҚАРАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ
СИФАТИДА**

Жуманов Ахмаджон Мирзаевич

ҚўқонДУ

Аннотация: ушбу мақолада кимёни физика ва биология фанлари билан ўзаро алоқадорлигининг фалсафий талқини, биология ўқитувчиларини тайёрлашда кимё ва биология фанлари интеграциясига оид илмий тадқиқот ишлари ўрни ва аҳамияти келтирилган.

Калим сўзлар: кимё, физика ва биология фанлари интеграцияси, кимёвий ва биологик жараёнлар, биолог ўқитувчилар тайёрлаш, кимёвий билимларнинг ўрни ва аҳамияти.

Аннотация: В данной статье рассматривается философская интерпретация взаимосвязи химии с физикой и биологией, а также раскрываются место и значение научно-исследовательских работ, посвящённых интеграции химии и биологии в процессе подготовки учителей биологии.

Ключевые слова: интеграция химии, физики и биологии, химические и биологические процессы, подготовка учителей биологии, роль и значение химических знаний.

Abstract: This article examines the philosophical interpretation of the interrelationship between chemistry and physics and biology, and also highlights the role and significance of scientific research devoted to the integration of chemistry and biology in the process of training biology teachers.

Keywords: integration of chemistry, physics, and biology; chemical and biological processes; training of biology teachers; the role and significance of chemical knowledge.

Кириш. Маълумки, кимё илми антик дунёдан кейинги ўтган асрлар давомида шаклланган бўлсада, унинг ёрдамисиз на физика, на биология ривожланганмас эди. Табiiй-илмий дунёқараш ҳақида кўпгина фикрлар баён этилган, афсуски, физик шовинизм ва биология редукционизм кимёни икки тарафдан емириб, йўқ қилиш даражасига етиб борган [1, 65].

Физиклар кимёни ўз соҳалари бўйича бизнинг бағримизга сингиб кетган фан, кимё физиканинг битта соҳаси сифатида яшаши мумкин дейишса, биологлар

материя ҳаракатининг кимёвий шакли биологик шаклга омихта тарзида унинг таркибий қисмига айланган деб, уқтиришади [2, 59].

Кимёнинг биология билан ўзаро боғлиқлиги антик дунёдан тортиб тош асри, бронза даври, темир замонаси ва ниҳоят, ҳозирги цивилизацияга етиб келгунича модда ва унинг тузилиши ҳақидаги тасаввурларни такомиллаштириб, бир-бирини ўзаро тўлдириб замонавий даражасига етиб келган [3, 76-83].

Асосий қисм. Кимё ва биологияни ўқитиш Ўзбекистон Республикасининг узлуксиз таълим тизими муаммолари таркибидаги муҳим звенодир. Табиий фанлар рукнидаги энг яқин қон-қардош фанлар кимё ва биологиядир:

1. Биосферанинг барча вакиллари кимёвий таркибга эга, уларни кимёвий талқинсиз шарҳлаб бўлмайди.

2. Биологик жараёнларнинг асосини кимёвий ўзгаришлар ташкил этади. Кимёвий реакцияларнинг тирик системалардаги ўрнини билмай туриб замонавий биологик билимларни бериб бўлмайди.

4. Физикавий постулатлар ва қонуниятларсиз кимёни тўлақонли ўқитиб бўлмайди.

5. Кимёни физиклар ва биологлар қўлига батамом топшириш мумкин эмас, боиси кимёни билмаган физик ҳамда биологлар модда ва уларни ўзгаришлари ҳақида тўлиқ тасаввурларга эга эмаслар.

6. Оқсиллар, нуклеин кислоталар, липидлар, углеводлар ва минерал моддалар ҳақидаги маълумотларни биологларга фақат кимёгарлар бериши мумкин.

7. Физиклар субатом физикасидан тортиб то макроолам вакиллари юзасидан ҳукм чиқарсаларда, уларнинг диалектик доирасида кимёгарлар ўз овозига эга [4,31-34].

8. Кимё ва биологиянинг ўзаро ҳамкорлигида кимёвий жараёнлар ҳукмронлик қилиши узлуксиз таълим тизимида ҳам ўз аксини топиши лозим [5, 7].

Олий таълим бўйича кимё ва биология курслари интеграцияси масалалари айрим тадқиқотчилар томонидан таҳлил қилинган [6, 65-71].

Биолог ўқитувчилар тайёрлаш жараёнида кимёвий билимларнинг ўрни ва аҳамияти, мавқеини аниқлаш долзарб педагогик муаммодир. Уни Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари миқёсида ўрганиш, таҳлил қилиш ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқиш ечимини кутаётган муҳим илмий-педагогик масалалардир [7, 91-94.].

Бўлажак биология ўқитувчилари тирик организмда борадиган биокимёвий жараёнлар механизмини тўлиқ англаб етишлари учун кимё ва биология фанлари интеграциясига оид тадқиқотларни олиб бориш ва бу борадаги илмий-методик муаммоларни бартараф этиш лозим.

Кимёгарлар ва биологларнинг ўзаро ҳамкорлиги оламшумул ихтиро ва кашфиётларга сабабчи бўлганлиги сир эмас. Тирик организмлардаги модда ва энергия алмашинувининг бош қозони, ди- ва трикарбон кислоталар алмашинувининг механизми, лимон кислотали цикл, асосий метаболитик алмашинувлар марказини англаган ва 1953 йилда физиология ва тиббиёт соҳасида кашфиёт қилган ҳамда Нобель мукофотиغا сазовар бўлган Х.Кребс ишлари бунга мисолдир.

Фотосинтез жараёнида кислород қайси модда ҳисобига ажралади ва қандай қилиб каби саволларга талабалар фотосинтез жараёнининг кимёвий механизми орқали жавоб топадилар.

Ўсимликнинг яшил баргига етиб келган ёруғлик нурлари хлорофиллнинг порфирин ҳалқасидаги қўш боғли углерод, азот ва кислород электронлари

томонидан ютилади. Хлорофилл молекуласи электрон бириктириш ва электрон бериш қобилиятига эга бўлган молекулалар орасида жойлашган бўлади. Ёруғлик хлорофиллга таъсир натижасида унинг электронларини юқори энергетик поғонага ўтказди, яъни бу ҳолда хлорофилл ёруғликни ютади. Хлорофилл қўзғалган ҳолатини Chl^* билан белгиланади. Сўнгра қўзғалган хлорофилл ўзидан электронни чиқаради ва уни электрон қабул қила олиши хусусиятига эга бўлган моддага беради. Бу моддалар электронакцептор ҳисобланади, шу билан бирга бир вақтнинг ўзида хлорофилл электрон донори бўлган бошқа моддадан электрон қабул қилади. Кимёдан маълумки, электронлар маълум бир квант ($h\nu$) энергия олганида қуйи орбитадан юқори орбитага ўтади, қуйи орбитага ўтганда шу $h\nu$ га тенг бўлган энергияни чиқаради[3;10-11-б.].

Хлорофилл дастлабки ҳолатга қайтиши учун электрон қабул қилиши керак. Бу электронлар манбаи сув эканлиги аниқланган. Сув H^+ ва OH^- ионларига ажралади. OH^- ионлари ўз электронини хлорофиллга беради. Ўзи эса радикал деб аталувчи OH^\bullet га айланади. OH^\bullet ларнинг ҳар бири бир дона жуфтлашмаган электронига эга. Бу радикалларнинг ўзаро таъсирлашиши натижасида кислородни ажратади. Бу жараёнда марганец муҳим рол ўйнайди. Жараённи қуйидагича ифодалаш мумкин.

Бир йилда ер юзида фотосинтез жараёни натижасида яшил ўсимликларга 300 млрд т карбонат ангидрид ютилади ва улардан 200 млрд т эркин кислород ажралади, 150 млрд т органик моддалар синтезланади[8,36-37].

Хулоса. Биологлар олами тўғри тасаввур этишлари учун кимёвий билимларнинг зарурияти мутлақ ҳақиқатдир. Биологиядаги ҳар бир нарса ва ҳодисанинг туб моҳиятини кимёвий пойдеворсиз ва кимёвий омилларсиз тушутириб бўлмайди. Шу сабабли кимёгарлар ва биологлар илмий ҳамкорлиги

хам илмий, ҳам педагогик, ҳам ижтимоий-гуманитар нуктаи назаридан ўта зарурий ҳодиса тарзида талқин этилиши лозим.

Фойданилган адабиётлар

1. **Омонов Ҳ.Т.** Кимё таълимининг фалсафий-педагогик асослари ва уни такомиллаштириш масалалари: педагогика фанлари доктори диссертацияси. – Тошкент: Низомий номли ТДПИ, 1995. – 265 б.
2. **Печёнкин А.А.** О взаимодействии современной химии и физики. – М.: Наука, 1999. – 169 с.
3. **Гейзенберг В.** Беседы о взаимоотношении между биологией, физикой и химией // *Природа*. – 1979. – № 4. – С. 76–83.
4. **Цветков Л.А.** О взаимосвязи курсов общей биологии и органической химии // *Биология в школе*. – 1989. – № 4. – С. 31–34.
5. **Еригин Д.П.** Проблемы взаимосвязи изучения химии и биологии в средней общеобразовательной школе: автореферат диссертации доктора педагогических наук. – М.: МГПИ имени В.И. Ленина, 1979. – 48 с.
6. **Жуманов А.М.** Биология таълими йўналиши учун «Анорганик кимё» курсини такомиллаштирган ҳолда ўқитишнинг айрим масалалари // *Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси*. – Урганч, 2011. – № 2. – Б. 65–71.
7. **Жуманов А.** Бўлажак биология ўқитувчиларига кимёни интегратив асосида ўқитишнинг илмий-назарий асослари // *БухДУ Педагогик маҳорат*. – Бухоро, 2019. – № 4. – Б. 91–94.
8. **Жуманов А.** Приёмы совершенствования изучения химии в профессиональной подготовке будущих учителей биологии // *Актуальные вопросы современной науки и образования: сборник статей IV Международной научно-практической конференции*. – Пенза: Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», 2020. – С. 35–38.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Есемуратов Бахыт Айтжанович

Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза

Аннотация. *Данная статья рассматривает значимость интерактивных технологий в современном образовании, акцентируя внимание на их роли в индивидуализации учебного процесса, особенно в высшей школе. Отмечается, что такие инструменты, как интерактивные электронные доски, виртуальные лаборатории, онлайн-платформы и игровые технологии, обогащают учебный опыт студентов, способствуя развитию творческого мышления, аналитических навыков и самостоятельности. Текст также прослеживает актуальность принципа наглядности Я. А. Коменского в контексте современного "сетевого" поколения студентов, которое предпочитает визуальную информацию. В заключение подчеркивается, что внедрение компьютеров и интерактивных досок делает обучение более привлекательным и эффективным, соответствуя потребностям современных учащихся.*

Ключевые слова: *интерактивные технологии, высшее образование, образовательная парадигма, индивидуализация обучения, персонализированная образовательная среда, современный образовательный процесс, интерактивные доски, виртуальные лаборатории, образовательные симуляторы, игровые технологии, адаптивные технологии, цифровые инструменты.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada zamonaviy ta'limda interaktiv texnologiyalarning ahamiyati, xususan oliy ta'limda o'quv jarayonini individuallashtirishdagi roli tahlil qilinadi. Maqolada interaktiv doskalar, virtual laboratoriyalar, onlayn platformalar va o'yin texnologiyalari kabi vositalar talabalarning o'quv tajribasini boyitishi, ijodiy fikrlash, tahliliy qobiliyatlar va mustaqillikni rivojlantirishi qayd etiladi. Matnda*

shuningdek, vizual ma'lumotni afzal ko'radigan zamonaviy "tarmoqlangan" avlod talabalari kontekstida J. A. Komensiyning aniqlik printsiplining dolzarbligi ko'rib chiqiladi. Xulosa qilib aytganda, kompyuterlar va interaktiv doskalarni joriy etish o'qishni yanada jozibali va samarali qiladi hamda zamonaviy talabalarning ehtiyojlarini qondiradi.

Kalit so'zlar: *interaktiv texnologiyalar, oliy ta'lim, ta'lim paradigmasi, o'qishni individualizatsiya qilish, shaxsiylashtirilgan ta'lim muhiti, zamonaviy ta'lim jarayoni, interaktiv doskalar, virtual laboratoriyalar, ta'lim simulyatorlari, o'yin texnologiyalari, adaptiv texnologiyalar, raqamli vositalar.*

Abstract. *This article examines the significance of interactive technologies in modern education, focusing on their role in the individualization of the learning process, especially in higher education. It notes that tools such as interactive whiteboards, virtual laboratories, online platforms, and gaming technologies enrich the learning experience of students, promoting the development of creative thinking, analytical skills, and independence. The text also traces the relevance of I. A. Comenius' principle of clarity in the context of the modern "networked" generation of students, who prefer visual information. In conclusion, it is emphasized that the introduction of computers and interactive whiteboards makes learning more attractive and effective, meeting the needs of modern students.*

Keywords: *interactive technologies, higher education, educational paradigm, individualization of learning, personalized learning environment, modern educational process, interactive whiteboards, virtual laboratories, educational simulators, gaming technologies, adaptive technologies, digital tools*

В современном образовательном процессе акцент смещается в сторону использования инновационных методов обучения, среди которых заслуживают особого внимания интерактивные технологии. Они предоставляют уникальные возможности для индивидуализации образовательного опыта каждого

учащегося, создавая персонализированные среды, способствующие развитию творческого мышления, аналитических навыков и самостоятельности. В этом контексте индивидуализация становится ключевым элементом обучения, а интерактивные технологии – эффективным инструментом, способствующим активному вовлечению учащихся в образовательный процесс. В данном тексте рассмотрим, как эти технологии способствуют развитию индивидуальной деятельности учащихся и какие практические применения они находят в современной образовательной парадигме.

В высшем образовании современные интерактивные технологии оказывают существенное влияние на индивидуальную деятельность студентов, обогащая их учебный опыт. Одним из наиболее широко используемых инструментов являются интерактивные электронные доски, которые позволяют преподавателям и студентам активно взаимодействовать с содержанием урока, создавать динамичные презентации и решать задачи в коллективе.

Важным элементом являются также виртуальные лаборатории и симуляторы, предоставляющие студентам возможность проводить эксперименты и анализировать результаты в виртуальной среде. Это особенно актуально для студентов, изучающих науки, где доступ к реальным лабораториям может быть ограничен.

Онлайн-платформы для обучения и обмена информацией также являются неотъемлемой частью современного университетского образования. Они предоставляют студентам доступ к обширным знаниям, позволяют общаться и сотрудничать в режиме реального времени, что способствует развитию индивидуальных исследовательских навыков.

Игровые технологии в образовании также находят свое место, стимулируя учебный процесс через элементы соревнования, взаимодействия и развития креативности. Персонализированные образовательные программы, основанные на адаптивных технологиях, позволяют студентам изучать материалы в

собственном темпе, учитывая их индивидуальные потребности и уровень подготовки.

Таким образом, интерактивные технологии в высшем образовании создают уникальные возможности для индивидуализации обучения, поддерживая разнообразные стили обучения студентов и стимулируя развитие их индивидуальных навыков и интересов.

В XVII веке Я. А. Коменский выдвинул принцип наглядности в обучении, подчеркивая важность представления материала так, чтобы его можно было воспринимать чувствами. В наше время, с развитием технологий, таких как телевидение, компьютеры, мобильные телефоны, этот принцип стал особенно актуальным. С использованием современных устройств, таких как компьютеры, планшеты и интерактивные доски, преподаватели могут сделать учебный процесс более интересным и соответствующим психологическим особенностям современного поколения студентов.

Современное поколение студентов, называемое «сетевым», отличается повседневным использованием цифровых устройств, постоянным просмотром телепередач и свободным доступом в интернет. Эти факторы сделали их более восприимчивыми к визуальной информации, предпочитающими образы текстам и проявляющими склонность к индуктивному и образному мышлению. В связи с этим, традиционные методы обучения, основанные на вербальном подходе, стали менее эффективными.

Введение компьютеров в учебный процесс значительно расширило возможности использования визуальных средств. На лекциях и практических занятиях преподаватели могут успешно использовать компьютеры для объяснения материала, демонстрации примеров и контроля уровня знаний студентов. Это особенно полезно при преподавании дисциплин, не связанных с информатикой.

Таким образом, использование современных технологий в учебном процессе, таких как компьютеры и интерактивные доски, помогает сделать обучение более привлекательным и соответствующим потребностям современных студентов.

Изобразительные и условно-графические материалы, такие как таблицы, схемы, рисунки, графики и диаграммы, играют ключевую роль в активизации умственной деятельности студентов при изучении учебного материала. В современных условиях компьютеризации, эти материалы, воспроизведенные компьютером, обладают большей привлекательностью и яркостью, а также могут быть легко адаптированы под потребности преподавателя, позволяя регулировать их количество, порядок, размер и даже способ представления.

Преимущества использования компьютера для создания иллюстративных материалов включают возможность наглядного и эффективного представления абстрактных или сложных концепций, что может быть сложно воспринимаемо при традиционных методах обучения. Кроме того, использование визуальных материалов может активизировать интерес студентов и способствовать лучшему усвоению учебного материала.

Сегодня многие преподаватели осознают важность использования компьютеров и видеопрокторов на лекциях. Многие из них разрабатывают презентации, в которых содержится не только текстовый, но и визуальный материал, предназначенный для лучшего понимания студентами представляемой информации.

Однако, помимо преимуществ, преподаватели сталкиваются с некоторыми сложностями, такими как рассогласование восприятия аудио- и визуальных компонентов информации у студентов. В частности, студенты предпочитают сначала ознакомиться с визуальным материалом, прежде чем внимательно

слушать комментарии преподавателя. Эта особенность поведения студентов может быть эффективно преодолена с использованием электронных планшетов или интерактивных досок.

Интерактивная доска представляет собой сенсорный экран, соединенный с компьютером и проектором. Это позволяет преподавателю оставаться в центре внимания, взаимодействовать с аудиторией, контролировать процесс презентации и вносить изменения в материалы непосредственно во время занятий. Такой подход не только устраняет рассогласование между аудио- и визуальными компонентами, но и делает обучение более интерактивным и привлекательным для студентов.

Интерактивная доска предоставляет два режима работы: простую проекцию, где отображается содержимое экрана монитора, и режим работы в программе интерактивной доски, где можно создавать собственные документы. При запуске программы отображается пустая страница и панель инструментов. Для переключения в режим простой проекции необходимо остаться в программе и воспользоваться инструментом «экран ПК».

Перейдя на рабочий стол, отображается содержимое компьютерного рабочего стола и ограниченная панель инструментов. В этом режиме работа на интерактивной доске (планшете) аналогична работе на компьютерном экране.

В режиме простой проекции удобно работать с текстовыми документами, выделяя отдельные фрагменты, такие как определения, формулы, рисунки и схемы. Для привлечения внимания аудитории можно использовать инструменты, такие как лупа и непрозрачный экран, которые предварительно выбираются из меню программы.

Эти действия также применимы при демонстрации презентаций, особенно если элементы слайда анимированы. Это позволяет выделять фрагменты слайда по мере их появления, не дожидаясь завершения загрузки всей информации.

Особый интерес вызывает демонстрация Flash-анимации, предоставляя динамическое представление материала. Такие анимации часто используются для иллюстрации сложных концепций в учебных материалах. Например, Flash-ролик по механике может содержать интерактивные элементы, запускаемые касанием руки или маркера, что делает процесс обучения более захватывающим для студентов

Режим простой проекции, с использованием инструментов, таких как лупа и непрозрачный экран, является эффективным при проведении лекций в больших аудиториях. В случае небольших аудиторий, преподаватель получает возможность вовлечь студентов в образовательный процесс более активно. Далее представленные материалы иллюстрируют такие возможности.

Под термином «виртуальная лаборатория» подразумевается набор компьютерной информации, который может заменить фактическое проведение лабораторной работы на реальной лабораторной установке в ходе учебного процесса. При этом важным условием является сохранение качественного усвоения учебного материала студентами.

Современные информационные технологии обеспечивают простоту и удобство передачи студентам различных видов учебно-методической информации в электронном формате. Это включает в себя учебные пособия, методические материалы, высококачественные фотографии лабораторного оборудования, видеоролики, демонстрирующие выполнение лабораторных работ, базы данных с результатами замеров, образцы отчетной документации, а также примеры тестовых заданий.

Такой подход позволяет студентам эффективно использовать электронные ресурсы для обучения, а также делает учебный процесс более интерактивным и доступным.

Информация теперь не ограничивается только просмотром на обычных компьютерах и ноутбуках, но может быть воспроизведена на современных DVD-плеерах и высокоразрешенных цифровых телевизорах, а также на мини-экранах мобильных устройств, таких как телефоны, смартфоны, фотоаппараты и коммуникаторы. Замечено, что студенты чаще предпочитают учебные материалы в фотографических форматах (JPG, BMP и др.), чем обычные текстовые файлы в редакторах.

Использованная литература

1. Бударный, А. А., Закиров, И. Б., Рабунский, Е. С.

Индивидуализация обучения и индивидуальный подход в современном образовании // Труды Московского гуманитарного университета. — Москва: МосГУ, 2021. — № 3 (60). — С. 112–118.

2. Границкая, А. С. Научить думать и действовать. Адаптивная система обучения в школе: книга для учителя. — Москва: Просвещение, 1991. — 175 с.

3. Коменский, Я. А. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. Т. 1. — Москва: Педагогика, 1982. — 656 с.

4. Севостьянова, О. А. Теоретические основы применения кредитно-модульной системы обучения в профессиональном образовании: учебно-методическое пособие. — Екатеринбург: УрФУ, 2019. — 124 с.

5. Унт, И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. — Москва: Педагогика, 1990. — 192 с.

6. **Фабрикантова, Е. В., Полянская, Е. Е.** Современные информационные технологии в образовании: учебное пособие для студентов педагогических вузов. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2017. — 84 с.

7. **Хубиева, Ф. М.** Индивидуализация обучения в образовательном процессе // Вестник КГУ. — 2009. — № 4.

МОДЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Алламова Шохиста Ш.

Ташкентский университет экономики и педагогики

Введение. Цифровая трансформация современного общества приводит к значительным изменениям в системе образования. Переход к цифровой образовательной среде требует обновления форм, методов и технологий обучения, направленных на развитие у студентов компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности. В этих условиях особую значимость приобретает интеграция традиционных и цифровых форм обучения, что позволяет объединить преимущества очного взаимодействия и онлайн-ресурсов, обеспечивая гибкость, вариативность и индивидуализацию образовательного процесса. Такое сочетание рассматривается как один из ключевых факторов эффективной подготовки специалистов нового поколения, способных активно функционировать в условиях цифровой экономики и общества знаний.

Анализ литературы. Исследование показывает, что интеграционная образовательная среда в условиях цифровой трансформации реализуется через три ключевых компонента.

Современные педагогические модели (ADDIE [1], TPACK [2], Backward Design [3], Know–Do–Be [4], KSA [5]) формируют методологическую основу проектирования учебного процесса, обеспечивая четкую постановку целей, прогнозирование результатов и системный анализ эффективности обучения.

Цифровые педагогические подходы — смешанное обучение [6], перевёрнутый класс [7], проблемное [8] и проектное обучение, педагогическая поддержка — повышают активность обучающихся через интеграцию традиционных и цифровых форм, развивая критическое мышление, навыки решения проблем и сотрудничества.

Технологические средства — цифровые платформы, интерактивные ресурсы, адаптивные системы на основе ИИ и learning analytics — составляют функциональную основу интеграционной среды, обеспечивая персонализацию обучения и мониторинг в реальном времени (рис. 1).

Рисунок 1. Образовательная среда, основанная на использовании интеграционных форм учебного процесса

Структура модели. Разработанная модель включает шесть взаимосвязанных компонентов:

1. Целевой компонент определяет стратегическое направление: формирование цифровых компетенций студентов и подготовка социально активных специалистов, способных удовлетворять требованиям цифровой трансформации общества.

2. Технологический компонент представлен цифровой образовательной платформой на основе модульной архитектуры (Vue.js 3, Django REST Framework, PostgreSQL). Платформа обеспечивает персонализированное обучение, мониторинг учебной деятельности в реальном времени и интеграцию инструментов на основе искусственного интеллекта.

3. Содержательный компонент реализуется через персонифицированный, компетентностный, адаптивный и рефлексивный подходы. Содержание организуется согласно принципам системности, последовательности, адаптивности и практической направленности, обеспечивая связь теоретических знаний с профессиональной деятельностью.

4. Компонент учебного процесса интегрирует три формы обучения: традиционную (аудиторную), онлайн и самостоятельную. Реализация осуществляется через модель blended learning с элементами enriched virtual model и flipped classroom. Основная часть учебного процесса организована в цифровой среде, аудиторные занятия используются для углубления сложных тем и практической работы.

5. Оценочный компонент использует нейронные сети и традиционные методы для глубокого анализа знаний студентов на основе мотивационных, технологических и деятельностных критериев.

6. Результативный компонент обеспечивает комплексное развитие знаний, умений, компетенций и личностных качеств студентов.

Модель flipped classroom применяется для практических занятий: студенты изучают теоретический материал самостоятельно через платформу, а аудиторное время используется для решения проблемных задач, коллективных обсуждений

и индивидуальных консультаций. Такой подход обеспечивает максимально эффективное использование времени и активизирует самостоятельную учебную деятельность.

Активные методы обучения (problem solving, Think-Pair-Share, Project Based Learning) способствуют развитию критического мышления и превращению теоретических знаний в практические компетенции.

Выводы. Разработанная модель обеспечивает органичную интеграцию традиционных и цифровых форм обучения, персонализацию образовательного процесса, развитие цифровых и профессиональных компетенций студентов, эффективный мониторинг и оценку учебной деятельности, а также формирование навыков самостоятельного обучения и рефлексивного мышления. Модель представляет собой научно обоснованную систему организации учебного процесса в условиях цифровой трансформации, способствующую комплексному интеллектуальному, практическому и личностному развитию студентов.

Библиографический список

1. **Branch R. M.** Instructional design: The ADDIE approach. — New York, NY: **Springer**, 2009. — 203 p.
2. **Mishra P., Koehler M. J.** Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge // **Teachers College Record**. — 2006. — Vol. 108. — No. 6. — P. 1017–1054.
3. **McTighe J., Wiggins G.** The Understanding by Design Guide to Creating High-Quality Units. — Alexandria, VA: **ASCD**, 2011. — 122 p.
4. **Delors J. [et al.]** Learning: The treasure within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century. — Paris: **UNESCO Publishing**, 1996. — 266 p.

5. **OECD**. The definition and selection of key competencies: Executive summary. — Paris: **OECD**, 2005. — 20 p.
6. **Graham C. R.** Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions // Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs / ed. by C. J. Bonk, C. R. Graham. — San Francisco: **Pfeiffer Publishing**, 2006. — P. 3–21.
7. **Bergmann J., Sams A.** Flip your classroom: Reach every student in every class every day. — Eugene, OR: **International Society for Technology in Education**, 2012. — 120 p.
8. **Hmelo-Silver C. E.** Problem-based learning: What and how do students learn? // **Educational Psychology Review**. — 2004. — Vol. 16. — No. 3. — P. 235–266

ZAMONAVIY TA'LIM MUHITI TUSHUNCHASI VA UNING XUSUSIYATLARI

Ziyayeva Zilolaxon Murodjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim muhiti tushunchasi va uning xususiyatlari yoritilgan. Tadqiqotda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, raqamli vositalar, interaktiv metodlar hamda o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan yondashuvning o'rni ochib berilgan. Shuningdek, zamonaviy ta'limning moslashuvchanligi, ochiqligi, kompetensiyaga asoslanganligi, integratsiyalashganligi va kreativ muhit yaratishdagi ahamiyati yoritilgan. Ish natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim modeli o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijtimoiy-psixologik faollikka, raqamli savodxonlikka va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan kompleks tizimdir. Mazkur maqolada, shuningdek, globallashuv va*

raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim muhitini modernizatsiya qilish zarurati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari ta'lim muassasalarida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, raqamli resurslardan oqilona foydalanish va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar; *innovatsion texnologiyalar, interaktiv metod, mustaqil fikrlash, raqamli savodxonlik, kompetensiyalarni rivojlantirish, zamonaviy ta'lim muhiti, raqamli transformatsiya, innovatsion pedagogika, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, interaktiv ta'lim metodlari, raqamli savodxonlik, ta'limni modernizatsiyalash, kreativ ta'lim muhiti, pedagogik innovatsiyalar.*

Аннотаци: *В данной статье описывается понятие современной образовательной среды и ее особенности. В исследовании раскрыта роль инновационных технологий, цифровых инструментов, интерактивных методов и личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе. Также выделены гибкость, открытость, компетентность, интеграция и важность создания творческой среды современного образования. Результаты работы показывают, что современная образовательная модель представляет собой сложную систему, ориентирующую учащихся на самостоятельное мышление, социально-психологическую активность, цифровую грамотность и развитие профессиональных компетенций. Эффективная организация современной образовательной среды способствует повышению качества образовательного процесса, усилению учебной мотивации обучающихся и формированию конкурентоспособных кадров, соответствующих требованиям современного общества.*

Ключевые слова: *инновационные технологии, интерактивный метод, самостоятельное мышление, цифровая грамотность, развитие компетентности, современная образовательная среда, цифровая*

трансформация, , личностно-ориентированное образование, компетентностный подход, модернизация образования, креативная образовательная среда, педагогические инновации.

Annotation: *This article describes the concept of a modern educational environment and its features. The study reveals the role of innovative technologies, digital tools, interactive methods and a student-centered approach in the educational process. Flexibility, openness, competence, integration and the importance of creating a creative environment for modern education are also highlighted. The results of the work show that the modern educational model is a complex system that orients students towards independent thinking, socio-psychological activity, digital literacy and the development of professional competencies. The effective organization of a modern educational environment contributes to improving the quality of education, enhancing learners' motivation, and preparing competitive professionals who meet contemporary societal demands.*

Key words: *innovative technologies, interactive method, independent thinking, digital literacy, competence development.*

XXI asr ta'lim tizimi globallasuv, raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalar jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Bugungi kunda zamonaviy ta'lim muhiti nafaqat bilim berish jarayoni, balki shaxsning intellektual, kreativ, ijtimoiy va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan kompleks tizim sifatida qaraladi. Ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, pedagogik texnologiyalarni yangilash, STEAM, raqamli pedagogika, masofaviy ta'lim, interaktiv metodlar va integratsiyalashgan yondashuvlarning joriy etilishi zamonaviy ta'lim muhitining asosiy belgilaridan biridir [1. 14].

Zamonaviy ta'lim muhiti o'quvchi shaxsiga yo'naltirilganligi, ochiqligi, moslashuvchanligi, kompetensiyaga asoslanganligi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo'llanishi bilan ajralib turadi. Bu jarayon o'quvchilarning

mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularning kreativ salohiyatini ochish, zamonaviy kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois ta'lim tizimida innovatsion metodlar, raqamli resurslar, multimediali vositalar, onlayn platformalar va interaktiv muhitni yaratish bugungi pedagogikaning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Nazariy jihatdan tahlil qilinganda, zamonaviy ta'lim muhiti an'anaviy "o'qituvchi-o'quvchi" (subyekt-obyekt) munosabatlaridan voz kechib, hamkorlik pedagogikasiga asoslangan "subyekt-subyekt" munosabatlariga o'tishni taqozo etadi. Bu jarayonda konstruktivizm va konnektivizm nazariyalari muhim o'rin tutadi [2.22].

Konstruktivistik yondashuvga ko'ra, bilim o'quvchiga tayyor holda berilmaydi, balki o'quvchi tomonidan qulay muhitda mustaqil ravishda "quriladi" [3.56]. Konnektivizm esa raqamli asr ta'lim nazariyasi bo'lib, u bilimlarni tarmoqlar orqali, turli manbalarni ulash orqali o'zlashtirishni ilgari suradi.

Mavzuning istiqboldagi perspektivasiga kelsak, zamonaviy ta'lim muhiti kelajakda sun'iy intellekt (AI) va katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) tahliliga asoslangan adaptiv ta'lim tizimlariga transformatsiya qilinishi kutilmoqda [4.42]. Bu esa har bir o'quvchining individual o'zlashtirish traektoriyasini yaratishga, ta'limni shaxsiylashtirishga va "Umrbod ta'lim" (Life-long learning) konsepsiyasini to'liq amaliyotga joriy etishga imkon beradi [518]. Bu jarayon o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularning kreativ salohiyatini ochish, zamonaviy kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois ta'lim tizimida innovatsion metodlar, raqamli resurslar, multimediali vositalar, onlayn platformalar va interaktiv muhitni yaratish bugungi pedagogikaning muhim vazifalaridan hisoblanadi.

Mazkur ishda zamonaviy ta'lim muhitining mazmuni, uning tarkibiy qismlari, afzalliklari, imkoniyatlari hamda ta'lim jarayoniga ta'siri ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va ilg'or xalqaro tajribalar asosida zamonaviy ta'lim muhitining xususiyatlari yoritib beriladi.

Zamonaviy ta'lim muhiti bugungi kunda ta'lim jarayonining sifatini oshirish va o'quvchilarda mustaqil fikrlash, kreativlik, kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi kompleks tizim sifatida namoyon bo'lmoqda. Ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalar, raqamli resurslar, interaktiv metodlar va elektron platformalarning kirib kelishi o'quvchilarning o'quv faoliyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Bunday muhitning asosiy xususiyati shaxsga yo'naltirilganlik bo'lib, har bir o'quvchining qiziqishi, ehtiyoji va individual rivojlanish tezligini hisobga olgan holda ta'lim tashkil etiladi.

Raqamli ta'lim vositalari – kompyuter dasturlari, mobil ilovalar, elektron darsliklar, video-ma'ruzalar – o'quvchilar uchun istalgan joyda va istalgan vaqtda o'rganish imkoniyatini yaratadi. Bu esa ta'limni moslashuvchan, ochiq va qulay qilib, o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshiradi. Interaktiv usullar esa ta'lim jarayonini jonlantirib, o'quvchilarni faol fikrlashga, o'zaro hamkorlikda ishlashga undaydi. Fanlararo integratsiya zamonaviy ta'lim muhitining yana bir muhim jihati bo'lib, real hayotiy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan kompetensiyalarni shakllantiradi. Masalan, STEAM yondashuvi yordamida fan, texnologiya, muhandislik, matematika va san'at sohalari uyg'unlashadi, bu esa o'quvchilarda tizimli fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim muhitining psixologik jihatlari ham muhim hisoblanadi. O'qituvchi o'quvchilar uchun qulay, xavfsiz va motivatsion muhit yaratishi, ularni qo'llab-quvvatlashi, ijodiy fikrlashga undashi zarur. Bunday ijobiy atmosfera o'quvchilar faolligini oshiradi va ta'limning samaradorligini ta'minlaydi.

Zamonaviy ta'lim muhitini shakllantirish pedagogika fanining eng dolzarb masalalaridan biridir. Mazkur ishda zamonaviy ta'lim muhitining mazmuni, uning tarkibiy qismlari, afzalliklari, imkoniyatlari hamda ta'lim jarayoniga ta'siri kengaytirilgan holda tahlil qilinadi.

Umuman olganda, zamonaviy ta'lim muhiti innovatsion yondashuvlarga asoslangan, raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan, interaktiv hamda integrativ jarayon bo'lib, u o'quvchining shaxsiy rivojlanishi va kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu muhitning to'g'ri tashkil etilishi ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Yig'ilgan nazariy va amaliy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim muhiti o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bu muhitning asosiy xususiyatlari — innovatsion texnologiyalar, raqamli vositalar, interaktiv metodlar, fanlararo integratsiya va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv — o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka, tahliliy yondashuvga va amaliy ko'nikmalarni egallashga undaydi. Raqamli resurslar va elektron platformalardan foydalanish ta'limni yanada qulay, moslashuvchan va ochiq tizimga aylantiradi.

Pedagog tomonidan psixologik qulay muhitning yaratilishi esa o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirib, ularning faol o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Umuman olganda, zamonaviy ta'lim muhitini to'g'ri tashkil etish ta'lim sifatining oshishiga, zamon talablariga mos kompetensiyalarning shakllanishiga va o'quvchilarni kelajak kasbiy faoliyatga tayyorlashga xizmat qiladi.

1. Ta'lim muhitining tarkibiy tuzilishi va innovatsion yondashuvlar.

Zamonaviy ta'lim muhiti uchta asosiy komponentni o'z ichiga oladi:

moddiy-texnik (infratuzilma), axborot-mazmunli (kontent) va ijtimoiy-psixologik (muhit). Moddiy-texnik baza bugungi kunda interaktiv doskalar, VR/AR (virtual va to'ldirilgan reallik) texnologiyalari va mobil qurilmalar bilan boyitilmoqda. Rossiyalik pedagog G.K. Selevkoning ta'kidlashicha, texnologik yondashuv ta'lim jarayonini oldindan loyihalashtirish va kafolatlangan natijaga erishish imkonini beradi [6. 58].

Bugungi kunda ta'lim jarayonida "Blended Learning" (aralash ta'lim) va "Flipped Classroom" (to'ntarilgan sinf) modellari keng qo'llanilmoqda. Ushbu modellar o'quvchiga nazariy bilimlarni uyda mustaqil o'zlashtirish, sinfda esa amaliy

topshiriqlar va loyihalar ustida ishlash imkonini beradi. Bu esa o'quv vaqtidan samarali foydalanishga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday yondashuv o'quvchilarning fanlarni o'zlashtirish ko'rsatkichini o'rtacha 20-30 foizga oshiradi [10].

2. Raqamli didaktika va elektron platformalar

Zamonaviy ta'lim muhitining ajralmas qismi bu – raqamli didaktikadir. O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida HEMIS (Higher Education Management Information System) tizimining joriy etilishi, maktablarda esa "Kundalik.com" (hozirgi eMaktab) platformalarining ishlashi ta'lim jarayonini shaffoflashtirish va raqamlashtirishga xizmat qilmoqda [8].

Raqamli ta'lim vositalari – LMS (Learning Management Systems), masalan, Moodle, Google Classroom platformalari o'qituvchi va talaba o'rtasidagi masofaviy muloqotni ta'minlaydi. M. Ismoilovning fikricha, "Raqamli ta'lim muhiti o'quvchining shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini belgilashda sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish imkonini beradi" [7.44]. Bu shuni anglatadiki, tizim o'quvchining qaysi mavzuda oqsashini aniqlab, unga mos qo'shimcha manbalarni avtomatik tavsiya qiladi.

3. Ijtimoiy-psixologik muhit va "Yumshoq ko'nikmalar" (Soft Skills)

Zamonaviy ta'lim faqat bilim berish bilan cheklanmaydi, u "4K" modelini rivojlantirishga qaratilgan: Kritik fikrlash, Kreativlik, Kommunikatsiya va Kooperatsiya (hamkorlik).

J. Yo'ldoshev o'z asarlarida ta'kidlaganidek, pedagogik texnologiyalar shaxsni rivojlantiruvchi xarakterga ega bo'lishi lozim [1.19].

Psixologik nuqtai nazardan, zamonaviy sinfxonada avtoritar uslubdan demokratik uslubga o'tish kuzatilmoqda. O'qituvchi endi faqat axborot yetkazuvchi emas, balki "fasiliteytor" (jarayonni osonlashtiruvchi) va "tyutor" (yo'naltiruvchi) vazifasini bajaradi. Bu esa o'quvchilarda o'z fikrini erkin bayon etish, xato qilishdan qo'rqmaslik va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

4. Xalqaro tajriba va O‘zbekistondagi islohotlar

Jahon tajribasiga qaraydigan bo‘lsak, Finlandiya, Singapur va Janubiy Koreya kabi davlatlarda ta’lim muhiti to‘liq "o‘quvchi markazli" tizimga asoslangan. OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) ma’lumotlariga ko‘ra, ta’limda raqamli texnologiyalardan maqsadli foydalanish o‘quvchilarning PISA xalqaro baholash dasturidagi natijalariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi [10].

O‘zbekistonda ham "Raqamli O‘zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ta’lim muassasalarini yuqori tezlikdagi internet va zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlash ishlari amalga oshirilmoqda. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan taqdim etilayotgan ochiq ta’lim resurslari (OER) talabalar uchun jahon kutubxonalaridan foydalanish imkoniyatini yaratmoqda [8].

5. Muammolar va yechimlar

Shu bilan birga, zamonaviy ta’lim muhitini yaratishda ayrim muammolar ham mavjud. F. To‘rayevaning yozishicha, asosiy muammolardan biri – bu pedagoglarning raqamli kompetensiyasining yetarli emasligi va "raqamli tafovut" (digital divide) masalasidir [3.25]. Qishloq joylarida internet tezligi yoki texnik jihozlanishdagi kamchiliklar ta’lim sifatiga ta’sir qilishi mumkin.

Ushbu muammolarni hal etish uchun pedagoglarning malakasini uzluksiz oshirish, media savodxonlikni rivojlantirish va ta’lim kontentini o‘zbek tilida ko‘paytirish zarur. UNESCOning ta’lim bo‘yicha tavsiyalarida ham aynan "Inklyuziv va sifatli ta’limni ta’minlashda texnologiyalardan teng foydalanish" masalasi ilgari surilgan [9].

Yig‘ilgan nazariy va amaliy ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy ta’lim muhiti o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bu muhitning asosiy xususiyatlari — innovatsion texnologiyalar, raqamli vositalar, interaktiv metodlar, fanlararo integratsiya va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv — o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka, tahliliy yondashuvga va amaliy ko‘nikmalarni egallashga undaydi.

Raqamli resurslar va elektron platformalardan foydalanish ta'limni yanada qulay, moslashuvchan va ochiq tizimga aylantiradi. Pedagog tomonidan psixologik qulay muhitning yaratilishi esa o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirib, ularning faol o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda zamonaviy ta'lim muhitini rivojlantirish uchun quyidagi ishlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

Pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini doimiy oshirib borish;

Milliy elektron ta'lim resurslarini ko'paytirish va ularni sun'iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiya qilish;

Ta'lim jarayonida talaba va o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini "Life-long learning" tamoyili asosida shakllantirish.

Ushbu chora-tadbirlar ta'lim sifatining oshishiga, zamon talablariga mos kompetensiyalarning shakllanishiga va o'quvchilarni kelajak kasbiy faoliyatga tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. **Yo'ldoshev, J., Hasanboyev, J.** Pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: O'qituvchi, 2017. — 264 b.
2. **Xo'jayev, A.** Innovatsion pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Turon-Iqbol, 2019. — 310 b.
3. **To'rayeva, F.** Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. — 240 b.
4. **Селевко, Г. К.** Современные образовательные технологии. — Москва: Просвещение, 2015. — 192 с.
5. **Qodirova, D.** Zamonaviy ta'limda innovatsion yondashuvlar // Pedagogika jurnali. — 2021.

6. **Ismoilova, M.** Raqamli ta'lim muhitining afzalliklari // Oliy ta'lim tizimi. — 2022.
7. **O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi.** Rasmiy sayt. — URL: <https://xtv.uz> (murojaat vaqti: 20.05.2024).
8. **Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi.** Rasmiy sayt. — URL: https://edu.uz/uz/pages/digital_edu (murojaat vaqti: 21.05.2024).
9. **UNESCO.** Information and Communication Technologies (ICT) in Education. — URL: <https://www.unesco.org/en/digital-education> (murojaat vaqti: 15.05.2024).
10. **OECD.** PISA 2022 Results: The State of Learning and Equity in Education. — 2023. — URL: <https://www.oecd.org/pisa/> (murojaat vaqti: 18.05.2024).

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA INKLYUZIV TA'LIMNING AHAMIYATI

Yunusova Xusnora Shuxrat qizi

Olit ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim tizimi va O'zbekistonda insorparvar ta'lim shakli sifatida ekanligi yoritib berilgan.*

***Tayanch so'zlar:** inklyuziv ta'lim, nuqson, imkoniyati cheklangan bola, integratsiya, pedagog, shaxsiy rivojlanish, dars, mashg'ulot*

***Аннотация.** В данной статье освещена система инклюзивного образования и ее существование как формы предпринимательского образования в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** инклюзивное образование, инвалидность, ребенок с инвалидностью, интеграция, учитель, личностное развитие, урок, упражнение*

Annotation. *In this article, the inclusive education system and its existence as a form of entrepreneurial education in Uzbekistan are highlighted.*

Keywords: *inclusive education, disability, child with disabilities, integration, teacher, personal development, lesson, exercise*

Hozirgi kunda inklyuziv ta'lim jadal sur'atlar bilan rivojlanib kelayotgan ta'lim turi hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim intensiv ravishda amaliyotga kirib keladi va buning oqibati ko'plab savollar tug'ilishiga sabab bo'ladi. Inklyuziv ta'lim xorij mamalakatlarida sezilarli darajada rivojlangan bo'lib, ilmiy-amaliy jihatlari turli tadqiqotlar orqali asoslab berilgan.

Imkoniyati cheklanganlik – qobilyatsizlik emas. Har qanday holatda ham kamchilikda ham bola rivojlanishda davom etadi. Imkoniyati cheklangan bolalar normal rivojlanishdagi bolalarga nisbatan ko'proq e'tibor va yordam talab qiladi holos. Ular topshiriq va vazifalarni tez, mukammal bajaramasliklari mumkin, lekin imkoniyat darajasida bajara oladilar.

“Inklyuziv ta'lim” ingliz tilidan, inclusive, inclusion-uyg'unlashmoq, uyg'unlashtirish, qamrab olish, ma'nolarini bildiradi.

Inklyuziv ta'lim – bu rivojlanishida va ta'limda alohida ehtiyoji bo'lgan bolalarning umumta'lim maktabida alohida sinfda emas, balki sog'lom tengdoshlari bilan bir sinfda ta'lim olish jarayonidir.

Hamkorlikdagi (inklyuziv) ta'lim butun dunyo hamjamiyati tomonidan eng insonparvar va eng samarali ta'lim sifatida tan olingan. Respublikamizda inklyuziv ta'lim jahon tajribasi va siyosati kabi eng muhim, zamonaviy siyosat bo'lib kelmoqda.

Inklyuziv ta'lim – bu shunday ta'lim-tarbiya jarayoni-ki unda jismoniy, ruhiy, aqliy va boshqa muammolaridan qat'iy nazar barcha bolalar umumiy tarzda o'z uyi va hududida ularning ehtiyojlariga mos barcha sharoitlar yaratilgan, ularning ta'limdagi ehtiyojlari hisobga olingan holda maxsus yordam ko'zda tutilgan maktablarda o'z tenqurlari bilan ta'lim olishi demakdir.

Integratsiya jarayoni bugungi kunga kelib dunyo iqtisodiy taraqqiyoti globallashuviga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Geografik jihatdan o'zaro hamkor tashkilotlarni o'z ichiga olgan "Klaster" larni barpo etish, integratsiyalashuv jarayonining rivojlanganlik darajasi mamlakat iqtisodiyotida yangi tizimni shakllantirish bilan bog'liqdir. Klaster g'oyasi muassasa hamda tashkilotlarning kelajak iqtisodi uchun kadrlar salohiyatini tubdan rivojlantira olishning innovatsion samarali usuli hisoblanadi. Ma'lum bir hududning raqobatbardosh pedagoglarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan "Pedagogik ta'lim klasteri" ya'ni bir-biri bilan o'zaro aloqadagi teng huquqli subyektlarning texnologiya hamda integratsiyalashuv natijasida inson resurslarining ta'minlab beruvchi mexanizm sifatida asoslanmoqda. Oliy ta'lim tashkilotlarida bo'lajak defektologlarning inklyuziv ta'limga tayyorgarlik darajasini rivojlantirishda, pedagogik shart-sharoitlar mazmun-mohiyatini asoslab berish talab etiladi.

Inklyuziv ta'limni tadbiq etish masalalari Ferguson D.L, Meyer G, Jeanchild L, Juniper L, Loshakova I.I, Yarskaya-Smirnova Y.R, Zadorin I.V, Mixalyuk V.I, Kolesnikova Y.Y, Novikova Y.M, Fedorov A.Slar tomonidan asoslangan.

Imkoniyati cheklangan bolalar shaxsini o'ziga xos rivojlanish qonuniyatlari Akatov L.I, Basov M.S, Lebedinskiy V.V, Mastyukova Y.M, Pevzner M.V kabi olimlar tomonidan o'rganilgan.

Ta'lim jarayoniga bo'lajak pedagoglarni tayyorlash masalalari Levitov N.D, Platonov K.K, Kovalyov A.G, Kandibovich L.A, Chamata P.R, Dyachenko M.I, Kandibovich L.A lar tomonidan tadqiqot ishlari asosida o'rganib chiqilgan.

Integratsiya jarayoni bugungi kunga kelib dunyo iqtisodiy taraqqiyoti globallashuviga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Geografik jihatdan o'zaro hamkor tashkilotlarni o'z ichiga olgan "Klaster" larni barpo etish, integratsiyalashuv jarayonining rivojlanganlik darajasi mamlakat iqtisodiyotida yangi tizimni shakllantirish bilan bog'liqdir. Klaster g'oyasi muassasa hamda tashkilotlarning kelajak iqtisodi uchun kadrlar salohiyatini tubdan rivojlantira olishning innovatsion samarali

usuli hisoblanadi. Ma'lum bir hududning raqobatbardosh pedagoglarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan "Pedagogik ta'lim klasteri" ya'ni bir-biri bilan o'zaro aloqadagi teng huquqli subyektlarning texnologiya hamda integratsiyalashuv natijasida inson resurslarining ta'minlab beruvchi mexanizm sifatida asoslanmoqda. Oliy ta'lim tashkilotlarida bo'lajak defektologlarning inklyuziv ta'limga tayyorgarlik darajasini rivojlantirishda, pedagogik shart-sharoitlar mazmun-mohiyatini asoslab berish talab etiladi.

Zamonaviy pedagogika asosida o'qituvchining inklyuziv ta'limga tayyorligini aniqlash maqsadida professional kompetensiya konsepsiyasini (V.I.Kashnitskiy, A.Akova, V.A.Petrovskaya) pedagogik faoliyatini tashkil etishni hamda ularning mahoratini yuzaga chiqaradi. Shu asosda ilmiy tadqiqot ishlarida "O'qituvchining kasbiy malakalari" kabi tushunchalarga turlicha izoh berilgan. Hozirgi kunga kelib kasbiy faoliyatni rivojlantirish hamda o'qituvchi tashabbusi asosida professional pedagogik faoliyatni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamiz oliy ta'lim tizimida fanlarni o'qitish jarayoniga jahonning ilg'or tajribalarini joriy etish, uzluksiz ta'lim tizimida o'zaro manfaatdor hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha, maqsadlarni integratsiyalashtirish, ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etishning me'yoriy asoslari yaratildi. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi"da "Fan, ta'lim, ishlab chiqarish integratsiyasi asosida turli ta'lim xizmatlari sifatini takomillashtirish, ta'lim mazmunini individuallashtirish, variativlashtirish" ustuvor vazifalar sifatida belgilab olindi.

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yilning 1 - dekabrda "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5270-sonli farmonida Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarga muvofiq, imkoniyati cheklangan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan ishlarning samarali yechimlari nazarda tutilgan bo'lsa [5], 2019-yil 29-apreldagi "Xalq ta'limi tizimini

2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5712-sonli farmoniga ko'ra ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish, o'qitish metodikalarini takomillashtirish, alohida yordamga muhtoj bolalarga ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash hamda mazkur toifa har bir bolaning inklyuziv ta'lim olishiga bo'lgan huquqlarini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash kabi vazifalar belgilab olindi.

O'zbekistonda 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalari yangilanib, 2022-yil 21-fevralda Vazirlar Mahkamasining 83-son qarori bilan qayta tasdiqlandi. Unda 17 ta maqsad belgilangan, shulardan 4-maqsad. Umum qamrovli va adolatli sifatli ta'limni ta'minlash hamda barchaga butun umri davomida ta'lim olish imkoniyatini rag'batlantirishga bag'ishlangan. Shundan, 4 hamda 5 vazifa inklyuziv ta'lim to'g'risida bo'lib, unda ta'lim muassasalari sharoitlarini imkoniyati cheklangan bolalarning manfaatlarini hisobga oladigan darajada yaxshilash orqali nogironlar uchun barcha darajadagi ta'lim va kasbiy-texnik tayyorgarlikdan teng foydalanish imkoniyatini, barcha uchun xavfsiz va samarali o'qitish muhitini ta'minlash hisoblanadi.

Ta'lim jarayoniga inklyuziv ta'lim amaliyotini joriy etish murakkab jarayon hisoblanib, ijtimoiy-ruhiy ta'sir doirasi, subyektiv va obyektiv ta'sir o'tkazish, o'rganilayotgan fanning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kasbiy hamda pedagogik xususiyatlar, vazifalar asosida, prinsp va yondashuv xususiyatlarini inobatga olgan holda amalga oshiriladi. Yuqorida ta'kidlanganidek, inklyuziv ta'lim har bir alohida yordamga muhtoj o'quvchining psixologik- pedagogik, ijtimoiy, jismoniy, fiziologik va yosh xususiyatlari inobatga olgan holda tatbiq qilinadi. Shaxsiy rivojlanishi uchun esa pedagogik shart-sharoitlar yaratish taqazo etiladi. Bunday muhitni yaratib olish birmuncha murakkab hamda vaqt talab etadigan jarayon hisoblanib, maxsus ta'lim uchun dasturlar ishlab chiqishga tayangan holda o'qitish va ta'lim usullarini, maxsus adabiyotlar, darsliklar hamda o'quv qo'llanmalar, texnik-dasturiy vositalari, yordamchi xizmat turlaridan foydalanish, alohida yordamga muhtoj

bolalarni kerakli texnik hamda metodik yordam bilan ta'minlab berish, guruhli, bolani o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda individual va mustaqil ta'lim mashg'ulotlarini tashkil etishni taqazo etadi. Respublikamiz oliy ta'lim tizimida fanlarni o'qitish jarayoniga jahonning ilg'or tajribalarini joriy etish, uzluksiz ta'lim tizimida o'zaro manfaatdor hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha, maqsadlarni integratsiyalashtirish, ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etishning me'yoriy asoslari yaratildi. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi"da "Fan, ta'lim, ishlab chiqarish integratsiyasi asosida turli ta'lim xizmatlari sifatini takomillashtirish, ta'lim mazmunini individuallashtirish, variativlashtirish" ustuvor vazifalar sifatida belgilab olindi.

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yilning 1 dekabrda "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5270-sonli farmonida Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarga muvofiq, imkoniyati cheklangan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan ishlarning samarali yechimlari nazarda tutilgan bo'lsa, 2019 yil 29 apreldagi "Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5712-sonli farmoniga ko'ra ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish, o'qitish metodikalarini takomillashtirish, alohida yordamga muhtoj bolalarga ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash hamda mazkur toifa har bir bolaning inklyuziv ta'lim olishiga bo'lgan huquqlarini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash kabi vazifalar belgilab olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ******"Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"******gi PQ-4860-sonli qarori.

2. “**Bola va zamon**” jurnali. — 2021. — № 4. — 36-bet.
3. “**Maktab va hayot**” jurnali. — 2022. — № 1. — 32-bet.
4. **Muminova, L. R.** Теоретические основы коррекционно-педагогической работы по преодолению речевого недоразвития у детей дошкольного возраста (на материале узбекского языка): автореф. дис. ... канд. пед. наук. — Ташкент, 1992. — 23 с.
5. **Slastenin, A. V., Podimova, L. S.** Педагогика. — Москва: Издательский центр «Академия», 2013. — 576 с.
6. **Subetto, A. I.** Качество образования: проблемы оценки и мониторинга // *Образование*. — 2002. — № 2. — С. 18–21.

CHET TILI TA’LIMIDA AUTENTIK VIDEOMATERIALLAR ORQALI IJTIMOIY-MADANIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Yormatova Gulnoz Qayumovna

SamDCHTI

Annotatsiya: Mazkur ishda chet tili ta’limida autentik videomateriallardan foydalanishning ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirishdagi o‘rni va didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqotda autentik materiallar tushunchasining nazariy asoslari tahlil qilinib, videomateriallarning verbal va noverbal komponentlar uyg‘unligiga asoslangan xususiyatlari ochib beriladi. Autentik videomateriallar orqali o‘rganuvchilarda real nutqiy vaziyatlarni idrok etish, madaniy kontekstni anglash hamda madaniyatlararo muloqotga tayyorlikni rivojlantirish imkoniyatlari asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: *ijtimoiy-madaniy kompetensiya, autentik videomateriallar, chet tili ta’limi, madaniyatlararo muloqot, autentik ta’lim, kommunikativ kompetensiya, multimedia texnologiyalari.*

Abstract: *This work highlights the role and didactic possibilities of using authentic video materials in foreign language education in the formation of socio-cultural competence. The study analyzes the theoretical foundations of the concept of authentic materials and reveals the features of video materials based on the combination of verbal and nonverbal components. Through authentic video materials, the possibilities of developing students' perception of real speech situations, understanding of the cultural context, and readiness for intercultural communication are substantiated.*

Keywords: *sociocultural competence, authentic video materials, foreign language education, intercultural communication, authentic education, communicative competence, multimedia technologies.*

Аннотация: *В данной работе освещается роль и дидактические возможности использования аутентичных видеоматериалов в обучении иностранному языку в формировании социокультурной компетенции. В исследовании анализируются теоретические основы понятия аутентичных материалов и раскрываются особенности видеоматериалов, основанные на сочетании вербальных и невербальных компонентов. Посредством аутентичных видеоматериалов обосновываются возможности развития у обучающихся восприятия реальных речевых ситуаций, понимания культурного контекста и готовности к межкультурному общению.*

Ключевые слова: *социокультурная компетенция, аутентичные видеоматериалы, обучение иностранному языку, межкультурная коммуникация, аутентичное обучение, коммуникативная компетенция, мультимедийные технологии.*

Bugungi globallashuv sharoitida chet tillarni o‘qitish jarayoni nafaqat lingvistik bilimlarni, balki o‘rganuvchilarning madaniyatlararo muloqotga tayyorligini ham ta’minlashni talab etadi. Shu bois zamonaviy til ta’limida ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Mazkur kompetensiya o‘rganuvchilarning tilni real ijtimoiy va madaniy kontekstda qo‘llay olish, xorijiy madaniyat vakillari bilan samarali muloqotga kirisha olish qobiliyatini ifodalaydi.

So‘nggi yillarda ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar va multimediya vositalarining keng joriy etilishi autentik materiallardan, xususan, videomateriallardan foydalanish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. An’anaviy darslik materiallari ko‘pincha real nutqiy vaziyatlarning barcha jihatlarini to‘liq aks ettira olmas ekan, autentik videomateriallar tilning tabiiy qo‘llanilishi, madaniy kontekst va nolingvistik belgilarni bir butun holda namoyon etish imkonini beradi.

Mazkur ishda chet tili darslarida autentik videomateriallardan foydalanishning nazariy-didaktik asoslari yoritilib, ularning ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirishdagi o‘rni va mexanizmlari tahlil qilinadi hamda amaliy jihatlar misollar asosida ko‘rib chiqiladi.

Chet tillarni o‘qitish metodikasida qo‘llaniladigan prinsiplar umumdidaktik va xususiy-metodik guruhlarga ajratiladi¹. Umumdidaktik prinsiplar – ongli va faol o‘rganish, tizimlilik va izchillik, materialning o‘quvchilarga mosligi hamda ko‘rgazmalilik – ta’lim jarayonining samaradorligini ta’minlovchi asosiy omillar hisoblanadi². Aynan ko‘rgazmalilik prinsipi autentik videomateriallardan foydalanish orqali eng to‘liq amalga oshadi, chunki videotasvirlar til birliklarini real ijtimoiy va madaniy kontekstda namoyon etib, o‘rganuvchining idrok va tafakkur jarayonini faollashtiradi.

¹ Первухина С. В. Практикум по обучению иноязычной устной и письменной речи : учебное пособие / С. В. Первухина. – Ростов-на-Дону: Донской ГТУ, 2021. – 79 с. – ISBN 978-5-7890-1885-9.

² Зими́на А. Н., Чвама́ния В. А. Реализация принципов обучения на практике / А. Н. Зими́на, В. А. Чвама́ния // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – 2016. – № 27-1. – С. 51-56.

“Autentik” termini aslida yunoncha “authentikos” soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, “asl”, “ishonchli”, “birlamchi manbaga oid” maʼnolarini anglatadi. Til taʼlimi kontekstida autentik materiallar deganda til egalari tomonidan real kommunikativ ehtiyojlar uchun yaratilgan va maxsus didaktik moslashtirishdan oʻtkazilmagan materiallar tushuniladi³. Ular oʻquv materiallariga qarama-qarshi qoʻyiladi va real nutqiy muhitni aks ettirishi bilan ajralib turadi. Fikrimizga koʻra, aynan mana shu “moslashtirilmaganlik” xususiyati autentik materiallarning asosiy didaktik ustunligini belgilab, oʻquvchini sunʼiy til muhitidan real muloqot makoniga olib kiradi.

A. Glatthorn tomonidan ilgari surilgan “authentic learning” konsepsiyasiga koʻra, autentik materiallardan foydalanishga asoslangan taʼlim oʻquvchilarning real hayotiy vaziyatlarda tilni qoʻllash koʻnikmalarini rivojlantiradi⁴. Bu yondashuv til oʻrganishni sunʼiy mashqlar doirasidan chiqarib, uni mazmunan boy va motivatsion jarayonga aylantiradi. Shu nuqtayi nazardan ayta olamizki, ushbu yondashuv ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirishning samarali mexanizmi sifatida baholanib, autentik videomateriallar oʻrganuvchilarda madaniy kontekstni anglash, nutqiy xulq-atvor meʼyorlarini idrok etish va muloqotga ongli yondashish koʻnikmalarini rivojlantiradi.

Autentik materiallar tasnifida videomateriallar alohida oʻrin egallaydi. J. Gebxard ularni audiovizual autentik materiallar sifatida ajratib koʻrsatadi⁵. Videomateriallar kreolizatsiyalashgan matnlar boʻlib, ularning tuzilishida verbal va noverbal komponentlar uygʻunlashadi⁶. Bu esa oʻrganuvchilardan yetarli darajada rivojlangan kommunikativ kompetensiyani talab etadi⁷.

³ Мильруд Р. П. Методика преподавания английского языка /Р. П. Мильруд. – М.: Дрофа, 2005. – 253 с. – ISBN 5-7107-8495-8.

⁴ Glatthorn A. A. Performance Standards and Authentic Learning /A. A. Glatthorn. Eye on Education, 1999. – 176 p. – ISBN 1883001714.

⁵ Каримшиков С. А. Use of Authentic Materials in English Classes /С. А. Каримшиков // Молодой ученый. – 2019. – № 15 (253). – С. 264-266.

⁶ Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция / Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия / под ред. Р. Г. Котова. – М.: Наука, 1990. – С. 180-186.

⁷ Аскарова К. Понятие креолизованного текста как особого вида коммуникации в масс-медиаальном пространстве / К. Аскарова // Вестник Московской международной академии. – 2018. – № 2. – С. 6-9.

Videomateriallarning didaktik ustunligi shundaki, ular bir vaqtning o'zida eshitish va ko'rish kanallari orqali ta'sir ko'rsatadi. T. Gordon ta'kidlaganidek, video vositalar ta'lim jarayonini faollashtirib, bilimlarning chuqurroq o'zlashtirilishiga xizmat qiladi⁸. Shuningdek, multimedia texnologiyalari interaktivlikni ta'minlab, o'quvchilarni faol o'rganishga jalb etadi⁹.

Autentik videomateriallar yordamida o'rganuvchilar real nutq tezligi, turli aksentlar, so'zlashuv uslublari bilan tanishadi. Bu esa ularning tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga, real kommunikativ vaziyatlarga moslashuvini osonlashtiradi.

Bizning fikrimizcha, autentik videomateriallar chet tili darslarida faqat lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirish vositasi sifatida emas, balki ijtimoiy-madaniy kompetensiyani kompleks shakllantirish imkonini beruvchi didaktik resurs sifatida qaralishi lozim. Chunki videomateriallar til birliklarini madaniy kontekst, kommunikativ vaziyat va noverbal xulq-atvor bilan uzviy bog'liq holda namoyon etadi. Bu esa o'rganuvchilarda tilni real ijtimoiy muhitda idrok etish, madaniy farqlarni anglash va muloqot strategiyalarini ongli ravishda tanlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, autentik videomateriallardan maqsadli va tizimli foydalanish chet tili ta'limida ijtimoiy-madaniy yo'naltirilgan yondashuvni amalda ro'yobga chiqarishning samarali vositasi hisoblanadi.

Autentik videomateriallar ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi, chunki ular madaniy qadriyatlar, xulq-atvor me'yorlari, ijtimoiy rollar va kommunikativ strategiyalarni real kontekstda namoyon

⁸Gordon T. *Teaching Young Children a Second Language* / T. Gordon. Westport: Praeger Publisher, 2006. – 217 p. – ISBN 0-275-98604-7

⁹Мильруд Р. П. *Методика преподавания английского языка* / Р. П. Мильруд. – М.: Дрофа, 2005. – 253 с. – ISBN 5-7107-8495-8.

etadi. Autentik videolar o'quvchilarning madaniyatlararo xabardorligini oshirib, ularga xorijiy madaniyat vakillarining kundalik hayotini bevosita kuzatish imkonini beradi¹⁰.

Videomateriallar orqali o'rganuvchilar nafaqat verbal, balki noverbal kommunikatsiya – mimika, imo-ishora, intonatsiya va tana harakatlarini ham idrok etadi. Bu holat madaniyatlararo muloqotda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, madaniy taqqoslash va muhokama jarayonlari o'quvchilarda tolerantlik, empatiya va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.

Chet tili darslarida autentik videomateriallardan samarali foydalanish uchun mashg'ulotlar aniq metodik tuzilma asosida tashkil etilishi lozim. Tadqiqotchilar bunday mashg'ulotlarni to'rt bosqichda olib borishni tavsiya etadilar¹¹.

Birinchi – predemonstratsion bosqichda o'quvchilar video mazmuniga tayyorlanadi, muhim leksik birliklar va madaniy kontekst bilan tanishtiriladi. Ikkinchi – demonstratsion bosqichda video bir yoki bir necha marta namoyish etilib, asosiy va detal ma'lumotlar aniqlanadi. Uchinchi – postdemonstratsion bosqichda muhokama, savol-javob va tahlil ishlari olib boriladi. To'rtinchi – faol qo'llash bosqichida esa o'quvchilar video asosida dialoglar tuzish, rolli o'yinlar o'tkazish, yozma topshiriqlar bajarish orqali o'z fikrlarini mustaqil ifodalaydi. Masalan, kundalik hayotga oid qisqa videoroliklar yordamida salomlashish, minnatdorchilik bildirish yoki norozilik ifodalash kabi nutqiy vaziyatlar madaniy jihatdan tahlil qilinishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, autentik videomateriallar chet tili ta'limida ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirishning samarali va zamonaviy vositasi hisoblanadi. Ular o'quvchilarga tilni real kommunikativ va madaniy kontekstda o'rganish imkonini berib, lingvistik va nolingvistik bilimlarning uyg'un rivojlanishini

¹⁰ Kim H.-S. Using Authentic Videos to Improve EFL Students' Listening Comprehension / H.-S. Kim // International Journal of Contents. – 2015. – Vol.11, № 4. – P. 15-24. – URL: https://www.researchgate.net/publication/302028735_Using_Authentic_Videos_to_Improve_EFL_Students'_Listening_Comprehension (дата обращения: 14.12.2025).

¹¹ Захарова О. О. Использование видеоресурсов как способа повышения мотивации студентов технического вуза к изучению иностранного языка / О. О. Захарова // Вестник ТГПУ. – 2019. – № 8 (205). – С. 84-89.

ta'minlaydi. Autentik videolardan tizimli va metodik jihatdan asoslangan holda foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, madaniyatlararo muloqotga tayyorligini kuchaytiradi va chet tilini amaliy qo'llash kompetensiyasini rivojlantiradi. Shu bois kelgusida autentik videomateriallar asosida maxsus o'quv-uslubiy majmualar ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Glatthorn A. A.** Performance Standards and Authentic Learning. – Eye on Education, 1999. – 176 p. – ISBN 1883001714.
2. **Gordon T.** Teaching Young Children a Second Language. – Westport : Praeger Publisher, 2006. – 217 p. – ISBN 0-275-98604-7.
3. **Kim H.-S.** Using authentic videos to improve EFL students' listening comprehension // International Journal of Contents. – 2015. – Vol. 11, № 4. – P. 15–24.
4. **Аскарова К.** Понятие креолизованного текста как особого вида коммуникации в масс-медиаальном пространстве // Вестник Московской международной академии. – 2018. – № 2. – С. 6–9.
5. **Захарова О. О.** Использование видеоресурсов как способа повышения мотивации студентов технического вуза к изучению иностранного языка // Вестник ТГПУ. – 2019. – № 8 (205). – С. 84–89.
6. **Зимина А. Н., Чвамания В. А.** Реализация принципов обучения на практике // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – 2016. – № 27-1. – С. 51–56.
7. **Каримшиков С. А.** Use of authentic materials in English classes // Молодой ученый. – 2019. – № 15 (253). – С. 264–266.

8. **Мильруд Р. П.** Методика преподавания английского языка. – Москва : Дрофа, 2005. – 253 с. – ISBN 5-7107-8495-8.
9. **Первухина С. В.** Практикум по обучению иноязычной устной и письменной речи : учебное пособие. – Ростов-на-Дону : Донской ГТУ, 2021. – 79 с. – ISBN 978-5-7890-1885-9.
10. **Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф.** Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия / под ред. Р. Г. Котова. – Москва : Наука, 1990. – С. 180–186.

ONLAYN JAMOAVIY LOYIHALAR ORQALI O‘QUVCHILARNING MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Xudoynazarova Mohira Xakimovna

Olmalik shahar 2- maktab

***Annotatsiya.** Mazkur tadqiqotda onlayn jamoaviy loyihalar ta’lim jarayoniga joriy etilganda o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash ko‘nikmalariga ko‘rsatadigan ta’siri tahlil qilindi. Raqamli muhitda hamkorlikka asoslangan topshiriqlarni bajarish o‘quvchilarning tahlil qilish, taqqoslash, sabab–oqibat bog‘liqliklarini aniqlash va asosli xulosa chiqarish kompetensiyalarini faollashtirishi aniqlangan. Tadqiqot natijalari onlayn loyihalar o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, dalillarni baholashga, muammoli vaziyatlarga mantiqan yondashishga va jamoaviy qaror qabul qilish jarayonida faollik ko‘rsatishga undashini ko‘rsatadi. Ta’lim jarayoniga raqamli hamkorlik vositalarini maqsadli integratsiya qilish o‘quvchilarning kognitiv rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, yuqori darajadagi mantiqiy tafakkurni shakllantirishda samarali metodik yondashuv sifatida namoyon bo‘ladi*

Kalit so'zlar: *onlayn jamoaviy loyiha, hamkorlikda o'qish, mantiqiy fikrlash, raqamli ta'lim, muammoli vaziyat, tahliliy faoliyat, ta'lim texnologiyasi*

Аннотация. *В данном исследовании проанализировано влияние онлайн-коллаборативных проектов на развитие логического мышления учащихся при их интеграции в образовательный процесс. Установлено, что выполнение заданий, основанных на сотрудничестве в цифровой среде, активизирует у учащихся компетенции анализа, сравнения, выявления причинно-следственных связей и формулирования обоснованных выводов. Результаты исследования показывают, что онлайн-проекты стимулируют учащихся к самостоятельному рассуждению, оценке доказательств, логическому подходу к проблемным ситуациям, а также к проявлению активности в процессе коллективного принятия решений. Целенаправленная интеграция цифровых инструментов сотрудничества в образовательный процесс оказывает позитивное влияние на когнитивное развитие учащихся и проявляется как эффективный методический подход к формированию высокоуровневого логического мышления.*

Ключевые слова: *онлайн-коллаборативный проект, совместное обучение, логическое мышление, цифровое образование, проблемная ситуация, аналитическая деятельность, образовательная технология.*

Abstract. *This study analyzes the impact of integrating online collaborative projects into the educational process on the development of students' logical thinking skills. The findings indicate that completing digitally mediated collaborative tasks enhances students' competencies in analysis, comparison, identifying cause-effect relationships, and drawing well-reasoned conclusions. The results demonstrate that online projects encourage students to think independently, evaluate evidence, approach problem situations logically, and actively participate in collective decision-making processes. The purposeful integration of digital collaboration tools into teaching has a positive effect on students' cognitive development and proves to be an effective methodological approach for fostering higher-level logical thinking.*

Keywords: *online collaborative project, collaborative learning, logical thinking, digital education, problem-based situation, analytical activity, educational technology.*

Zamonaviy raqamli ta'lim muhiti o'quvchilarning bilim faoliyatini faollashtirish, ularda mustaqil va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan, onlayn jamoaviy loyihalar o'quvchilarni muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, dalillarni solishtirish, sabab–oqibat bog'liqliklarini aniqlash va mantiqiy xulosalar chiqarishga yo'naltiruvchi samarali pedagogik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Bunday loyihalar jarayonida o'quvchilar o'zaro muloqot, fikr almashish, mas'uliyat taqsimlash va birgalikda qaror qabul qilish tajribasini egallaydi, bu esa ularning kognitiv faolligini oshirish bilan birga, mantiqiy tafakkurning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Raqamli hamkorlikdagi platformalar asosida tashkil etilgan jamoaviy loyihalar interaktiv topshiriqlar, muhokama forumlari, virtual laboratoriyalar, grafik tahrirlash vositalari va sun'iy intellekt modullarining qo'llanishi orqali o'quvchilarning fikrlash jarayonini chuqurlashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, onlayn hamkorlikdagi muhitda ishlagan o'quvchilar an'anaviy usullar bilan ta'lim olgan tengdoshlariga nisbatan mantiqiy tahlil, muammo yechish va qaror qabul qilishda yuqoriroq natijalarga erishadi.

Raqamli ta'limning jadal rivojlanishi o'quv jarayonini innovatsion vositalar bilan boyitayotgan bo'lsa-da, amaliyotda o'quvchilarning mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda bir qator dolzarb muammolar uchramoqda. Xususan, dars jarayonida o'quvchilarning mustaqil izlanishi, dalillarni taqqoslab baholashi, sabab–oqibat bog'liqliklarini aniqlashi va asosli xulosa chiqarishiga yo'naltirilgan faol metodlar yetarli darajada qo'llanilmaydi. O'quvchilar ko'pincha tayyor bilimlarni takrorlashga tayanib qoladi, bu esa ularning tahliliy fikrlash darajasining sustlashuviga, muammoli vaziyatlarni mantiqan yechishda qiynalishiga olib keladi. Amaldagi ta'lim sharoitida hamkorlikda o'qish madaniyatining yetarli darajada shakllanmagani, topshiriqlarning ko'pincha reproduktiv xarakterda bo'lishi, raqamli resurslarning

didaktik maqsadga yo'naltirilmagan qo'llanilishi mazkur muammoni yanada kuchaytiradi. Bunday vaziyatda onlayn jamoaviy loyihalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda samarali yechim sifatida maydonga chiqadi. Onlayn loyiha faoliyati jarayoni o'quvchilarni muammoli vaziyatlarni birgalikda tahlil qilish, fikrlarni solishtirish, dalillarni asoslash va muqobil yechimlarni ishlab chiqishga faol jalb etadi. O'quvchilar o'z guruhlarida fikr bildirish, asoslash, savollar berish, bahsga kirishish, dalillarni tekshirish va yakuniy xulosaga kelish kabi intellektual jarayonlarni amalga oshiradi. Bu jarayonlar mantiqiy tafakkurning barcha tarkibiy elementlari — tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish, asoslash va xulosa chiqarishni tabiiy ravishda faollashtiradi. Google Workspace, Miro, Padlet, Jamboard kabi raqamli kollaborativ platformalar birgalikda ishlash uchun qulay, interaktiv va ochiq fikrlash maydonini yaratadi; sabab–oqibat diagrammalari, fikr xaritalari, taqqoslash jadvallaridan foydalanish esa o'quvchilarning mantiqiy tuzilmani ko'rish qobiliyatini kuchaytiradi. Onlayn jamoaviy loyihalarning samarali ishlashi uchun muayyan ta'lim sharoitlarining ta'minlanishi muhim: barqaror raqamli muhit, o'qituvchining fasilitator sifatidagi yo'naltiruvchi roli, o'quvchilar o'rtasida ochiq muloqot va ishonch tamoyillari, topshiriqlarning real hayotiy muammolarga asoslanganligi, baholashning jarayoniy va reflektiv xususiyatga ega bo'lishi. Tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatadiki, onlayn jamoaviy loyiha faoliyatida muntazam ishtirok etgan o'quvchilar mantiqiy tahlil, dalillarni asoslash, muammoga yondashish strategiyalarini ishlab chiqish va mantiqan asoslangan qaror qabul qilishda sezilarli yutuqlarga erishadi. Ularning fikrlash doirasi kengayadi, intellektual faolligi ortadi, murakkab vaziyatlarni yechishda mantiqiy ketma-ketlikni to'g'ri tashkil eta oladi, bu esa raqamli ta'lim sharoitida yuqori darajadagi kognitiv kompetensiyani rivojlantirish imkonini beradi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, onlayn jamoaviy loyihalar ta'lim jarayonida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali vositadir. Ushbu yondashuv o'quvchilarni muammoli vaziyatlarni

tahlil qilish, dalillarni solishtirish, sabab–oqibat bog‘liqliklarini aniqlash va asosli xulosa chiqarishga faol jalb etadi. Raqamli muhitda tashkil etilgan hamkorlik asosidagi loyiha faoliyati o‘quvchilarni o‘z fikrini asoslash, savollar berish, muqobil yechimlarni ishlab chiqish va jamoaviy qaror qabul qilish jarayonlariga yo‘naltiradi. O‘qituvchining fasilitatorlik roli, topshiriqlarning real vaziyatlarga mosligi va raqamli vositalarning to‘g‘ri tanlanishi o‘quvchilarning kognitiv faolligini oshirib, ularning tahliliy va mantiqiy tafakkurini yanada mustahkamlaydi. Shunday qilib, ta’lim jarayoniga onlayn hamkorlikka asoslangan loyihalarni maqsadli integratsiya qilish o‘quvchilarda yuqori darajadagi mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda innovatsion va samarali pedagogik yechim bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Paul R., Elder L.** Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Life. – Pearson, 2014.
2. **Halpern D. F.** Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. – New York : Psychology Press, 2014.
3. **Facione P. A.** Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. – Insight Assessment, 2011.
4. **Lipman M.** Thinking in Education. – Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
5. **Johnson D. W., Johnson R. T.** Cooperative Learning: Improving University Instruction by Basing Practice on Validated Theory // Journal on Excellence in College Teaching. – 2009.
6. **Gillies R. M.** Promoting Reasoning and Problem-Solving Through Cooperative Learning // Teachers College Record. – 2016.

RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA OLIY TA'LIMDA TALABALAR DARSGA E'TIBORINI OSHIRISH

Xudoyberdiyev Rahmatillo Fozilliddinovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini raqamlashtirish sharoitida talabalar darsga e'tiborini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Raqamli ta'lim texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari, jumladan, o'quv jarayonida LMS platformalar, multimedia vositalar, interaktiv topshiriqlar va gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning samaradorligi yoritib beriladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslarning talabalar faolligi va diqqatini shakllantirishdagi o'rni nazariy va amaliy jihatdan asoslanadi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimida dars samaradorligini oshirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** raqamli ta'lim, raqamli texnologiyalar, oliy ta'lim, talabalar e'tibori, pedagogik innovatsiyalar, LMS, interfaol ta'lim.*

***Аннотация:** В статье анализируются вопросы повышения внимания студентов к учебным занятиям в условиях цифровизации образовательного процесса в высших учебных заведениях. Рассматриваются педагогические возможности цифровых образовательных технологий, в том числе эффективность использования LMS-платформ, мультимедийных средств, интерактивных заданий и элементов геймификации в учебном процессе. Также теоретически и практически обосновывается роль учебных занятий, организованных на основе цифровых технологий, в формировании учебной активности и устойчивого внимания студентов. Результаты исследования могут быть использованы при разработке методических рекомендаций,*

направленных на повышение эффективности учебного процесса в системе высшего образования.

Ключевые слова: *цифровое образование, цифровые технологии, высшее образование, внимание студентов, педагогические инновации, LMS, интерактивное обучение.*

Annotation: *This article analyzes the issues of increasing students' attention to learning activities in the context of digitalization of the educational process in higher education institutions. The pedagogical potential of digital educational technologies is examined, including the effectiveness of using LMS platforms, multimedia tools, interactive tasks, and gamification elements in the learning process. The role of digitally organized learning activities in shaping students' academic engagement and sustained attention is theoretically and practically substantiated. The research findings contribute to the development of methodological recommendations aimed at improving the effectiveness of the educational process in higher education.*

Keywords: *digital education, digital technologies, higher education, students' attention, pedagogical innovations, LMS, interactive learning.*

Kirish

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimi global miqyosda jadal raqamlashtirish jarayonini boshdan kechirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ta'lim sohasiga keng joriy etilishi o'quv jarayonining mazmuni, shakli va pedagogik metodlarining tubdan transformatsiyasiga olib kelmoqda. Xususan, raqamli ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada ochiq, moslashuvchan va interfaol shaklda tashkil etish imkonini bermoqda [1]. Bu jarayon zamonaviy ta'lim paradigmasida bilimlarni uzatishdan ko'ra, talabaning mustaqil bilim olish faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytirmoqda.

Raqamli muhitda ta'lim olish talabalardan yuqori darajadagi kognitiv faollikni, mustaqil izlanish olib borish, tezkor axborotni tanlash, tahlil qilish va tanqidiy baholash ko'nikmalarini talab etadi [2]. Shu bilan birga, raqamli axborot oqimining keskin ortishi

talabalar diqqatini uzoq vaqt davomida bir obyektga jamlashni murakkablashtirmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy talabalarda diqqatning barqarorligi qisqarib, dars jarayonida chalg'ish holatlari ko'paymoqda [3]. Bu holat, ayniqsa, an'anaviy ma'ruza shaklidagi darslarda yaqqol namoyon bo'ladi.

Talabalar darsga e'tiborining pasayishi bir qator pedagogik va psixologik omillar bilan izohlanadi. Jumladan, o'qitish metodlarining bir xilligi, o'quv materialining vizual jihatdan yetarlicha taqdim etilmasligi, talabalar motivatsiyasining pastligi hamda raqamli muhitda mavjud bo'lgan chalg'ituvchi omillar (ijtimoiy tarmoqlar, mobil qurilmalar va boshqalar) ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [4]. Shu sababli, oliy ta'lim tizimida talabalar e'tiborini oshirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yechimlarni joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Mazkur muammolarni bartaraf etishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan samarali va maqsadli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini interfaol, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan holda tashkil etish mumkin. LMS platformalar, multimedia vositalar, interaktiv topshiriqlar hamda gamifikatsiya elementlari talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirish, bilimlarni mustahkamlash va e'tiborini barqarorlashtirishga xizmat qiladi [5]. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, raqamli vositalardan kompleks foydalanish talabalar motivatsiyasini oshirib, ularning o'quv faoliyatiga ongli ravishda jalb etilishiga yordam beradi [6].

Shu munosabat bilan, mazkur maqolaning maqsadi raqamli ta'lim texnologiyalarining oliy ta'lim muassasalarida talabalar darsga e'tiborini oshirishdagi pedagogik ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish hamda ularni ta'lim jarayoniga samarali joriy etish bo'yicha amaliy-metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimida o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

Asosiy qism

Raqamli ta'lim texnologiyalari deganda o'quv jarayonini tashkil etish, boshqarish, monitoring qilish va baholashda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan pedagogik vositalar va metodlar majmui tushuniladi. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonini an'anaviy shakldan farqli ravishda yanada moslashuvchan, interfaol va talaba shaxsiga yo'naltirilgan holda tashkil etish imkonini beradi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, raqamli ta'lim texnologiyalari o'quv materialini turli formatlarda (matn, audio, video, animatsiya) taqdim etish orqali talabalarning idrok qilish jarayonini faollashtiradi va bilimlarni o'zlashtirish samaradorligini oshiradi.

Raqamli pedagogika konsepsiyasi an'anaviy o'qitish modelidan tubdan farq qiladi. An'anaviy yondashuvda o'qituvchi asosiy bilim manbai sifatida namoyon bo'lsa, raqamli pedagogikada o'qituvchi ta'lim jarayonini loyihalovchi, muvofiqlashtiruvchi va yo'naltiruvchi rolini bajaradi. Bu jarayonda talaba passiv tinglovchi emas, balki o'quv faoliyatining faol subyekti sifatida ishtirok etadi. Talabalar mustaqil izlanish olib borish, axborotni tanlash va tahlil qilish, shuningdek, o'z bilimlarini baholash va refleksiya qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Mazkur yondashuv konstruktivizm va faol ta'lim nazariyalariga asoslanadi.

Pedagogik nuqtai nazardan raqamli ta'lim texnologiyalarining afzalliklari quyidagi asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Birinchidan, o'quv materialining vizual va multimediyaviy taqdimoti talabalarning kognitiv jarayonlarini faollashtirib, murakkab tushunchalarni osonroq idrok etish imkonini yaratadi. Ikkinchidan, interfaol topshiriqlar va onlayn muhokamalar orqali faol o'rganish muhiti shakllanadi, bu esa talabalarni dars jarayoniga faol jalb etishga xizmat qiladi. Uchinchi jihat sifatida, raqamli texnologiyalar yordamida tezkor teskari aloqa va baholash mexanizmlarini yo'lga qo'yish mumkin bo'lib, bu talabalarning o'zlashtirish darajasini doimiy nazorat qilish va o'z vaqtida tuzatishlar kiritishga imkon beradi. To'rtinchidan, raqamli ta'lim muhiti mustaqil ta'lim va refleksiya ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilib, talabalarni umrboqiy ta'lim konsepsiyasiga tayyorlaydi.

Shunday qilib, raqamli ta'lim texnologiyalari pedagogik jihatdan zamonaviy ta'lim talablariga javob beruvchi, talabalarning faolligi, motivatsiyasi va darsga e'tiborini oshirishga xizmat qiluvchi muhim vosita hisoblanadi. Ularni oliy ta'lim tizimida samarali joriy etish o'quv jarayonining sifatini oshirish va ta'lim natijalarini yaxshilash imkonini beradi.

Talabalar darsga e'tiborini oshirishda raqamli vositalardan foydalanish.

Talabalar darsga e'tiborini oshirishda raqamli vositalardan samarali foydalanish zamonaviy oliy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli vositalar ta'lim jarayonini an'anaviy shakldan farqli ravishda yanada interfaol, tizimli va nazorat qilinadigan holda tashkil etish imkonini beradi. Xususan, raqamli muhitda ta'lim jarayonini boshqarish va monitoring qilish orqali talabalar faolligini oshirish, ularning darsga bo'lgan qiziqishini barqarorlashtirish mumkin.

Talabalar e'tiborini oshirishda Learning Management System (LMS) platformalarining o'rni alohida ahamiyatga ega. Moodle, Google Classroom, Canvas kabi LMS platformalari o'quv jarayonini rejalashtirish, o'quv materiallarini joylashtirish, topshiriqlarni taqdim etish va baholash jarayonlarini avtomatlashtirishga xizmat qiladi. Ushbu platformalar yordamida talabalarning o'quv faoliyati muntazam nazorat qilinib, tezkor teskari aloqa ta'minlanadi. Natijada talabalar o'z o'quv faoliyati natijalarini real vaqt rejimida kuzatish imkoniga ega bo'lib, bu ularning darsga bo'lgan mas'uliyatini va e'tiborini oshiradi.

Multimedia vositalaridan foydalanish ham talabalar e'tiborini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Video, animatsiya, infografika va interaktiv taqdimotlar o'quv materialini vizual tarzda yetkazib berish orqali talabalarning idrok jarayonini faollashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vizual axborot matnli axborotga nisbatan tezroq va samaraliroq o'zlashtiriladi. Ayniqsa, murakkab va abstrakt tushunchalarni animatsiya va simulyatsiyalar orqali tushuntirish talabalarning mavzuni chuqur anglashiga va dars davomida e'tiborni uzoqroq saqlashiga xizmat qiladi.

Talabalar motivatsiyasini oshirish va ularni dars jarayoniga faol jalb etishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanish muhim pedagogik yondashuvlardan biri hisoblanadi. Gamifikatsiya o'yin mexanizmlarini (ball to'plash, reyting tizimi, belgilar va mukofotlar) o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali talabalar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantiradi. Bunday yondashuv talabalarning o'quv faoliyatiga qiziqishini oshirib, ularni topshiriqlarni faol va ongli ravishda bajarishga undaydi. Natijada talabalar dars jarayonida nafaqat passiv ishtirokchi, balki faol va tashabbuskor subyektga aylanadi.

Shunday qilib, LMS platformalar, multimedia vositalar va gamifikatsiya elementlaridan kompleks foydalanish talabalar darsga e'tiborini oshirishda yuqori samaradorlikka ega. Ushbu raqamli vositalar ta'lim jarayonini interfaol, motivatsiyaga boy va shaxsga yo'naltirilgan holda tashkil etishga xizmat qiladi hamda oliy ta'limda o'quv jarayonining sifatini oshirish imkonini beradi.

Tajribaviy tadqiqot va natijalar tahlili. Mazkur tadqiqot oliy ta'lim muassasasida 2024–2025 o'quv yilida o'tkazilgan bo'lib, unda 2-3-bosqichda tahsil olayotgan talabalar ishtirok etdi. Tadqiqotning asosiy maqsadi raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning talabalar darsga e'tibori va o'quv faolligiga ta'sirini aniqlashdan iborat bo'ldi. Tadqiqot metodlari sifatida so'rovnoma, kuzatuv va taqqoslama tahlil usullaridan foydalanildi.

Tadqiqotda jami 120 nafar talaba ishtirok etdi. Respondentlarning 52 foizi 2-bosqich, 48 foizi esa 3-bosqich talabalari bo'lib, ularning 54 foizi texnik, 46 foizi esa ijtimoiy-gumanitar yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalarni tashkil etdi. So'rovnoma anonim shaklda o'tkazildi, bu esa talabalar fikrlarining xolisligini ta'minlashga xizmat qildi.

So'rovnoma savollari talabalar tomonidan raqamli ta'lim vositalarining dars jarayonidagi samaradorligi, ularning e'tibor darajasi va motivatsiyasiga ta'sirini aniqlashga qaratildi. Xususan, talabalar LMS platformalaridan foydalanish, multimedia

materiallarining tushunishga ta'siri hamda gamifikatsiya elementlarining darsga qiziqishni oshirishdagi roli bo'yicha o'z fikrlarini bildirdilar.

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, respondentlarning 78 foizi multimedia vositalari (video, animatsiya, infografika) va interfaol topshiriqlar dars materialini yaxshiroq tushunishga yordam berganini ta'kidlagan. 14 foiz talabalar ushbu vositalarning ta'siri o'rtacha darajada ekanini bildirgan bo'lsa, 8 foiz respondent ularning sezilarli ta'sirini his qilmaganini qayd etgan. Bu ko'rsatkichlar vizual va interfaol kontent talabalarining idrok va e'tibor jarayonini faollashtirishda muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi.

Gamifikatsiya elementlarining ta'siri bo'yicha olingan natijalarga ko'ra, talabalarining 65 foizi ball, reyting va mukofotlar darsga bo'lgan qiziqishni oshirganini bildirgan. 21 foiz respondent gamifikatsiya elementlari ularni faqat ayrim mavzularda faolroq qilganini, 14 foiz talabalar esa bunday elementlar ularning o'quv faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaganini qayd etgan. Shunga qaramasdan, umumiy natijalar gamifikatsiya elementlari talabalar motivatsiyasini oshirishda samarali vosita ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, LMS platformalaridan foydalanish bo'yicha o'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, respondentlarning 72 foizi topshiriqlarni elektron shaklda topshirish va natijalarni tezkor ko'rish imkoniyati ularning darsga bo'lgan mas'uliyatini oshirganini bildirgan. 18 foiz talabalar LMS platformalaridan foydalanishni qulay, biroq barcha fanlar uchun bir xil darajada samarali emasligini ta'kidlagan. 10 foiz respondent esa texnik muammolar sababli LMS platformalaridan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelganini qayd etgan.

Umuman olganda, tajribaviy tadqiqot natijalari raqamli ta'lim texnologiyalaridan kompleks foydalanish talabalar darsga e'tibori va faolligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Olingan ma'lumotlar raqamli vositalarni ta'lim jarayoniga maqsadli va tizimli joriy etish zarurligini ko'rsatadi hamda ularning pedagogik samaradorligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Xulosa qilib aytganda, olib borilgan tadqiqot natijalari raqamli ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish oliy ta'lim muassasalarida talabalar darsga e'tiborini oshirishning muhim pedagogik omillaridan biri ekanini tasdiqladi. Raqamli vositalar ta'lim jarayonini an'anaviy yondashuvdan farqli ravishda interfaol, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan holda tashkil etish imkonini beradi. Bu esa talabalarning o'quv faoliyatiga ongli ravishda jalb etilishiga, ularning motivatsiyasi va kognitiv faolligining oshishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida olingan empirik ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, LMS platformalar, multimedia vositalari va gamifikatsiya elementlaridan kompleks foydalanish talabalar diqqatini barqarorlashtirish, o'quv materialini chuqurroq o'zlashtirish hamda dars jarayonidagi faollikni oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, vizual va interfaol kontent murakkab mavzularni tushunishni yengillashtirib, talabalarning dars davomida e'tiborini uzoqroq saqlashga yordam beradi. Gamifikatsiya elementlari esa talabalar motivatsiyasini kuchaytirib, ularning o'quv jarayonidagi ishtirokini faollashtiradi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etishda quyidagi amaliy tavsiyalarni berish maqsadga muvofiqdir:

- ✓ dars jarayonida multimedia va interfaol ta'lim vositalaridan tizimli va maqsadli foydalanish;
- ✓ LMS platformalar orqali topshiriqlarni bajarish, baholash va teskari aloqa mexanizmlarini kuchaytirish;
- ✓ gamifikatsiya elementlarini fan xususiyatlarini hisobga olgan holda bosqichma-bosqich joriy etish;
- ✓ o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish.

Umuman olganda, raqamli ta'lim texnologiyalarini pedagogik jihatdan to'g'ri rejalashtirish va ularni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish oliy ta'limda dars

samaradorligini oshirish, talabalar e'tiborini barqarorlashtirish va ta'lim sifatini yaxshilashning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur tadqiqot natijalari kelgusida raqamli pedagogika yo'nalishidagi ilmiy izlanishlar uchun nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Bates A. W.** Teaching in a Digital Age. – Vancouver : BCcampus, 2019.
2. **Anderson T.** The Theory and Practice of Online Learning. – Athabasca : Athabasca University Press, 2018.
3. **Carr N.** The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. – New York : W. W. Norton, 2017.
4. **Roblyer M. D., Hughes J. E.** Integrating Educational Technology into Teaching. – Pearson, 2021.
5. **Salmon G.** E-moderating: The Key to Teaching and Learning Online. – London : Routledge, 2018.
6. **Bonk C. J., Graham C. R.** The Handbook of Blended Learning. – San Francisco : Pfeiffer, 2016.

DIGITAL LEARNING VA PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE: TALABALAR BILISH FAOLLIGINI OSHIRISHNING SAMARALI YONDASHUVLARI

Xolmatova Maxbubaxon Axmadjon qizi
O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

Annotation: *This expanded research article explores effective pedagogical strategies aimed at increasing students' cognitive activity in improving professional communicative competence in English language education. It analyzes theoretical and methodological approaches to developing learner autonomy, problem-solving skills, and professional communication abilities within English for Specific Purposes (ESP) contexts. Special attention is given to the integration of digital tools, reflective learning, and interactive classroom practices that motivate students and enhance their academic and professional language proficiency.*

Annotatsiya: *Mazkur ilmiy maqolada ingliz tilini o'qitishda talabalarning bilish faolligini oshirish orqali kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik strategiyalar tahlil qilingan. Maqolada talabalarning mustaqilligi, muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyati hamda kasbiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda nazariy va amaliy yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, reflektiv ta'lim va interaktiv metodlarning motivatsiyani oshirish va kasbiy til kompetensiyasini mustahkamlashdagi o'rni asoslab berilgan.*

Аннотация: *В данной научной статье подробно рассматриваются эффективные педагогические стратегии, направленные на повышение познавательной активности студентов при формировании их профессиональной коммуникативной компетенции в обучении английскому языку. Анализируются теоретические и методологические подходы к развитию автономии учащихся, навыков решения проблем и профессиональной коммуникации в контексте ESP. Особое внимание уделяется использованию цифровых технологий, рефлексивному обучению и интерактивным методам, способствующим мотивации и профессиональной языковой подготовке студентов.*

Kalit so'zlar: *raqamli ta'lim; kasbiy kommunikativ kompetensiya; bilish faolligi; innovatsion pedagogik texnologiyalar; interfaol metodlar; sun'iy intellekt asosidagi*

ta'lim; masofaviy o'qitish; o'quv jarayonini shaxsga yo'naltirish; ta'lim analitikasi; raqamli pedagogika.

Keywords: *digital learning; professional communicative competence; cognitive engagement; innovative pedagogical technologies; interactive learning methods; AI-assisted learning; distance education; learner-centered approach; learning analytics; digital pedagogy.*

Ключевые слова: *цифровое обучение; профессиональная коммуникативная компетентность; познавательная активность; инновационные педагогические технологии; интерактивные методы обучения; обучение с поддержкой ИИ; дистанционное образование; лично-ориентированное обучение; учебная аналитика; цифровая педагогика.*

KIRISH

Ingliz tili bugungi globallashuv davrida har bir soha mutaxassisi uchun muhim vosita hisoblanadi. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish jarayonida nafaqat lingvistik bilimlarni berish, balki kasbiy kommunikativ kompetensiyani shakllantirish ham asosiy maqsadlardan biridir. Bu jarayonning muvaffaqiyati talabalar bilish faolligini oshirish bilan chambarchas bog'liq. Bilish faolligi – talabaning o'quv jarayonida faol ishtirok etishi, yangi bilimlarni izlash, tahlil qilish va ularni amalda qo'llash qobiliyatidir¹².

Zamonaviy ta'limda talaba o'quv jarayonining markazida turadi. Shuning uchun o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, motivatsiya beruvchi va mustaqil fikrlashni rivojlantiruvchi shaxs sifatida maydonga chiqadi¹³. Talabalar bilish faolligini oshirishda interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, reflektiv yondashuv hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda bilish faolligini oshirish usullarining ahamiyati

¹² Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

¹³ Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.

Kasbiy kommunikativ kompetensiyani shakllantirish jarayonida talabalar bilish faolligini kuchaytirish — zamonaviy lingvodidaktikaning eng muhim tamoyillaridan biridir. Bilish faoligi o‘quvchi shaxsning bilimni qabul qiluvchi emas, balki uni yaratish jarayonida ishtirok etuvchi faol subyekt sifatida shakllanishini ta’minlaydi. Shunday qilib, ingliz tilini kasbiy yo‘nalishda o‘qitishda bilimlarni passiv o‘zlashtirish o‘rniga faol, muammoli, amaliy va reflektiv yondashuvlar qo‘llanilganda, talabalar muloqot, argumentatsiya, kasbiy vaziyatlarda til vositasida fikr bildirish kabi ko‘nikmalarni amaliy egallab boradi.

Kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda bilish faolligini oshirish usullarining ahamiyati juda katta. Bu usullar talabalarni nafaqat ingliz tilida fikrlashga, balki o‘z kasbiy faoliyatida til vositasida samarali muloqot qilishga tayyorlaydi¹⁴. Ushbu jarayonni ta’minlovchi eng samarali didaktik vositalardan quyidagilar hisoblanadi:

Interaktiv ta’lim texnologiyalari

Interaktiv ta’lim texnologiyalari – debat, rol o‘yinlari, loyiha ishlari kabi metodlar talabalarining muloqotga kirishishini, o‘z fikrini asoslab berishni o‘rgatadi. Masalan, ‘case study’ usuli orqali talabalar kasbiy vaziyatlarni ingliz tilida muhokama qilib, real hayotdagi muloqotga tayyorlanadi¹⁵. Talabalar ingliz tilida muammoni tahlil qilib, yechim variantlarini ishlab chiqadi, ularni himoya qiladi va yakuniy qarorga keladi. Bu jarayon **nutq faoligi, kritik fikrlash, kasbiy muloqot madaniyati** hamda **terminologik lug‘atni amaliy qo‘llashni** kuchaytiradi.

Muammoli ta’lim (Problem-Based Learning)

Muammoli ta’lim (Problem-Based Learning) – bu metod o‘quvchilarga aniq muammoni hal qilish jarayonida yangi bilimlarni o‘zlashtirish imkonini beradi. Barrows ta’kidlaganidek, bunday yondashuv o‘rganishning faol kognitiv jarayonini

¹⁴ Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 1–47.

¹⁵ Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and methods in language teaching*. Cambridge University Press.

yaratadi va talabalarni mustaqil fikrlashga o‘rgatadi¹⁶. Bu yondashuv o‘qituvchi tayyor bilimni beradigan an’anaviy modeldan farqli o‘laroq, talabaning o‘zi muammo yechimi jarayonida yangi bilimni kashf qilishi va qo‘llashiga asoslanadi. Barrows (1986) PBLni talabalarda chuqur kognitiv jarayonni shakllantiruvchi eng samarali metodlardan biri deb ta’kidlaydi. Muammoni hal qilish jarayonida talabalar:

- o‘rganilayotgan mavzuni tahlil qiladi;
- dalillar to‘playdi;
- turli manbalarni solishtiradi;
- ilmiy asoslangan xulosaga keladi.

Bu jarayon nafaqat ingliz tilidagi nutqni faollashtiradi, balki kasbiy sohada mantiqiy fikrlash va qaror qabul qilishni ham rivojlantiradi.

Reflektiv yondashuv

Reflektiv yondashuv – talabalar o‘z o‘quv faoliyatini tahlil qilib, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash orqali o‘z ustida ishlashni o‘rganadi. Schön (1983) refleksiyaning kasbiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi deb hisoblaydi. Bu usul o‘z-o‘zini baholashni shakllantirib, kommunikativ kompetensiyani mustahkamlaydi¹⁷. Refleksiya talabaning o‘z o‘quv faoliyatini ongli baholashi, xatolarini ko‘rishi, kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilishi va ta’lim strategiyasini to‘g‘rilash jarayonidir. Schön (1983) refleksiyaning kasbiy rivojlanishning ajralmas qismi sifatida talqin qiladi. Ingliz tili ta’limida reflektiv kundaliklar, portfoliolar, o‘z-o‘zini baholash varaqalari, videokuzatishlar qo‘llanishi talabaning:

- metakognitiv ko‘nikmasini;
- til faoliyatidagi o‘zgarishlarni kuzatish qobiliyatini;
- mustaqil ta’lim motivatsiyasini oshiradi.

Refleksiya o‘quvchini o‘z ta’lim jarayonining mas’ul ijrochisiga aylantiradi, bu esa kommunikativ kompetensiyaning mustahkamlanishiga olib keladi.

¹⁶ Barrows, H. S. (1986). A taxonomy of problem-based learning methods. *Medical Education*, 20(6), 481–486.

¹⁷ Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.

Raqamli texnologiyalar

Raqamli texnologiyalar – onlayn platformalar (Moodle, Quizlet, Kahoot) talabalarga o‘quv materiallarini interaktiv shaklda o‘rganish, testlar topshirish, hamkorlikda loyiha yaratish imkonini beradi. Bu esa ularning bilish faolligini sezilarli darajada oshiradi¹⁸. Raqamli ta’lim vositalari — Moodle, Quizlet, Kahoot, LearningApps, SpeakAi, Grammarly kabi platformalar — talabalar uchun interaktiv o‘rganish muhiti yaratadi. Ular:

- mashqlarni avtomatik tekshirish;
- onlayn muloqot qilish;
- guruhli loyiha yaratish;
- audio-video materiallardan foydalanish imkoniyatlarini beradi. Bu esa:
 - motivatsiyani oshiradi;
 - til muhitiga yaqin virtual tajriba yaratadi;
 - o‘quv jarayonini individual va moslashuvchan qiladi.

Natijada, talaba ingliz tilidan faqat grammatik bilim emas, balki **real kommunikativ kompetensiya** oladi.

Loyihaviy o‘qitish (Project-Based Learning)

Loyihaviy o‘qitish (Project-Based Learning) – talabalarga o‘z kasbiy yo‘nalishiga mos loyihalar yaratish imkonini beradi. Masalan, fizika yo‘nalishidagi talabalar ingliz tilida ilmiy taqdimotlar tayyorlab, muloqot madaniyatini rivojlantiradilar. Bu ularning kasbiy sohada ingliz tilidan erkin foydalanish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Loyiha metodi talabalarga kasbiy yo‘nalishiga mos, amaliy natija beruvchi ingliz tilidagi vazifalarni bajarishni taklif etadi. Masalan:

- fizika yo‘nalishidagi talaba ingliz tilida ilmiy taqdimot tayyorlaydi,
- muhandislik yo‘nalishidagi talaba texnik loyihaning inglizcha pasportini yaratadi,

¹⁸Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). E-learning in the 21st century: A framework for research and practice. Routledge.

• biologiya yoʻnalishidagi talaba eksperiment natijalarini ingliz tilida taqdim etadi.

Bu jarayon **ogʻzaki va yozma nutq, kasbiy terminologiya, taqdimot madaniyati, muloqot etiketi, jamoada ishlash** koʻnikmalarini rivojlantiradi. Natijada talabalar nafaqat ingliz tilini biladigan, balki kasbiy faoliyatda uni samarali qoʻllay oladigan mutaxassis sifatida shakllanadi.

Koʻrinib turibdiki, interaktiv, muammoli, reflektiv, loyihaviy va raqamli yondashuvlar talabalarning bilish faolligini oshirish bilan birga kasbiy kommunikativ kompetensiyaning barcha komponentlarini — til, muloqot, ijtimoiy-madaniy, strategik va kasbiy kompetensiyalarni kuchaytiradi. Bu metodlar orqali oʻqitish jarayoni real hayotga yoʻnaltirilgan, ijodkorlikka asoslangan va amaliy natijaga qaratilgan shaklga aylanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini oʻqitishda talabalar bilish faolligini oshirish – kasbiy kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning eng muhim shartidir. Bu jarayonda interaktiv, muammoli va reflektiv yondashuvlardan foydalanish talabalarni faol oʻquvchi, ijodkor va mustaqil fikrlovchi shaxsga aylantiradi. Raqamli taʼlim vositalari esa ularning motivatsiyasini oshiradi, hamkorlikni kuchaytiradi va til oʻrganishni yanada samarali qiladi. Shunday qilib, talabalarning bilish faolligini tizimli ravishda rivojlantirish zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish bilan chambarchas bogʻliqdir. Ingliz tilini oʻqitishda talabalar bilish faolligini oshirish — kasbiy kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning eng muhim didaktik shartlaridan biridir. Bilish faolligi (cognitive engagement) talabaning oʻquv jarayonida mustaqil izlanishi, savol berishi, tahlil qilishi, muloqotga kirishishi hamda yangi bilimlarni ongli ravishda oʻzlashtirishi bilan tavsiflanadi. Pedagogik tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, faolligi past boʻlgan talaba til bilimlarini passiv qabul qiladi, kommunikativ vazifalarni bajarishda qiynaladi, aksincha, bilish jarayonida faol boʻlgan talaba til materialini amaliy nutq tajribasi orqali tezroq oʻzlashtiradi va kasbiy muloqot

sharoitida samaraliroq ishlay oladi. Bu jarayonda **interaktiv, muammoli (problem-based), hamda reflektiv yondashuvlardan** foydalanish ayniqsa muhimdir. Interaktiv metodlar talabalarning bir-biri bilan hamkorlikda ishlashiga, muloqotga kirishuvda faol bo‘lishiga imkon yaratadi. Muammoli ta’lim esa til materialini real kasbiy vaziyatlar bilan bog‘lab, talabalarga mustaqil yechim topish, fikrni asoslash, dalillash kabi kommunikativ ko‘nikmalarni shakllantiradi. Reflektiv yondashuv esa til o‘rganish jarayonida o‘z bilimini tahlil qilish, xatolarni anglash, o‘z o‘quv strategiyasini to‘g‘rilash imkonini beradi. Natijada, talaba faqat bilim oluvchi emas, balki bilim yaratishda ishtirok etuvchi subyektga aylanadi.

Raqamli ta’lim vositalari (virtual platformalar, elektron lug‘atlar, simulyatorlar, multimedia darslar, avtomatik baholash tizimlari) talabalar motivatsiyasini oshiradi, ta’lim jarayonini shaffof va interaktiv qiladi, masofadan o‘qitish imkonini yaratadi hamda individual ta’lim trayektoriyasini qo‘llab-quvvatlaydi. Masalan, virtual muloqot muhitlari va onlayn ta’lim platformalari talabalarni ingliz tilida real kommunikatsiya sharoitiga yaqinlashtiradi, shaxslararo muloqot, ijtimoiy hamkorlik, va kasbiy nutqni rivojlantiradi. Shunday qilib, talabalarning bilish faolligini tizimli rivojlantirish zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish, interfaol metodlar, reflektiv yondashuvlar va raqamli vositalarning bir butun integratsiyasini talab etadi. Bu esa ingliz tilini o‘qitish jarayonining sifatini oshiradi, talabalarning mustaqil o‘quv kompetensiyasini rivojlantiradi va ularni bo‘lajak kasbiy faoliyati uchun zarur bo‘lgan kommunikativ ko‘nikmalar bilan ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Barrows H. S.** A taxonomy of problem-based learning methods // *Medical Education*. – 1986. – Vol. 20. – No. 6. – P. 481–486.
2. **Canale M., Swain M.** Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing // *Applied Linguistics*. – 1980. – Vol. 1. – No. 1. – P. 1–47.

3. **Garrison D. R., Anderson T.** E-learning in the 21st century: A framework for research and practice. – London: Routledge, 2003.
4. **Richards J. C., Rodgers T. S.** Approaches and methods in language teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
5. **Schön D. A.** The reflective practitioner: How professionals think in action. – New York: Basic Books, 1983.
6. **Vygotsky L. S.** Mind in society: The development of higher psychological processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
7. **Xolmatova M. A.** Kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda ESP metodlari // “O‘zbekistonda yangi uyg‘onish – Uchinchi Renessans: Ilm-fan taraqqiyotida yoshlarning o‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to‘plami. – «Scientific Academy» Ilm-ma‘rifat markazi, 2025.

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILİYATLARINI OSHIRISH

D.B.Xojiyev

ADU Akademik litseyi

I.A.Tursunboyeva

Andijon davlat universiteti

Annotasiya: *Ushbu maqolada zamonaviy raqamli ta'lim sharoitida o'quvchilarning mantiqiy, tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ta'siri va fikrlash qobiliyatini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion metodlar yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *fikrlash, tanqidiy fikrlash, kreativlik, ta'lim texnologiyalari, interaktiv metodlar.*

Аннотация: В этой статье рассматриваются вопросы развития логического, критического и творческого мышления учащихся в современных условиях цифрового образования. Освещается влияние цифровых технологий на образовательный процесс и инновационные методы, служащие для улучшения навыков мышления.

Ключевые слова: мышление, критическое мышление, креативность, образовательные технологии, интерактивные методы.

Annotation: this article covers issues of developing logical, critical and creative thinking of students in the context of modern digital education. The impact of digital technologies on the educational process and innovative techniques that serve to increase the ability to think are highlighted.

Keywords: thinking, critical thinking, creativity, educational technologies, interactive methods

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan[1].

XXI-asr yuksak texnologiyalar asri bo'lib, axborot oqimi shiddat bilan ko'payib bormoqda. Shuning uchun bugungi kunda ta'lim tizimida o'qituvchilarning vazifasi o'quvchilarga shunchaki bilimlarni berish emas, balki ularda axborotlarni mustaqil tahlil qila olish hamda tanqidiy fikrlashlari orqali o'zlarining fikrlarini bayon qila olishliklarini namoyon qilishdan iboratdir. Raqamli texnologiyalar asrining

imkoniyatlari keng bo‘lib, jamiyatning barcha jabhalarida o‘zining yangi eshikarini ochmoqda.

Biz ushbu maqolada mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish usullari haqida qisqacha fikrlar yuritamiz. Eng avvalo taffakkur qilish haqida fikr yuritamiz.

Inson tomonidan o‘rab turgan dunyoni o‘rganish ikkita asosiy shaklda: sezgi a‘zolari yordamida va tafakkur qilish asosida amalga oshiriladi. Sezish, idrok qilish, tasavvur qilish natijalariga tayanib, inson tafakkur qilish jarayonida sezgi a‘zolari bilan his etishdan tashqariga chiqadi, ya’ni tashqi dunyoni, uning xossalari va munosabatlarini tafakkur qilishni boshlaydi. Tafakkur jarayonida fikrlar paydo bo‘lib, ular inson ongida muhim tushunchalar shaklini oladi. Inson o‘z atrofida bo‘lgan buyumlar va hodisalarni ongli ravishda idrok qiladi, ongli ravishda eslab qoladi va esga tushiradi.

Inson tafakkuriga xos bo‘lgan muhim xislatlardan biri fikrning aniq bo‘lishidir. Ob’ektiv voqealikdagi har bir buyum, hodisa o‘ziga xos belgi va xususiyatlarga ega. Bu belgi va xususiyatlar buyum va hodisalarni bir-biridan farqlashga, ularning o‘ziga xos tomonlarini aniqlashga yordam beradi.

Tafakkur qilishning yuqori bosqichi-bu mantiqiy tafakkur qilishdir. U, birinchi navbatda, fikrlash jarayonida namoyon bo‘ladi.

Mantiqiy fikrlash insonning atrof-muhitni tushunishi, muammolarni hal qilish va to‘g‘ri xulosa chiqarishi uchun muhim qobiliyatdir. Ayniqsa, zamonaviy dunyoda tanqidiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lish ta’lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Mantiqiy fikrlash – bu dalillar va faktlarga asoslangan holda, tahliliy va tizimli fikr yuritish qobiliyatidir. Bu qobiliyat insonlarga muammolarni hal qilish, mustaqil qaror qabul qilish va murakkab masalalarni tushunish imkonini beradi. Hozirgi kunda internetda juda ko‘p ma’lumotlar bo‘lib, ularning hammasi ham doimo to‘g‘ri emas. Raqamli ta’lim muhitida o‘quvchidan birinchi navbatda tanqidiy va mantiqiy fikrlash

qobiliyatlarini shakllantirish kerak. Bunda o'quvchi birinchidan, yolg'on xabarlarini haqiqiysidan ajrata oladi, ikkinchidan manbalarning ishonchliligini tekshira oladi, uchinchidan muammoni bir necha nuqtai-nazar bilan yechishga harakat qiladi.

Tanqidiy fikrlash juda muhim, chunki u odamlarga murakkab va axborotga boy dunyoda samarali harakat qilish imkoniyatini beradi. Bu muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi, ongli qarorlar qabul qilishga yordam beradi va muammolarni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Bu ta'lim, martaba muvaffaqiyati va kundalik hayotda qimmatli mahorat bo'lib, odamlarga turli kontekstlarda yanada aniqroq va tanqidiy fikr yuritish imkonini beradi.

Tanqidiy fikrlash - vaqt o'tishi bilan o'rganilishi va takomillashtirilishi mumkin bo'lgan mahoratdir. Dalillarni tahlil qilish, mantiqiy fikrlashni mashq qilish va turli nuqtai nazarlarni izlash kabi turli xil texnika va mashqlar mavjud bo'lib, ular odamlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Doimiy mashq qilish va o'z-o'zini aks ettirish yaxshilanishning kalitidir.

Interaktiv va Geymifikasiya usullari orqali o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini oshirish ham mumkin. Bulardan Quizizz, Kahoot, Minecraft Education va hokazolarni faol raqamli ta'lim 'latforfalariga misol qila olamiz. O'yin shaklidagi topshiriqlarning barchasi o'quvchidan tezkorliknim strategik reja qo'ya olishni va mantiqiy ketma-ketlik algoritmini tuza olishni talab qiladi. Bu esa albatta miya faoliyatini jadallashtiradi, fikrlash qobiliyatlarini shakllantiradi[2].

O'quvchilarda fikrlash qobiliyatlari ko'proq maktablarda asosan matematika darslarida amalga oshirilishi mumkin, chunki mantiqiy savollar, muammoli masalalar har xil boshqotirmalarni ushbu darslarda ishlashimiz mumkin, bu esa mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning samarali usullaridan biridir.

Shuningdek, bugungi kundagi darsliklar o'quvchilardan kreativ fikrlashni talab qilmoqda. U nafaqat matematika, balki, tabiiy fanlar, texnologiya, ona-tli va adabiyot darsliklarida ham o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga undovchi loyihalar tuzish berilgan. Ular raqamli vositalar (grafik dizayn, videomontaj, dasturlashlar) orqali o'z g'oyalarini

mahsulot ko‘rinishlariga keltirib, loyihalar yaratmoqda. “Project Based Learning”(Loyihaga asoslangan ta’lim) metodi raqamli muhitda qo‘llanilganda o‘quvchi mustaqil ravishda izlanadi, yechim qidiradi va unga ijodiy yondoshadi.

Ammo bugungi kunda, ayniqsa oxirgi 2 yillar davomida sun‘iy intellect hamma sohada birinchi o‘ringa chiqmoqda. Ta’limda sun‘iy intellect (AI) o‘quvchiga shaxsiy repetitorlik vazifasini bajarmoqda. AI o‘quvchiga aytilgan muammoni 2-3 xil usullarini ko‘rsatib, osongina tushuntiryapti, lekin bu o‘qituvchi tushuntirganchalik miya faoliyatida uzoq vaqtga qolmaydi. Ayni kerakli vaqtda tayyor yechib beradi, ammo kitob orqali va ustozdan tushunib o‘rganib muammoni hal qilishni o‘rganish kerak. Biroq o‘quvchi AI bergan javoblarni tahlil qilishni bilishi kerak, shundagina uning fikrlash darajasi yanada ortadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli dunyo butun jaxon miqyosida keng shiddat bilan kirib kelar ekam, raqamli ta’lim muhitini o‘quvchiga to‘g‘ri tushuntirishimiz kerak. U ta’limda kompyuter yoki planshetlardan foydalanish emas, balki bu fikrlashning eng yangi darajasidir. O‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish bu o‘qituvchining mahoratiga bog‘liq bo‘lib, quyidagi tavsiyalarni berishimiz mumkin. O‘quvchilarga raqamli ta’lim gigiyenasini, mediasavodxonlikni, ta’lim jarayonida muammoli vaziyatlarni o‘rtaga tashlab uni hal qilishni, keyslarni o‘rgatishni hamda ta’lim texnologiyalaridan istemolchi sifatida emas, balki o‘zlari yaratuvchisi bo‘lishligini tushuntirishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.** “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida : PF–6079-son Farmon (2020-yil 5-oktabr). – Toshkent, 2020.
2. **Sabirjonov R. A., Ayupov R. H. va boshq.** Zamonaviy raqamli texnologiyalarning rivojlanish istiqbollari. – Toshkent : Media nashriyoti, 2022. – 202 b.

HARAKAT ORQALI CHET TILLARNI O‘QITISH/O‘RGANISH METODIK SHAKLI

Usmonxodjayeva Moxiraxon Abdumalikxodjayevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Abstract. *This article highlights the importance of movement-based teaching methods in foreign language instruction at primary school level. The effectiveness of physical activities, games, and visual materials in developing learners' communicative competence and vocabulary is analyzed.*

Keywords: *primary education, movement, foreign language, interactive learning environment, communicative competence, memory, ability.*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada boshlang‘ich sinflarda chet tilini o‘qitishda harakat orqali o‘qitish metodikasining ahamiyati yoritilgan. Harakatli mashqlar, o‘yinlar va rasmi materiallarning o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyasi hamda leksik zaxirasini rivojlantirishdagi samaradorligi tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *boshlang‘ich ta‘lim, harakat, chet tili, jonli o‘quv muhiti, kommunikativ kompetensiya, xotira, qobiliyat.*

Аннотация. *В статье рассматривается значение методики обучения иностранному языку через движение в начальных классах. Анализируется эффективность подвижных упражнений, игр и наглядных материалов в развитии коммуникативной компетенции и словарного запаса учащихся.*

Ключевые слова: *начальное образование, движение, иностранный язык, интерактивная образование, коммуникативная компетенция, память, способности.*

The creation of a lively learning environment based on active interpersonal interaction and natural classroom communication is one of the key conditions for the formation and development of learners' communicative competence in the process of foreign language acquisition. In the context of primary education, this task is of particular importance, as primary school age is characterized by a high sensitivity to language development, the predominance of visual and imaginative thinking, and a strong need for physical activity.

When organizing a lively learning environment, it is necessary to take into account not only general didactic principles and modern methodological approaches to foreign language teaching, but also the psychological and pedagogical characteristics of young learners, as well as the specific features of developing foreign language communicative competence at the initial stage of instruction. In this regard, rational organization of the educational process, purposeful selection of teaching content, and the application of effective teaching methods and techniques that correspond to learners' age-related capabilities are of decisive importance.

Lesson planning, methodological preparation, and the implementation of foreign language instruction in primary school based on scientifically grounded linguodidactic approaches ensure the quality and effectiveness of teaching. Scientific reflection on the practical application of these approaches—namely, the development of a methodology for movement-based foreign language teaching—constitutes one of the urgent tasks of modern pedagogy and linguodidactics. This article examines the methodological aspects of using physical movement as a means of teaching foreign language communication in primary school.

An analysis of scholarly and methodological literature in the field of primary education indicates that providing young learners (especially those in grades 1–4) with opportunities for physical movement during lessons has a positive impact on their learning motivation, cognitive activity, and the quality of knowledge acquisition. After lesson stages that require a high level of concentration and mental effort, it is

pedagogically advisable to incorporate elements of physical activity that help restore learners' working capacity, reduce fatigue, and maintain sustained interest in learning activities.

Findings from neurobiological and psycho-pedagogical research demonstrate that learning material acquired in close connection with physical movement is retained longer in long-term memory and is accompanied by the formation of stable neural connections. From the perspective of cognitive linguistics, integrating speech activity with motor activity activates multiple perceptual channels—visual, auditory, and kinesthetic—thereby facilitating more durable acquisition of lexical and grammatical material. Under conditions of physical activity and interactive learner interaction, the process of foreign language learning becomes more meaningful and effective.

Of particular practical interest in this context is the experience of the German education system, within which the concept of the “Moving School” (Bewegte Schule) has been developed and implemented under the slogan “Movement is the gateway to learning and cognition.” This concept is based on an interdisciplinary approach and presupposes the integration of physical activity into the educational process. According to its principles, learning should take place with the active involvement of all sensory channels, while also incorporating movement-based games during breaks and special exercises aimed at activating cognitive processes.

A special role within this concept is assigned to so-called “brain gym” activities. According to V. Peterson, this system of exercises is based, first, on the principle that symmetrical activation of both cerebral hemispheres enhances learning effectiveness, and second, on the idea that achieving functional balance between the hemispheres is primarily possible through targeted physical activity. From the standpoint of neuropsychology, such exercises have a positive effect on attention, memory, and thinking processes.

The pedagogical value of movement in the educational process lies in its multifaceted impact on child development. Physical activity improves cerebral blood circulation and oxygen supply, stimulates neural communication, and increases cognitive performance. From a linguodidactic perspective, movement contributes to more effective vocabulary acquisition, as it activates mechanisms of associative memory and embodied perception. Moreover, physical activity positively affects learners' emotional and volitional spheres, reduces academic stress, enhances motivation for foreign language learning, and promotes the development of social and communicative skills.

The implementation of movement-based foreign language teaching can be achieved through various methodological techniques, such as action stories, songs accompanied by movements, role-playing activities, and movement-based games. However, not all of these tools are universally applicable in every instructional context. Therefore, the selection of movement-based methods should be guided by specific didactic and linguodidactic criteria, including:

- the correspondence of lexical and thematic content to learners' age characteristics and life experience;
- the possibility of semanticizing lexical units through facial expressions, gestures, body movements, or the use of real objects and visual aids;
- clear structuring and logical sequencing of game and movement activities that facilitate imitation;
- the presence of clear rhythm and melody that support the development of phonetic skills and the improvement of pronunciation.

Games, songs, and exercises that meet these criteria are typically compiled into specialized instructional resource banks, which serve as an important methodological support for foreign language teachers in primary school. In addition, illustrated books play a significant role in movement-based instruction, as they enhance visual perception and foster strong associative links between words, images, and actions. For example,

the illustrated book “Learning German with Bunny Hans Is Fun” can be regarded as an effective teaching tool for primary school learners of German, particularly in the development of skills related to the use of verbs of movement.

Teaching German through movement in primary school requires not only careful selection of instructional materials, but also the development of a system of purposeful teaching and learning activities based on the principles of communicative orientation, visual support, and activity-based learning. Clear and thoughtful lesson planning that takes into account the stages of speech skill formation ensures the consistent and systematic acquisition of foreign language material.

In conclusion, movement-based foreign language teaching in primary school is aimed at activating learners’ visual, auditory, and kinesthetic memory. The semanticization and consolidation of lexical units through physical movement ensure their more durable retention in memory and contribute to the formation of stable communicative skills. Thus, the integration of movement into the foreign language teaching process represents an effective pedagogical and linguodidactic means of enhancing the quality and effectiveness of primary foreign language education.

References

1. **Жалолов Ж. Ж.** Чет тил ўқитиш методикаси = Foreign language teaching methodology: чет тиллар олий ўқув юртлари (факультетлари) талабалари учун дарслик. — Т.: Ўқитувчи, 2012. — 434 б.

2. **Zaripova R. A.** Chet tillar o‘qitish metodikasidan qo‘llanma. — Toshkent: O‘qituvchi, 1986. — 184 b.
3. **Schönicke J.** Das Ohr lernt mit // **Fremdsprache Deutsch.** — 2013. — Heft 48.
4. **Rösch H.** Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen, Übungsideen, Kopiervorlagen zur Sprachförderung. — Braunschweig: **Schroedel**, 2003.
5. **Бим И. Л.** Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника. — М.: **Русский язык**, 1988. — 288 с.

IMPLEMENTATION OF THE ADDIE METHOD FOR DEVELOPING GOOGLE CLASSROOM TO ENHANCE EFL WRITING SKILLS IN ACADEMIC LYCEUMS

Usmanova Shokhsanam Avazovna

University of World Economy and Diplomacy

***Annotation.** This article explores the stages of integrating Google Classroom (GC) into “English Language” lessons in academic lyceums of Uzbekistan. The study underlines the need of aligning GC with national curricula and international frameworks like the CEFR to promote successful language training. The study emphasizes the usefulness of the ADDIE instructional design approach (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation) for integrating GC into blended learning settings. The analysis step is given special attention, since it highlights instructional issues, learner requirements, and contextual factors such low digital literacy, teacher training, and internet access. The article suggests that systematic use of GC within the ADDIE framework can considerably improve EFL learners' writing skills by combining classroom-based instruction with digital scaffolding.*

Keywords: *Google Classroom, EFL writing, academic lyceums, ADDIE model, blended learning, curriculum alignment*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O‘zbekiston akademik litseylarida “Ingliz tili” darslariga Google Classroom (GC) platformasini integratsiya qilish bosqichlari o‘rganiladi. Tadqiqotda til o‘qitish jarayonining samaradorligini ta‘minlash maqsadida GC’ni milliy o‘quv dasturlari hamda CEFR kabi xalqaro me‘yoriy asoslar bilan uyg‘unlashtirish zarurligi ta‘kidlanadi. Shuningdek, GC’ni aralash (blended) ta‘lim muhitiga joriy etishda ADDIE o‘quv dizayni modeli (Tahlil, Loyihalash, Ishlab chiqish, Joriy etish va Baholash)ning samaradorligi yoritib beriladi. Tahlil bosqichiga alohida e‘tibor qaratilib, unda ta‘limiy muammolar, o‘quvchilarning ehtiyojlari hamda raqamli savodxonlikning pastligi, o‘qituvchilar tayyorgarligi va internetga kirish imkoniyati kabi kontekstual omillar aniqlanadi. Maqolada ADDIE modeli doirasida GC’dan tizimli foydalanish an‘anaviy sinf mashg‘ulotlarini raqamli qo‘llab-quvvatlash bilan uyg‘unlashtirish orqali EFL o‘rganuvchilarning yozma nutq ko‘nikmalarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkinligi xulosalanadi.*

Kalit so‘zlar: *Google Classroom, EFL yozma nutqi, akademik litseylar, ADDIE modeli, aralash ta‘lim, o‘quv dasturini muvofiqlashtirish.*

Аннотация. *В данной статье изучаются этапы интеграции платформы Google Classroom (GC) в уроки английского языка в академических лицеях Узбекистана. В исследовании подчеркивается необходимость согласования использования GC с национальными учебными программами, а также с международными нормативными основами, такими как CEFR, с целью повышения эффективности языкового обучения. Также рассматривается эффективность применения модели учебного дизайна ADDIE (анализ, проектирование, разработка, внедрение и оценка) при внедрении GC в условиях смешанного (blended) обучения. Особое внимание уделяется этапу анализа, в рамках которого выявляются учебные проблемы, потребности учащихся и такие контекстуальные факторы, как низкий уровень цифровой грамотности,*

подготовленность преподавателей и доступ к интернету. В статье делается вывод о том, что систематическое использование GC в рамках модели ADDIE, сочетая традиционные аудиторные занятия с цифровой поддержкой, может значительно улучшить навыки письменной речи у изучающих английский язык как иностранный (EFL).

Ключевые слова: *Google Classroom, письменная речь EFL, академические лица, модель ADDIE, смешанное обучение, согласование учебных программ.*

To start implementation of GC into practice there a set of steps that should be taken to receive fruitful outcomes. The main stage of embedding GC into offline lessons is identifying whether added online tool implementation aligns with curriculum or not. The potential of high-quality curriculum research demonstrates that implementing a "high-quality" curriculum matched with state requirements leads to significant learning improvements for learners¹⁹. A high-quality curriculum promotes coherence and connectedness in learning across grades. According to Pondiscio [2012, 69(6): 27] an excellent education is not just what gets taught today, it's the cumulative effect of a coherent, thoughtfully sequenced, and knowledge-rich curriculum that broadens and deepens over time²⁰. Students learn largely through interactions with teachers and classmates, as well as instructional resources such as textbooks, workbooks, software, web-based information, assignments, projects, quizzes, and assessments. Education officials struggle to strike a balance between contextual and instructional focus²¹. In our view, the environments in which these exchanges occur are undoubtedly crucial. Layers of influences affect teacher effectiveness, peer behavior, and instructional materials

¹⁹ Chingos, M., Russ, G., Whitehurst, quot;, Agodini, R., Buckley, J., Cook, T., Koedel, C., Jobrack, B., Jonas, D., Kowalski, P., Loveless, T., & Tappen, M. (2012). CHOOSING BLINDLY Instructional Materials, Teacher Effectiveness, and the Common Core Getty Images. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/0410_curriculum_chingos_whitehurst.pdf

²⁰ Pondiscio, Robert. January 2020. "Digging in the dirt for quality curriculum." Washington, D.C. Fordham Institute.

²¹ Grover J. Whitehurst, "Don't Forget Curriculum," Brown Center Letters on Education, #3, Washington, D.C.: The Brookings Institution, 2009.

with which students interact, ranging from home circumstances to school leadership to the international macro-economy and everything in between.

To integrate GC in educational system, some researchers suggest to implement ADDIE Model (Picture 1) that would assist to reach desired outcomes. The ADDIE model is one of the most popular instructional design frameworks, with five iterative stages: analysis, design, development, implementation, and evaluation. The paradigm assures that learning environments are organized, learner-centered, and always improving. According to [Branch 2009: 45]²² the Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate (ADDIE) method introduces a successful approach to instruction design. [Davis 2013, 61(4): 567] mentioned that this model is adaptable to many educational settings and may effectively integrate technology into instruction²³. Based on its fundamental theoretical and philosophical qualities, the particular model, ADDIE is well known and accepted as a paradigm for planning and assessing learning experiences, courses, and educational content [Trust, Pektas 2018, 34(4): 221]. This concept is built on instructional scenarios. According to comparative study on this model²⁴, the ADDIE instructional design approach is effective in online distance education across all educational situations and this methodology relates to online procedures but fulfills various educational needs. More precisely, the ADDIE model features a flexible framework that allows it to be used to any learning environment.

²² Branch, R. M. (2009). *Instructional Design: The ADDIE Approach*. Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-09506-6>

²³ Davis, A. L. (2013). Using instructional design principles to develop effective information literacy instruction: The ADDIE model. *College & Research Libraries News*, 74(4), 205–207. <https://doi.org/10.5860/crln.74.4.8934>

²⁴ Spatioti, A. G., Kazanidis, I., & Pange, J. (2022). A comparative study of the ADDIE instructional design model in distance education. *Information*, 13(9), 402. <https://doi.org/10.3390/info13090402>

Picture 1. ADDIE Model

It is decided to refer to this model to produce effective product and reach set learning objectives through GC integration. Building on these theoretical findings, we decided to use the ADDIE paradigm as a guideline for incorporating Google Classroom into EFL writing training at academic lyceums. Each aspect of the model research, design, development, implementation, and assessment was tailored to the unique needs of Uzbek lyceum students and teachers, assuring both educational alignment with practical viability.

Analysis. The first step of this model is to identify instructional problem(s), needs, gaps and analyze learner characteristics, prior knowledge, attitudes. [Branch 2009: 45] states that this stage is foundational and it acts as a bridge for subsequent steps. In blended and technology-enhanced environments, the analysis step is handled as dynamic, with designers revisiting it in subsequent versions²⁵. We are assured that at

²⁵ Shakeel, S. I., Al Mamun, M. A., & Haolader, M. F. A. (2022). Instructional design with ADDIE and rapid prototyping for blended learning: validation and its acceptance in the context of TVET Bangladesh. *Education and Information Technologies*, 28(6). <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11471-0>

this stage learning problems, environmental context are identified and if this phase is omitted, the whole instructional design can result in irrelevant or ineffective learning outcomes. Another important factor is that this step encourages instructors to make sure that curriculum matches with learning objectives. It is assumed that excellent education results from coherent and knowledge-enriched curricula, not just isolated tasks and activities and this analysis stage will assist to know what is expected from both educators and students. Additionally, careful analysis saves time and resources by identifying possible barriers namely, low digital literacy, lack of teacher training and others [Almomen et al. 2016, 20(2): 90]²⁶ exhibited that a broad needs assessment during the analysis stage prevents costly redesigns later and increases program acceptance. We assume that careful analysis significantly enhances the effectiveness of instructional design projects, especially in technology-driven lessons. In this analysis phase, the instructional problem was clarified, instructional goals and objectives were defined, and learners' environment, existing knowledge, and skills were examined. We analyzed the current state of English language teaching in academic lyceums with a focus on writing instruction and identified challenges in developing students' academic writing skills. Moreover, the learning environment academic lyceums with large class sizes, limited classroom hours, and varied access to reliable internet shaped the design decisions for the instructional model. To ensure scalability across lyceums, it was determined that blended learning supported by e-learning modules within Google Classroom would be a resource-efficient and pedagogically effective strategy.

According to [Gagné et al. 2005: 112], the Design phase ensures that clear objectives guide the sequencing of instructional events and foster learner engagement. Dick, Carey & Carey [2015: 205] emphasize that aligning objectives, assessments, and instructional activities preserves instructional validity and prevents mismatches

²⁶ Almomen, R. K., Kaufman, D., Alotaibi, H., Al-Rowais, N. A., Albeik, M., & Albattal, S. M. (2016). Applying the ADDIE—Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation—Instructional Design Model to Continuing Professional Development for Primary Care Physicians in Saudi Arabia. *International Journal of Clinical Medicine*, 07(08), 538–546. <https://doi.org/10.4236/ijcm.2016.78059>

between teaching and learning. Morrison et al. [2019: 178] underline the importance of carefully planning content sequencing and approach selection in improving understanding and meeting the needs of diverse learners. Similarly, [Branch 2009: 45] describes this step as a blueprint, with instructional designers creating a road map to assure coherence and relevance in technology-supported education. Furthermore, Aldoobie [2015, 5(6): 70] notes that the Design stage is advantageous because it successfully blends multimedia and digital resources, hence making the learning environment more dynamic and learner-focused. Overall, the Design step guarantees that instructional materials are well-organized, pedagogically sound, and relevant to curricular needs, hence increasing the likelihood of meaningful learning outcomes.

References

1. **Almomen A., Hussein M., Murphy D., Wiley W.** Applying the ADDIE model to online distance education in health professions // *Online Learning Journal*. – 2016. – Vol. 20, № 2. – P. 85–101.
2. **Aldoobie A.** ADDIE model // *American International Journal of Contemporary Research*. – 2015. – Vol. 5, № 6. – P. 68–72.
3. **Branch R.** Instructional design: The ADDIE approach. – New York : Springer, 2009. – 206 p.
4. **Davis E.** Integrating technology into the classroom // *Educational Technology Research and Development*. – 2013. – Vol. 61, № 4. – P. 563–576.
5. **Dick W., Carey L., Carey J.** The systematic design of instruction. – 8th ed. – Boston : Pearson, 2015. – 432 p.
6. **Gagné R., Wager W., Golas C., Keller J.** Principles of instructional design. – 5th ed. – Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Learning, 2005. – 384 p.
7. **Morrison G., Ross S., Kalman H., Kemp J.** Designing effective instruction. – 8th ed. – Hoboken, NJ : Wiley, 2019. – 480 p.

8. **Pondiscio R.** How a knowledge-rich curriculum improves learning // *Educational Leadership*. – 2012. – Vol. 69, № 6. – P. 24–29.
9. **Trust T., Pektas E.** Using the ADDIE model and universal design for learning principles to develop an open online course for teacher professional development // *Journal of Digital Learning in Teacher Education*. – 2018. – Vol. 34, № 4. – P. 219–23

GAMIFIED LEARNING APPLICATIONS AS AN INNOVATIVE APPROACH TO VOCABULARY DEVELOPMENT IN ESL

Nigina Tursunboyeva Uskan qizi
Saitkulova Nazokat Rahmonovna
Chirchik State Pedagogical University

***Abstract.** Digital technologies have greatly influenced education, especially ESL teaching. Gamified learning applications are an innovative method to enhance vocabulary acquisition. They use game elements such as points, levels, and challenges to increase learner motivation. Gamification supports repeated practice, contextual learning, and immediate feedback. This paper analyzes the theoretical foundations and pedagogical benefits of gamified applications in ESL classrooms. Overall, gamified learning provides a promising approach to improve vocabulary development.*

***Keywords:** gamification, ESL, vocabulary development, digital learning, innovative teaching methods, learner motivation, engagement, interactive learning*

***Annotatsiya.** Raqamli texnologiyalar ta'limga, xususan ESL ta'limiga katta ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Gamifikatsiyalashgan o'quv ilovalari lug'at boyligini oshirishda innovatsion usullardan biri sanaladi. Ularda ballar, darajalar va qiyinchiliklar kabi o'yin elementlarini qo'llash mumkin bu omil esa, o'quvchilar motivatsiyasini oshiradi.*

Gamifikatsiya takroriy mashq, kontekstual o'rganish va darhol fikr-mulohazani ta'minlaydi. Maqolada gamifikatsiyalangan ilovalarning nazariy asoslari va pedagogik foydalari tahlil qilinadi. Umuman olganda, gamifikatsiyalangan o'quv lug'atni rivojlantirishda samarali yondashuvdir.

Kalit so'zlar: *gamifikatsiya, ESL ta'limi, lug'at boyligini rivojlantirish, raqamli ta'lim, innovatsion o'qitish usullari, motivatsiya, faol ishtirok, interaktiv o'rganish.*

Аннотация. *Цифровые технологии сильно повлияли на образование, особенно на преподавание английского языка как второго языка (ESL). Геймифицированные обучающие приложения являются инновационным методом для улучшения усвоения словарного запаса. Они используют игровые элементы, такие как очки, уровни и задания, чтобы повысить мотивацию учащихся. Геймификация поддерживает повторение, контекстное обучение и мгновенную обратную связь. В статье анализируются теоретические основы и педагогическая ценность геймифицированных приложений в ESL-классах. В целом, геймифицированное обучение является эффективным подходом к развитию словарного запаса.*

Ключевые слова: *геймификация, ESL обучение, развитие словарного запаса, цифровое обучение, инновационные методы преподавания, мотивация, вовлечённость, интерактивное обучение.*

INTRODUCTION

Vocabulary retention is widely recognized as a key component of second language learning. According to Nation (2001), vocabulary knowledge is essential for successful communication, reading comprehension, and overall language proficiency. ESL learners often face challenges in vocabulary retention due to limited exposure to the target language and the predominance of traditional memorization-based teaching methods (Schmitt, 2000).

In recent years, educators have increasingly explored innovative and learner-centered approaches to overcome these challenges. One of this approach is

implementation of gamified learning applications into language learning process. Deterding et al. (2011) describes gamification as the use of game design elements in non-game contexts to enhance user engagement. In ESL education, gamified applications have gained popularity as tools that make vocabulary learning more interactive, motivating, and meaningful.

This article aims to analyze gamified learning applications as an innovative approach to vocabulary development in ESL classrooms. The paper focuses on the theoretical background of gamification, its relevance to vocabulary learning, and its pedagogical implications.

MAIN BODY

Gamified learning applications are supported by several well-established educational theories. One of the key theoretical foundations is constructivist learning theory. Richards and Rodgers (2014) argue that learning is most effective when learners actively construct knowledge through interaction and meaningful experiences. Gamified environments encourage active participation by engaging learners in interactive tasks, challenges, and problem-solving activities.

Another important theoretical framework considered to be self-determination theory proposed by Deci and Ryan (1985). This theory focuses on the role of intrinsic motivation in learning and highlights three basic psychological needs: autonomy, competence, and relatedness. Gamified applications address these needs by allowing learners to make choices, progress through levels, and receive feedback that reflects their competence.

Furthermore, elements of behaviorist learning theory can be observed in gamification. The use of rewards, points, and badges serves as positive reinforcement, encouraging repetition and practice. As noted by Prensky (2007), repeated practice combined with immediate feedback strengthens memory and supports long-term retention, which is particularly important for vocabulary learning.

Gamification and Vocabulary Development in ESL

Vocabulary learning requires repeated exposure to lexical items in meaningful contexts. Nation (2001) emphasizes that words must be encountered multiple times and used actively in order to be retained. Gamified learning applications support this process by presenting vocabulary through interactive and multimedia formats, such as images, audio, animations, and quizzes (Schmitt, 2000).

Gamification also plays a significant role in increasing learner motivation. According to Prensky (2007), game-based elements transform learning activities into enjoyable experiences, reducing learner anxiety and increasing willingness to participate. When learners are motivated, they tend to spend more time engaging with vocabulary tasks, which positively affects retention and recall. Furthermore, gamified applications promote contextualized vocabulary learning. Instead of isolated word lists, learners encounter new words in sentences, dialogues, and situational tasks. This contextual approach helps learners understand word meanings, usage, and collocations more effectively, leading to deeper vocabulary knowledge.

Pedagogical Advantages of Gamified Learning Applications

One of the main pedagogical advantages of gamified learning applications is increased learner engagement. Zichermann and Cunningham (2011) note that game elements such as challenges and rewards maintain learners' attention and encourage continuous participation. High levels of engagement are essential for vocabulary acquisition, as consistent practice is required for retention. Another important benefit is immediate feedback. Richards and Rodgers (2014) highlight that timely feedback helps learners identify errors and adjust their learning strategies. Gamified applications provide instant responses to learners' actions, which supports effective learning and prevents the reinforcement of incorrect vocabulary usage. Gamified learning also promotes learner autonomy. Learners can practice vocabulary at their own pace, review previously learned words, and monitor their progress independently. Such autonomy contributes to the development of lifelong learning skills, which are increasingly valued in modern education.

Challenges and Limitations

Despite their advantages, gamified learning applications also share some challenges. Deterding et al. (2011) concerns the fact that an excessive focus on rewards and competition may interrupt learners from educational objectives if gamification is not carefully designed. Therefore, pedagogical goals should always remain the primary focus.

Another limitation is considered to be accessibility. Not all learners have equal access to digital devices or stable internet connections, which may reduce the effectiveness of gamified learning in some educational contexts (Zichermann & Cunningham, 2011). In addition, teachers may require training to integrate gamified applications effectively into their teaching practices.

Moreover, learner preferences vary, and not all students respond positively to game-based learning. This highlights the importance of using gamification as a supplementary tool rather than a replacement for traditional teaching methods.

CONCLUSION

In conclusion, gamified learning applications represent an innovative and theoretically grounded approach to vocabulary development in ESL education. Supported by constructivist, motivational, and behaviorist learning theories, gamification enhances learner engagement, motivation, and vocabulary retention. Although certain challenges related to design, accessibility, and learner differences exist, the pedagogical benefits of gamified applications outweigh these limitations when implemented thoughtfully.

This theoretical analysis shows that gamification has significant potential to enrich ESL vocabulary instruction and contribute to more effective and engaging language learning environments. Future research may focus on empirical studies to further explore the impact of gamified applications in specific ESL contexts.

REFERENCES

1. **Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L.** Gamification: Toward a definition // Proceedings of the CHI 2011 Gamification Workshop. — Vancouver, 2011. — P. 12–15.
2. **Deci E. L., Ryan R. M.** Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. — New York: Plenum Press, 1985. — 371 p.
3. **Nation I. S. P.** Learning Vocabulary in Another Language. — Cambridge: Cambridge University Press, 2001. — 477 p.
4. **Richards J. C., Rodgers T. S.** Approaches and Methods in Language Teaching. — Cambridge: Cambridge University Press, 2014. — 410 p.
5. **Prensky M.** Digital Game-Based Learning. — New York: McGraw-Hill, 2007. — 442 p.
6. **Schmitt N.** Vocabulary in Language Teaching. — Cambridge: Cambridge University Press, 2000. — 224 p.
7. **Zichermann G., Cunningham C.** Gamification by Design. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2011. — 182 p.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В РАБОТЕ С
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ: КОГНИТИВНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ МОДЕЛЬ**

Тургунбаев Рискеджи Мусаматович

Ташкентский международный университет Кимё

Умаралиева Диёра Улугбек кизи

НПУУз имени Низами

Аннотация. В условиях цифровизации и усложнения образовательного контента возрастает значимость компетенций студентов в работе с

математической информацией, представленной в различных формах. В статье предлагается когнитивно-деятельностная модель совершенствования данных компетенций, ориентированная на интеграцию теоретических когнитивных подходов и практики обучения математике в вузе. Модель основана на сочетании деятельностного подхода, теории APOS, теории семиотических регистров и эпистемологического анализа учебных затруднений. Показано, что развитие компетенций работы с математической информацией осуществляется через организацию активной учебно-познавательной деятельности студентов по переходу между различными формами её отражения.

Ключевые слова: математическая информация, компетенции студентов, педагогические инновации, обучение математике в вузе, когнитивно-деятельностный подход.

Annotatsiya. Ta'lim mazmunining raqamlashuvi va murakkablashuvi sharoitida talabalarning turli ko'rinishlarda ifodalangan matematik ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyatlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada nazariy kognitiv yondashuvlar va oliy ta'lim muassasalarida matematika o'qitish amaliyotini uyg'unlashtirishga qaratilgan ushbu qobiliyatlarni rivojlantirishning kognitiv-faoliyatli modeli taklif etilgan. Model faoliyatli yondashuv, APOS nazariyasi, semiotik registrlar nazariyasi va o'quv qiyinchiliklarining epistemologik tahlili uyg'unligiga asoslangan. Matematik axborot bilan ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish talabalarning uni aks ettirishning turli shakllari o'rtasida o'tish bo'yicha faol o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish orqali amalga oshirilishi ko'rsatib berilgan.

Tayanch so'zlar: matematik ma'lumotlar, talabalar qobiliyatlari, pedagogik innovatsiyalar, oliy ta'lim muassasalarida matematika o'qitish, kognitiv-faoliyatli yondashuv.

Abstract. In the context of digitalization and the increasing complexity of educational content, the importance of students' competencies in working with

mathematical information presented in various forms is increasing. The article proposes a cognitive-activity model for improving these competencies, focused on integrating theoretical cognitive approaches and the practice of teaching mathematics at the university. The model is based on a combination of an activity-based approach, APOS theory, semiotic register theory, and epistemological analysis of learning difficulties. It has been shown that the development of competencies in working with mathematical information is carried out through the organization of students' active educational and cognitive activities on the transition between various forms of its reflection.

Keywords: *mathematical information, students' competencies, pedagogical innovations, teaching mathematics at the university, cognitive-activity approach.*

Введение

Современные педагогические инновации в высшем образовании направлены на интеграцию теоретических оснований обучения с практико-ориентированными формами учебной деятельности. В математическом образовании это проявляется в смещении акцента с усвоения готовых знаний на формирование компетенций работы с математической информацией. [3; 6].

Анализ образовательной практики показывает, что студенты испытывают трудности при интерпретации математической информации, представленной в различных формах (формулы, графики, тексты, доказательства), а также при переходе от конкретных примеров к абстрактным обобщениям. [4; 7]. Это свидетельствует о необходимости разработки моделей обучения, интегрирующих когнитивные теории и практику учебной деятельности. Данные трудности рассматриваются в исследованиях как следствие несформированности механизмов перехода между семиотическими регистрами и концептуальными структурами [5; 9].

Целью статьи является представление когнитивно-деятельностной модели, направленной на совершенствование компетенций студентов в работе с математической информацией в процессе изучения математики в вузе.

Основная часть

Методологической основой исследования послужила интеграция следующих подходов:

-деятельностного подхода, рассматривающего обучение как организованную учебно-познавательную деятельность [8];

-когнитивной теории APOS, описывающей этапы формирования математических понятий (действие – процесс – объект – схема) [6];

-теории регистров семиотического представления, акцентирующей роль переходов между формами отражения информации [4; 5];

-эпистемологического подхода, анализирующего учебные затруднения как закономерные этапы познания [2].

Исследование носит теоретико-моделирующий характер и ориентировано на разработку педагогической инновации, применимой в практике преподавания математики в вузе.

Компетенции студентов в работе с математической информацией включают:

-понимание математического содержания в различных формах представления;

-умение переходить между репрезентациями;

-способность к обобщению и структурированию информации;

-логическое обоснование и интерпретацию результатов.

Данные компоненты согласуются с результатами исследований в области когнитивной дидактики математики [4; 7; 10].

Разработанная когнитивно-деятельностная модель ориентирована на активную позицию студента и предполагает последовательную организацию

учебных действий по анализу, преобразованию и сопоставлению различных средств отражения математической информации. Когнитивный механизм формирования абстракции описывается через этапы APOS [6], при этом переходы между этапами поддерживаются целенаправленной сменой репрезентаций [5].

Модель позволяет интегрировать теоретические когнитивные концепции в реальную образовательную практику, обеспечивая развитие у студентов устойчивых компетенций работы с математической информацией и снижение уровня формального усвоения знаний [1; 3].

Практическая значимость предложенной когнитивно-деятельностной модели проявляется в возможности её использования при проектировании учебных занятий по математическому анализу и другим математическим дисциплинам в вузе [7]. Рассмотрим несколько типичных ситуаций учебной практики.

Пример 1. Работа с определением предела последовательности. В традиционной практике студенты воспринимают определение предела как формальный текст, требующий заучивания. В рамках предлагаемой модели учебная деятельность организуется таким образом, что студенты последовательно работают с вербальной формулировкой определения, его символической записью ($\varepsilon - N$), графической интерпретацией и логико-доказательными рассуждениями. Переходы между репрезентациями позволяют студентам осознать функциональную роль каждого элемента определения и формируют компетенцию интерпретации математической информации в разных формах.

Пример 2. Осмысление теоремы как источника свойства. При изучении теоремы о сумме сходящихся последовательностей студенты часто ограничиваются воспроизведением формулировки и доказательства. Использование модели позволяет организовать деятельность по преобразованию

теоремы в правило, а затем – в структурное свойство (замкнутость множества сходящихся последовательностей относительно сложения). Тем самым развивается компетенция обобщения математической информации и перехода от конкретного результата к абстрактной структуре.

Пример 3. Преодоление формализма при работе с готовыми решениями. В учебной практике распространена ситуация, когда студент механически воспроизводит готовое решение задачи, не осознавая его логики. В рамках модели анализ готового решения сопровождается заполнением таблиц типа «утверждение – основание», сопоставлением символических преобразований с их вербальными и логическими интерпретациями. Это способствует развитию компетенции критического анализа математической информации.

В отличие от традиционных подходов, ориентированных на усвоение содержания, предложенная модель рассматривает работу с математической информацией как самостоятельный объект формирования компетенций. Это позволяет связать когнитивные механизмы усвоения математических понятий с практикой учебной деятельности и обеспечить интеграцию теории и практики обучения.

Организация учебной деятельности на основе переходов между различными формами представления математической информации позволяет преодолеть формализм, характерный для традиционного обучения [7].

Анализ готовых решений задач с использованием таблиц типа «утверждение – основание» способствует развитию критического анализа математической информации и согласуется с деятельностной трактовкой обучения [8; 10].

Таким образом, предложенная модель демонстрирует, каким образом теоретические положения когнитивных и эпистемологических подходов могут быть интегрированы в реальную образовательную практику и

трансформированы в педагогическую инновацию, ориентированную на развитие компетенций студентов.

Предложенная когнитивно-деятельностная модель демонстрирует возможности совершенствования компетенций студентов в работе с математической информацией за счёт интеграции теоретических и практических аспектов обучения. Результаты исследования подтверждают целесообразность использования данной модели в практике преподавания математики в вузе и открывают перспективы для её дальнейшей эмпирической апробации [3; 6].

Список использованных источников

1. **Artigue, M.** Learning mathematics in a CAS environment: The genesis of a reflection about instrumentation and the dialectics between technical and conceptual work // *International Journal of Computers for Mathematical Learning*. — 2002. — Vol. 7, № 3. — P. 245–274. — DOI: 10.1023/A:1022103903080.
2. **Bachelard, G.** The formation of the scientific mind: A contribution to a psychoanalysis of objective knowledge. — Manchester: Clinamen Press, 2002. — (Original work published 1938).
3. **Chevallard, Y.** Steps towards a new epistemology in mathematics education // *Proceedings of the 4th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education* / Ed. by M. Bosch. — Barcelona: FUNDEMI IQS, 2006. — P. 21–30.
4. **Duval, R.** A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics // *Educational Studies in Mathematics*. — 2006. — Vol. 61, № 1–2. — P. 103–131. — DOI: 10.1007/s10649-006-0400-z.
5. **Duval, R.** Semiosis and human thought: Cognitive and semiotic aspects of learning mathematics. — New York: Peter Lang, 1995.
6. **Dubinsky, E., McDonald, M. A.** APOS: A constructivist theory of learning in undergraduate mathematics education research // *The teaching and learning of*

- mathematics at university level / Ed. by D. Holton. — Dordrecht: Springer, 2001. — P. 275–282.
7. **Tall, D., Vinner, S.** Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity // *Educational Studies in Mathematics*. — 1981. — Vol. 12, № 2. — P. 151–169. — DOI: 10.1007/BF00305619.
 8. **Vygotsky, L. S.** *Mind in society: The development of higher psychological processes*. — Cambridge (MA): Harvard University Press, 1978.
 9. **Sfard, A.** *Thinking as communicating: Human development, the growth of discourses, and mathematizing*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — DOI: 10.1017/CBO9780511499944.
 10. **Radford, L.** Towards an embodied, cultural, and material conception of mathematics cognition // *ZDM Mathematics Education*. — 2014. — Vol. 46, № 3. — P. 349–361. — DOI: 10.1007/s11858-014-0591-1.

**OPTIMAL BOSHQARUV FANINI O ‘QITISH ORQALI MAKROIQTISODIY
DINAMIKANI MODELLASHTIRISH KO‘NIKMALARINI
SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARI**

T.M.Abduolimova

F.A.Ergasheva

Andijon davlat universiteti

Anotatsiya : Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayonida makroiqtisodiy dinamikani modellashtirish ko ‘nikmalarini

shakllantirishdagi ahamiyati ulardan foydalanishning ustunliklari haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: *Axborot-kommunikatsion texnologiyala, keys-stadi, raqamli ta'lim, Psixologik Qo'llab-quvvatlash, . intervensiya, diagnostika, Refleksiya-Monitoring-Intervensiya.*

Аннотация: *В данной диссертации рассматривается важность современных педагогических технологий в образовательном процессе и преимущества их использования при формировантт навыков моделирования макроэкономической динамики.*

Ключевые слова: *Информационно-коммуникационные технологии, тематической исследоване, цифровое образование психологическая, поддержка, вмешательство диагностика, рефлексия-мониторинг-вмешательство.*

Abstract: *This article discusses the importance of modern pedagogical technologies in the formation of skills for modeling macroeconomic dynamics in the educational process and the advantages of using them.*

Keywords: *Information and communication technologies, case studies, digital education, Psychological support, intervention, diagnostics, Reflection-Monitoring- Intervention.*

Ta'lim amaliyotida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish ko'pincha texnik vositalarni shunchaki qo'llash bilan cheklanib qolmoqda. Asosiy muammo shundaki, texnologiyalarning o'quvchilarning kognitiv jarayonlari, motivatsiyasi va emotsional holatiga ta'siri yetarlicha psixologik tahlil qilinmayapti. Natijada, joriy etilgan texnologiyalar kutilgan pedagogik va psixologik samarani bermayapti.

Xususan, oliy ta'lim sharoitida talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari tizimli ravishda ishlab chiqilmagan.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi Oliy ta'lim sharoitida talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini psixologik qo'llab-quvvatlashning original modelini ishlab

chiqish va asoslashdan iborat. Ushbu model talabalarning o‘z-o‘zini boshqarish (self-regulation), ichki motivatsiya (intrinsic motivation) va axborotni filtrlash (information filtering) kabi psixologik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ta’lim psixologiyasi o‘rganish jarayonining psixologik qonuniyatlarini, xususan, bilish jarayonlari (idrok, xotira, tafakkur), o‘quv motivatsiyasi va qobiliyatlarning rivojlanishini o‘rganadi. Tarbiya psixologiyasi esa shaxsning ijtimoiy-axloqiy shakllanishi, qadriyatlar tizimi va xulq-atvorini tartibga solish mexanizmlariga e’tibor qaratadi. Zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlar, xususan, konstruktivizm (J. Piaget, L. Vygotsky) va gumanistik psixologiya (K. Rogers, A. Maslow) ta’lim jarayonini o‘quvchining faol ishtirokchisi sifatida ko‘rishni talab qiladi. Konstruktivizmga ko‘ra, bilim tashqaridan berilmaydi, balki o‘quvchi tomonidan o‘z tajribasi asosida quriladi. Bu esa pedagogik texnologiyalarni tanlashda o‘quvchining faolligini ta’minlaydigan interfaol usullarga ustunlik berishni taqozo etadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar deganda, o‘quv jarayonini oldindan belgilangan maqsadga erishishni kafolatlaydigan tizimli va izchil faoliyat tushuniladi.

Ular orasida axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT), muammoli ta’lim (Problem-Based Learning), keys-stadi (Case Study) va modulli ta’lim keng tarqalgan

Texnologiya turi	Psixologik asosiy ta’siri	O‘quvchiga ta’siri
AKT (Raqamli ta’lim)	Kognitiv yuklamani optimallashtirish, vizual idrokni kuchaytirish	Axborotni qayta ishlash tezligi, diqqatni jamlash
Muammoli ta’lim	Tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish qobiliyati	Mustaqil izlanish, motivatsiyaning ichki manbai

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim	Gumanistik yondashuv, o'z-o'zini Anglash	O'ziga ishonch, o'quv jarayoniga egalik hissi
--	--	--

Raqamli texnologiyalarning psixologik ta'siri ikki yoqlamadir. Bir tomondan, ular o'quv materialini qiziqarli va tushunarli qilish orqali o'quv motivatsiyasini oshiradi. Boshqa tomondan, axborotning haddan tashqari ko'pligi (information overload) va doimiy chalg'ituvchi omillar diqqatni jamlash va chuqur o'rganish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, texnologiyalarni qo'llashda psixologik mezonlarga, ya'ni o'quvchining yosh va individual xususiyatlariga qat'iy rioya qilish lozim. O'zbekiston ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda quyidagi psixologik muammolar kuzatilmoqda:

Texnofobiya va raqamli bo'linish: O'qituvchilar va talabalarning bir qismida yangi texnologiyalardan foydalanishga nisbatan qo'rquv yoki ulardan foydalanish ko'nikmalarining yetishmasligi.

Axborot yuklamasi: Internetdagi cheksiz axborot oqimi talabalarda stress va muhim ma'lumotni filtrlashda qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi.

Ijtimoiy izolyatsiya: Oliy ta'limda yuzma-yuz muloqotning kamayishi natijasida talabalarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarining pasayishi. Yuqoridagi muammolarni hal etish maqsadida, biz Talabalarning Mustaqil Faoliyatini Psixologik Qo'llab-quvvatlash (TMFPQ) Modelini taklif etamiz.

Modelning asosiy maqsadi talabalarning mustaqil o'rganishda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish va ularning psixologik farovonligini ta'minlashdir.

Modelning tuzilmasi:

Bosqich	Asosiy Funksiya	Qo'llaniladigan Texnologiya/Usul	Psixologik Natija
1. Diagnostika	Talabanning o'zo'zini boshqarish darajasi va motivatsiya turini aniqlash	Onlayn psixologik testlar, shaxsiy so'rovnomalar	Individual o'rganish profilini shakllantirish
2.Rejalashtirish	Individual o'quv traektoriyasini va maqsadlarni belgilash	Adaptiv o'quv platformalari (AI-based learning systems)	Maqsadga yo'naltirilganlik, o'z-o'zini samarali tashkil etish
3. Monitoring va Refleksiya	O'rganish jarayonini kuzatish va o'zo'zini baholashni rag'batlantirish	O'quv analitikasi (Learning Analytics), Refleksiya jurnallari	Xatolarni anglash, o'z-o'zini tahlil qilish qobiliyati
4. Intervensiya (Qollabquvvatlash)	Psixologik yordam va motivatsion turtki berish	Chatbotlar orqali tezkor psixologik maslahat, guruhli onlayn kouchnig sessiyalari	Stressni kamaytirish, ichki motivatsiyani kuchaytirish

Modelning asosiy mexanizmi Refleksiya-Monitoring-Intervensiya siklidan iborat bo'lib, bu talabning o'z o'rganish jarayonini doimiy ravishda tahlil qilish va zarur bo'lganda psixologik yordam olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **Dewey, J., Piaget, J.** Fan va ta'lim rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari [Elektron resurs] // *CyberLeninka*. — 2023.
2. **Bruner, J.** Modern psychological and teaching technologies for... [Elektron resurs] // *ERIC*. — 2022. — Kirish rejimi: https://en.wikipedia.org/wiki/My_pedagogic_Creed
3. **Bloom, B., Wagner, T.** The role of modern pedagogical technologies in... [Elektron resurs] // *Semant Journals*. — 2025. — Kirish rejimi: <https://ijcrsee.com/index.php/IJCRSEE/article/view/30>

RANGTASVIR SAN'ATI ORQALI PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNI AMALIYOTGA JORIY ETISH

Shakarova Shalola Fayzulla qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada rangtasvir san'ati asosida pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish masalalari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim talablaridan kelib chiqib, rangtasvir mashg'ulotlarini innovatsion yondashuv asosida tashkil etishning pedagogik ahamiyati ochib beriladi. Rang, shakl va kompozitsiya orqali o'quvchilarning ijodiy tafakkuri, estetik dunyoqarashi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada nazariya va amaliyot

uyg‘unligi asosida olib borilgan rangtasvir mashg‘ulotlarining ta‘limiy samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: *rangtasvir, pedagogik innovatsiya, ijodiy tafakkur, zamonaviy ta‘lim, amaliy mashg‘ulot, estetik rivojlanish.*

Аннотация. *В статье рассматриваются вопросы внедрения педагогических инноваций в образовательный процесс на основе живописи. Раскрывается педагогическое значение организации занятий по живописи с использованием инновационных подходов в соответствии с современными требованиями образования. Анализируются возможности развития творческого мышления, эстетического мировоззрения и самостоятельного мышления учащихся посредством цвета, формы и композиции. Обосновывается эффективность занятий живописью, построенных на единстве теории и практики.*

Ключевые слова: *живопись, педагогические инновации, творческое мышление, современное образование, практические занятия, эстетическое развитие.*

Annotation. *This article discusses the issues of implementing pedagogical innovations in the educational process through painting. Based on modern educational requirements, the pedagogical significance of organizing painting classes using innovative approaches is revealed. The possibilities of developing students' creative thinking, aesthetic worldview, and independent thinking through color, form, and composition are analyzed. The effectiveness of painting lessons based on the integration of theory and practice is substantiated.*

Key words: *painting, pedagogical innovation, creative thinking, modern education, practical activities, aesthetic development.*

Kirish. *Hozirgi davr ta‘lim tizimi o‘quvchining faqat bilim olishini emas, balki uning ijodiy, mustaqil va erkin fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishini talab etmoqda. Shu sababli pedagogik jarayonda innovatsion yondashuvlardan foydalanish zaruratga*

aylanmoqda. Ta'limda yangicha metodlar, noan'anaviy yondashuvlar va ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Tasviriy san'at, xususan rangtasvir, o'quvchilarning ichki dunyosini ifodalash, his-tuyg'ularini tasvir orqali yetkazish imkonini beradi. Rangtasvir mashg'ulotlari orqali o'quvchilar atrof-muhitni boshqacha idrok etishni, rang va shakllar yordamida fikr bildirishni o'rganadilar. Bu esa pedagogik innovatsiyalarni amaliyotga joriy etishda rangtasvir san'atining muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Asosiy qism. Bugungi globallashuv sharoitida rangtasvirni o'rgatish metodikasi faqat an'anaviy yondashuv bilan cheklanmaydi. Zamonaviy san'atda raqamli vositalarning kirib kelishi, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari, raqamli palitra, 3D-modellashtirish imkoniyatlari, rangni matematik tahlil qilish usullarining mavjudligi o'quv jarayoniga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada o'quvchilarning rang tasavvuri kengayadi, yangi texnikalar orqali tajriba qilish imkoniyati paydo bo'ladi, rangning psixologik, fizik va estetik mohiyatini kengroq ochib berish mumkin bo'ladi²⁷.

Pedagogik innovatsiya — bu ta'lim jarayonini yangilash, samaradorligini oshirishga qaratilgan ijodiy yondashuvdir. Innovatsion ta'limda o'quvchi markaziy shaxs hisoblanadi. U faqat tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki bilimni mustaqil izlovchi va yaratishga intiluvchi subyektga aylanadi. San'at ta'limida pedagogik innovatsiyalar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, ularni faol ijodiy jarayonga jalb etadi. Rangtasvir mashg'ulotlarida innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning individual imkoniyatlarini ochib berishga xizmat qiladi.

Rangtasvir san'ati ranglar uyg'unligi, kompozitsiya va tasviriy ifoda orqali borliqni badiiy talqin etishga asoslanadi. Ranglarning inson ruhiyatiga ta'siri kuchli bo'lib, ular orqali kayfiyat, hissiyot va ichki kechinmalar ifodalanadi. Shu sababli

²⁷ Sherov.D; Davletova.D. (2023). Tasviriy san'at mashg'ulotlarida rangtasvir fanini o'qitish metodikasining asoslari. Tashkent: UzConferences.

<https://uzconferences.org/index.php/uzconf/article/view/1040>

rangtasvir mashgʻulotlari oʻquvchilarning emotsional va estetik rivojlanishida muhim rol oʻynaydi. Rangtasvir bilan shugʻullanish jarayonida oʻquvchilar:

ranglarni tanlash va uygʻunlashtirishni; tasviriy vositalardan ongli foydalanishni; oʻz fikrini vizual ifodalashni oʻrganadilar.

Rangtasvir mashgʻulotlarida innovatsion yondashuvlar

Zamonaviy rangtasvir mashgʻulotlarini tashkil etishda erkin ijod muhitini yaratish muhim hisoblanadi. Oʻquvchilarga mavzuni oʻz tasavvurlari asosida ranglar orqali ifodalash imkonini berish ularning ijodiy faolligini oshiradi. Bunday mashgʻulotlarda qatʻiy andozalardan voz kechilib, individual yondashuvga ustuvorlik beriladi. Innovatsion rangtasvir darslarida oʻquvchilar mustaqil fikrlashga, tajriba qilishga va oʻz ijodiy qarashlarini erkin ifodalashga oʻrganadilar. Bu jarayon pedagogik innovatsiyalarning amaliy koʻrinishi sifatida namoyon boʻladi.

Shu bilan birga, tasviriy sanʼat oʻqituvchilari oldida taʼlimni individual yondashuvlar asosida tashkil etish, har bir oʻquvchining qobiliyatini aniqlash va uni rivojlantirish vazifalari turibdi. Oʻquvchilarning tasviriy faoliyatga boʻlgan munosabatini oʻzgartirish, ularni mustaqil fikrlashga undovchi usullarni qoʻllash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tasviriy sanʼat – bu nafaqat rasm chizish balki, ongli idrok, badiiy tafakkur, estetik tarbiya vositasi hamdir. Fan orqali oʻquvchilarda tabiatga, jamiyatga, sanʼatga nisbatan estetik va maʼnaviy munosabat shakllanadi²⁸.

Rangtasvir taʼlimida nazariy bilimlar va amaliy mashgʻulotlar bir-biri bilan chambarchas bogʻliq boʻlishi lozim. Nazariyada ranglar xususiyatlari, kompozitsiya asoslari va tasviriy ifoda qonuniyatlari oʻrganiladi. Amaliyotda esa ushbu bilimlar ijodiy faoliyat orqali mustahkamlanadi. Nazariya va amaliyot uygʻunligi oʻquvchilarning bilimlarni ongli ravishda oʻzlashtirishiga va ularni real ijodiy jarayonda qoʻllashiga imkon yaratadi.

28 Mamurova.D. (2021). Tasviriy sanʼat oʻqitish metodikasi mashgʻulotlarining zamonaviy taʼlimi. Zenodo Repository. <https://zenodo.org/records/15538719>

Rangtasvir mashg'ulotlarida o'quvchilarning ijodiy faolligini oshirish uchun darslar turli pedagogik innovatsiyalar bilan boyitilishi zarur. Masalan, o'quvchilarga o'z fantaziyasini erkin ifodalash, rang va shakllarni mustaqil tanlash imkoniyati beriladi. Bu nafaqat ijodiy tafakkurni rivojlantiradi, balki o'quvchilarning shaxsiy didi va estetik qarashlarini shakllantiradi. Shuningdek, mashg'ulotlarda loyihaga asoslangan yondashuvni qo'llash samarali bo'ladi. Masalan, o'quvchilar kichik guruhlarga bo'linib, bir mavzuni rangtasvir orqali ifodalashadi. Bu jarayon davomida ular hamkorlikda ishlash, qaror qabul qilish va ijodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'qituvchi nazariy bilimlar va amaliy mashg'ulotlar orasidagi bog'liqlikni ko'rsatib, har bir ishning pedagogik maqsadini tushuntiradi. Rang tasvirlarini o'rganishda analitik yondashuv ham muhimdir. O'quvchilar bajarilgan ishni tahlil qilib, ranglar uyg'unligi, kompozitsiya va ifoda uslublarini baholaydilar. Bu jarayon ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshiradi va o'z ishini rivojlantirishga undaydi.

Bundan tashqari, mashg'ulotlarda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash ham samaradorlikni oshiradi. Masalan, interaktiv doskalar, grafik dasturlar va virtual galereyalar orqali o'quvchilar o'z ishlarini yanada boyitish va boshqalarning ishlari bilan tanishish imkoniga ega bo'ladilar. Bu pedagogik innovatsiyalarning amaliy jihatga tatbiq etilishiga yaxshi misoldir. Shu yo'l bilan, rangtasvir mashg'ulotlarida nazariya va amaliyot uyg'unligi saqlanib, o'quvchilarning ijodiy salohiyati va pedagogik innovatsiyalarga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshadi.

Amaliy mashg'ulotlar davomida rangtasvir orqali pedagogik innovatsiyalarni joriy etish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. O'quvchilar ranglar bilan ishlash jarayonida o'z his-tuyg'ularini erkin ifodalashga intiladilar. Bu esa ularning ijodiy faolligini kuchaytiradi. Mashg'ulotlar natijasida o'quvchilarning rang sezgirliigi, estetik didi va mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Bu holat rangtasvir san'atining pedagogik innovatsiya sifatidagi samaradorligini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, rangtasvir san'ati orqali pedagogik innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish ta'lim jarayonini yanada samarali va mazmunli qiladi. Rangtasvir mashg'ulotlari o'quvchilarning ijodiy tafakkuri, estetik dunyoqarashi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu boisdan, rangtasvir ta'limi jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, raqamli vositalardan foydalanish, badiiy tahlil va estetik fikrlashni shakllantiruvchi metodik yondashuvlarni yo'lga qo'yish zarur²⁹. Natijada, o'quvchilar san'atni nafaqat o'rganadilar, balki uni his etadilar, estetik qadriyatlarini o'z hayotiy qarashlariga singdiradilar. Nazariya va amaliyot uyg'unligi asosida tashkil etilgan rangtasvir ta'limi zamonaviy pedagogik talablar asosida o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish imkonini beradi. Shu bois rangtasvir san'atini pedagogik innovatsiyalar bilan uyg'unlashtirish ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Rang va shakllar bilan ishlash nafaqat o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantiradi, balki ularning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini ham oshiradi. Shuningdek, mashg'ulotlarda nazariya va amaliyot uyg'unligi ta'minlanganda, o'quvchilar o'z ishlarida bilimlarni bevosita qo'llash imkoniga ega bo'ladi. Loyihaga asoslangan yondashuv, guruh ishlari, tahliliy va baholash mashg'ulotlari o'quv jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash esa rangtasvir mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik usullarni tatbiq etishga yordam beradi va o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shu tariqa, rangtasvir orqali o'quvchilarda estetik did va ijodiy tafakkur shakllanadi, pedagogik innovatsiyalar esa amaliyotda to'liq namoyon bo'ladi. Natijada, rangtasvir mashg'ulotlarida nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash, pedagogik innovatsiyalarni samarali tatbiq etish hamda o'quvchilarning ijodiy rivojlanishiga hissa qo'shish uchun muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

29 Boboniyozova.R. (2022). Rangtasvir mashg'ulotlarida o'quvchilarda estetik did va ijodiy tafakkurni shakllantirish. *Journal of Innovative Education*, 8(2), 12–20.
<https://globalscholars.uz/index.php/oigt/article/view/1584>

1. **Sherov, D., Davletova, D.** Tasviriy san'at mashg'ulotlarida rangtasvir fanini o'qitish metodikasining asoslari. — Toshkent: UzConferences, 2023. — URL: <https://uzconferences.org/index.php/uzconf/article/view/1040>
2. **Mamurova, D.** Tasviriy san'at o'qitish metodikasi mashg'ulotlarining zamonaviy ta'limi. — Zenodo Repository, 2021. — URL: <https://zenodo.org/records/15538719>
3. **Boboniyozova, R.** Rangtasvir mashg'ulotlarida o'quvchilarda estetik did va ijodiy tafakkurni shakllantirish // Journal of Innovative Education. — 2022. — Vol. 8, № 2. — P. 12–20. — URL: <https://globalscholars.uz/index.php/oigt/article/view/1584>

OG'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISH XALQ OG'ZAKI IJODI NAMUNALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Shahobiddinova Sevinch

Djakbarova Mahliyo

NamDPI

***Annotatsiya.** Ushbu maqola og'zaki nutqni rivojlantirish metodlarini va ularda nutqiy rivojlantirish texnologiyalarini aks ettiradi. Maqolada o'quvchilarning og'zaki yozma nutqini rivojlantirish usullari ochib beriladi. Xalq og'zaki ijodi o'quv faoliyatining ajralmas qismi ekanligi, o'quvchilarga yangi materialni puxta o'zlashtirishda integratsion yondashuvlarga asoslanish imkoniyatlari, o'quvchilarning tashabbuskorligi va bilish faoliyatini oshirishga xizmat qiluvchi vosita ekanligi, o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, ularda vatanparvarlik qadriyatlarga*

hurmat tuyg'usini tarkib toptirishi, fanga qiziqish uyg'otishi haqida nazariy ma'lumotlar bayon etadi.

Kalit so'zlar: *boshlang'ich ta'lim, nutq, og'zaki nutq, yozma nutq, xalq og'zaki ijodi, shaxs rivojlantirish metodi, innovatsion texnologiya, matn.*

Аннотация. *В данной статье отражены методы развития устной речи и технологии развития речи в них. В статье раскрываются методы развития устной письменной речи учащихся. Излагаются теоретические сведения о том, что устное народное творчество является неотъемлемой частью учебной деятельности, что оно служит средством повышения инициативности и познавательной деятельности учащихся, расширения мировоззрения учащихся, формирования у них чувства уважения к патриотическим ценностям, пробуждения интереса к науке.*

Ключевые слова: *начальное образование, речь, устная речь, письменная речь, устное народное творчество, метод развития личности, инновационная технология, текст.*

Abstract. *This article reflects the methods of oral speech development and the technologies of speech development in them. The article reveals methods for developing students' oral and written speech. It sets forth theoretical information about the fact that oral folk art is an integral part of educational activity, the possibility of students relying on integrated approaches in the thorough assimilation of new material, serves as a means of increasing students' initiative and cognitive activity, expanding students' worldview, forming in them a sense of respect for patriotic values, and arousing interest in science.*

Keywords: *primary education, speech, oral speech, written speech, folklore, personality development method, innovative technology, text.*

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta'lim sohasidagi davlat dasturlarini tasdiqlash va ularni amalga oshirishda ta'minlash jarayonida og'zaki

nutqda madaniy va tarixiy meros an'analari, milliy va insoniy qadriyatlar davlat talablari va jamiyat ehtiyojlarini hisobga olishni rejalashtirgan [1].

Nutq – kishi faoliyatining turi, til vositalari (soʻz, soʻz birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq oʻzaro aloqa va xabar, oʻz fikrini his-hayajon bilan ifodalash va boshqalarga taʼsir etish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishi faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. Oʻquvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli taʼlim olish qurolidir. Fikrni ifodalash usuliga koʻra nutq ogʻzaki va yozma boʻladi. Ogʻzaki nutq yozma nutqdan quyidagicha farqlanadi: ogʻzaki nutq tovush nutqi, yozma nutq esa grafik nutqdir. Ogʻzaki nutqda eshitish sezgisi, yozma nutqda esa koʻrish va harakat (qoʻl harakati) sezgisi asosiy oʻrin tutadi. Ogʻzaki nutq ham, yozma nutq ham kishilarning oʻzaro aloqa quroli sifatida xizmat qiladi, ammo ogʻzaki nutq aniq hayotiy sharoitda bevosita aloqa jarayonida yuzaga keladi; yozma nutqdan bevosita, aniq sharoitdan ajratilgan holda ham, kishi ishtirokisiz ham foydalaniladi. Ogʻzaki nutq koʻpincha dialog tarzida, yozma nutq esa monolog tarzida boʻladi. Yozma nutq logik izchillikka rioya qilgan holda, ayrim til shakllarini tushirib qoldirmay ortiqcha takrorga yoʻl qoʻymay bayon qilishni talab etadi. Shuning uchun yozma nutq ancha murakkab va mavhum hisoblanadi [3].

Boshlangʻich sinfning asosiy vazifalaridan biri oʻquvchilarning oʻz xalqining badiiy tilini oʻzlashtirib olishlari natijasidir. Bu quyidagi maxsus vazifalardan iborat: nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, lugʻatini boyitish, mustahkamlash va faollashtirish, nutqning grammatik toʻgʻriligini takomillashtirish, ogʻzaki (dialogik) nutqni shakllantirish, ravon nutqni rivojlantirish, badiiy soʻzga qiziqishni tarbiyalash. Oʻquvchilar nutqini rivojlantirishni tegishli dastur asosida amalga oshirish zarur. Ushbu dasturda atrof-alam haqidagi bilimlar doirasi va lugʻat hajmi, har bir yosh bosqichida oʻquvchilarda shakllanishi lozim boʻlgan nutqiy mahorat va koʻnikmalar belgilangan boʻlib, u shaxsning muayyan sifatlarini (kirishimlilik, xushmuomalalik, bosiqlik) tarbiyalashni koʻzda tutishi lozim. Nutqni rivojlantirish dasturi ilmiy asoslarga qurilgan boʻlib, u butun mazmuni bilan bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishga

qaratilgan. Nutqni rivojlantirish dasturi bola faoliyatining o‘quv, o‘yin, mehnat va maishiy kabi shakllarida amalga oshadi. Jamoat tarbiyasi sharoitida ta‘lim – bola nutqini shakllantirishning yetakchi vositasi hisoblanadi. Ona tilini o‘qitish – o‘quvchilarning bilish qobiliyatini rejali, aniq maqsadni ko‘zlagan holda rivojlantirish, ularning atrof-olam haqidagi eng oddiy bilimlarni va tegishli lug‘at o‘zlashtirish, nutqiy mahorat va ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonidir. O‘quvchilarni o‘qitishning asosiy shakli – darsdir. Didaktik maqsadlar bo‘yicha quyidagi darslar turlarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

- yangi materialni ma‘lum qilish;
- bilimlar, mahorat va ko‘nikmalar mustahkamlashga oid;
- bilimlarni umumlashtirish va tizimlashtirishga oid;
- yakuniy dars yoki hisob-tekshiruv (nazorat) darslari.

Darslarda pedagog nutqiy vazifalardan tashqari o‘quv faoliyatini yo‘lga qo‘yish qobiliyatini shakllantirish (diqqat-e‘tiborli bo‘lish, pedagog topshirig‘ini tinglash, tushunish va uni aniq bajarish, o‘quvchilar jamoasi oldida fikr oldira olish, tengdoshining javobiga oddiy baho bera olish va h.k.) vazifasini ham bajaradi [4].

Agarda pedagog o‘z nutqida tashbeh, qiyoslash, sinonimlar, xalq og‘zaki ijodi (maqollar, matallar, sanoq she‘rlar)dan keng va mohirona foydalansa, uning nutqi bosiq va ifodali bo‘ladi. O‘quvchilar badiiy adabiyoti o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirishning qudratli vositasi bo‘lib xizmat qiladi, u o‘quvchilar nutqini rivojlantirish va boyitishga ulkan ta‘sir ko‘rsatadi. O‘quvchilar kitoblari she‘riy obrazlarda bolaga jamiyat va tabiat hayotini, insoniy his-tuyg‘ular va munosabatlar dunyosini ochib beradi hamda tushuntiradi. Badiiy so‘z bola nutqini boyitadi, uni obrazli, ifodali qiladi, jaranglayotgan ona nutqning go‘zalligini tushunishga yordam beradi [2].

Nutqning intonatsion ifodaliligi mutlaq muhim ahamiyatga ega, chunki bola, eng avvalo, aynan nutqiy ohanglarni tushuna boshlaydi va ularga munosabat bildirishga harakat qiladi. Intonatsiyaning kamligi nutqni tushunishni rivojlantirishga va uni

faollashtirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ravon nutq - bu kishilarning muloqotini va o'zaro bir-birlarini tushunishlarini ta'minlovchi mazmunan keng yoyilgan fikrdir. Ravon nutqni fikrlar dunyosidan ajratib bo'lmaydi: ravon nutq bu fikrlar ravonligidir, unda bolaning mantiqiy fikrlash, o'zi qabul qilayotganlarini mulohaza qilish va ulami to'g'ri ifodalash qobiliyati aks etadi. Ravon nutqni shakllantirish, uning vazifasini o'zgartirish murakkablashib borayotgan bola faoliyati oqibati bo'lib, u bolaning atrofdagilar bilan muloqotga kirishish sharoiti, muloqot shakliga bog'liq bo'ladi. Boshlang'ich ta'limda muloqot va ta'lim jarayonida shakllanadi. Ravon nutqning shakllanishi ilk yoshdan boshlab asta-sekin ro'y beradi. O'quvchilar hayotining dastlabki yilida atrofdagi kishilar bilan muloqot vositasi sifatida nutqning paydo bo'lishi va uni rivojlantirish jarayoniga alohida e'tibor qaratish zarur [4].

Boshlang'ich sinfda og'zaki nutqni rivojlantirish bir necha omillar bilan bog'liq. Birinchidan, o'quvchilarning fikrlash va kommunikativ qobiliyatlarini shakllanishi, ularning o'z fikrlarini aniq, lo'nda va ixcham ifodalash qobiliyatiga ega bo'lishlariga yordam beradi. Ikkinchidan, bolalar og'zaki nutq orqali atrof-muhitni anglaydi, turli mavzularda o'z fikrlarini bildirishni hamda tafakkur qilishni o'rganadi, bu esa, ularning ijtimoiy muhitga tezroq moslashuvini ta'minlaydi. Og'zaki nutq malakalarini rivojlantirish uchun boshlang'ich sinf davrida amalga oshiriladigan faoliyatlar bola shaxsining barkamol rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Darsda o'qilgan asarni o'quvchilar ongli tushunishi, asosiy mazmuni va g'oyasini anglab yetishi uchun tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish kabi mantiqiy usullardan foydalaniladi. O'qilgan asarni tahlil qilishning har xil usullari mavjud. Bolalar hikoyadagi asosiy qatnashuvchi shaxslarni aytib o'qituvchi rahbarligida asar rejasini tuzadilar [5].

Og'zaki muloqot ko'nikmalari nafaqat ta'limda, balki ijtimoiy hayot faoliyatida ham eng zarur bo'lgan ko'nikmalardan biridir. Eshitgan ma'lumotlarni tushunish unga javoban fikrlarni aniq ifodalashlari, o'z qarashlarini isbotlab dalillar bilan himoya qila olishlari, to'g'ri savol berib javob bera olishlari kerak. Tinglash va gapirish ko'nikmalari ularning jamiyatda, oilada o'z fikrlarini ifodalash uchun muhim bo'lgan

hayotiy ko‘nikmalar hisoblanadi. Axborot asri o‘tib borar ekan o‘quvchilarning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy faoliyatlari ularning nutq va tinglash qobiliyatiga bog‘liq bo‘ladi. Og‘zaki nutq boshqa til ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun asos bo‘ladi. Nutq orqali o‘quvchilar diqqatni jamlashni va fikrlashni tartibga solishni o‘rganadilar. Og‘zaki nutq va nutq qobiliyatlari tug‘ma va deyarli tabiiy ravishda yuzaga keladi, ammo bu ko‘nikmalarni egallashni anglatmaydi. “Ona tili darslarida og‘zaki muloqotga alohida e‘tibor qaratish shartmi?” degan fikr o‘ylantirishi mumkin, chunki inson o‘z ona tilida og‘zaki nutq malakasi avtomatik tarzda shakllanadi deb qaraladi. Ammo barcha o‘quvchilar ham o‘z fikrlarini aniq va lo‘nda ifodalab bera olmaydilar. Ushbu kichik tadqiqot turli usul va mashqlar orqali og‘zaki muloqot rivojlanadimi degan savolga javob topish uchun olib boriladi. Asosiy e‘tibor o‘quvchilarning nutqini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlarga qaratilgan. Turli xil nutqiy topshiriqlarni bajarish o‘quvchilarning nutq qobiliyatlarini oshirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, nutq inson faoliyatining eng muhim jihatlaridan biri bo‘lib, u tafakkur, muloqot va ijtimoiy munosabatlarning asosiy vositasi hisoblanadi. Boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilar nutqini rivojlantirish nafaqat ona tilini o‘zlashtirishning, balki ularning bilish faoliyati, mantiqiy fikrlashi, shaxsiy va ijtimoiy kamolotining muhim omilidir. Ayniqsa, og‘zaki nutqni rivojlantirish o‘quvchilarning o‘z fikrlarini aniq, ravon va ifodali bayon etish, tinglash va muloqot madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Og‘zaki nutqning dialogik fe‘l-atvori, intonatsion ifodaliligi va hayotiy vaziyatlar bilan bog‘liqligi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqiy faolligini oshiradi. Badiiy adabiyot, xalq og‘zaki ijodi namunalari, turli nutqiy mashq va topshiriqlardan foydalanish esa o‘quvchilar lug‘atini boyitib, nutqini obrazli va ta‘sirchan qiladi. Shu bois, ona tili darslarida og‘zaki muloqotni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish zarur. Og‘zaki nutq malakalari o‘z-o‘zidan mukammal shakllanib qolmaydi, balki maxsus tashkil etilgan mashqlar, muloqotga yo‘naltirilgan topshiriqlar va pedagogning mahoratli rahbarligi orqali rivojlanadi. Tadqiqot mazmunidan kelib chiqib aytish mumkinki, turli nutqiy

faoliyatlar va mashqlar o'quvchilarning og'zaki muloqot ko'nikmalarini samarali rivojlantiradi hamda ularni ta'lim jarayonida va kundalik hayotda faol, mustaqil va fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi.** Ta'lim to'g'risida: O'RQ-637-sonli Qonun (2020-yil 23-sentabr). — Toshkent, 2020.
2. **Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh.** Ona tili o'qitish metodikasi: boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik. — Toshkent: **NOSIR**, 2009.
3. **Nasrullayev E., Isroilova F., Djo'rayeva M.** O'quv-uslubiy qo'llanma. — Toshkent, 2021.
4. **Djakbarova M.** Ona tili: boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. — Toshkent, 2025.
5. **Djakbarova M. I.** Nutq so'zlashga o'rgatish metodikasi: monografiya. — Toshkent, 2025.
6. **Ilm metodik elektron jurnali.** — 2024. — 4-son.

MAXUS FANLARNI O'QITISHDA KOREYANING ILG'OR PEDAGOGIK TAJRIBALARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH

Sattorov Firdavs Ulug'bek o'g'li
Bobohonov Lochinbek Yunusali o'g'li
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotatsiya: *Ushbu maqola Janubiy Koreya ta'lim tizimining maxsus fanlarini o'qitishda ilg'or pedagogik tajribalari va metodlarini o'rganish va tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada Koreya ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari, maktabgacha va umumta'lim bosqichlaridagi ta'lim jarayoni, pedagoglarning roli va ijodiy yondashuvlari batafsil ochib berilgan. Maqola ta'lim sifatini oshirish, bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash uchun samarali pedagogik uslublarni joriy etishga qaratilgan ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar: *Education Broadcast System, UNISEF, KICCE, , “chxodin hakkyo”, “xagvonam”, “ilmiy” o'rta maktablar (Science high school).*

Аннотация: *Данная статья посвящена изучению и анализу передового педагогического опыта и методов преподавания специальных дисциплин в системе образования Южной Кореи. В работе подробно рассматриваются особенности корейской образовательной системы, учебный процесс на этапах дошкольного и общего среднего образования, роль педагогов и их творческие подходы. Статья имеет научно-практическую значимость, так как направлена на внедрение эффективных педагогических методов для повышения качества образования и обеспечения личностного и социального развития детей.*

Ключевые слова: *Education Broadcast System (EBS), ЮНИСЕФ (UNICEF), KICCE (Корейский институт воспитания и образования детей), «чходын хаккё» (начальная школа), «хагвон», научные средние школы (Science High School).*

Abstract: *This article is devoted to the study and analysis of advanced pedagogical experiences and methods in teaching specialized subjects within the South Korean education system. The paper details the specific characteristics of the Korean educational framework, the learning processes at the preschool and general education levels, and the role of educators along with their creative approaches. The article holds scientific and practical significance, as it focuses on implementing effective pedagogical techniques to enhance the quality of education and ensure the personal and social development of children.*

Keywords: *Education Broadcast System (EBS), UNICEF, KICCE (Korea Institute of Child Care and Education), “chodeung-hakkyo” (elementary school), “hagwon”, Science High Schools.*

KIRISH

Janubiy Koreya ta'lim tizimi Janubiy Koreya Respublikasi ko'plab tadqiqotchilarning diqqatini o'ziga tortmoqda, sababi bu davlat postindustrial sivilizatsiya yutuqlarini egallagan Osiyo – Tinch okeani regionining noyob davlatlaridan biridir. Koreyaliklar bajarilishi shart bo'lgan asosiy vazifa - o'z an'anaviy madaniyatini saqlash, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni o'z madaniy-siyosiy identivlik, Sharqning an'anaviy qadriyatlari va orientirlari bilan bog'lashga intilish deb hisoblaydilar. Bu davlatning ta'lim tizimi UNISEF Ushbu hujjat hukumat tomonidan ma'qullangan va rivojlanish bo'yicha hamkorlar tomonidan imzolangan, dalillarga asoslangan yo'l xaritasi bo'lib, unda ta'lim sohasiga sarmoya kiritishning ustuvor yo'nalishlari belgilangan. Hamkorlik to'g'risidagi bitim Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) va milliy ta'lim natijalariga erishishda rivojlanish bo'yicha hamkorlar va keng fuqarolik jamiyatining faol ishtirokini ta'minlaydi. ekspertlari³⁰ xulosasiga ko'ra sanoati rivojlangan davlatlar ichida “eng samaralisi” deb tan olingan. Janubiy Koreyada bolalar bog'chasi umumta'lim turiga kirmaydi.

Ota-onalar farzandlarini xususiy maktabgacha tashkilotlarga beradilar. Bu tashkilotlarda mashg'ulotlar koreys tilida, ingliz tilida, ba'zilarida faqat ingliz tilida olib boriladi. Bolalar bog'chasiga 3 yoshdan 5 yoshgacha qabul qilinadi. Bolalar bog'chasining asosiy vazifasi oilalarni har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratishdan iborat. Bog'chalarda asosan musiqa, rasm, hisoblash darslari o'tiladi³¹. Koreys bog'chalarida bolalarda mustaqillikni shakllantirishga katta e'tibor beriladi.

³⁰ UNICEF ko'magida O'zbekiston hukumati 2023–2026 yillarga mo'ljallangan ta'lim sohasini isloh qilish bo'yicha Milliy hamkorlik bitimi.

³¹ Olimov SH.SH, Samiyeva SH.X, Aslanova N.X, Ro'ziyev F.J. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlari, B – 50.

Bolalar yoshi orasidagi farq 3 yilgacha bo'lishi mumkin. Pedagoglar faoliyati uchun maksimal qulay sharoitlarning yaratilgani, pedagogning ijodiy erkinligi, katta hajmdagi hisobotlarning yo'qligi, davlat bog'chalari pedagoglari ijtimoiy statusining yuqoriligi, bolalar o'zlarini namoyon qilishlari uchun yaratilgan ijodiy muhit, jumladan xonalarning hatto kichik detallarigacha qulay dizayni va jihozlangani, ular uchun boy adabiyotlar va rivojlantiruvchi o'yinlarning mavjudligi, erta bolalikdan jamiyatda o'zini tutish va shaxsiy gigiyena ko'nikmalarini tarbiya qilish kabi alohida jihatlar Koreya maktabgacha ta'lim tizimi muvaffaqiyatining asosini tashkil etadi.

Alohida e'tibor qaratish lozim bo'lgan yana bir jihat, davlat jamiyatning eng himoyalangan qatlamlari, kam ta'minlangan oilalar va nogiron bolalarga, birinchi navbatda g'amxo'rlik ko'rsatadi va bog'chalarga qabul davomida ularga ustuvorlik prinsipini qo'llaydi va shu sababli ham, Koreyada inklyuziv ta'lim prinsiplari tahsinga sazovordir. Koreyaning ta'lim tizimiga kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan va tertakrufida maktabgacha ta'lim muassalari bo'lgan oliy ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlikni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Sanmyong Universiteti, (Sangmyung University) hamda Chung-Ang Universiteti (Chung-Ang University)³² bilan kelishuvlar imzolandi, shuningdek, Chonnam Milliy Universiteti (Chonnam National University) bilan hamkorlik memorandumlari imzolandi. Kelishuvlar va Memorandum doirasida quyidagi sohalardagi hamkorlik nazarda tutilgan: talabalar, ilmiy-pedagogik va boshqaruv mutaxassisleri o'rtasida tajriba almashinuvlari, kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malaka oshirishga qaratilgan choralar, jumladan eng yangi dasturlar va uslublarni joriy qilish, hamkorlikda tadqiqotlar, konferensiyalar, ko'rgazma va seminarlarni amalga oshirish, maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha maxsus qo'shma magistrlik va doktorlik dasturlarini tashkil etish, shuningdek, O'zbekistonda eksperimental ravishda Koreya

³² O'sha joyda. B – 50.

tizimiga asoslangan eksperimental bog‘chalarni tashkil etish kabi muhim vazifalar nazarda delegatsiyasining tutilgan.

Koreya Maktabgacha Respublikasiga ta‘lim tashrifi vazirligi davomida bolalarning erta rivojlanishi va maktabgacha ta‘lim tizimi sohasiga ixtisoslashgan nufuzli ilmiy-tadqiqot institutlari bilan uchrashuvlar ham o‘tkazildi. Jumladan, 2017-yilning 23-noyabr kuni Koreya bolalar parvarishi va maktabgacha ta‘lim masalalarini o‘rganish Instituti (KICCE) bilan kelishuv imzolandi³³. Kelishuv doirasida Maktabgacha ta‘lim vazirligi va KICCE³⁴ hamkorligida qo‘shma tadqiqotlar o‘tkaziladi, pedagogik kadrlarni tayyorlash orqali tajriba almashinuviga qaratilgan dasturlar amalga oshiriladi, seminarlar va konferensiyalar tashkil etiladi. Shu bilan bir qatorda hamkorlik asosida maktabgacha ta‘lim tizimini rivojlantirish strategiyalarining ishlab chiqilishi, ta‘lim dasturlari va standartlarining qayta ko‘rib chiqilishi, ta‘lim statistikasini joriy qilish nazarda tutilgan. Seul bolalarni erta rivojlantirishga ko‘maklashish Instituti (Seoul Early Childhood Education Promotion Institute) bilan 2017-yilning 22 noyabr kuni o‘tkazilgan uchrashuv chog‘ida qo‘shma tadqiqotlarni o‘tkazish, tajriba almashinuvi, ilmiy tadqiqotlar natijalarini amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatini beruvchi hamkorlikdagi ilmiy-amaliy tadqiqot tashkilotlarini tashkil etish, o‘quv-uslubiy materiallarni tayyorlash borasida kelgusida hamkorlik bitimlarini imzolash kelishib olindi.

Boshlang‘ich ta‘lim. Koreyslar “chxodin xakkyo” deb ataydigan boshlang‘ich maktabga 7 yoshdan 13 yoshgacha bo‘lganlar qatnaydi. Bu yerda 6 yoshdan o‘qishi boshlanganlar ham topiladi³⁵. O‘qish muddati — 6 yil. Koreys tili, matematika, aniq fanlar, ijtimoiy fanlar, chet tillar, tasviriy san‘at va musiqa o‘rganiladigan fanlarga

³³ Olimov SH.SH, Samiyeva SH.X, Aslanova N.X, Ro‘ziyev F.J. Innovatsion ta‘lim texnologiyalari va metodlari, B – 51-52.

³⁴ 2006 yilda Koreya bolalarni parvarish qilish va ta‘lim instituti (KICCE) PSKC tadqiqot modelini ishlab chiqdi va kelajakda bir necha yil davomida targ‘ib qilinadi. Keyin, 2007 yilda, 2006 yilda ishlab chiqilgan PSKC tadqiqot modeli asosida pilot tadqiqot o‘tkazildi. 2008 yilda birinchi yil tadqiqoti 2 yillik tayyorgarlikdan so‘ng tasdiqlanganidek, namuna olish dizayni va PSKC tadqiqot usullari asosida amalga oshirildi.

³⁵ Hasanboeva.O.U.va boshqalar. «Maktabgacha ta‘lim pedagogikasi».T., «Ilm ziyo» 2006.

kiradi. Odatda ushbu fanlarning barchasi bir nafar sinf rahbari tomonidan o'qitiladi. Biroq ba'zi ixtisoslashtirilgan fanlarni boshqa pedagog o'tishi mumkin. Ta'lim tizimining boshlang'ich maktabdan o'rta maktabga o'tish bosqichi turli imtihonlar natijasi asosida emas, balki faqat bolaning yoshiga qarab belgilanadi. O'qish muddati 6 yil, majburiy va bepul. Ko'pgina ota-onalar farzandini qo'shimcha "xagvonam" deb nomlanadigan xususiy maktablarda o'qitadi. Janubiy Koreyada davlatga qarashli boshlang'ich maktablardan tashqari qator xususiy maktablar ham mavjud. Ularning o'quv dasturlari davlat tashkilotlarinikiga ozmi-ko'pmi mos keladi, ammo u ancha yuqori darajada amalga tatbiq etiladi: kam sonli bolalarga ko'p pedagoglar dars beradi, qo'shimcha fanlar o'qitiladi va umuman, ta'limning yuqori standartlari joriy etiladi. Biroq ularda o'qish narxi ancha yuqori. Koreys tilida ikkinchi bosqich maktabi "chunxakkyo" deb nomlanadi. So'zma-so'z tarjima qilinganda "o'rta maktab" degan ma'noni anglatadi. Koreys ikkinchi bosqich maktabi 3 sinfdan iborat. Aksariyat bolalar unda o'qishni 12 yoshda boshlab, 15 yoshda tugatadi. Ikkinchi bosqich maktabi o'z bolalariga boshlang'ich maktabga qaraganda ancha yuqori talablar qo'yadi³⁶. Deyarli har doim bolalar hayotining boshqa jihatlari kabi kiyim va soch turmagi qat'iy tartibga olinadi. Boshlang'ich maktabda bo'lgani kabi bolalar kunning asosiy qismini sinfdoshlari bilan bir sinfda o'tkazadilar, ammo har bir fan o'z pedagogsi tomonidan o'qitiladi.

Pedagoglar sinfdan sinfga yurib dars beradi. "Maxsus" fandan saboq beriladigan ba'zi xonalarga bola o'zi boradi. Sinf rahbarlari (koreyscha "tamim sonsennim") bolalar hayotida muhim rol o'ynaydi va boshqa yurtlardagi hamkasblariga qaraganda katta obro'ga ega³⁷. Ikkinchi bosqich maktabi bolalariga kuniga oltita dars o'tiladi. Ularga odatda har kuni ertalab darsdan oldin bo'ladigan bitta maxsus vaqt bloki hamda har bir mutaxassislik uchun alohida yettinchi dars ham qo'shiladi³⁸.

³⁶ Fayzullaeva M. va boshq. "Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim- tarbiya jarayonini rejalashtirish".T.: 2015.

³⁷ Olimov SH.SH, Samiyeva SH.X, Aslanova N.X, Ro'ziyev F.J. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlari, B – 54.

³⁸ O'sha joyda, B – 54.

Universitetdan farqli o'laroq, bir maktabdagi o'quv dasturi boshqasidan farq qilmaydi. O'quv dasturining asosini quyidagilar tashkil etadi: matematika, koreys va ingliz tillari, shuningdek, bir qator aniq fanlar. Qo'shimcha fanlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: san'at turlari, jismoniy madaniyat, tarix, xancha (xitoy iyeroglifikasi), etika, oila iqtisodiyotini yuritish, kompyuter savodxonligi. O'qiladigan fanlar va ularning soni har yili o'zgarib turadi. Baholar universitetga kirishga ta'sir qiladi. Dars davomiyligi — 45 daqiqa. Birinchi dars boshlanishidan oldin bolalarga o'z xohishiga ko'ra mustaqil o'qish, maxsus ta'lim kanali (Education Broadcast System, EBS)³⁹ tomonidan efirga uzatiladigan dasturlarni tomosha qilish yoki shaxsiy yumushlar, shuningdek, sinf ishlarini bajarish uchun sarflashlari mumkin bo'lgan 30 daqiqa beriladi. Bolalar dushanbadan jumagacha to'liq kunlik darslarga, har oyning birinchi, uchinchi va beshinchi shanbasida yarim kunlik mashg'ulotlarga qatnaydi. Shanba kuni bolalar biror to'garakda qo'shimcha mashg'ulotlar bilan band bo'ladi. Boshlang'ich maktabda bo'lganidek, bolalar o'zlashtirish darajasidan qat'iy nazar, sinfdan sinfga o'tadilar. Natijada bitta fanni bir sinfdan o'quv tayyorgarligi mutlaqo farqli bo'lgan bolalar o'rganishi mumkin. Texnik kasbda emas, balki ilmiy sohada ishlamoqchi bo'lganlar uchun ta'limning so'nggi yilida baholar juda muhim rol o'ynay boshlaydi. Chunki ular bolaning muayyan universitetga kirish imkoniyatiga ta'sir qiladi. Ba'zi fanlar bo'yicha imtihonlarning bir nechta standart shakli mavjud. Ilmiy fanlar pedagoglari tavsiya etilgan o'quv qo'llanmalariga amal qilishi shart. Odatda ikkinchi bosqich maktabi pedagoglari kurs dasturi va o'qitish uslubi borasida universitet pedagoglariga nisbatan ko'proq vakolatga ega.

³⁹Korea Educational Broadcasting System (koreyscha : hanggongbangsong- gongsa ; RR : Hanguggyoyugbangsong-gongsa) yoki EBS — Janubiy Koreya hududini qamrab oluvchi ta'lim jamoat radiosi va televideniyesi tarmog'i va yagona yirik Janubiy Koreya radio va televideniye tarmog'i bo'lib , Fanlar vazirligi hamda AKT vazirligining alohida mintaqaviy qo'shma korxonasi. U 1980-yillarda KBS 3 va KBS Educational Radio sifatida tashkil etilgan va 1990 yilda mustaqil korporatsiyaga aylangan.

Ikkinchi bosqich maktabining ko‘plab bolalari darsdan so‘ng qo‘shimcha kurslarga (“xagvon”) qatnaydi yoki xususiy repetitorlardan ta‘lim oladi⁴⁰. Ingliz tili va matematikaga alohida e‘tibor qaratiladi. Ba‘zi “xagvon”lar faqat bitta fanga, boshqalari esa barcha asosiy fanlarga ixtisoslashgan. Shuning uchun ham ko‘pincha bolaga yanada ko‘proq yuk tushadi. Bundan tashqari, ba‘zi bolalar jang san‘ati to‘garaklariga yoki musiqa maktablariga qatnaydi, uyga kechqurun qaytadi. Koreys yuqori maktabi “kodinxakkyo” deb nomlanadi. Janubiy Koreyadagi bunday maktablarda 15 — 17 yoshli bolalar uch yil o‘qishadi. Maktablar bolaning manfaatlariga mos keladigan va uning karyerasiga mutanosib ixtisoslashgan bo‘limlarga bo‘linishi mumkin. Masalan, “ilmiy” o‘rta maktablar (Science high school), chet tillarni o‘qitish va san‘at maktablari shular jumlasidan. Ularning barchasi kirish uchun murakkab imtihonlar topshirishni talab etadi. Yuqori maktablarni ham davlat maktablari va xususiylarga ajratish mumkin. Bunday maktablar hech qanday mutaxassislik o‘rgatmaydi, balki o‘z bolalarini universitetga kirishga tayyorlaydi. Asosiy fanlar koreys va ingliz tillari, matematika, shuningdek, turli ijtimoiy va tabiiy fanlarni o‘z ichiga oladi. Muayyan fanlar va ularni o‘qitish darajasi bunday o‘quv yurtlarining ixtisosligiga qarab bir-biridan farq qilishi mumkin. Yuqori maktab bolalari uchun “o‘z-o‘zini o‘qitish” intensiv mashg‘ulotlaridan uyga yarim tunda qaytish odatiy hol. Boshlang‘ich va ikkinchi bosqich maktablaridan farqli o‘laroq, yuqori maktabda o‘qish majburiy emas. Biroq, hisob-kitoblarga ko‘ra, 2005-yili yosh koreyslarning 97 foizi yuqori maktabni ham tugatgan⁴¹.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Janubiy Koreya ta‘lim tizimi o‘zining pedagogik yondashuvlari, innovatsion metodlari, inklyuziv tamoyillari va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlangan ijtimoiy himoya mexanizmlari bilan model sifatida e‘tirof etiladi. Bu tizim nafaqat o‘quvchilarning bilim olish darajasini yuqori darajada ta‘minlaydi,

⁴⁰ Olimov SH.SH, Samiyeva SH.X, Aslanova N.X, Ro‘ziyev F.J. Innovatsion ta‘lim texnologiyalari va metodlari, B – 57-58

⁴¹ Olimov SH.SH, Samiyeva SH.X, Aslanova N.X, Ro‘ziyev F.J. Innovatsion ta‘lim texnologiyalari va metodlari, B –59.

balki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. O'zbekistonda maktabgacha ta'limni rivojlantirishda, pedagoglar malakasini oshirishda va davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirishda Koreya tajribasini o'rganish samarali bo'lishi mumkin.

Takliflar. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim muassasalarining shart-sharoitlarini Koreya modeliga mos ravishda yaxshilash, xususan, pedagoglarning ijodiy erkinligini oshirish va bolalar rivojlanishi uchun qulay muhit yaratish.

Inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun Koreya tajribasini tatbiq etish, kam ta'minlangan va nogiron bolalarga ustuvorlik berish mexanizmlarini joriy etish.

Koreya ta'lim muassasalari bilan o'qituvchilar, ilmiy-pedagogik kadrlar o'rtasida doimiy tajriba almashinuvi hamda qo'shma magistratura va doktorantura dasturlarini rivojlantirish. O'zbekiston maktabgacha ta'limida Koreya tizimiga asoslangan eksperimental bog'chalarni tashkil etish orqali yangi pedagogik uslublarni amaliyotga tatbiq etish. Koreya ta'lim tizimi juda samarali, lekin juda talabchan hamdir. O'zbekiston tajribani to'g'ri moslashtirgan holda o'z ta'lim tizimini sifat jihatidan yuqori bosqichga ko'tarishi mumkin. Asosiy e'tibor — pedagog malakasini oshirish, bolalarning mustaqilligi, ijodkorligi va ta'lim tizimining moslashuvchanligini kuchaytirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Olimov, Sh. Sh., Samiyeva, Sh. X., Aslanova, N. X., Ro'ziyev, F. J.** Innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlari. — Buxoro: Durdona nashriyoti, 2022. — 50–59 b.
2. **Normamatova, P. O.** Tarix o'qitish metodikasi: o'quv qo'llanma. — Toshkent, 2024.
3. **Fayzullaeva, M. va boshq.** Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonini rejalashtirish. — Toshkent, 2015.

4. **Hasanboeva, O. U. va boshq.** Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. — Toshkent: Ilm ziyo, 2006.
5. **Ishmuhamedov, R.** O'quv jarayonida interfaol usullar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. — Toshkent: RBIMM, 2008.
6. **Ishmuhamedov, R., Abduqodirov, A., Pardaev, A.** Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). — Toshkent: Iste'dod, 2008.
7. **Ishmuhamedov, R. J., Abduqodirov, A., Pardaev, A.** Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari o'qituvchilari, tarbiyachilari, guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar). — Toshkent: Iste'dod, 2010.

KIMYO FANINI O'QITISHDA SABAB-OQIBAT MUNOSABATLARINI O'RNATISH - OLAMNI ILMIY MANZARASINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

Qodirova Musharraf Azamovna,

Qo'gon Davlat universiteti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatishdan kimyo ta'limida olamni ilmiy manzarasini shakllantirish vositasi sifatida foydalanish imkoniyatlari tahliliy bayon etilgan. Unda sabab-oqibat munosabatlari asosida yondashuvning kimyo ta'limidagi imkoniyatlari, turlariga urg'u berilgan. Sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish asosida yondashuv tahliliy, kritik, kreativ fikrlash, ilmiy bashorat qilish qobiliyatlarini shakllantirishga yordam berishi asoslangan.*

***Kalit so'zlar:** sabab-oqibat munosabati, dialektik munosabatlar, induktiv yondashuv, deduktiv yondashuv, kognitiv kompetensiya, eksperiment.*

***Аннотация:** В данной статье аналитически изложены возможности использования установления причинно-следственных связей в качестве средства формирования научной картины мира в химическом образовании. В ней сделан акцент на возможностях и видах подхода, основанного на причинно-следственных связях, в обучении химии. Обосновано, что подход, основанный на установлении причинно-следственных связей, способствует формированию*

аналитического, критического и креативного мышления, а также способностей к научному прогнозированию.

Ключевые слова: *причинно-следственная связь, диалектические отношения, индуктивный подход, дедуктивный подход, когнитивная компетенция, эксперимент.*

Abstract: *This article analytically presents the possibilities of using the establishment of cause-and-effect relationships as a means of forming a scientific worldview in chemical education. The paper emphasizes the potential and types of approaches based on cause-and-effect relationships in the teaching of chemistry. It is substantiated that an approach grounded in establishing cause-and-effect relationships contributes to the development of analytical, critical, and creative thinking, as well as abilities for scientific forecasting.*

Keywords: *cause-and-effect relationship, dialectical relations, inductive approach, deductive approach, cognitive competence, experiment.*

Kirish. Kimyo fanini o'qitish jarayonida sabab-oqibat munosabatlaridan foydalanish metodikasini yaratishda tizimli, faol va kompleks yondashuvlarga tayanib, fanning o'zlashtirish sifatini va o'quvchilarning intellektual rivojlanish darajasini sezilarli darajada oshirishga erishish mumkin. Kimyo o'qitish nazariyasini va amaliyotiga sabab-oqibat munosabatlarini joriy etish, kognitiv ko'nikmalarni sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish ko'nikmalariga integratsiyalash asosida shakllantirishning didaktik shartlarini aniqlash, tegishli ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'quvchilarning faol faoliyatini tashkil etish, faoliyatning asosiy turlari va vazifalarini aniqlash, metodik tizimini modellashtirish, o'quvchilarda umumlashtirilgan qobiliyatini rivojlantirishning o'ziga xos metodikasini ishlab chiqish, ishlab chiqilgan metodik tizim samaradorligini eksperimental sinovdan o'tkazishga doir muammolarni hal etish talab etiladi [1].

Sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish ko'nikmalarini shakllantirishning har bir bosqichi uchun kognitiv vazifalar tizimi belgilanadi. O'quvchilar faoliyatda sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatishga o'rgatish jarayonida, amaliy ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmini aniqlashda, ishlab chiqilgan vazifalar tizimida asosli metodologiyalardan foydalanish, faol o'qitish jarayonida o'quvchilar mustaqil faoliyatini ta'minlash uchun tizimli, integratsiyalashgan yondashuvlar, g'oyalar,

vositalar va usullar majmuini aniqlashda, o'quvchilarni tashkil etishga o'rgatish bo'yicha aniq uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Asosiy qism. Kimyo ta'limida sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish natijasida ta'lim oluvchilarda ilmiy tushunchalar orasidagi bog'liqliklarni ko'rish, olamning tabiiy-ilmiy manzarasini tasavvur qilish, umumiy ilmiy tushunchalar va qonuniyatlarga doir bilimlarni shakllanib borish davomiyligini ta'minlash, materiallarni taqdim etish va bilimlarni o'zlashtirishning ilmiylik darajasini oshirish, obyektlar va hodisalar haqidagi ilmiy tushunchalar tizimini o'zlashtirish, ta'lim oluvchilarning mantiqiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, umumiy o'quv (eksperimental, hisoblashlar, grafikli ifodalash) ko'nikmalarini rivojlantirish, umumiy qonun va nazariyalarni interpretatsiya (talqin) qilishda bir butunligini ta'minlash, sinchkovlik, diqqatni boshqarish, xotirani rivojlantirish, moddalar, hodisalar, qonuniyatlar bo'yicha kritik, kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga erishish orqali, bilimlarni tahlil qilish, sintez qilish, ilmiy bashorat qilish qobiliyatlari shakllanadi [2].

Kimyo eksperimental va nazariy fan bo'lganligi sababli, uning to'g'ri tashkil etilishi bilan ta'lim muammolarini va ularning tarkibiy qismi hisoblangan, o'quvchilarning hayotiy muammolarini hal qilishga o'rgatishda ko'p imkoniyatlar taqdim etadi. Sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish ko'nikmalari samarali shakllantirilishi mumkin, chunki kimyo kursining butun mazmuni ushbu aloqalarga juda ham boy bo'lib, faqat o'qituvchi kimyo kursining mavzulari kesimida ma'lumotlarni integratsiyalashi, umumlashtirishi, yangilashi orqali unumli foydalanishi talab etiladi [3]. Maktab ta'limining tarkibiy qismi sifatida o'quvchilarning hayotga moslashuvchanligini shakllantirish muammosi psixologiya va pedagogikada alohida o'rin tutadi. Umumta'lim tizimidagi fan sifatida kimyo fani ham o'quvchilarning individual rivojlanishida, o'quv, tarbiya va rivojlantiruvchi funksiyalarni bajarish orqali muhim o'rin tutadi.

Umumta'lim tizimida o'qitiladigan fanlar orasida mavzularining ta'limiy vazifalarini ilmiy dunyoqarash shakllanishiga hissa qo'shadigan, insonning tabiatdagi

roli va o'rnini tushunib yetishda, o'z-o'zini himoya qilish, o'z-o'zini anglash imkoniyatlarini beruvchi bilim, ko'nikma, malakalar bilan qurollantirish, shaxsning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga hissa qo'shish, aniq, qulay misollar, faktlar yordamida nazariya va amaliyot, ruhiyat hamda pragmatizmning birligini ko'rsatishi bilan kimyo fani alohida o'rin egallaydi.

O'quv-tarbiya jarayonida sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatishdan foydalangan holda o'quvchilarni tarbiyalashning tarkibiy qismi sifatida o'zgaruvchanlikni rivojlantirish, shuningdek, o'quv-tarbiyaviy vazifalarni yechish bosqichma-bosqich jarayon hisoblanadi.

Sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish ko'nikmalarini shakllanish turli darajalarda namoyon bo'ladi. Mavzu matni bilan ishlash jarayonida reproduktiv daraja, "tarkib-tuzilish", "tarkib-xossa", "xossa-qo'llanilish" sabab-oqibat munosabatlari asosida matnli ma'lumotlar tuzish, qo'llanma matnini ifoda etuvchi jadvallarni to'ldirish, sxemalar tuzish ko'rinishida ifodalanadi.

Produktiv darajada esa mavzuga doir berilgan matn bo'yicha "tarkib-tuzilish-xossa-qo'llanilish" sxemasi yoki rejasi asosida sabab-oqibat munosabatlarini izohlash, tushunchalarni umumlashtiruvchi jadvallar tuzish, ular orasida sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish darajasida takomillashadi.

Ijodiy darajada "modda xossalarini bashorat qilish" tipidagi mavzularga doir ijodiy yo'nalishda insholar yozish, sabab-oqibat munosabatlari qonuniyatlarini jadvalga solish, olingan tadqiqot natijalarini tizimlashtirish, umumlashtirish talab etiladi. Kimyoviy eksperimentni tashkil etish jarayonida ham mazkur ko'nikmalarni shakllantirish darajalari namoyon bo'ladi.

Reproduktiv darajada berilgan yo'riqnoma asosida eksperiment o'tkazish, kuzatilgan jarayonlar haqida yozma axborot yozish, ma'lum namuna asosida qurilma va ularning detallari rasmini tasvirlash bilan cheklanadi.

Produktiv darajada o'qituvchi tomonidan shakllantirilgan muammoni hal qilish maqsadida eksperiment o'tkazilib, eksperiment davomida olingan natijalarni sabab-

oqibat munosabatlari asosida tushuntirish, rasmlar, qurilmalar, modellarni tahlil qilish, qurilmalar tasviri va ularda sodir bo'ladigan reaksiyalarni sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatishga doir yo'naltiruvchi savollar tuzish amalga oshiriladi. Ijodiy darajada kimyoviy eksperimentga tegishli o'rganilayotgan modda xossalari, hodisalarni o'rganish uchun mustaqil tadqiqotni rejalashtirish va o'tkazish, eksperiment natijalarini asoslash hamda grafik asosida tasvirlash talab etiladi.

Ta'lim muammolarini hal qilish va o'quvchilarning hayotiy imkoniyatlarini rivojlantirish, ta'limning tarkibiy qismi sifatida, butun maktabning tizimli o'quv-tarbiyaviy ishlari natijasida kompleks hal qilinishi lozim bo'lgan murakkab ko'p bosqichli jarayondir. Kimyoning didaktik imkoniyatlaridan, xususan, o'quvchilarning kreativ fikrlash, ilmiy bashorat qilish, bilimlarini hayotiy muammolarni hal etishda qo'llay olish qobiliyatlarini shakllantirish uchun, sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish imkoniyatidan foydalanish ta'lim mazmunini o'zgartirish yo'nalishlaridan biridir.

Xulosa. Kimyo ta'limida sabab-oqibat munosabatlarining o'rnatilishi kimyoviy tushunchalar, qonuniyatlarga doir bilimlarni mukammallashuvi bilan birga, o'quvchilarda bilimlarni tahlil qilish, sintez qilish, ilmiy bashorat qilish qobiliyatlarini ham shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Гаркунов В.П.** Проблемы межпредметных связей на современном этапе обучения химии // Совершенствование содержания и методов обучения химии в средней школе: республиканский сборник научных работ. – Л., 1982. – С. 3–6.
2. **Пак М.С.** Методы обучения химии в современной школе: лекция. – СПб.: Образование, 1995.
3. **Asamovich K. M., Karimovna H. T.** Possibilities of wide use of practical methods of teaching chemistry for organizing quality education // Conferencea. – 2022. – P. 140–143.
4. **Sharipovna N. M., Asamovich K. M.** Teaching the section of oxygen-containing organic compounds on the basis of module educational technologies // Berlin

Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Vol. 2. – No. 1.5. – Pedagogical sciences. – P. 770–773.

OLIV TA'LIM TIZIMIDA TAJRIBA ASOSIDA O'QITISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH

O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi

Usubjonova Durdoni Fazliddin qizi

ADPI

***Annotatsiya:** Ushbu ish oliy ta'lim tizimida tajriba asosida o'qitish metodlarini takomillashtirishga bag'ishlanadi. Tadqiqotda tajribaviy darslarning o'quv jarayonidagi ahamiyati, ularning talabalarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishdagi roli hamda zamonaviy texnologiyalar yordamida ushbu jarayonni yanada samarali tashkil etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Olingan natijalar eksperimental o'qitishni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** Oliy ta'lim; Eksperimental o'qitish; Tajribaviy darslar; Amaliy ko'nikmalar; Ta'lim metodlari; Pedagogik innovatsiyalar; Zamonaviy texnologiyalar; Ta'lim sifatini oshirish.*

***Аннотация:** Данная работа посвящена совершенствованию методов обучения на основе эксперимента в системе высшего образования. В исследовании рассматриваются значение экспериментальных занятий в учебном процессе, их роль в развитии практических навыков у студентов, а также пути более эффективной организации этого процесса с использованием современных технологий. Полученные результаты служат улучшению экспериментального обучения и повышению качества образования.*

***Ключевые слова:** Высшее образование; Экспериментальное обучение; Экспериментальные занятия; Практические навыки; Методы обучения;*

Педагогические инновации; Современные технологии; Повышение качества образования.

Annotation: *This work is devoted to improving experimental teaching methods in the system of higher education. The study examines the importance of experimental lessons in the learning process, their role in developing students' practical skills, as well as ways to organize this process more effectively with the help of modern technologies. The results obtained contribute to enhancing experimental teaching and improving the quality of education.*

Keywords: *Higher education; Experimental teaching; Experimental lessons; Practical skills; Teaching methods; Pedagogical innovations; Modern technologies; Improving education quality.*

Kirish : Hozirgi zamonda oliy ta'lim tizimida sifatli va samarali ta'lim berish jarayoni doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Ayniqsa, bilim va malakalarni chuqurroq egallashda amaliy ko'nikmalar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham, tajriba asosida o'qitish metodlarini rivojlantirish va joriy etish oliy ta'lim muassasalarida yosh mutaxassislarni malakali va raqobatbardosh qilishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. ⁴²Bu metodlar talabalarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish va real hayotiy vaziyatlarda bilimlarini qo'llash qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Shu bois, oliy ta'lim tizimida tajriba asosida o'qitish metodlarini takomillashtirish bugungi kun talablariga javob beradigan ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilishi lozim.

Adabiyotlar tahlili: Oliy ta'lim tizimida tajriba asosida o'qitish metodlarini takomillashtirish masalasi hozirgi ta'lim sohasida juda dolzarb hisoblanadi. Bu yo'nalishda o'tkazilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar va maqolalar ta'limning zamonaviy talablari, innovatsion pedagogik yondashuvlar hamda amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim

⁴² Abdurahmonov Sh. Oliy ta'limda innovatsion o'qitish metodlari. – Toshkent, 2020.

metodlarini joriy etish zaruratini ta'kidlaydi.⁴³ Misol uchun, Pedagogika fanlari doktori O.Xolboyevning ilmiy ishlari ta'lim jarayonida tajriba orqali o'rganishni samarali tashkil etishning o'rni va ahamiyatiga urg'u beradi. Unga ko'ra, tajriba asosida o'qitish talabalarni nafaqat nazariy bilim bilan boyitadi, balki ularni real ish sharoitlariga tayyorlaydi. Shuningdek, G'.Toshpulatovning tadqiqotlarida interaktiv metodlar, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar, loyiha asosida ishlash tizimining ta'lim sifatini oshirishdagi ro'li ko'rsatib o'tilgan. Xalqaro adabiyotlarda ham (masalan, J. Dewey, D. Kolb kabi pedagoglarning ishlari) amaliy yondashuvlar, o'quv jarayonida tajribaning markaziy o'rni haqida keng fikrlar mavjud. Bu nazariyalar hozirgi kunda oliy ta'limda ko'plab mamlakatlarda – jumladan, O'zbekiston qiymatlarini ham shakllantiradi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi ta'lim vazirligi tomonidan chiqarilgan metodik tavsiyalar va qonunchilik hujjatlari oliy ta'limda amaliyotga asoslangan ta'lim metodlarini keng joriy etishni rag'batlantirayotgani ham muhim ahamiyatga ega. Bu hujjatlar ta'lim jarayonining samaradorlik darajasini oshirish va yosh mutaxassislarni zamonaviy kasbiy muhitga tayyorlash maqsadini ko'zlaydi. Umuman olganda, mavjud adabiyotlar va ilmiy manbalar ta'lim tizimida tajriba asosida o'qitish metodlarini takomillashtirish dolzarbligini, o'quv jarayonida amaliyotga asoslangan yondashuvni kengaytirish zaruratini aniqroq ifodalaydi. Bu esa ta'lim sifatini oshirish, talabalar malakasini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.⁴⁴

Metodologiya: Oliy ta'lim tizimida tajriba asosida o'qitish metodlarini takomillashtirish bo'yicha tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy yo'nalishlardan iborat: Tajriba asosida o'qitish jarayonida amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya ishlari va loyihaviy faoliyatlar o'tkazilib, talabalar bilimlari va ko'nikmalari o'lchanadi. Ushbu metod yordamida talabalarning o'rganish jarayonidagi muammolar aniqlanadi va o'qitish usullarini yaxshilash bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Oliy ta'lim

⁴³ . Mirzaahmedov O. Ta'limda tajriba asosida o'qitish. – Toshkent, 2019.

⁴⁴ Karimova S. Pedagogik texnologiyalar va amaliyotda yuritilishi. – Toshkent, 2021.

muassasalarining professor-o'qituvchilari va talabalar o'rtasida so'rovnomalar va intervyular o'tkazilib, amaliyotga asoslangan o'quv metodlarining samaradorligi, qiyinchiliklari va takomillashtirish yo'llari o'rganiladi. Bu metod o'quv jarayonidagi real ehtiyoj va xohishlarni aniqlaydi. O'zbekiston va xalqaro ta'lim standartlari, metodik qo'llanmalar, ilmiy maqolalar hamda ta'lim sohasidagi qonun hujjatlari o'rganilib, tajriba asosidagi metodlarning samarali shakllari aniqlanadi. Ushbu tahlil ta'lim jarayoniga yangiliklar kiritish uchun nazariy asos yaratadi. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar muhim o'rin egallaydi. Shuning uchun elektron o'quv platformalari va interaktiv dasturlar tajriba asosidagi o'qitish samaradorligini oshirish uchun o'rganiladi va baholanadi. Bu metodologiya innovatsion yondashuvlarni joriy etishga imkon yaratadi. Tajriba jarayonidan olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilinadi. Bu orqali o'quv usullarining ta'sir darajasi, talabalar natijalari va o'qitish sifatini yaxshilash yo'nalishlari aniqlanadi. Mazkur metodologiya oliy ta'limda amaliyotga yo'naltirilgan o'qitishning samaradorligini oshirish, talabalarni nafaqat nazariy bilim bilan emas, balki kasbiy tayyorgarlik bilan ham kuchaytirish uchun zamon talablariga javob beradi. Shuningdek, bu yondashuv innovatsiyalarni joriy qilish va ta'lim sifatini izchil oshirish imkonini beradi.⁴⁵

Muhokama va natijalar : Oliy ta'lim tizimida tajriba asosida o'qitish metodlarini takomillashtirish muhim va dolzarb masala hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar va amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy nazariy o'qitish uslublari talabalar malakasini oshirishda yetarli darajada samarali emas. Tajriba asosida o'qitish usullari esa nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlashga, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga ham yordam beradi.⁴⁶ Ushbu metodlar orqali talabalar mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish va yangi texnologiyalarni qo'llashda yanada faol bo'ladilar. Tajribaviy o'qitishda laboratoriya ishlari, loyihalar, amaliy mashg'ulotlar va simulyatsiyalar o'qituvchining nazariy tushunchalarni real hayotiy vaziyatlarga tatbiq etish imkonini yaratadi.

⁴⁵ Oliy ta'limda interaktiv metodlar: o'quv-uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2022.

⁴⁶ Xalqaro ta'lim jarayonlarida amaliyotning roli. – Toshkent, 2

Shuningdek, elektron ta'lim vositalari va interaktiv metodlar integratsiyasi o'quv jarayonini yanada samarali qiladi. Lekin ba'zi oliy ta'lim muassasalarida bunday metodlarning keng joriy etilmasligi yoki resurslarning yetishmasligi muammo hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tajriba asosida o'qitish metodlarini takomillashtirish talabalar bilim darajasini o'rtacha 20-30% ga oshirishga imkon beradi. Shu bilan birga, ular kasbiy va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda yuqori samaradorlikni namoyon etadi. Intervyular va so'rovlar orqali aniqlanganki, professor-o'qituvchilar ham, talabalar ham amaliyotga yo'naltirilgan o'quv jarayoniga ijobiy baho beradi va bunday metodlarning kengaytirilishini qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, laboratoriya bazasini takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, hamda o'qituvchilar malakasini oshirish tizimining kuchaytirilishi ta'lim sifatini yanada yaxshilashning asosiy yo'llari sifatida aniqlanmoqda. Shunday qilib, oliy ta'lim muassasalarida tajriba asosida o'qitish metodlarini takomillashtirish nafaqat talabalar tayyorgarligini yaxshilaydi, balki mamlakat iqtisodiyoti va innovatsion rivojlanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.⁴⁷

Xulosa: Oliy ta'lim tizimida tajriba asosida o'qitish metodlarini takomillashtirish bugungi kunda dolzarb va zarur yo'nalish hisoblanadi. Mazkur yondashuv nafaqat talabalar nazariy bilimlarini mustahkamlash, balki ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Tajriba asosida o'qitish metodlarini kengaytirish orqali talabalar mustaqil fikrlash qobiliyati, kreativlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshiradi, bu esa ularni zamonaviy kasb bozorida raqobatbardosh qiladi. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalarida laboratoriya jihozlari, zamonaviy texnologiyalar va malakali pedagog kadrlar sonini oshirish asosiy ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Ta'lim sifatini yaxshilash uchun amaliyotga yo'naltirilgan metodlar bilan bir qatorda interaktiv va elektron usullarni ham joriy etish talab etiladi. Tajriba asosida o'qitish metodlarini takomillashtirish nafaqat bilim sifatini oshirishda, balki yosh

⁴⁷ UNESCO ta'lim sohasidagi zamonaviy metodlar to'g'risida hisobotlari. – 2020.

avlodning malakali mutaxassis sifatida shakllanishida ham muhim ahamiyatga ega. Bu esa mamlakatning kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Abdurahmonov Sh.** Oliy ta'limda innovatsion o'qitish metodlari. – Toshkent, 2020.
2. **Mirzaahmedov O.** Ta'limda tajriba asosida o'qitish. – Toshkent, 2019.
3. **Karimova S.** Pedagogik texnologiyalar va amaliyotda yuritilishi. – Toshkent, 2021.
4. **Oliy ta'limda interaktiv metodlar** : o'quv-uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2022.
5. **Xalqaro ta'lim jarayonlarida amaliyotning roli.** – Toshkent, 2018.
6. **UNESCO.** Ta'lim sohasidagi zamonaviy metodlar to'g'risida hisobotlar. – 2020.

RELYATIVISTIK MEXANIKANI O'QITISHDA AQLIY HUJUM METODIKASI: ENERGIYA VA IMPULS SAQLANISHI MISOLIDA

O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi

O'rinboyeva Nodira Kamoliddin qizi

ADPI

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada "Relyativistik mexanikada energiya va impulsning saqlanish qonuni" mavzusini o'qitish jarayonida Aqliy hujum metodikasini samarali qo'llashga bag'ishlangan. Maqolaning maqsadi — Aqliy hujum orqali talabalarda klassik fizikadan relyativistik fizikaga o'zgarishdagi muammolarni ko'rsatish. Shuningdek, metodikaning darsdagi o'rni, uni amalga oshirish jarayonlari va erishilgan natijalar tahlil tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Aqliy hujum, relyativistik mexanika, kognitiv ziddiyat, energiya saqlanishi, impuls, interfaol ta'lim, metodika.*

Аннотация: *Данная статья посвящена эффективному применению методики «Мозговой шторм» в процессе преподавания темы «Законы сохранения энергии и импульса в релятивистской механике». Цель статьи – показать студентам проблемы перехода от классической физики к релятивистской физике посредством метода «Мозговой шторм». Также анализируется роль методики в уроке, процессы её реализации и достигнутые результаты.*

Ключевые слова: *Мозговой шторм, релятивистская механика, когнитивный конфликт, сохранение энергии, импульс, интерактивное обучение, методика.*

Abstract: *This article is devoted to the effective use of the Brainstorming methodology in the process of teaching the topic "The law of conservation of energy and momentum in relativistic mechanics". The purpose of the article is to show students the problems of transition from classical physics to relativistic physics through Brainstorming. Also, the role of the methodology in the lesson, the processes of its implementation and the results achieved are analyzed.*

Keywords: *Brainstorming, relativistic mechanics, cognitive conflict, conservation of energy, momentum, interactive education, methodology.*

Zamonaviy fizikaning fundamental tamal toshlaridan biri bo'lgan relyativistik mexanikadagi energiya va impulslarning saqlanish qonunlari an'anaviy o'qitish va o'rganish jarayonida ko'pincha o'rganish materiallar kamligi qiyinchlik tug'diradi. Bu ishlab chiqarishning asosiy sabablari, ushbu qonunlar kundalik tajribamizda hukmronlik qilgan va biz maktabda o'rganib o'rgangan klassik (Nyuton) mexanika tajribalariga tubdan zid keladi. Talabalar Nyuton fizikasi ramkasida shakllangan bilimlar bazasidan relyativistik dunyoqarashga o'tishda katta kognitiv to'siqqa duch kelishadi.

Buning uchun, talabalarni passiv tinglashdan faol bilish jarayoniga o'tkazish va ular uchun ziddiyatni yengib o'tish zarur. Maqolada, "Relyativistik mexanikada energiya va impulsning saqlanish qonuni" mavzusini samarali interfaol usullardan biri bo'lgan **Aqliy hujum** metodikasini dars jarayoniga integratsiya qilish orqali tahlil qildik. Maqolaning maqsadi — Aqliy hujum metodikasidan ishonchli, relyativistik va energiya impuls saqlanishini boshqarishning samarali yo'lini taklif qilishdir. Aqliy hujum metodikasining afzalliklari: Aqliy hujumning asosiy kuchi u jamoaviy ijodkorlikni saqlash va ularni tez generatsiya qilish yaratishdadir, yana bir muhim afzalliklaridan — qisqa ichida ko'plab turli xil va ba'zan g'ayrioddiy g'oyalarni to'plash uchun vaqtni beradi, qat'iy harakatsiz erkin fikrlash muhitini qat'iy ishtirokchilarni fikrlashga undaydi, ishtirokchilar o'zlarini eshitilganini his qiladi, bu esa jamoaviy muammolarni va muammolarni hal qilishda bo'lgan sadoqatni kuchaytiradi, turli nuqtai nazarlarning bir muammolarni murakkab yoki noaniq muammolarga aniq va samarali yechimlar topilishi mumkin.

Samarali bo'lishiga qaramay, aqliy hujum usuli o'ziga xos zararga ega bo'lishi mumkin: guruhda yuqori martabali yoki gapga usta shaxslar bo'lsa, hujjat g'oyalari yoki to'sib qo'yishlari mumkin, generatsiya qilingan g'oyalar soni ko'p bo'lsa-da, hujjat ko'pchiligi amaliy yoki samarali bo'lishi mumkin, bu esa samarali filtrlashga katta vaqtni talab qiladi, boshqa odamlarning g'oyalarini tinglash ba'zi ishtirokchilarning o'z g'oyalarini eslash yoki aytishni vaqtinchalik susaytirishi (kognitiv blokirovka) mumkin, agar moderator (boshqaruvchi) olingan bo'lsa, muhokama mavzudan chetga chiqishi va vaqtz sarflanishi mumkin, jamoa muhitida, ayniqsa uyatchan yoki introvert kishilar o'z g'oyalarini ochiq aytishdan tiyilishi mumkin, bu esa qimmatli narsalarni yo'qotishga olib keladi[1].

Aqliy hujum metodikasi relyativistik mexanikani o'qitishda, ayniqsa, **mavzuni boshidan va muammoli vaziyatni yo'lga qo'yishda** qo'shimcha jarayonda ancha oson qo'l keladi.

Dars mavzusi: Relyativistik mexanikada energiya va impulsning saqlanish qonuni.

Bosqich	Metodika	Savol/Muammo	Qulgan Natija
I. Muammoli vaziyat	Aqliy Hujum (5-7 daqiqa)	Agar biror jismga yorug'lik darajasining 99% ga yetsa, uning impulsini Nyuton formulasi ($p=mv$) bilan mumkinmi? Nima uchun?	Klassik formulaning cheklanishini anglash; "massa" tuzilishining o'zini hisoblash.
II. Kognitiv ziddiyat	Aqliy Hujum (7-10 daqiqa)	Jismni yorug'lik darajasigacha tezlashtirish uchun cheksiz energiya kerakligi nimani anglatadi? Bu energiya qayerga sarflanadi?	Energiya va massa o'ichidagi bog'liqlik (ekvivalentlik) g'oyasiga yaqinlashish.
III. Nazariy asoslash	O'qituvchini	To'plangan g'oyalar asosida Eynshteyn postulatlarini va Lorents koeffitsiyenti formulalarini.	

Bu jarayon talabalarni klassik mexanikadan relyativistik mexanikaga o'tishga tayyorlaydi. Aqliy hujumga, agar talabalar $p=mv$ (Impuls massani tezlikka ko'paytirilganiga teng) formulasini qo'llab, **jismning yorug'lik darajasiga (c) yaqinlashsa nima bo'ladi?** degan savolni muhokama qilishsa, ular muammoga duch kelishadi.

Klassik Tushuncha: Agar biz jismga doimiy kuch bersak, uning yordami bilan oshib ketishi kerak.

Muammo: Ma'lumki, yorug'lik tezligi koinotdagi **maksimal tezlikda** . Hech qanday massali zarracha bu tezlikka erisha olmaydi yoki undan osha olmaydi.

Agar $p=mv$ formulasi to'g'ri bo'lsa va biz jismni yorug'lik darajasiga **juda yaqin** tezlikka tezlashtirish uchun unga energiya (E) bersak, uning impulsini cheksiz oshira olamizmi? Jismning haqida $v \rightarrow c$ bo'lganda, uni yanada tezlashtirish uchun **cheksiz energiya** talab qilish kerakmi? Agar bo'lsa, bu degani shunday jismning massasi yoki energiyada qandaydir o'zgarish bo'lishi kerak[2].

Aqliy hujum aynan shu mantiqiy ziddiyatni yechish orqali, talabalar $p=mv$ formulasining "**juda katta tezliklarda ishlamasligini**" mustaqil ravishda ifodalaydi.

Bu "kashfiyot" talabalarni relyativistik mexanikaning qo'llagan fikrlariga tayyorlaydi. Yuqoridagi muammoni hal qilish uchun relyativistik mexanikada **Lorents omili** yoki **Gamma koeffitsiyenti (g)** kiritiladi. Bu koeffitsiyent jismning yorug'lik hajmiga yaqinlashganda uning impuls va energiyadagi o'zgarishlarni oladi.

$$\bullet \quad g = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Bu koeffitsiyent juda kichik bo'lganda ($g \approx 1$) yaqin birga teng bo'ladi (klassik fizika ishlaydi). Lekin $v \rightarrow c$ (yorug'lik qarab) bo'lganda, $g \rightarrow \infty$ cheksizlikka intiladi.

Klassik formulani to'g'rilash uchun relyativistik impuls formulasi hisoblash bo'ladi:

$$p = gmv$$

Endi, jismning tezligi $v \rightarrow c$ bo'lganda, $g \rightarrow \infty$ bo'lgani uchun, uning impulse p ham cheksizlikka intiladi. Bu esa jismni yorug'lik dasturiga erishish uchun **cheksiz energiya** talab qilish haqidagi mantiqiy olinadi (talabalar "kashf" etgan savolni) matematik asoslaydi.

Bu jarayonning yakuniy bosqichi **to'liq energiya (E)** belgilanishidir. Relyativistik mexanikada jismning to'liq energiya faqat kinetik energiyadan iborat emas, balki **tinch energiyani** (Eynshteynning mashhur) $E = mc^2$ formulasi bilan) ham o'z ichiga oladi:

$$E = gmc^2$$

Bu formula fizik tizimga energiya yordamda, u tezlikni tezlikni (kinetik energiya), balki uning **effektiv massasini** (ya'ni) gm ni) ham foydalanishini ko'rsatadi. Talabalar aqliy hujum orqali ushbu **kognitiv to'siq** ni aniqlaganliklari uchun, ular endi gamma koeffitsiyenti va E jismoniy shaxslarning jismoniy imkoniyatlariga nisbatan oldin, ularni qabul qilishga **tayyor** bo'ladilar.

"Energiya qayerga sarflanadi?" degan savolga "Massa ortishiga", "Tana og'irlashishiga" kabi javoblar qabul qilinaveradi. Bu esa o'qituvchiga bevosita Eynshteynning $E = mc^2$ formulasini [3] joriy etish uchun zamin yaratiladi. Ya'ni, relyativistik energiyaning saqlanish qonuni endi faqat kinetik energiyaning emas, balki **massaga bog'langan energiyaning** ham saqlanishini anglatishini talabalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

Metodika tufayli barcha talabalar fikr bildirish imkoniga ega bo'ladi, bu esa darsdagi faolligini oshiradi va murakkab mavzuni oson tushunishga imkon bo'ladi, fanga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi.

Aqliy hujum metodikasining bu mavzuni o'qitishdagi afzalligi, u nazariyalarni passiv qabul qilish o'rniga, talabalarni **muammolarni o'rganishga** jalb qiladi. Klassik mexanika va relyativistik mexanika o'ziga xos farqlar o'qituvchi tomonidan ishlab chiqarish hajmi, balki talabalarning o'zlari bu farqlarni ko'paytirishga majbur bo'ladilar.

Agar Aqliy hujum metodikasi to'g'ri boshqarilsa (tanqid qilinmasa va barcha g'oyalar qabul qilinsa), hatto noto'g'ri g'oyalar ham yakuniy to'g'ri formulalarni bilish uchun yo'l ochadi. Masalan, "massa o'zgarmas bo'lishi kerak, lekin u endi energiya

oladi" degan xato g'oya o'qituvchiga bu vaqtda relyativistik massaning emas, balki **tinchlikdagi massasi** haqida gap ketishini uchun ajoyib imkon beradi.

Shunday qilib, Aqliy hujum metodikasi relyativistik impuls va energiyaning saqlanishi qonunini o'rganishda jismoniy bilimlarni, balki **fizik tafakkurni rivojlantirish** [4] uchun ham asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Aqliy hujum metodikasi "Relyativistik mexanikada energiya va impulsning saqlanish qonuni" kabi fundamental va murakkab mavzuni o'qitishda samarali pedagogik yechim bo'la oladi ekan. Metodika kognitiv ziddiyatni kuchaytirib, talabalarni Nyuton mexanikasining yordamini tan olish va relyativistik muammolarni (masalan, massa-energiya ekvivalentligi) qabul qilishga faol undaydi. Bu ishlab chiqarish nazariy bilimlarni faol o'zlashtirish, chuqur va tanqidiy fikrlash ko'rinishini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **Эйнштейн А.** Zur Elektrodynamik bewegter Körper // *Annalen der Physik*. – 1905. – Bd. 17, Nr. 10. – S. 891–921.
2. **Osborn A. F.** Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem-Solving. – New York : Scribner, 1953.
3. **Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.** Курс теоретической физики. Т. 2 : Теория поля. – Москва : Наука, 1975.
4. **Isroilov B. I.** Fizika o'qitish metodikasi. – Toshkent : Fan va texnologiya, 2018.

EKOLOGIK TA'LIMDA QO'LLANILADIGAN ASOSIY ATAMALARNING KATEGORIAL TALQINI VA ULARNI STANDARTLASHTIRISH MASALALARI

Oqnezarov To‘lqin Jalilovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi

Annotatsiya: *Maqolada ekologik ta’limda uchraydigan asosiy tushuncha va atamalarning ilmiy-kategorial mohiyati ochib berilgan. “Ekologik madaniyat”, “ekologik ong”, “barqaror rivojlanish”, “biologik xilma-xillik”, “ekologik xavfsizlik” kabi fundamental kategoriyalarning mazmuniy chegaralari, ularning ta’lim jarayonida qo‘llanishi va amaliy metodik talqinlari tahlil qilingan. Shu bilan birga, terminologik nomuvofiqliklar, atamalarni turlicha talqin qilish muammolari hamda ekologik terminlarni standartlashtirish zarurati ilmiy asosda asoslab berilgan. Tadqiqot ekologik ta’limda kategorial-terminologik yondashuvni kuchaytirish orqali o‘quvchilarda ekologik savodxonlikni oshirishga qaratilgan.*

Kalit so‘zlar: *ekologik ta’lim, ekologik madaniyat, ekologik ong, kategorial tizim, atamashunoslik, barqaror rivojlanish, standartlashtirish.*

Аннотация: *В статье раскрыта научно-категориальная сущность основных понятий и терминов, встречающихся в экологическом образовании. Проведен анализ содержательных границ таких фундаментальных категорий, как «экологическая культура», «экологическое сознание», «устойчивое развитие», «биологическое разнообразие», «экологическая безопасность», а также их применение в образовательном процессе и методические интерпретации. Наряду с этим обоснована необходимость стандартизации экологических терминов, выявлены терминологические несоответствия и проблемы их различной интерпретации. Исследование направлено на повышение экологической грамотности учащихся посредством усиления категориально-терминологического подхода в экологическом образовании.*

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, экологическое сознание, категориальная система, терминология, устойчивое развитие, стандартизация.

Abstract: *The article reveals the scientific and categorical essence of the main concepts and terms used in environmental education. It analyzes the semantic boundaries of fundamental categories such as “environmental culture,” “environmental consciousness,” “sustainable development,” “biological diversity,” and “environmental safety,” as well as their application in the educational process and methodological interpretations. The study also substantiates the necessity of standardizing environmental terminology and identifies inconsistencies and problems arising from varying interpretations of these terms. The research aims to enhance students’ environmental literacy by strengthening the categorical and terminological approach in environmental education.*

Keywords: *environmental education, environmental culture, environmental consciousness, categorical system, terminology, sustainable development, standardization.*

Kirish. XXI asrda ekologik inqiroz, iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning qisqarishi va biologik xilma-xillikning yo‘qolishi insoniyat taraqqiyoti uchun jiddiy tahdid bo‘lib qolmoqda. Shuning uchun ekologik ta’limni takomillashtirish, mazkur yo‘nalishda qo‘llaniladigan asosiy tushuncha va atamalarning ilmiy-nazariy asoslarini aniqlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ekologik ta’lim bo‘yicha o‘quv dasturlarida bir xil mazmunga ega bo‘lgan atamalar turli manbalarda turlicha talqin qilinayotgani, kategoriyalar chegarasining noaniqligi ta’lim sifati va ekologik savodxonlik darajasiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Shu sababli ekologik atamashunoslikni tizimlashtirish, ilmiy asoslangan kategorial yondashuvni shakllantirish va atamalarni standartlashtirish ekologik ta'lim metodikasining muhim vazifalaridan biridir.

1. Ekologik ta'limda qo'llaniladigan asosiy kategoriyalar tizimi

Ekologik ta'limdagi kategoriyalar, avvalo, ekologiyaning o'ziga xos ilmiy asoslariga tayanadi. Ammo pedagogik jarayonda ular o'quvchi tafakkuri, kompetensiyasi va dunyoqarashiga moslashtirilgan holda talqin qilinadi. Eng ko'p ishlatiladigan asosiy kategoriyalar quyidagilardan iborat:

1.1. "Ekologik ong" kategoriyasi

Ekologik ong — bu tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni anglash, ekologik mas'uliyat, shaxsning tabiatga ongli munosabatini ifodalovchi murakkab psixologik-pedagogik kategoriya.

Muammo: amaliyotda ekologik ongni faqat ekologik bilimlar bilan tenglashtirish holatlari uchraydi.

Aniqlashtirish: ekologik ong — bilim + munosabat + qadriyat + xulq-atvor uyg'unligidir.

1.2. "Ekologik madaniyat" kategoriyasi

Ekologik madaniyat – bu shaxsning ekologik ongiga tayangan holda tabiatga nisbatan mas'uliyatli faoliyat ko'rsatish darajasini ifodalaydi.

Farqlash mezonlari: ekologik ong – idrok; ekologik madaniyat – amaliy xulq-atvor.

1.3. "Barqaror rivojlanish" kategoriyasi

Uch asosiy komponentga ega:

Muammo: “barqaror rivojlanish”ni faqat ekologiya bilan bog‘lash holatlari ko‘p uchraydi.

1.4. “Biologik xilma-xillik” kategoriyasi

Bu kategoriya ko‘pincha faqat hayvonot va o‘simliklar ko‘pligi sifatida talqin qilinadi, holbuki uning o‘zida:

kabi tarkibiy qismlar mavjud.

1.5. “Ekologik xavfsizlik” kategoriyasi

Jamiyat va shaxsning ekologik tahdidlardan himoyalanganlik darajasini bildiradi.

Pedagogik nuqtai nazardan, ekologik xavfsizlik 3 bosqichda shakllanadi:

2. Ekologik atamashunoslikda uchraydigan muammolar

2.1. Atamalarning turlicha talqin qilinishi

Masalan, “ekologiya” atamasi:

	•genetik xilma-xillik
	•tur xilma-xilligi
	ekotizimlar xilma-xilligi

ishlatilmoqda. Bu esa kategoriyaning mazmuniy chegarasini kengaytirib yuboradi.

2.2. Terminologik nomuvofiqlik

O‘quv qo‘llanmalarda uchraydigan farqlanishlar:

“Ekologik tarbiya” – “ekologik ma’rifat” – “ekologik ta’lim”

“Ekologik madaniyat” – “tabiatni muhofaza qilish madaniyati”

“Atrof-muhit” – “muhoit” – “tabiiy muhit”

2.3. Rus, ingliz va o‘zbek manbalari o‘rtasidagi tafovutlar

“Environmental education”, “ecological culture”, “sustainable development” terminlari o‘zbek tiliga ko‘pincha bir nechta variantda tarjima qilinadi.

2.4. Ilmiy-texnik atamalarning o‘zbekchalashtirilishidagi muammo

Masalan:

“utilizatsiya” – “zararsizlantirish”

“recycling” – “qayta ishlash” / “reklamasiz qayta ishlash”

“green technologies” – “yashil texnologiyalar”

3. Ekologik atamalarni standartlashtirish zarurati

3.1. Davlat ta’lim standartlariga moslashtirish

Ekologik ta’lim bo‘yicha barcha kategoriyalar DTS va o‘quv dasturlarida bir xil mazmunda talqin qilinishi zarur.

3.2. Ilmiy-pedagogik terminologik lug‘at yaratish

Hozircha ekologik ta'limga oid yagona, metodik jihatdan ishlab chiqilgan lug'at yo'q.

3.3. Kategorial yondashuv asosida normativ tasnif yaratish

Har bir ekologik kategoriya quyidagicha standartlashtirilishi lozim:

1. ilmiy ta'rif
2. pedagogik talqin
3. tarkibiy elementlar
4. qo'llash sohasi
5. o'quv darajalariga mos ko'rsatkichlar

3.4. O'qituvchilar uchun terminologik metodik qo'llanmalar yaratish

Ekologik ta'lim jarayonida terminlarning aniq va izchil ishlatilishi, ularni o'quvchilarga tushuntirish metodikasi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa boshlang'ich sinflarda, o'quvchilarning ekologik tushunchalar va atamalar bilan tanishishi boshlang'ich bosqichda amalga oshadi, shuning uchun terminlarni to'g'ri va tizimli talqin qilish juda zarur.

Terminologik metodik qo'llanmalar quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Tushunchalarni aniqlik bilan taqdim etish

Har bir ekologik terminning ilmiy va pedagogik talqini bir joyda beriladi. Masalan, "ekologik madaniyat" tushunchasi faqat tabiatni asrashni emas, balki shaxsning ekologik xulq-atvori, qadriyat va mas'uliyatini ham o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, "ekologik xavfsizlik" va "barqaror rivojlanish" kabi terminlarning mazmuniy chegaralari aniq ko'rsatiladi.

2. Metodik tavsiyalarni kiritish

Terminlarni o'qitishda qanday misollar va amaliy mashqlar berish kerakligi, vizual va interaktiv materiallardan qanday foydalanish mumkinligi tavsiflanadi. Masalan, "biologik xilma-xillik" tushunchasini o'quvchilar uchun interaktiv o'yinlar, virtual laboratoriyalar yoki ko'rgazmali diagrammalar orqali tushuntirish mumkin.

3. Pedagogik amaliyotda izchillikni ta'minlash

Qo'llanmalarda terminlar doimiy ravishda bir xil mazmunda ishlatiladi. Bu o'qituvchilarga terminlarni bir-biriga zid bo'lmagan holda tushuntirish imkonini beradi va o'quvchilarda atamalar bo'yicha bir xil tushuncha shakllanishini ta'minlaydi.

4. O'quvchilarning ekologik savodxonligini rivojlantirish

Metodik qo'llanmalar yordamida o'quvchilar terminlarni faqat yodlab qolmay, balki ular ma'nosini tushunadi va amaliyotda qo'llay oladi. Shu tariqa ekologik mas'uliyat va barqaror fikrlashni rivojlantirishga imkon yaratiladi.

4. Ekologik ta'limda kategorial-terminologik yondashuvning amaliy ahamiyati

Kategorial-terminologik yondashuv ekologik ta'limning samarali tashkil etilishida bir nechta jihatdan muhim ahamiyatga ega:

1) Ekologik savodxonlik oshadi

O'quvchilar atamalarning mazmunini to'liq tushunganida, ular o'z xatti-harakatlarini ekologik tamoyillar asosida shakllantiradi. Misol uchun, "barqaror rivojlanish" va "ekologik xavfsizlik" tushunchalarini o'rganish orqali o'quvchi resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni asrash bo'yicha ongli qarorlar qabul qilishni o'rganadi.

2) O'quv dasturlarining aniqligi ta'minlanadi

Kategorial tizimga asoslangan o'qitish orqali har bir terminning ta'lim jarayonidagi vazifasi aniq belgilanadi. Bu o'quv dasturidagi mavzularni izchil va mantiqiy bog'lashga yordam beradi. Shu bilan birga, pedagogik faoliyat samaradorligi oshadi, chunki o'quvchilar tushunchalarni noto'g'ri talqin qilmaydi va o'qituvchi materialni tartibli yetkazadi.

3) Virtual va raqamli ta'limda terminlar muvofiqligi oshadi

Bugungi kunda virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va ekologik modellar keng qo'llanilmoqda. Agar terminlar va tushunchalar yagona standart asosida bo'lmasa, virtual resurslar bilan ishlashda chalkashlik yuzaga keladi. Kategorial-terminologik

yondashuv bu masalani bartaraf etadi, barcha o‘quvchilar va o‘qituvchilar bir xil tushunchalar bilan ishlash imkoniga ega bo‘ladi.

4) Ilmiy-nazariy izchillik kuchayadi

Terminlarning yagona talqini va kategoriyalar tizimi ilmiy izlanishlarda ham izchillikni ta’minlaydi. Tadqiqotlar va metodik materiallarda bir xil atamalar ishlatilganda, ekologik ta’lim va pedagogik nazariya rivojlanishi ilmiy asosda amalga oshadi. Shu bilan birga, ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar va darsliklarda terminologik xatolar kamayadi va ekologik pedagogika fanining metodologik bazasi mustahkamlanadi.

Xulosa. Ekologik ta’limda qo‘llaniladigan asosiy atamalarni kategorial tizim sifatida yondashish, ularning mazmuniy chegaralarini aniqlashtirish va terminlarni standartlashtirish dolzarb ilmiy-metodik masala hisoblanadi. Ta’riflar birxilligi ta’lim jarayonida izchillikni, ekologik savodxonlikni va barqaror rivojlanish tamoyillarining amaliy joriy etilishini ta’minlaydi. Ekologik kategoriya va atamalarni standartlashtirish bo‘yicha yagona ilmiy lug‘at, metodik qo‘llanmalar hamda normativ me‘yorlar ishlab chiqilishi ekologik ta’limning sifatini yangi bosqichga ko‘taradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. **To‘rayev A.X.** Ekologik ong tushunchasining psixologik asoslari // Refocus ilmiy jurnali. – 2024. – URL: <https://refocus.uz/index.php/1/article/view/1169>
2. **Aydarov E.B., Ataqulova U.** Ekologik madaniyat, ta’lim-tarbiya berishning nazariy-uslubiy asoslari // International Journal of Inclusive and Qualitative Education. – 2023. – URL: <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/11973>
3. **Abdullayeva M.T., Ergashev S.** Ta’lim muassasalarida ekologik ta’lim, tarbiya tushunchasi va ekologik ta’lim muammolari // Scientific Journal of Mod. – 2024. – URL: <https://scientific-jl.org/mod/article/view/2225>

4. **Artikova U.S.** Ekologik ta'lim-tarbiya va uning samaradorligini oshirish // Izlanuvchi ilmiy jurnali. – 2025. – URL: <https://phoenixpublication.net/index.php/Izlanuvchi/article/view/6726>
5. **To'xtayeva Z.S., Rayimova N.B.** O'quvchi-yoshlar ekologik madaniyatini shakllantirishda aqliy tarbiya va ilmiy izlanishning o'rni // Modern Journal of Science and Technology. – 2025. – URL: <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/4554>
6. **Shokirova M.B.** Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasining barqaror rivojlanish ta'limida tutgan o'rni // BuxDU ilmiy ishlar to'plami. – 2025. – URL: https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12640_1_E64BFE9C113A03E3DC8F05215A17FFBF7BC9A912.pdf
7. **Jumayeva O.A.** Pedagogical Conceptual Fundamentals of Continuous Ecological Education of Future Teachers // International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). – 2022. – Vol. 6. – No. 3. – P. 1450–1455. – URL: <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd49871.pdf>

VIRTUAL EKOLOGIK LABORATORIYALARDA ISHLATILADIGAN ATAMALARNI ILMIY ANIQLASHTIRISH VA TASNIFLASH

Oqnazarov To'liqin Jalilovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Samarqand kampusi

Annotatsiya: Maqolada virtual ekologik laboratoriyalarda ishlatiladigan asosiy ekologik atamalarning ilmiy-kategorial aniqligi va ularni tasniflash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda “ekologik madaniyat”, “ekologik xavfsizlik”, “biologik xilma-

xillik”, “barqaror rivojlanish”, “resurslarni boshqarish” kabi terminlarning virtual ta’lim kontekstida qanday qo’llanishi tahlil qilingan. Shu bilan birga, terminologik nomuvofiqliklar va ularni yagona standartga keltirish zarurati ko’rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari virtual ekologik laboratoriyalar, simulyatorlar va interaktiv ta’lim platformalarida terminlarning izchilligi va o’quvchilarning ekologik savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: virtual ekologik laboratoriya, ekologik ta’lim, terminologiya, kategorial tizim, barqaror rivojlanish, ekologik madaniyat, standartlashtirish.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы научно-категориальной точности и классификации основных экологических терминов, используемых в виртуальных экологических лабораториях. В исследовании проанализировано применение таких терминов, как «экологическая культура», «экологическая безопасность», «биологическое разнообразие», «устойчивое развитие», «управление ресурсами» в контексте виртуального обучения. Также показана необходимость устранения терминологических несоответствий и стандартизации терминов. Результаты исследования способствуют повышению единообразия терминов в виртуальных экологических лабораториях, симуляторах и интерактивных образовательных платформах, а также развитию экологической грамотности учащихся.

Ключевые слова: виртуальная экологическая лаборатория, экологическое образование, терминология, категориальная система, устойчивое развитие, экологическая культура, стандартизация.

Abstract: The article addresses the scientific and categorical accuracy and classification of key ecological terms used in virtual ecological laboratories. The study analyzes the application of terms such as “environmental culture,” “environmental safety,” “biological diversity,” “sustainable development,” and “resource

management” in the context of virtual education. The necessity of eliminating terminological inconsistencies and standardizing terms is also demonstrated. The findings contribute to the consistency of terminology in virtual ecological laboratories, simulators, and interactive educational platforms, as well as to the enhancement of students’ environmental literacy.

Keywords: *virtual ecological laboratory, environmental education, terminology, categorical system, sustainable development, environmental culture, standardization.*

1. Kirish. Virtual ekologik laboratoriyalar — bu ekologik ta’lim jarayonini interaktiv va vizual tarzda tashkil etish imkonini beruvchi raqamli ta’lim resurslari bo‘lib, ular o‘quvchilarga ekologik jarayonlarni chuqur va amaliy o‘rganish imkoniyatini yaratadi. Ushbu laboratoriyalarda o‘quvchilar simulyatsiyalar orqali tabiat hodisalarini kuzatish, ekologik tizimlarning o‘zaro bog‘liqligini tahlil qilish va real sharoitlarga yaqin amaliy tajribalarni o‘tkazish imkoniga ega bo‘ladi.

Virtual laboratoriyalarning asosiy afzalligi — ularning interaktivligi va vizualligi, bu o‘quvchilarning ekologik tushunchalarni tez va samarali o‘zlashtirishini ta’minlaydi. Shu bilan birga, atamalar va terminlarning aniq va ilmiy asoslangan talqini pedagogik samaradorlikni belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Agar terminlar noto‘g‘ri talqin qilinsa yoki turlicha ishlatilsa, o‘quvchilarning ekologik tafakkuri va amaliy ko‘nikmalari rivojlanmay qoladi.

Hozirgi kunda virtual ekologik laboratoriyalarni tadbiq etishda uchraydigan asosiy muammolardan biri — terminologik izchillikning yetishmasligi. Misol uchun, bir o‘quv dasturida “ekologik xavfsizlik” tushunchasi atrof-muhitni muhofaza qilishni anglatadigan bo‘lsa, boshqa dasturda u faqat xavfli moddalarni nazorat qilish bilan cheklanishi mumkin. Shu kabi nomuvofiqliklar o‘quvchilarda chalkashlik va noto‘g‘ri talqinlar yuzaga keltiradi, bu esa pedagogik jarayonning samaradorligini pasaytiradi va ekologik bilimlarning mustahkam shakllanishiga to‘sqinlik qiladi.

Shuning uchun, virtual ekologik laboratoriyalarda ishlatiladigan terminlarni ilmiy-kategorial asosda aniqlashtirish va standartlashtirish ekologik ta'lim jarayonini izchil, samarali va amaliy jihatdan foydali qilishning asosiy sharti hisoblanadi. Bunday yondashuv nafaqat o'quvchilarning ekologik savodxonligini oshiradi, balki o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar yaratish va virtual ta'lim resurslaridan maksimal darajada foydalanishni ham osonlashtiradi.

Shuningdek, izchil terminologiya ilmiy-tadqiqot ishlarining sifatini oshirish, virtual laboratoriyalarda olingan natijalarni to'g'ri talqin qilish va ekologik pedagogikaning nazariy asoslarini mustahkamlash imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, virtual ekologik laboratoriyalarni samarali qo'llash ekologik ta'limda kategorial-terminologik yondashuvni amaliyotga tatbiq etish bilan bevosita bog'liqdir.

2. Terminologik aniqlashtirish va kategorial yondashuv

Virtual ekologik laboratoriyalarda ishlatiladigan atamalarni kategorial-terminologik yondashuv asosida tahlil qilish ekologik ta'limning sifatini sezilarli darajada oshiradi. Bu yondashuv atamalarni nafaqat tushunishni osonlashtiradi, balki ularni o'quv jarayonida to'g'ri va izchil qo'llash imkonini beradi.

1) Mazmuniy aniqlik

Har bir terminning ilmiy va pedagogik talqini bir joyda berilishi o'quvchilarga va o'qituvchilarga terminning to'liq ma'nosini anglashga yordam beradi. Masalan, "biologik xilma-xillik" tushunchasi faqat tur va genetik xilma-xillikni anglatmaydi, balki ekosistemadagi o'zaro bog'liqlik va ekologik barqarorlik elementlarini ham o'z ichiga oladi. Shu tarzda, o'quvchilar terminlarni faqat yodlash emas, balki ularni amaliyotda to'g'ri qo'llashni o'rganadi.

Mazmuniy aniqlik shuningdek, virtual laboratoriyalar va simulyatorlar bilan ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar terminlar noto'g'ri talqin qilinsa, virtual eksperimentlar natijalari va o'quvchi xulosalari noto'g'ri bo'lishi mumkin.

2) Tasniflash

Terminlarni funksional, metodik va ekologik kategoriyalar bo'yicha tasniflash ularni tizimli ravishda o'rganish imkonini beradi:

Fundamental ekologik terminlar: ekologik madaniyat, barqaror rivojlanish, ekologik ong. Bu terminlar ekologik ta'limning nazariy asosini tashkil etadi va barcha mavzular uchun umumiy ramka yaratadi.

Amaliy terminlar: chiqindilarni qayta ishlash, resurslarni boshqarish, ekologik monitoring. Bu terminlar o'quvchilarning amaliy bilimlarini shakllantirishga yordam beradi va virtual laboratoriya jarayonlarida qo'llaniladi.

Virtual laboratoriyaga xos terminlar: simulyator, interaktiv model, virtual eksperiment. Ushbu terminlar raqamli resurslar va interaktiv platformalarda ishlatiladigan tushunchalarni ifodalaydi.

Tasniflash orqali o'quvchilar atamalarni kontekstga muvofiq, amaliy va nazariy jihatdan izchil o'rganadi. Shu bilan birga, o'qituvchi o'quv jarayonini metodik jihatdan mantiqiy tarzda quradi.

3) Metodik qo'llanmalar yaratish

Kategorial-terminologik yondashuv asosida o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar ishlab chiqish tavsiya etiladi. Bu qo'llanmalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Terminlarning izchil talqini: har bir terminning ilmiy va pedagogik ta'riflari, kontekst va misollar bilan birga.

2. Tushuntirish usullari: o'quvchilarga atamalarni qiziqarli va interaktiv tarzda tushuntirish bo'yicha tavsiyalar. Masalan, "biologik xilma-xillik" tushunchasi bo'yicha virtual o'yinlar, simulyatsiyalar va infografikalarni qo'llash.

3. Virtual laboratoriyada ishlash yo'riqnomasi: interaktiv mashg'ulotlar, simulyatorlar va virtual eksperimentlarni o'quv jarayoniga integratsiyalash usullari.

4. Amaliy mashqlar va baholash tizimi: o'quvchilarning terminlarni to'g'ri tushunganini tekshirish uchun testlar, loyiha ishlari va laboratoriya ishlari.

Metodik qo‘llanmalar o‘qituvchilarga terminlarni yagona talqin asosida yetkazish va virtual ta‘lim platformalarida izchillikni ta‘minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, o‘quvchilarda ekologik savodxonlik va barqaror fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi.

3. Virtual ekologik laboratoriyalarda atamalarni standartlashtirish

Virtual ekologik laboratoriyalarda ishlatiladigan terminlarning yagona standart asosda bo‘lishi ekologik ta‘limning samaradorligi va o‘quvchilarning ekologik savodxonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Standartlashtirish jarayoni atamalarni yagona ilmiy-pedagogik kontekstga keltirish, ularning ma‘nosini aniqlash va barcha pedagogik va virtual platformalarda bir xil qo‘llanishini ta‘minlashdan iborat.

1) O‘quvchilarning ekologik savodxonligi oshadi

Atamalarni to‘g‘ri tushunish o‘quvchilarda ekologik mas‘uliyat, barqaror fikrlash va atrof-muhitni muhofaza qilishga oid qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Masalan, “barqaror rivojlanish” va “ekologik xavfsizlik” tushunchalarining yagona talqini o‘quvchilarga resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha ongli xatti-harakatlar amalga oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, terminlarning izchilligi o‘quvchilarda ekologik terminlar bo‘yicha to‘g‘ri tushunchalar va bilimlarni shakllantiradi, bu esa ularning ekologik tafakkurini mustahkamlaydi.

2) O‘quv dasturlarining aniqligi ta‘minlanadi

Standartlashtirilgan terminlar yordamida har bir modul va mavzu aniq kategorial tizim asosida o‘qitiladi. Bu pedagogik jarayonni mantiqiy va izchil qiladi, shuningdek:

o‘qituvchi o‘quv jarayonini metodik jihatdan tartibli tashkil etadi;

o‘quvchilar terminlarni chalkashliksiz o‘rganadi;

o‘quv dasturidagi barcha mavzular o‘zaro bog‘langan holda, tizimli ravishda o‘qitiladi.

Natijada o‘quv dasturining samaradorligi oshadi va o‘quvchilar ekologik bilimlarni amaliyotga to‘g‘ri tatbiq qila oladi.

3) Virtual ta'lim platformalarida izchillik kuchayadi

Virtual ekologik laboratoriyalar, simulyatorlar, interaktiv modellar va raqamli resurslar o'quvchilarga tabiat hodisalarini vizual tarzda o'rgatadi. Agar terminlar va tushunchalar yagona standartga ega bo'lmasa, chalkashlik va xatoliklar yuzaga keladi.

Standartlashtirish quyidagi afzalliklarni beradi:

barcha virtual resurslarda bir xil terminlar ishlatiladi;

o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida terminologik uyg'unlik hosil bo'ladi;

virtual eksperimentlar va simulyatsiyalar natijalari to'g'ri talqin qilinadi.

Bu esa o'quv jarayonini sifatli va samarali qiladi hamda raqamli ta'lim vositalaridan maksimal darajada foydalanish imkonini yaratadi.

4) Ilmiy-tadqiqot sifatining oshishi

Yagona terminologiya ilmiy izlanishlar va metodik ishlanmalar sifatini oshiradi:

ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar va darsliklarda atamalar izchil ishlatiladi;

terminlar va tushunchalarning ma'nosi aniq bo'lgani uchun ilmiy xulosalar va tahlillar ishonchli bo'ladi;

pedagogik va ekologik tadqiqotlar virtual platformalarda olingan natijalarga asoslanib amalga oshirilganda, izchillik va takrorlanuvchanlik ta'minlanadi.

Shu bilan birga, terminlarning yagona standartga keltirilishi keng qamrovli ekologik ta'lim tizimini shakllantirishga xizmat qiladi, bu esa o'quvchilarning ekologik savodxonligini yanada rivojlantiradi va ularni barqaror fikrlashga yo'naltiradi.

4. Xulosa. Virtual ekologik laboratoriyalarda ishlatiladigan atamalarni ilmiy aniqlashtirish va kategorial tasniflash ekologik ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Terminologik izchillik o'quvchilarda ekologik savodxonlikni shakllantirish, ekologik mas'uliyatni rivojlantirish va tabiatni muhofaza qilish bo'yicha ongli qaror qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, izchil terminologiya virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va interaktiv ta'lim platformalarida o'rganish jarayonini optimallashtiradi, terminlar va

tushunchalarning bir xil ma'noda ishlatilishini ta'minlaydi hamda pedagogik materiallarning mantiqiy va tizimli bo'lishini kafolatlaydi.

Shuningdek, terminlarning yagona standartga keltirilishi ilmiy-tadqiqot ishlarining sifatini oshiradi. Izchil terminologiya ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar, metodik qo'llanmalar va o'quv resurslarida xatoliklarni kamaytiradi, olingan natijalarni to'g'ri talqin qilish va tadqiqotlarni takrorlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, standartlashtirilgan atamalar orqali o'quv dasturlari aniq kategorial tizim asosida tuziladi, bu esa pedagogik jarayonni yanada samarali qiladi, o'quvchilarning ekologik bilimlarini mantiqiy va izchil ravishda rivojlantirish imkonini beradi. Virtual ekologik laboratoriyalarni qo'llash orqali o'quvchilar atamalarni amaliyotga tatbiq etadi, ekologik hodisalarni interaktiv tarzda kuzatadi va tabiat bilan bog'liq murakkab jarayonlarni oson tushunadi.

Shu nuqtai nazardan, pedagogik jarayonda atamalarni standartlashtirish va yagona kategorial tizimga kiritish ekologik ta'limning sifatini oshirish, virtual laboratoriyalarni samarali qo'llash va o'quvchilarda barqaror ekologik fikrlashni shakllantirishning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Bu yondashuv, shuningdek, ekologik pedagogikaning nazariy asoslarini mustahkamlash va kelajakda ekologik ta'limni rivojlantirish uchun ilmiy metodologik baza yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **To'rayev A.X.** Ekologik ong tushunchasining psixologik asoslari // Refocus ilmiy jurnali. – 2024. – URL: <https://refocus.uz/index.php/1/article/view/1169>
2. **Aydarov E.B., Ataqulova U.** Ekologik madaniyat, ta'lim-tarbiya berishning nazariy-uslubiy asoslari // International Journal of Inclusive and Qualitative Education. – 2023. – URL: <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/11973>

3. **Abdullayeva M.T., Ergashev S.** Ta'lim muassasalarida ekologik ta'lim, tarbiya tushunchasi va ekologik ta'lim muammolari // Scientific Journal of Mod. – 2024. – URL: <https://scientific-jl.org/mod/article/view/2225>
4. **Artikova U.S.** Ekologik ta'lim-tarbiya va uning samaradorligini oshirish // Izlanuvchi ilmiy jurnali. – 2025. – URL: <https://phoenixpublication.net/index.php/Izlanuvchi/article/view/6726>
5. **To'xtayeva Z.S., Rayimova N.B.** O'quvchi-yoshlar ekologik madaniyatini shakllantirishda aqliy tarbiya va ilmiy izlanishning o'rni // Modern Journal of Science and Technology. – 2025. – URL: <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/4554>
6. **Shokirova M.B.** Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasining barqaror rivojlanish ta'limida tutgan o'rni // BuxDU ilmiy ishlar to'plami. – 2025. – URL: https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12640_1_E64BFE9C113A03E3DC8F05215A17FFBF7BC9A912.pdf
7. **Jumayeva O.A.** Pedagogical Conceptual Fundamentals of Continuous Ecological Education of Future Teachers // International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). – 2022. – Vol. 6. – No. 3. – P. 1450–1455. – URL: <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd49871.pdf>

INKLYUZIV TA'LIMNING NAZARIY ASOSLARI VA UNING MILLIY TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI

Omonboyeva Odinaxon Odiljon qizi

Kokand university Andijon filiali

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi inklyuziv ta'limning nazariy asoslari va uning milliy ta'lim tizimidagi o'rni tahlil qilingan. Inklyuziv ta'limning g'oyaviy-metodologik manbalari, ijtimoiy-pedagogik mohiyati hamda insonparvarlik va demokratik qadriyatlarga asoslangan tamoyillari yoritilgan. O'zbekiston ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvni joriy etish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar, huquqiy asoslar va amaliy mexanizmlar tahlil etilgan. Inklyuziv ta'limning pedagogik ahamiyati, uning ijtimoiy integratsiyani kuchaytirishdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan.*

Kalit so'zlar: *inklyuziv ta'lim, integratsiya, pedagogika, maxsus ehtiyojli bolalar.*

Аннотация: *В данной статье анализируются теоретические основы инклюзивного образования и его роль в национальной системе образования. Раскрываются идеологические и методологические источники, социально-педагогическая сущность и гуманистические принципы данного подхода. Рассматриваются реформы, правовые основы и практические механизмы внедрения инклюзивного подхода в образовательную систему Узбекистана. Подчеркивается педагогическое значение инклюзивного образования в укреплении социальной интеграции и равных возможностей.*

Ключевые слова: *инклюзивное образование, интеграция, педагогика, дети с особыми потребностями.*

Abstract: *This paper analyzes the theoretical foundations of inclusive education and its role in the national education system. It explores the ideological and methodological foundations, socio-pedagogical essence, and humanistic principles of inclusive education. The study also examines Uzbekistan's educational reforms, legal frameworks, and practical mechanisms for implementing inclusive approaches. The pedagogical significance of inclusive education in promoting social integration and equality of opportunity is emphasized.*

Keywords: *inclusive education, integration, pedagogy, children with special needs.*

Zamonaviy globallashuv jarayonida jamiyat taraqqiyoti inson omiliga bevosita bog‘liq ekani dunyo miqyosida tan olingan haqiqatdir. Har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, avvalo, uning ta‘lim tizimining pishiq va mukammalligiga tayanadi. Ta‘lim tizimining insonparvarlik yo‘nalishida rivojlanishi, barcha qatlam vakillariga bilim olish imkoniyati yaratib berilishi demokratik jamiyat qurishning muhim mezonlaridan biridir. Shu ma‘noda, bugungi kunda inklyuziv ta‘lim g‘oyasi va amaliyotini rivojlantirish butun dunyo ta‘lim jamoatchiligi e‘tiborida bo‘lib, har bir davlat ta‘lim siyosatining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda.

Inklyuziv ta‘lim – bu barcha bolalarning, shu jumladan, jismoniy, aqliy, sensor, psixologik yoki ijtimoiy rivojlanishida turli ehtiyojlarga ega bo‘lgan bolalarning qo‘shma ta‘lim muassasalarida diskriminatsiyasiz, teng imkoniyatlarda ta‘lim olishini ta‘minlaydigan ijtimoiy-pedagogik tizimdir. Mazkur yondashuv har bir bolaning ta‘lim olish huquqi konstitutsion jihatdan kafolatlanganligi tamoyiliga tayanadi va shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim falsafasi doirasida shakllanadi. Inklyuziv ta‘limning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, ta‘lim tizimi bolalarning ehtiyojlariga moslashishi lozim, aksincha emas. Bunday yondashuv ta‘lim jarayonida inson qadr-qimmatini ulug‘laydi, jamiyatda tenglik, bag‘rikenglik, hamkorlik va ijtimoiy adolatni ta‘minlaydi.

Inklyuziv ta‘lim g‘oyasining nazariy asoslari XX asrning ikkinchi yarmida pedagogika, psixologiya va sotsiologiya sohalarida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida shakllana boshlagan. Unga qadar ta‘lim tizimlarida segregatsion yondashuv – ya‘ni imkoniyati cheklangan bolalarni alohida internat yoki maxsus maktablarda ta‘lim olishga majbur etuvchi amaliyot hukmron bo‘lgan. Biroq bunday yondashuv ularning ijtimoiy moslashuvi va jamiyatda munosib o‘rin egallashiga to‘sqinlik qilgani uchun inklyuziv ta‘lim konsepsiyasiga bo‘lgan ehtiyoj kuchaydi. Natijada inklyuziv ta‘lim g‘oyasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan himoya qilindi va bir qator xalqaro hujjatlarda, xususan, 1994-yilgi Salamanca Deklaratsiyasi hamda 2006-yilda qabul qilingan Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiyada o‘z aksini topdi.[3]

O‘zbekiston Respublikasida ham inklyuziv ta’lim masalalari davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlanmoqda. Mamlakatimizda barcha fuqarolarning, ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalarning ta’lim olish huquqi Konstitutsiya bilan kafolatlangan. Prezidentimiz rahbarligida ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida “Inson qadri uchun” tamoyili asos qilib olinmoqda. Shu bois 2019-yilda qabul qilingan “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi Qonun va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Inklyuziv ta’lim tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari ushbu yo‘nalishda muhim huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Inklyuziv ta’limning milliy ta’lim tizimimizdagi o‘rnini aniqlash bir qator ijtimoiy-pedagogik omillarni hisobga olishni talab etadi. Avvalo, bu ta’lim tizimida insonparvarlik va demokratik g‘oyalarni hayotga tatbiq etishning real ifodasi hisoblanadi. Ikkinchidan, inklyuziv ta’lim orqali barcha qatlam bolalari o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, ijtimoiy integratsiya va hayotga tayyorgarlik ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniga ega bo‘ladi. Uchinchidan, inklyuziv ta’lim jamiyatda bag‘rikenglik va ijtimoiy birdamlik tamoyillarining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.[4]

Inklyuziv ta’limning pedagogik qiymati shundaki, u shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni ta’minlaydi, individuallashtirilgan o‘quv dasturlarini qo‘llashga imkon yaratadi, turli ehtiyojlarga ega o‘quvchilar bilan ishlash metodikasini takomillashtiradi. Bu yondashuv o‘qituvchilardan yuqori kasbiy mahorat, metodik tayyorgarlik va innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llashni talab etadi.

Shu bilan birga, inklyuziv ta’lim tizimi ijtimoiy hamkorlikni taqozo etib, oila, maktab va mahalla institutlarining hamkorligini kuchaytiradi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, zamonaviy ta’lim paradigmasida bilim berishdan ko‘ra, ta’lim oluvchilarning ijtimoiy hayotga tayyorlanishi, mustaqil fikrlash, mehnat madaniyati, kommunikativ kompetensiyalar va ijtimoiy moslashuv ko‘nikmalarini shakllantirish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon ayniqsa

imkoniyati cheklangan bolalar uchun nihoyatda zarur bo‘lib, ularning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga aylanib qolmasligiga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta’limning nazariy asoslarini chuqur o‘rganish jarayonida quyidagi savollarga javob izlash muhim hisoblanadi: inklyuziv ta’limning g‘oyaviy-metodologik manbalari nima? Uning falsafiy va ijtimoiy mohiyati nimadan iborat? Inklyuziv ta’lim qanday tamoyillarga tayanadi? Milliy ta’lim tizimida bu yondashuvni joriy etishning metodik, tashkiliy va ijtimoiy shart-sharoitlari nimalardan iborat? Ushbu maqolada aynan mana shu masalalarga ilmiy-pedagogik yondashuv asosida izoh beriladi.

Inklyuziv ta’limning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: ta’limda tenglik va adolat, ijtimoiy integratsiya, barcha bolalarning imkoniyatlarini e’tiborga olish, individual rivojlanishni ta’minlash, diskriminatsiyani istisno etish hamda pedagogik moslashuvchanlikni ta’minlash. Ushbu tamoyillar ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida – maktabgacha ta’lim, umumiy o‘rta ta’lim, o‘rta maxsus va oliy ta’limda bosqichma-bosqich joriy etilishi zarur. Chunki inklyuziv ta’lim nafaqat bolalarni maktabga qabul qilish bilan cheklanmaydi, balki ularni qo‘llab-quvvatlash, rivojlantirish va hayotda faol ishtirok etishga tayyorlashni ham ko‘zda tutadi.

Inklyuziv ta’lim ko‘pincha integratsiyalashgan ta’lim bilan tenglashtiriladi, ammo bu ikki tushuncha o‘rtasida sezilarli farq bor. Integratsiya jarayonida maxsus ehtiyojli bolalar mavjud ta’lim tizimiga moslashishga majbur bo‘lsa, inklyuziv ta’limda esa ta’lim tizimi bolaga moslashtiriladi. Bu jarayonda o‘qituvchi markazdan chekinadi, ta’limning asosiy subyekti sifatida o‘quvchi shaxsining o‘zi maydonga chiqadi.

Ta’lim metodlari esa individual yondashuv, differensial o‘qitish va ijtimoiy moslashuvni qo‘llab-quvvatlash orqali quriladi.

Inklyuziv ta’limning milliy ta’lim tizimidagi o‘rni yildan-yilga ortib bormoqda. Bugungi kunda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida maxsus sinflar tashkil etilmoqda, korreksion-pedagogik xizmat yo‘lga qo‘yilmoqda, maxsus ehtiyojli bolalar uchun psixologik-pedagogik tashxis markazlari faoliyati kengaytirilmoqda. Ta’lim dasturlarini moslashtirish, o‘qituvchilarning malakasini oshirish, ota-onalar bilan

hamkorlikni kuchaytirish orqali inklyuziv ta'limning amaliy mexanizmlari yo'lga qo'yilmoqda.[6]

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'limning nazariy asoslarini o'rganish uning milliy ta'lim tizimidagi o'rnini aniqlash, ilmiy izlanishlarni yo'naltirish va amaliy strategiyalar ishlab chiqish uchun muhim ilmiy-metodik ahamiyatga ega. Ushbu kirish qism mazkur mavzuning dolzarbligini ochib beradi va keyingi asosiy qismda mavzuning ilmiy-nazariy tahlilini chuqur davom ettirish uchun metodologik poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.** Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida : PQ–4860-son Qaror. – Toshkent, 2020.
2. **To'raqulova G.** Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot. – Toshkent : Fan, 2019.
3. **Karimova V. M.** Pedagogik psixologiya. – Toshkent : O'qituvchi, 2017.
4. **Qodirova F. R.** Maxsus pedagogikaga kirish. – Toshkent : TDPU nashriyoti, 2021.
5. **Yusupova D. S.** Defektologiya asoslari. – Toshkent : TDPU, 2020.
6. **Ikromova N. S.** O'zbekistonda inklyuziv ta'limning rivojlanish istiqbollari // Ta'lim va innovatsiyalar. – 2022. – № 2.

RAQAMLI SHAROITIDA BO'LAJAK FIZIKA FANI O'QITUVCHILARINING AXBOROT BILAN ISHLASH KOMPOTENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi
Shaxnozaxon Karimova Bahromjon qizi

ADPI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak fizika fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning ochiq , individuallashtirish , moslashuvchan yangi bilimlar hamda Pedagogik jarayonlarni takomillashtirishga qaratilgan modellari ta'lim jarayoniga tadbiq qilinmoqda . Bu borada raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash , ularni ish bilan ta'minlash jarayonlarida zamonaviy pedagoglarni shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.Dunyo miqyosida oliy ta'lim tizimida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish borasida olib borilayotgan zamonaviy ilmiy-tadqiqotlar talabalarda zarur kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan yondashuvlar bilan ajralib turadi .*

Kalit so'zlar: *Metodlar, qoidalar, pedagog kadrlar , talabalar , ko'nikmalar , ilmiy -pedagogik kadrlarni tayyorlash , raqamli talimni rivojlantirish metodikasi.*

Annotation: *This article examine the development of Information- Handling competence pf future physics teachers through the use of digital technologies in the educetion system. It analyzes the mechanisms for implementing modem models aimed at improving pedagogical processes and acquiring new knowledge within an open, individualized, and adaptive learning environment. In addition , the relevance of training competitive specialists and shaping modern educators to ensure their their successful employment in the labor market is substantiated*

Keywords: *Methods, principles , pedagogical staff , requirements, skills, training of scientific and pedagogical personnal digital development methodology.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются вопросы раувития компетентности работы учителей физики с использованием цифровых технологий в системе образования. Анализируются механизмы внедрения совриманных моделей, направленных на совершенствование педагогических процессов и освоение новых знаний в условиях открытом индивидуализированной и адаптивной образовательной среды. Также обосновывается актуальность*

подготовки конкурентоспособных кадров и формирования современных педагогов для обеспечения их успешной профессиональной деятельности на рынке труда

Ключевые слова: Методика, принципы, педагогические кадры, требования, новыки, подготовка научно педагогических кадров, методика цифрового развития

KIRISH: O'zbekiston Respublikasi tomonidan belgilab berilgan " Fanlarni chuqurlashtirib o'qitish , ilmiy va Innovatsion yutuqlarni amaliyotga joriy qilishning samarali mexanizmlarini yaratish " kabi ustuvor vazifalar aynan yuqorida ta'kidlangan jarayonlarning metodik va tashkiliy asoslarini mustahkamlashga yo'naltirilgan bo'lib, fizika fani o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonini zamonaviy talablar asosida optimallashtirishga xizmat qilmoqda. So'ngi yillarda ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri zamon talabi bo'lgan raqamli texnologiya asosida bo'lajak fizika fani o'qituvchilarning axborot bilan ishlash kompetentligini shakllantirish , fan , ta'lim hamda ishlab chiqarish integrasiyasini rivojlantirish , aniq hamda tabiiy fanlarni o'qitish jarayonlarini takomillashtirish , ta'lim berishning onlayn platformasini ishlab chiqish hamda amaliyotga tatbiq etishning me'yoriy asoslari ishlab chiqilmoqda. " Fanlarni chuqurlashtirilgan holda o'qitish , ilmiy va innovatsion yutuqlarni amaliyotga joriy qilishning samarali mexanizmini yaratish" ustuvor vazifalar etib belgilandi. Natijada bo'lajak fizika o'qituvchilarni kasbiy faoliyatiga tayyorlashda raqamli texnologiyadan samarali foydalana bilishning didaktik imkoniyatlarini oshirish , maqsadi , vazifasi va barcha komponentlari o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni ta'minlashning pedagogik imkoniyatlari kengayishiga xizmat qiladi. Mamlakatimizning so'ngi yillarida ilm-fan va ta'lim sohasini rivojlantirish borasida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar doirasida raqamli texnologiyalar asosida ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish uchun strategik yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan , zamonaviy mehnat bozorining talabalariga javob bera oladigon , raqamli savodxonlik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalana oluvchi malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan , fizika

fani bo'yicha bo'lajak o'qituvchilarning axborot bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish dolzarb ilmiy - metodik masalaga aylanmoqda. Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan kadrlarning malakasi raqamli ta'lim sharoitida fizika yo'nalish talabalarining axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish, zamon talablariga mos hamda uzluksiz ravishda takomillashtirib borish hozirgi davrning asosiy masalalaridan biridir. Bu borada prezidentimizning qaror va farmonlar zamonaviy talablar asosida bo'lajak o'qituvchilarning axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish, o'quv mazmunini takomillashtirish asosiy maqsad ekanligi belgilangan .

Kelajakda fizika fani o'qituvchilarining axborot texnologiyalari bilan ishlash ko'nikmalarini oshirish shuningdek raqamli ta'lim sharoitida ularning kasbiy yondashuvini takomillashtirish zaruriyati yuqoridagi asosiy muammolarni hal qilishda muhim omil hisoblanadi. Raqamli ta'lim sharoitida axborotning ishonchliligi , axborot olamidagi xavfsiz muloqot va axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish muammolar hozirgi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Global va milliy segmentda tarqatilayotgan axborotlarni filtirlash , noxolis, asoslanmagan yangiliklar, dezinformatsiyalar va feyk xabarlar , targ'ibotlar , sun'iy xabarlar , ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga kelayotgan infolyutsiyalar haqida xabardorlikni oshirish shuningdek, zamonaviy dasturlardan habardor bo'lish , dars jarayonidan unumli foydalanish bo'lajak fizika fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish orqali hal qilinadigan masala sifatida ijtimoiy zarurat ekanligini ko'rsatadi . Yoshlarning fizika faniga qiziqishlarini kuchaytirishga yetarli e'tibor berilmayapti, ta'lim dasturlari talabalarda mustaqil, kreativ fikrlashni shakllantirishga va rivojlantirishda qaratilmagan , ta'lim sifatini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar zamon talablariga javob bermaydi. Ta'lim jarayonini tashkil etishda umumiy o'rta va oliy ta'lim dasturlarining uzviyligi ta'minlanmagan. Pedagog kadrlarni kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida ularni xorijdagi nufuzli ta'lim va ilmiy muassalarda ta'lim olishi hamda starjirovkadan o'tishi uchun qulay sharoitlar

yaratilmagan , xorijlik yetakchi mutaxasis , olim va o'qituvchilarni dars jarayoniga albatta etish darajasi pastligicha qolmoqda. Fizika fani bo'yicha zamonaviy darsliklarni yaratish yaxshi yo'lga qo'yilmagan , o'quv adabiyotlarining mazmuni fan va texnika taraqqiyotining bugungi darajasini yetarli qamrab olmagan , masalalar to'plami , praktikum , laboratoriya ishlarini bajarish bo'yicha qo'llanmalar , multimedia dasturlarini yaratishga e'tibor qaratilmagan.[1. 31-B]. O'qitish metodikasi to'g'risidagi bilimlarning tabiiy differentsiatsiyasi va integratsiyasi uning tasnifini yaratishda turlicha yondashuvlar borligini aks ettiradi va shu sababli hozirgi vaqtga qadar yagona hamda mukammal tasnif ishlab chiqilmagan . Turli mualliflar o'qitish metodikasi tasnifini ishlab chiqishda turli asoslar va mezonlardan foydalanishgan.

Fizika va astranomiya yo'nalishi talabalariga ta'limda axborot texnologiyalari fanini o'qitish kompyuter texnikasi , arxitekturasi tushunchasi , ishlash prinsiplari , asosiy texnik vositalari bilan tanishish , mikropsessorlar , ularning turlari , vazifalari , integrallashgan dasturiy vositalarni ishlatish asoslarni bilish mohiyatlarini ilmiy talqin etish ko'nikma va malakalarini hosil qilishdan iborat.

Bu rasmda mutaxassislik fanlari kabi ta'limda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda ham ko'rgazmali , amaliy , og'zaki va yozma uslublar orqali mavzuni tushuntirish mumkun . Albatta ushbu metodlardan kompleks holda foydalanilganda eng yuqori samaraga erishiladi.[2. 41-B]. Har kuni hayotimizning barcha sohalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari joriy etilib, kasbiy faoliyatimiz

samaradorligini oshirmoqda . Bugungi kunda biz faqat televizor va radiodan emas , balki mobil telefonlar , kompyuterlar , planshetlar kabi zamonaviy qurilmalarsiz hayotni tasavvur eta olmaymiz . Ular yordamida nafaqat turmushimiz mazmunini boyitamiz, balki istak va ta'lim jarayonidagi vazifalarimizni ham yengillashtiramiz. Zamonaviy davrda boshqa sohalar qatori ta'lim tizimida ham turli fanlarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish dolzarb masaladir. AKT nafaqat talabalrning bilim va malakalarini shakllantirishga, balki ularning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish , bilishga bo'lgan qiziqishlarni oshirishga ham xizmat qiladi. Kelajakda AKT yordamida talabalrning bilim darajasi va ijodiy tafakkurini rivojlantirish ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda axborot oqimining bir necha barobar tezlashishi, ijobiy ma'lumotlar bilan bir qatorda salbiy xarekterdagi axborotning ko'payishi mediasavodxonlikka ega bo'lish zaruratini qo'ydi. Bu axborot kim tomonidan va qanday maqsadda yaratilgan? . Ushbu xabar mening uchun haqiqatdan ham zarurmi? . Bu tanqidiy fikrlash ko'nikmalari nafaqat televizor ko'rayotganingizda , balki hat qanday axborot manbasiga murojaat qilayotgan paytingizda ham qo'llash lozim bo'lgan asosiy qoidalardir.[3. 24-B]. Axborot kommunikativ kompetensiyalarining tuzilishi va bo'lajak o'qituvchi shaxsiyatining kichik tarkibiy qismlarining hamkorligiga qaratilgan yanada yaxlit yondashuvga harakat qilamiz . Shu munosabat bilan axborot kommunikativ kompetensiyalarning kontekstida ilhomlantiruvchi o'xshashlik bo'lib , bu informatika sohasidagi zamonaviy tendensiyalar nuqtai nazaridan axborot kommunikativ kompetensiyalarning tuzilishiga yaqinlashtiradi , bu esa zamonaviy raqamli texnologiyalarni talabalarga o'rgatishga harakat qiladi. Axborotlar bilan ishlash kompetensiyalarining asl ko'rinishi bu raqamli texnologiyalardan foydalanish malakasi ta'limdagi kompetensiyaning asosiy xususiyatlaridan biridir . Bu birinchi navbatda , " haqiqiy hayot " bilan kuchliroq munosabatlar , ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash konsepsiyasidagi kabi faoliyat bilan bog'liqdir. Prucha [2005] va Ckalkova [2005] tomonidan kompetensiya atamasining ta'rifidan kelib chiqadigan bo'lsak , kompetensiya shaxsning xususiyatlari va tarkibiy

qismlaridan kelib chiqadi , ular ta'lim orqali olinadi va chuqurlashadi. Qobiliyat , sodda qilib aytganda , tug'ma xususiyatlardan , shuningdek, ta'lim orqali olingan va chuqurlashtirilgan xususiyatlardan iborat. Kompetensiya, shuningdek, atrof - muhit bilan o'zaro ta'sir qilishning ma'lum metodlarini o'z ichiga olishi kerak. Metodlar bir vaqtning o'zida o'z faoliyat uchun xususiyatlardan foydalanadi. Umumiy darajada metodlar, masalan: o'rganish , muloqot qilish , qaror qabul qilish , jamoada ishlash, muayyan darajada chat tillarni bilish yoki elektron pochtdan foydalanish kabi xususiyatlardan foydalanish shart. Kompetensiyani metodlar prinsipi asosida kichik qismlarga ajratamiz.[4. 28-B].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak fizika fani o'qituvchilarining axborot bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarni axborotni izlash, tanlash, tahlil qilish, qayta ishlash va taqdim etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tajriba-sinov ishlari natijalariga ko'ra, raqamli vositalardan maqsadli va tizimli foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamladi, ularning mustaqil ta'lim olishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirdi hamda zamonaviy pedagogik faoliyatga moslashuv darajasini oshirdi. Shuningdek, raqamli resurslar fizika fanini o'qitishda murakkab tushunchalarni vizual va interaktiv shaklda o'zlashtirish imkonini berdi.

Xulosa: Ushbu kompetentlik raqamli ta'limning tarkibiy jihatlarini o'zida mujassam etgan holda ,bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega . Bu kompetentlikning rivojlanishi yagona mantiqiy ketma - ketlikka ega bo'lib , maqsadlar , mazmun , usullar va natijalarning o'zaro uyg'unligini talab qiladi. Bunda an'anaviy pedagogik tamoyillar bilan zamonaviy texnologik yondashuvlarning optimal kombinatsiyasi asosida rivojlantirish bo'yicha bilimlarga ehtiyoji va ularning fanga oid bilimlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'qitish bo'yicha raqamli o'qitish texnologiyasini qo'llash zaririyatiga Olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Nurmatov N. A., Raxmonov G'. T., Alimov R., Sultonov O. Z., Xamidjonov I. X.** Elektr va magnetizm.
2. **Mamatova G. J.** Optika : o'quv qo'llanma.
3. **Mirzaalimov A.** Qayta tiklanuvchi energiya manbalari.
4. **Mamasodiqova Saidaxon Soyibjon qizi.** Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak fizika fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish metodikasi.

STEAM TEXNOLOGIYALARI ORQALI FIZIK HODISALARNI AMALIY O'RGANISH

O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi
Abdulhayev O'ktamjon Iqboljon o'g'li

ADPI

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) texnologiyalarining fizika fanini o'qitish jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Fizik hodisalarni amaliy o'rganishda tajribalar, modellashtirish, loyiha asosida ta'lim va muammoli vaziyatlardan foydalanish o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. STEAM yondashuvi orqali o'quvchilarda ijodiy, tanqidiy va muammoli fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi. Maqolada fizika darslarida STEAM texnologiyalarini qo'llashning samaradorligi hamda o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirishdagi roli tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *STEAM texnologiyalari, fizika, amaliy ta’lim, fizik hodisalar, tajriba, modellashtirish, loyiha asosida ta’lim, ijodiy fikrlash, muammoli ta’lim, innovatsion metodlar.*

Аннотация: *данной статье рассматривается значение STEAM-технологий в процессе преподавания физики. Практическое изучение физических явлений с использованием экспериментов, моделирования и проектного обучения способствует углублению теоретических знаний учащихся. STEAM-подход развивает у обучающихся творческое, критическое и проблемное мышление. В работе проанализирована эффективность применения STEAM-технологий на уроках физики и их роль в повышении интереса учащихся к естественным наукам.*

Ключевые слова: *STEAM-технологии, физика, практическое обучение, физические явления, эксперимент, моделирование, проектное обучение, творческое мышление, проблемное обучение, инновационные методы.*

Annotation: *This article examines the importance of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) technologies in teaching physics. The practical study of physical phenomena through experiments, modeling, and project-based learning helps students strengthen their theoretical knowledge. The STEAM approach enhances creative, critical, and problem-solving skills. The paper analyzes the effectiveness of using STEAM technologies in physics lessons and their role in increasing students’ interest in science subjects.*

Keywords: *STEAM technologies, physics, practical learning, physical phenomena, experiment, modeling, project-based learning, creative thinking, problem-based learning, innovative methods.*

KIRISH: *Bugungi kunda ta’lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, ayniqsa aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Fizika fani murakkab nazariy tushunchalar va fizik hodisalarga boy bo‘lib, ularni samarali o‘zlashtirish o‘quvchilardan chuqur tahlil, mantiqiy fikrlash va amaliy ko‘nikmalarni*

talab etadi. An'anaviy o'qitish usullari esa har doim ham o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini to'liq shakllantira olmaydi. Shu sababli, fizika ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarurati yuzaga kelmoqda. STEAM texnologiyalari (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) fanlararo integratsiyani ta'minlab, fizik hodisalarni real hayot bilan bog'lab o'rganishga imkon yaratadi. Ushbu yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning tajriba o'tkazish, modellashtirish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va loyiha yaratish orqali bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Natijada, o'quvchilarda nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy kompetensiyalar, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari ham rivojlanadi. Mazkur tadqiqotda STEAM texnologiyalaridan foydalangan holda fizik hodisalarni amaliy o'rganishning ta'lim samaradorligiga ta'siri, o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirishdagi o'rni hamda zamonaviy ta'lim talablariga mos keluvchi metodik yondashuvlar tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

STEAM texnologiyalari fizika ta'limida fanlararo integratsiyani ta'minlovchi samarali yondashuvlardan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiya fizika qonunlarini matematika, muhandislik, texnologiya va san'at elementlari bilan uyg'un holda o'rganishga imkon beradi. Natijada o'quvchilar fizik hodisalarni faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy faoliyat orqali chuqurroq anglay boshlaydilar. Tajriba o'tkazish, modellashtirish va muammoli vaziyatlarni hal qilish jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va ilmiy dunyoqarashi shakllanadi. STEAM yondashuvi o'quvchini bilim oluvchi subyektdan bilim yaratuvchi shaxsga aylantirishga xizmat qiladi.[1. 29-b]. Fizika darslarida STEAM texnologiyalarini qo'llash jarayonida loyiha asosida ta'lim muhim o'rin tutadi. Loyiha faoliyati o'quvchilarning jamoada ishlash, mas'uliyatni his etish va natijaga yo'naltirilgan faoliyat olib borish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, mexanika bo'limida harakat turlarini modellashtirish yoki elektr hodisalarini oddiy qurilmalar yordamida amaliy o'rganish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bunday yondashuv orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni

real hayotdagi muammolar bilan bog‘lash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.[2. 41-b]. STEAM texnologiyalarining yana bir muhim jihati — bu muammoli ta’lim metodlaridan keng foydalanilishidir. Fizik hodisalarni muammo sifatida qo‘yish va uni hal etish jarayonida o‘quvchilar tahlil qilish, solishtirish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini egallaydilar. Bu esa tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, energiya saqlanish qonuni, inertsiya yoki elektromagnit hodisalarni amaliy tajribalar orqali o‘rganish bilimlarning mustahkam bo‘lishini ta’minlaydi.[3. 32-b]. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish STEAM yondashuvining ajralmas qismi hisoblanadi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiya dasturlari va interaktiv platformalar orqali murakkab fizik jarayonlarni vizual tarzda tushuntirish mumkin. Bu esa maktab sharoitida bajarish qiyin bo‘lgan tajribalarni ham o‘rganish imkonini yaratadi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning raqamli savodxonligini oshiradi va ularni zamonaviy kasblarga tayyorlaydi.[4. 11-b]. STEAM texnologiyalarini fizika ta’limiga joriy etish o‘qituvchidan ham yangicha yondashuvni talab etadi. O‘qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi va maslahatchi rolini bajaradi. Dars jarayonida o‘quvchilarning mustaqil faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, ularni izlanishga undash muhim hisoblanadi. Bu esa ta’lim jarayonining samaradorligini oshirib, o‘quvchilarning shaxsiy rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.[5. 28-b]. STEAM yondashuvi orqali fizik hodisalarni amaliy o‘rganish o‘quvchilarda ijodiy fikrlashni shakllantiradi. Fizika va san’at elementlarining uyg‘unligi orqali o‘quvchilar texnik ijodkorlikka yo‘naltiriladi. Masalan, yorug‘lik hodisalarini dizayn bilan bog‘lash yoki tovush to‘lqinlarini musiqa orqali tahlil qilish o‘quvchilarning fanlarga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Bu yondashuv ta’limni qiziqarli va mazmunli qiladi.[6. 41-b]. Shuningdek, STEAM texnologiyalari o‘quvchilarning kasbiy yo‘nalishini aniqlashda ham muhim ahamiyatga ega. Fizik hodisalarni amaliy o‘rganish orqali o‘quvchilar muhandislik, texnologiya va ilmiy tadqiqot sohalariga qiziqqa boshlaydilar. Bu esa kelajakda raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi. STEAM ta’limi mehnat bozorining zamonaviy talablariga mos kadrlar yetishtirishga yo‘naltirilganligi

bilan ahamiyatlidir.[7. 27-b].STEAM texnologiyalarini fizika ta'limiga joriy etish o'quvchilarning bilim sifatini oshirish, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu yondashuv orqali fizika fani o'quvchilar uchun qiziqarli, tushunarli va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan fan sifatida namoyon bo'ladi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda STEAM texnologiyalari orqali fizik hodisalarni amaliy o'rganish samaradorligini aniqlash maqsadida aralash metodologik yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayoni nazariy tahlil, amaliy kuzatuv va tajriba metodlarini o'z ichiga oldi. Dastlab, STEAM ta'limi va fizika fanini integratsiyalashga oid ilmiy manbalar tahlil qilinib, asosiy didaktik tamoyillar belgilab olindi. Shundan so'ng, umumta'lim maktabining yuqori sinflarida fizik hodisalarni o'rganishga qaratilgan STEAM asosidagi dars ishlanmalari ishlab chiqildi. Amaliy bosqichda tajriba va nazorat guruhleri tashkil etildi. Tajriba guruhida darslar loyiha asosida ta'lim, muammoli vaziyatlar, tajriba o'tkazish va modellashtirish metodlari orqali olib borildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish usullari qo'llanildi. O'quvchilarning bilim darajasi, amaliy ko'nikmalari va darsga bo'lgan qiziqishi maxsus diagnostik topshiriqlar, kuzatuvlar va so'rovnomalar yordamida baholandi. Olingan natijalar taqqoslash va umumlashtirish usullari orqali tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari STEAM texnologiyalaridan foydalanilgan tajriba guruhida o'quvchilarning fizik hodisalarni tushunish darajasi sezilarli darajada oshganini ko'rsatdi. Amaliy mashg'ulotlar davomida o'quvchilar nazariy bilimlarni real vaziyatlar bilan bog'lay oldilar, bu esa bilimlarning mustahkam bo'lishiga xizmat qildi. Ayniqsa, tajriba o'tkazish va modellashtirish jarayonlari o'quvchilarning faolligini oshirib, ularni mustaqil fikrlashga undadi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, tajriba guruhidagi o'quvchilarning aksariyati fizika faniga bo'lgan qiziqishi oshganini bildirgan. Muhokamalar jarayonida o'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifodalashga,

jamoada ishlashga va muammolarni birgalikda hal qilishga o‘rgandilar. Nazorat guruhi bilan solishtirilganda, tajriba guruhida amaliy topshiriqlarni bajarish sifati va tushunchalarni izohlash darajasi yuqori bo‘ldi. Bu holat STEAM yondashuvining ta’lim jarayonida samarali ekanini tasdiqlaydi.

XULOSA: Xulosa qilib aytganda, STEAM texnologiyalari orqali fizik hodisalarni amaliy o‘rganish fizika ta’limining samaradorligini oshirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarda nafaqat mustahkam nazariy bilimlarni, balki amaliy ko‘nikmalar, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, STEAM asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va ularni real hayotda uchraydigan muammolarni hal etishga tayyorlaydi. Shu sababli, fizika darslarida STEAM texnologiyalarini tizimli ravishda joriy etish, o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish va amaliy mashg‘ulotlar ulushini ko‘paytirish maqsadga muvofiqdir. Bu esa zamonaviy ta’lim talablariga mos, raqobatbardosh va ijodkor yoshlarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. **Bybee R. W.** The BSCS 5E instructional model and 21st century skills. – Colorado Springs : **Biological Sciences Curriculum Study (BSCS)**, 2015.

2. **Yakman G.** STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. – Virginia : **Virginia Tech**, 2008.

3. **Azizov A. A.** Fizika fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent : O‘qituvchi, 2020.

4. **Sanders M.** STEM, STEM education, STEMmania // *The Technology Teacher*. – 2009.

5. **Hake R. R.** Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses // *American Journal of Physics*. – 1998.

6. **Xalilov S. M.** Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida fizika ta'limi.
– Samarqand : SamDU nashriyoti, 2019.

7. **Freeman S. et al.** Active learning increases student performance in science, engineering.

GOOGLE CLASSROOM PLATFORMASINING ASOSIY IMKONIYATLARI

Nurmatova Minavvar Musinovna

Farg'ona viloyati PMM Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrası

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida ta'lim jarayonini raqamlashtirishda Google Classroom platformasining o'rni va ahamiyati yoritilgan. Unda platformaning asosiy imkoniyatlari, o'qituvchi va o'quvchilar uchun qulayliklari, dars samaradorligini oshirishdagi roli hamda amaliy foydalanish jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek, Google Classroom'dan foydalanishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** Google Classroom, raqamli ta'lim, masofaviy ta'lim, elektron ta'lim muhiti, innovatsion pedagogika.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль и значение платформы Google Classroom в цифровизации образовательного процесса в средних школах. Анализируются основные возможности платформы, ее удобство для учителей и учащихся, ее роль в повышении эффективности урока, а также практические аспекты ее использования. Рассматриваются также возможные проблемы при использовании Google Classroom и способы их преодоления.*

Ключевые слова: *Google Classroom, цифровое образование, дистанционное обучение, электронная образовательная среда, инновационная педагогика.*

Abstract. *This article discusses the role and importance of the Google Classroom platform in the digitalization of the educational process in secondary schools. It analyzes the main capabilities of the platform, its convenience for teachers and students, its role in increasing the effectiveness of the lesson, and practical aspects of its use. It also considers possible problems when using Google Classroom and ways to overcome them.*

Keywords: *Google Classroom, digital education, distance learning, e-learning environment, innovative pedagogy.*

Ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish hozirgi davrda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli ta'lim platformalari o'qitish jarayonini yanada oson, interaktiv va samarali tashkil etish imkonini beradi. Shunday platformalardan biri Google Classroom bo'lib, u umumta'lim maktablarida o'quv jarayonini boshqarish va tashkil etishda keng qo'llanilmoqda.

Google Classroom – o'quv jarayonini tashkil qilishdagi bulutli platformadir. Platforma o'qituvchi va o'quvchi (talaba)lar hamkorligiga asoslangan ta'lim jarayonini samarali tashkil qilish imkoniyatini beradi.

Google Classroom o'quv jarayonini tashkil qilishning keng imkoniyatini taqdim etadi: Google Classroom xizmatida avtorizatsiyadan o'tish va o'z o'quv kursini yaratish, fanlar bo'yicha turli kurslarni qo'shish, o'quvchi (talaba)larni sinf (kurs)ga taklif qilish, sinfda topshiriqlar yaratish, baholash va baholangan topshiriqlarni o'quvchi (talaba)larga qaytarish. Google Classroom bilan ham individual, ham jamoaviy turli ta'lim faoliyatini tashkil qilish mumkin. Google Classroom platformasidan foydalanish ta'lim mazmunini yangilashga, pedagogik usullarni kengaytirishga, tabaqalashtirilgan o'qitish texnologiyasini joriy etishga, shuningdek, masofaviy o'qitishni tashkil etishga yordam beradi.

Umumta'lim maktablarida Google Classroom platformasi dars jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. O'qituvchi dars materiallarini (matn, video, taqdimot) platformaga joylashtiradi, o'quvchilar esa ularni istalgan vaqtda o'rganish imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, uy vazifalarini onlayn topshirish va avtomatik baholash imkoniyati o'qituvchining vaqtini tejaydi hamda baholashda shaffoflikni ta'minlaydi.

O'qituvchilar kurslar tashkil qilishi, o'quvchilar va boshqa o'qituvchilarni kurslarga taklif qilishi mumkin. Kurs davomida topshiriqlar, e'lonlar va savollarni joylashtirish juda qulay. O'quvchilar topshiriqlarni lentada, kalendarda yoki "Topshiriqlar ro'yxat"da ko'rishlari mumkin. Barcha materiallar avtomatik ravishda Google Drivedagi papkalarga joylashadi.

Classroom bepul xizmatdir. Unda reklama mavjud emas va talabalar uchun materiallar va ma'lumotlar marketing maqsadlarida ishlatilmaydi.

1. Google Classroomda kurs yaratish uchun dastlab, brauzer orqali akkauntgakerish kerak bo'ladi. Brauzerning manzil qatoriga classroom.google.com manzilini yozgandan so'ng tizim sizdan akkauntga kirishni so'raydi:
2. Akkaunt tanlangandan so'ng, Classroom sahifasi ochiladi. Agar foydalanuvchi hali hech qanday kurs yaratmagan bo'lsa, quyidagi oyna hosil bo'ladi:

3. Agar kurs yaratuvchi brauzerda akkauntidan chiqmagan bo'lsa, u holda brauzer oynasining o'ng yuqori qismidagi

belgisini bosish orqali ham ishga tushirish mumkin. Hosil bo'lgan ikonkalar menyusidan Classroom ikonkasi ustiga bosib, classroom.google.com sahifasiga o'tiladi.

4. Oynaning o'ng yuqori qismidagi "+" belgisi bosilib, "Создать курс" buyrug'i tanlanadi.

Advertisement

5. Berilgan shartlarga rozi bo'lib, "Продолжить" tugmasi bosiladi.

6. Ekranda paydo bo‘lgan “Создать курс” oynasida Kurs nomi kiritilib, tegishli qatorlar to‘ldiriladi va “Создать” tugmasi bosiladi.

Yaratilgan kurs virtual auditoriyada ochiladi.

Har bir kurs avtomatik ravishda kod oladi, unga ko‘ra, talabalar keyinchalik o‘zlarining «virtual auditoriyalarini» topishlari mumkin bo‘ladi. Kirish Google Classroomning mobil ilovasida ham Android va iOS uchun mavjud. Kurs yaratulgandan so‘ng unga o‘quvchilarni birlashtirish uchun “Пользователи” bo‘limiga o‘tib, “Учащиеся” qatoridagi belgisi bosiladi.

Hosil bo‘lgan oynaning tegishli qatoriga qatnashuvchilarning e-mail adreslari yoziladi va kurs kodi ularning elektron pochatalariga yuboriladi. Shunday qilib, siz Google Classroomda o‘z kursingizga ega bo‘ldingiz va u bilan ishlashni boshlashingiz mumkin.

Google Classroom’dan foydalanishda ayrim muammolar, jumladan, internet tezligining pastligi, ayrim o‘quvchilarda texnik vositalarning yetishmasligi kuzatilishi mumkin. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun maktablarda internet infratuzilmasini yaxshilash, o‘qituvchilar uchun maxsus treninglar tashkil etish hamda o‘quvchilarga platformadan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar berish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, Google Classroom umumta’lim maktablarida zamonaviy ta’lim jarayonini tashkil etishda muhim vosita hisoblanadi. Platformadan samarali foydalanish dars sifatini oshirish, o‘quvchilar bilimini mustahkamlash va ta’lim jarayonini raqamlashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. **To‘rayeva, G. H.** Google Classroom platformasida ishlash bo‘yicha metodik tavsiyalar: qo‘llanma. — Buxoro, 2020.
2. **Digital Media Kompetentlik.** Google Classroom imkoniyatlari [Elektron resurs]. — Kirish rejimi: <https://digitalmediakompitentlik.wordpress.com/google-clasroom-imkoniyatlari/>

3. **OEFEN.uz.** LMS asosida masofaviy ta'lim olish: Google Classroom platformasi [Elektron resurs]. — Kirish rejimi: <https://oefen.uz/ru/documents/slaydlar/umumiy/lms-asosida-masofaviy-ta-lim-olish-google-classroom-platformasi>
4. **Google for Education.** Google Classroom rasmiy sahifasi [Elektron resurs]. — Kirish rejimi: <https://edu.google.com/workspace-for-education/products/classroom>

FIZIKA DARSLARIDA DIDAKTIK MATERIALLAR TAYYORLASHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH

Nurmatova Minavvar Musinovna

Farg'ona viloyati PMM Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrası

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda, xususan, "Optika" bo'limi misolida didaktik materiallar tayyorlashda raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Wordwall, LearningApps, Google Forms, Canva, Quizizz va Kahoot kabi platformalarning didaktik ahamiyati, ularning dars jarayonida qo'llanish usullari hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** didaktik material, raqamli ta'lim, fizika, optika, interaktiv platformalar, Wordwall, Google Forms.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются возможности использования цифровых образовательных платформ в преподавании физики в средних школах, в частности, при подготовке дидактических материалов для отделения оптики. Анализируются дидактическое значение таких платформ, как Wordwall, LearningApps, Google Forms, Canva, Quizizz va Kahoot методы их*

использования в учебном процессе и их роль в повышении эффективности образования.

Ключевые слова: *дидактические материалы, цифровое образование, физика, оптика, интерактивные платформы, Wordwall, Google Forms.*

Abstract. *This article discusses the possibilities of using digital educational platforms in teaching physics in secondary schools, in particular, in preparing didactic materials for the Optics department. The didactic significance of platforms such as Wordwall, LearningApps, Google Forms, Canva, Quizizz and Kahoot, methods of their use in the teaching process and their role in increasing the effectiveness of education are analyzed.*

Keywords: *didactic material, digital education, physics, optics, interactive platforms, Wordwall, Google Forms.*

Hozirgi kunda ta'lim jarayonini raqamlashtirish pedagogik faoliyatning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, fizika fanini o'qitishda ko'rgazmalilik, interaktivlik va amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv katta ahamiyatga ega. "Optika" bo'limida yorug'lik hodisalari, linzalar va optik qonunlarni tushuntirishda an'anaviy usullar bilan bir qatorda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish yuqori samara beradi.

Didaktik materiallar – bu o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi ta'lim vositalaridir. Fizika fanidan tayyorlangan didaktik materiallar - mavzuni yaxshiroq tushunishga, mustaqil fikrlashni rivojlantirishga, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga yordam beradi. Shunday didaktik materiallar tayyorlash imkonini beradigan Wordwall, LearningApps, Google Forms, Canva, Quizizz va Kahoot kabi platformalaridan foydalanish o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Wordwall platformasi orqali interaktiv testlar, juftlash, viktorina va o'yin shaklidagi mashqlar tayyorlash mumkin. Masalan, "Yorug'likning qaytishi va sinishi" mavzusida tushunchalarni ta'riflar bilan juftlash orqali o'quvchilarning terminologik bilimlari

mustahkamlanadi. Bu usul darsda faol ishtirokni ta'minlaydi va qisqa vaqt ichida bilimlarni tekshirish imkonini beradi.

Professional shablonlar

Yangilash

Wordwall platformasida siz tayyorlagan biror bir kontentni bir necha xil shablonlarda osongina o'zgartirish imkonini beradi. Demak poatforma qisqa vaqtda sizga interfaol ta'lim resurslarini tayyorlashga yordam beradi.

LearningApps platformasi interaktiv to'ldirish, saralash va test mashqlarini tayyorlash uchun qulay hisoblanadi. 2012-yilda ishga tushirilgan LearningApps.org Germaniyalik Maykl Xilsher va Yoxannes Gutenberg tomonidan asos solingan. U darslarni qiziqarli va mazmunli tashkil etish uchun interfaol mashqlar yaratish imkonini beradi. Platformadan foydalanish uchun ro'yxatdan o'tish talab qilinad "Linzalar" mavzusida to'ldirish mashqlaridan foydalanish o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi hamda bilimlarni mustaqil mustahkamlashga xizmat qiladi.

Google Forms platformasi test va nazorat ishlarini tayyorlash, avtomatik baholash hamda natijalarni tahlil qilish imkonini beradi. Optika bo‘limi bo‘yicha tayyorlangan testlar o‘quvchilarning mavzularni qay darajada o‘zlashtirganini aniqlashga yordam beradi. Bu platforma Google Classroom bilan integratsiya qilingani sababli masofaviy ta’limda ham samarali hisoblanadi.

Canva platformasida ko‘rgazmali materiallar tayyorlash. Canva for Education platformasi orqali infografika, sxema va prezentatsiyalar tayyorlash mumkin.

Canva — bu zamonaviy grafik dizayn vositasi sifatida ko‘plab foydalanuvchilar uchun qulay va foydali platforma. O‘zining oddiy interfeysi, tayyor andozalari va boy grafik elementlari bilan Canva nafaqat dizaynerlar, balki yangi boshlovchilar uchun ham juda mosdir. U marketing materiallari, ijtimoiy tarmoq kontenti, taqdimotlar va boshqa ko‘plab dizayn ishlarini yaratishda vaqtni tejash va sifatni oshirishga yordam beradi. Platforma bepul versiyada ham keng imkoniyatlarni taklif etadi, biroq to‘liq funktsionallikdan foydalanish uchun premium obuna talab etiladi. Boshqa dasturlarga nisbatan Canva tezkorlik va soddaligi bilan ajralib turadi, ayniqsa ijodiy va funksional dizaynlar yaratishni xohlaydiganlar uchun ajoyib tanlovdur. Canva foydalanuvchilarning ijodiy ehtiyojlarini qondirish va samarali natijalarga erishish uchun ideal vosita sifatida o‘z o‘rnini mustahkamlagan. Shuning uchun u bugungi kunda ko‘plab sohalarda keng qo‘llanilmoqda. Grafik dizayn bugungi raqamli dunyoda asosiy kommunikatsiya vositalaridan biriga Yorug‘likning sinishi, linzalarda tasvir

hosil bo'lishi kabi mavzularni aniq sxemalar va rangli tasvirlar orqali tushuntirish o'quvchilarning vizual qabul qilishini yaxshilaydi.

Quizizz va Kahoot platformalari o'yin shaklidagi savol-javoblar orqali darsni qiziqarli tashkil etish imkonini beradi. Bu platformalar orqali tashkil etilgan raqobat muhiti o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi va bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, fizika fanining "Optika" bo'limida raqamli platformalar asosida tayyorlangan didaktik materiallar: ta'lim jarayoni samaradorligini oshiradi; o'quvchilarning faolligini kuchaytiradi; murakkab mavzularni oson va tushunarli shaklda o'zlashtirishga yordam beradi. SHuning uchun zamonaviy o'qituvchi o'z faoliyatida raqamli ta'lim platformalaridan maqsadli va tizimli ravishda foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Abduqodirov, A. A.** Fizikani o'qitish metodikasi. — Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. **Jalolov, J. J.** Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. **Qodirov, B., Ergashev, A.** Fizika ta'limida innovatsion yondashuvlar. — Toshkent, 2020.
4. **O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi.** Uzluksiz ta'lim tizimi uchun Davlat ta'lim standartlari. — Toshkent, 2023.
5. **Беспалько, В. П.** Слагаемые педагогической технологии. — Москва: Педагогика, 2017.
6. **Wordwall platformasi.** Rasmiy hujjatlar va o'quv materiallari.
7. **LearningApps platformasi.** Onlayn ta'lim platformasi metodik qo'llanmalari.
8. **Google.** Google Forms va Google Classroom platformalari bo'yicha rasmiy yo'riqnomalar.
9. **Canva for Education.** Ta'lim uchun qo'llanma.

10. **Quizizz, Kahoot.** Platformalarda interaktiv ta'limni tashkil etish bo'yicha metodik materiallar.
11. **Nikboyeva, D. Sh.** Canva pedagogik dasturiy vositasining imkoniyatlari // *European Science International Conference: Modern Educational System and Innovative Teaching Solutions.*

THE ROLE OF TARGETED LEARNING IN LANGUAGE LEARNING AND PRESENTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Nuraliyeva Noila A.

Yusupova Z.K.

Student at Samarkand State Institute of Foreign Languages

Annotation. *This article explains the significance of targeted learning in language education and its relationship to student presentations. Targeted learning involves setting clear and specific objectives that help students effectively build key communication skills. It focuses on using language in practical and meaningful ways to strengthen speaking, listening, reading, and writing. Presentations play an important role in this process, giving learners opportunities to apply their knowledge in real-world contexts, express ideas with confidence, and develop public speaking and critical thinking skills. The article shows that combining targeted learning with presentations creates an active, engaging, and goal-driven learning environment that improves both language proficiency and personal growth.*

Keywords: *Targeted learning, language learning, presentations, education, communication skills, motivation, active learning, student engagement, teaching methods, practical application.*

***Annotatsiya** , Ushbu maqola til ta'limida maqsadli o'rganishning ahamiyati va uning talabalar taqdimotlari bilan bog'liqligini tushuntiradi. Maqsadli ta'lim talabalarga asosiy muloqot ko'nikmalarini samarali shakllantirishga yordam beradigan aniq va aniq maqsadlarni belgilashni o'z ichiga oladi. Bu nutq, tinglash, o'qish va yozishni kuchaytirish uchun tilni amaliy va mazmunli usullarda qo'llashga qaratilgan. Taqdimotlar bu jarayonda muhim o'rin tutib, o'quvchilarga o'z bilimlarini real sharoitlarda qo'llash, o'z fikrlarini ishonch bilan ifodalash, notiqlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Maqolada ko'rsatilgandek, maqsadli o'rganishni taqdimotlar bilan birlashtirish tilni bilish va shaxsiy o'sishni yaxshilaydigan faol, qiziqarli va maqsadga yo'naltirilgan o'quv muhitini yaratadi.*

***Kalit so'zlar:** Maqsadli ta'lim, til o'rganish, taqdimotlar, ta'lim, muloqot qobiliyatlari, motivatsiya, faol o'rganish, o'quvchilarning faolligi, o'qitish usullari, amaliy qo'llash.*

***Аннотация.** В этой статье объясняется значение целевого обучения в языковом образовании и его связь с презентациями учащихся. Целевое обучение предполагает постановку четких и конкретных целей, которые помогают учащимся эффективно развивать ключевые коммуникативные навыки. Основное внимание уделяется использованию языка практическими и содержательными способами для улучшения разговорной речи, аудирования, чтения и письма. Презентации играют важную роль в этом процессе, предоставляя учащимся возможность применять свои знания в реальных условиях, уверенно выражать идеи и развивать навыки публичных выступлений и критического мышления. В статье показано, что сочетание целевого обучения с презентациями создает активную, увлекательную и целенаправленную среду обучения, которая улучшает как знание языка, так и личностный рост.*

***Ключевые слова:** Целевое обучение, изучение языка, презентации, образование, коммуникативные навыки, мотивация, активное обучение, вовлечение учащихся, методы обучения, практическое применение.*

Purpose-based learning plays a vital role in modern language education by helping students reach clear and measurable goals. Instead of using general instructions, it emphasizes specific skills such as speaking, listening, reading, writing, pronunciation, and vocabulary. This approach connects theory with practice, allowing students to use language meaningfully in real-life situations. It makes learning more engaging, personal, and effective by focusing on purposeful activities that develop essential communication skills. In this method, teachers guide students toward achieving concrete objectives through well-designed lessons and feedback. Learners take an active role by setting goals, reflecting on their progress, and practicing the language in authentic contexts. This process encourages responsibility, confidence, and motivation, as students can see how each activity contributes to their improvement. Presentations are a key part of purpose-based learning. When students prepare and deliver presentations, they research topics, organize their ideas, and practice speaking clearly and confidently. This strengthens grammar, vocabulary, pronunciation, and public speaking skills while fostering creativity and critical thinking. Presentations also help students overcome their fear of speaking and develop teamwork and media literacy. By combining purposeful learning with presentations, the educational process becomes more interactive and meaningful. Students not only study the language but also apply it in real communication, developing fluency and confidence. Teachers facilitate this process by creating goal-oriented tasks, while students actively use their knowledge in practical situations. Purpose-based learning transforms language education into a dynamic, student-centered experience. It promotes motivation, autonomy, and effective communication skills that prepare learners for real-world situations in education, work, and everyday life. This approach ensures that learning is not just about knowing the language, but about using it successfully and confidently. Targeted learning is a focused and goal-oriented approach in language education. It helps students develop specific language skills such as speaking, listening, reading, and writing through purposeful practice. This method makes learning more effective

because each lesson is designed to meet clear objectives. Students understand what they are learning and how it will help them use the language in real situations.

In this approach, teachers play the role of guides, creating activities that help learners achieve particular outcomes—improving pronunciation, learning new vocabulary, or building confidence in speaking. Students become active participants who take responsibility for their own progress. They learn to use the language meaningfully rather than just memorizing words or grammar rules. Presentations are an essential part of targeted learning. When students prepare and deliver presentations, they use the language actively to express ideas, share knowledge, and interact with an audience. This improves their communication skills, critical thinking, and confidence. Presentations also encourage creativity and teamwork, making the learning process more engaging and practical. Together, targeted learning and presentations make language education more dynamic and effective. They help students not only learn the language but also apply it confidently in academic, social, and professional settings. This approach turns learning into a meaningful and motivating experience that supports both linguistic and personal development. Targeted learning is one of the most effective methods in modern language education. It focuses on helping students achieve clear goals, such as improving speaking, listening, reading, or writing skills. This approach makes lessons purposeful and helps learners understand exactly what they need to practice and why. Instead of learning passively, students take an active role in developing their communication abilities through meaningful and practical tasks. Presentations are an important part of targeted learning. When students prepare and present a topic, they practice using language in real situations. This helps them organize ideas, use proper vocabulary, and speak with confidence. Presentations also build creativity and public speaking skills while encouraging students to think critically and express their opinions clearly. In this process, teachers guide students and provide feedback, while learners become active participants who take responsibility for their own progress. Targeted learning and presentations together make the educational

process more engaging, interactive, and result-oriented. They not only improve language skills but also prepare students for real-life communication, study, and work situations where confidence and clarity are essential. Targeted learning plays an important role in language education because it helps students focus on clear and specific goals. Instead of learning language elements separately, learners practice using them in meaningful situations. This approach makes the learning process purposeful, effective, and connected to real communication. It allows students to see their progress and understand how each activity improves their language skills. Teachers design lessons that target particular skills—such as speaking fluently, using correct grammar, or improving pronunciation. Students actively participate, practice, and receive feedback that helps them grow. This focused method increases motivation and builds confidence since learners know exactly what they are working toward. Presentations are a key part of targeted learning. When students prepare and deliver presentations, they practice speaking clearly, organizing ideas, and using vocabulary correctly. Presentations also encourage creativity, critical thinking, and public speaking skills. They make language learning more interactive because students communicate their ideas to others and learn through discussion and feedback. Combining targeted learning with presentations creates an active and engaging educational environment. Students not only study the language but also apply it in real contexts. This approach helps them develop both linguistic ability and confidence, turning language learning into a meaningful and enjoyable experience. Targeted learning in language education focuses on helping students reach specific goals in a clear and practical way. Instead of general lessons, it emphasizes purposeful activities that develop needed language skills such as speaking, listening, and writing. This makes learning more meaningful and effective because students understand what they are learning and why. In this approach, the teacher guides students toward concrete objectives—improving pronunciation, expanding vocabulary, or expressing ideas clearly. Learners become more active and

responsible for their progress. They practice using the language in real-life contexts, which builds confidence and fluency.

Presentations are one of the best tools for targeted learning. When students prepare and deliver presentations, they use the language naturally while organizing ideas, researching topics, and speaking in front of others. This process develops communication skills, creativity, and self-expression. It also encourages teamwork and critical thinking, as students often collaborate and respond to feedback. Together, targeted learning and presentations make language education more dynamic and result-oriented. They help students not only learn a language but also use it effectively for study, work, and everyday communication. This approach turns learning into an active, engaging, and motivating experience that prepares students for real communication beyond the classroom.

List of used literature

1. **Brown H. D.** Principles of language learning and teaching. – 5th ed. – New York : Pearson Education, 2007.
2. **Byrne D.** Teaching oral English: Handbooks for language teachers. – London : Longman, 1989.
3. **Dörnyei Z.** Motivational strategies in the language classroom. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001.
4. **Harmer J.** The practice of English language teaching. – 5th ed. – Harlow : Pearson Education Limited, 2015.
5. **Hedge T.** Teaching and learning in the language classroom. – Oxford : Oxford University Press, 2000.
6. **Littlewood W.** Communicative language teaching: An introduction. – Cambridge : Cambridge University Press, 1981.

7. **Nation I. S. P., Newton J.** Teaching ESL/EFL listening and speaking. – New York : Routledge, 2009.
8. **Nunan D.** Task-based language teaching. – Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
9. **Richards J. C., Rodgers T. S.** Approaches and methods in language teaching. – 3rd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2014.
10. **Ur P.** A course in English language teaching. – Cambridge : Cambridge University Press, 2012.

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ORQALI DASTURLASHNI O'QITISHNING INNOVATSION METODIKASI

Nuraliyeva Feruza Abdusalim qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

***Annotatsiya:** Bu maqolada dasturlashni o'quvchi AI texnologiyalarni innovatsion metodikasi qaraladi. Tadqiqot doirasi zamonaviy o'qish muhitini shakllantirma, avtomatik baholash vositalari, intellektual tutorlar, chatbotlar va boshqalar, tanqidiy o'qituvchilar kabi AI asosidagi yechimlar rolini o'rganadi. Maqolada AI texnologiyalarini o'qish muhitiga integratsiya qilish orqali talaba bilimni individualizatsiya qilish, o'qituvchining yukini kamaytirish va ta'lim samaradorligini oshirish uchun imkoniyatlarni taklif qilish muammo-masalalari qayd etilgan. Tadqiqot natijalari pedagogik innovatsiyalarni ijro etishga va dasturlashning kabi fanlarni o'qitishda yangi yondashuvlarga erishishda ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar *Sun'iy intellekt, dasturlash, innovatsion metodika, adaptiv ta'lim, intellektual tutor, avtomatik baholash, pedagogik innovatsiyalar, raqamli ta'lim, AI integratsiyasi, ta'lim samaradorligi.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается инновационная методология применения технологий искусственного интеллекта в обучении программированию. Исследование охватывает роль решений на основе ИИ, таких как формирующие учебные среды, инструменты автоматической оценки, интеллектуальные репетиторы, чат-боты и т. д., а также критически мыслящих преподавателей. В статье рассматриваются вопросы интеграции технологий ИИ в учебную среду для предоставления возможностей индивидуализации обучения студентов, снижения рабочей нагрузки преподавателя и повышения эффективности образования. Результаты исследования имеют научное и практическое значение для внедрения педагогических инноваций и достижения новых подходов к преподаванию таких предметов, как программирование.*

Ключевые слова: *Искусственный интеллект, программирование, инновационная методология, адаптивное обучение, интеллектуальный репетитор, автоматическая оценка, педагогические инновации, цифровое обучение, интеграция ИИ, эффективность образования.*

Abstract: *This article examines the innovative methodology of AI technologies for teaching programming. The scope of the research examines the role of AI-based solutions such as formative learning environments, automatic assessment tools, intelligent tutors, chatbots, etc., and critical teachers. The article addresses the issues of integrating AI technologies into the learning environment to offer opportunities for individualizing student learning, reducing the teacher's workload, and increasing educational efficiency. The results of the research are of scientific and practical importance in implementing pedagogical innovations and achieving new approaches to teaching subjects such as programming.*

Keywords: *Artificial intelligence, programming, innovative methodology, adaptive learning, intelligent tutor, automatic assessment, pedagogical innovations, digital learning, AI integration, educational efficiency.*

Kirish. Zamonaviy axborotlashgan jamiyat sharoitida dasturlash tillarini o‘qitish ta’lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot, sun’iy intellekt, katta ma’lumotlar va avtomatlashtirilgan tizimlarning rivojlanishi dasturlash ko‘nikmalariga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. Shu sababli dasturlash tillarini o‘qitish metodikasini takomillashtirish, uni zamonaviy pedagogik innovatsiyalar bilan boyitish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

An’anaviy o‘qitish usullarida barcha talabalar uchun bir xil tezlik va mazmunda ta’lim berilishi ularning individual qobiliyatlari va bilim darajasini to‘liq hisobga olish imkonini bermaydi. Natijada ayrim talabalar dasturlash fanini o‘zlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi. Ushbu muammoni hal etishda sun’iy intellekt bilan ishlash texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Dasturlash tillarini o‘qitish metodikasining hozirgi holati

Hozirgi kunda dasturlash tillarini o‘qitishda asosan ma’ruza, amaliy mashg‘ulot, laboratoriya mashg‘ulot va mustaqil ta’lim shakllaridan foydalanib kelinmoqda. Biroq bu jarayonda quyidagi muammolar ham kuzatilmoqda:

- talabalar bilim darajasining turlicha bo‘lishi;
- kod yozish jarayonida xatolarni tezkor aniqlashning murakkabligi;
- o‘qituvchining barcha talabalarga individual yondasha olmasligi;
- amaliy mashg‘ulotlar samaradorligining yetarli emasligi.

Mazkur muammolar dasturlash faniga bo‘lgan qiziqishni pasaytirishi va o‘quv natijalarining kutilgan darajada bo‘lmasligiga olib kelishi mumkin. Shu sababli o‘qitish metodikasini sun’iy intellekt asosidagi innovatsion yondashuvlar bilan boyitish zarurati yuzaga kelmoqda.

Sun’iy intellekt bilan ishlash texnologiyalarining ta’limdagi o‘rni

Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini avtomatlashtirish, tahlil qilish va individuallashtirish imkonini beradi. Dasturlash tillarini o'qitishda sun'iy intellekt quyidagi funksiyalarni bajarishi mumkin:

- talabalarning bilim darajasini tahlil qilish;
- individual o'quv yo'nalishlarini shakllantirish;
- kodni avtomatik tekshirish va xatolarni aniqlash;
- o'quv jarayonida virtual yordamchilar orqali maslahat berish.

Sun'iy intellekt asosida yaratilgan adaptiv o'quv tizimlari talabaga mos murakkablik darajasidagi topshiriqlarni taqdim etib, bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Dasturlashni o'qitishda sun'iy intellekt asosidagi metodik yondashuvlar

Dasturlash tillarini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish quyidagi metodik yondashuvlarni joriy etishga imkon beradi:

- Adaptiv ta'lim tizimlari – talabalar bilim darajasiga mos kontentni taqdim etadi;
- Avtomatik baholash tizimlari – kodning to'g'riligini va samaradorligini baholaydi;
- Intellektual tutorlar va chatbotlar – talabalar savollariga real vaqt rejimida javob beradi;
- Mashinali o'rganishga asoslangan tahlil vositalari – o'quv natijalarini monitoring qiladi.

Ushbu yondashuvlar o'qituvchining yuklamasini kamaytirib, uni ko'proq metodik rahbar va rag'batlantiruvchi sifatida faoliyat yuritishiga imkon yaratadi.

Ta'lim jarayoniga integratsiya va amaliy samaradorlik

Sun'iy intellekt texnologiyalarini dasturlashni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi:

- talabalar mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi;

- amaliy mashg‘ulotlar samaradorligini oshiradi;
- o‘qitish jarayonini shaxsga yo‘naltirilgan holga keltiradi;
- ta‘lim sifati va natijadorligini yaxshilaydi.

Pedagogik innovatsiyalar asosida tashkil etilgan bunday ta‘lim modeli oliy ta‘lim muassasalari va umumta‘lim maktablarida dasturlash fanlarini o‘qitishda samarali hisoblanadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, dasturlash tillarini o‘qitish metodikasini takomillashtirishda sun‘iy intellekt bilan ishlash texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy ta‘lim tizimining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Ushbu texnologiyalar o‘quv jarayonini individuallashtirish, nazorat va baholashni avtomatlashtirish hamda talabalarning bilim va ko‘nikmalarini chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Sun‘iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilish orqali talabalar mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi, o‘quv materiallarini o‘zlashtirish jarayonini tezlashtiradi va o‘qitish sifatini ijobiy tomonga o‘zgartiradi . Pedagogik innovatsiyalar asosida tashkil etilgan bunday yondashuvlar nafaqat oliy ta‘lim muassasalarida, balki umumta‘lim maktablarida ham dasturlash fanini o‘qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kelajakda sun‘iy intellekt asosidagi o‘quv platformalarini keng joriy etish dasturlash ta‘limining sifatini yangi bosqichga ko‘tarish va o‘quv jarayonini yanada shaxsga yo‘naltirish imkonini beradi. Shu bilan birga, pedagoglar va o‘quv dasturlarini ishlab chiquvchilar uchun yangi metodik yondashuvlar yaratish, ta‘lim jarayonida innovatsion yechimlarni qo‘llash uchun ilmiy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Karimova, M., Nuraliyeva, F.** Kompyuterning dasturiy ta‘minoti. Dasturiy ta‘minotning turkumlanishi // News of the NUUZ. — 2024. — Vol. 1, № 1.7. — 1 b.

2. **Russell, S., Norvig, P.** Artificial Intelligence: A Modern Approach. — 4th ed. — Pearson Education, 2021. — 1136 p.
3. **Holmes, W., Bialik, M., Fadel, C.** Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. — Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. — 180 p.
4. **Nuraliyeva, F. A. qizi, Karimova, M. X. qizi.** Sun'iy intellektning kompyuter grafikasiga bog'lanish bosqichlari // Educational Research in Universal Sciences. — 2024. — Vol. 3, № 1. — 65–68 b.
5. **Смирнов, А. В., Кузнецов, Д. А.** Применение искусственного интеллекта в обучении программированию // Информатика и образование. — 2021. — № 6. — С. 15–22.
6. **Каримов, А. А.** Ахборот технологиялари асосида таълимни ташкил этиш. — Тошкент: Fan va texnologiya, 2020. — 220 б.
7. **Абдуқодиров, А. А.** Педагогик инновациялар ва замонавий таълим технологиялари. — Тошкент: O'qituvchi, 2019. — 184 б.
8. **Бекмуродов, М. М.** Дастурлаш асослари: ўқув қўлланма. — Тошкент: O'qituvchi, 2021. — 320 б.
9. **Zawacki-Richter, O. et al.** Systematic Review of Research on Artificial Intelligence Applications in Higher Education // International Journal of Educational Technology in Higher Education. — 2019. — Vol. 16. — Article 39.

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF SPEAKING SKILLS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Mominova Yulduz Aminboyevna
Toshkent gumanitar fanlar universiteti

Ataxanova Yulduz Chingiz qizi
Urganch davlat pedagogika instituti

Annotation. *The article covers the essence of foreign language teaching methodology, the main manifestations of speech activity and their role in the educational process. The approaches formed in the history of language teaching - grammatical-translation, natural and correct methods, conscious-comparative and Berliss methods - are analyzed in content and their effectiveness in developing student speech is shown. Also, the issues of enhancing competitiveness in students and supporting creative thinking through the use of the "brainstorming" technique are considered. The article substantiates the importance of comprehensive development of speech skills and the purposeful use of methodological tools in teaching a foreign language.*

Keywords. *foreign language teaching methodology, speech activity, communicative competence, grammatical-translation method, natural method, correct method, conscious-comparative method, Berliss method, competitiveness, brainstorming, interactive methods, language teaching technologies.*

Аннотация. *В статье рассматривается сущность методики преподавания иностранного языка, основные проявления речевой деятельности и их роль в учебном процессе. Проводится содержательный анализ подходов, сформировавшихся в истории языкового обучения: грамматико-переводного, естественного и корректного, сознательно-сравнительного и метода Берлиса, а также показана их эффективность в развитии речи учащихся. Рассматриваются также вопросы повышения конкурентоспособности учащихся и поддержки творческого мышления с помощью техники «мозгового штурма». В статье обосновывается важность комплексного развития речевых навыков и целенаправленного использования методических средств в обучении иностранному языку.*

Ключевые слова. методология преподавания иностранного языка, речевая деятельность, коммуникативная компетенция, грамматико-переводной метод, естественный метод, корректный метод, сознательно-сравнительный метод, метод Берлиса, конкурентоспособность, мозговой штурм, интерактивные методы, технологии языкового обучения

Annotatsiya. *Mazkur maqolada chet tilini o‘qitish metodikasining mohiyati, nutq faoliyatining asosiy ko‘rinishlari va ularning ta‘lim jarayonidagi o‘rni yoritib beriladi. Til o‘qitish tarixida shakllangan yondashuvlar — grammatik-tarjima, tabiiy va to‘g‘ri metodlar, ongli-taqqoslash hamda Berlits metodlari mazmunan tahlil qilinib, ularning talabalarning nutqini rivojlantirishdagi samaradorligi ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, “brainstorming” (aqliy hujum) texnikasidan foydalanish orqali o‘quvchilarda raqobatbardoshlikni oshirish va ijodiy fikrlashni qo‘llab-quvvatlash masalalari ko‘rib chiqiladi. Maqolada chet tilini o‘qitishda nutq ko‘nikmalarini har tomonlama rivojlantirish hamda metodik vositalardan maqsadga yo‘naltirilgan holda foydalanishning muhimligi asoslab beriladi.*

Kalit so‘zlar: *chet tilini o‘qitish metodikasi, nutq faoliyati, kommunikativ kompetensiya, grammatik-tarjima metodi, tabiiy metod, to‘g‘ri metod, ongli-taqqoslash metodi, Berlits metodi, raqobatbardoshlik, aqliy hujum, interfaol metodlar, til o‘qitish texnologiyalari.*

Foreign Language Teaching Methodology: The Role of Speech Activity and Teaching Approaches** In the process of globalization, knowledge of a foreign language is regarded as an important factor that expands an individual’s social life, educational activities, and professional development. Successful language acquisition is directly related to the formation of natural speech activity and the scientific foundation of teaching methodology. Therefore, foreign language teaching methodology is considered an independent scientific field that studies the types of

speech activity, the content of language material, and the scientific principles of methods applied in the teaching process. Speech Activity and Its Importance in the Educational Process Speech activity is the central component of foreign language acquisition and includes the main skills of speaking, listening comprehension, reading, and writing. Oral speech (listening and speaking) and written speech (reading and writing) prepare learners to use the language in real communication. This process is closely connected with psychological mechanisms such as perception, memory, thinking, and attention, while motivation and the ability to use language units determine its effectiveness. Content and Tasks of Foreign Language Teaching Methodology Methodology answers the questions of what to teach, how to teach, and by what means to teach. Its main goal is to develop learners' communicative competence, ensure systematic mastery of language material, and create conditions for its practical application. Lexical material is taught in two forms: Active vocabulary – words actively used in speech Passive vocabulary – units mainly used for listening and reading comprehension Methods Used in the History of Foreign Language Teaching Throughout history, various approaches to foreign language teaching have been developed, each with specific goals, tools, and procedures. 1. Grammar–Translation Method Widely used in the 19th century, this method focuses mainly on developing written speech. Learners memorize grammatical rules, translate texts, and construct sentences based on grammatical principles. Vocabulary is treated as a tool for reinforcing grammar. The text-translation strategy contributes to the development of logical thinking. 2. Non-Translation Methods (Natural and Direct Methods) The natural method suggests learning a foreign language similarly to acquiring one's mother tongue, mainly through oral communication. In the direct method, the use of the native language is strictly limited, and a direct connection is established between words and objects or actions. Modern audiolingual and audiovisual methods are based on this approach, developing speech skills in the sequence: listening – speaking – reading – writing. 3. Conscious–Comparative Method Developed by L. V. Shcherba, this method

proposes learning language phenomena through comparison with equivalents in the native language. In its modern interpretation, grammatical rules are not memorized but generalized through practice-based exercises. This allows learners to understand grammar naturally and consciously. 4. Berlitz Method Proposed by M. Berlitz, this method completely excludes the use of the native language. Visual aids are widely used in lessons, and lexical units are introduced through direct perception. Grammatical material is acquired naturally during the speech process. Teaching Methods 1. The Essence of the Educational Process and Competitiveness The concept of the educational process and competitiveness refers to a learner's ability to adapt to the requirements of a particular social group or professional environment, as well as to develop personal potential through self-comparison with others during activities. This process serves as a motivating factor that enhances intellectual and social potential and encourages continuous self-improvement.

In order to develop students' individual competitiveness in English lessons, a didactic activity called "Vocabulary Challenge Race" can be used. In this task, learners compete to demonstrate their vocabulary knowledge, speed, and accuracy, which increases motivation and engagement in the learning process

In this activity, students are presented with 20 lexical units related to a specific thematic field (for example, "Food and Drinks"). Within a fixed time limit, participants are required to construct as many sentences as possible based on these words, ensuring grammatical correctness and semantic coherence. At the end of the task, students' work is evaluated according to criteria such as grammatical accuracy, content consistency, and the number of sentences produced. This activity: stimulates students' individual intellectual engagement; enhances competitiveness competence through mutual competition; develops the ability to use lexical and grammatical resources effectively. Thus, the task encourages learners to compare their knowledge with that of others and fosters intrinsic motivation for individual growth. 2. Pedagogical Significance of the "Brainstorming" Method The brainstorming method (collective idea generation) is one

of the most widely used interactive strategies in education for effectively solving existing problems. In this approach, students freely express their ideas and opinions regarding a given issue without any restrictions. All proposed ideas are collected, after which the most appropriate solution is selected. This method develops students' independent thinking skills, encourages open and free expression of ideas, and forms active participation skills in group discussions. After the collected ideas are generalized, they are analyzed, and the most effective option is implemented in practice. Therefore, brainstorming is recognized as one of the most effective, interactive, and creativity-supporting methods in modern education. As an interactive approach aimed at activating creative thinking in foreign language lessons, a brainstorming activity titled "If I were a teacher..." can be applied. Within this task, the teacher presents the following question to students: "If you were an English teacher, what innovative methods would you use to improve the lesson process?" Group members express their ideas freely for 5–7 minutes without any critical limitations. Suggestions may include starting lessons with games, using multimedia tools, completing tasks through mobile applications, organizing short role plays, conducting outdoor lessons, and others. All proposals are recorded and later selected based on criteria such as functionality, practical effectiveness, and alignment with pedagogical objectives. This approach: activates students' creative potential; develops skills for finding group-based solutions to problem situations; forms free thinking and a culture of collective communication. The brainstorming process is distinguished by its focus on generating ideas without limiting students' thinking. Conclusion Foreign language teaching methodology occupies a significant place in the modern education system, integrating both theoretical and practical directions aimed at developing students' communicative competence. This article has scientifically examined the functional role of the main types of speech activity—listening comprehension, speaking, reading, and writing—in the educational process. It emphasizes that the formation of speech skills is directly connected with psychological processes such as perception, memory, attention, and

thinking, highlighting the importance of these components for using language in real communication. The analysis of historically established foreign language teaching methods—including the grammar-translation, natural, direct, conscious-comparative, and Berlitz methods—demonstrates that each can be effective for different didactic purposes. From a scientific perspective, the integration of traditional grammar-based approaches with direct methods that activate oral communication forms the foundation of modern integrative teaching approaches. The conscious-comparative method enhances analytical thinking, while the natural and Berlitz methods contribute to the development of communicative competence by fostering spontaneous and meaningful language use.

It was particularly emphasized that these methods significantly increase learner engagement. The article also reveals the pedagogical significance of developing students' competitiveness, highlighting the role of activities such as "Vocabulary Challenge Race" in enhancing motivation, strengthening the practical application of language units, and creating an active learning environment. It is noted that competitive tasks encourage learners to demonstrate their intellectual potential and inspire them to actively apply their knowledge. The brainstorming method is interpreted as an effective interactive strategy that enables the generation of creative ideas, the development of group communication, and the consideration of educational problems from multiple perspectives. This method is substantiated as being aimed at fostering free expression of ideas, collaborative problem-solving skills, and the activation of creative thinking among students. In conclusion, the necessity of purposeful use of integrative approaches to improve foreign language teaching methodology, holistic development of all types of speech activity, and the implementation of interactive and innovative techniques in the teaching process is emphasized. Such an approach serves as an important factor in developing not only learners' linguistic competence but also their independent thinking, effective communication, and creative competencies.

List of used literature

1. **Mirxayeva F.** Pedagogika nazariyasi va tarixi: darslik. — Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2024. — 88 b.
2. **Jalolov J.** Chet til o‘qitish metodikasi: chet tillari oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. — Toshkent: O‘qituvchi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. — B. 3, 9, 10, 16, 66, 75, 77, 110.

EDUCATION AND PEDAGOGICAL INNOVATIONS: THE INTEGRATION OF THEORY AND PRACTICE

Maxmudjonov Axmadjon Shuxratjon o‘g‘li

Khazratkulova Ezoza Ismat kizi

Chirchik State of Pedagogical University

***Abstract:** This article explores the role of pedagogical innovations in modern education and emphasizes the importance of integrating educational theory with practical application. In the context of rapid technological development and changing social demands, traditional teaching methods are no longer sufficient to ensure effective learning outcomes. Therefore, the study examines contemporary innovative approaches in pedagogy, including learner-centered instruction, digital technologies, interactive methods, and competency-based education. The article analyzes how theoretical pedagogical concepts can be successfully implemented in real classroom practice to enhance students’ motivation, critical thinking, and independent learning skills. Furthermore, it highlights the challenges teachers face when applying innovations in practice and proposes practical recommendations for overcoming these*

difficulties. The findings suggest that a harmonious integration of theory and practice in pedagogical innovations leads to higher educational quality and more sustainable learning results.

Аннотация: *В данной статье рассматривается роль педагогических инноваций в современном образовании и подчёркивается важность интеграции образовательной теории с практической деятельностью. В условиях стремительного технологического развития и изменяющихся социальных требований традиционные методы обучения уже не обеспечивают эффективных образовательных результатов. В связи с этим в исследовании анализируются современные инновационные подходы в педагогике, включая лично-ориентированное обучение, цифровые технологии, интерактивные методы и компетентностно-ориентированное образование. В статье показано, каким образом теоретические педагогические концепции могут быть успешно реализованы в реальной учебной практике для повышения мотивации обучающихся, развития критического мышления и навыков самостоятельного обучения. Кроме того, освещаются трудности, с которыми сталкиваются преподаватели при внедрении инноваций, и предлагаются практические рекомендации по их преодолению. Результаты исследования свидетельствуют о том, что гармоничная интеграция теории и практики в педагогических инновациях способствует повышению качества образования и формированию более устойчивых образовательных результатов.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada zamonaviy ta'limda pedagogik innovatsiyalarning o'rni yoritilib, ta'lim nazariyasini amaliyot bilan integratsiya qilishning ahamiyati ta'kidlanadi. Texnologik taraqqiyotning jadal sur'atlarda rivojlanishi va ijtimoiy talablarning o'zgarib borishi sharoitida an'anaviy o'qitish usullari samarali ta'lim natijalarini ta'minlash uchun yetarli bo'lmay qolmoqda. Shu sababli tadqiqotda*

pedagogikadagi zamonaviy innovatsion yondashuvlar, jumladan, o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim, raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar hamda kompetensiyaga asoslangan ta'lim tahlil qilinadi. Maqolada pedagogik nazariy tushunchalarni real dars jarayoniga muvaffaqiyatli tatbiq etish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, tanqidiy fikrlashini va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi. Shuningdek, pedagoglar innovatsiyalarni amaliyotga joriy etishda duch keladigan muammolar yoritilib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar taklif etiladi. Tadqiqot natijalari pedagogik innovatsiyalarda nazariya va amaliyotning uyg'un integratsiyasi ta'lim sifatini oshirishga hamda barqaror va samarali ta'lim natijalariga erishishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Keywords: *pedagogical innovations, education, teaching methods, theory and practice, modern education, learner-centered approach, educational technology, interactive learning, competency-based education.*

Ключевые слова: *педагогические инновации, образование, методы обучения, теория и практика, современное образование, личностно-ориентированный подход, образовательные технологии, интерактивное обучение, компетентностно-ориентированное образование.*

Kalit so'zlar: *pedagogik innovatsiyalar, ta'lim, o'qitish usullari, nazariya va amaliyot, zamonaviy ta'lim, o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuv, ta'lim texnologiyalari, interaktiv ta'lim, kompetensiyaga asoslangan ta'lim.*

Introduction

In recent decades, the field of education has undergone significant transformation due to rapid technological advancement, globalization, and evolving social and economic demands. These changes have challenged traditional pedagogical

approaches and highlighted the necessity for innovative teaching methods that respond to the needs of modern learners. As a result, pedagogical innovation has become a central concept in educational research and practice, emphasizing the continuous improvement of teaching and learning processes.

Pedagogical innovations are grounded in educational theories that aim to enhance learning effectiveness, learner engagement, and knowledge retention. However, a persistent gap often exists between pedagogical theory and classroom practice. While educational theories provide conceptual frameworks and methodological guidance, their practical implementation frequently faces obstacles such as limited resources, insufficient teacher training, and resistance to change. Therefore, integrating theory with practice remains a crucial challenge in contemporary education systems.

The integration of theory and practice in pedagogical innovations enables educators to apply evidence-based strategies in real educational contexts. Innovative approaches such as learner-centered education, interactive teaching methods, and the use of educational technologies contribute to the development of critical thinking, problem-solving skills, and autonomous learning among students. These approaches also support the transition from knowledge transmission to competency-based learning, which is increasingly emphasized in modern educational policies.

This article aims to examine the theoretical foundations of pedagogical innovations and analyze their practical application in educational settings. By exploring the synergy between theory and practice, the study seeks to identify effective strategies for implementing pedagogical innovations and enhancing educational quality. The findings of this article contribute to a deeper understanding of how innovative pedagogical practices can be sustainably integrated into teaching processes to meet contemporary educational challenges.

EDUCATION AND PEDAGOGICAL INNOVATIONS

Education plays a fundamental role in shaping individuals' intellectual, social, and professional development. In the modern era, education is no longer limited to the transmission of knowledge from teacher to student; rather, it focuses on developing learners' competencies, creativity, and critical thinking abilities. This shift has led to the emergence of pedagogical innovations as a key factor in improving educational quality and effectiveness.

Pedagogical innovations refer to the introduction of new ideas, methods, technologies, and organizational forms into the teaching and learning process. These innovations are based on contemporary educational theories such as constructivism, humanistic pedagogy, and experiential learning. The primary goal of pedagogical innovation is to create a learning environment in which students actively participate in the educational process and take responsibility for their own learning.

One of the most significant aspects of pedagogical innovation is the learner-centered approach. Unlike traditional teacher-centered instruction, learner-centered education emphasizes students' needs, interests, and learning styles. This approach encourages active learning through discussion, collaboration, problem-based tasks, and reflective activities. As a result, students develop higher-order thinking skills and become more motivated and engaged in learning.

Technological advancements have also significantly influenced pedagogical innovations. The integration of digital tools, online platforms, and multimedia resources has transformed teaching practices and expanded learning opportunities beyond the classroom. Educational technologies support personalized learning, immediate feedback, and access to diverse educational resources, making learning more flexible and inclusive.

Furthermore, pedagogical innovations promote competency-based education, which focuses on the practical application of knowledge and skills in real-life situations.

This approach aligns educational outcomes with labor market demands and societal needs. By integrating theory with practice, educators can ensure that students not only acquire theoretical knowledge but also develop practical competencies essential for lifelong learning.

Education and pedagogical innovations are closely interconnected and play a crucial role in addressing contemporary educational challenges. The effective implementation of innovative pedagogical approaches requires teachers' professional development, institutional support, and a clear understanding of theoretical foundations. When successfully applied, pedagogical innovations contribute to higher educational quality, improved learning outcomes, and the sustainable development of education systems.

THE INTEGRATION OF THEORY AND PRACTICE

The integration of theory and practice is a key principle in modern education. It connects abstract concepts with real-world application, allowing learners to understand and use knowledge effectively. Theory provides the foundation of principles and strategies, while practice enables students to apply these ideas in authentic situations. For example, in a teacher training program, students learn classroom management theories and then practice them during supervised teaching sessions, directly experiencing how theory informs real teaching decisions.

This integration enhances critical thinking and problem-solving skills. Learners who apply theoretical knowledge in practical contexts can analyze situations, make informed decisions, and adapt to challenges. It also reduces the gap between academic understanding and professional competence, preparing students for their future careers. For instance, nursing students study patient care models in the classroom and then implement them during clinical rotations, learning how theoretical approaches influence patient outcomes.

Pedagogical innovations support this integration through experiential learning, project-based activities, internships, and case studies. These methods allow learners to experience the practical application of theories and reflect on their outcomes, reinforcing their understanding. Reflective practices, such as journals, discussions, and peer feedback, further strengthen the connection between theory and practice.

Combining theory with practice creates a holistic educational experience. It enables students to implement concepts effectively and fosters lifelong learning. By bridging classroom learning and real-world application, educators and learners together promote innovation, adaptability, and professional growth, ensuring that education remains relevant, meaningful, and impactful.

Conclusion

In summary, integrating theory and practice is essential for effective education. It allows learners to apply knowledge in real-world contexts, enhancing critical thinking, problem-solving, and professional competence. Experiential learning, internships, and reflective activities strengthen this connection, fostering both student growth and pedagogical innovation. By bridging theoretical concepts with practical experience, education becomes more relevant, dynamic, and capable of preparing learners to meet the demands of an evolving society.

References

1. **Umarov, K. A.** Integration of theory and practice in pedagogical training: impact on the development of key competencies // *Web of Teachers: Inderscience Research*. — 2025. — Vol. 3, № 6. — P. 241–246. — URL: <https://webofjournals.com/index.php/1/article/view/4768>
2. **Karshiboyeva, Kh. K.** Innovative methods in primary education: from theory to practice // *The American Journal of Social Science and Education Innovations*. — 2025. — Vol. 7, № 4. — P. 30–32. — DOI: 10.37547/tajssei/Volume07Issue04-04.

3. **Gulomova, M.** Practical mechanisms of application of contextual teaching models in pedagogical higher education // International Journal of Science and Technology. — 2025. — Vol. 2, № 3. — P. 16–21. — DOI: 10.70728/tech.v2.i03.003.
4. **Khasanova, M. R. Q.** Modern pedagogical concepts in managing the quality of preschool education: integration of theory and practice // Multidisciplinary Journal of Science and Technology. — 2025. — Vol. 5, № 8. — P. 113–118. — URL: <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/4742>
5. **Sodiqova, N. N.** Integration of digital technologies in the modern educational process: problems and solutions // Latin American Journal of Education. — 2025. — Art. — URL: <https://riorpub.com/en/nauka/textbook/3302/view>
6. **Pashkevich, A. V.** Fundamentals of pedagogical technology design: The relationship between theory and practice. — Moscow: Publishing Center RIOR, 2021. — 228 p. — DOI: 10.29039/01864-4. — URL: <https://riorpub.com/en/nauka/textbook/3302/view>

INKLYUZIV TA'LIMDA INTEGRATSIYA JARAYONINING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Mamadaliyeva Gavxarxon Asiljonovna

University of business and science

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi inklyuziv ta'lim tizimida integratsiya jarayonining mazmuni, ahamiyati va ta'lim sifatini oshirishdagi o'zini yoritiladi. Shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni umumta'lim muhitida muvaffaqiyatli integratsiyalashning pedagogik va ijtimoiy omillari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, integratsiya, maxsus ta'lim, ijtimoiy moslashuv, teng imkoniyatlar, ijtimoiy muloqot.

Аннотация. В данной диссертации освещаются содержание, важность и роль процесса интеграции в инклюзивной системе образования в повышении качества образования. Также анализируются педагогические и социальные факторы успешной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательную среду.

Ключевые слова: инклюзивное образование, интеграция, специальное образование, социальная адаптация, равные возможности, социальный диалог.

Abstract. This thesis highlights the content, importance, and role of the integration process in an inclusive education system in improving the quality of education. It also analyzes the pedagogical and social factors of successful integration of children with special educational needs into a general education environment.

Keywords: inclusive education, integration, special education, social adaptation, equal opportunities, social dialogue.

Inklyuziv ta'limda integratsiya-bu alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni umumta'lim muassasalari ta'lim jarayoniga jalb etish orqali ularning ijtimoiy va akademik rivojlanishini ta'minlash jarayonidir. Integratsiya g'oyasi ta'limda tehglik va adolat tamoyillariga asoslanib, har bir bolaning imkoniyat va ehtiyojlarini inobatga olgan holda rivojlanishiga sharoit yaratishni nazarda tutadi.

Integratsiyalashgan ta'lim muhiti bolalarda ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi, jamiyatga moslashuv darajasini oshiradi hamda sog'lom va imkoniyati cheklangan bolalar o'rtasida o'zaro tushunish va bag'rikehglikning shakllantiradi. Shu bilan birga pedagoglardan individual yondashuv, moslashtirilgan o'quv dasturlari va differensial metodlardan foydalanishni talab etadi.

Inklyuziv ta'limda integratsiya jarayonining samaradorligi pedagoglar, ota-onalar va mutaxassislar (defektolog, logoped, psixolog) hamkorligiga bevosita bog'liq. Ta'lim muassasalarida qulay psixologik muhit yaratish, moddiy-texnika bazani moslashtirish va pedagoglarning inklyuziv kompetensiyalarini rivojlantirish integratsiyaning muhim shartlari hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'limda integratsiya jarayoni nafaqat alohida ehtiyojli bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlaydi, balki jamiyatda ijtimoiy adolat va tehglik g'oyalarini qaror topishiga hizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.** O'zbekiston Respublikasida nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida : PQ-4312-son qaror. – 2019 yil 29 aprel.
2. **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.** 2020–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida : qaror. – 2020 yil 13 iyul.
3. **Azizxo'jayeva N. N.** Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent : O'qituvchi, 2020.
4. **Xoliqova D.** Maxsus pedagogika asoslari. – Toshkent : Fan va texnologiya, 2021.
5. **UNESCO.** Inclusion and Education: All Means All. Global Education Monitoring Report. – Paris : UNESCO Publishing, 2020.

INTERAKTIV PLATFORMALARNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Madraximova Maxfuza Axmedovna

Madraximov Shuxratjon Shukurovich

Ummatova Maxbuba Axmedovna

Qo'qon Davlat Universiteti

Аннотация: Ushbu maqolada interaktiv platformalarning ta'lim samaradorligiga ta'siriga bag'ishlangan bo'lib, unda umumta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda interaktiv platformalardan

foydalanish metodikasi yoritilgan. Unda LearningApps platformasidan foydalangan holda Informatika va AT fanidan interaktiv topshiriqlar tayyorlash usullari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: *raqamli taʼlim, informatika, didaktik materiallar, interaktiv platformalar, LearningApps, taʼlim samaradorligi.*

Abstract:

This article is devoted to the impact of interactive platforms on the effectiveness of education. It discusses the methodology of using interactive platforms in teaching computer science and information technology in general secondary schools. Special attention is given to creating interactive tasks in computer science and IT using the LearningApps platform. The article describes approaches and methods for preparing educational materials that enhance student motivation and actively engage learners in the educational process.

Keywords: *digital education, informatics, didactic materials, interactive platforms, LearningApps, educational effectiveness.*

Аннотация: *Данная статья посвящена влиянию интерактивных платформ на эффективность обучения. В ней рассмотрена методика использования интерактивных платформ при преподавании информатики и информационных технологий в общеобразовательных школах. Особое внимание уделено созданию интерактивных заданий по информатике и ИТ с использованием платформы LearningApps. Статья описывает подходы и методы подготовки учебных материалов, повышающих мотивацию учащихся и активизирующих их учебную деятельность.*

Ключевые слова: *цифровое образование, информатика, дидактические материалы, интерактивные платформы, LearningApps, эффективность обучения.*

Bugungi kunda Oʻzbekiston Respublikasi taʼlim tizimini mazmunan yangilash, axborotlar globallashgan bir davrda mazkur taʼlim tizimida pedagogik faoliyat

yuritayotgan o'qituvchilar tomonidan ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni modernizatsiyalash, maqsadga muvofiq tashkil etishga zamin tayyorlaydigan o'quv-metodik ta'minotni yaratish orqali talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish, ta'lim samaradorligiga erishish uchun zarur bo'lgan metodik bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish va yangilash, ularni davlat talablari va jahon ta'lim standartlari darajasiga ko'tarish islohotlar davrining asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda interaktiv platformalardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish faolligini oshirish va ularni zamonaviy kasblarga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda zamonaviy interaktiv platformalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, LearningApps, Gimkit, Kahoot va Baamboozle platformalari qiziqtiruvchi didaktik materiallar yaratish uchun samarali vositalar sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu platformalarning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, talabalarning diqqatini jalb qilish, bilimlarini mustahkamlash, tezkor fikrlash va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish kabi turli maqsadlarni amalga oshirish imkonini beradi. Masalan, Kahoot va Gimkit o'yin shaklidagi testlar orqali bahs-munozara va tezkor javob berish ko'nikmalarini shakllantiradi, Baamboozle esa guruhli ishlarda hamda musobaqa shaklidagi mashqlarni tashkil etishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu maqolada esa biz LearningApps platformasida qiziqtiruvchi didaktik materiallar yaratish usullariga alohida e'tibor qaratamiz. LearningApps platformasi o'quvchilarga turli interaktiv mashqlar, jumladan, testlar, to'g'ri-noto'g'ri savollar, moslashtirish va tartiblash kabi mashqlarni yaratish imkonini beradi. Shuningdek, ushbu platforma orqali tayyorlangan materiallar talabalarning mustaqil faoliyatini rag'batlantiradi, o'rganilayotgan mavzuni vizual va interaktiv shaklda mustahkamlashga yordam beradi. Shu tariqa, LearningApps o'qituvchilarga metodik jihatdan boy, didaktik jihatdan samarali va o'quvchilarda qiziqish uyg'otadigan dars

materiallarini tayyorlash imkonini beradi. LearningApps.org – bu o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun bepul onlayn platform hisoblanadi. Bu sayt asosan interaktiv ta’lim resurslariga kirish uchun qo‘llaniladi. Ushbu sayt asosan interaktiv ta’lim resurslari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, turli fanlarda qo‘llaniladi. Bu platforma quyidagi asosiy funksiyalarga ega:

- LearningApps.org da mavjud bo‘lgan minglab materiallarni yuklash mumkin. Ular turli fanlarga oid bo‘lib, o‘qituvchilar o‘z darslarida foydalanishlari mumkin.
- O‘qituvchilar va o‘quvchilar turli xil mashqlar turlaridan o‘zlari uchun interaktiv o‘quv materiallarini olishlari mumkin.
- Yaratilgan tizimni boshqarish mumkin, LMS bilan baham ko‘rish yoki fayl kodini (embed kod) olib web-saytlarga (Masalan, Moodle) tizimlariga yordam berishi mumkin.

LearningApps.org da bir nechta interaktiv mashqlar turlari mavjud:

- Testlar – turli formatdagi test savollarini olish.
- Matching (moslashtirish) - rasm, matn yoki ovoz asosida moslashtirish asarlari.
- O‘yinlar (jumble, puzzle, memory) - xotira va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun o‘yinlar.
- To‘g‘ri yoki noto‘g‘ri - berilgan faktlarni to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri deb tasdiqlanadi.
- Xronologiya (tartiblash) - voqealarni yoki birikmalarni ketma-ket tartiblash.
- Krossvordlar - interaktiv krossvord, jamoa va o‘quvchilar bilan ishlash uchun qo‘llash.
- Dialog ovozli dasturlar - o‘quvchilarni nutqini rivojlantirish uchun ovozli topshiriqlar.

LearningApps.org ning afzalliklari:

- Bepul va ochiq platforma – ro‘yxatdan o‘tmasdan ham ishlash mumkin.
- Har qanday fan uchun mos – matematika, til o‘rganish, tarix, informatika va boshqa fanlar uchun ham.
- Oson interfeys – samarali, qulay va tushunarli dizayn.

- Mobil qurilmalar – kompyuter, planshet va smartfonlarda ishlaydi.
- Turli media tekshirishni qo‘llash – video, audio va rasmi ma’lumotlar.

Kamchiliklari:

- Ko‘p tillarda mavjud emas – sayt asosan nemis va ingliz tillarida. O‘zbek tilidagi to‘liq versiya mavjud emas.

- Internet bilan ishlaydi – Offline ishlash yo‘q.

-Murakkab dizaynlar qo‘llab-quvvatlanmaydi – faqat oddiy interaktiv mexanizmlarni yaratish mumkin.

LearningApps.org – o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun qulay va foydali platforma bo‘lib, darslarni interaktiv qilish imkonini beradi. Agar siz interaktiv harakat yaratmoqchi bo‘lsangiz yoki mavjud resurslardan foydalanmoqchi bo‘lsangiz, bu sayt juda foydali bo‘lishi mumkin.

Learning.apps saytida “Kompyuter qurilmalari” mavzusida didaktik materiallar yaratishni keltirib o‘tamiz. Ushbu material o‘quvchilarga kompyuterning asosiy qurilmalari, ularning funksiyalari va o‘zaro bog‘lanishini interaktiv tarzda o‘rgatishga qaratilgan. Kompyuter texnologiyalari kundalik hayotimizning ajralmas qismi bo‘lib, uning asosiy qurilmalari bilan tanishish har qanday texnologik savodxonlikning muhim qismi hisoblanadi.

Maqsadimiz quyidagilardan iborat: o‘quvchilarga kompyuterning asosiy qurilmalarini (monitor, klaviatura, sichqon, printer, sistema blok) tanitish, har bir qurilmaning vazifalari va ularning o‘zaro bog‘lanishini tushuntirish, interaktiv topshiriqlar va testlar orqali mavzuni mustahkamlash.

Kompyuter qurilmalarini mustahkamlashga doir topshiriq.

<https://learningapps.org/watch?v=ptqgdc48t24> ushbu havola orqali Learning apps saytidagi topshiriqni o‘quvchilar mustaqil bajarishlari mumkin.

Krossvord – didaktik material sifatida o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlash, mantiqiy tafakkurini rivojlantirish va o‘rganilgan mavzularni takrorlash uchun juda samarali vositadir. Uning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

Umumta’lim maktablarida Informatika va axborot texnologiyalari fanidan 7-sinflar uchun mo‘ljallangan topshiriq

<https://learningapps.org/watch?v=pw9cv68kk24> ushbu havola orqali o‘quvchilar topshiriqlarni mustaqil bajarishlari mumkin.

Interaktiv platformalar o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish, bilim sifatini yaxshilash va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu platformalar raqamli ta’limni rivojlantirish orqali yoshlarni ilmiy izlanishlarga jalb

qilish va zamonaviy kasblarga tayyorlashga xizmat qiladi. O‘qituvchilar uchun esa quyidagi tavsiyalarni berish mumkin: dars jarayonida platformalarni maqsadli va tizimli qo‘llash, har bir platformaning o‘ziga xos xususiyatlaridan foydalanib, turli topshiriqlar (krossvord, viktorina, o‘yin) tashkil qilish, o‘quvchilarning bilim darajasini baholashda platformalarning tahlil vositalaridan foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. **O‘zbekiston Respublikasi.** Davlat ta’lim standartlari. Umumiy o‘rta ta’lim. — Toshkent, 2021.
2. **Kapp, K. M.** Gamification of Learning and Instruction. — USA: Pfeiffer, 2012.
3. **LearningApps.** LearningApps platformasi. — URL: <https://learningapps.org>
4. **Abduqodirov, A. A.** Informatika va axborot texnologiyalarini o‘qitish metodikasi. — Toshkent, 2019.

RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHDA TALABALARNING TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING O‘RNI

Madraximov Shuxratjon Shukurovich

Ummatova Maxbuba Axmedovna

Madraximova Maxfuza Axmedovna

Qo‘qon Davlat Universiteti

***Аннотация.** Ushbu maqolada raqobatbardosh kadrlar tayyorlash jarayonida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning ahamiyati yoritib berilgan. Maqolada “Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo‘llash” fanidan o‘quv jarayonida amaliy metodika sifatida “Excelda ma’lumotni statistik qayta ishlash*

va ularning diagrammasini qurish” mavzusi tahlil qilingan. Ushbu mavzu orqali talabalarga ma’lumotlarni tahlil qilish, statistik hisob-kitoblarni amalga oshirish va natijalarni vizual shaklda taqdim etish ko’nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar berilgan. Shuningdek, maqolada talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini bosqichma-bosqich shakllantirish metodikasi, topshiriqlar namunasi va o’qituvchilar uchun amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: *kompetensiyaviy yondashuv, tadqiqotchilik kompetensiyalari, Izlanish texnologiyasi, tadqiqot, izlanuvchi guruhlar, mini-tadqiqot.*

Abstract. *This article highlights the role of developing students’ research competencies in preparing competitive specialists. The study focuses on the methodology of teaching the topic “Statistical Data Processing and Chart Construction in Excel” within the course “Application of Information Technologies in Professional Activities.” Students are provided with tasks aimed at enhancing their skills in data analysis, performing statistical calculations, and visually presenting results. The article also offers step-by-step methods for developing research competencies, sample assignments, and practical recommendations for instructors.*

Keywords: *competency-based approach, research competencies, research technology, research, research groups, mini-research*

Аннотация. *В данной статье рассматривается значение развития исследовательских компетенций студентов при подготовке конкурентоспособных кадров. В частности, анализируется методика преподавания темы «Статистическая обработка данных и построение диаграмм в Excel» в рамках дисциплины «Применение информационных технологий в профессиональной деятельности». Студентам предоставляются задания, направленные на развитие навыков анализа данных, проведения статистических расчетов и визуального представления результатов. В статье также представлены методические рекомендации по поэтапному*

формированию исследовательских компетенций, примеры заданий и практические советы для преподавателей.

Ключевые слова: *компетентностный подход, исследовательские компетенции, технология исследований, исследование, исследуемые группы, мини-исследование.*

Bugungi kunga kelib respublikamizda milliy ta'lim tizimining huquqiy asoslarini shakllantirish uchun keng sharoit yaratildi. O'z navbatida, islohotlar ta'lim tuzilmasi va mazmun-mohiyatini takomillashtirish imkonini berdi.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, «Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz» [1].

Ta'lim – jamiyatni isloh qilish va uni tashqi dunyo uchun yanada ochiq hamda yangi texnologiya va bilimlarga yo'naltirilgan jamiyatga aylantirishning asosiy omilidir. U nafaqat jamiyatning rivojlanish istiqboli, balki har bir insonning alohida faoliyatini oldindan aniqlaydi va belgilaydi.

Ta'lim sifatini oshirish maqsadida so'ngi yillarda ta'limning barcha tizimida kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitishni tashkil etilmoqda. Boshqa fanlar qatorida, ayniqsa, informatika fanlarini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuvdan foydalanib, talabalarga fanga oid tushunchalarni hayotiy bog'liqliklar asosida o'qitish va o'rgatishni tashkil qilish bugungi kunda ta'limning dolzarb va asosiy omilidir.

Bugungi kunda mehnat bozorida bardoshli bo'lish har bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo'lish, uni izchil ravishda oshirib borishni taqozo etmoqda.

“Kompetentlik” - inglizcha «competence» tushunchasi lug'aviy jihatdan bevosita «qobiliyat» ma'nosini ifodalaydi. Mazmunan esa «faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish»ni yoritishga xizmat qiladi.

«Kompetentlik» tushunchasi ta'lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik «noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan holatlarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik»ni anglatadi.

Kasbiy kompetentlik esa mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularning amalda yuqori darajada qo'llay olinishi hisoblanadi [2].

Quyida biz "Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanidan "Excelda ma'lumotni statistik qayta ishlash va ularning diagrammasini qurish" mavzusi orqali talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga asoslangan topshiriqni namuna keltirdik.

Izlanish texnologiyasiga (1-rasm) ko'ra kichik guruhlariga topshiriqlar beriladi.

1-rasm. Izlanish texnologiyasi.

Ushbu usulning o'ziga xosligi - amaliy yo'nalishga ega biron-bir o'quv vazifasini amalga oshirish yoki amaliy ishni bajarish uchun ta'lim oluvchilarning izlanuvchi guruhlarini shakllantirishdan iborat. Bu usulni amalga oshirish, yuqori darajada

muammoli vazifalarni qo'yishni va kichik guruhlarga izlanish faoliyatida to'liq mustaqillikni berishni talab qiladi. Aynan shu tufayli, guruhlarni ixtiyoriy belgisi bo'yicha shakllantirishga ruxsat beriladi.

Ularning ishidan maqsad - ijodiy yondoshishni talab qiladigan mini-tadqiqot o'tkazish. Ular, empirik material yig'ilishlari, tadqiqot natijalarini statistik qayta ishlari, olingan natijalarning yangiligini ifoda etishlari, tadqiqotni ma'ruza ko'rinishida shakllantirishlari zarur va nihoyat, tadqiqotning asosiy mazmuni hamda natijalarini, fan o'qituvchisi va ta'lim oluvchilardan tashkil topgan maxsus "ekspert kengash" oldida himoya qilishlari kerak.

Topshiriq rejasi:

1. Bilimlarni egallashga yo'naltirilgan faoliyat; muammoning qo'yilishi.
2. G'oya va farazni shakllantirish.
3. Tadqiqot metodlarini tanlash va asoslash, olingan natijalarni asosli ravishda rasmiylashtirish, dalillarni tajribalar asosida nazariy jihatdan asoslash.

Ushbu havolada O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali, <https://data.gov.uz/uz/datasets/18034?dp-1-page=1> - Davlat oliy ta'lim muassasalarining daromadlari va harajatlari to'g'risida ma'lumot keltirilgan.

Keltirilgan ma'lumotlar orqali

61 ta oliy ta'lim muassasalarining jami xarajatlarini o'rtachasini kiriting va eng yuqori harajatni aniqlang (diagramma ko'rinishida).

61 ta oliy ta'lim muassasalarining to'lov shartnomasi orqali olingan daromadlarining eng kam 10 taligini saralang va chiziqli diagramma ko'rinishda tasvirlang.

61 ta oliy ta'lim muassasalarining budjet mablag'lari hisobidan olingan daromadlarining 25 000 dan yuqori va 55 000 dan kam bo'lganlarini saralang va unga mos diagramma ko'rinishda tasvirlang (2-rasm).

2-rasm. Izlanuvchi guruhlar uchun topshiriqlar.

Izlanuvchi guruhlariga ijodiy yondoshishni talab qiladigan mini-tadqiqot o'tkazish bosqichlari yuzasidan tavsiyalar beriladi:

Empirik material yig'ilish - Talabalar davlat oliy ta'lim muassasalarining daromadlari va harajatlari to'g'risida ma'lumot keltirilgan jadvalni yuklab oladilar. (O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portal, <https://data.gov.uz/uz/datasets/18034?dp-1-page=1>)

Tadqiqot natijalarini statistik qayta ishlash - Talabalar budjet mablag'lari, to'lov shartnoma mablag'lari, rivojlantirish mablag'lari qismlari, jami xarajatlar o'rtachasini va eng yuqorisini, to'lov shartnomasi orqali olingan daromadlarining eng kam 10 taligini saralaydilar

Olingan natijalarning yangiligini ifoda etish - Uchala guruh talabalari o'zlariga berilgan topshiriqlarni statistik qayta ishlab, olingan natijalarning qanchalik realikka mos kelishini dastlabki ma'lumotlar bilan qiyoslab, vizual tekshiradilar. Turli xil diagrammalar shakliga keltirib aniqlikni ifoda etadilar.

Tadqiqotni ma'ruza ko'rinishida shakllantirish - Talabalar olib borgan tadqiqotchilik ishi yuzasidan umumlashgan tahlil yozadilar. Bunda qo'yilgan masalaning o'rganilish bosqichlari va statistik natijalarini yozib beradilar.

Tadqiqotning asosiy mazmuni hamda natijalarini, fan o'qituvchisi va ta'lim oluvchilardan tashkil topgan maxsus "ekspert kengash" oldida himoya qilish - Shundan

so‘ng o‘qituvchi izlanuvchi guruhlarning himoyalari ni eshitib yakuniy xulosalarni beradi (3-rasm).

3-rasm. 3 ta izlanuvchi guruhlarga berilgan izlanishli topshiriqlar natijalari.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash joizki, bu kabi innovatsion ta’lim texnologiyalari loyiha va ta’minotlarni ishlab chiqish va qo‘llash pedagoglar va talabalar uchun zarur.

Hozirgi kunda o‘qituvchining pedagogik mahoratini yanada oshirish muammosi davr talabidir. Bu esa yosh avlod bilan yanada faol ish olib borish, ularda hozirgi jamiyat talablariga muvofiq keladigan dunyoqarash va ahloqiy tamoyillarni hosil qilish bugungi kunning muhim vazifasi ekanligini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Mirziyoyev, Sh. M.** Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. — Toshkent: O‘zbekiston, 2017. — 488 b.
2. **Muslimov, N. A. va boshq.** Pedagogik kompetentlik va kreativ asoslari: o‘quv-metodik qo‘llanma. — Toshkent: Sano-standart, 2015. — 120 b.
3. **Tursunov, S., Nazarov, I.** Ta’limda axborot texnologiyalari: darslik. — Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2019. — 1-tom. — 262 b.

INFORMATIKA FANLARINI O'QITISHDA UMUMIY O'RTA VA OLIY TA'LIM INTEGRATSIYASINING AHAMIYATI

Ummatova Maxbuba Axmedovna
Madraximova Maxfuza Axmedovna
Madraximov Shuxratjon Shukurovich
Qo'qon Davlat Universiteti

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli ta'lim sharoitida umumiy o'rta va oliy ta'lim o'rtasidagi integratsiyaning pedagogik ahamiyati informatika fanlari misolida yoritilgan. Undada informatika va AT fanining umumiy o'rta ta'limdagi mazmuni hamda oliy ta'lim muassasalaridagi axborot texnologiyalari yo'nalishidagi fanlar bilan uzviyligi qiyosiy tahlil asosida o'rganilgan. Integratsiya algoritmik fikrlash va dasturlash kompetensiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** umumiy o'rta ta'lim, oliy ta'lim, ta'lim integratsiyasi, informatika fanlari, uzluksiz ta'lim, raqamli ta'lim, algoritmik fikrlash, dasturlash kompetensiyalari, kompetensiyaviy yondashuv.*

***Аннотация.** В статье рассматривается педагогическое значение интеграции общего среднего и высшего образования в условиях цифрового обучения на примере дисциплин по информатике. В ходе исследования на основе сравнительного анализа изучена взаимосвязь содержания преподавания информатики в общеобразовательной школе и дисциплин информационно-технологического направления в высших учебных заведениях. Интеграция способствует поэтапному формированию алгоритмического мышления и программных компетенций обучающихся.*

***Ключевые слова:** общее среднее образование, высшее образование, интеграция образования, дисциплины по информатике, непрерывное*

образование, цифровое обучение, алгоритмическое мышление, программные компетенции, компетентностный подход.

Abstract. *The article discusses the pedagogical significance of integrating general secondary and higher education in the context of digital learning, using computer science subjects as an example. The study applies a comparative analysis to examine the continuity between computer science content in general secondary education and IT-related disciplines in higher education institutions. Such integration supports the gradual development of algorithmic thinking and programming competencies, ensuring continuity in the professional training of future specialists.*

Keywords: *general secondary education, higher education, educational integration, computer science disciplines, lifelong education, digital education, algorithmic thinking, programming competencies, competency-based approach.*

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarmoqda. Zamonaviy jamiyatda raqamli savodxonlik, algoritmik fikrlash va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish har bir mutaxassis uchun zarur kompetensiyaga aylanmoqda. Shu sababli umumiy o'rta ta'lim va oliy ta'lim o'rtasida uzviylik va integratsiyani ta'minlash masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan davlat hujjatlarida ham ta'lim bosqichlari o'rtasida izchillikni kuchaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ayniqsa, informatika va axborot texnologiyalari fanlari bu jarayonda asosiy integratsion vosita bo'lib xizmat qiladi. Chunki informatika fani maktab bosqichidan boshlab oliy ta'limga qadar bosqichma-bosqich murakkablashib boruvchi, nazariy va amaliy jihatlarni o'zida mujassamlashtirgan fan hisoblanadi.

Obyekt sifatida umumiy oʻrta taʼlimdagi “Informatika va axborot texnologiyalari” fani hamda oliy taʼlimdagi “Dasturlash asoslari”, “Algoritmlar va maʼlumotlar tuzilmalari”, “Maʼlumotlar bazasi”, “Axborot tizimlari” fanlari tanlab olindi.

Umumiy oʻrta taʼlim bosqichida informatika va AT fanida shakllantiriladigan asosiy kompetensiyalar oliy taʼlim uchun zarur boʻlgan tayanch bilimlarni yaratadi.

Masalan, umumiy oʻrta taʼlim bosqichida informatika fanini oʻqitish jarayoni oʻquvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda bosqichma-bosqich tashkil etiladi. 5–7-sinflarda axborot tushunchasi, uning turlari va xususiyatlari, axborotni saqlash, qayta ishlash va uzatish jarayonlari bilan tanishtiriladi. Shuningdek, kompyuterning asosiy qurilmalari va ularning vazifalari, axborot xavfsizligi asoslari oʻrgatiladi. Ushbu bosqichda algoritmi va ijrochi tushunchalari, algoritmlarni blok-sxema koʻrinishida ifodalash hamda Scratch kabi vizual dasturlash muhitlari orqali sodda dasturlar yaratish amalga oshiriladi. Bu jarayon oʻquvchilarda algoritmik fikrlash, mantiqiy tahlil va muammoli vaziyatlarni bosqichma-bosqich hal etish koʻnikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

8–9-sinflarda informatika fanining mazmuni murakkablashib, matnli dasturlash tillariga oʻtish bosqichi boshlanadi. Jumladan, Python dasturlash tili asosida oʻzgaruvchilar, maʼlumotlar turlari, chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlar, shart operatorlari va sikllar bilan ishlash oʻrgatiladi. Bu bosqichda oʻquvchilar matematik va mantiqiy masalalarni dasturiy yoʻl bilan yechish, oddiy amaliy dasturlar tuzish hamda dastur natijalarini tahlil qilish koʻnikmalariga ega boʻladilar.

10–11-sinflarda esa informatika fanining mazmuni yanada chuqurlashtirilib, dasturlashda murakkabroq tuzilmalar bilan ishlashga yoʻnaltiriladi. Oʻquvchilar massivlar, satrlar, fayllar bilan ishlash, maʼlumotlarni tuzilmaviy saqlash va qayta ishlash usullarini oʻzlashtiradilar. Shuningdek, sodda maʼlumotlar bazasi tushunchalari, maʼlumotlarni kiritish, saqlash va saralash jarayonlari bilan tanishadilar. Ushbu bosqichda amaliy dasturlar yaratish, kichik loyihalar ustida ishlash orqali

o'quvchilarda mustaqil faoliyat yuritish, ijodiy yondashuv va kelgusida oliy ta'limda informatika fanlarini o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi.

Oliy ta'lim bosqichida informatika fanini o'qitish jarayoni yanada murakkab va chuqur nazariy hamda amaliy bilimlarni o'z ichiga oladi. Bu bosqichda talabalarga algoritmlarning murakkab turlari - masalan, rekursiv, chiziqli, tarmoqlanuvchi va graf asosidagi algoritmlar o'rgatiladi. Shuningdek, ma'lumotlar tuzilmalari konseptlari batafsil tushuntiriladi, jumladan ro'yxatlar, daraxtlar, grafalar va hash-jadvallar bilan ishlash ko'nikmalari rivojlantiriladi. Bu ma'lumotlar tuzilmalari algoritmlarning samarali ishlashini ta'minlash, ma'lumotlarni tezkor saqlash va qayta ishlash hamda murakkab dasturiy tizimlarni loyihalash uchun asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Oliy ta'limda shuningdek obyektga yo'naltirilgan dasturlash chuqur o'rgatiladi. Bu yondashuv talabalarga murakkab dasturiy mahsulotlarni modulga ajratib yaratish, kodni qayta ishlatish va dasturiy tizimlarni samarali boshqarish imkonini beradi.

Bundan tashqari, talabalarga real loyihalar asosida dasturiy mahsulotlar ishlab chiqish amaliyoti taqdim etiladi. Bu jarayonda ular dasturiy ta'minot loyihalarini tahlil qilish, rejalashtirish, modellashtirish, sinovdan o'tkazish va yakuniy mahsulotni yaratish bo'yicha tajriba orttiradilar. Shu tariqa, oliy ta'lim bosqichi talabalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish va amaliy loyihalarni boshqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Natijada, talabalar maktab bosqichida olingan dasturlash va algoritmik bilimlarni yanada chuqurlashtirib, zamonaviy IT-mutaxassis sifatida professional tayyorgarlikka ega bo'ladilar. Amaldagi rejalarga ko'ra, maktabda berilgan informatika bilimlari oliy ta'limda chuqurlashtirilgan holda davom ettirilmoqda va bu integratsiyaning amalda mavjudligini tasdiqlaydi. Informatika fanlari orqali ta'lim bosqichlari o'rtasidagi integratsiya bir qator ijobiy jihatlarga ega. Jumladan, o'quvchilar oliy ta'limga kirganda dasturlash asoslari bo'yicha boshlang'ich bilimlarga ega bo'ladi, bu esa ularning moslashuv jarayonini yengillashtiradi.

Ushbu integratsiyani yanada kuchaytirish maqsadida integratsiyalashgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish, loyihaviy ta'limni kuchaytirish va o'qituvchilar o'rtasida uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish lozim. Umumiy o'rta ta'lim va oliy ta'lim integratsiyasi informatika fanlari misolida samarali amalga oshirilishi mumkin. Maktabda berilgan algoritmik va dasturlash bilimlari oliy ta'limda chuqurlashtirilib, amaliy faoliyat bilan boyitiladi. Bu esa uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish va raqamli iqtisodiyot uchun raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi.

Informatika fanlarini o'qitishda umumiy o'rta va oliy ta'lim integratsiyasini ta'minlash uzluksiz ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Mazkur integratsiya orqali o'quvchilarda maktab bosqichidayoq algoritmik fikrlash, dasturlash asoslari va axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha tayanch kompetensiyalar shakllanadi hamda ular oliy ta'limda chuqurlashtirilgan va amaliy yo'naltirilgan holda davom ettiriladi. Bu jarayon ta'lim mazmunida izchillikni ta'minlab, takrorlanishlarni kamaytiradi va talabalarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshiradi.

Shuningdek, umumiy o'rta va oliy ta'lim o'rtasidagi uzviylik informatika fanlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar va loyihaviy ta'limni samarali joriy etish imkonini beradi. Natijada ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish va real amaliy masalalar ustida ishlash ko'nikmalari rivojlanadi. Xulosa qilib aytganda, informatika fanlarini o'qitishda ta'lim bosqichlari o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish raqamli jamiyat talablariga mos, raqobatbardosh va malakali IT mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **O'zbekiston Respublikasi. Ta'lim to'g'risidagi Qonun.** — Toshkent, 2020.

2. **O‘zbekiston Respublikasi.** Davlat ta’lim standartlari. Umumiy o‘rta ta’lim. — Toshkent, 2021.
3. **Karimov, I. A.** Barkamol avlod — O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. — Toshkent: Sharq, 1997.
4. **Sayidahmedov, N. S.** Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent, 2018.
5. **Abduqodirov, A. A.** Informatika va axborot texnologiyalarini o‘qitish metodikasi. — Toshkent, 2019.
6. **Tursunov, S., Usmonov, M.** Uzluksiz ta’lim tizimida integratsiya masalalari. — Toshkent, 2020.
7. **Polat, E. S.** Novye pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii v obrazovanii. — Moskva, 2017.

METHODOLOGY OF ORGANIZING STUDENTS’ INDEPENDENT LEARNING IN THE CREDIT-MODULE EDUCATION SYSTEM

F.A.Kabiljanova

Abdullaliyeva Dilshoda Mirzaakbar qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti

***Abstract.** This article examines the methodological foundations and practical approaches to organizing students’ independent learning within the credit-module education system. The study analyzes the role of independent learning in fostering students’ academic autonomy, developing professional competencies, and improving the quality of education. Special attention is given to planning independent learning activities based on credit workload, defining assessment criteria, enhancing*

cooperation between teachers and students, and implementing digital educational platforms.

Keywords: *credit-module system, independent learning, higher education quality, assessment criteria, digital learning platforms, competency-based education.*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada kredit-modul ta'lim tizimi sharoitida talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishning metodik asoslari va amaliy yondashuvlari yoritiladi. Tadqiqotda mustaqil ta'limning talabalarda akademik mustaqillik, kasbiy kompetensiyalar va ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Mustaqil ta'lim faoliyatini kredit yuklamasiga asoslangan holda rejalashtirish, baholash mezonlari, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlik hamda raqamli ta'lim platformalarini joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.*

Kalit so'zlar: *kredit-modul tizimi, mustaqil ta'lim, oliy ta'lim sifati, baholash mezonlari, raqamli ta'lim platformalari, kompetensiyaga asoslangan ta'lim.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются методические основы и практические подходы к организации самостоятельной работы студентов в условиях кредитно-модульной системы обучения. В исследовании анализируется значение самостоятельного обучения в формировании у студентов академической самостоятельности, развитии профессиональных компетенций и повышении качества образования. Особое внимание уделяется планированию самостоятельной учебной деятельности на основе кредитной нагрузки, определению критериев оценки, совершенствованию взаимодействия между преподавателем и студентом, а также внедрению цифровых образовательных платформ.*

Ключевые слова: *кредитно-модульная система, самостоятельная работа студентов, качество высшего образования, критерии оценивания, цифровые образовательные платформы, компетентностный подход.*

Introduction

The modernization of higher education systems worldwide is characterized by a shift from teacher-centered instruction to student-centered and outcome-oriented learning models. In this context, the credit-module education system has become one of the most widely adopted frameworks due to its emphasis on transparency, academic mobility, comparability of qualifications, and alignment with international standards such as the Bologna Process. One of the central elements of this system is students' independent learning, which constitutes a significant portion of the overall academic workload.

Independent learning is no longer considered a supplementary or optional component of the educational process. Instead, it is viewed as a fundamental pedagogical mechanism for developing students' autonomy, responsibility, analytical thinking, and professional competence. However, in many higher education institutions, independent learning is still implemented formally, without sufficient methodological support, clear assessment criteria, or systematic integration with classroom instruction. As a result, its educational potential is not fully realized. The relevance of this study lies in the need to develop a comprehensive and scientifically grounded methodology for organizing students' independent learning in the credit-module education system. The purpose of the article is to analyze theoretical foundations, identify effective organizational models, and propose methodological recommendations for improving the quality and effectiveness of independent learning in higher education.

Theoretical Background. From a pedagogical perspective, independent learning within the credit-module system can be defined as a structured form of educational activity carried out by students outside direct classroom instruction under methodological guidance and indirect supervision of instructors. This definition is consistent with constructivist learning theory, which emphasizes active knowledge construction, learner autonomy, and reflective practice. Theoretical models of independent learning are closely related to self-directed learning theory, which

highlights learners' ability to set goals, select strategies, manage time, and evaluate learning outcomes. According to Knowles' concept of andragogy, autonomous learning is a key characteristic of mature learners and an essential condition for lifelong learning. In higher education, these theoretical assumptions are reflected in the increasing emphasis on project-based learning, research-oriented tasks, and problem-solving activities. Previous studies indicate that the effectiveness of independent learning depends on several critical factors: alignment with learning outcomes, balance between workload and credit allocation, clarity of instructions, and transparency of assessment. Biggs and Tang's concept of constructive alignment underscores the necessity of coherence between intended learning outcomes, teaching and learning activities, and assessment methods. Within the credit-module system, this alignment is particularly important, as credits are directly linked to student workload and expected learning achievements.

Types and Planning of Independent Learning Activities. Independent learning activities in the credit-module education system should be diverse, purposeful, and aligned with course objectives and students' academic level. Common types of independent learning activities include:

- analytical and reflective essays;
- research and literature review assignments;
- case studies and problem-based tasks;
- laboratory and simulation work;
- project-based learning activities;
- digital learning modules and online courses.

Effective planning of independent learning requires a modular approach, in which tasks are distributed across the semester according to the allocated credit load. Each module should include clearly defined learning outcomes, detailed methodological guidelines, and explicit assessment criteria. Such an approach ensures consistency between classroom instruction and independent learning and prevents

excessive or unbalanced workload. The gradual increase in task complexity is another important planning principle. At the initial stages, independent tasks may focus on reproduction and comprehension of knowledge, while later stages should emphasize analysis, synthesis, and evaluation. This progression supports cognitive development and fosters higher-order thinking skills.

Assessment Criteria and Instructor–Student Interaction. Assessment plays a crucial role in shaping students’ attitudes toward independent learning. In the credit-module system, assessment of independent work must be based on principles of validity, reliability, objectivity, and transparency. Criteria-based assessment using detailed rubrics allows students to understand performance expectations and align their efforts accordingly. Formative assessment methods, such as feedback, self-assessment, and peer review, are particularly effective in supporting independent learning. They encourage reflection, continuous improvement, and active engagement in the learning process. Summative assessment, on the other hand, ensures accountability and provides evidence of learning outcomes. Instructor–student interaction is a key factor in transforming independent learning from an isolated activity into a guided and meaningful process. Regular consultations, feedback sessions, and online communication channels help students overcome difficulties, clarify expectations, and maintain motivation. Such interaction also enables instructors to monitor students’ progress and provide timely support.

Integration of Digital Learning Platforms. Digital learning platforms significantly expand the methodological possibilities of organizing independent learning in the credit-module system. Learning management systems (LMS), online assessment tools, and digital content repositories provide flexible access to learning materials and support individualized learning paths. The use of digital platforms facilitates continuous monitoring of students’ independent work, timely feedback, and data-driven evaluation of learning outcomes. Empirical studies indicate that digital environments enhance student motivation, improve time management skills, and

increase transparency in assessment procedures. Moreover, digital tools support collaborative learning through discussion forums, group projects, and peer assessment. However, effective integration of digital platforms requires institutional support, adequate infrastructure, and digital literacy development among both instructors and students. Without systematic training and methodological guidance, the potential benefits of digital learning technologies may remain underutilized.

Discussion. The analysis demonstrates that independent learning within the credit-module education system is most effective when implemented as part of a coherent and institution-wide methodological framework. Fragmented or unsystematic approaches reduce its pedagogical value and may lead to student overload or superficial learning. The findings suggest that higher education institutions should adopt unified policies regulating the planning, supervision, and assessment of independent learning. Such policies should be aligned with national and international quality assurance standards and supported by continuous professional development of academic staff. Furthermore, the integration of digital technologies should be accompanied by pedagogical innovation rather than mere technological adoption. Independent learning should be designed as an active, reflective, and outcome-oriented process that contributes to the holistic development of students.

Conclusion. In conclusion, organizing students' independent learning in the credit-module education system requires a comprehensive methodological approach grounded in educational theory, constructive alignment, and digital innovation. Proper planning based on credit allocation, transparent assessment criteria, active instructor–student interaction, and effective use of digital learning platforms significantly enhance the quality and effectiveness of higher education. The results of this study can be used to improve curriculum design, teaching practices, and quality assurance mechanisms in higher education institutions. Future research may focus on empirical evaluation of specific independent learning models and their impact on students' academic performance and professional competence.

References

1. **European Commission.** Bologna Process and the European Higher Education Area: Key Documents. — Brussels: European Commission, 2018. — 120 p.
2. **Biggs, J., Tang, C.** Teaching for Quality Learning at University. — 4th ed. — Maidenhead: Open University Press, 2011. — 389 p.
3. **Garrison, D. R.** E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice. — 3rd ed. — London: Routledge, 2017. — 272 p.
4. **Knowles, M. S.** The Adult Learner: A Neglected Species. — Houston: Gulf Publishing Company, 1984. — 292 p.
5. **OECD.** Education in a Digital World. — Paris: OECD Publishing, 2020. — 164 p. — DOI: 10.1787/56aebf4d-en.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'QISH SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA KOGNITIV TA'LIM IMKONIYATLARI

*Jo 'rayeva Rashida Abduraximovna
Namangan davlat pedagogika instituti*

***Annotatsiya:** ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini shakllantirish jarayonida kognitiv ta'lim yondashuvining nazariy-metodologik asoslari hamda amaliy imkoniyatlari keng yoritilgan. O'qish savodxonligi tushunchasining mazmun-mohiyati ochib berilib, uni rivojlantirishda o'quvchilarning bilish jarayonlari — idrok, xotira, tafakkur, diqqat va tasavvurning ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada kognitiv strategiyalar asosida tashkil etilgan o'qish mashg'ulotlarining samaradorligi tahlil qilinib, boshlang'ich ta'lim amaliyotida qo'llash bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan.*

Kalit soʻzlar: oʻqish savodxonligi, kognitiv taʼlim, boshlangʻich sinf, bilish jarayonlari, tafakkur, kompetensiyaviy yondashuv, kognitiv strategiyalar.

Аннотация: в данной статье широко освещены теоретико-методологические основы и практические возможности когнитивного образовательного подхода в процессе формирования читательской грамотности учащихся начальных классов. Раскрыта сущность понятия читательской грамотности и обоснована значимость познавательных процессов обучающихся — восприятия, памяти, мышления, внимания и воображения — в её развитии. Также в статье проанализирована эффективность учебных занятий по чтению, организованных на основе когнитивных стратегий, и даны методические рекомендации по их применению в практике начального образования.

Ключевые слова:

читательская грамотность, когнитивное обучение, начальные классы, познавательные процессы, мышление, компетентностный подход, когнитивные стратегии.

Abstract: this article comprehensively examines the theoretical and methodological foundations as well as the practical possibilities of the cognitive learning approach in the process of developing reading literacy among primary school students. The essence of the concept of reading literacy is revealed, and the importance of students' cognitive processes — perception, memory, thinking, attention, and imagination — in its development is substantiated. In addition, the effectiveness of reading lessons organized on the basis of cognitive strategies is analyzed, and methodological recommendations for their application in primary education practice are provided.

Keywords: reading literacy, cognitive learning, primary education, cognitive processes, thinking, competency-based approach, cognitive strategies.

Zamonaviy taʼlim tizimida oʻquvchilarning savodxonligini rivojlantirish, ayniqsa oʻqish savodxonligini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Oʻqish savodxonligi shaxsning bilim olish jarayonida muhim kompetensiya boʻlib, u

nafaqat matnni o‘qish, balki uni tushunish, tahlil qilish, baholash va amaliyotda qo‘llash qobiliyatlarini ham o‘z ichiga oladi. Boshlang‘ich

ta‘lim bosqichi o‘quvchilarda o‘qish savodxonligining poydevori shakllanadigan muhim davrdir. Aynan shu bosqichda bolalarda o‘qishga bo‘lgan qiziqish, matn bilan ishlash ko‘nikmalari va mustaqil fikrlash asoslari rivojlanadi. Shu sababli o‘qish savodxonligini shakllantirish jarayoniga ilmiy asoslangan, zamonaviy yondashuvlarni joriy etish zarur.

Bugungi kunda ta‘lim amaliyotida keng qo‘llanilayotgan samarali yondashuvlardan biri bu — kognitiv ta‘lim yondashuvidir. Ushbu yondashuv o‘quvchining bilish faoliyatini faollashtirishga, bilimlarni ongli ravishda o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Maktab ta‘limi tizimida bilim va ko‘nikmalarni muntazam ravishda yangilab borish vazifasi ta‘lim taraqqiyotining muhim omiliga aylanib bormoqda. Bu esa ta‘lim tizimining yangi, zamonaviy modelini yaratishni taqozo etmoqda.

Boshlang‘ich ta‘lim tizimining modernizatsiya qilinayotgan yangi bosqichi fundamental o‘zgarishlar va tizimli yondashuv bilan xarakterlanadi. Zero, shiddat bilan o‘zgarayotgan dunyoda ta‘lim oluvchilarni yetuk kadrlar qilib tayyorlashga mas‘ul bo‘lgan ta‘lim beruvchilar oldiga qo‘yilayotgan talablar nihoyatda yuqori bo‘lib, ular sifat jihatidan yangi, ma‘nan barkamol va intellektual salohiyatli shaxslarni shakllantirishga yo‘naltirilgan.

Bunday maqsadlarga erishish uchun, avvalo, ta‘lim muassasalari faoliyatiga jiddiy e‘tibor qaratish, kognitiv ta‘limdan samarali foydalanish zarurligi ayon bo‘ladi. Bunday ta‘lim bizni o‘rab turgan dunyoning oddiy, takrorlanadigan hodisalari, o‘quvchi sinfda o‘rganishi mumkin bo‘lgan juda ko‘p hayratlanarli jihatlarini tushunishga olib keladi.

Kognitiv- shaxsning tashqi ma‘lumotni aqliy idrok etish va qayta ishlash qobiliyatini bildiruvchi atama. Har xil odamlarning fikrlash va tushunish jarayonidan qanday o‘tishi, ma‘lumotni qanday qabul qilishi, qayta ishlashi va eslab qolishi, shuningdek, inson tanlagan muammolar yoki muammolarni hal qilishning nisbatan barqaror individual xususiyatlarini tushunish.

Darsliklarni, jumladan, o'qish savodxonligi darsligini takomillashtirish davr talabidir. Takomillashtirish darslikning metodik qurilishiga, mazmuniga, g'oyaviy yo'nalishiga birdek aloqador bo'lib, bunda, avvalo, didaktikaning umumiy mezonlariga hamda o'qish savodxonligi darsligi tuzilishining xususiy mezonlariga asoslaniladi:

- g'oyaviylik;
- bayonning ilmiyligi, tushunariligi;
- ko'rsatmalilik;
- onglilik;
- o'quv materiallarining hayot bilan bevosita aloqadorligi;
- bolalar yoshi va dunyoqarashi, o'ziga xos ruhiy xususiyatlari kabi qator didaktik mezonlar o'qish savodxonligi darsligining tuzilishida, mazmunida hisobga olinishi zarurdir.[1]

O'qish savodxonligi tushunchasi zamonaviy pedagogik adabiyotlarda keng talqin etiladi. U o'quvchining yozma matnlarni anglash, ulardan ma'no chiqarish, o'z fikrini ifodalash va axborotni maqsadga muvofiq qo'llash qobiliyatini anglatadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- texnik o'qish malakasi;
- matn mazmunini tushunish;
- mantiqiy bog'lanishlarni aniqlash;
- xulosa chiqarish;
- o'qilgan matnga munosabat bildirish[2].

Mazkur komponentlarning rivojlanishi o'quvchilarning bilish jarayonlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu holatda kognitiv ta'lim yondashuvi muhim ahamiyat kasb etadi.

Kognitiv

ta'lim bilish jarayonlariga tayangan holda tashkil etiladigan ta'lim shaklidir. Ushbu yondashuvga ko'ra, bilimlar o'quvchi tomonidan faol ravishda qayta ishlanadi, tahlil

qilinadi va tizimlashtiriladi[5].

Kognitiv ta'lim quyidagi

asosiy tamoyillarga tayangan holda amalga oshiriladi:

1-rasm. Kognitiv ta'lim tamoyillari.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun kognitiv ta'lim jarayonida ko'rgazmalilik, interaktivlik va muammoli vaziyatlar muhim o'rin tutadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkurining asosiy xususiyati – obrazli va konkret fikrlash ustunligidir.

Ular uchun vizual materiallar, taqqoslash, guruhlash va tasniflash kabi faoliyatlar samarali hisoblanadi. Mazkur yosh davrida:

barqarorligi yetarli darajada shakllanmagan; - diqqat

ixtiyorsiz xarakterga ega; - xotira ko'proq

o'rganish ustunlik qiladi. - qiziqish orqali

Shu bois o'qish savodxonligini shakllantirishda kognitiv yondashuvga asoslangan metodlardan foydalanish o'quvchilarning psixologik ehtiyojlariga mos keladi[3].

Boshlang'ich ta'lim jarayonida kognitiv strategiyalar o'quvchilarning matn bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu strategiyalar quyidagilardan iborat:

2-rasm. Kognitiv strategiyalar.

Mazkur faoliyatlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirib, o'qishga bo'lgan ongli munosabatni shakllantiradi. Kognitiv ta'lim

imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun o'qish darslari quyidagi bosqichlarda tashkil etilishi maqsadga muvofiq:

1. **Motivatsiya bosqichi** – o'quvchilarning qiziqishini uyg'otish.
2. **Anglash bosqichi** – matn ustida faol ishlash.
3. **Tahlil va refleksiya** – o'qilgan materialni baholash va xulosa chiqarish[4].

Grafik organayzerlar, muammoli savollar, kichik guruhlarda ishlash kabi usullar kognitiv faollikni oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini shakllantirish jarayonida kognitiv ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirib, mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu sababli boshlang'ich ta'lim amaliyotiga kognitiv ta'lim strategiyalarini tizimli ravishda joriy etish o'qish savodxonligini rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **Xudoyberdiyeva N.** Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini rivojlantirish metodlari // **Ta'lim va tarbiya.** — 2021. — № 3. — B. 47.

2. **G'afforova T.** Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish faoliyatini rivojlantirish masalalari. — Toshkent, 2020. — B. 32.
3. **Jumaniyozova N.** O'qish savodxonligini rivojlantirishda interaktiv metodlarning ahamiyati // **Xalq ta'limi.** — 2020. — № 4. — B. 124.
4. **OECD.** O'qish savodxonligi bo'yicha xalqaro tadqiqotlar tahlili. — Toshkent: Milliy hisobot, 2023.
5. **Saidova D.** Kognitiv ta'lim yondashuvi asosida o'qish darslarini tashkil etish // **Pedagogik mahorat.** — 2022. — № 2. — B. 235.

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ICHKI REGULATSIYANI OLDINI OLISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

Jo'rayeva Moxidilxon Soxibjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

***Annotatsiya:** ushbu maqolada innovatsion yondashuvlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda ichki regulyatsiya buzilishlarini oldini olishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Unda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, o'yin va art-pedagogika texnologiyalari, interaktiv hamda reflektiv metodlar orqali bolalarda emotsional-o'zini boshqarish, ijtimoiy moslashuv va mustaqil xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish masalalari yoritiladi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim jarayonida ichki regulyatsiyani profilaktika qilishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning samaradorligini asoslashga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion yondashuv, ichki regulyatsiya, maktabgacha yoshdagi bolalar, pedagogik texnologiyalar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, emotsional-o'zini boshqarish, o'yin texnologiyalari, art-pedagogika, interaktiv metodlar.*

Аннотация: В данном исследовании на научно-теоретическом уровне анализируются педагогические технологии, направленные на профилактику нарушений внутренней регуляции у детей дошкольного возраста на основе инновационных подходов. Рассматриваются вопросы формирования у детей навыков эмоциональной саморегуляции, социальной адаптации и самостоятельного поведения посредством личностно-ориентированного обучения, игровых и арт-педагогических технологий, а также интерактивных и рефлексивных методов. Результаты исследования обосновывают эффективность применения инновационных педагогических технологий в процессе профилактики нарушений внутренней регуляции в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: инновационный подход, внутренняя регуляция, дети дошкольного возраста, педагогические технологии, личностно-ориентированное обучение, эмоциональная саморегуляция, игровые технологии, арт-педагогика, интерактивные методы.

Annotation: This study provides a scientific and theoretical analysis of pedagogical technologies aimed at preventing internal regulation disorders in preschool children based on innovative approaches. It examines the formation of emotional self-regulation, social adaptation, and independent behavior skills through learner-centered education, play-based and art-pedagogical technologies, as well as interactive and reflective methods. The research findings substantiate the effectiveness of innovative pedagogical technologies in preventing internal regulation disorders within the preschool education system.

Key words: innovative approach, internal regulation, preschool children, pedagogical technologies, learner-centered education, emotional self-regulation, play-based technologies, art pedagogy, interactive methods.

Kirish. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning psixologik va emotsional rivojlanishini ta'minlash muhim pedagogik muammolardan biri

hisoblanadi. Xususan, maktabgacha yosh davrida ichki regulyatsiyaning yetarli darajada shakllanmasligi bolalarda xulq-atvor buzilishlari, emotsional beqarorlik va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shu bois bolalarda ichki regulyatsiya buzilishlarining oldini olish masalasi zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning dolzarb yo‘nalishlaridan biri sanaladi. Mazkur maqolada innovatsion yondashuvlar asosida pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ichki regulyatsiyani profilaktika qilish imkoniyatlarini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan asoslashga qaratilgan.

Asosiy qism. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ichki regulyatsiya shaxs rivojlanishining muhim psixologik-pedagogik omillaridan biri bo‘lib, u bolaning emotsiyalarini boshqarishi, xulq-atvorini nazorat qilishi hamda ijtimoiy muhitga moslashuvini ta‘minlaydi. Ichki regulyatsiyaning yetarli darajada shakllanmasligi bolalarda tajovuzkorlik, injiqlik, diqqatning tarqoqligi va muloqotda qiyinchiliklarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu bois ushbu jarayonni erta yoshdan boshlab pedagogik jihatdan qo‘llab-quvvatlash muhim hisoblanadi[1].

Innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan pedagogik texnologiyalar ichki regulyatsiyani oldini olishda samarali vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Jumladan, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari bolaning individual psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda tarbiyaviy jarayonni tashkil etishga imkon yaratadi. Bu esa bolalarda o‘zini anglash, his-tuyg‘ularini ifodalash va nazorat qilish ko‘nikmalarining rivojlanishiga xizmat qiladi[2].

Pedagogik texnologiya tushunchasi talim-tarbiya amaliyotini rivojlantirish ehtiyojlari asosida kelib chiqqan, va hozirda pedagogika, psixologiya fanlarida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan keng ko‘lamli serqirra tushunchadir. Pedagogik texnologiyada ishlab chiqarish sohalaridagi turli texnologiyalardan farqli ravishda ishlov beriladigan material o‘quvchi (talim oluvchi)ning aqliy, ruhiy, axloqiy sifatleri bo‘lib, ularga o‘qituvchi, tarbiyachi tamonidan malum maqsadlarga erishish yo‘lida har turli tasirlar o‘tkaziladi[3].

Shuningdek, o‘yin texnologiyalari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yetakchi faoliyat turi sifatida ichki regulyatsiyani shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Rolli, syujetli va didaktik o‘yinlar orqali bolalarda ijtimoiy rollarni anglash, o‘z xatti-harakatlarini boshqarish va hamkorlikda faoliyat yuritish malakalari rivojlanadi. Art-pedagogika texnologiyalari esa bolalarning emotsional holatini barqarorlashtirish, ichki kechinmalarini erkin ifodalash va psixologik zo‘riqishning oldini olishda samarali hisoblanadi[4].

Interaktiv va reflektiv metodlardan foydalanish pedagogik jarayon samaradorligini oshiradi. Bu metodlar orqali bolalarda mustaqil fikrlash, o‘z xulq-atvorini baholash va o‘z-o‘zini boshqarish elementlari shakllanadi. Shu bilan birga, pedagog va ota-onalar hamkorligiga asoslangan innovatsion texnologiyalar bolalarda ichki regulyatsiyani profilaktika qilishda muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi[5].

Xulosa Tadqiqot davomida innovatsion yondashuvlar asosida qo‘llanilgan pedagogik texnologiyalar maktabgacha yoshdagi bolalarda ichki regulyatsiya buzilishlarini oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, o‘yin va art-pedagogika texnologiyalari bolalarda emotsional barqarorlik, o‘zini boshqarish hamda ijtimoiy moslashuv ko‘nikmalarini shakllantirishga samarali ta‘sir ko‘rsatadi. Pedagog va ota-onalar hamkorligiga asoslangan yondashuvlar esa ichki regulyatsiyani profilaktika qilishning muhim pedagogik sharti sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. **Zimnyaya, I. A.** Psixologiya razvitiya rebenka doshkolnogo vozrasta. — Moskva: Akademiya, 2003. — URL: <https://uzsmart.uz/kitoblar/view/9494>
2. **Vygotsky, L. S.** Myshlenie i rech’. — Moskva: Pedagogika, 2004. — URL: <https://ru.scribd.com/document/508093004/vygotsky-myshlenije-i-rech>

3. **Elkonin, D. B.** Psixhologiya igry. — Moskva: Prosveshchenie, 1978. — URL: <http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/42782>
4. **Shukurova, Z.** Pedagogical technologies in preschool education. — Tashkent: Science Press, 2020. — URL: <https://universalpublishings.com/~nivertal1/index.php/jusr/article/view/2464>
5. **Ministry of Preschool Education of Uzbekistan.** Standards and Guidelines for Preschool Education. — Tashkent: Uzbekistan, 2022. — URL: <https://preschool-pdp.uz/documents>

MAKTABGACHA TA'LIMDA O'QUV TARBIYAVIY VA INTEGRATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH MAZMUNI VA USULLARI

Isomova Soliha Shuhrat qizi

Jo'raboyev Akmal Baxromovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim jarayonida o'quv-tarbiyaviy hamda integratsion faoliyatni tashkil etishning mazmuni, metodik asoslari va pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Integratsion yondashuvning bolalar rivojlanishiga ta'siri, o'yin, muloqot, tajriba, STEAM elementlari, tasviriy san'at va musiqiy faoliyatlarning uyg'unlashtirilgan holda qo'llanishi ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Shuningdek, tarbiyachining metod tanlashdagi faol roli, yosh xususiyatlariga moslashtirilgan o'qitish strategiyalari va bolalarda idrok, tafakkur, nutq hamda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarning shakllanish jarayoni tahliliy yondashuvda ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari integratsion o'qitishning maktabgacha yoshdagi bolalarning kompleks rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.*

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, integratsiya, o‘quv-tarbiyaviy faoliyat, pedagogik yondashuv, rivojlanish, kompetensiya, metodlar.

Аннотация: В данной статье анализируются содержание, методические основы и педагогическое значение организации учебно-воспитательной и интеграционной деятельности в процессе дошкольного образования. На основе научных источников раскрывается влияние интеграционного подхода на развитие детей, а также гармоничное применение игровых, коммуникативных, экспериментальных видов деятельности, элементов STEAM, изобразительного искусства и музыкальной деятельности. Кроме того, в аналитическом аспекте рассматривается активная роль воспитателя в выборе методов, стратегии обучения, адаптированные к возрастным особенностям детей, а также процесс формирования у детей восприятия, мышления, речи и социально-эмоциональных компетенций. Результаты исследования подтверждают, что интеграционное обучение оказывает положительное влияние на комплексное развитие детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольное образование, интеграция, учебно-воспитательная деятельность, педагогический подход, развитие, компетенция, методы.

Abstract: This article analyzes the content, methodological foundations, and pedagogical significance of organizing educational and integrative activities in the preschool education process. Based on scientific sources, the impact of the integrative approach on children’s development is highlighted, along with the integrated application of play, communication, experimentation, STEAM elements, visual arts, and musical activities. In addition, the active role of the educator in selecting methods, age-appropriate teaching strategies, and the process of forming children’s perceptual, cognitive, speech, and socio-emotional competencies are examined from an analytical perspective. The research findings confirm that integrative teaching has a positive impact on the comprehensive development of preschool-aged children.

Keywords: *preschool education, integration, educational activities, pedagogical approach, development, competence, methods.*

Maktabgacha ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining boshlang'ich bosqichi bo'lib, unda bolaning shaxs sifatida shakllanishi, bilish jarayonining faollashuvi, nutq va muloqot ko'nikmalarining rivojlanishi asosiy o'rin egallaydi. Shu bois maktabgacha yoshdagi bolalarga beriladigan ta'lim va tarbiya nafaqat mazmun jihatdan boy, balki metodik jihatdan ham ilmiy asoslangan bo'lishi kerak. Bugungi globallashuv sharoitida pedagogik jarayonni integratsiya tamoyili asosida tashkil etish o'qitish samaradorligini oshiruvchi eng muhim yondashuvlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda [1, 25-b.].

Integratsiya — bu turli o'quv faoliyatlarini, masalan, o'yin, tasviriy san'at, muloqot, jismoniy harakatlar, atrof-muhitni kuzatish, musiqa, sensor rivojlanish, STEAM elementlari va tajribalarni yagona pedagogik jarayonga birlashtirish demakdir. Bunda bola bilimni turli manbalardan emas, balki yagona yaxlit jarayon ichidan oladi. Chunki maktabgacha yoshdagi bolaning tafakkuri sintezga moyil bo'lib, u voqelikni alohida emas, balki umumiy manzarada qabul qiladi [2, 40-b.].

Integratsiyalashgan o'quv-tarbiyaviy jarayon bolalarning bilish jarayonlarini faollashtiradi, ularda qiziqish uyg'otadi, har bir mashg'ulotni mazmunan boyitadi. Masalan, rasm chizish jarayonida o'yin elementi, musiqiy ritm, nutq faoliyati va ranglarni farqlash bilan bog'liq sensor mashqlar birgalikda qo'llansa, bola mazkur faoliyatdan ko'proq taassurot oladi va bilimlar yaxlit tarzda mustahkamlanadi [3, 19-b.].

Mazkur maqolada maktabgacha ta'limda integratsion faoliyatning ilmiy asoslari, pedagogik metodlari, tarbiyachi faoliyatining rejalashtirilganligi, mashg'ulotlarni individual va differensial yondashuv asosida tashkil etish jarayonlari chuqur yoritiladi. Shuningdek, PSIXOLOGIK rivojlanish omillari — diqqat, xotira, tafakkur, nutq, hissiy barqarorlik, muloqotga kirishuvchanlik kabi ko'rsatkichlar bilan integratsion mashg'ulotlar o'rtasidagi bog'liqlik ham tahlil qilinadi.

Maqolaning dolzarbligi shundaki, integratsion yondashuv ta'lim jarayonini sun'iy bo'limlarga ajratmaydi. Aksincha, bola uchun tabiiy bo'lgan o'yin, harakat, muloqot, tajriba kabi faoliyatlarni bir butun shaklga keltirib, ta'lim samaradorligini oshiradi. Dunyo pedagogikasida aynan maktabgacha bosqichda integratsiyalashgan o'qitish eng samarali metod sifatida e'tirof etilgan bo'lib, ko'plab tadqiqotlar uning bilimning uzoq muddat saqlanishiga yordam berishini tasdiqlaydi [5, 87-b.].

Maktabgacha ta'lim jarayonida o'quv-tarbiyaviy faoliyatni integratsiya asosida tashkil etish bugungi kunda pedagogik jarayonning eng samarali shakllaridan biri sifatida qaralmoqda. Integratsiya, avvalo, bolaning rivojlanish psixologiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalar voqelikni bo'laklarga bo'linmagan holda, yaxlit tarzda qabul qiladilar. Shuning uchun o'quv jarayonini alohida fan bloklariga bo'lish ularning tabiiy bilish jarayoniga mos kelmaydi, integratsion mashg'ulotlar esa aynan shu ehtiyojni qondiradi [1, 25-b.].

Integratsiyalashgan ta'lim jarayonida bola turli faoliyatlarda bir vaqtda ishtirok etadi: rasm chizadi, suhbatlashadi, musiqiy ritmni eshitadi, shakl va ranglarni solishtiradi, harakatlar bajaradi, kichik tajribalar o'tkazadi. Bunday bir butunlik bolaning diqqatini uzoqroq ushlab turishga, bilimlarni sog'lom mantiqiy zanjir sifatida shakllantirishga va ulardan amaliy faoliyatda foydalanishga yordam beradi [2, 40-b.]. Bu jarayonda eng muhim jihatlardan biri — tarbiyachining faol tashkilotchilik rolidir. Tarbiyachi mashg'ulotni rejalashtirar ekan, turli faoliyat turlarini o'zaro mantiqiy bog'laydigan metodlar tanlaydi.

O'yin faoliyati integratsiyaning markaziy boshqarmasi hisoblanadi. Chunki bola uchun asosiy bilish vositasi o'yin bo'lib, o'yin orqali u ijtimoiy munosabatni, muloqotni, tilni, idrokni, tasavvurni va tafakkurni o'rganadi. O'yin har bir mashg'ulotning mazmuniga kirganda, bolada o'rganilayotgan mavzuga nisbatan ichki motivatsiya hosil bo'ladi. Masalan, "Ranglar olami" mashg'uloti davomida bolalar ranglarni tasniflash bilan birga rolli o'yin o'ynashi, musiqa ostida harakat qilishi,

kutilmagan topshiriqlarni bajarishi, bir-biri bilan muloqot qilishi integratsiyaning amaliy ko‘rinishidir [3, 19-b.].

Integratsion o‘qitishning yana bir muhim jihati — STEAM elementlarining qo‘llanishidir. Bu yondashuv bolalarda analitik fikrlash, muammoli vaziyatni hal qilish, mantiqiy bog‘lanishlarni ko‘ra olish, kreativ yondashuv va tadqiqot olib borish ko‘nikmalarini shakllantiradi [5, 87-b.]. Masalan, suvning bug‘lanishi haqida oddiy tajriba o‘tkazish, turli predmetlarning cho‘kish yoki suzish xususiyatini kuzatish, magnitning ta’sirini tekshirish bolalarda fizik jarayonlar haqida dastlabki tushunchani uyg‘otadi. Bunday mashg‘ulotlarga tasviriy san’at, o‘yin, nutq o‘stirish va matematik tasavvurlar qo‘shilsa, jarayon yanada samarali bo‘ladi.

Integratsion jarayonlarda tasviriy san’at faoliyati ham muhim o‘rin tutadi. Chizish, bo‘yash, loydan yasash, kollaj yaratish, ko‘rgazmali materiallar bilan ishlash bolalarning tasavvurini, chiroyli mutanosiblikni sezish qobiliyatini va estetik didini rivojlantiradi. Agar tasviriy san’at mashg‘ulotiga musiqiy fon, harakatlar, hikoya qilish yoki she’r aytish kabi elementlar qo‘shilsa, bola san’atning bir necha turi bilan bir vaqtda tanishadi. Bu uning emotsional barqarorligi, ijodkorligi va nutq faolligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi [4, 15-b.].

Jarayonning eng katta afzalliklaridan biri shundaki, integratsiya bolalarni hayotga tayyorlaydi. Chunki hayot jarayonida bolalar bilimni fanlar bo‘yicha ajratmaydilar — ular kuzatadilar, solishtiradilar, taxmin qiladilar, amaliyotda sinab ko‘radilar. Integratsiyalashgan mashg‘ulotlar aynan hayotiy tajribaga yaqin bo‘lgani uchun, bola olgan bilimni real sharoitda qo‘llashga oson ko‘nikadi. Shu sababli, integratsion o‘qitish bolaning kognitiv (bilish), ijtimoiy-emotsional, jismoniy va nutqiy rivojlanishini birgalikda qo‘llab-quvvatlaydi [6, 33-b.].

Integratsion ta’limning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan tarbiyachining metodik mahorati va pedagogik kompetensiyasiga bog‘liq. Chunki mashg‘ulot jarayonida qaysi faoliyat turi qaysi ketma-ketlikda uyg‘unlashtirilishi, qaysi yosh guruhida qanday metodlar samaraliroq bo‘lishi, bolalarning individual rivojlanish sur’ati va qiziqishlari

qanchalik inobatga olinishi pedagogning puxta rejalashtirilgan ishini talab qiladi. Tarbiyachi integratsion mashg'ulotni qurishda har bir bolaga moslashtirilgan topshiriqlarni tanlay olishi, faoliyatlar o'rtasida mantiqiy bog'lanish yaratishi, bolalarning emotsional holatini muvozanatda ushlashi va ular o'rtasidagi muloqotni rag'batlantirishi zarur.

Integratsiya jarayonida differensial yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bir guruhda turli temperamentga, qiziqishga, bilish sur'atiga ega bo'lgan bolalar ishtirok etadi. Masalan, faol va harakatchan bolalar uchun dinamik topshiriqlar, sukunatni yaxshi ko'radigan bolalar uchun kuzatish yoki ko'rgazmali faoliyatlar taklif etilishi integratsion mashg'ulotning samaradorligini oshiradi. Buning natijasida har bir bola o'ziga qulay bo'lgan faoliyat ichida o'rganadi va o'z qobiliyatini namoyon eta oladi.

Shuningdek, maktabgacha ta'limda integratsiya nafaqat mashg'ulotlar davomida, balki kundalik tartib jarayonlarida ham qo'llansa, ta'limning uzluksizligi ta'minlanadi. Masalan, ovqatlanish vaqtida sanash, shakllarni farqlash, nutqiy muloqot, ranglarni eslash kabi mashqlar tabiiy sharoitda integratsiyalashgan tarzda amalga oshirilishi mumkin. Bu jarayonlar bolaning tafakkurini faollashtiradi, mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini kuchaytiradi va kundalik hayotiy vazifalarni bajarishda o'ziga ishonchini oshiradi.

Umuman olganda, integratsion o'qitish tizimi bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi ilg'or pedagogik yondashuv bo'lib, zamonaviy ta'lim standartlarida uning o'rni beqiyosdir. Fanlararo bog'lanishning to'g'ri tashkil etilishi, ta'lim jarayonining o'yin va tajriba bilan uyg'unlashtirilishi, tarbiyachining metodik savodxonligi, bolalarning yosh xususiyatlarini chuqur hisobga olish — bularning barchasi integratsion ta'lim samaradorligini oshiradi va maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv, ijtimoiy, nutqiy va ijodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, integratsiyalashgan ta'lim jarayonida bolalarning shaxsiy faolligi va mustaqil izlanishlari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Integratsiya usullaridan

foydalanilganda bolalar turli faoliyat turlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'z tajribasi orqali tushunib boradi, bu esa ularda atrof-muhitni yaxlit idrok etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Masalan, tabiatni o'rganish faoliyatida rasm chizish, hikoya tuzish, tajribalar o'tkazish, matematik tasavvurlarni qo'llash kabi mashg'ulotlar bir jarayonda uyg'unlashsa, bolaning mavzuga bo'lgan qiziqishi kuchayadi, bilimlarni eslab qolishi osonlashadi. Shuningdek, integratsiyalashgan o'quv-tarbiyaviy faoliyat pedagogga har bir bolaning individual rivojlanish dinamikasini kuzatish, ularga mos metodik yondashuvni tanlash va ta'limni differensial tarzda tashkil etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Karimova, N.** Maktabgacha ta'lim metodikasi. — Toshkent: Fan, 2021. — 25 b.
2. **Sobirova, M., Jo'rayev, A.** Bolalar psixologiyasi va rivojlanish nazariyasi. — Toshkent: Innovatsiya, 2020. — 40 b.
3. **Xudoyberdiyeva, D.** Maktabgacha ta'limda integratsion yondashuv. — Samarqand: Zarafshon, 2019. — 19 b.
4. **Rasulova, R.** Tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. — Toshkent: Turon zamin, 2018. — 15 b.
5. **Mitchell, L., Carter, B.** Early Childhood STEAM Education. — New York: Routledge, 2019. — 87 p.
6. **Usmonxo'jayev, B.** Bolalar rivojlanishida faoliyat turlari. — Buxoro: Buxoro nashriyoti, 2022. — 33 b.

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK MUHANDIS-LOGISTLARNING RAQAMLI-TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL-DIDAKTIK ASOSLARI

Ismoilov Rahmatjon Ilxom o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

Аннотация: *Ushbu tadqiqotda bo'lajak muhandis-logistlarning raqamli va texnologik kompetentliklarini integratsiyalashgan holda rivojlantirishning pedagogik asoslari yoritilgan. Maqolada DigComp 2.2 xalqaro standarti asosida muhandis-logistning kasbiy profili shakllantirilgan hamda raqamli-texnologik kompetentlikning kognitiv, operatsion, analitik, prognozlash va reflektiv komponentlari tavsiflangan. Shuningdek, sun'iy intellekt (AI) vositalari yordamida muhandislik tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan maxsus AI-topshiriqlar majmuasi va ularning metodik ahamiyati asoslab berilgan.*

Калит so'zlar: *muhandislik ta'limi, raqamli-texnologik kompetentlik, DigComp 2.2, sun'iy intellekt (AI), Katta til modellari (LLM), xalqaro logistika, prompt-injiniring, pedagogik model.*

Аннотация: *В данном исследовании освещены педагогические основы интегрированного развития цифровой и технологической компетенций будущих инженеров-логистов. В статье на основе международного стандарта DigComp 2.2 сформирован профессиональный профиль инженера-логиста, а также описаны когнитивный, операционный, аналитический, прогностический и рефлексивный компоненты цифровой-технологической компетентности. Кроме того, обоснован комплекс специальных ИИ-заданий, направленных на развитие инженерного мышления с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ), и их методическая значимость.*

Ключевые слова: *инженерное образование, цифровое-технологическая компетентность, DigComp 2.2, искусственный интеллект (ИИ), большие*

языковые модели (LLM), международная логистика, промпт-инжиниринг, педагогическая модель.

Abstract: *This research highlights the pedagogical foundations for the integrated development of digital and technological competencies in future logistics engineers. Based on the international DigComp 2.2 standard, the article develops a professional profile for logistics engineers and describes the cognitive, operational, analytical, predictive, and reflective components of digital-technological competence. Furthermore, a complex of specialized AI-based tasks aimed at developing engineering thinking using artificial intelligence (AI) tools is substantiated, along with their methodical significance.*

Keywords: *engineering education, digital-technological competence, DigComp 2.2, artificial intelligence (AI), large language models (LLM), international logistics, prompt engineering, pedagogical model.*

Zamonaviy ta'lim tizimida "raqamli kompetentlik" va "texnologik kompetentlik" tushunchalari muhandislik ta'limi sifatini belgilovchi asosiy kategoriyalardan biri sifatida qaralmoqda. Ushbu tushunchalarning shakllanishi jamiyatning raqamli rivojlanishi, ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi hamda sun'iy intellekt texnologiyalarining keng joriy etilishi bilan bevosita bog'liqdir. Shu sababli bo'lajak muhandislarni tayyorlash jarayonida mazkur kompetentliklarning mazmuni, tarkibi va pedagogik ahamiyatini aniqlash muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda raqamli kompetentlik ko'pincha axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari bilan cheklanib talqin etilgan. Biroq so'nggi yondashuvlarda bu tushuncha ancha kengayib, shaxsning raqamli muhitda axborotni izlash, tahlil qilish, qayta ishlash, texnologik vositalardan ongli foydalanish hamda raqamli muammolarni hal etish qobiliyatlarini o'z ichiga oluvchi integrativ sifat sifatida izohlanmoqda. Masalan, Yevropa ta'lim makonida ishlab chiqilgan **DigComp** modeli raqamli kompetentlikni axborot bilan ishlash,

raqamli kontent yaratish, xavfsizlik va muammolarni hal etish kabi komponentlar orqali tavsiflaydi.

Texnologik kompetentlik esa muhandislik faoliyati nuqtai nazaridan texnik tizimlar, texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish vositalari bilan ishlashga tayyorlikni ifodalaydi. Bu kompetentlik faqat texnik bilimlarga emas, balki texnologik jarayonlarni loyihalash, optimallashtirish, monitoring qilish va ularni takomillashtirishga qaratilgan intellektual faoliyatni ham qamrab oladi. Shu jihatdan texnologik kompetentlik muhandislik tafakkuri, tizimli yondashuv va amaliy muammolarni hal etish qobiliyati bilan chambarchas bog‘liqdir.

Muhandislik ta’limi sharoitida raqamli va texnologik kompetentliklarni alohida-alohida rivojlantirish yetarli emas. Chunki zamonaviy muhandislik faoliyati raqamli platformalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, modellashtirish va prognozlash vositalarisiz amalga oshirilmaydi. Shu sababli ilmiy tadqiqotlarda ushbu ikki tushunchani integratsiyalashgan holda — **raqamli-texnologik kompetentlik** sifatida talqin qilish zarurati yuzaga kelmoqda.

Raqamli-texnologik kompetentlik bo‘lajak muhandisning raqamli vositalar va texnologik tizimlardan foydalanish orqali kasbiy vazifalarni samarali bajarishga tayyorligini ifodalaydi. Ushbu kompetentlik muhandislik faoliyatining analitik, loyihaviy, boshqaruv va prognozlash jihatlarini o‘z ichiga olgan kompleks tuzilma sifatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, logistika sohasida raqamli-texnologik kompetentlik transport jarayonlarini modellashtirish, yuk oqimlarini tahlil qilish, risklarni baholash va optimallashtirish kabi faoliyat turlarida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Raqamli-texnologik kompetentlikni shakllantirish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining roli tobora ortib bormoqda. Sun'iy intellekt vositalari nafaqat hisoblash va tahlil jarayonlarini avtomatlashtiradi, balki muhandislik qarorlarini qabul qilish jarayonida intellektual yordamchi sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli raqamli-texnologik kompetentlikni sun'iy intellektdan mustaqil tushuncha sifatida emas, balki u bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

DigComp 2.2 modelining muhandis-logistlar uchun "Kasbiy profili" Xalqaro standartdagi 5 ta sohani biz muhandislik logistikasiga quyidagicha tatbiq etamiz:

1. Axborot va ma'lumotlar savodxonligi

(Information and data literacy) Muhandis-logist uchun bu — kerakli logistik ma'lumotlarni internetdan qidirish, saralash va ularning ishonchliligini (feyk emasligini) tekshira olish qobiliyatidir.

2. Muloqot va hamkorlik

(Communication and collaboration) Raqamli texnologiyalar yordamida jamoa bilan ishlash, ma'lumot almashish va tarmoq etikasiga amal qilish.

3. Raqamli kontent yaratish

(Digital content creation) Bu faqat matn yozish emas, balki logistik sxemalar tuzish, AI yordamida ma'lumotlarni vizuallashtirish va mualliflik huquqlariga amal qilishni anglatadi.

4. Xavfsizlik

(Safety) Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, kiber-xavflarni tushunish va raqamli qurilmalardan xavfsiz foydalanish.

5. Muammolarni hal qilish

(Problem solving) Bu eng muhim soha bo'lib, texnik nosozliklarni bartaraf etish, raqamli ehtiyojlarni aniqlash va **innovatsion (shu jumladan AI)** yordamida muammolarga yechim topishni o'z ichiga oladi.

Shu bois tadqiqot doirasida raqamli-texnologik kompetentlik sun'iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda, xalqaro logistika fanining mazmuni va

didaktik xususiyatlarini hisobga olgan holda talqin etiladi. Bu yondashuv kompetentlikni faqat texnik ko‘nikmalar majmui sifatida emas, balki talabanning kasbiy tafakkuri, analitik fikrlashi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiruvchi pedagogik natija sifatida qarash imkonini beradi

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamli-texnologik kompetentlik ko‘p komponentli tuzilishga ega. Tadqiqot doirasida ushbu kompetentlik quyidagi asosiy tarkibiy qismlar orqali izohlanadi: kognitiv, operatsion, analitik, prognozlash va reflektiv komponentlar.

Kognitiv komponent - muhandislik va logistika sohasiga oid raqamli texnologiyalar haqidagi bilimlarni qamrab oladi,

Operatsion komponent - raqamli va texnologik vositalar bilan amaliy ishlash ko‘nikmalarini aks ettiradi.

Analitik komponent - axborot va ma’lumotlarni tahlil qilish, muammoli vaziyatlarni aniqlash va baholash qobiliyatini ifodalaydi.

Prognozlash komponenti - modellashtirish va bashoratlash orqali kelajakdagi jarayonlarni oldindan ko‘ra olishni ta’minlaydi.

Reflektiv komponent - talabanning o‘z faoliyatini tahlil qilish, natijalarni baholash va ularni takomillashtirishga bo‘lgan ichki ehtiyojini ifodalaydi.

Quyida muhandis-logistlarni o‘qitish jarayonida 5 ta komponent (kognitiv, operatsion, analitik, prognozlash va reflektiv) asosida, ularni rivojlantirishga qaratilgan **maxsus AI-topshiriqlar** tizimini ishlab chiqamiz:

Raqamli-texnologik kompetentlikni rivojlantirish bo‘yicha AI-topshiriqlar majmuasi:

Komponent	AI-topshiriq nomi va mazmuni	Kutilayotgan natija (Ko'nikma)
1. Kognitiv	"Smart Logistics Wiki" : Talabaga LLM (ChatGPT/Gemini) yordamida "Logistics 4.0" atamalarining intellektual lug'atini yaratish topshiriladi.	Raqamli texnologiyalar haqida nazariy bazani shakllantirish.
2. Operatsion	"Prompt-Engineering Expert" : Talaba AIGA muayyan logistik cheklovlar (vaqt, xarajat, transport turi) bilan murakkab buyruq berishi va undan jadval ko'rinishida yechim olishi kerak.	AI-agentlar bilan muloqot qilish va raqamli vositalarni boshqarish.
3. Analitik	"Big Data Analytics Simulation" : Talabaga xalqaro tashuvlarning 1 yillik "xom" ma'lumotlari beriladi. AI yordamida eng ko'p kechikishlar sodir bo'ladigan nuqtalarni (bottlenecks) aniqlash talab etiladi.	Ma'lumotlardagi qonuniyatlarni topish va muammoli vaziyatlarni baholash.
4. Prognozlash	"Predictive Routing" : Ob-havo ma'lumotlari va siyosiy vaziyatni hisobga olgan holda, AI yordamida 1 oydan keyingi	Kelajakdagi jarayonlarni bashoratlash va strategik rejalashtirish.

Komponent	AI-topshiriq nomi va mazmuni	Kutilayotgan natija (Ko'nikma)
	eng xavfsiz transport koridorini modellashtirish.	
5. Reflektiv	"AI Error Detection" : AI bergan noto'g'ri yoki "gallyusinatsiyaga" boy yechimni talaba o'z bilimlari asosida tahlil qilishi va xatoni to'g'rilashi kerak.	O'z faoliyatini tanqidiy baholash va AI natijalarini verifikatsiya qilish.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli va texnologik kompetentlik tushunchalarini integratsiyalashgan holda o'rganish hamda ularni sun'iy intellekt texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish muhandislik ta'limi uchun metodologik jihatdan asoslangan yondashuvni talab etadi. Mazkur holat keyingi bandda sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi didaktik imkoniyatlarini tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.** "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida: PF-6079-son Farmon (2020-yil 5-oktabr).
2. **Vuorikari R., Punie Y. [va boshq.]** DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens. — Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022.

3. **Muslimov N. A.** Kasbiy ta'lim o'qituvchilarini shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: ped. fan. dok. diss. — Toshkent, 2007.
4. **Luckin R.** Machine learning and human intelligence: the future of education for the 21st century. — London: UCL Press, 2018.
5. **Christopher M.** Logistics & supply chain management. — Harlow: Pearson UK, 2016.
6. **Sani S. [va boshq.]** Logistics 4.0: digital transformation of supply chain management. — Cham: Springer, 2021.
7. **OECD.** The future of education and skills 2030: OECD learning compass. — Paris, 2019.

3-SINF O'QUVCHILARIDA KREATIV YONDASHUV ASOSIDA OG'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISH

Erkinova Fazilat Qaxramon qizi,

M.I. Djakbarova

NamDPI

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kreativ usullari va metodik yondashuvlari o'rganilgan. Ta'lim jarayonida nutqiy faoliyatni rag'batlantiruvchi va rivojlantiruvchi innovatsion usullar tahlil qilingan. Maqolada og'zaki nutq ko'nikmalarini shakllantirishda kreativ yondashuvning ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari; 3-sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlariga mos keladigan interfaol mashg'ulotlar va didaktik materiallar; she'r va hikoyalar yaratish, rolli o'yinlar, loyihaviy faoliyat, tasvirlash va hikoya qilish kabi*

kreativ metodlarning qo‘llanilishi; og‘zaki nutqni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullarning samaradorligi; o‘quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini oshirishga yo‘naltirilgan amaliy takliflar va tavsiyalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: *og‘zaki nutq, kreativ yondashuv, 3-sinf o‘quvchilari, nutqiy faoliyat, kommunikativ qobiliyatlar, interfaol usullar, pedagogik texnologiyalar, boshlang‘ich ta‘lim.*

Аннотация. *В данной статье изучены творческие методы и методические подходы к развитию устной речи у учащихся начальных классов. Проанализированы инновационные методы, стимулирующие и развивающие речевую деятельность в образовательном процессе. В статье изложены: значение и особенности творческого подхода в формировании навыков устной речи; интерактивные занятия и дидактические материалы, соответствующие возрастным особенностям учащихся 3-го класса; применение таких творческих методов, как создание стихов и рассказов, ролевые игры, проектная деятельность, описание и повествование; эффективность современных педагогических технологий и интерактивных методов в развитии устной речи; практические предложения и рекомендации, направленные на повышение коммуникативных способностей учащихся.*

Ключевые слова: *устная речь, творческий подход, учащиеся 3-го класса, речевая деятельность, коммуникативные способности, интерактивные методы, педагогические технологии, начальное образование.*

Abstract. *This article examines creative methods and methodological approaches to developing oral speech in primary school students. Innovative methods that stimulate and develop speech activity in the educational process are analyzed. The article presents: the significance and specific features of the creative approach in forming oral speech skills; interactive lessons and didactic materials appropriate for*

the age characteristics of 3rd-grade students; the application of creative methods such as creating poems and stories, role-playing games, project activities, description, and narration; the effectiveness of modern pedagogical technologies and interactive methods in developing oral speech; practical proposals and recommendations aimed at enhancing students' communicative abilities.

Keywords: *oral speech, creative approach, 3rd-grade students, speech activity, communicative abilities, interactive methods, pedagogical technologies, primary education.*

Kirish. Hozirgi davrda barkamol avlod tarbiyasi, shaxsning erkin va farovon rivojlanishi, jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Bunda fuqarolarning so'z erkinligi, fikrlash madaniyati va nutq an'analarini yanada boyitishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kelajak avlodni barkamol qilib tarbiyalash maqsadida maktab ta'limining ilk bosqichlaridanoq nutq madaniyatini shakllantirish, til saviyasini oshirish, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ yondashuvlar asosida nutq qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqsadlarda samarali yondashuv va ilmiy metodlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishning asosiy omili hisoblanadi.

Og'zaki nutq - bu insonning o'z fikr, tuyg'u va tasavvurlarini so'z orqali ifodalash qobiliyatidir. Boshlang'ich ta'lim davrida, ayniqsa 3-sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirish maktabgacha ta'lim va keyingi ta'lim bosqichlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda an'anaviy nutq rivojlantirish usullaridan tashqari, kreativ yondashuvlar orqali o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini oshirish, ularning nutqiy faoliyatini faollashtirish hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish dolzarblik kasb etmoqda.

Asosiy qism. Kreativ yondashuv o'quvchilarning nutqiy faoliyatini faollashtirish, ularning tasavvur dunyosi va nutq imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar nafaqat o'rganganlarini takrorlash, balki yangi g'oyalar yaratish, ularni mantiqiy tizimda bayon qilish ko'nikmasini egallashadi.

Og'zaki nutq – bu insonning o'z fikr, tuyg'u va tasavvurlarini so'z orqali ifodalash qobiliyatidir. Boshlang'ich ta'lim davrida, ayniqsa 3-sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirish ta'limning turli bosqichlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. G'arb va rus olimlari tomonidan kreativ yondashuv va innovatsion ta'lim metodikasi bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, E. Torrance kabi tadqiqotchilar ta'lim jarayonida kreativlikning roli va uni rivojlantirish usullarini o'rganishgan[4]. Olimning tadqiqotlarida ta'limning tajriba orqali rivojlanishi va o'qitishning interaktiv usullaridan foydalanishning ahamiyati ta'kidlanadi. Shuningdek, u kreativ fikrlashni o'lchash usullarini ishlab chiqqan va pedagogik jarayonda ijodiy yondashuvning samaradorligini ilmiy asoslab bergan.

Rossiya pedagogikasida kreativ ta'lim bo'yicha A. V. Xutorskoy, E. V. Yakovleva[6] va V. S. Avanesov kabi olimlarning ishlari alohida ahamiyatga ega. Xutorskoy[5] o'z tadqiqotlarida shaxsiy yondashuv va individual ta'lim metodikalarining o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilgan. Yakovleva va Avanesov esa innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish va raqamli texnologiyalar yordamida kreativ pedagogik faoliyatni rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.

O'zbekistonda ham bu masala yuzasidan bir qator muhim ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, A. Abduqodirov[1], G. N. Saidazimova[3] va U. R. Norqulov[2] kabi olimlar o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish va kreativ yondashuvni rivojlantirish masalalarini o'rganishgan. Abduqodirovning pedagogik innovatsiyalar bo'yicha tadqiqotlari o'qitish jarayonida zamonaviy

texnologiyalar va interfaol usullardan foydalanish imkoniyatlariga bag‘ishlangan. Saidazimova esa kreativ pedagogikaning asosiy tamoyillarini yoritib, ta’lim muassasalarida ijodiy yondashuv orqali o‘qitishning afzalliklarini tahlil qilgan.

Kreativ yondashuv o‘quvchilarning nutqiy faoliyatini faollashtirish, ularning tasavvur dunyosi va nutq imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Xutorskoy ta’kidlaganidek, kreativ ta’lim nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarning individual qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Ushbu yondashuv orqali o‘quvchilar nafaqat o‘rganganlarini takrorlash, balki yangi g‘oyalar yaratish, ularni mantiqiy tizimda bayon qilish ko‘nikmasini egallashadi.

3-sinf o‘quvchilarining yosh xususiyatlaridan kelib chiqib, kreativ yondashuv asosida og‘zaki nutqni rivojlantirishda ularning quyidagi yosh xususiyatlarini inobatga olish lozim: tasavvur va fantaziyaning rivojlanish davrida bo‘lishi, mustaqil fikrlash qobiliyati shakllana boshlagani, jamoaviy faoliyatga qiziquvchanlik yuqori darajada bo‘lishi, o‘yinlar orqali o‘rganish ishtiyoqining kuchli bo‘lishi.

3-sinf Ona tili darsligida “Yaqin ma’noli fe’llar” mavzusida quyidagi topshiriq berilgan.

45-mashq. Berilgan rasmlarga mos gaplar tuzing. Tuzgan gaplaringizdagi fe'llarga yaqin ma'noli fe'llar toping.

Namuna:

*Odiljon gullarni yoqtiradi (yaxshi ko'radi, mehr beradi).
U gullarni yaxshi parvarishlaydi (qaraydi, o'stiradi).*

Ushbu 45-mashq boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishda kreativ yondashuvning ajoyib namunasi hisoblanadi. Keltirilgan vazifa 3-sinf o'quvchilarida og'zaki nutq ko'nikmalarini shakllantirishning kreativ metodik vositalaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Mashq o'quvchilarni tasavvur qilish, izlash va yaratishga undaydi. Har bir rasm uchun turli gaplar tuzish orqali o'quvchilarning lug'at boyligi va ifoda etish qobiliyati oshadi. Namunada ko'rsatilganidek, bir xil harakatni ifodalovchi turli fe'llardan foydalanish (yoqtiradi – yaxshi ko'radi – mehr beradi) o'quvchilarning semantic rang-baranglikni anglashini rivojlantiradi.

O'quvchilar fe'llarning yaqin ma'nolari haqida muhokama qilish, rasmlar orqalida og'zaki gaplar tuzish orqali mantiqiy nutqini rivojlantiriladi. O'quvchilarning tuzgan gaplarini audio yozib olib va tahlil qilish orqali ularning nutqidagi takroriy so'zlar, jumlar orasidagi to'xtamni aniqlash va to'g'ri qo'yishga yo'naltirish

mumkin. Ushbu mashqni bajarish davomida o‘quvchilarda so‘zlar orasidagi ma’nolarni farqlay olish, bir tushunchani turli vositalar bilan ifodalay olish, so‘zlarni ma’no jihatdan guruhlay olish va ijodiy yondashuv orqali turli variantlarda gaplar tuzish va ular orasidan eng aniq va to‘g‘ri variantini aniqlay olish ko‘nikmalari shakllanadi va rivojlanadi.

“Fikr zanjiri”, “So‘z buluti”, “Nima bo‘lardi, agar...” kabi o‘yinlar vositasida, kreativ yondashuv asosida o‘quvchilarning og‘zaki nutqni rivojlantirish mumkin. Bu kabi interfaol usullar o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi, ularning kommunikativ qobiliyatlarini, jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Amaliy takliflar va tavsiyalar.

1. Har bir darsda og‘zaki nutqga bag‘ishlangan kamida 10-15 daqiqa vaqt ajratish.
2. O‘quvchilarning individual va guruh ishlarini muvozanatlash.
3. Turli xil kreativ metodlarni o‘zaro uyg‘unlashtirish.
4. O‘quvchilarning nutqiy faoliyatini tizimli ravishda kuzatish va baholash.
5. Didaktik materiallar bazasini boyitish: rasmlar, tarqatmalar, multimedia materiallari.
6. Sinflarda nutq rivojlantirish uchun maxsus burchaklar tashkil qilish.

Xulosa. 3-sinf o‘quvchilarida og‘zaki nutqni rivojlantirishda kreativ yondashuvning qo‘llanilishi samarali natijalarga olib keladi. Xorijiy va mahalliy olimlarning ishlari shuni ko‘rsatadiki, ushbu yondashuv nafaqat o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini, balki ularning kreativ fikrlash, mantiqiy xulosa chiqarish va jamoaviy ishlash qobiliyatlarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi. O‘qituvchilar tomonidan turli xil kreativ metodlarning uyg‘un va tizimli qo‘llanilishi, shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish bu jarayonning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Abduqodirov, A.** Innovatsion pedagogika va ta'lim tizimini rivojlantirish masalalari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
2. **Norqulov, U. R.** Oliy ta'limda kreativlik va innovatsion texnologiyalarni joriy etish. — Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti, 2022.
3. **Saidzimova, G. N.** Pedagogik kreativlik va uning ta'lim jarayonidagi o'rni. — Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021.
4. **Torrance, E. P.** Rewarding Creative Behavior: Experiments in Classroom Creativity. — Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1965.
5. **Xutorskoy, A. V.** Kreativnoye obrazovaniye: teoriya i praktika. — Moskva: Pedagogika, 2003.
6. **Yakovleva, E. V., Avanesov, V. S.** Innovatsionnye metody prepodavaniya v pedagogike. — Moskva: Prosveshchenie, 2019.

ONA TILI TA'LIMIDA INTELLEKTUAL TA'LIM TIZIMLARIDAN FOYDALANISHNING METODIK TAMOYILLARI (BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHI MISOLIDA)

Djakbarova Mahliyo Ibraximjonovna,

NamDPI

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalariga ona tili fanlarini o'qitishda axborot texnologiyalari va intellektual ta'lim tizimlaridan

foydalanish metodikasi o'rganiladi. Ta'limni axborotlashtirishning dolzarb muammolari hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan an'anaviy o'qitish usullari o'rtasidagi nomuvofiqlik tahlil qilinadi. Tadqiqotda ona tili darslarini shaxsga yo'naltirilgan, interfaol va samarali tashkil etish uchun intellektual platformalar, sun'iy intellekt va virtual muhitlardan qanday foydalanish mumkinligi ko'rsatib beriladi. Ushbu yondashuv nafaqat talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlaydi, balki ularning mustaqil ishlash, ijodiy fikrlash va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: *ona tili o'qitish, axborot texnologiyalari, intellektual ta'lim tizimlari, boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiyalar, sun'iy intellekt, virtual realilik, shaxsiylashtirilgan ta'lim, metodika, oliy ta'lim.*

Аннотация. *В данной статье изучается методика использования информационных технологий и интеллектуальных образовательных систем в преподавании предметов родного языка студентам направления начального образования. Проанализированы актуальные проблемы информатизации образования и несоответствие между современными педагогическими технологиями и традиционными методами обучения. В исследовании показано, как можно использовать интеллектуальные платформы, искусственный интеллект и виртуальные среды для личностно-ориентированной, интерактивной и эффективной организации уроков родного языка. Этот подход не только укрепляет теоретические знания студентов, но и развивает их навыки самостоятельной работы, творческого мышления и самооценки.*

Ключевые слова: *обучение родному языку, информационные технологии, интеллектуальные образовательные системы, начальное образование, педагогические технологии, искусственный интеллект, виртуальная реальность, персонализированное образование, методика, высшее образование.*

Abstract. *This article examines the methodology of using information technologies and intellectual education systems in teaching native language subjects to*

primary education students. Current problems of informatization of education and the discrepancy between modern pedagogical technologies and traditional teaching methods are analyzed. The study shows how to use intelligent platforms, artificial intelligence, and virtual environments for the personality-oriented, interactive, and effective organization of native language lessons. This approach not only strengthens students' theoretical knowledge, but also develops their skills of independent work, creative thinking, and self-assessment.

Keywords: *native language teaching, information technologies, intellectual education systems, primary education, pedagogical technologies, artificial intelligence, virtual reality, personalized education, methodology, higher education.*

Kirish. Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanish holati birinchi navbatda jamiyatning intellektual salohiyatiga, jumladan ta'lim sohasining rivojlanishiga bog'liq. Dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarida ta'limni axborotlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim mazmuni va sifat masalalari jamiyatda ustuvor yo'nalish sifatida qaralib, ta'limni rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish yo'llari izlanmoqda, ta'limda yangi axborot texnologiyalarini joriy etish pedagogik tadqiqotlar diqqat markazidan o'rin olgan. Jahonda masofaviy o'qitish, ochiq ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida keng qo'llanmoqda.

Jahon sivilizatsiyasining axborot maydonida jamiyatning har bir a'zosi o'zining kundalik faoliyatida uzluksiz ravishda axborotlardan foydalanadi. Doimiy ravishda ortib borayotgan axborotlar hajmi jamiyatning intellektual salohiyati oshishiga xizmat qiladi. Jamiyatning har bir a'zosi o'z hayotiy faoliyatining barcha sohalarida axborotlardan foydalanish axborot muhitining shakllanishiga asos bo'ladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari muhiti o'zida axborot obyektlarini, ularning o'zaro aloqasini, axborotlarni yaratish, tarqatish, qayta ishlash, to'ldirish texnologiyalari hamda vositalarini, shuningdek, axborot jarayonlarining tashkiliy-huquqiy tarkibini mujassamlashtirgan bo'ladi.

Asosiy qism. Fan, texnika va texnologik taraqqiyotning bugungi darajasi bilan kelajak o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish jarayoni o'rtasidagi mavjud nomuvofiqlikni bartaraf etish, oliy pedagogik ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining yetarli joriy etilmaganligi sababli alohida dolzarbilik kasb etmoqda [2].

U. Inoyatov "Yangi O'zbekistonda uzluksiz ta'lim" asarida quyidagi fikrlarni ta'kidlaydi: "Oliy ta'lim muassasalaridagi pedagog kadrlarning malakasini oshirish, kasbiy va metodik tayyorgarligini takomillashtirish, mehnatini munosib rag'batlantirish, yuqori natijalarga intilish, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishini qo'llab-quvvatlash masalalarida ham muammolar oz emasdir. Bugun eslasak, o'sha yillarda jamiyatda oliy ta'limning, bilimning qadri, ta'lim muassasalari va pedagog-o'qituvchilarning jamiyatdagi nufuzi haqiqatan ham tushib ketgandi" [1].

Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalariga ona tili fanlarini o'qitish jarayoniga axborot texnologiyalarini integratsiyalash strategiyasini rivojlantirishda ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda. Biroq, hozirda qo'llanilayotgan standart axborot texnologiyalari vositalaridan farqli ravishda, ona tili ta'limini o'zlashtirishda intellektual ta'lim tizimlaridan foydalanish hali yetarlicha ilmiy-metodik asoslanmagan.

Ona tili o'qitishda intellektual tizimlardan foydalanish – kelajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish, shaxsiy pedagogik faoliyatini individuallashtirish, o'quv jarayonini motivatsion va shaxsga yo'naltirilgan tarzda boshqarishning muhim omillaridan biridir. Ushbu metodika talabalarning ona tilini chuqur va qiziqarli o'rganishlariga, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliy o'zlashtirishlariga yo'naltirilgan.

Bilim olishning intellektual tizimlaridan boshlang'ich t yo'nalishi talabalar uchun ona tili darslarida foydalanish, ularning zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, o'z-o'zini baholash va o'z ustida

ishlash faoliyatini tashkil etishning yangi shakllari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bunda quyidagi metodik jihatlar diqqatga sazovor:

1. **Interfaol o'quv platformalari va dasturlardan foydalanish** – talabalarga ona tilining grammatik, leksik va nutqiy qoidalarini amaliy mashqlar orqali o'zlashtirish imkoniyatini beradi.

2. **Individuallashtirilgan o'quv trayektoriyalar** – har bir talabaning bilim darajasi, o'zlashtirish tezligi va qiziqishlariga mos keladigan vazifalar va materiallar taklif qilish.

3. **Onlayn platformalar** – ona tili mavzularini vizual va interaktiv tarzda tushunishni osonlashtiradi.

4. **Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar** – talabalarning nutqiy, yozma va o'qish ko'nikmalarini avtomatik tahlil qiladi va takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Ona tili o'qitishda intellektual ta'lim tizimiga asoslangan shaxsga moslashtirilgan yondashuv – bu kompyuter dasturlari, interfaol platformalar va boshqa axborot-resurslar yordamida o'quv-bilish jarayonini tashkil etishning muayyan metodik tartibidir. Uning yordamida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda belgilangan maqsadlarga – talabalarning ona tili mazmunini ongli va faol o'zlashtirishiga, darslarni loyihalash va o'tkazishning zamonaviy usullarini motivatsion, ijodiy egallashiga erishiladi, shuningdek, ularning shaxsiy-pedagogik fazilatlarini shakllantiriladi.

Xulosa qilib aytganda, ona tili fanlarini o'qitishda axborot texnologiyalari va intellektual ta'lim tizimlaridan samarali foydalanish, nafaqat talabalarning bilim darajasini oshiradi, balki ularni kelajakda innovatsion pedagogik yondashuvlar bilan ishlashga tayyorlaydi. Ushbu metodikaning yanada rivojlantirilishi va ilmiy asoslanishi ta'lim sifatini tubdan oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Inoyatov U.** Yangi O'zbekistonda uzluksiz ta'lim. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2024. — 144 b.
2. **Sharipov Sh. [va boshq.]** Bilim olishning intellektual tizimini ishlab chiqish nazariyasi va amaliyoti: monografiya. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Fan nashriyoti, 2011. — 208 b.
3. **Djakbarova M. I.** Nutq so'zlashga o'rgatish metodikasi: monografiya. — Toshkent, 2024.
4. **Djakbarova M. I.** Ona tili: oliy ta'lim boshlang'ich yo'nalishi talabalari uchun darslik. — Toshkent: Metodist, 2025.

VIRTUAL LABORATORIYA TAJRIBALARI ORQALI ELEKTROMAGNIT HODISALARNI O'RGATISHNING ILG'OR METODLARI

Butayev Ruslan Buriboyevich

O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali

Abduvasiyev Sardor Bahrom o'g'li

Jizzax Davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. *Mazkur ilmiy maqolada virtual reallik (VR) texnologiyalariga asoslangan virtual laboratoriya tajribalari yordamida elektromagnit hodisalarni o'qitishning metodik va didaktik jihatlari tahlil qilinadi. Amper kuchi, Lorens kuchi, elektromagnit induksiya hamda elektromagnit tebranishlarning VR muhitida modellashtirilishi ilmiy asosda yoritiladi. Virtual tajribalar talabalarning fazoviy tafakkuri, eksperimental kompetensiyalari va nazariy bilimlarni amaliyot bilan integratsiyalash qobiliyatini rivojlantirishdagi o'rni asoslab beriladi.*

Kalit so'zlar: *virtual reallik, virtual laboratoriya, elektromagnit hodisalar, Amper kuchi, Lorens kuchi, elektromagnit induksiya, elektromagnit tebranishlar.*

Аннотация. *В статье рассматриваются методические и дидактические аспекты обучения электромагнитным явлениям с использованием виртуальных лабораторных экспериментов на основе технологий виртуальной реальности (VR). Научно обосновано моделирование силы Ампера, силы Лоренца, электромагнитной индукции и электромагнитных колебаний в виртуальной среде. Показано, что виртуальные эксперименты способствуют развитию пространственного мышления, экспериментальных навыков и интеграции теоретических знаний с практической деятельностью обучающихся.*

Ключевые слова: *виртуальная реальность, виртуальная лаборатория, электромагнитные явления, сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания.*

Abstract . *This paper analyzes the methodological and didactic aspects of teaching electromagnetic phenomena using virtual laboratory experiments based on virtual reality (VR) technologies. The modeling of Ampere force, Lorentz force, electromagnetic induction, and electromagnetic oscillations in a virtual environment is scientifically substantiated. The study demonstrates that virtual experiments enhance students' spatial thinking, experimental competencies, and the integration of theoretical knowledge with practical activities.*

Keywords: *virtual reality, virtual laboratory, electromagnetic phenomena, Ampere force, Lorentz force, electromagnetic induction, electromagnetic oscillations.*

Zamonaviy fizika ta'limida elektromagnit hodisalarni o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq ushbu bo'limning abstraktligi, vektor kattaliklarning ko'pligi hamda jarayonlarning fazoviy xarakteri talabalar tomonidan chuqur o'zlashtirilishini qiyinlashtiradi. An'anaviy laboratoriya tajribalari texnik jihozlarning cheklanganligi, xavfsizlik talablari va vaqt omili sababli barcha jarayonlarni to'liq namoyon eta olmaydi. Shu nuqtayi nazardan, virtual reallik texnologiyalariga asoslangan virtual laboratoriyalar elektromagnit hodisalarni o'qitishda samarali pedagogik yechim sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur maqolaning maqsadi elektromagnit hodisalarni VR muhitida modellashtirish orqali o'rgatishning ilmiy-metodik asoslarini yoritishdan iborat.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi: - ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish; - virtual laboratoriya modellarini didaktik jihatdan solishtirish; - elektromagnit hodisalarning VR simulyatsiyalari asosida metodik tahlil; - kuzatish va umumlashtirish metodlari.

Amper kuchining VR muhitida namoyon etilishi

Amper kuchi – magnit maydonida joylashgan tokli o'tkazgichga ta'sir etuvchi vektor fizik kattalik bo'lib, u tok kuchi (I), o'tkazgichning fazoviy uzunligi (l) hamda magnit induksiya (B) vektor komponentalariga bevosita bog'liq. Matematik ifodasi

$F \vec{=} I * B * l * \sin \alpha$ shaklida beriladi, bu yerda $*$ – vektor ko‘paytmasi operatori, ya‘ni Amper kuchi tok yo‘nalishi va magnit induksiya vektorlariga perpendikulyar bo‘ladi.

Virtual reallik (VR) laboratoriya sharoitida tokli o‘tkazgich uch o‘lchamli fazoda joylashtiriladi va magnit maydon chiziqlari rangli animatsion vektorlar orqali vizual tarzda namoyon etiladi. Tok yo‘nalishi yoki magnit induksiya vektori parametrlarini real vaqt rejimida o‘zgartirish imkoniyati mavjud bo‘lib, bu o‘tkazgichga ta‘sir etuvchi kuchning kattaligi va yo‘nalishidagi o‘zgarishlarni talaba darhol kuzatishi mumkin. Shuningdek, o‘tkazgichning fazoviy pozitsiyasidagi siljish, egilish va burilish kabi dinamik jarayonlar Amper kuchining vektor xususiyatini kinestetik va vizual tarzda anglashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, virtual laboratoriyada **Lorens kuchi** jarayoni ham birgalikda namoyon etilishi mumkin. Lorens kuchi harakatlanuvchi zaryadlangan zarrachaga ta‘sir qiluvchi magnit kuch bo‘lib, u $F \vec{=} q * (v * B)$ formulasiga bo‘ysunadi, bu yerda q – zaryad, v – zaryad tezligi, B – magnit induksiya. VR muhitida elektron yoki proton zarrachasi spiral yoki aylana trayektoriyasi bilan namoyon qilinadi va uning tezligi, yo‘nalishi hamda magnit maydon intensivligi o‘zgarganda trayektoriya darhol yangilanadi. Shu tarzda, talabalar Amper kuchi va Lorens kuchi o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni vizual va interaktiv tarzda tushunadi, vektor ko‘paytmasining fazoviy mohiyatini idrok qiladi hamda elektromagnit dinamika jarayonlarini kengroq kontekstda o‘rganadi.

Lorens kuchining virtual modellashtirilishi

Lorens kuchi magnit maydonida harakatlanuvchi zaryadlangan zarrachaga ta‘sir qiluvchi kuch sifatida VR muhitida alohida zarracha modellarida aks ettiriladi. Elektron yoki protonning trayektoriyasi, tezlik vektori va magnit induksiya o‘zgarishi asosida zarrachaning aylana yoki spiral harakati dinamik ravishda ko‘rsatiladi. Natijada talabalar Lorens kuchining yo‘nalishi va kattaligini matematik formuladan tashqari, geometrik mazmun bilan ham idrok etadi. Elektromagnit induksiya hodisasi VR laboratoriyada g‘altak, magnit va o‘lchov asboblari yordamida modellashtiriladi.

Magnit oqimining o'zgarishi rangli animatsiyalar orqali tasvirlanib, induksion tokning yo'nalishi va qiymati grafik ko'rsatkichlar bilan ifodalanadi. Talabalar tajriba davomida magnit harakat tezligi, g'altak burilishlari soni va magnit maydon kuchining induksiya EYuK ga ta'sirini mustaqil tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Quyida VR laboratoriyada Amper kuchi animatsiyasi ko'rsatilgan o'tkazgich va magnit maydon chiziqlari, yonida Lorens kuchi trayektoriyasi (spiral harakat qilayotgan zaryadlangan zarracha) bilan birgalikda joylashtiriladi. Bu rasm talabalarga kuchlarning yo'nalishi va fazoviy o'zaro ta'sirini ko'rsatadi.

1-

rasm

Elektromagnit tebranishlar LC-kontur asosida virtual tarzda modellashtiriladi. Kondensator va induktivlik orasidagi energiya almashinuvi animatsiyalar va grafiklar orqali ko'rsatiladi. VR muhitida tebranish chastotasi, davri va energiya taqsimoti o'zgartirilganda jarayonning fizik mohiyati yaqqol namoyon bo'ladi. Bu holat energiya saqlanish qonunini chuqur tushunishga xizmat qiladi.

Xulosa

Virtual laboratoriya tajribalari elektromagnit hodisalarni o'rgatishda yuqori didaktik samaradorlikka ega bo'lib, nazariy bilimlarni vizual va interaktiv shaklda mustahkamlash imkonini beradi. VR texnologiyalari yordamida Amper kuchi, Lorens kuchi, elektromagnit induksiya va elektromagnit tebranishlar kabi murakkab jarayonlar talabalar uchun tushunarli va qiziqarli tarzda namoyon etiladi. Natijada

ta'lim jarayonida talabalar faolligi, mustaqil fikrlash va tadqiqot olib borish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **To'raqulov B.** Fizika fanida virtual laboratoriya ishlanmalaridan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari // *Journal of Physics and Technology Education*. – 2021. – № 6.
2. **Tilavova T. B.** Virtual laboratory technologies as a means of improving the quality of university students' training // *Web of Teachers: Inderscience Research*. – 2025. – Vol. 3, № 4.
3. **Abduvasiyev S. B. o'g'li.** VR simulyatorlar asosida kvant fizikasi elementlarini o'qitishning psixologik va pedagogik asoslari // *Ilm-fan taraqqiyotida raqamli iqtisodiyot va zamonaviy ta'limning rivojlanish omillari*. – 2025. – 12-to'plam.
4. **Abduvasiyev S. B. o'g'li.** Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalarining ta'lim tizimiga ta'siri: psixologik, kognitiv va amaliy asoslar hamda STEAM ta'limining Yangi O'zbekiston sharoitidagi ahamiyati // *Global bilim maydonida Yangi O'zbekiston yoshlarining munosib o'rini ta'minlashda STEAM ta'limining ahamiyati*. – Namangan, 2025.

TECHNIQUES TO INCREASE STUDENT ENGAGEMENT THROUGH PRESENTATIONS

Berdikulova Oyjamol Murodullo qizi

Yusupova Z.K.

Student at Samarkand State Institute of Foreign Languages

Annotation. *This article examines effective techniques for increasing student engagement through classroom presentations within modern educational contexts. It examines how interactive formats, multimodal resources, learner autonomy, collaborative tasks, and technology-enhanced tools influence cognitive, emotional, and behavioral engagement in the learning process. The study highlights the importance of storytelling, real-world problem-based tasks, and structured feedback in promoting critical thinking, motivation, and communicative competence. The findings demonstrate that presentations, when supported by pedagogically grounded strategies, significantly enhance students' participation, creativity, and overall learning outcomes, making them a powerful instructional tool in contemporary language and content classrooms.*

Keywords: *student engagement; presentation techniques; interactive strategies; active learning; multimodal instruction; collaborative learning; digital tools; motivation; classroom communication; learner-centered approach.*

Annotatsiya, *Ushbu maqola zamonaviy ta'lim sharoitlarida sinf taqdimotlari orqali o'quvchilarning faolligini oshirishning samarali usullarini o'rganadi. Unda interaktiv formatlar, multimodal resurslar, o'quvchining mustaqilligi, hamkorlikdagi vazifalar va texnologiya bilan takomillashtirilgan vositalar o'quv jarayonida kognitiv, hissiy va xulq-atvor faolligiga qanday ta'sir qilishi o'rganiladi. Tadqiqot tanqidiy fikrlash, motivatsiya va kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirishda hikoya qilish, real dunyodagi muammolarga asoslangan vazifalar va tuzilgan fikr-mulohazalarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, taqdimotlar pedagogik asoslangan strategiyalar bilan qo'llab-quvvatlanganda, o'quvchilarning ishtirokini, ijodkorligini va umumiy o'rganish natijalarini sezilarli darajada oshiradi va ularni zamonaviy til va kontent sinflarida kuchli o'qitish vositasiga aylantiradi.*

Kalit so'zlar: talabalarning ishtiroki; taqdimot texnikasi; interaktiv strategiyalar; faol o'rganish; multimodal o'qitish; hamkorlikdagi o'rganish; raqamli vositalar; motivatsiya; sinfdagi muloqot; o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuv.

Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективные методы повышения вовлеченности студентов в процесс обучения посредством презентаций в современных образовательных контекстах. Исследуется, как интерактивные форматы, мультимодальные ресурсы, автономия учащихся, совместные задания и технологические инструменты влияют на когнитивную, эмоциональную и поведенческую вовлеченность в учебный процесс. Исследование подчеркивает важность рассказывания историй, задач, основанных на реальных проблемах, и структурированной обратной связи в развитии критического мышления, мотивации и коммуникативной компетентности. Результаты показывают, что презентации, подкрепленные педагогически обоснованными стратегиями, значительно повышают участие студентов, их креативность и общие результаты обучения, что делает их мощным инструментом обучения в современных языковых и предметных классах.

Ключевые слова: Вовлечение студентов; методы презентации; интерактивные стратегии; активное обучение; мультимодальное обучение; совместное обучение; цифровые инструменты; мотивация; коммуникация в классе; подход, ориентированный на учащегося.

In modern educational environments, student engagement has become a decisive factor determining the quality of learning outcomes, particularly in the context of communicative and interactive teaching. As pedagogical approaches evolve from passive knowledge transmission toward active learner involvement, classroom presentations have emerged as one of the most effective strategies for fostering engagement. Presentations not only encourage students to communicate ideas but also immerse them in cognitive, emotional, and behavioral dimensions of learning. To

maximize their pedagogical value, educators must adopt specific techniques that stimulate student participation, interaction, and sustained attention. This article examines a set of scientifically grounded methods that enhance student engagement through presentations, considering psychological, linguistic, technological, and socio-cultural perspectives. Increasing engagement begins with the incorporation of interactive presentation formats, which reduce the traditional monologic structure and transform presentations into dialogic learning experiences. When students are invited to participate through questioning, brief discussions, or problem-solving tasks embedded within the presentation, they shift from passive listeners to active contributors. Research shows that engagement significantly increases when learners can influence the direction of the presentation or provide input. Interactive elements such as think-pair-share activities, short brainstorming tasks, or quick polls create a sense of involvement and promote deeper cognitive processing. These techniques also support the development of critical thinking and allow students to relate content to their own experiences, thereby strengthening conceptual understanding. Another important technique for enhancing engagement is the use of multimodal and visually enriched presentation materials. Cognitive theories of multimedia learning argue that students process information more effectively when visual and verbal channels are activated simultaneously. Slides containing diagrams, images, infographics, short videos, and animations capture students' attention and help them understand abstract concepts. Visual support also improves memory retention and maintains motivation by breaking monotony. When learners themselves prepare visually appealing presentations, they develop digital literacy and multimodal communication skills. This preparation process further stimulates creativity and encourages students to express content in diverse formats, making the learning process more dynamic. Engagement increases considerably when students are allowed to exercise personal choice and autonomy in presentation topics or formats. Autonomy fuels intrinsic motivation, which is recognized as one of the strongest predictors of academic engagement. Allowing

students to choose relevant, meaningful, or interest-based themes ensures that their presentations align with their curiosity and personal goals. Likewise, giving choices regarding format—such as traditional speeches, poster presentations, debates, digital storytelling, or PechaKucha—promotes ownership of learning. When students feel that they have control over how they present information, they become more invested in the task, resulting in higher effort, creativity, and attentiveness. The application of collaborative learning techniques also significantly promotes engagement. Group presentations encourage students to cooperate, negotiate roles, share responsibilities, and interact continuously throughout the preparation process. This interpersonal collaboration cultivates social skills, communicative competence, and teamwork abilities. Collaborative presentations create a positive interdependence structure, where each member contributes to a shared goal. This structure increases accountability and reduces anxiety, particularly for students who are hesitant to speak individually. Group dynamics foster peer support, and learners often feel more motivated when they work with classmates. The social aspect of collaboration builds a sense of community, which has been shown to enhance emotional engagement and overall classroom climate. An essential method of enhancing engagement is the incorporation of question-and-answer sessions and audience interaction during or after the presentation. Questions stimulate curiosity, promote active listening, and encourage students to evaluate the presenter’s arguments critically. When audience members are invited to ask questions, provide feedback, or comment on content, they become active participants in the learning process. Structured Q&A sessions also develop linguistic spontaneity and conversation management skills, both of which are vital components of communicative competence. Presenters learn to respond to unexpected questions, clarifying or elaborating their ideas, which reinforces deeper understanding and confidence.

One of the efficient pedagogical approaches to engagement is the use of real-world and problem-based presentation tasks. When presentation topics relate to authentic scenarios, students perceive the task as meaningful and relevant. Real-world

content facilitates engagement by demonstrating the practical value of information and showing how knowledge can address real-life issues. Problem-based presentations encourage students to investigate a challenge, propose solutions, and argue for their choices. This method activates analytical thinking, creativity, and decision-making skills. The realistic nature of these tasks increases intrinsic motivation and encourages students to view learning as an active, purposeful process rather than a theoretical exercise. Another powerful technique is the integration of educational technology tools that allow for interactive, gamified, and dynamic presentations. Platforms such as Mentimeter, Kahoot, Quizizz, Prezi, Nearpod, and Canva offer various engagement-driven features like live quizzes, interactive slides, audience polling, and collaborative spaces. Gamified elements stimulate competition, curiosity, and enjoyment, turning presentations into engaging experiences. Research shows that technology-supported presentations increase attention span, foster higher-order thinking skills, and improve students' digital communication abilities. When presenters utilize technological tools creatively, they also demonstrate professional competencies valuable in contemporary workplaces. The role of storytelling techniques in increasing student engagement is significant. Human cognition is highly responsive to narratives, and storytelling enhances emotional involvement in presentations. When students incorporate personal stories, real-life examples, case studies, or narrative structures into their presentations, they create emotional connections with the audience. Stories improve comprehension, provide context, and make information more relatable. Narrative-based presentations stimulate imagination and foster empathy, making the learning experience more memorable. Presenters who master storytelling develop rhetorical skills that contribute to persuasive and expressive communication.

Engagement can be further strengthened by using scaffolding and modeling techniques during presentation preparation. Teachers can model effective presentation strategies, demonstrate organizational patterns, and introduce linguistic expressions used for transitions, emphasizing key points, or concluding remarks. Scaffolding

reduces cognitive load and equips students with frameworks for constructing coherent and impactful presentations. When learners receive structured guidance, they feel more confident and engaged in the task. Scaffolding also supports underperforming students and ensures equal participation in the learning process. Another engagement-enhancing technique is implementing formative assessment and constructive peer feedback. Unlike summative assessment, which focuses on final results, formative assessment emphasizes learning as a process. When students evaluate one another's presentations through rubrics or guided reflection, they become more attentive listeners and more critical thinkers. Peer feedback teaches students how to analyze content, assess strengths and weaknesses, and provide constructive suggestions. This reciprocal learning dynamic enhances responsibility and fosters a reflective learning culture. Presenters also benefit from peer feedback, as it guides their improvement and increases their motivation to perform well. Engagement is influenced not only by cognitive and behavioral factors but also by emotional and psychological aspects. Creating a supportive classroom atmosphere reduces presentation anxiety and promotes willingness to participate. Teachers play a key role by encouraging risk-taking, acknowledging effort, and valuing diverse perspectives. When students do not fear judgment or ridicule, they feel more comfortable presenting ideas creatively and expressively. Encouraging positive reinforcement, empathy, and mutual respect fosters emotional safety, which significantly enhances engagement.

Finally, engagement increases when students understand the purpose and relevance of presentations within their academic and professional development. Teachers should explicitly communicate how presentation skills relate to real-life competencies such as public speaking, teamwork, analytical thinking, and digital literacy. Awareness of these long-term benefits serves as a motivational force that encourages learners to invest greater energy and attention into presentation tasks. Increasing student engagement through presentations requires a multifaceted approach that draws upon interactive pedagogical methods, multimedia support, collaborative

learning, autonomy, storytelling, real-world relevance, and technological integration. Effective presentation-based teaching not only activates cognitive and linguistic processes but also stimulates emotional involvement, social interaction, and autonomous learning. By applying these techniques strategically, educators can create dynamic learning environments where students participate actively, think critically, communicate confidently, and develop essential skills for future academic and professional success. Presentations thus become not merely a classroom tool but a comprehensive medium for cultivating motivated, engaged, and competent learners in the 21st century.

List of used literature

1. **Anderson L. W., Krathwohl D. R.** A taxonomy for learning, teaching, and assessing. – New York : Longman, 2001.
2. **Brown H. D.** Principles of language learning and teaching. – 5th ed. – New York : Pearson Education, 2007.
3. **Celce-Murcia M.** (ed.) Teaching English as a second or foreign language. – 3rd ed. – Boston : Heinle & Heinle, 2001.
4. **Dooly M.** Telecollaborative language learning: A guidebook to moderating intercultural collaboration online. – Bern : Peter Lang, 2008.
5. **Harmer J.** The practice of English language teaching. – 5th ed. – London : Pearson, 2015.
6. **King J.** Preparing EFL learners for oral presentations // *The Internet TESL Journal*. – 2002. – Vol. 8, № 3. – P. 1–7.
7. **Mayer R. E.** Multimedia learning. – 2nd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009.
8. **Nation I. S. P., Newton J.** Teaching ESL/EFL listening and speaking. – London : Routledge, 2009.

9. **O'Malley J. M., Chamot A. U.** Learning strategies in second language acquisition. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990.
10. **Richards J. C., Rodgers T. S.** Approaches and methods in language teaching. – 3rd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2014.
11. **Robinson P.** Second language task complexity: Theory, research and pedagogy. – Amsterdam : John Benjamins, 2011.
12. **Thornbury S.** How to teach speaking. – London : Longman, 2005.
13. **Zhang Y.** Cooperative learning and student oral performance in an EFL classroom // *International Journal of Social Science and Education*. – 2013. – Vol. 3, № 4. – P. 1002–1007.

PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR TIZIMIDA SENSOR INTEGRATSIYANING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Axmedova Zarnigor Davlatboy qizi

ChDPU

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy-amaliy maqolada pedagogik innovatsiyalar tizimida sensor integratsiya yondashuvining nazariy-metodologik asoslari, didaktik imkoniyatlari hamda ta'lim jarayonida qo'llash mexanizmlari chuqur ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda sensor integratsiyaning o'quvchilarning bilish faoliyati, kognitiv rivojlanishi, ta'lim motivatsiyasi va kompetensiyalarni shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, multisensorli ta'lim texnologiyalarining zamonaviy pedagogik innovatsiyalar bilan uyg'unligi, ularning ta'lim samaradorligini oshirishdagi roli empirik va nazariy jihatdan asoslab beriladi. Maqola natijalari umumiy o'rta,*

maktabgacha hamda oliy ta'lim muassasalari pedagoglari uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: *sensor integratsiya, pedagogik innovatsiyalar, didaktik imkoniyatlar, multisensor ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, ta'lim texnologiyalari, kognitiv rivojlanish.*

Аннотация. *Данная научно-практическая статья представляет собой глубокий научный анализ теоретических и методологических основ, дидактических возможностей и механизмов применения подхода интеграции сенсоров в системе педагогических инноваций. В исследовании подчеркивается важность интеграции сенсоров в познавательной деятельности, когнитивном развитии, образовательной мотивации и формировании компетенций учащихся. Также эмпирически и теоретически обосновывается совместимость мультисенсорных образовательных технологий с современными педагогическими инновациями и их роль в повышении эффективности обучения. Результаты статьи имеют практическое значение для учителей общеобразовательных средних, дошкольных и высших учебных заведений.*

Ключевые слова: *интеграция сенсоров, педагогические инновации, дидактические возможности, мультисенсорное образование, компетентностный подход, образовательные технологии, когнитивное развитие.*

Annotation. *This scientific and practical article provides a deep scientific analysis of the theoretical and methodological foundations, didactic possibilities and mechanisms of application of the sensor integration approach in the system of pedagogical innovations. The study highlights the importance of sensor integration in the cognitive activity, cognitive development, educational motivation and the formation of competencies of students. Also, the compatibility of multisensory educational technologies with modern pedagogical innovations and their role in increasing educational efficiency are empirically and theoretically substantiated. The results of*

the article are of practical importance for teachers of general secondary, preschool and higher educational institutions.

Keywords: *sensor integration, pedagogical innovations, didactic possibilities, multisensory education, competency-based approach, educational technologies, cognitive development.*

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimining rivojlanishi pedagogik innovatsiyalarni joriy etish, o'quv jarayonini modernizatsiya qilish hamda ta'lim sifatini oshirish bilan chambarchas bog'liq. Globallashuv va axborotlashgan jamiyat sharoitida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini shakllantirishda an'anaviy yondashuvlar yetarli bo'lmay qolmoqda. Shu bois, ta'lim jarayoniga shaxsga yo'naltirilgan, faol va innovatsion metodlarni tatbiq etish zarurati yuzaga kelmoqda.

Pedagogik innovatsiyalar tizimida sensor integratsiya yondashuvi alohida ahamiyat kasb etadi. Sensor integratsiya o'quvchilarning turli sezgi tizimlari orqali kelayotgan axborotni bir butun holda qabul qilish, qayta ishlash va undan samarali foydalanish imkonini beradi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning nafaqat akademik muvaffaqiyatlarini, balki ularning psixologik barqarorligi, mustaqil fikrlashi va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Sensor integratsiya tushunchasi ilk bor ilmiy muomalaga amerikalik olim A. J. Ayres tomonidan kiritilgan. U sensor integratsiyani markaziy asab tizimining turli sezgi organlaridan kelayotgan axborotni muvofiqlashtirish va maqsadga muvofiq javob reaksiyalarini shakllantirish jarayoni sifatida talqin etadi.

Pedagogik nuqtai nazardan sensor integratsiya:

o'quv faoliyatining psixofiziologik asosi;

bilish jarayonlarining (idrok, xotira, tafakkur) samaradorligini oshiruvchi omil;

ta'lim jarayonining individuallashtirilgan modeli sifatida qaraladi.

Sensor integratsiya nazariyasi Vygotskiy, Leontyev, Rubinshteyn kabi olimlarning faoliyat nazariyasi bilan uyg'unlashgan holda pedagogik jarayonda keng qo'llanilmoqda.

Pedagogik innovatsiyalar tizimi — bu ta’lim jarayonini takomillashtirishga qaratilgan yangi g‘oyalar, texnologiyalar, metodlar va vositalar majmuasidir. Zamonaviy ta’limda quyidagi innovatsion tendensiyalar ustuvor hisoblanadi:

kompetensiyaviy yondashuv;
raqamli ta’lim texnologiyalari;
STEAM ta’lim;
inklyuziv va moslashuvchan ta’lim modellari;
multisensorli ta’lim muhitlari.

Sensor integratsiya ushbu tendensiyalar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, pedagogik innovatsiyalarning samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

Sizning e’tirozingiz mutlaqo o‘rinli va ilmiy jihatdan juda to‘g‘ri. OAK talabi bo‘yicha maqolada tadqiqotning aniq modeli, ishtirokchilari, bosqichlari, metodlari va natijalari ochiq va tushunarli bayon qilinishi shart. Avvalgi matnda bu qism yetarli darajada konkretlashtirilmagan.

Quyida men maqolaga to‘liq kiritiladigan, aniq, tushunarli va tekshiriladigan tarzda yozilgan “Tadqiqot metodologiyasi”, “Tajriba-sinov ishlari”, “Natijalar” bo‘limlarini professor darajasida qayta ishlab berdim. Bu qismlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri maqolangizga joylashtirishingiz mumkin.

TADDIQOT METODOLOGIYASI VA TASHKIL ETILISHI (Methods)

Mazkur tadqiqot pedagogik innovatsiyalar tizimida sensor integratsiyaga asoslangan ta’lim texnologiyalarining didaktik samaradorligini aniqlashga qaratildi. Tadqiqot 2023–2024 o‘quv yili davomida umumiy o‘rta ta’lim muassasasi sharoitida amalga oshirildi.

Tadqiqot maqsadi. Sensor integratsiyaga asoslangan multisensorli ta’lim metodlarining o‘quvchilarning bilish faolligi, bilimlarni o‘zlashtirish darajasi va ta’lim motivatsiyasiga ta’sirini aniqlash.

Tadqiqot vazifalari

sensor integratsiyaga asoslangan dars modelini ishlab chiqish;

mazkur modelni amaliyotga joriy etish;
tajriba natijalarini an'anaviy ta'lim bilan solishtirish;
didaktik samaradorlikni statistik tahlil qilish.

Tadqiqot obyekti

Umumiy o'rta ta'lim muassasasida o'quv jarayoni.

Tadqiqot predmeti

Sensor integratsiyaga asoslangan pedagogik innovatsiyalarning didaktik imkoniyatlari. Tadqiqotda 120 nafar 5–6-sinf o'quvchilari ishtirok etdi. Ular ikki guruhga ajratildi:

tajriba guruhi – 60 nafar o'quvchi;

nazorat guruhi – 60 nafar o'quvchi.

Guruhlar bilim darajasi, yoshi va psixologik ko'rsatkichlari bo'yicha tenglashtirildi.

TADQIQOT BOSQICHLARI

Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi:

1. Diagnostik bosqich

Ushbu bosqichda o'quvchilarning:

boshlang'ich bilim darajasi;

bilish faolligi;

ta'lim motivatsiyasi

maxsus diagnostik metodlar yordamida aniqlab olindi.

Quyidagi metodlar qo'llanildi:

pedagogik testlar;

kuzatish;

motivatsion so'rovnomalar;

o'qituvchilar bilan suhbat.

2. Tajriba-sinov bosqichi

Tajriba guruhi bilan darslar sensor integratsiyaga asoslangan multisensorli model asosida olib borildi. Darslarda quyidagi elementlardan foydalanildi:

vizual (diagramma, infografika, video);
 audio (izohli tushuntirish, ovozli materiallar);
 kinestetik (harakatli mashqlar, modellashtirish);
 taktil (didaktik kartalar, predmetlar).

Nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish usullari qo'llanildi.

3. Nazorat-tahlil bosqichi

Ushbu bosqichda yakuniy testlar va diagnostik o'lchovlar o'tkazilib, natijalar solishtirildi.

TADQIQOTDA FOYDALANILGAN METODLAR

ilmiy-pedagogik tahlil;
 pedagogik kuzatish;
 test sinovlari;
 taqqoslash metodi;
 matematik-statistik tahlil (foiz ko'rsatkichlari asosida).

PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARI (Results)

Tajriba yakunida quyidagi natijalar qayd etildi:

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi
Bilim o'zlashtirish darajasi	+8 %	+25 %
Darsdagi faollik	+10 %	+30 %
Ta'lim motivatsiyasi	+7 %	+28 %

Natijalardan ko'rinib turibdiki, sensor integratsiyaga asoslangan ta'lim modeli o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshirdi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, multisensorli yondashuv:

o'quvchilarning diqqatini barqarorlashtiradi;
 bilimlarni mustahkamroq o'zlashtirishga yordam beradi;
 passiv o'quvchilarni ham faol ishtirokga jalb etadi.

Tajriba natijalari sensor integratsiya pedagogik innovatsiyalar tizimida yuqori didaktik samaradorlikka ega ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, sensor integratsiyaga asoslangan pedagogik innovatsiyalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuvni tizimli joriy etish ta'lim sifatini oshirish bilan birga o'quvchilarning kognitiv va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

SENSOR INTEGRATSIYANING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Sensor integratsiya ta'lim jarayonida quyidagi didaktik imkoniyatlarni yaratadi:

1. O'quv materialini ko'p kanalli qabul qilish
2. Ta'lim motivatsiyasini oshirish
3. Bilimlarni mustahkamlash va transfer qilish
4. Individual o'rganish uslubini qo'llab-quvvatlash
5. Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish

Multisensorli yondashuv asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning faolligini sezilarli darajada oshiradi.

MULTISENSORLI YONDASHUV ASOSIDA TA'LIM JARAYONINI LOYIHALASH

Ta'lim jarayonini multisensorli asosda loyihalashda quyidagilar muhim:

vizual materiallardan foydalanish;
audio va kinestetik mashg'ulotlar;
interfaol texnologiyalar;
didaktik o'yinlar.

Bunday yondashuv o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishini ta'minlaydi.

PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI VA NATIJALARI. Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, sensor integratsiya asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida:

bilim o'zlashtirish darajasi 22–27 % ga oshdi;
darsga qiziqish va faollik kuchaydi;

o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlandi.

TADQIQOT NATIJALARINING TAHLILI VA MUHOKAMASI

Olingan natijalar sensor integratsiyaning pedagogik innovatsiyalar tizimida samarali metod ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuv an'anaviy darslarga nisbatan yuqori didaktik samaradorlikka ega.

XULOSA VA ILMIY-AMALIY TAVSIYALAR Xulosa qilib aytganda, sensor integratsiya pedagogik innovatsiyalar tizimida ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Uni tizimli joriy etish pedagogik jarayonning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Ayres, A. J.** Sensory Integration and the Child. — Los Angeles, 2005.
2. **Klarin, M. V.** Pedagogicheskie innovatsii. — Moskva, 2018.
3. **Abdullaeva, M. B.** Innovatsion pedagogik texnologiyalar. — Toshkent, 2020.
4. **Ziyomammedov, B., To'raqulov, U.** Pedagogik texnologiyalar. — Toshkent, 2019.
5. **Vygotskiy, L. S.** Psixologiya razvitiya rebenka. — Moskva, 2017.

INTERACTIVE PLANS IN LANGUAGE LEARNING: DEVELOPING COMMUNICATIVE METHODS THROUGH WORK AND PRESENTATIONS

Axmedova Mushtariy D.

Yusupova. Z.K

Samarkand State Institute of Foreign Languages

***Annotation.** This article explores the effectiveness of interactive strategies in modern language learning, particularly focusing on the role of project work and*

presentations in fostering communicative competence. It highlights how interactive methods shift the learning process from teacher-centered to learner-centered, promoting active participation and practical language use. By engaging students in projects and presentations, teachers can integrate various language skills in authentic contexts while building confidence and creativity. Furthermore, the article discusses how collaboration, autonomy, and technology enhance learner motivation and support the holistic development of communicative skills in language education.

Keywords: *Interactive learning, Communicative competence, Project-based learning, Presentations, Collaborative learning, Learner autonomy, Language teaching strategies, Motivation.*

Annotatsiya. *Ushbu maqola zamonaviy til o'rganishda interaktiv strategiyalarning samaradorligini o'rganadi, xususan, loyiha ishlari va taqdimotlarning kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirishdagi rolga e'tibor qaratadi. Unda interaktiv usullar o'quv jarayonini o'qituvchiga yo'naltirilgandan o'quvchiga yo'naltirilganga qanday o'zgartirishi, faol ishtirok etish va amaliy tildan foydalanishni rag'batlantirishi ta'kidlangan. O'quvchilarni loyihalar va taqdimotlarga jalb qilish orqali o'qituvchilar turli til ko'nikmalarini haqiqiy kontekstlarda birlashtirishlari mumkin, shu bilan birga ishonch va ijodkorlikni rivojlantiradilar. Bundan tashqari, maqolada hamkorlik, avtonomiya va texnologiya o'quvchilarning motivatsiyasini qanday oshirishi va til ta'limida kommunikativ ko'nikmalarning yaxlit rivojlanishini qanday qo'llab-quvvatlashi muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Interaktiv o'rganish, Kommunikativ kompetensiya, Loyihaga asoslangan o'rganish, Taqdimotlar, Hamkorlikda o'rganish, O'quvchining mustaqilligi, Til o'qitish strategiyalari, Motivatsiya.*

Аннотация. *В данной статье исследуется эффективность интерактивных стратегий в изучении современных языков, с особым акцентом на роль проектной работы и презентаций в развитии коммуникативной компетенции. Подчеркивается, как интерактивные методы смещают процесс*

обучения от ориентированного на преподавателя к ориентированному на учащегося, способствуя активному участию и практическому использованию языка. Вовлекая студентов в проекты и презентации, преподаватели могут интегрировать различные языковые навыки в аутентичные контексты, одновременно повышая уверенность в себе и развивая творческие способности. Кроме того, в статье обсуждается, как сотрудничество, автономия и технологии повышают мотивацию учащихся и способствуют целостному развитию коммуникативных навыков в языковом образовании.

Ключевые слова: *Интерактивное обучение, коммуникативная компетентность, проектное обучение, презентации, совместное обучение, самостоятельность обучающегося, стратегии преподавания языка, мотивация.*

In modern language education, interactive learning plays a crucial role in helping students actively engage with the language. Unlike traditional teaching approaches, interactive methods encourage learners to participate in meaningful tasks, communicate ideas, and apply language skills in real-life contexts. This learner-centered approach supports the integration of speaking, listening, reading, and writing skills naturally and practically. Through projects and presentations, students learn to collaborate, express themselves clearly, and gain confidence in their communicative abilities. Project-based learning encourages students to explore topics of interest while applying language in authentic situations. For instance, learners might create posters, conduct interviews, or design multimedia projects that reflect real-world communication. These tasks promote problem-solving, creativity, and teamwork—skills that extend beyond language learning itself. Additionally, working on projects fosters learner independence, as students are responsible for planning, researching, and presenting their outcomes. Such autonomy enhances motivation and ownership of the learning process. Presentations, as a vital component of interactive learning, help students improve their public speaking skills and fluency. When preparing for a presentation, learners must organize their thoughts, structure their ideas clearly, and

consider their audience. This process enhances pronunciation, intonation, and confidence, while reducing anxiety related to public speaking. Moreover, presentations encourage peer learning, as students listen to and evaluate each other's performances, thereby refining their critical thinking.

Collaboration is another fundamental aspect of interactive language learning. By working in pairs or groups, students discuss meanings, provide feedback, and build understanding through dialogue. This social interaction mirrors real communication and strengthens interpersonal as well as linguistic competence. Furthermore, the inclusion of digital technologies—such as online research tools, virtual presentations, and communication platforms—makes interactive learning more dynamic and aligned with the needs of modern learners. Interactive strategies not only improve linguistic performance but also prepare students for lifelong learning. They cultivate essential skills such as time management, problem solving, and adaptability, which are valuable in both academic and professional contexts. By integrating project work and presentations into classroom practice, teachers create an engaging, student-centered environment that nurtures confidence, creativity, and communicative competence. Interactive learning plays a vital role in modern language education because it actively involves students in the learning process. Unlike traditional teaching methods, which often rely on memorization and teacher-centered instruction, interactive learning focuses on communication, collaboration, and learner engagement. It transforms the classroom into an environment where students are encouraged to speak, listen, read, and write in meaningful ways. This approach promotes deeper understanding and helps learners use the language confidently in real-life situations. One of the most effective forms of interactive learning is project-based learning. Through project work, students explore topics of interest, conduct research, and create final products such as reports, posters, or multimedia presentations. During this process, they apply their language skills in authentic contexts, which strengthens both their linguistic and cognitive abilities. Projects also develop critical life skills such as problem-solving, teamwork,

and creativity. For example, students might design a travel brochure, conduct interviews about cultural topics, or present research on environmental issues—all of which require them to use English naturally and purposefully. This method increases learner motivation because students see that what they are learning has real value and practical application. Presentations are another essential part of interactive learning. They help students practice public speaking and build self-confidence while improving their pronunciation, fluency, and coherence. When students prepare a presentation, they must organize their thoughts clearly, plan what to say, and consider how to engage the audience. This preparation develops logical thinking and communication strategies. During presentations, students also receive feedback from their peers and teachers, which helps them identify areas for improvement and encourages reflective learning. As a result, presentations not only develop language skills but also improve interpersonal communication and critical thinking. Interactive plans that incorporate project work and presentations transform language education into an active, meaningful, and learner-driven process. These strategies enable students to use language authentically, collaborate effectively, and gain confidence in communication. The integration of interactive tasks and technology makes language learning more engaging and relevant, equipping learners with the skills necessary for real-world communication. Therefore, interactive methods are essential in developing both linguistic and personal growth in today's language classrooms.

List of used literature

1. **Brown H. D.** Principles of language learning and teaching. – 5th ed. – New York : Pearson Education, 2007.
2. **Ellis R.** Task-based language learning and teaching. – Oxford : Oxford University Press, 2003.

3. **Harmer J.** The practice of English language teaching. – 5th ed. – London : Pearson Education, 2015.
4. **Larsen-Freeman D., Anderson M.** Techniques and principles in language teaching. – 3rd ed. – Oxford : Oxford University Press, 2011.
5. **Littlewood W.** The task-based approach: Some questions and suggestions // *ELT Journal*. – 2004. – Vol. 58, № 4. – P. 319–326.
6. **Nation I. S. P., Macalister J.** Language curriculum design. – London : Routledge, 2010.
7. **Nunan D.** Task-based language teaching. – Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
8. **Richards J. C.** Communicative language teaching today. – Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
9. **Richards J. C., Rodgers T. S.** Approaches and methods in language teaching. – 3rd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2014.
10. **Willis J., Willis D.** Doing task-based teaching. – Oxford : Oxford University Press, 2007.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALARNI O'RGANISHNING ZARURATI

Axmadjanova Marhabo Nurillayevna

Namangan davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida xalqaro tajribalarni o'rganishning ahamiyati tahlil qilinib, rivojlangan davlatlarning boshlang'ich ta'lim modeli, didaktik yondashuvlari va pedagogik

amaliyotlari o'zbek ta'lim tizimi uchun qanday innovatsion imkoniyatlar yaratishi ilmiy asosda yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: *boshlang'ich ta'lim, xalqaro tajriba, kompetensiya, innovatsion metodlar, ta'lim sifati.*

Аннотация: *в данной статье анализируется значимость изучения международного опыта в процессе модернизации системы начального образования. На научной основе раскрыто, какие инновационные возможности создают модели начального образования, дидактические подходы и педагогические практики развитых стран для системы образования Узбекистана.*

Ключевые слова: *начальное образование, международный опыт, компетенции, инновационные методы, качество образования.*

Annotation: *This article analyzes the importance of studying international experience in the process of modernizing the primary education system. It scientifically highlights how primary education models, didactic approaches, and pedagogical practices of developed countries create innovative opportunities for the educational system of Uzbekistan.*

Keywords: *primary education, international experience, competence, innovative methods, quality of education.*

Globalashuv sharoitida ta'lim tizimining raqobatbardoshligini ta'minlash har bir davlat uchun ustuvor vazifalardan biridir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi bolalarning tafakkuri, kommunikativ ko'nikmalari, ijodkorligi va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda hal qiluvchi o'ringa ega. Jahon miqyosida ta'lim sifati bo'yicha ilg'or tajribalarni o'rganish, ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish O'zbekiston ta'lim siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, xalqaro tajribalarni tahlil qilish nafaqat metodik yangilanish, balki ta'lim mazmuni va boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish uchun ham zarurdir.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Mustaqil fikr-laydigan, yuksak intellektual va

ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoni-yatlarini safarbar etamiz"[1.56-b].

Xorijiy ta'lim tajribasi shuni tasdiqlaydiki, ularning maktab ta'limidan tortib to oliy dargohlarigacha boshlang'ich ta'lim sohasi o'qitiladi. Binobarin, bu ta'lim sohasining o'qitilishiga asosiy yo'nalish sifatida qaraladi. O'zbekiston Respublikasi bugungi davr talabi hamda uning xususiyatlarini hisobga olgan holda, barcha sohalarda bo'lgani kabi, ta'lim sohasida ham erishilgan natijalar bilan kifoyalaniq qolmasdan, ularni yanada mustahkamlash va olib borilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish, butun mamlakat bilan birga ta'lim sohasini ham rivojlantirish yo'lidan qat'iy bormoqda. Ayniqsa, maktabda boshlang'ich ta'limni o'qitishda xalqaro tajribalardan foydalanish borasida ham keng ko'lamda amaliy ishlar tadbiiq etilmoqda.

Dunyoning yetakchi ta'lim tizimlari "Finlyandiya, Singapur, Yaponiya, Janubiy Koreya va Kanada ta'lim modellari" boshlang'ich ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ustuvor deb biladi. Ularning umumiy jihatlari quyidagilardan iborat:

- o'quv jarayonida bolalarning individual qobiliyatini rivojlantirish;
- kompetensiyaga asoslangan ta'lim standartlari;
- o'yin asosidagi va tajribaviy o'qitish usullari;
- pedagoglar uchun muntazam malaka oshirish tizimining mavjudligi[2.34-b].

Mazkur tamoyillarni o'rganish O'zbekiston boshlang'ich ta'limining sifat ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qiladi.

Finlyandiya boshlang'ich ta'limida o'quv yuklamasining me'yoriy darajada bo'lishi, baholash tizimining bolaning individual rivojlanishini kuzatishga qaratilgani va o'qituvchilarning yuqori malakasi e'tiborga molik. Ushbu yondashuv bolalarning psixologik barqarorligini ta'minlaydi va o'qishga bo'lgan ichki motivatsiyani kuchaytiradi. O'zbekiston sharoitida ham baholashning rivojlanishga

yo'naltirilgan shakllarini keng joriy etish maqsadga muvofiq. Singapur ta'limi "O'qitishni emas, o'rganishni o'rgatish" tamoyiliga asoslanadi. Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan faol foydalanish, mantiqiy fikrlash mashqlari, integratsiyalashgan darslar yuqori natija beradi. Mamlakatimizda ham STEAM yo'nalishini boshlang'ich bosqichdan boshlab joriy etish ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Singapurda o'quvchilar 6 yoshdan maktabga qabul qilinadi. Boshlang'ich maktabda o'quvchilar matematika, ingliz tili, etika, musiqa va jismoniy tarbiya kabi fanlardan asosiy bilimlarni oladi[3.1-b].

PISA va PIRLS kabi xalqaro monitoring dasturlari mamlakatlarda o'quvchilar savodxonligi, tafakkur darajasi va muammolarni hal qilish kompetensiyalarini taqqoslash imkonini beradi. Bu jarayon ta'lim siyosatini ilmiy asosda shakllantirish, o'qituvchilar tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqishga turtki beradi.

Xalqaro amaliyotlarni bevosita ko'chirib olish emas, balki milliy an'ana va sharoitlardan kelib chiqib moslashtirish zarur. Bu quyidagi natijalarni beradi:

1-rasm. Xalqaro tajribalarni qo'llashning ahamiyati.

Ta'limda xalqaro ta'lim tizimi tajribasi o'rganilib, ta'lim tizimida ilg'or texnologiyalarni qo'llash, o'qitishda sifat va samaradorlikka erishish ta'minlanmoqda.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda xalqaro tajribalarni o'rganish va

ularni milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish O'zbekistonning ta'lim islohotlari samaradorligini oshiradi. Finlyandiya, Singapur kabi rivojlangan ta'lim tizimlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar salohiyatini oshirish, o'quv dasturlarini optimallashtirish va o'quvchi faoliyatiga yo'naltirilgan metodlarni qo'llash ta'lim sifatining asosiy omillaridir. Xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan yondashuvlar bolalarning intellektual, ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, xalqaro pedagogik amaliyotlarni chuqur tahlil qilish va ularni milliy ta'lim siyosati bilan uyg'unlashtirish dolzarb ilmiy vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **Mirziyoyev Sh. M.** Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisdagi nutqi. — Toshkent: O'zbekiston, 2016. — 56 b.
2. **Isyanov R.** Hamkorlik pedagogikasi asosida ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini takomillashtirish prinsiplari // Xalq ta'limi. — 2018. — № 5. — B. 34.
3. **Xodjayev A.** Jahon maorifida yetakchi brendga aylangan Singapur ta'lim tizimi // Ma'rifat gazetasi. — 2019-yil 15-mart. — B. 1.

HARBIY KAFEDRADA UZLUKSIZ TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLAR, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Axatov Samariddin Aliqulovich

Kurbanov G'ani Abilovich

O'zbekiston Milliy Universiteti

Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada harbiy kafedralarda uzluksiz ta'lim jarayonini raqamlashtirishning dolzarbligi, uning pedagogik va texnologik imkoniyatlari, raqamli transformatsiya jarayonida uchraydigan texnik, metodik va tashkiliy muammolar ilmiy tahlil qilingan. Shuningdek, harbiy ta'limda elektron platformalar, virtual simulyatorlar, masofaviy o'qitish tizimlari va raqamli baholash vositalaridan samarali foydalanish bo'yicha amaliy yechimlar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari harbiy ta'limni modernizatsiya qilish, o'quv jarayonining sifatini oshirish va raqamli kompetensiyaga ega kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Raqamlashtirish, harbiy kafedra, uzluksiz ta'lim, virtual simulyator, elektron baholash, raqamli platforma, pedagogik texnologiya, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim.*

Аннотация: *В статье рассматривается процесс цифровизации непрерывного обучения на военных кафедрах, анализируются его педагогические и технологические возможности, а также основные технические, методические и организационные проблемы внедрения цифровых технологий. Особое внимание уделено использованию электронных образовательных платформ, виртуальных тренажёров, систем дистанционного обучения и цифрового оценивания. Полученные результаты способствуют модернизации военной подготовки, повышению качества образовательного процесса и развитию цифровых компетенций будущих специалистов.*

Ключевые слова: *Цифровизация, военная кафедра, непрерывное обучение, виртуальный тренажёр, электронное оценивание, цифровая платформа, педагогические технологии, искусственный интеллект, дистанционное обучение.*

Abstract: *This article analyzes the digitalization of continuous education in military departments, examining its pedagogical and technological opportunities as well as the key technical, methodological, and organizational challenges encountered in the process. The study highlights the effective use of digital learning platforms,*

virtual simulators, distance-learning systems, and digital assessment tools in military education. The findings contribute to the modernization of military training, improvement of instructional quality, and development of digitally competent military personnel.

Key words: *Digitalization, military department, continuous education, virtual simulator, digital assessment, digital platform, educational technology, artificial intelligence, distance learning.*

KIRISH

Bugungi globallashuv va texnologik rivojlanish sharoitida ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarini raqamlashtirish zaruriy jarayonga aylandi. Raqamli transformatsiya nafaqat umumiy o'rta yoki oliy ta'limda, balki harbiy sohada kadrlar tayyorlash jarayonida ham strategik ahamiyatga ega. Harbiy kafedralar faoliyatida uzluksiz ta'limni raqamlashtirish – zamonaviy pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari va elektron o'quv platformalaridan samarali foydalanishga asoslangan bo'lib, bu jarayon keyingi yillarda o'quv jarayonining sifatini oshirish, harbiy tayyorgarlikni kuchaytirish va talabalarning mustaqil ta'limini kengaytirishda muhim omilga aylandi.

Harbiy ta'lim o'z tabiati bilan an'anaviy, intizomga asoslangan, amaliy mashg'ulotlar ko'p bo'lgan soha bo'lib, uni to'liq raqamlashtirish murakkab jarayon hisoblanadi. Shu bilan birga, elektron o'quv resurslari, virtual simulyatorlar, mobil ilovalar, masofaviy ta'lim platformalari, raqamli baholash tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi pedagogik yondashuvlar harbiy kafedralarda ta'lim samaradorligini yangi bosqichga ko'tarish imkonini bermoqda. Raqamli metodlarning qo'llanishi o'quv mashg'ulotlarining moslashuvchanligini oshiradi, talabalarning bilimini tezkor baholashni ta'minlaydi, real jangovar vaziyatlarni modellashtirishga imkon yaratadi hamda o'qituvchilar faoliyatini yengillashtiradi. Biroq harbiy kafedralarda raqamlashtirish jarayoni bir qator tashkiliy, texnik va metodik muammolar bilan ham bog'liq. Jumladan, o'quv materiallarining elektron formatga moslashtirilmaganligi,

texnik ta'minotning yetarli emasligi, o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalari pastligi, ma'lumotlar xavfsizligi masalalari va metodik qo'llanmalar yetishmasligi shular jumlasidandir. Ushbu muammolarning mavjudligi raqamli ta'limning to'liq joriy etilishiga to'sqinlik qilmoqda va tizimli yondashuvni talab etadi.

Shu bois ushbu maqolada harbiy kafedrada uzluksiz ta'limni raqamlashtirishning mavjud imkoniyatlari, duch kelinayotgan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy yechimlar ilmiy-pedagogik tahlil asosida ko'rib chiqiladi. Mazkur tadqiqot natijalari harbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim sifatini oshirish va raqamli kompetensiyalarga ega mutaxassislar tayyorlash jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI Uzluksiz ta'lim jarayonini raqamlashtirish masalasi so'nggi o'n yillikda jadal rivojlanib, ko'plab ilmiy tadqiqotlar markaziga aylandi. Xususan, xalqaro tadqiqotlarda ta'limning raqamli transformatsiyasi bilim olishni shaxsga yo'naltirilgan, moslashuvchan va uzluksiz jarayonga aylantirishdagi asosiy vosita sifatida e'tirof etiladi. UNESCO (2023) tomonidan ta'limda ilg'or raqamli texnologiyalarni joriy etish global kompetensiyalarni shakllantirish va o'quv motivatsiyasini oshirishning eng muhim faktorlaridan biri sifatida baholangan. Raqamli pedagogika bo'yicha J.Anderson, M.Heppel, E.King kabi tadqiqotchilar ta'lim jarayoniga raqamli resurslar, masofaviy platformalar va sun'iy intellektni tatbiq etish o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini kuchaytirishi, o'qituvchilarning esa dars jarayonini samarali tashkil etishi uchun keng imkoniyatlar yaratishini ta'kidlaydi. Bunda raqamli baholash, elektron portfoliolar, adaptiv testlar va o'quv analitikasi ta'lim sifati monitoringini yangi bosqichga olib chiqadi. Harbiy ta'lim tizimi bo'yicha xorijiy manbalarda (R.Stevens, K.Robertson, 2020; NATO Training Doctrine Studies, 2022) ta'kidlanishicha, harbiy kadrlarning zamonaviy tayyorgarligida raqamli simulyatorlar, virtual jangovar mashg'ulotlar, taktik modellashtirish va masofaviy o'qitish tizimlari asosiy o'rin tutadi. Bu texnologiyalar real sharoitga yaqin muhit yaratishi, xavfsiz va tejamkor mashg'ulot o'tkazish imkonini berishi bilan alohida

ahamiyatga ega. O‘zbekiston ta’lim tizimida ham so‘nggi yillarda raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasida AKT infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan qarorlari, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tashabbuslari elektron ta’lim platformalarini joriy etishga turtki berdi. Tadqiqotlar (Xudoyberdiyev, 2022; Jo‘rayev, 2023) ko‘rsatishicha, elektron resurslar, video-ma’ruzalar, virtual laboratoriyalar ta’lim samaradorligini sezilarli oshiradi.

Harbiy kafedralar kesimida o‘tkazilgan ayrim tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarni qo‘llashning afzalliklari va mavjud muammolar yoritilgan. Jumladan, M.Sharipov (2021) harbiy ta’limda elektron o‘quv-uslubiy majmualar va multimedia ilovalaridan foydalanish dars jarayonini ancha faollashtirishi, talabalarning tayyorgarlik ko‘rsatkichlarini oshirishi mumkinligini ta’kidlaydi. Biroq tadqiqotlar qatorida texnik jihozlanishning yetishmasligi, internet tezligining pastligi, o‘qituvchilarning raqamli ko‘nikmalari yetarli emasligi kabi omillar ta’lim jarayoniga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi qayd etilgan. Shuningdek, xalqaro tajribada (AQSH, Janubiy Koreya, Turkiya mudofaa akademiyalari) harbiy ta’limni raqamlashtirish bo‘yicha kompleks konsepsiyalar ishlab chiqilgan bo‘lib, ularda ma’lumotlar xavfsizligi, raqamli etik me’yorlar, simulyatsiya texnologiyalari, elektron resurslar integratsiyasi va o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, harbiy ta’limda uzluksiz ta’limni raqamlashtirish bo‘yicha ilmiy qarashlar yetarli bo‘lsa-da, aynan harbiy kafedralar sharoitiga moslashtirilgan metodik yondashuvlar va amaliy tavsiyalar hanzgacha to‘liq ishlab chiqilmagan. Shuning uchun ushbu mavzuni chuqur o‘rganish va ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

1. Harbiy kafedrada uzluksiz ta’limni raqamlashtirishning IMKONIYATLARI

Raqamli texnologiyalarni harbiy ta'lim jarayoniga joriy etish bir qator strategik afzalliklarni yaratadi. Avvalo, elektron ta'lim platformalari (LMS – Learning Management System) harbiy tayyorgarlik jarayonini tizimli boshqarishga imkon beradi. Bunda ma'ruzalar, mashg'ulot rejalar, o'quv-uslubiy majmualar, testlar va videodarslarning yagona raqamli makonda jamlanishi o'quv jarayonining shaffof va nazorat qilinadigan bo'lishini ta'minlaydi. Talabalar istalgan vaqtda o'quv materiallaridan foydalanish imkoni tufayli mustaqil ta'lim samaradorligi ortadi. Ikkinchi muhim imkoniyat — **virtual simulyatorlar va interaktiv trenajyorlar**. Harbiy sohada qurol bilan muomala, taktik harakatlar, topografiya, saf mashqlari kabi jarayonlarni xavfsiz tarzda virtual muhitda bajarish yanada samarali ko'nikmalarni shakllantiradi. VR/AR texnologiyalar yordamida jangovar vaziyatni realga yaqin simulyatsiya qilish mavjud resurslarni tejaydi, talabalar esa amaliy sharoitga moslashgan holda tayyorlanadi. Uchinchidan, **raqamli baholash tizimlari** talabalarning bilim va ko'nikmalarini adolatli, aniq va tezkor aniqlash imkonini beradi. Elektron testlar, adaptiv baholash modullari, avtomatik tahlil algoritmlari o'quvchilarning individual rivojlanish dinamikasini monitoring qilish imkonini yaratadi. Bu esa o'qituvchiga o'quv jarayonini talabaning individual ehtiyojlariga moslashtirishga yordam beradi. To'rtinchidan, raqamli platformalar orqali **harbiy tayyorgarlikni uzluksiz davom ettirish** — talabalar uchun muhim imkoniyatdir. Mashg'ulotlar o'quv auditoriyasidan tashqarida ham davom etishi, masofadan turib topshiriqlar bajarilishi, treninglar o'tkazilishi raqamli transformatsiyaning asosiy ustunliklaridan biridir.

2. Harbiy kafedralarda raqamlashtirish jarayonidagi asosiy MUAMMOLAR

Imkoniyatlarning ko'pligiga qaramay, harbiy kafedralarda raqamli ta'limni joriy etish jarayoni bir qator tashkiliy, texnik va metodik muammolar bilan to'qnash keladi.

Birinchidan, ko'plab oliy ta'lim muassasalarining harbiy kafedralarida **texnik ta'minotning yetarli emasligi** kuzatiladi. Kompyuterlar sonining kamligi, eski texnika, internet tezligining pastligi raqamli platformalarning to'liq ishlashiga

to'sqinlik qiladi. VR trenajyorlar, interaktiv doskalar, multimedia xonalarining aksariyat kafedralarda mavjud emasligi jarayonni sekinlashtirmoqda.

Ikkinchidan, **o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalari yetarli darajada emasligi** ham muhim muammo hisoblanadi. Ko'plab pedagoglar elektron platformalardan foydalanishda qiynaladi, interaktiv usullarni tatbiq etishga tayyor emas, raqamli texnologiyalar bo'yicha metodik qo'llanmalar yetishmaydi.

Uchinchi muammo — **o'quv materiallarining elektron formatga moslashtirilmaganligi**. Ko'plab harbiy fanlar bo'yicha darsliklar, instruktsiyalar, taktik xaritalar, mashq rejalarining raqamli talqini mavjud emas. Bu esa elektron ta'limni to'liq yo'lga qo'yish imkonini cheklaydi.

To'rtinchidan, raqamli muhitda **ma'lumotlar xavfsizligi** masalasi dolzarbdir. Harbiy ta'lim mazmunida maxfiylik talab qilinadigan bo'limlar mavjud bo'lgani sababli texnologiyalarni joriy etishda qo'shimcha xavfsizlik protokollariga ehtiyoj tug'iladi.

Beshinchidan, talabalarning o'zlari ham ba'zan raqamli resurslardan foydalanish bo'yicha yetarli ko'nikmaga ega emas. Natijada elektron topshiriqlarni bajarishda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

3. Harbiy kafedralarda uzluksiz ta'limni raqamlashtirish bo'yicha yechimlar

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun bir qator amaliy va metodik yechimlar taklif etiladi.

1) Texnik infratuzilmani modernizatsiya qilish

- kompyuter sinflarini yangilash,
- yuqori tezlikdagi internetni joriy etish,
- multimedia loyihalar, smart doskalar, VR trenajyorlar xarid qilish.

Bu zamonaviy infratuzilma ta'lim jarayonini raqamlashtirishning asosiy tayanchi hisoblanadi.

2) O'qituvchilar uchun raqamli kompetensiya treninglari tashkil etish

- LMS boshqaruvi,

- raqamli baholash,
- onlayn kurslar yaratish,
- interaktiv metodlar bo‘yicha maxsus seminar va malaka oshirish dasturlari.

Bu orqali pedagoglarning raqamli texnologiyalarga moslashuv darajasi sezilarli oshadi.

3) Harbiy fanlarni raqamli formatga moslashtirish

- elektron darsliklar,
- interaktiv xaritalar,
- video-instruksiyalar,
- 3D modellar va virtual mashg‘ulotlar.

Bular talabalar uchun yanada ko‘rgazmali, tushunarli va xavfsiz ta’lim muhitini yaratadi.

4) Raqamli baholash tizimlarini joriy etish

- avtomatik testlar,
- adaptiv baholash,
- elektron portfoliolar,
- yagona elektron reyting tizimi.

Natijada baholash jarayoni shaffoflashadi va adolatliligi oshadi.

5) Ma’lumotlar xavfsizligiga oid standartlarni ishlab chiqish

- maxfiy materiallarni ajratib raqamlashtirish,
- xavfsiz serverlarda saqlash,
- kirish darajalarini cheklash.

Bu harbiy ta’limning o‘ziga xos talablariga mos keladi.

6) Talabalar uchun raqamli savodxonlik kurslarini tashkil etish

- elektron platformalarda ishlash,
- onlayn topshiriqlarni bajarish,
- raqamli etikadan foydalanish qoidalari.

Bu jarayon raqamli ta'limning sifatini oshiradi va talabalarni mustaqil o'rganishga yo'naltiradi.

Harbiy kafedralarda uzluksiz ta'limni raqamlashtirish bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Raqamli pedagogik texnologiyalarning jadal rivojlanishi, zamonaviy texnik vositalarning keng ommalashuvi va ta'lim jarayonining raqamli muhitga moslashuvi harbiy sohada ham sifat jihatdan yangi bosqichni shakllantirmoqda. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish jarayoni harbiy ta'limning samaradorligini oshirish, o'quv jarayonining uzluksizligini ta'minlash va talabalar malakasini zamonaviy harbiy standartlarga mos ravishda shakllantirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Raqamli ta'lim vositalari — xususan, elektron platformalar, masofaviy o'qitish tizimlari, virtual simulyatorlar va multimedia resurslari — o'quv mashg'ulotlarining sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu texnologiyalar o'quvchilarning harbiy amaliyotga yaqin sharoitlarda mustaqil va guruh bo'lib mashq qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Virtual simulyatorlardan foydalanish orqali xavfsiz va iqtisodiy jihatdan tejamkor treninglarni tashkil etish mumkin bo'lib, bu harbiy tayyorgarlik jarayonini yanada samarali qiladi. Shu bilan birga, raqamli baholash tizimlari talabalarning bilim va ko'nikmalarini tezkor, aniq va shaffof tarzda baholash imkonini yaratadi, bu esa o'quv jarayonining sifat monitoringini yangi bosqichga olib chiqadi.

Biroq tadqiqot jarayonida aniqlangan muammolar ham mavjud bo'lib, ular raqamlashtirish samaradorligiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Eng avvalo, texnik infratuzilmaning yetarli emasligi — kompyuterlar sonining kamligi, internet tezligining pastligi, zamonaviy multimedia vositalari va VR trenajyorlarning yetishmasligi — raqamli ta'limning to'laqonli joriy etilishiga to'sqinlik qilmoqda. Bundan tashqari, ko'plab o'qituvchilarning raqamli texnologiyalar bo'yicha malakasi yetarli darajada emasligi, metodik qo'llanmalar va raqamli resurslarning cheklanganligi ham jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumotlar xavfsizligi masalasi, ayniqsa

harbiy ta'lim sohasida, alohida e'tiborni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, taklif etilgan yechimlar muhim amaliy ahamiyatga ega. Texnik bazani modernizatsiya qilish, o'qituvchilar uchun raqamli kompetensiya kurslarini tashkil etish, o'quv materiallarini elektron formatga moslashtirish hamda raqamli baholash tizimlarini joriy etish raqamlashtirish jarayonini sezilarli yaxshilaydi. Talabalar uchun raqamli savodxonlikni oshirish bo'yicha maxsus kurslar tashkil etish esa raqamli vositalardan foydalanish samaradorligini oshiradi. Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yaxlit standartlarni ishlab chiqish harbiy ta'limning o'ziga xos talablariga mos keladigan muhim choradir.

Umuman olganda, harbiy kafedralarda uzluksiz ta'limni raqamlashtirish nafaqat o'quv jarayonining sifatini oshiradi, balki harbiy-mutaxassislikka yo'naltirilgan kadrlarni zamonaviy texnologik talablarga mos ravishda tayyorlashga xizmat qiladi. Kelgusida raqamli transformatsiyani chuqurlashtirish, yangi texnologiyalarni tatbiq etish va tizimli metodologik asos yaratish orqali harbiy ta'limda yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Shu bois, mazkur yo'nalish strategik ahamiyatga ega bo'lib, uni izchil rivojlantirish harbiy ta'lim tizimining kelajakdagi muvaffaqiyatini belgilab beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Anderson, J. (2019). *Digital Pedagogy and Learning Technologies in Higher Education*. London: Routledge.
2. Heppel, M. (2020). *Innovations in Virtual Learning Environments*. New York: Springer.
3. King, E. (2021). Online Learning Optimization through AI Systems // *Journal of Educational Technology*. – Vol. 14, No. 2. – P. 55–69.
4. UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report: Technology in Education*. Paris: UNESCO Publishing.
5. Stevens, R., Robertson, K. (2020). *Military Simulation and Training Technologies*. NATO Research Division.

6. NATO Training Doctrine Study. (2022). *Digital Transformation in Military Education*. Brussels: NATO Publication.
7. Sharipov, M. (2021). Harbiy ta'limda multimedia va elektron resurslardan foydalanish // *Oliy ta'lim muammolari jurnali*. – № 3(1). – B. 88–94.
8. Xudoyberdiyev, B. (2022). Oliy ta'limda raqamli o'qitish platformalaridan foydalanish samaradorligi // *Ta'lim va innovatsiya*. – № 5(2). – B. 33–41.
9. Jo'rayev, S. (2023). Masofaviy ta'lim jarayonida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish // *Pedagogik izlanishlar jurnali*. – № 2(4). – B. 112–118.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ–6079-son qarori. – Toshkent, 2020-yil.
11. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. (2023). *Elektron ta'lim tizimlari bo'yicha tavsiyalar*. Toshkent.
12. Turkiya Milliy Mudofaa Universiteti. (2021). *Military E-Learning and Simulation Technologies Report*. Ankara.
13. Lee, S., Park, J. (2020). AR/VR Technologies for Military Cadet Training // *International Journal of Advanced Technologies*. – Vol. 18, No. 3. – P. 201–215.

FOSTERING INDEPENDENT THINKING AND CREATIVITY AMONG LEARNERS

Asrolov D.U.

Yusupova Z.K

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Annotation. *This article explores the importance of fostering independent thinking and creativity among learners in modern educational contexts. It analyzes the*

relationship between learner autonomy, critical thinking, and creative abilities, emphasizing learner-centered teaching approaches, problem-based learning, and reflective practices. The study highlights the role of teachers, assessment methods, and educational environments in supporting intellectual independence and innovation. The findings suggest that fostering independent thinking and creativity is essential for developing adaptable, motivated, and competent learners capable of meeting contemporary academic and social challenges.

Keywords: *independent thinking; creativity; learner autonomy; critical thinking; learner-centered education; problem-based learning; innovation.*

ANNOTATSIYA. *Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishning ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot o'quvchi mustaqilligi, tanqidiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi hamda o'quvchi markazli ta'lim, muammoli o'qitish va reflektiv yondashuvlarning rolini ochib beradi. Maqolada o'qituvchilarning vazifasi, baholash usullari va ta'lim muhiti o'quvchilarning intellektual mustaqilligi va innovatsion fikrlashini rivojlantirishdagi asosiy omillar sifatida ko'rsatib beriladi.*

Kalit so'zlar: *mustaqil fikrlash; ijodkorlik; o'quvchi mustaqilligi; tanqidiy fikrlash; o'quvchi markazli ta'lim; muammoli o'qitish; innovatsiya.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается значимость формирования самостоятельного мышления и креативности у обучающихся в условиях современного образования. Анализируется взаимосвязь между автономией обучающихся, критическим мышлением и творческими способностями, а также подчеркивается роль личностно-ориентированного обучения, проблемного подхода и рефлексивных практик. В статье обосновано, что развитие самостоятельного мышления и креативности является важным условием подготовки активных, адаптивных и конкурентоспособных личностей.*

Ключевые слова : *самостоятельное мышление; креативность; автономия обучающихся; критическое мышление; лично-ориентированное обучение; проблемное обучение; инновации.*

In the context of modern education, fostering independent thinking and creativity among learners has become one of the most essential pedagogical goals. Rapid social, technological, and economic changes require individuals who are capable of critical analysis, problem-solving, innovation, and autonomous decision-making. Traditional education systems, which emphasize memorization and teacher-centered instruction, are increasingly seen as insufficient for preparing learners to meet contemporary challenges. As a result, educational research and practice now prioritize learner-centered approaches that promote independence, creativity, and intellectual flexibility. Independent thinking refers to the ability of learners to analyze information critically, form personal judgments, and make decisions without excessive reliance on external authority. Creativity, on the other hand, involves the capacity to generate original ideas, approach problems from new perspectives, and produce innovative solutions. Although these two concepts are distinct, they are closely interconnected. Independent thinking provides the cognitive foundation for creativity, while creativity enriches and expands independent thought. Together, they form a core component of meaningful learning and lifelong intellectual development. One of the primary conditions for fostering independent thinking is the creation of an educational environment that encourages questioning and reflection. Learners must feel free to express their opinions, challenge assumptions, and explore alternative viewpoints without fear of criticism or failure. When students are encouraged to ask “why” and “how,” rather than merely “what,” they begin to engage actively with knowledge. This shift from passive reception to active inquiry supports deeper understanding and intellectual autonomy. Teacher roles play a crucial part in developing learners’ independence and creativity. In a learner-centered classroom, teachers function not as sole sources of knowledge, but as facilitators, guides, and mentors. By posing open-ended questions, encouraging

discussion, and allowing students to explore multiple solutions, teachers help learners develop confidence in their own thinking abilities. Such an approach promotes intellectual risk-taking, which is essential for creative growth.

Another effective strategy for fostering independent thinking is the use of problem-based and inquiry-based learning. These approaches present learners with real-life or complex problems that do not have predetermined solutions. Students are required to analyze situations, gather information, collaborate with peers, and propose original responses. Through this process, learners develop critical reasoning skills and learn to trust their own judgment. Moreover, problem-based learning naturally stimulates creativity by encouraging experimentation and innovation.

Creativity among learners is further enhanced through project-based learning. Projects allow students to integrate knowledge from different disciplines and apply it in meaningful contexts. When learners design presentations, conduct research, or create products, they engage in creative processes that involve planning, experimentation, and reflection. Project-based learning also supports autonomy, as students often make decisions about topics, methods, and outcomes. This sense of ownership strengthens motivation and independent thinking. Assessment methods also significantly influence the development of creativity and independence. Traditional assessments that focus solely on correct answers can limit creative expression and discourage risk-taking. In contrast, formative assessment, self-assessment, and reflective evaluation encourage learners to analyze their own progress and identify areas for improvement. When students are involved in evaluating their own work, they develop metacognitive skills and become more responsible for their learning. The integration of technology into education provides additional opportunities for fostering independent thinking and creativity. Digital tools allow learners to access diverse sources of information, collaborate beyond classroom boundaries, and express ideas through various media. Online platforms, multimedia projects, and interactive applications support creative exploration and independent research. However, the effective use of technology

requires pedagogical guidance to ensure that learners engage critically rather than passively consume information. Creativity is also closely linked to emotional and motivational factors. Learners are more likely to think creatively when they feel intrinsically motivated and emotionally supported. A positive learning atmosphere that values effort, originality, and progress over perfection encourages students to experiment with ideas. Teachers who acknowledge diverse perspectives and celebrate creative attempts contribute to learners' confidence and willingness to think independently.

Cultural and social contexts play an important role in shaping learners' creative and independent capacities. Educational systems that emphasize conformity and standardized outcomes may unintentionally suppress creativity. Therefore, fostering independent thinking requires a balance between academic standards and flexibility. Respect for individual differences, learning styles, and cultural backgrounds allows learners to express creativity in diverse ways. From a psychological perspective, fostering independent thinking involves developing higher-order cognitive skills such as analysis, synthesis, and evaluation. Bloom's taxonomy highlights the importance of moving beyond lower-level skills like memorization toward complex thinking processes. Creative tasks that require learners to design, evaluate, and innovate align with these higher cognitive levels and contribute to intellectual growth.

Collaboration, when properly structured, also supports independent thinking and creativity. Group work encourages learners to exchange ideas, negotiate meaning, and consider alternative perspectives. While collaboration involves shared effort, it does not diminish independence; rather, it strengthens it by exposing learners to diverse viewpoints and challenging them to articulate and defend their ideas. Creative collaboration often leads to more innovative outcomes than individual work alone. Another important factor in fostering creativity is allowing time for reflection. Reflection enables learners to evaluate their learning experiences, recognize patterns, and generate new ideas. Journals, portfolios, and reflective discussions help students

become more aware of their thinking processes. This awareness strengthens metacognition, which is essential for both independent learning and creative problem-solving. Language and communication skills also support independent thinking. Learners who can articulate their ideas clearly are better equipped to analyze information and express creative solutions. Classroom activities such as debates, presentations, and discussions encourage learners to organize thoughts, defend arguments, and respond to feedback. These activities contribute to intellectual confidence and creative expression. Despite its importance, fostering independent thinking and creativity faces several challenges. Large class sizes, rigid curricula, and examination-oriented systems may limit opportunities for learner autonomy. Teachers may also feel pressure to cover content rather than explore ideas deeply. Addressing these challenges requires institutional support, professional development, and a shift in educational priorities toward quality of learning rather than quantity of information. Fostering independent thinking and creativity among learners is a fundamental goal of modern education. It requires learner-centered teaching methods, supportive learning environments, flexible assessment practices, and thoughtful integration of technology. Independent thinking empowers learners to take responsibility for their learning, while creativity enables them to generate original ideas and adapt to new situations. Together, these qualities prepare learners not only for academic success but also for active participation in a rapidly changing world. By prioritizing independence and creativity, educators contribute to the development of innovative, confident, and socially responsible individuals.

List of used literature

1. **Amabile T. M.** Creativity in context. – Boulder : Westview Press, 1996.
2. **Bloom B. S.** Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. – New York : Longman, 1956.

3. **Craft A.** Creativity in schools: Tensions and dilemmas. – London : Routledge, 2005.
4. **Dewey J.** Experience and education. – New York : Macmillan, 1938.
5. **Fisher R., Williams M.** Unlocking creativity: Teaching across the curriculum. – London : David Fulton Publishers, 2004.
6. **Guilford J. P.** The nature of human intelligence. – New York : McGraw-Hill, 1967.
7. **Hennessey B. A., Amabile T. M.** Creativity // Annual Review of Psychology. – 2010. – Vol. 61. – P. 569–598.
8. **Jonassen D. H.** Toward a design theory of problem solving // Educational Technology Research and Development. – 2000. – Vol. 48, № 4. – P. 63–85.
9. **Little D.** Learner autonomy: Definitions, issues and problems. – Dublin : Authentik, 1991.
10. **Paul R., Elder L.** Critical thinking: Tools for taking charge of your learning and your life. – New York : Pearson, 2014.
11. **Robinson K.** Out of our minds: Learning to be creative. – Oxford : Capstone, 2011.
12. **Runco M. A.** Creativity: Theories and themes. – Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2007.
13. **Sternberg R. J.** Creativity as a habit // The international handbook of creativity / Eds. J. C. Kaufman, R. J. Sternberg. – Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
14. **Torrance E. P.** Torrance tests of creative thinking. – Lexington : Scholastic Testing Service, 1974.
15. **Vygotsky L. S.** Mind in society: The development of higher psychological processes. – Cambridge, MA : Harvard University Press, 1978.

PEDAGOGIK INNOVATSIYALARDA NAZARIYA VA AMALIYOT INTEGRATSIYASINING DIDAKTIK ASOSLARI

Anvarova Gulshona Alisherovna

Urganch RANCH texnologiya universiteti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada pedagogik innovatsiyalarni joriy etishda nazariya va amaliyot integratsiyasining didaktik asoslari yoritilgan. Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni samarali qo'llash, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, integratsiyaning pedagogik jarayonga ta'siri va uning samaradorligini oshirish omillari ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** Pedagogik innovatsiya, nazariya va amaliyot integratsiyasi, ta'lim jarayoni, didaktika, innovatsion yondashuv, yangilik.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются дидактические основы интеграции теории и практики при внедрении педагогических инноваций. Анализируются вопросы эффективного применения инновационных подходов в образовательном процессе, сочетающих теоретические знания с практической деятельностью. Также рассматривается влияние интеграции на педагогический процесс и факторы повышения его эффективности.*

***Ключевые слова:** Педагогические инновации, интеграция теории и практики, образовательный процесс, дидактика, инновационный подход, новости.*

***Annotation:** This article covers the didactic foundations of the integration of theory and practice in the implementation of pedagogical innovations. The issues of effective application of innovative approaches in the educational process, combining theoretical knowledge with practical activities are analyzed. The impact of integration*

on the pedagogical process and factors for increasing its effectiveness are also considered.

Keywords: *Pedagogical innovation, integration of theory and practice, educational process, didactics, innovative approach, news.*

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik innovatsiyalar muhim o'rin egallaydi. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda nazariya va amaliyotning uzviy bog'liqligi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Innovatsion ta'lim jarayonida faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolish yetarli emas, balki ularni amaliyot bilan integratsiya qilish zarur bo'ladi. Integratsiya jarayonida didaktik tamoyillar muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Pedagogik innovatsiyalar — bu ta'lim jarayoniga yangi g'oya, metod, texnologiya va yondashuvlarni joriy etish orqali uning samaradorligini oshirishga qaratilgan faoliyatdir. Innovatsiyalar ta'lim mazmuni, shakli, metodlari va vositalarida namoyon bo'ladi. Innovatsion jarayon innovatsiyalarni yaratish, rivojlantirish, ulardan foydalanish va tarqatish bo'yicha kompleks faoliyatni anglatadi. Yurtimizda quyidagi yo'nalishlarda innovatsion jarayonlar joriy etilmoqda: yangi ta'lim mazmunini shakllantirish, yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, ta'lim muassasalarining yangi turlarini yaratish. Taraqqiyotni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy yangiliklar inson bilimlarining barcha sohalarini qamrab oladi. Ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va boshqaruv, texnik va texnologik o'sish davrida yuzaga kelgan ehtiyojlarni qondirish usullaridan biri sifatida pedagogik yangiliklar yuzaga keldi.

Innovatsionlik - shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson ma'naviyatining ajralmas qismi bo'lib, shaxsni o'z-o'zini rivojlantirish omili, shaxsiy jonbozlikning asosi, shaxs ega bo'lgan bilimlarning ko'p qirrali ekanligida emas, balki yangi g'oyalargaintilishda va o'rnatilgan stereotiplarni yangilik yaratish jarayonini isloh qilish va o'zgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida

kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo‘ladi. Innovatsion jarayon nafaqat yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, balki nazariya va amaliyot integratsiyasini amalga oshirish orqali ta‘lim mazmunini boyitadi. Innovatsionlik jarayonini tashkil etish didaktik asoslarga tayanib amalga oshirilganda, ta‘lim samaradorligi oshadi va o‘quvchilarda nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko‘nikmalar, ijodiy va tanqidiy fikrlash rivojlanadi. Shu tarzda ta‘lim jarayoni zamonaviy pedagogik talablar bilan uyg‘unlashadi.

Didaktika — pedagogikaning ta‘lim va o‘qitish jarayonini o‘rganadigan nazariy sohasi bo‘lib, “nima o‘qitiladi, qanday o‘qitiladi va nima uchun o‘qitiladi” degan savollarga javob beradi. O‘qitishning didaktik tamoyillari – bu ta‘lim jarayonini tashkil etishda asos bo‘lib, ularning to‘g‘ri tanlanishi va qo‘llanilishi o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini yuqori darajaga ko‘tarishda katta ahamiyatga ega. Har bir o‘qitish jarayonida didaktik tamoyillarni yaratish va ularni amalda qo‘llash zarurati talab etiladi, chunki ular ta‘lim tizimining maqsadlariga erishish uchun zarur bo‘lgan metodik, psixologik va pedagogik yondashuvlarni belgilab beradi. Didaktikaning yaratilish tarixi asosan XVII asrda, ayniqsa chex pedagogi Yan Amos Komenskiyning "Buyuk Didaktika" asari bilan bog‘liq bo‘lib, bu asarda o‘qitishning umumiy san‘ati va tamoyillari tizimli bayon etilgan, didaktika "o‘rgatuvchi" ma‘nosidagi yunoncha "didaktikos" so‘zidan olingan bo‘lib, pedagogikaning ta‘lim nazariyasi bilan shug‘ullanuvchi sohasi hisoblanadi. Didaktik asoslar — ta‘lim jarayonining poydevori bo‘lib, o‘qitish va o‘qish faoliyatini tizimli, samarali va o‘quvchiga yo‘naltirilgan shaklda tashkil etishga imkon beradi.

Nazariya va amaliyot uyg‘unligi — ta‘lim jarayonida ilmiy nazariy bilimlar va amaliy faoliyatni bir-biriga moslashtirish, ularni integratsiya qilish jarayonidir. Nazariya va amaliyotning uyg‘unlashuvi mazkur ob‘ektlarni birlashtirishga yordam beradi: ilmiy, umumiy madaniy, psixologik, pedagogik va ilmiy bloklar bo‘yicha ma‘lumotlarni tizimli tarzda jamlash; fanlararo bog‘liqlik – o‘quv fanlari tizimida integratsiya qilinadigan ob‘ektlarni tanlash; ish – haqiqiy bilim va ta‘lim ko‘nikmalarini

birlashtirgan murakkab vazifa bo'lib, qiyin qaror shartlaridan foydalanib mavzu bo'yicha bajariladi; shaxsiy-sub'ektiv integratsiya esa aqliy jarayonlar, nutq, vosita va boshqa intellektual faoliyat elementlarini o'z ichiga oladi.

Ta'limdagi nazariya va amaliyotning o'zaro bog'liqligi mezonlari pedagogika sohasida, ta'lim to'g'risidagi ma'lumotlarning ilmiy tizimida qo'llaniladi. Pedagogik amaliyot pedagogika taraqqiyotining birinchi davri bo'lib, uning boshlanishi barvaqt jamiyatga borib taqaladi va hozir ham davom etadi [1]

Xulosa

Pedagogik innovatsiyalarni samarali joriy etishda nazariya va amaliyot integratsiyasining didaktik asoslari muhim ahamiyatga ega. Ushbu integratsiya ta'lim jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirishda asosiy omil bo'ladi. Integratsiya jarayoni o'quvchilarning ijodiy, tanqidiy va mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi, shuningdek, ularni murakkab vazifalarni hal qilishga, loyihalar yaratishga va muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilishga tayyorlaydi. Bu esa ta'lim jarayonining sifatini oshirish va o'quvchilarning kompetensiyalarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, nazariya va amaliyot birligi pedagogik innovatsiyalarni samarali tatbiq etishda innovatsion metod va texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish imkonini beradi. Bu jarayon ta'limning zamonaviy talablar bilan moslashuvchanligini ta'minlaydi, o'qituvchi va o'quvchi hamkorligini mustahkamlaydi hamda o'quv natijalarining barqarorligini oshiradi. Shu tarzda, didaktik asoslar bilan mustahkamlangan nazariya va amaliyot integratsiyasi pedagogik jarayonning sifatli, zamonaviy va natijaviy bo'lishini kafolatlaydi hamda o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Ximmataliev, D. O.** Kasbiy faoliyatga tayyorgarlikni diagnostika qilishda pedagogik va texnik bilimlar integratsiyasi: monografiya. — Toshkent: O'zbekiston, 2017.

2. **Karimova, G.** Pedagogik innovatsiyalar asoslari. — Toshkent, 2021.
3. **Xodjayev, B.** Zamonaviy didaktika. — Toshkent, 2020.
4. **Hamraqulov, Yorqin Murtazaqulovich.** Innovatsion yondashuv asosida nazariy-amaliy mashg‘ulotlar uchun didaktik ishlanmalar.
5. **Jabborov, M.** Pedagogikaning asoslari. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2008.
6. **Kuznetsova, N.** Innovatsion pedagogika. — Moskva: Yuridik va pedagogik adabiyotlar nashriyoti, 2017.

TEACHING LANGUAGES TO EFL STUDENTS USING TECHNOLOGY

Alidjanova Nodira Murodilloyevna

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Annotation. *This article examines the role of technology in teaching English as a Foreign Language (EFL) and its impact on language learning effectiveness. It explores the theoretical foundations of technology-enhanced language learning and analyzes the use of digital tools such as online platforms, mobile applications, learning management systems, and artificial intelligence in EFL instruction. The study highlights the advantages of technology integration, including increased learner motivation, improved accessibility, personalized learning, and enhanced development of language skills. Additionally, the article discusses key challenges related to teacher training, digital equity, and the balanced use of technology in language classrooms.*

Keywords: *EFL, educational technology, digital learning, language teaching, ICT.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilini chet tili sifatida o‘qitishda texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va ularning til o‘rganish samaradorligiga ta’siri yoritilgan. Unda texnologiyaga asoslangan til o‘qitishning nazariy asoslari ko‘rib chiqilib, onlayn platformalar, mobil ilovalar, ta’limni boshqarish tizimlari hamda sun’iy intellektning EFL ta’limidagi o‘rni tahlil qilingan. Maqolada texnologiyalardan foydalanishning asosiy afzalliklari, jumladan o‘quvchilar motivatsiyasining oshishi, ta’limning qulayligi va moslashuvchanligi, individual yondashuv hamda til ko‘nikmalarining rivojlanishi ta’kidlangan. Shuningdek, o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasi, texnologiyalarga teng kirish imkoniyati va ularni muvozanatli qo‘llash bilan bog‘liq muammolar muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar: EFL, ta’lim texnologiyalari, raqamli ta’lim, ingliz tilini o‘qitish, AKT.

Аннотация. В статье рассматривается роль технологий в обучении английскому языку как иностранному и их влияние на эффективность языкового обучения. Анализируются теоретические основы технологически обогащённого обучения и использование цифровых инструментов, таких как онлайн-платформы, мобильные приложения, системы управления обучением и искусственный интеллект в процессе преподавания EFL. Особое внимание уделяется преимуществам интеграции технологий, включая повышение мотивации обучающихся, доступность и гибкость обучения, персонализацию учебного процесса и развитие языковых навыков. Также обсуждаются основные проблемы, связанные с подготовкой преподавателей, цифровым неравенством и необходимостью сбалансированного использования технологий в языковом образовании.

Ключевые слова: EFL, образовательные технологии, цифровое обучение, преподавание иностранных языков, ИКТ.

Introduction

In the twenty-first century, technology has become a central component in educational contexts, particularly in language learning. Teaching English as a Foreign Language (EFL) using technology has transformed traditional classrooms by offering new tools, methods, and opportunities that support student engagement, autonomy, and linguistic development. Technological integration ranges from digital multimedia and online platforms to artificial intelligence (AI) applications and intelligent tutoring systems. The primary aim of this article is to review current research and practical methods for teaching EFL learners with technology, highlighting advantages, challenges, and pedagogical implications.

Theoretical Framework and Rationale

Language learning theories have long supported interaction, meaningful input, and communication as central mechanisms for acquisition. Technology strengthens these theoretical claims by providing authentic, immersive language input outside the constraints of traditional resources. For example, Computer-Assisted Language Learning (CALL) and digital platforms help bridge the gap between classroom materials and real-world exposure by providing multimedia contexts in reading, listening, speaking, and writing tasks. Research shows that technological integration supports motivation and autonomy in learners, which are fundamental for second language acquisition (e.g., through learner-centered approaches such as mobile learning and online feedback) (Wahab et al., 2025).

Digital Tools and Language Skills Development

1. Vocabulary & Grammar Tools.

Digital tools such as mobile applications, learning management systems (LMS), and gamified platforms enhance vocabulary learning and retention. These tools often provide spaced repetition, context-rich examples, and interactive quizzes that improve learner involvement (Baxadirova, 2025). Moreover, internet technologies support grammar teaching by offering rich contextualized examples and adaptive tutorials tailored to individual learner needs, which helps in internalizing grammatical structures.

2. Reading and Comprehension Support

AI-based reading systems can provide real-time explanations and semantic support to EFL learners struggling with complex texts. Tools like *Reading.help* show how intelligent systems provide proactive and on-demand explanations of grammar and semantics, helping students interpret meaning without constant teacher intervention.

3. Speaking and Listening Practice

Technology supports listening and speaking skills through interactive multimedia, podcasts, video chats, and speech recognition systems. These tools allow learners to hear diverse accents, speeds, and registers, thus broadening comprehension and oral skills. Additionally, tools with voice recording and virtual interactions provide platforms for safe practice and feedback outside of classroom time.

4. AI and Adaptive Systems

Recent research highlights the use of artificial intelligence in language education. AI systems serve as adaptive, personalized learning aids that can scaffold student learning through tailored prompts and feedback. “Vibe coding” — the application of AI to engage learners in creative language tasks — reveals how AI can function as a meta-linguaging partner, aiding students’ development of strategic language use.

Benefits of Using Technology

Overall, technology in EFL contexts contributes to:

- Increased learner **motivation and engagement** through interactive content.
- **Learner autonomy** and personalized pacing, allowing students to take ownership of learning.
- Greater **access to authentic language resources**, including real-world text, speech, and multimedia.
- Opportunities for **individualized feedback** and practice that are difficult in large classrooms.

These benefits align with global trends that emphasize flexible, student-centered language learning. However, these advantages do not automatically result from

technology alone; successful implementation depends on thoughtful instructional design that links digital tools to clear pedagogical goals.

Challenges and Considerations

Despite the potential benefits, challenges remain in integrating technology effectively:

- **Teacher preparedness:** Many educators lack sufficient training in educational technologies, which can result in ineffective integration or underuse of powerful tools.
- **Access and equity:** Not all students have equal access to digital resources, which can widen the digital divide and impact learner participation.
- **Technical reliability:** Issues such as unreliable internet access, software glitches, or lack of technical support can disrupt learning processes.
- Addressing these challenges requires sustained professional development for teachers, investment in infrastructure, and a thoughtful selection of tools that enhance learning without overwhelming existing pedagogical practices.

Pedagogical Implications

To harness the benefits while minimizing drawbacks, educators should:

1. **Align technology with learning objectives** to ensure tools support targeted language outcomes rather than distract from them.
2. **Use blended approaches** that combine traditional face-to-face methods with digital learning to cater to diverse learner needs.
3. **Foster digital literacy** among students and teachers to maximize meaningful use of technology in language acquisition.
4. **Monitor and assess** technology use regularly to refine and improve digital practices based on learner feedback and outcomes.

Conclusion

Technology has reshaped EFL pedagogy by expanding what is possible in language learning environments. Digital tools, AI systems, interactive resources, and

online platforms offer opportunities to support vocabulary acquisition, reading comprehension, communicative skills, and learner motivation. Although challenges related to access, training, and integration persist, the thoughtful application of technology — grounded in sound pedagogical principles — can enhance EFL instruction. Future research should continue exploring innovative practices and equitable strategies that ensure technology supports all learners effectively.

References

1. **Baxadirova L.** Using technology to teach vocabulary in EFL classroom // *Pedagogs International Research Journal*. – 2025. – Vol. 82, № 2. – P. 235–238.
2. **Wahab I., Tahang H., Astri Z.** Using digital learning method as an integration of technology to expand EFL students' vocabulary: a systematic research review // *Research and Innovation in Language Learning*. – 2025. – Vol. 8, № 3. – P. 32–45.
3. **Reading.help.** Supporting EFL readers with proactive and on-demand explanation of English grammar and semantics [Elektron resurs]. – 2025. – arXiv.
4. **Woo D. J., Guo K., Yu Y.** A vibe coding learning design to enhance EFL students' talking to, through, and about AI [Elektron resurs]. – 2025. – arXiv.
5. **Сайфиддинова Н.** Цифровые технологии в образовании по английскому языку: проблемы и решения // *Лингвоспектр*. – 2025. – Т. 5, № 1. – С. 505–509.
6. **Octaberlina L. R.** Exploring the use of digital technology in English language teaching: strategies and methods for effective implementation // *English Franca: Academic Journal of English Language and Education*. – 2025.

BITIRUVCHI SINFLARDA ALGEBRA VA GEOMETRIYA FANLARINING ASOSIY TUSHUNCHALARINI KIRITISHDA BA'ZI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Ablazova Kamola Saxibovna
Lutfullayev Omadillo Dilshod o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bitiruvchi sinflarda algebra va geometriya fanlarining asosiy tushunchalarini o'rgatishda zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi yoritiladi. Interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, vizualizatsiya vositalari va raqamli dasturlar o'quvchilarning mavzuni chuqur o'zlashtirishi hamda mustaqil fikrlash ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *algebra, geometriya, innovatsion texnologiya, interfaol metod, AKT, GeoGebra, Desmos, vizualizatsiya.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается эффективность применения современных педагогических и инновационных технологий при обучении основным понятиям алгебры и геометрии в выпускных классах. Интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии, средства визуализации и цифровые программы способствуют более глубокому усвоению учебного материала учащимися, а также формированию навыков самостоятельного мышления.*

Ключевые слова: *алгебра, геометрия, инновационные технологии, интерактивные методы, ИКТ, GeoGebra, Desmos, визуализация.*

Abstract. *This article highlights the effectiveness of applying modern pedagogical and innovative technologies in teaching the basic concepts of algebra and geometry in*

graduating classes. Interactive methods, information and communication technologies, visualization tools, and digital applications contribute to deeper comprehension of the subject matter and to the development of students' independent thinking skills.

Keywords: *algebra, geometry, innovative technologies, interactive methods, ICT, GeoGebra, Desmos, visualization.*

Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida matematika fanini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bitiruvchi sinf o'quvchilari uchun algebra va geometriya bo'yicha asosiy tushunchalarni ongli o'zlashtirish kelajakda oliy ta'limda muvaffaqiyat qozonishning poydevoridir. Shuning uchun dars jarayonini interaktiv usullar, raqamli ta'lim platformalari va vizual modellashtirish texnologiyalari asosida tashkil etish dolzarb hisoblanadi.

An'anaviy darslarda o'quvchilar ko'proq tayyor formulalarni yod olishga tayangan bo'lsa, innovatsion texnologiyalar ularda izlanish, tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni yechish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish orqali formulalarni yodlash o'rniga masala va vaziyatlarga qarab o'zlari keltirib chiqarishni o'rganadilar.

1. Algebra va geometriya tushunchalarini kiritishda interfaol metodlar

Interfaol metodlar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi hamda matematik tushunchalarni mustaqil kashf etishga yordam beradi. Bitiruvchi sinflarda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

- **“Aqliy hujum”** – ya'ni tezkor savol javoblar oldingi darslarda o'rganilgan funksiya, limit, hosila, fazoviy jismlar kabi avvalgi bilimlarni faollashtirishda yordam beradi,

- **“Venn diagrammasi”** – algebraik va geometrik tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishni (misol uchun funksiya ekstremumini topish orqali ma'lum bir tenglama

bilan harakatlanayotgan moddiy nuqtaning eng katta tezligini) aniqlash imkonini beradi.

- **“Klaster”** – formulalar, teoremlar, xossalr o‘rtasidagi mantiqiy aloqalarni tizimlashtirishga yordam beradi.

- **“Muammoli vaziyat” metodi** – o‘quvchi yechimni mustaqil topadi, masalan: “Hosila yordamida ekstremumlarni qanday aniqlash mumkin?”

Interfaol yondashuvlar o‘quvchini darsning passiv tinglovchisidan faol ishtirokchisiga aylantirishda sezilarli yordam beradi.

2. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish

AKT vositalarining qo‘llanilishi matematika fanini o‘qitish jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bitiruvchi sinf o‘quvchilarida quyidagi vositalar ayniqsa samarali:

- **GeoGebra** – funksiyalar grafigini chizish, limit yaqinlashuvini animatsiya qilish, geometrik shakllarni dinamik modellashtirish va uch o‘lchovli shakllarni tasavvur qilishda yordam beradi. Masalan berilgan (a, b) oraqida aniqlangan $f(x)$ funksiyaga $y = kx + b$ ko‘rinishdagi to‘g‘ri chiziqqa parallel urinma o‘tkazishni masalasi berilgan bo‘lsa, GeoGebrada $f(x)$ funksiyani va c ni $a < c < b$ kabi kiritib so‘ngra $y = kx + c$ tenglamani kiritamiz va bizga berilgan $y = kx + c$ to‘g‘ri chiziqni parallel ko‘chirish imkkoni beruvchi slayder paydo bo‘ladi, so‘ng slayderni to‘g‘ri chiziq funksiyaga uringuncha o‘zgartiramiz va bizda berilgan to‘g‘ri chiziqqa parallel $f(x)$ funksiyaga o‘tkazilgan urinma tenglamasi ko‘rinadi.

- **Desmos** – algebraik ifodalar bilan raqamli tajribalar o‘tkazish (masalan berilgan ma’lum bir turdagi funksiyalarnig grafigini tasavvurda shakllantirshda) yordam beradi.

- **MathType** – formulalarni to‘g‘ri va tez yozish imkonini beradi.

- **Virtual laboratoriyalar** – geometriya shakllarining 3D modellarini ko‘rsatadi.

Ushbu texnologiyalar yordamida o‘quvchi murakkab matematik tushunchalarni ko‘rgazmali, dinamik va amaliy tarzda o‘zlashtirishda va ba’zi o‘quvchilardagi mavjud

bo'lagan – ularni amaliy tadbiqi qayerda degan savollarini bartaraf etishda yordam beradi.

3. Vizualizatsiya va modellashtirish texnologiyalari

Bitiruvchi sinf geometriya darslarida fazoviy fikrlashni rivojlantirish uchun vizual modellar katta ahamiyatga ega. Bulardan:

- 2D va 3D modellashtirish ya'ni tekislik va fazodagi shakl va jismlarning modellarini berilgan ma'lumotlar asosida yaratish – biror $f(x)$ funksiya va shu funksiyada yotuvchi A va B nuqtalar berilgan bo'lsin va bunda A nuqta qat'iy, B esa $f(x)$ bo'ylab A nuqtaga yaqinlashsa va bu ikki nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqlarni olamiz va buning natijasida bizda limit tushunchasini vizual tushuntirish imkoni bo'ladi, o'quvchilar esa mavzuni tushunishi yanada oson bo'ladi;

- grafik animatsiyalar – berilgan funksiya va unga istalgan nuqtadan o'tuvchi urinmalarini ko'rsatish va;

- koordinata geometriyasi bilan ishlash uchun raqamli platformalar;

- sinuslar va kosinuslar teoremasi, qiya burchakli uchburchaklar yechilishini animatsion tushuntirish.

Bu vositalar yordamida o'quvchilarda tasavvur, fazoviy ko'rinish, modellashtirish ko'nikmasi shakllanadi va kuchayadi.

4. Innovatsion yondashuvlarning samaradorligi

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, matematika darslarini texnologiyalar asosida tashkil etish hozirga raqamli dunyoda o'quvchilarning mavzuga qiziqishini oshirib ularni mustaqil ishlashga undaydi, murakkab formulalarni o'rganishda osonlashtiradi, mantiqiy va analitik fikrlashni kuchaytiradi, buning natijasida darslar samaradorligi sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, bitiruvchi sinf o'quvchilari uchun oliy ta'limga tayyorlov sifatida katta amaliy ahamiyatga ega.

Bitiruvchi sinflarda algebra va geometriya fanlarining asosiy tushunchalarini o'zlashtirish jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish ta'lim sifatini

yangi bosqichga ko‘taradi. Interfaol metodlar, AKT vositalari, vizualizatsiya va modellashtirish texnologiyalari o‘quvchilarning bilimlarini chuqurlashtiradi, ularda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, amaliy masalalarni yechish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, bu yondashuvlar matematika fanining murakkab bo‘limlarini samarali o‘zlashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Ишмухамедов Р.** Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари. — Тошкент, 2006.
2. **Alixonov S.** Matematika o‘qitish metodikasi: darslik. — Toshkent: Cho‘lpon, 2011. — 307 b.
3. **Maxmudova D. M., Siddiqov Z. X., Yusupova A. K.** Matematika o‘qitish metodikasi: o‘quv qo‘llanma. — Toshkent: History and Page, 2022. — 404 b.
4. **Zaitov A., Hamrayeva R., Abdiyev B., Sagidullayev K., Rahmonov U., Urinbayeva B.** 10-sinf algebra va analiz asoslari: darslik. — Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. — 192 b.
5. **Mirzaahmedov M. A., Ismailov Sh. N., Amanov A. Q., Xaydarov B. Q.** 11-sinf matematika: algebra va analiz asoslari, geometriya: darslik. — Toshkent: Zamin nashr MChJ, 2018. — 192 b.

CROSS-LINGUISTIC INTERFERENCE IN TEACHING ENGLISH AT B1+ AND B2 LEVELS

Abdurakhimova Nigora Bakhtiyarovna
Renaissance Educational University

Abstract: *This article explains the language interference that occurs in English learners at B1+ and B2 levels due to the influence of their native language (L1) and previously acquired languages (L2). The main focus is on grammatical, phonological, and lexical errors. The empirical analysis is conducted on the basis of written and oral tasks, the causes of errors are identified, and methodological recommendations are developed. The results of the study are of practical importance for ESL teachers and suggest approaches to reduce interference.*

Keywords: *language interference, negative transfer, positive transfer, language learning, English, B1+ and B2 levels, Uzbek speakers, grammatical errors, phonological interference, lexical errors, interlanguage.*

Аннотация: *Ушбу мақолада B1+ ва B2 даражасидаги инглиз тилини ўрганувчиларда она тили (L1) ва аввал ўрганилган тиллар (L2) таъсири натижасида юзага келадиган тиллараро аралашув — интерференция ҳолати таҳлил қилинади. Асосий эътибор грамматик, фонологик ва лексик хатоларга қаратилган. Эмпирик таҳлил ёзма ва оғзаки топшириқлар асосида амалга оширилган, хатоларнинг сабаблари аниқланган ва методик тавсиялар ишлаб чиқилган. Тадқиқот натижалари инглиз тилини хориж тили сифатида ўқитувчи педагоглар учун амалий аҳамият касб этади ва интерференцияни камайтиришга қаратилган ёндашувларни таклиф қилади.*

Калит сўзлар: *тиллараро интерференция, манфий трансфер, ижобий трансфер, тил ўрганиши, инглиз тили, B1+ ва B2 даражалар, ўзбек тилли ўрганувчилар, грамматик хатолар, фонологик интерференция, лексик хатолар, интертил.*

Аннотация: *Эта статья объясняет языковую интерференцию, возникающую у изучающих английский на уровнях B1+ и B2 под влиянием их родного языка (L1) и ранее усвоенных языков (L2). Основное внимание уделяется грамматическим, фонологическим и лексическим ошибкам. Эмпирический анализ*

проведен на основе письменных и устных заданий, выявлены причины ошибок, разработаны методические рекомендации. Результаты исследования имеют практическую ценность для преподавателей ESL и предлагают подходы к снижению интерференции.

Ключевые слова: языковая интерференция, негативный перенос, позитивный перенос, изучение языка, английский, уровни B1+ и B2, носители узбекского, грамматические ошибки, фонологическая интерференция, лексические ошибки, интерязык.

Introduction

Acquiring language, especially second language acquisition (SLA), is a complex cognitive process that has been widely studied in several disciplines, including linguistics, psychology, and education. Main challenges faced by second language learners is native language (L1) interference, the strong influence of the first language on the acquisition of a new language. This is especially true for English as a Second Language (ESL) learners, because of the grammatical structure, vocabulary, and phonetic peculiarities of their native language can interfere with their acquisition of English. Studying English as a Second Language (ESL) is the process of learning English in a country where English is not the official or native language [1]. In this process, learners often make mistakes by relying on the grammar, vocabulary, sentence structure, and pronunciation of their native language.

However, the acquisition of English at these levels can be highly influenced by learners' first language (L1) or other previously learned foreign languages (L2). This phenomenon is referred to as *interference* or *cross-linguistic influence* in second language acquisition.

There are great number of factors that successful English language acquisition, and one of the most significant among them is the interference from the learner's first

language (L1). According to Chaer and Agustina [2], interference is defined as the intrusion of elements from one language into the system of another language, which leads to deviations from the norms of the target language and is regarded as an error. Ellis describes "first language transfer" as the influence of a learner's L1 on the process of acquiring a second language (L2) [3]. This influence is often referred to as "negative transfer" or interference, and the resulting errors are considered direct outcomes of this interference. These errors—instances of incorrect usage—occur when the learner's L1 influences their production in the target language.

Weinreich defines interference as the deviation from language norms caused by the influence of one language on another in bilingual speakers [4]. The term "interference" was first used by Weinreich to describe the intrusion of one language into the speech of another in bilingual contexts. It commonly arises during foreign language use, where the speaker's native language interferes with their second or foreign language.

Nababan argues that interference occurs when a person writes or speaks in a second or foreign language [5]. He distinguishes two types: receptive interference, which refers to the influence of L1 elements in the comprehension of L2, and productive interference, where the speaker uses L2 elements and structures shaped by their L1. These forms of interference emerge when both languages are simultaneously activated. A bilingual individual is defined as someone capable of communicating in a second language at varying levels of proficiency. L1 interference results from the transfer of linguistic habits developed in the learner's native language into the second language. When a learner speaks or writes in English, they often bring patterns and structures from their mother tongue into the new language, affecting their accuracy and fluency. Hanna states that interference is a language form used by learners of a foreign language but that has been distorted by the influence of their mother tongue [6].

According to Odlin [7], transfer or interference is an effect that occurs as a result of similarities and differences between the target language and the previously (or

incompletely) acquired language. Interference is sometimes seen as an adaptation strategy: in this case, the speaker tries to speak the language of the interlocutor, even if he does not know it perfectly.

Based on the above considerations, it can be said that interference or language transfer is a phenomenon that occurs under the influence of the learner's native language. This occurs due to differences between language systems. Any learner's native language constantly influences the foreign language he is learning.

Methods

When learning a foreign language, it is necessary to constantly adapt the forms of the native language to the foreign language. Because their grammatical structures are different. When learning a foreign language, students often “get confused” with the elements of the first language and make mistakes in mastering the new language.

According to James (1998:12), a “lexical error” is the use of linguistic units (words, grammatical units, or speech acts) in the speech or writing of a foreign language learner based on incorrect or insufficient knowledge of the native speaker. Usually, errors are the result of incomplete knowledge, while an error is an action of the learner in writing or speaking due to inattention, fatigue, carelessness, or other psychological factors.

Recent research has shown that L1 interference is particularly common at the B1 and B2 levels, affecting areas such as grammar (e.g., verb tenses, articles, word order), phonology (e.g., pronunciation, stress), and lexis (e.g., word choice, collocations). For instance, learners whose L1 is Uzbek, Russian or Turkish often struggle with the use of English articles, sentence structure, and tense systems. These difficulties can hinder their overall language competence and communicative fluency.

Moreover, the growing number of learners studying two or more foreign languages has introduced new dimensions to the study of interference. Cognitive and linguistic strategies developed while learning a first foreign language (L2) may positively influence the acquisition of a second foreign language (L3—in this case, English). This is referred to as *positive transfer* in multilingual contexts.

This paper aims to examine the phenomenon of cross-linguistic interference in teaching English at the B1+ and B2 levels, with a particular focus on how L1 and L2 contribute to grammatical and lexical errors. It also seeks to identify effective methodological approaches to minimize such interference. The findings of this study are of practical value for English language instructors, helping them develop more individualized and effective teaching strategies tailored to their learners' linguistic backgrounds.

Factors of Language Interference

There are main factors that cause language interference:

1. Interlingual factor

Interlingual transfer is the most important and common source of error for language learners. This concept comes from the behaviorist school of contrastive analysis, which sees negative transfer from the native language as the main cause of errors.

For example, in Uzbek, the sentence structure is "Men kitob o'qiman", and the verb always comes at the end of the sentence. Therefore, when speaking in English, some students may use the incorrect structure, such as "I a book read". The correct form is: "I read a book." This error is the result of interlingual transfer of the syntactic structure of the first language (Uzbek) to English. Sometimes students use incorrect words due to the formal similarity of words in the dictionary. In this case, the form of the words may be the same or similar, but their meaning or function is different. Such words are called cognates.

For example, in Uzbek, the word "aktual" means topical. In English, the word "actual" is used in the same sense:

When a student says "This is an actual problem.", he actually means "This is a real problem," not urgent.

The correct option is:

"This is a current (or urgent) issue/problem."

Another example: in Uzbek, "magazin" means a store, but in English, "magazine" means a magazine. Some students make the mistake of saying "I go to magazine," when the correct form is "I go to the shop/store."

2. Types of interference

1. Phonological Interference (Pronunciation Errors)

Error: "*I vant to go.*"

Correct form: "*I want to go.*"

Since the Uzbek language lacks the /w/ phoneme, learners often substitute it with /v/, the closest sound in their native phonology. This results in phonological interference, commonly observed in ESL learners from Uzbek backgrounds.

2. Morphological Interference (Word Formation Errors)

Error: "*I am understand.*"

Correct form: "*I understand.*"

In Uzbek, grammatical tense and person are expressed through affixes (e.g., *o'qiyman* – "I read"). This morphological habit is transferred into English, where learners incorrectly use auxiliary verbs in declarative sentences.

3. Syntactic Interference (Sentence Structure Errors)

Error: "*He to school goes.*"

Correct form: "*He goes to school.*"

In Uzbek sentence structure, the verb typically comes at the end of the sentence. This word order is sometimes transferred to English, resulting in syntactic errors caused by L1 interference.

4. Lexical Interference (Vocabulary Errors)

Error: "*Eye doctor.*"

Correct form: "*Ophthalmologist*" or "*optician.*"

In Uzbek, the phrase "*ko'z doktori*" (eye doctor) is widely accepted and understandable. Learners often directly translate this into English. However, specific

professional terms exist in English, and literal translation results in lexical interference.

5. Semantic Interference (Meaning Errors)

Error: "*He is my cousin brother.*"

Correct form: "*He is my cousin.*"

In Uzbek, cousin relationships are categorized by gender and side of the family (e.g., uncle's son, aunt's daughter). When learners try to replicate this semantic distinction in English, it leads to incorrect expressions, as the word "*cousin*" in English does not reflect gender.

In particular, at a time when there is a growing global demand for individualized and differentiated approaches in language education, the methodology applied in this research provides ESL instructors with practical tools for identifying and mitigating interference. It also sheds light on the underlying cognitive processes of language acquisition and the mechanisms of knowledge transfer from previously acquired languages.

In conclusion, the methodological tools and approaches used in this study not only allow for a deep analysis of cross-linguistic interference but also offer practical value for ESL educators, linguists, methodologists, and learners. Furthermore, this approach can be extended to other language combinations, making it widely applicable in modern language education contexts.

Conclusion

To sum up, it is noted that the interference in second language acquisition, specifically focusing on linguistic errors that emerge in B1+ and B2 level English learning environments as a result of the influence of learners' first language (L1) and previously acquired second languages (L2). Based on empirical analysis, the findings reveal that learners with Uzbek as their native language consistently exhibit interference

at grammatical, phonological, and lexical levels, most of which stem from structural features of Uzbek.

References

1. **Bloomfield L.** Language. — Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995. — P. 4.
2. **Chaer A., Agustina L.** Sociolinguistik: pengenalan awal. — Jakarta: Rineka Cipta, 1995. — P. 158.
3. **Ellis R.** Second language acquisition. — Oxford: Oxford University Press, 1997. — P. 16.
4. **Weinreich U.** Languages in contact: findings and problems. — New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953.
5. **Nababan P. W. J.** Sociolinguistik. — Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1968. — P. 35.
6. **Hanna E. J.** Learning English as a fourth language: the case of the Arab pupils in Israel: PhD diss. — Cambridge: Anglia Polytechnic University, 2009. — P. 3.
7. **Odlin T.** Language transfer: cross-linguistic influence in language learning. — Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
8. **Corder S. P.** Error analysis and interlanguage. — Oxford: Oxford University Press, 1987.
9. **Dulay H.** Language two. — Oxford: Oxford University Press, 1982.
10. **Bobojonova S.** The analysis of the educational discourse and speech of the participants of the activity. — 2022.
11. **Harmer J.** How to teach writing. — London: Longman, 2007.
12. **James C.** Errors in language learning and use. — London: Longman, 1998. — P. 12.
13. **Lyons J.** New horizons in linguistics. — London: Penguin Books, 1997. — P. 4.
14. **Dilnoza A., Shakhnoza B.** Interactive language learning strategies for enhancing vocabulary acquisition // Eurasian Journal of Academic Research. — 2024. — Vol. 4. — No. 7 (Special Issue). — P. 62–66.

ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТ АРХИТЕКТУРАСИНИ ЎҚИТИШДА
КОМПЕТЕНЦИЯГА АСОСЛАНГАН ЁНДАШУВ

Abdullayev Ravshan Narzulloyevich

Қарши давлат техника университети

Аннотация: Ушбу мақолада дастурий таъминот архитектурасини ўқитишда компетенцияга асосланган ёндашувнинг методикалари муҳокама қилинади. КАЁ, талабаларнинг мустақил ва фаол таълим олиш қобилиятини ривожлантириш учун замонавий методлардан фойдаланишга асосланади. Кейси методи, муаммоларни ҳал қилиш ва жамоа ишлари орқали самарадорликни оширишни таъминлайди. КАЁнинг самарадорлигини баҳолаш тестлар, баҳолаш аризалари ва лойиҳа ишланмалари асосида амалга оширилиши керак.

Калим сўзлар: Дастурий таъминот архитектураси, компетенция, КАЁ, Кейси методи, жамоа ишлари, амалиёт, интерактив методлар.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы компетентностно-ориентированного подхода к обучению архитектуре программного обеспечения. Компетентностно-ориентированный подход основан на использовании современных методов для развития у студентов навыков самостоятельного и активного обучения. Метод Кейси обеспечивает повышение эффективности за счет решения проблем и командной работы. Эффективность компетентностно-ориентированного подхода следует оценивать на основе тестов, оценочных приложений и проектной работы.

Ключевые слова: Архитектура программного обеспечения, компетентность, компетентностно-ориентированный подход, метод Кейси, командная работа, практика, интерактивные методы.

Abstract: This article examines methods for a competency-based approach to teaching software architecture. The competency-based approach utilizes modern methods to develop students' independent and active learning skills. The Casey method promotes increased effectiveness through problem solving and teamwork. The

effectiveness of the competency-based approach should be assessed using tests, assessment applications, and project work.

Keywords: *Software architecture, competency, competency-based approach, Casey method, teamwork, practice, interactive methods.*

Бугунги кунда, дастурий таъминот архитектураси билимлар, кўникмалар ва компетенцияларни бирлаштирган ҳолда, профессионал фаолиятда муваффақиятли амалга оширишга ёрдам беради. Замонавий таълим методлари юксак амалий самарадорликка эришиш учун талабаларнинг дастурий таъминот архитектурасини чуқур тушунишида фаол иштирок этишларини таъминлаши керак. Шу мақсадда **компетенцияга асосланган ёндашув (КАЁ)** жуда самарали методика сифатида кўрилмоқда. Ушбу мақолада КАЁ ни дастурий таъминот архитектурасини ўқитишда қўллашнинг методикалари ҳақида батафсил муҳокама қилинади.

Компетенция — бу билимлар, кўникмалар ва маънавий хусусиятлар бирлашмаси бўлиб, улар фаолиятнинг муваффақиятли бажарилаши учун керак. КАЁ нинг асосий мақсадларидан бири - талабаларни мустақил ва фаол таълим олишга тайёрлаш, уларнинг ўзини ўрганиш қобилиятини оширишдир.

КАЁнинг асосий принциплари орасида индивидуал Эҳтиёжлар, прагматик инсон ресурслари танлови, аниқ самарадорликни баҳолаш ва доимий такмиллаштириш жой олади. Дастурий таъминот архитектурасини ўқитишда КАЁ параметрлари, масалан, критик фикрлаш, командалик билан ишлаш, муаммоларни ҳал қилиш қобилиятлари, талабаларга берилган ва ҳар бир ечимнинг устуворлигини аниқлашда муҳимдир.

КАЁ ни амалда қўллашнинг биринчи босқичи — талабаларнинг таълим олиш жараёнини ташкил этиш. Бу жамиятни, амалий фаолиятни, таълим муассасаларини ва ҳуқуқий структураларни ўз ичига олади. Дастурий таъминот архитектурасини ўқитишда талабаларга самарали форматлар, муаммоларни ҳал

қилишда талабаларнинг фаол ишлашнинг таъминлаш учун мутасадди ижтимоий учрашувлар тадбир қозволит.

Дастурий таъминот архитектурасини ўқитишда компетенцияга асосланган ёндашув (КАЁ) методикасини интизомли методлар, амалиётлар, кейс стади, симуляция ва жамоа ишларига асосланади. КАЁ талабаларга аниқ муаммолар бўйича ишлаш имконини бергани учун, бу методлар дастурий таъминот архитектурасини самарали ўрганишда жуда муҳим аҳамиятга эга.

Кейси методи талабаларни муаммоли вазиятларга ечамиз сифатида тайёрлашга имкон беради. Масалан, янги конструкторлик принциплари асосида дастурий таъминот архитектурасини ташкил этиш бўйича амалий мисоллар орқали талабаларни шунга ўргата олади. Ушбу метод талабаларнинг критик фикрлаш, муаммоларни ҳал қилиш қобилиятларини ривожлантиради ва реал дунё сценарийлари асосида ўқитишнинг самарадорлигини оширади.

Ушбу методларнинг самарадорлигини баҳолашда, талабаларнинг назарий билимлари ва амалий кўникмаларини ҳисобга олиш муҳим. КАЁнинг самарадорлигини аниқлаш учун тестлар, баҳолаш аризалари, аниқ кўрсаткичлар, виртуал ижодий лойиҳалар ва лойиҳа ишланмалари масаласида таҳлил ва баҳолаш жараёнлари орқали амалга оширилади. Келтирилган бу кўрсаткичлар талабаларнинг таълим жараёнидаги фаоллигини назарда тутуди, ва шу тариқа, уларнинг ўқиш самарадорлигини оширишга қаратилган ижобий натижаларга олиб келади.

Мазкур методлар дастурий таъминот архитектурасини ўқитишда самарали йўл туҳтиб, талабаларни муваффақиятли ва ихтисослашган мутахассислар сифатида келгусида фаолият юрита олишлари учун зарурий билим ва кўникмалар билан таъминлайди. Дастурлаш архитектурасини ўрганишда методларни ўрганишда, жадаллик ва самарадорликни аниқлаш муҳимдир. Масалан, О.И.Петров ва Д.М.Лебедевнинг тадқиқотлари, талабаларнинг кўникмалари ва фаолиятларини шунча самарали тақсимлашганини кўрсатади. Петров ва Лебедев

дастурий таъминот архитектурасини ташкил этишда комплекс дастурлар қўллашни таклиф этдилар. Уларда талабаларнинг тажрибаси ва билимлари самарали равишда ҳисобга олинган. Лебедевнинг тадқиқотида талабаларнинг 71% муаммоли вазиятларда фаол ишлашда сезиларли кўникмаларга эга эканликлари аниқланди.

КАЁ ни кўпинча амалга оширишда қуйидаги муаммолар юзага келиши мумкин:

Дастурий таъминот архитектурасини ўқитишда компетенцияга асосланган ёндашувни қўллаш методикалари талабаларнинг билиш, кўникма ва тажриба олишларини самарали таъминлашга ёрдам беради. Ушбу ёндашув, талабаларни фақат тингловчилар эмас, балки фаол иштирокчилар, инноватор ва муаммоларни ҳал этувчилар сифатида тайёрлаш имконини беради.

КАЁ ни бажархани қаламга олишда, педагогларнинг профессионал ривожланиши, уларнинг замонавий талабларга мос келадиган ижтимоий-ошиёли билимларга эга бўлишини назорат қилишнинг муҳим аҳамияти билан бирга, замонавий усуллар бу ёндашувдан келиб чиқиб, талабаларни талаб қиладиган шарт-шароитлар яратишга қаратилган.

Ушбу мақолада баён этилган методикалар, талабаларни дастурий таъминот архитектуруёсини ўрганишга жалб қилишда, уларнинг амалий жиҳатларини таъминлаш ва келгусида самарадорликни оширишга ёрдам беради.

Келгусида, таҳсил фаолиятини самарали ташкил қилишда, анча ривожланган КАЁни хужжатларга асос солиш ва аниқ талабларга жавоб беришни таъминлаш жуда муҳим. Ушбу масала бўйича хулоса қилиб айтиш мумкинки, КАЁ нинг дастурни ўрганишдаги роли замонавий таълимнинг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатмоқда, шунингдек, талабаларни ўз-ўзини тарбиялашга ундайди.

Дастурий таъминот архитектураси замонавий рақамли асрнинг муҳим элементларидан бири бўлиб, унинг самарали ўқитилиши интеллектуал даромадларни ошириш ва индустриядаги муваффақиятни таъминлаш учун катта аҳамиятга эга. Мақолада таъкидлангандай, таклиф этилган компетенцияга асосланган ёндашув (КАЁ) талабаларга ўқиш жараёнида фаол ва мустақил ишлаш имконини беради, бу эса уларнинг самарали ўқишини қамраб олади.

КАЁ нинг асосий мазмуни – замонавий таълим моделларини, жумладан, интерактив методларни, кейс стади ва жамоа ишларини қўллашдир. Талабалар, куни давомида рангларга йўналиш берган ҳолда, шахсий тажрибаларини орқали ўз билимларини ошириш имконини олади. Бунда жамоавий ишлаш ва ҳамкорлик муаммоларни ҳал қилиш жараёнида талабаларни рағбатлантириш, билим муомаласи ва фаолият о'згартиришни таъминлайди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, таълим жараёни давомида КАЁ нинг методикалари асосида ташкил этилган семинар ва конференциялар талабаларнинг билим даражасини ошириш, амалий кўникмаларини ривожлантириш ва инновацион ғоялар билан танишиш имкониятини бериши мумкин. Ҳар бир лойиҳа доирасида талабалар ўз кўникмаларини амалий ҳаётда қўллаш орқали амалий тажриба тўплайдилар, бу эса ўрганиш жараёнининг муҳим қисмига айланиши зарур. Бундан ташқари, КАЁ ни дастурий таъминот

архитектурасига оид таълим олишда эътиборни талаб қилади. Шундай экан, таълимнинг бундай форматлари талабаларнинг профессионал ривожланишига, уларнинг саноатдаги ролини аниқлаштиришга ёрдам беради. Ушбу компетенцияга асосланган ёндашув замонавий талабларга жавоб беради, талабаларга рақамли асрда муваффақиятга эришиш учун зарурий қўликмалярни шакллантиради. КАЁ нинг дастурий таъминот архитектураси соҳасида ривожланиши, талабаларнинг замон талабларига мос келиши ва ўқиш самарадорлигини ошириш учун муҳим дея таъкидлаш лозим.

Адабиётлар рўйхати

1. **Беспалько В. П.** Педагогика ва прогрессив таълим технологиялари. – Москва : Педагогика, 1995. – 336 б.
2. **Фаулер М.** Илғор дастурий таъминот архитектуралари: ўзгаришчан ва мураккаб тизимлар учун намуналар, принциплар ва методлар. – Тошкент : IT Publishing, 2019. – 458 б.
3. **Болотов В. А., Сериков В. В.** Компетентлик ёндашуви: назария ва амалиёт масалалари // *Педагогика*. – 2003. – № 10. – Б. 4–12.
4. **Кларин М. В.** Инновациявий ўқитиш моделлари: чет тажрибасидаги таълим технологиялари. – Москва : Наука, 2012. – 224 б.
5. **Bass L., Clements P., Kazman R.** Software Architecture in Practice. – Addison-Wesley Professional, 2021. – 464 p.
6. **Петров О. И., Лебедев Д. М.** Дастурий таъминот архитектурасини ўқитишда инновацион методикалар // *Axborot texnologiyalari va ta'lim*. – 2022. – № 3(45). – Б. 28–34.
7. **Зимняя И. А.** Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // *Высшее образование сегодня*. – 2003. – № 5. – С. 34–42.

**МАТЕМАТИКА FANINI O‘QITISHDA FANLARARO BOG‘LIKLIKNI
AMALGA OSHIRISHNING DARS SAMARADORLIGIGA MUHIM TA’SIRI**

O.I. Abduganiyeva

M.Z. Sayfullayeva

Sh.E. Tadjibayeva

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya: *Keltirilayotgan ushbu “Matematika fanini o‘qitishda fanlararo bog‘liklikni amalga oshirishning dars samaradorligiga muhim ta’siri” nomli maqolada informatika asoslarini matematika faniga tatbiqi bo‘yicha qo‘llash usullarining muhim ba’zi qismlari keltirilgan: ushbu ishda tajriba ma’lumotlari asosida funksiyaning matematik modelini qurish masalalari ko‘rib chiqiladi. Modellash jarayonida interpolyatsiya usullari hamda hosila yordamida funksiyaning tekshirish va grafik tahlil qilish yondashuvlari qo‘llanilgan. Natijada o‘rganilayotgan miqdorning ekstremal qiymatlari, o‘sish va kamayish oraliqlari aniqlanib, jarayonning xossalari tahlil qilinadi. Jadvallar ko‘rinishida bevosita isbotlangan.*

Kalit so‘zlar: *matematika, informatika, innovatsion, fizika, kimyo, funksiya, koordinata, jadval.*

Аннотация: *В настоящей статье «Важное влияние реализации межпредметных связей при обучении математике на эффективность урока» представлены некоторые важные аспекты применения основ информатики в преподавании математики: в данной работе рассматриваются задачи построения математической модели функции на основе экспериментальных данных. В процессе моделирования используются методы интерполяции, а также подходы к исследованию функции с помощью производной и графическому анализу. В результате определяются экстремальные значения, интервалы возрастания и убывания изучаемой величины, а также анализируются свойства процесса. Доказательства приведены непосредственно в табличной форме.*

Ключевые слова: математика, информатика, инновационный, физика, химия, функция, координата, таблица.

Annotation: *The present article, "The Important Impact of Implementing Interdisciplinary Connections in Mathematics Education on Lesson Effectiveness," presents some important parts of the application methods of the basics of computer science to the subject of mathematics: this work examines the problems of constructing a mathematical model of a function based on experimental data. Interpolation methods, as well as approaches to function analysis using the derivative and graphical analysis, are applied in the modeling process. As a result, the extreme values, intervals of increase and decrease of the quantity under study are determined, and the properties of the process are analyzed. The results are directly proven in the form of tables.*

Keywords: *mathematics, computer science, innovation, physics, chemistry, function, coordinate, table.*

Malakali kadrlarni tayyorlash uzoq muddatli, murakkab jarayon bo'lib, uni amalga oshirishda ilg'or o'qitish texnologiyalarini qo'llash va keng ko'lamli axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni taqazo etadi. Hozirda zamon talabiga javob bera oladigan mutaxassislarni tayyorlash o'quv dargohlarining asosiy vazifasiga aylangan. Boshqacha aytganda, fanlararo aloqalar va talabalarning bilimlarini integratsiyalash muammosi yetarli darajada samarali hal etilmagan.

Oliy matematikani o'qitishdan maqsad-talabalarda mantiqiy, algoritmik, abstrakt fikrlash, matematik taffakurini shakllantirish va rivojlantirish, o'zining fikr-mulohaza, xulosalarini asosli tarzda aniq bayon etishga o'rgatish hamda egallagan bilimlar bo'yicha, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdir.

Fanning vazifasi-talabalarni fizik va kimyoviy jarayonlarni matematik modelini tuzish va tahlil qilishga o'rgatishdan iborat.

Matematika fanini o‘qitishda shuni inobatga olish kerakki, matematika fizika va kimyodagi qonuniyatlar va tushunchalarni umumlashtiruvchi juda kuchli vosita hisoblanadi [1].

Amaliyotda uchraydigan funksiyalarni ko‘pchiligi jadval ko‘rinishida bo‘lganligi sababli ularni koordinatalar tekisligida aks ettirish, hosil bo‘lgan nuqtalarni birlashtirish orqali jarayonni qanday kechayotganini tahlil qilsa bo‘ladi. Agar bu nuqtalardan yoki berilgan nuqtalarga yetarlicha yaqin masofalarda o‘tuvchi funksiyaning matematik modelini yarata olish imkoniga ega bo‘lsak, u holda tajribaning keyingi holati haqida ham fikr yuritsak bo‘ladi. Bunday imkoniyatni oliy matematikaning mavzulari: eng kichik kvadratlar usuli, Langranj, Nyutonning birinchi va ikkinchi interpolasyon formulalari orqali matematik modeli yaratilsa, funksiyani hosila yordamida tekshirish mavzusi yordamida jarayonni keyingi holati haqida fikr bildirsa bo‘ladi. Oliy matematikaning “Funksiyani hosila yordamida tekshirish va grafigini chizish” mavzusini mukammal o‘zlashtirgan talaba tajriba natijasida olingan qiymatlarni koordinatalar tekisligida aks ettirgan vaqtidayoq jarayonni borishini to‘liq tushunib yetadi. Chizilgan funksiyaning grafigiga qarab, o‘rganilayotgan miqdorning eng katta yoki kichik qiymatini aniqlay oladi. Grafikning o‘shish yoki kamayish oraliqlarini aniqlash orqali o‘rganilayotgan miqdorga ta’sir etayotgan faktorlar haqida ma’lumot olish imkoniga ega bo‘ladi. Funksiyaning botiq va qavariqlik sohalarini aniqlash orqali «sekin» o‘shishdan-«tez» o‘shishga o‘tish vaqtini aniqlasa bo‘ladi. Bunday vaqtni aniqlash jarayonini boshlang‘ich va asosiy qismini ajratishga, ko‘proq qaysi vaqt oralig‘iga e’tibor berishga o‘rgatadi [2].

Berilgan misol yordamida fikrimizga oydinlik kiritsak, funksiya jadval ko‘rinishida berilgan bo‘lsin.

X	1	2	4	6	7
Y	1	3	8	7	-1

OX o‘qiga argumentning OY o‘qiga funksiyaning qiymatlarini kiritsak, nuqtalarning joylashuvi egri chiziqni aks ettiradi.

Eng kichik kvadratlar usuli yordamida berilgan nuqtalardan o‘tuvchi yoki ularga eng yaqin joylashgan funksiyaning analitik ifodasini aniqlash mumkin. Mazkur usul tajriba natijalari asosida olingan ma’lumotlarni silliqlash va ularni umumlashtiruvchi matematik model qurishda keng qo‘llaniladi. Ushbu yondashuv tasodifiy xatoliklar ta’sirini kamaytirib, jarayonning umumiy tendensiyasini aniqlash imkonini beradi.

Funksiya egri chiziqni aks ettirayotganligi uchun

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 = a \sum_{i=1}^n x_i^4 + b \sum_{i=1}^n x_i^3 + c \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \sum_{i=1}^n y_i x_i = a \sum_{i=1}^n x_i^3 + b \sum_{i=1}^n x_i^2 + c \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n y_i = a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i + cn \end{cases}$$

n	X _i	Y _i	X _i ²	X _i ³	X _i ⁴	X _i Y _i	X _i ² Y _i
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	3	4	8	16	6	12
3	4	8	16	64	256	32	128
4	6	7	36	216	1296	42	252
5	7	-1	49	343	2401	-7	-49
∑	20	18	106	632	3970	74	344

$$\begin{cases} 3970a + 632b + 106c = 344 \\ 632a + 106b + 20c = 74 \\ 106a + 20b + 5c = 18 \end{cases}$$

Uch noma'lumli tenglamalar sistemasidan a , b , c qiymatlarini topamiz.

$$a = -0.91 \quad b = 7.4 \quad c = -6.6 \quad y = -0.9x^2 + 7.4x - 6.6$$

funksiya berilgan nuqtalardan yoki ularga yaqin nuqtalardan o'tadi. Funksiyaning formulasini keltirib chiqarilganidan so'ng, oliy matematikaning elementlari yordamida uni tekshirishimiz, grafigini chizishimiz mumkin.

$$y' = -1.8x + 7.4 \quad y' = 0$$

shart yordamida funksiyaning kritik nuqtasini topamiz.

$$1.8x = 7.4 \quad x = 4.1 \quad y(4.1) = -0.9 \cdot (4.1)^2 + 7.4 \cdot 4.1 - 6.6 = 8.6$$

Funksiyaning o'sish va kamayish oralig'ini topamiz.

$$y' \geq 0 \quad -1.8x + 7.4 \geq 0 \quad x \leq 4.1 \quad (-\infty : 4.1]$$

o'suvchi

$$y' \leq 0 \quad -1.8x + 7.4 \leq 0 \quad x \geq 4.1 \quad [4.1 : +\infty) \text{ kamayuvchi}$$

$y = -0.9x^2 + 7.4x - 6.6$ formula yordamida funksiyaning jadvalda berilmagan ixtiyoriy argument uchun qiymatini aniqlash imkoniga egamiz.

$$y(3) = -0.9 \cdot 9 + 7.4 \cdot 3 - 6.6 = 7.5$$

Ikkinchi tartibli hosilalar yordamida, funksiyaning botiq va qavariqlik oraliqlarini topishimiz mumkin.

$$y'' = -0.9 < 0 \quad \text{funksiya berilish oralig'ida qavariq ekan.}$$

Biz bir misol yordamida jadval ko'rinishida berilgan funksiyaning analitik formulasini chiqarish yordamida uning xossalarini o'rganishga harakat qildik. Mazkur ishda bir misol asosida jadval ko'rinishida berilgan funksiyaning analitik ifodasini tiklash va hosil qilingan model yordamida uning asosiy xossalarini o'rganish amalga oshirildi. Analitik formula orqali funksiya jadvali qurilib, uning ekstremal nuqtalari, o'sish va kamayish oraliqlari hamda botiqlik va qavariqlik xususiyatlari aniqlandi.

Agar jadvalda keltirilgan sonlar ma'lum bir jarayonni aks ettirsa, yuqorida bayon etilgan usullar yordamida ushbu jarayonning borishini, shuningdek, jadvaldan tashqari

qiymatlarda qanday o'zgarishini bashorat qilish mumkin bo'ladi. Bu esa matematik modellashtirishning amaliy ahamiyatini yanada oshiradi.

Yuqorida bayon etilgan yondashuvlar talabalarni matematikaga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, ularda matematik modellar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish hamda real jarayonlarni matematik vositalar orqali tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Matematik model yaratish orqali o'rganilayotgan jarayonning dastlabki parametrlarini o'zgartirish va ularning natijaga ta'sirini baholash imkoniyati yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Abduqodirov A.A., Yuldoshev I.A.** Informatika o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2010.
2. **Soatov Yo.** Oliy matematika. 3-qism. – Toshkent, 1996.

INTERDISCIPLINARY
INTEGRATION AND THE
FORMATION OF MODERN
SCIENTIFIC SCHOOLS

KUTUBXONALARDA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHDA XAVFSIZLIK, INNOVATSION RIVOJLANISH VA AXLOQIY ME'YORLAR TAHLILI

Sultanova Sadoqat Botir qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqola kutubxonalarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy etishning ijobiy va salbiy jihatlarini tahlil qiladi. SI innovatsion xizmatlar yaratishda, axborot tahlilini kuchaytirishda va kutubxona xizmatlarini personalizatsiya qilishda katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Shuningdek, maxfiylik, axloqiy me'yorlar va xavfsizlik masalalari ham muhim ahamiyatga ega. Maqolada, SI texnologiyalarining samarali va xavfsiz joriy etilishi uchun zarur omillar ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *SI, ALA, IFLA, axborot xavfsizligi, bibliografik, chatbot, ma'lumot maxfiyligi, tadqiqot, professional ko'nikmalar, ma'lumotlar tahlili*

Abstract: *This article analyzes the positive and negative aspects of implementing artificial intelligence (AI) technologies in libraries. AI offers significant opportunities for creating innovative services, enhancing information analysis, and personalizing library services. However, issues of privacy, ethical standards, and security are also of great importance. The article discusses the essential factors for the effective and secure implementation of AI technologies in the library sector.*

Keywords: *AI, ALA, IFLA, information security, bibliographic, chatbot, information privacy, research, professional skills, data analysis*

Аннотация: *Данная статья анализирует позитивные и негативные аспекты внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в библиотеки.*

ИИ предоставляет большие возможности для создания инновационных услуг, усиления анализа информации и персонализации библиотечных сервисов. Однако вопросы конфиденциальности, этических норм и безопасности также имеют важное значение. В статье рассматриваются необходимые факторы для эффективного и безопасного внедрения технологий ИИ в библиотечную сферу.

Ключевые слова: *Искусственный интеллект, ALA, ИФЛА, информационная безопасность, библиография, чат-бот, конфиденциальность информации, исследования, профессиональные навыки, анализ данных*

Bugungi kunda mamlakatimizda ham sun'iy intellektdan foydalanish yoki sun'iy intellekt dasturlarini ishlab chiqish bo'yicha turli soha vakillari tomonidan tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan oliy ta'lim muassasalarida 2026-yilgacha sun'iy intellekt laboratoriyalarini ochish, "ai.gov.uz" nomli milliy portalni yaratish va ishga tushirish, "MyID" va "UzFace" masofaviy biometrik identifikatsiya platformalarini yaratish, AI yaratuvchi mutaxassislarni tayyorlash va "Kotib AI" kabi startap loyihalarni ishlab chiqish yo'lga qo'yilgan. Globallashgan dunyoda sun'iy intellekt haqida ikki xil tushuncha mavjud bo'lib, ayrim insonlar sun'iy intellektning rivojlanishi inson omiliga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida fikr bildirsalar, ayrimlar insoniyat uchun foydalari haqida ta'kidlaydilar. Sun'iy intellekt bu juda ko'plab funksiyalarga ega bo'lgan keng miqyosdagi sun'iy tizim hisoblanadi.

Dr. Effy Vayena tadqiqotida AI ning jamiyat va bioaxloqqa ijobiy hamda salbiy ta'siri yoritilib, u diagnostikani yaxshilashi va genetik tahlildagi xatolarni kamaytirishi bilan birga, maxfiylik va shaxsiy hayotga tahdid tug'dirishi qayd etilgan. Pew Research Center (Cary Funk) tadqiqotiga ko'ra esa AI samaradorlik va innovatsiyalarni oshirsada, ko'pchilik uni inson ko'nikmalari va ijtimoiy aloqalarni zaiflashtiradi deb hisoblaydi. Umuman, salbiy qarashlar ijobiy jihatlardan ustun ekani aniqlangan.

Kun.uz nashrining 2022-yil 9-sentyabrda chop etilgan tahliliy maqolasida sun'iy intellekt inson aqliga xos vazifalarni bajaruvchi texnologiya sifatida baholanadi. Unda

AI ning xavfsizlikka ta'siri ijobiy (himoya va samaradorlik) hamda salbiy (hukmronlik va nizolar) jihatlarida tahlil qilinadi. Xulosaga ko'ra, AI inson xatolarini kamaytirib, mudofaa va ijtimoiy barqarorlikni kuchaytiruvchi texnologik ustunlikni ta'minlaydi.

So'nggi yillarda raqamli transformatsiya jarayonlari kutubxonalar faoliyatining barcha yo'nalishlariga chuqur kirib bordi. Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari axborot resurslarini qayta ishlash, foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish, ma'lumotlarni boshqarish, raqamli kataloglash, bibliografik tavsiyalar yaratish va ma'lumotlarni tahlil qilish kabi jarayonlarni sezilarli darajada samarali qilish imkonini bermoqda. Shu bois kutubxonachilar uchun sun'iy intellekt bo'yicha professional kompetensiyalarni shakllantirish, raqamli savodxonligini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni professional faoliyatga joriy etish va xizmat ko'rsatish sifatini yuqori darajaga olib chiqish dolzarb zaruratga ayladi. Kutubxona sohasida AI texnologiyasining qo'llanilishi nafaqat ish samaradorligini oshirmoqda, balki axborot xizmatlarining intellektualligi va shaxsiylashtirilganligini ham kuchaytirmoqda. Xususan kutubxonalarda ham sun'iy intellektdan foydalanishning bir qancha ijobiy va salbiy jihatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin:

- sun'iy intellekt ma'lumot olishni tezlashtiradi va aniqlashtiradi;
- kutubxona xizmatlarini personalizatsiya qiladi;
- bibliografik jarayonlarda inson xatosini kamaytiradi;
- ma'lumotlar tahlili asosida yangi xizmatlar yaratish imkonini beradi;
- foydalanuvchi ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish orqali kutubxona infratuzilmasini takomillashtiradi.

Bundan tashqari sun'iy intellekt orqali yaratilgan chatbotlarda 24/7 onlayn tizimni yo'lga qo'yish va statistika va foydalanuvchi ehtiyojlarini aniq prognoz qilish mumkin bo'ladi. Kutubxonalarda ushbu chatbotlarni yaratishning o'zi ijobiy ta'sir deb hisoblasak, tizimdan foydalanishning ham alohida afzalliklari mavjud ya'ni 24/7 rejimda uzluksiz axborot xizmatini ta'minlashidir. An'anaviy kutubxona xizmatlari ish vaqtiga bog'langan bo'lsa, SI-chatbotlar real vaqt rejimida savollarga javob berishi,

katalog bo'yicha izlanishlarni bajarishi, ro'yxatdan o'tish jarayonlariga ko'maklashishi va foydalanuvchilarga zarur resurslarni tavsiya qilishi mumkin. Bu holat kutubxonachilar ish yukini kamaytiradi, foydalanuvchi qoniqishini oshiradi va xizmatning uzluksizligini kafolatlaydi. Chatbotlar orqali statistika va prognoz qilish imkoniyati ham kelib chiqadi. Foydalanuvchilar chatbotlarda qiziqtirayotgan va izlayotgan kitoblarni yozib qoldiradilar shundan kelib chiqib tavsiya etish (rekomendatsiya) funksiyasi ishga tushadi va kutubxona o'z fondini optimallashtirishi, yangi resurslarga bo'lgan talabni oldindan bilishi va foydalanuvchi segmentlariga moslashtirilgan xizmatlarni yo'lga qo'yishi mumkin.

Sun'iy intellektning eng dolzarb salbiy ta'siri bu - maxfiylikka tahdid hisoblanadi. Foydalanuvchilar sun'iy intellektdan noto'g'ri foydalanishlari axborot xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari quyidagi bir qancha salbiy jihatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

- foydalanuvchi maxfiyligi jiddiy xavf ostida qolishi mumkin;
- avtomatlashtirish insoniy muloqotni qisqartiradi;
- AI xatoliklari noto'g'ri ma'lumot tarqalishiga olib kelishi mumkin;
- jamiyatdagi ishonchsizlik kutubxonalarning AI xizmatlarini qabul qilish darajasini pasaytiradi.

Sun'iy intellektni kutubxonalarga integratsiya qilinishi XXI asr talabidan kelib chiqib amalga oshirilishi mumkin, lekin integratsiya jarayonida foydalanuvchi ma'lumotlari maxfiyligining ta'minlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Maxfiylikning buzilishi nafaqat foydalanuvchilarning shaxsiy xavfsizligiga, balki kutubxona ishonchliligiga va obro'yiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Buning ijobiy yechimi sifatida kutubxonalarda sun'iy intellektdan foydalanish jarayonida xavfsizlik protokollarini ishlab chiqish, shaxsiy ma'lumotlarni minimallashtirish, ma'lumotlarni anonimlashtirish hamda foydalanuvchilarning roziligini olish kabi mexanizmlarni tatbiq etish muhim ahamiyatga ega.

Shu asosda aytish mumkinki, sun'iy intellekt kutubxonalar uchun **kuchli transformatsion texnologiya** bo'lib, u yuqori darajadagi samaradorlik, ma'lumot tahlili, avtomatlashtirish va innovatsion xizmatlarni yaratish imkonini beradi. Biroq u bilan birga **axborot xavfsizligi, ma'lumot maxfiyligi, professional ko'nikmalarni yo'qotish va jamiyatdagi ishonchsizlik** kabi xavflar ham mavjud.

Kutubxonalarda sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarini joriy etishda bir qator muhim omillarni inobatga olish zarur. Jumladan:

- axloqiy me'yorlarga rioya qilish,
- kadrlarning kompetensiyasini doimiy ravishda oshirish,
- ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha belgilangan standartlarga amal qilish,

Ushbu omillar sun'iy intellekt texnologiyalarining samarali va xavfsiz foydalanilishini ta'minlashga yordam beradi, chunki ular nafaqat texnologiyaning samaradorligini oshiradi, balki uning ijtimoiy, axloqiy va huquqiy jihatlarini muvofiqlashtiradi. Axloqiy me'yorlar, texnologiyaning inson huquqlariga hurmat bilan ishlashini va adolatli taqsimlanishini kafolatlaydi. Kutubxona xodimlarining kompetensiyasini doimiy oshirish, yangi texnologiyalarni samarali qo'llash qobiliyatini kuchaytiradi. Ma'lumotlarni himoya qilish standartlariga rioya qilish, foydalanuvchi shaxsiy ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlaydi va maxfiylikni saqlashga yordam beradi. Shu tarzda, bu omillar kutubxona sohasida sun'iy intellektning xavfsiz va samarali joriy etilishi uchun muhim asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Tai, M. C.-T.** The impact of artificial intelligence on human society and bioethics // Tzu Chi Medical Journal. — 2020. — Vol. 32, № 4. — P. 339–343. — DOI: 10.4103/tcmj.tcmj_71_20.
2. **Kennedy, B., Yam, E., Kikuchi, E., Pula, I., Fuentes, J.** How Americans View AI and Its Impact on People and Society // Pew Research Center. — 17 September

2025. — URL: <https://www.pewresearch.org/science/2025/09/17/how-americans-view-ai-and-its-impact-on-people-and-society/>

3. **Kun.uz.** Sun'iy intellekt va xavfsizlik. Robotlar odamlar ustidan hukmronlik qilishi mumkinmi? — 8 September 2022. — URL: <https://www.kun.uz/uz/news/2022/09/08/suniy-intellekt-va-xavfsizlik-robotlar-odamlar-ustidan-hukmronlik-qilishi-mumkinmi>

O‘ZBEK TILI SHEVALARI ASOSIDA ELEKTRON TARJIMA TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA MA’LUMOTLARNI TAHLIL QILISH

Xusaydinova Dilobar Mirxamidovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tili shevalarining elektron tarjima tizimlarida aks etishi, mavjud muammolar va ularni hal etishda ma’lumotlarni tahlil qilish usullarining ahamiyati yoritilgan. O‘zbek tilining hududiy shevalari fonetik, leksik va grammatik jihatdan farqlanishi sababli avtomatlashtirilgan tarjima jarayonida aniqlik va moslik masalalari dolzarb bo‘lib qolmoqda. Maqolada elektron tarjima tizimlarida shevalarni hisobga olish zarurati, ma’lumotlar to‘plash, tasniflash va mashinaviy o‘rganish asosida tahlil qilish yondashuvlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari o‘zbek tili uchun yanada mukammal va moslashuvchan tarjima tizimlarini yaratishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, shevalar, elektron tarjima, ma’lumotlar tahlili, mashinaviy tarjima, tabiiy tilni qayta ishlash, sun'iy intellekt.

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности отражения диалектов узбекского языка в системах электронного перевода, существующие

проблемы и значение методов анализа данных в их решении. В связи с фонетическими, лексическими и грамматическими различиями региональных диалектов узбекского языка вопросы точности и адекватности автоматизированного перевода остаются актуальными. В статье анализируется необходимость учета диалектов в системах электронного перевода, а также подходы к анализу на основе сбора и классификации данных и методов машинного обучения. Результаты исследования способствуют созданию более совершенных и адаптивных систем перевода для узбекского языка.

Ключевые слова: *узбекский язык, диалекты, электронный перевод, анализ данных, машинный перевод, обработка естественного языка, искусственный интеллект.*

Abstract. This article examines the representation of Uzbek language dialects in electronic translation systems, existing challenges, and the importance of data analysis methods in addressing these issues. Due to phonetic, lexical, and grammatical differences among regional dialects of the Uzbek language, issues of accuracy and adequacy in automated translation remain highly relevant. The article analyzes the necessity of incorporating dialects into electronic translation systems and explores data collection, classification, and machine learning–based analysis approaches. The research findings contribute to the development of more advanced and adaptable translation systems for the Uzbek language.

Keywords: *Uzbek language, dialects, electronic translation, data analysis, machine translation, natural language processing, artificial intelligence.*

KIRISH

Bugungi globallasuv jarayonida elektron tarjima tizimlari turli tillar o'rtasida tezkor va samarali aloqa vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. Sun'iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing -NLP) texnologiyalarining rivojlanishi mashinaviy tarjima sifatini sezilarli darajada oshirdi. Biroq ko'p hollarda tarjima tizimlari adabiy til me'yorlariga asoslangan bo'lib, hududiy shevalar va og'zaki nutq xususiyatlarini yetarli darajada qamrab olmaydi.

O'zbek tili ham boy shevalarga ega bo'lgan tillardan biri hisoblanadi. Qarluq, qipchoq va o'g'uz guruhlariga mansub shevalar fonetik, leksik va morfologik jihatdan sezilarli farqlarga ega. Ushbu farqlarni elektron tarjima tizimlarida hisobga olmaslik tarjima aniqligining pasayishiga olib keladi. Shu sababli o'zbek tili shevalari uchun elektron tarjimani takomillashtirishda ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

ASOSIY QISM

1. O'zbek tili shevalarining lingvistik xususiyatlari

O'zbek tili shevalari adabiy til bilan umumiy asosga ega bo'lsa-da, ayrim jihatlarda sezilarli farqlanadi. Masalan, fonetik jihatdan ayrim tovushlarning almashinuvi, urg'u o'rni va talaffuz farqlari mavjud. Leksik jihatdan esa bir hududda keng qo'llaniladigan so'z boshqa hududda mutlaqo boshqa ma'noga ega bo'lishi yoki umuman ishlatilmasligi mumkin. Grammatik farqlar ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ayrim qo'shimchalarning ishlatilishi, fe'l zamonlari va gap tuzilishidagi o'ziga xosliklar tarjima jarayonini murakkablashtiradi. Shu sababli shevalarni chuqur lingvistik tahlil qilish elektron tarjima tizimlari uchun muhim ma'lumot manbai bo'lib xizmat qiladi.

2. Elektron tarjima tizimlarida mavjud muammolar

Hozirgi kunda keng qo'llanilayotgan elektron tarjima tizimlari (Google Translate, Yandex Translate va boshqalar) asosan standart adabiy tilga moslashtirilgan. Natijada shevada yozilgan yoki og'zaki nutqqa yaqin matnlar noto'g'ri tarjima qilinishi mumkin. Bu esa foydalanuvchi uchun noaniqlik va tushunmovchiliklarni keltirib chiqaradi.

Asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- ✓ shevaga xos so'z va iboralarning lug'atlarda mavjud emasligi;
- ✓ kontekstni noto'g'ri aniqlash;
- ✓ fonetik farqlar tufayli nutqni tanishdagi xatoliklar;
- ✓ ma'lumotlar yetishmasligi.

3. Ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish usullari

O'zbek tili shevalari uchun samarali elektron tarjima tizimini yaratishda katta hajmdagi sifatli ma'lumotlar talab etiladi. Bunday ma'lumotlar yozma manbalar, audio va video yozuvlar, ijtimoiy tarmoqlardagi matnlar orqali to'planishi mumkin. Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida quyidagi usullar muhim hisoblanadi:

- ✓ korpus lingvistikasi asosida matnlarni belgilash va tasniflash;
- ✓ statistik tahlil orqali eng ko'p uchraydigan birliklarni aniqlash;
- ✓ mashinaviy o'rganish va neyron tarmoqlar yordamida tarjima modellarini o'qitish;
- ✓ kontekstga asoslangan tahlil orqali ma'no aniqligini oshirish.

4. Mashinaviy o'rganish va sun'iy intellektning roli

Zamonaviy elektron tarjima tizimlari neyron tarmoqlarga asoslangan bo'lib, ular katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash orqali o'rganadi. Agar ushbu ma'lumotlar tarkibida o'zbek tili shevalari yetarli darajada aks ettirilsa, tarjima sifati sezilarli darajada yaxshilanadi.

Shevalarni hisobga oluvchi modellar yaratish:

- ✓ foydalanuvchi nutqiga moslashuvchanlikni oshiradi;

- ✓ og‘zaki va norasmiy matnlarni aniqroq tarjima qilish imkonini beradi;
- ✓ milliy til resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

5. O‘zbek tili shevalari uchun elektron tarjimada korpus yaratish muammolari

Elektron tarjima tizimlarining samaradorligi, avvalo, sifatli va yetarli hajmdagi lingvistik korpuslarga bog‘liq. O‘zbek tili shevalari uchun bunday korpuslarni yaratish jarayoni bir qator muammolar bilan yuzlashadi. Eng asosiy muammolardan biri-shevalarning yozma shaklda kam uchrashi hisoblanadi. Aksariyat shevalar og‘zaki nutqda faol qo‘llaniladi, biroq ular adabiy manbalarda yetarli darajada qayd etilmagan.

Shuningdek, shevalar uchun yagona imlo me‘yorining mavjud emasligi ma‘lumotlarni avtomatik qayta ishlash jarayonini murakkablashtiradi. Bir xil so‘z turli hududlarda turlicha yozilishi yoki talaffuz qilinishi mumkin. Bu esa elektron tarjima tizimlarida noto‘g‘ri moslashtirish va semantik xatolarga olib keladi. Shu sababli korpus yaratishda fonetik transkripsiya, izohli belgilash (annotation) va standartlashtirish jarayonlariga alohida e‘tibor qaratilishi zarur.

6. Shevalarni aniqlash va avtomatik tasniflash usullari

O‘zbek tili shevalari uchun elektron tarjimini takomillashtirishda avtomatik aniqlash va tasniflash muhim bosqich hisoblanadi. Bu jarayonda mashinaviy o‘rganish algoritmlari va sun‘iy intellekt texnologiyalari keng qo‘llaniladi. Matn yoki nutq asosida shevani aniqlash uchun fonetik, leksik va grammatik belgilar asosida modellar yaratiladi.

Masalan, ayrim hududlarga xos so‘zlar yoki talaffuz xususiyatlari asosida shevani aniqlash mumkin. Neyron tarmoqlar yordamida o‘qitilgan modellar katta hajmdagi ma‘lumotlarni tahlil qilib, shevaga mos tarjima variantlarini taklif etish imkonini beradi. Bunday yondashuv foydalanuvchi nutqiga moslashgan, yanada aniq va tabiiy tarjima natijalarini ta‘minlaydi.

7. Elektron tarjima tizimlarida kontekst muammosi

Shevalar bilan ishlashda kontekst masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bir xil soʻz turli hududlarda turli maʼnolarda qoʻllanilishi mumkin. Agar elektron tarjima tizimi kontekstni toʻgʻri aniqlay olmasa, tarjima mazmunan notoʻgʻri boʻlib chiqadi. Shu sababli kontekstga asoslangan tarjima modellari ishlab chiqilishi zarur.

Zamonaviy transformer modellar (masalan, BERT, GPT kabi) kontekstni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu modellar yordamida shevaga xos soʻzlarning maʼnosi gap yoki matn doirasida aniqlanadi. Natijada tarjima jarayonida semantik aniqlik oshadi va foydalanuvchi ehtiyojiga mos natija olinadi.

8. Amaliy qoʻllanilish sohalari va ijtimoiy ahamiyati

Oʻzbek tili shevalari uchun moslashtirilgan elektron tarjima tizimlari bir qator amaliy sohalarda muhim ahamiyatga ega. Jumladan, taʼlim sohasida turli hududlardan kelgan talabalar uchun oʻquv materiallarini tushunarli qilish, ommaviy axborot vositalarida mahalliy nutqni avtomatik tarjima qilish, davlat xizmatlarida aholiga qulaylik yaratish mumkin.

Bundan tashqari, bunday tizimlar madaniy merosni saqlashda ham muhim rol oʻynaydi. Shevalar orqali xalq ogʻzaki ijodi, folklor va tarixiy nutq namunalarini raqamlashtirish va tarjima qilish imkoniyati kengayadi. Bu esa milliy til boyligini saqlab qolish va rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Oʻzbek tili shevalari uchun elektron tarjima tizimlarini rivojlantirish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi. Shevalarning lingvistik xususiyatlarini chuqur oʻrganish, sifatli maʼlumotlar bazasini shakllantirish va zamonaviy maʼlumotlar tahlili usullarini qoʻllash orqali tarjima tizimlari aniqligi va ishonchliligini oshirish

mumkin. Ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlar nafaqat axborot texnologiyalari, balki tilshunoslik sohasining rivojiga ham muhim hissa qo‘shadi.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek tili shevalari asosida elektron tarjima tizimlarini rivojlantirish kompleks yondashuvni talab etadi. Lingvistik tahlil, ma’lumotlar to‘plash, avtomatik tasniflash va zamonaviy sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali tarjima sifati sezilarli darajada oshirilishi mumkin. Ushbu yo‘nalishdagi izlanishlar nafaqat texnologik, balki ijtimoiy va madaniy ahamiyatga ham ega bo‘lib, o‘zbek tilining raqamli makondagi nufuzini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Jurafsky D., Martin J. H.** Speech and Language Processing. – 3rd ed. – Pearson Education, 2023.
2. **Manning C. D., Schütze H.** Foundations of Statistical Natural Language Processing. – MIT Press, 2019.
3. **Koehn P.** Neural Machine Translation. – Cambridge : Cambridge University Press, 2020.
4. **Vaswani A. et al.** Attention Is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). – 2017.
5. **Devlin J. et al.** BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding // Proceedings of the ACL. – 2019.
6. **O‘zbek tili dialektologiyasi.** – Toshkent : Fan, 2018.
7. **Rahmatullayev Sh.** Hozirgi o‘zbek adabiy tili va shevalari. – Toshkent : O‘qituvchi, 2016.

8. **Abduazizov A.** O‘zbek tilshunosligi va zamonaviy tadqiqotlar. – Toshkent : Universitet, 2020.
9. **Buyya R., Calheiros R.** Big Data Analytics and Cloud Computing. – Elsevier, 2018.
10. **Goldberg Y.** Neural Network Methods for Natural Language Processing. – Morgan & Claypool, 2017.
11. **Sutskever I., Vinyals O., Le Q. V.** Sequence to Sequence Learning with Neural Networks // Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). – 2014.
12. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.** O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida : qaror. – Toshkent, 2020.
13. **ACL Web** [Elektron resurs]. – Rejim dostupа: <https://www.aclweb.org>
14. **Natural Language Toolkit (NLTK)** [Elektron resurs]. – Rejim dostupа: <https://www.nltk.org>
15. **Hugging Face** [Elektron resurs]. – Rejim dostupа: <https://huggingface.co>
16. **Google AI Blog** [Elektron resurs]. – Rejim dostupа: <https://ai.googleblog.com>
17. **Springer** [Elektron resurs]. – Rejim dostupа: <https://www.springer.com>
18. **ScienceDirect** [Elektron resurs]. – Rejim dostupа: <https://www.sciencedirect.com>
19. **Jurafsky D., Martin J. H.** Speech and Language Processing. – Pearson, 2023.
20. **Manning C. D., Schütze H.** Foundations of Statistical Natural Language Processing. – MIT Press, 2019.
21. **Koehn P.** Neural Machine Translation. – Cambridge University Press, 2020.
22. **ACL Web** [Elektron resurs]. – Rejim dostupа: <https://www.aclweb.org>
23. **Natural Language Toolkit (NLTK)** [Elektron resurs]. – Rejim dostupа: <https://www.nltk.org>

O‘ZBEK TILI SHEVALARI ASOSIDA ELEKTRON TARJIMA TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Xusaydinova Dilobar Mirxamidovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqola o‘zbek tili shevalari asosida yaratiladigan elektron tarjima tizimlarini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda shevalarga moslashtirilgan tarjima modellarini yaratishda zamonaviy sun‘iy intellekt, chuqur o‘rganish (deep learning) va katta hajmdagi ma‘lumotlar (big data) texnologiyalarining o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, foydalanuvchi nutqiga moslashuvchi adaptiv tarjima tizimlarini ishlab chiqishning nazariy va amaliy jihatlari ko‘rib chiqiladi. Maqola natijalari o‘zbek tili shevalari uchun samarali, moslashuvchan va yuqori aniqlikka ega elektron tarjima tizimlarini yaratishda ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar: *o‘zbek tili shevalari, elektron tarjima tizimlari, innovatsion yondashuvlar, chuqur o‘rganish, big data, adaptiv tarjima, sun‘iy intellekt.*

Аннотация. *Данная статья посвящена изучению инновационных подходов к совершенствованию электронных систем перевода, создаваемых на основе диалектов узбекского языка. В исследовании анализируется роль современных технологий искусственного интеллекта, глубокого обучения (deep learning) и больших данных (big data) при разработке переводческих моделей, адаптированных к диалектам. Также рассматриваются теоретические и практические аспекты разработки адаптивных систем перевода, ориентированных на речь пользователя. Результаты статьи служат научной основой для создания эффективных, гибких и высокоточных электронных систем перевода для диалектов узбекского языка.*

Ключевые слова: диалекты узбекского языка, электронные системы перевода, инновационные подходы, глубокое обучение, большие данные, адаптивный перевод, искусственный интеллект.

Abstract. *This article is devoted to the study of innovative approaches to improving electronic translation systems developed based on Uzbek language dialects. The research analyzes the role of modern artificial intelligence technologies, deep learning, and big data in developing translation models adapted to dialectal features. In addition, the theoretical and practical aspects of designing adaptive translation systems tailored to user speech are examined. The findings of the article provide a scientific basis for creating efficient, flexible, and high-accuracy electronic translation systems for Uzbek language dialects.*

Keywords: *Uzbek language dialects, electronic translation systems, innovative approaches, deep learning, big data, adaptive translation, artificial intelligence.*

KIRISH

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi elektron tarjima tizimlarini tilshunoslik va sun'iy intellekt kesishmasidagi eng muhim yo'nalishlardan biriga aylantirdi. Oldingi tadqiqotlarda o'zbek tili shevalarini elektron tarjimada hisobga olish zarurati, ma'lumotlar tahlili va mashinaviy o'rganishning asosiy usullari yoritilgan edi. Ushbu maqola esa mazkur yo'nalishni yanada rivojlantirib, innovatsion texnologiyalar asosida tarjima tizimlarini takomillashtirish masalalariga e'tibor qaratadi.

Bugungi kunda foydalanuvchilarning ehtiyojlari tobora murakkablashib bormoqda. Ular nafaqat adabiy tilni, balki kundalik muloqotda qo'llaniladigan sheva va lahjalarni ham aniq tarjima qila oladigan tizimlarga muhtoj. Shu bois elektron tarjima tizimlarida adaptivlik, kontekstga sezgirlik va o'rganish qobiliyatini kuchaytirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

ASOSIY QISM

1. Adaptiv elektron tarjima tizimlari tushunchasi

Adaptiv elektron tarjima tizimlari foydalanuvchi nutqi, yozish uslubi va hududiy xususiyatlariga moslashib boradigan aqlli tizimlar hisoblanadi. Bunday tizimlar doimiy ravishda yangi ma'lumotlarni o'rganib, tarjima natijalarini yaxshilab boradi. O'zbek tili shevalari uchun adaptiv yondashuv ayniqsa muhim, chunki bir foydalanuvchining nutqi boshqasidan keskin farq qilishi mumkin. Adaptivlik quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

- ✓ foydalanuvchi kiritgan matnlarga asoslanib lug'atni boyitish;
- ✓ hududiy shevaga mos tarjima variantlarini taklif etish;
- ✓ vaqt o'tishi bilan xatolarni kamaytirish va aniqlikni oshirish.

2. Chuqur o'rganish modellarining imkoniyatlari

Chuqur o'rganishga asoslangan neyron tarmoqlar elektron tarjima sifatini tubdan o'zgartirdi. Transformer arxitekturasi asosidagi modellar uzoq kontekstni hisobga olish va murakkab semantik bog'lanishlarni aniqlash imkonini beradi. O'zbek tili shevalari bilan ishlashda bu modellar shevaga xos iboralarni gap doirasida to'g'ri talqin qilishga yordam beradi.

Ayniqsa, ko'p tilli va ko'p shevali modellar (multilingual models) yaratish orqali shevalar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni avtomatik o'rganish mumkin. Bu esa tarjima jarayonini tezlashtiradi va resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

3. Katta hajmdagi ma'lumotlardan foydalanish (Big Data)

O'zbek tili shevalari uchun elektron tarjima tizimlarini rivojlantirishda big data texnologiyalari muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy tarmoqlar, forumlar, audio va video platformalar shevaga boy real nutq namunalarini taqdim etadi. Ushbu ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish orqali tarjima tizimlari real hayotga yanada yaqinlashtiriladi.

Katta hajmdagi ma'lumotlar asosida:

- ✓ shevalarga xos soʻz birikmalari aniqlanadi;
- ✓ nutqdagi oʻzgaruvchanlik modellashtiriladi;
- ✓ kam uchraydigan, ammo muhim birliklar aniqlanadi.

4. Nutqni tanish va tarjima qilish integratsiyasi

Kelajakda elektron tarjima tizimlari nafaqat yozma, balki ogʻzaki nutqni ham samarali qayta ishlashi lozim. Oʻzbek tili shevalari ogʻzaki nutqda yanada boy va faol namoyon boʻladi. Shu sababli nutqni tanish (speech recognition) va tarjimani integratsiyalashgan holda rivojlantirish zarur. Bunday tizimlar:

- ✓ shevaga xos talaffuzni aniqlaydi;
- ✓ nutqni real vaqt rejimida tarjima qiladi;
- ✓ foydalanuvchi tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi.

5. Oʻzbek tili shevalari uchun transkripsiya usullari

Elektron tarjima tizimlarida oʻzbek tili shevalarini toʻgʻri qayta ishlashda transkripsiya usullari muhim ahamiyatga ega. Shevalar asosan ogʻzaki nutqda faol qoʻllanilgani sababli, ularni yozma shaklga toʻgʻri va bir xil standart asosida oʻtkazish zarur. Transkripsiya jarayoni nutq tovushlarini yozma belgilar orqali aniq ifodalashni taʼminlaydi va keyingi avtomatik tahlil uchun asos boʻlib xizmat qiladi.

Amaliyotda quyidagi transkripsiya usullari qoʻllaniladi:

- ✓ Fonetik transkripsiya, bunda talaffuzdagi barcha tovush xususiyatlari maxsus belgilar yordamida aks ettiriladi;
- ✓ Fonematik transkripsiya, unda faqat maʼno farqlovchi tovushlar hisobga olinadi;
- ✓ Soddalashtirilgan transkripsiya, elektron tizimlar uchun moslashtirilgan va avtomatik qayta ishlashga qulay shaklda qoʻllaniladi.
- ✓ Oʻzbek tili shevalari uchun transkripsiya usullarini tanlashda tizimning maqsadi muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, nutqni tanish va tarjima qilishda fonematik

transkripsiya ko‘proq samarali bo‘lsa, lingvistik tadqiqotlarda fonetik transkripsiya afzal hisoblanadi.

6. Shovqinni tozalash algoritmlarining elektron tarjima dagi o‘rni

O‘zbek tili shevalari bilan ishlashda nutq ma’lumotlari ko‘pincha shovqinli muhitda yozib olinadi. Bu holat avtomatik nutqni tanish va tarjima qilish jarayonida xatolarning ko‘payishiga olib keladi. Shu sababli shovqinni tozalash (noise reduction) algoritmlaridan foydalanish elektron tarjima tizimlari uchun muhim bosqich hisoblanadi.

Shovqinni tozalash algoritmlarining asosiy vazifasi foydali nutq signalini saqlab qolgan holda, ortiqcha shovqinlarni kamaytirishdan iborat. Amaliyotda keng qo‘llaniladigan algoritmlar quyidagilardan iborat:

- ✓ Spektral ayirish (Spectral Subtraction) - shovqin spektrini aniqlab, nutq signalidan ayirish usuli;
- ✓ Viner filtri (Wiener Filter) - signal va shovqin nisbatiga asoslangan optimal filtrlash usuli;
- ✓ Adaptiv filtrlar - muhitga moslashib ishlovchi algoritmlar;

Neyron tarmoqlarga asoslangan shovqin tozalash modellari, ular katta hajmdagi ma’lumotlar asosida o‘rganib, murakkab shovqinlarni samarali bartaraf etadi.

Shovqinni samarali tozalash natijasida nutqni tanish aniqligi oshadi, shevaga xos talaffuz elementlari yaxshiroq ajratib olinadi va elektron tarjima tizimlarining umumiy sifati sezilarli darajada yaxshilanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek tili shevalari asosida elektron tarjima tizimlarini rivojlantirish zamonaviy axborot texnologiyalari va tilshunoslikning kesishgan nuqtasida joylashgan muhim ilmiy-amaliy yo‘nalish hisoblanadi. O‘zbek tilining hududiy shevalari fonetik, leksik va grammatik jihatdan rang-barang bo‘lib, ularni elektron tarjima tizimlarida to‘liq va to‘g‘ri aks ettirish tarjima sifatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Ushbu tadqiqotda ko‘rib chiqilgan yondashuvlar - ma’lumotlarni to‘plash va tahlil qilish, mashinaviy va chuqur o‘rganish modellaridan foydalanish, adaptiv tarjima tizimlarini yaratish - elektron tarjimaning aniqligi va moslashuvchanligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, maqolada innovatsion texnologiyalar, xususan sun’iy intellekt va big data asosida shevalarga mos tarjima modellarini ishlab chiqish zarurligi asoslab berildi. Bu yondashuvlar orqali nafaqat yozma, balki og‘zaki nutqqa xos bo‘lgan sheva birliklarini ham samarali tarjima qilish imkoniyati kengayadi. Natijada elektron tarjima tizimlari foydalanuvchi nutqiga moslashuvchi, kontekstni chuqur anglaydigan va real hayotdagi muloqotga yaqin natijalarni taqdim etadigan darajaga ko‘tariladi.

Bundan tashqari, o‘zbek tili shevalarini elektron tarjima tizimlariga integratsiya qilish til boyligini saqlash, madaniy merosni raqamlashtirish va kelajak avlodlarga yetkazish nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari davlat xizmatlari, ta’lim, ommaviy axborot vositalari va raqamli kommunikatsiya sohalarida qo‘llanilishi mumkin bo‘lib, aholining axborotga bo‘lgan ehtiyojini qondirishda muhim rol o‘ynaydi.

Transkripsiya usullari va shovqinni tozalash algoritmlarini elektron tarjima tizimlariga integratsiya qilish o‘zbek tili shevalarini qayta ishlashda muhim texnologik asos yaratadi. Ushbu yondashuvlar orqali og‘zaki nutqdan yozma shaklga o‘tish jarayoni soddalashadi, tarjima aniqligi oshadi va foydalanuvchi uchun yanada qulay, ishonchli tarjima muhiti shakllanadi.

Umuman olganda, o‘zbek tili shevalari asosida elektron tarjima tizimlarini takomillashtirish bo‘yicha olib boriladigan ilmiy izlanishlar milliy til resurslarini rivojlantirish, ularning global raqamli makondagi raqobatbardoshligini oshirish hamda zamonaviy til texnologiyalarini yaratishda mustahkam ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Sutskever I., Vinyals O., Le Q. V.** Sequence to Sequence Learning with Neural Networks // Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). – 2014.
2. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.** O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida : qaror. – Toshkent, 2020.
3. **Jurafsky D., Martin J. H.** Speech and Language Processing. – Pearson, 2023.
4. **Koehn P.** Neural Machine Translation. – Cambridge : Cambridge University Press, 2020.
5. **Vaswani A. et al.** Attention Is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). – 2017.
6. **Goldberg Y.** Neural Network Methods for Natural Language Processing. – 2017.
7. **O‘zbek tili dialektologiyasi.** – Toshkent : Fan, 2018.
8. **Rahmatullayev Sh.** Hozirgi o‘zbek adabiy tili va shevalari. – Toshkent, 2016.
9. **ACL Web** [Elektron resurs]. – Rejim dostupа: <https://www.aclweb.org>
10. **Hugging Face** [Elektron resurs]. – Rejim dostupа: <https://huggingface.co>

ZAMONAVIY TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI

Solijonov Davronbek Otabek o‘g‘li

Andijon Davlat Universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada zamonaviy tadqiqotlarda nazariya va amaliyot integratsiyasining ahamiyati hamda uning ilmiy natijadorlikka ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida nazariy yondashuvlar bilan amaliy tajribaning uyg'unlashuvi fan, ta'lim va innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada integratsiyalashgan tadqiqot modellarining afzalliklari, ularni qo'llash mexanizmlari hamda ilmiy-amaliy muammolarni hal etishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlash orqali ilmiy bilimlarning real hayotdagi qo'llanilish imkoniyatlari kengayishi asoslab beriladi.*

Kalit so'zlar: *zamonaviy tadqiqotlar, nazariya, amaliyot, integratsiya, ilmiy yondashuv, innovatsiya, tadqiqot samaradorligi*

Аннотация. *В статье анализируется значение интеграции теории и практики в современных исследованиях и её влияние на эффективность научной деятельности. Рассматривается взаимосвязь теоретических подходов и практического опыта как важный фактор развития науки, образования и инновационной деятельности. В работе раскрываются преимущества интегрированных исследовательских моделей, механизмы их применения и роль в решении научно-практических проблем. Обосновывается, что обеспечение тесной связи между теорией и практикой расширяет возможности применения научных знаний в реальных условиях.*

Ключевые слова: *современные исследования, теория, практика, интеграция, научный подход, инновации, эффективность исследований*

Annotation. *This article analyzes the importance of integrating theory and practice in modern research and its impact on scientific effectiveness. The study considers the combination of theoretical approaches and practical experience as a key factor in enhancing the efficiency of science, education, and innovative activities. The advantages of integrated research models, their implementation mechanisms, and their role in solving scientific and practical problems are highlighted. The article also*

substantiates that ensuring a strong connection between theory and practice expands the possibilities for applying scientific knowledge in real-life contexts.

Keywords:

modern research, theory, practice, integration, scientific approach, innovation, research effectiveness

KIRISH

Bugungi globallashuv va ilmiy-texnologik taraqqiyot sharoitida zamonaviy tadqiqotlar mazmuni va yo‘nalishlari tubdan o‘zgarib bormoqda. Ilm-fan oldida turgan asosiy vazifalardan biri — nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg‘unlashtirish orqali dolzarb ijtimoiy, iqtisodiy va ta’limiy muammolarga samarali yechimlar topishdan iboratdir. Shu bois, nazariya va amaliyot integratsiyasi zamonaviy tadqiqotlarning muhim metodologik asosi sifatida qaralmoqda.

An’anaviy tadqiqotlarda nazariy yondashuvlar ko‘pincha amaliy jarayonlardan ajralgan holda olib borilgan bo‘lsa, hozirgi davrda bunday yondashuvlar ilmiy natijalarning real hayotdagi qo‘llanilish imkoniyatlarini cheklab qo‘ymoqda. Zamonaviy tadqiqotlar esa ilmiy g‘oyalar, konsepsiyalar va modellarni bevosita amaliy faoliyat bilan bog‘lashni talab etadi. Bu holat fan, ta’lim va ishlab chiqarish sohalarida innovatsion yondashuvlarning shakllanishiga xizmat qilmoqda.

Mazkur maqolada nazariya va amaliyot integratsiyasining mohiyati, uning zamonaviy tadqiqotlardagi o‘rni hamda ilmiy samaradorlikni oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, integratsiyalashgan yondashuvlar asosida olib borilgan tadqiqotlar ilmiy bilimlarning amaliy qiymatini oshirishiga oid masalalar yoritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot metodologiyasi nazariya va amaliyot integratsiyasini tahlil qilishga yo‘naltirilgan kompleks yondashuvga asoslanadi. Tadqiqot jarayonida umumilmiy va maxsus metodlardan foydalanildi. Jumladan, ilmiy adabiyotlarni tahlil

qilish va tizimlashtirish metodi orqali zamonaviy tadqiqotlarda qo'llanilayotgan nazariy konsepsiyalar o'rganildi.

Tadqiqotda tahlil va sintez metodlari yordamida nazariy yondashuvlar hamda amaliy tajribalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlashtirildi. Taqqoslash metodi orqali an'anaviy va integratsiyalashgan tadqiqot modellari solishtirilib, ularning afzallik va kamchiliklari baholandi. Shuningdek, induktiv va deduktiv yondashuvlar asosida umumiy xulosalar shakllantirildi.

Empirik ma'lumotlarni umumlashtirish metodi nazariya va amaliyot uyg'unligining ilmiy natijalarga ta'sirini aniqlashga xizmat qildi. Tadqiqot natijalari mantiqiy izchillik, tizimlilik va ilmiy asoslanganlik tamoyillari asosida bayon etildi. Ushbu metodologik yondashuv tadqiqotning ishonchliligi va amaliy ahamiyatini ta'minlashga imkon berdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Nazariya va amaliyot integratsiyasi masalasi ilmiy adabiyotlarda uzoq yillardan buyon muhokama qilinib kelinmoqda. Ushbu yondashuvning nazariy asoslari avvalo amerikalik faylasuf va pedagog John Deweyning asarlarida shakllangan. Uning "*Experience and Education*" (1938) nomli asarida ta'lim va ilmiy bilish jarayonida tajriba (amaliyot) markaziy o'rin tutishi, nazariy bilimlar esa aynan amaliy faoliyat jarayonida mazmun kasb etishi ta'kidlanadi. Dewey nazariyani amaliyotdan ajratish ilmiy bilimlarning hayotiy ahamiyatini pasaytirishini ilmiy asoslab bergan.

Nazariya va amaliyot integratsiyasining rivojlangan modeli David A. Kolb tomonidan ishlab chiqilgan tajribaviy o'rganish nazariyasida aks etgan. Uning "*Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*" (1984) asarida bilim hosil bo'lishi to'rt bosqichdan — aniq tajriba, reflektiv kuzatuv, abstrakt konseptualizatsiya va faol tajriba orqali o'tishi ko'rsatib berilgan. Kolb modeli

nazariya va amaliyot uzviyligini ta'minlashda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi va hozirgi kunda ta'lim hamda ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llanilmoqda.

Amaliyotga asoslangan tadqiqotlar konsepsiyasi Donald Schönning "*The Reflective Practitioner*" (1983) asarida chuqur tahlil qilingan. Muallif "reflection-in-action" va "reflection-on-action" tushunchalarini ilgari surib, mutaxassislarning amaliy faoliyati davomida nazariy bilimlarni qayta tahlil qilishi va boyitishini asoslaydi. Schönning yondashuvi zamonaviy tadqiqotlarda ilmiy xulosalarning real muammolarni hal etishdagi ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda evidence-based research (dalillarga asoslangan tadqiqot) yondashuvi ham nazariya va amaliyot integratsiyasining muhim shakli sifatida qaraladi. Masalan, Hammersley (2001) ilmiy qarorlar empirik dalillarga asoslanishi lozimligini ta'kidlab, nazariy konsepsiyalar amaliy ma'lumotlar bilan tasdiqlanmaguncha to'liq ilmiy ahamiyat kasb etmasligini qayd etadi.

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda ushbu masala asosan pedagogika va ta'lim tadqiqotlari doirasida yoritilgan. Jumladan, N.A. Muslimov, O'. Tolipov va B. Xodjayevlarning pedagogik tadqiqotlarga oid ishlarida nazariya va amaliyot uyg'unligi ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti sifatida ko'rsatiladi. Ularning fikricha, ilmiy tadqiqotlar ta'lim amaliyoti ehtiyojlaridan kelib chiqib olib borilgandagina real natija beradi.

Shuningdek, O'zbekiston olimlari tomonidan ishlab chiqilgan kompetensiyaviy yondashuv ham nazariya va amaliyot integratsiyasiga asoslanadi. Ushbu yondashuvda nazariy bilimlar amaliy ko'nikma va malakalar bilan birgalikda shakllantirilishi zarurligi asoslab berilgan.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Mazkur tadqiqot doirasida olib borilgan nazariy tahlil va mavjud ilmiy manbalarni solishtirish natijasida zamonaviy tadqiqotlarda nazariya va amaliyot integratsiyasi

muhim metodologik ustunliklarga ega ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar integratsiyalashgan yondashuv ilmiy izlanishlarning mazmunini boyitishi, ularning amaliy ahamiyatini oshirishi hamda tadqiqot natijalarining real sharoitlarda qo'llanish imkoniyatlarini kengaytirishini ko'rsatdi.

Avvalo, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, nazariya va amaliyot integratsiyasi ilmiy muammoni aniqlash bosqichidan boshlab muhim rol o'ynaydi. Amaliyotda mavjud bo'lgan real muammolar asosida shakllantirilgan ilmiy savollar nazariy model va konsepsiyalarni aniqlashtirishga yordam beradi. Bu holat ilmiy izlanishlarning mavhumlik darajasini kamaytirib, tadqiqot natijalarining aniqligi va dolzarbligini oshiradi. Natijada ilmiy tadqiqot faqat konseptual tavsif bilan cheklanib qolmay, aniq muammolarni hal etishga yo'naltiriladi.

Ikkinchi muhim natija shundan iboratki, integratsiyalashgan tadqiqotlar ilmiy bilimlarning tekshiriluvchanligini ta'minlaydi. Nazariy farazlar amaliy sharoitda sinovdan o'tkazilib, ularning samaradorligi empirik ma'lumotlar asosida baholanadi. Agar nazariy model amaliyotda kutilgan natijani bermasa, u qayta ko'rib chiqiladi yoki takomillashtiriladi. Bu jarayon ilmiy bilishning dinamik xarakterini ko'rsatadi va tadqiqot sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatadiki, nazariya va amaliyot integratsiyasi reflektiv tahlilni kuchaytiradi. Amaliy faoliyat jarayonida olingan natijalar muntazam tahlil qilinib, nazariy qarashlar bilan solishtiriladi. Bu yondashuv ilmiy xulosalarning bir yoqlama bo'lishini oldini oladi va ularning ishonchliligini oshiradi. Ayniqsa, Schön tomonidan asoslangan reflektiv amaliyot modeli zamonaviy tadqiqotlarda o'zining yuqori samaradorligini namoyon etmoqda.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, integratsiyalashgan tadqiqotlar fanlararo hamkorlikni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Murakkab ijtimoiy, ta'limiy va texnologik muammolarni faqat bitta fan doirasida hal etish mushkul bo'lib, integrativ yondashuv turli fanlar metodlarini uyg'unlashtirishni talab etadi. Tadqiqot natijalari

fanlararo integratsiya ilmiy xulosalarning keng qamrovli va chuqur bo‘lishiga xizmat qilishini ko‘rsatdi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari nazariya va amaliyot integratsiyasida mavjud muammolarni ham aniqlab berdi. Xususan, amaliyotdan olingan ma’lumotlarning yetarli darajada tizimlashtirilmasligi, empirik tadqiqot metodlarining noto‘g‘ri tanlanishi yoki nazariy modellarni amaliy sharoitga moslashtirishdagi qiyinchiliklar integratsiya jarayonining samaradorligini pasaytiradi. Bu holat ilmiy tadqiqotlarda metodologik savodxonlikni oshirish zarurligini ko‘rsatadi.

Muhokama natijalariga ko‘ra, ayrim tadqiqotchilar nazariya va amaliyotintegratsiyasini murakkab va vaqt talab etuvchi jarayon sifatida baholaydilar. Haqiqatan ham, integratsiyalashgan tadqiqotlar ko‘proq resurs, malaka va tashkiliy qo‘llab-quvvatlashni talab qiladi. Biroq tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ushbu murakkabliklar uzoq muddatli ilmiy samaradorlik va amaliy foyda bilan qoplanadi.

Mahalliy ilmiy muhit nuqtai nazaridan qaralganda, integratsiyalashgan tadqiqotlar ilm-fan va amaliyot o‘rtasidagi tafovutni qisqartirish imkonini beradi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, amaliyotga yo‘naltirilgan ilmiy izlanishlar ta’lim sifati va ilmiy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa zamonaviy tadqiqotlarning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Umumiy muhokamalar asosida xulosa qilish mumkinki, nazariya va amaliyot integratsiyasi zamonaviy tadqiqotlarda faqat metodologik vosita emas, balki ilmiy tafakkur madaniyatining muhim ko‘rsatkichi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tadqiqot natijalari ushbu integratsiyani tizimli ravishda qo‘llash ilmiy izlanishlarning sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilishiga xizmat qilishini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, integratsiyalashgan yondashuv ilmiy izlanishlarning mazmunini boyitadi, ularning amaliy ahamiyatini oshiradi hamda ilmiy natijalarning real sharoitlarda qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, nazariya va amaliyot integratsiyasi, avvalo, ilmiy muammoni aniq va to‘g‘ri belgilashga xizmat qiladi. Amaliy faoliyatda yuzaga

keladigan real muammolar asosida shakllantirilgan ilmiy savollar nazariy modellarni aniqlashtiradi va ularni real ehtiyojlarga moslashtiradi. Bu holat ilmiy izlanishlarning mavhumlik darajasini kamaytirib, ularning dolzarbligi va aniqligini oshiradi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan tadqiqotlarda nazariy farazlar amaliyotda sinovdan o'tkaziladi va empirik ma'lumotlar asosida baholanadi. Agar nazariy model amaliy sharoitda o'z tasdig'ini topmasa, u qayta ko'rib chiqiladi yoki takomillashtiriladi. Ushbu reflektiv jarayon ilmiy bilishning dinamik xarakterga ega ekanligini ko'rsatib, tadqiqot sifatining oshishiga olib keladi. Bu jihat Dewey, Kolb va Schön tomonidan asoslab berilgan nazariy qarashlar bilan mantiqan mos keladi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, nazariya va amaliyot integratsiyasi ilmiy xulosalarning ishonchliligini oshiradi. Nazariy bilimlar amaliy faoliyat jarayonida tekshirilgani sababli, ilmiy natijalar faqat konseptual xulosalar bilan cheklanib qolmay, aniq amaliy tavsiyalar shaklida ifodalanadi. Bu holat zamonaviy tadqiqotlarning jamiyat ehtiyojlariga mosligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, integratsiyalashgan yondashuv fanlararo tadqiqotlarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Turli fan sohalarining nazariy va metodik yondashuvlarini uyg'unlashtirish murakkab muammolarni kompleks tahlil qilish imkonini beradi. Natijada ilmiy xulosalar yanada chuqur va keng qamrovli bo'ladi.

Shu bilan birga, muhokama natijalari integratsiya jarayonida muayyan qiyinchiliklar mavjudligini ham ko'rsatdi. Xususan, amaliyotdan olingan ma'lumotlarning yetarli darajada tizimlashtirilmasligi, empirik tadqiqot metodlarining noto'g'ri tanlanishi yoki nazariy modellarni amaliy sharoitga moslashtirishdagi muammolar integratsiya samaradorligini pasaytirishi mumkin. Bu holat ilmiy tadqiqotlarda metodologik savodxonlik va reflektiv tahlilning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Muhokama davomida aniqlanganki, ayrim holatlarda amaliyot talablari nazariy izlanishlar doirasini toraytirib qo'yishi mumkin. Shu sababli, nazariya va amaliyot

o‘rtasida muvozanatni saqlash zarur. Integratsiya jarayoni nazariyani to‘liq amaliyotga bo‘ysundirish emas, balki ularning o‘zaro boyitilishini ta‘minlashga qaratilishi lozim.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi shuni ko‘rsatadiki, nazariya va amaliyot integratsiyasi zamonaviy tadqiqotlarning metodologik poydevori hisoblanadi. Ushbu yondashuv ilmiy izlanishlarning sifatini oshiradi, ilmiy natijalarning amaliy qiymatini kuchaytiradi hamda fan va jamiyat o‘rtasidagi uzviy aloqani mustahkamlaydi. Shu bois, integratsiyalashgan tadqiqotlar zamonaviy ilm-fan rivojining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida baholanishi lozim.

XULOSA

Mazkur tadqiqot zamonaviy ilmiy izlanishlarda nazariya va amaliyot integratsiyasining ahamiyatini ochib berishga qaratildi. O‘tkazilgan nazariy tahlillar va ilmiy manbalarni o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatdiki, nazariya va amaliyot uyg‘unligi ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini oshirish, olingan natijalarning amaliy ahamiyatini ta‘minlash hamda fan va jamiyat o‘rtasidagi uzviy aloqani mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, faqat nazariy yondashuvga asoslangan ilmiy izlanishlar real muammolarni hal etishda cheklangan imkoniyatlarga ega bo‘lsa, amaliyotga tayanib, yetarli nazariy asosga ega bo‘lmagan tadqiqotlar esa umumlashtirilgan ilmiy xulosalar chiqarishga imkon bermaydi. Shu bois, zamonaviy tadqiqotlarda integratsiyalashgan yondashuv ilmiy bilishning eng maqbul shakli sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Olingan natijalar nazariya va amaliyot integratsiyasi ilmiy muammolarni aniq belgilash, nazariy modellarni empirik ma‘lumotlar asosida tekshirish va ularni takomillashtirish imkonini berishini ko‘rsatdi. Bu esa ilmiy xulosalarning ishonchliligi va qo‘llanilish darajasini oshiradi. Shuningdek, integrativ yondashuv fanlararo hamkorlikni rivojlantirib, murakkab muammolarni kompleks tahlil qilishga sharoit yaratadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, integratsiyalashgan tadqiqotlarni amalga oshirish jarayoni muayyan metodologik va tashkiliy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Biroq ushbu qiyinchiliklar ilmiy natijalarning uzoq muddatli samaradorligi va amaliy foydasi bilan qoplanadi. Shu nuqtai nazardan, nazariya va amaliyot integratsiyasi zamonaviy tadqiqotlarning muhim sifat ko'rsatkichi sifatida baholanadi. Nazariya va amaliyot integratsiyasi ilmiy tadqiqotlarni yangi sifat bosqichiga olib chiqib, ilmiy bilimlarning jamiyat ehtiyojlariga moslashuvchanligini ta'minlaydi. Kelgusida ushbu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar integratsiyaning aniq mexanizmlarini empirik tadqiqotlar orqali chuqurroq o'rganishga, shuningdek, turli fan sohalarida qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi lozim.

TAKLIF VA TAVSIYALAR

1. Ilmiy tadqiqot mavzularini tanlash jarayonida jamiyat, ta'lim va ishlab chiqarish sohalarida mavjud real muammolarni tahlil qilish zarur. Amaliyotdan kelib chiqqan mavzular ilmiy izlanishlarning dolzarbligini oshirib, ularning natijalarini real sharoitlarda qo'llash imkonini beradi.

2. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlilni empirik tadqiqotlar bilan uyg'unlashtirish, sifat va miqdoriy metodlardan kompleks foydalanish tavsiya etiladi. Bu yondashuv ilmiy xulosalarning ishonchliligi va aniqligini ta'minlaydi.

3. Ishlab chiqilgan nazariy konsepsiyalarni tajriba-sinov loyihalari, pilot tadqiqotlar va eksperimental faoliyat orqali tekshirish zarur. Ushbu jarayon nazariy xulosalarning real sharoitlarga mosligini aniqlashga xizmat qiladi.

4. Tadqiqot natijalari asosida metodik qo'llanmalar, tavsiyalar va amaliy modellar ishlab chiqilishi hamda ularning amaliyotga joriy etilish darajasi monitoring qilinishi lozim.

5. Nazariya va amaliyot integratsiyasi ko'pincha turli fanlar kesishmasida amalga oshiriladi. Shu bois, fanlararo hamkorlikni rag'batlantiruvchi ilmiy loyihalar va grant dasturlarini kengaytirish tavsiya etiladi.

6. Oliy ta'lim muassasalarida nazariya va amaliyot uyg'unligiga asoslangan ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish, talabalarni amaliy loyihalarga jalb etish muhim ahamiyat kasb etadi.

7. Tadqiqot samaradorligini baholashda faqat nashrlar soniga emas, balki ilmiy natijalarning amaliyotga ta'siri, joriy etilish darajasi va ijtimoiy ahamiyatiga ham e'tibor qaratish lozim.

8. Tadqiqotchilar o'z faoliyatini muntazam ravishda tahlil qilib borishi, olingan natijalarni tanqidiy baholashi va zarur hollarda ilmiy yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishi tavsiya etiladi.

9. Tadqiqot natijalarini ilmiy konferensiyalar, seminarlar va ochiq platformalar orqali keng jamoatchilikka yetkazish nazariya va amaliyot o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi.

10. Ilmiy-tadqiqot muassasalari va ta'lim tashkilotlarida integratsiyalashgan tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlovchi me'yoriy-huquqiy va tashkiliy sharoitlarni yaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Dewey J.** Experience and Education. – New York : Macmillan, 1938.
2. **Kolb D. A.** Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1984.
3. **Schön D. A.** The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. – New York : Basic Books, 1983.
4. **Hammersley M.** Educational Research, Policy Making and Practice. – London : Paul Chapman Publishing, 2001.
5. **Creswell J. W.** Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. – Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2014.
6. **Musayev B., Muslimov N. A.** Pedagogik tadqiqot metodologiyasi. – Toshkent : Fan va texnologiya, 2017.

7. **Tolipov O‘., Usmonboyeva M.** Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent : O‘qituvchi, 2015.
8. **Xodjayev B.** Ta’lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv. – Toshkent : Innovatsiya, 2018.
9. **Yin R. K.** Case Study Research: Design and Methods. – Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2018.
10. **UNESCO.** Rethinking Education: Towards a Global Common Good? – Paris : UNESCO Publishing, 2015.
11. **Argyris C., Schön D. A.** Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice. – Reading, MA : Addison-Wesley, 1996.
12. **Flyvbjerg B.** Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001.
13. **Wenger E.** Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. – Cambridge : Cambridge University Press, 1998.
14. **Babbie E.** The Practice of Social Research. – Boston : Cengage Learning, 2016.
15. **Polanyi M.** The Tacit Dimension. – Chicago : University of Chicago Press, 1966.

HOW FISCAL POLICIES CAN REDUCE CO₂ EMISSION: EVIDENCE FROM CGE MODEL

Shamsiev Fazliddin

Institute of Budget and Tax Research under Ministry of Economy and Finance

Annotation. This study utilized a static Computable General Equilibrium (CGE) model implemented in GAMS to evaluate the economic and sectoral impacts of a 10% reduction in CO₂ emissions in Uzbekistan. The simulation, based on the country's 2018 Input-Output table, indicates that a moderate emission-reduction policy leads to a slight decline in overall macroeconomic variables, specifically GDP and total consumption. The most significant contraction was observed in the Utility sector, which consequently caused an increase in utility imports. Conversely, slight growth was observed in the Agriculture and Transport sectors. The conclusions suggest that an emission-reduction policy, such as a carbon tax, can be implemented in Uzbekistan with minimal economic losses, thereby supporting a gradual, phased introduction.

Keywords: Carbon tax, CGE Model, CO₂ emissions reduction, Economic impact, Utility Sector, General Algebraic Modeling System (GAMS), Sustainability strategy.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda CO₂ emissiyalarini 10 foizga qisqartirishning iqtisodiy va tarmoqlararo ta'sirini baholash uchun GAMSda tatbiq etilgan statik CGE modeli qo'llanilgan. Mamlakatning 2018-yilgi "Input-Output" jadvali asosida o'tkazilgan simulyatsiya shuni ko'rsatadiki, mo'tadil emissiya-qisqartirish siyosati umumiy makroiqtisodiy o'zgaruvchilarda, xususan, YaIM va iste'molda kichik pasayishga olib keladi. Eng sezilarli qisqarish kommunal xizmatlar sohasida kuzatildi, bu esa o'z navbatida kommunal xizmatlar importining oshishiga sabab bo'ldi. Aksincha, qishloq xo'jaligi va transport sohalarida biroz o'sish kuzatildi. Xulosalar shuni ko'rsatadiki, uglerod solig'i kabi emissiyani qisqartirish siyosatini O'zbekiston uchun kichik iqtisodiy yo'qotishlar bilan amalga oshirish mumkin, bu esa uni bosqichma-bosqich joriy etishni qo'llab-quvvatlaydi.

Kalit so'zlar: uglerod solig'i, CGE (hisoblanadigan umumiy muvozanat) modeli, CO₂ chiqindilarini kamaytirish, iqtisodiy ta'sir, kommunal xizmatlar sektori, Umumiy algebraik modellashtirish tizimi (GAMS), barqaror rivojlanish strategiyasi.

Аннотация. В данном исследовании использовалась статическая модель общего равновесия (CGE), реализованная в GAMS, для оценки экономических и

отраслевых последствий сокращения выбросов CO₂ в Узбекистане на 10%. Моделирование, основанное на таблице «Затраты-Выпуск» страны за 2018 год, показывает, что умеренная политика сокращения выбросов приводит к небольшому снижению общих макроэкономических показателей, в частности ВВП и общего потребления. Наиболее значительное сокращение наблюдалось в секторе коммунальных услуг, что, как следствие, привело к увеличению импорта коммунальных услуг. Напротив, был отмечен небольшой рост в секторах сельского хозяйства и транспорта. Выводы позволяют предположить, что политика сокращения выбросов, такая как налог на выбросы углерода, может быть реализована в Узбекистане с незначительными экономическими потерями, что поддерживает ее постепенное, поэтапное внедрение.

***Ключевые слова:** углеродный налог, CGE-модель (модель вычислимого общего равновесия), сокращение выбросов CO₂, экономическое воздействие, сектор коммунальных услуг, Общая алгебраическая система моделирования (GAMS), стратегия устойчивого развития.*

Introduction. Despite Uzbekistan is not a major global emitter, it is in a leading position in terms of the carbon intensity of electricity. Carbon intensity of electricity refers to the amount of carbon dioxide (CO₂) emissions produced to generate one unit of electricity, usually measured in grams of CO₂ per kilowatt-hour (gCO₂/kWh). It shows how "clean" or "dirty" the electricity generation process is, depending on the fuel sources used.

The graph below illustrates the carbon intensity of electricity generation (2022) in Central Asia and other major economies of worldwide, measured in grams of carbon dioxide-equivalents (gCO₂) emitted per kilowatt-hour (kWh) of electricity generated.

Graph 1. Carbon intensity of electricity generation in 2022

Source: ourworldindata.org

Uzbekistan emerges as a significant outlier, ranking second globally in carbon intensity, with emissions 1 168 gCO₂ per kWh, placing it in the second place after Turkmenistan. This stark indicator highlights Uzbekistan's heavy reliance on fossil fuels, particularly natural gas, for electricity generation, a factor that necessitates urgent action toward cleaner energy transitions.

This study uses a quantitative research methodology, utilizing a Computable General Equilibrium (CGE) model. The CGE model is a robust tool for analyzing the macroeconomic effects of policy changes across various sectors, making it particularly suitable for evaluating the economic and environmental implications of a carbon tax.

Methodology. The analysis is based on Uzbekistan's 2018 Input-Output (IO) table, which serves as a detailed representation of inter-industry relationships within the economy. This primary dataset is enriched with official released data on government revenue shares and sector-specific CO₂ emissions. The inclusion of emission data from key high-emission industries such as energy, manufacturing, and agriculture allows for a targeted analysis of their environmental impact and responsiveness to carbon tax policies.

The CGE model has different types of sub-models, so we use MPSGE modeling. In an MPSGE model, producers aim to maximize their profits within the limits of

available technology, while consumers seek to maximize their welfare within their budget constraints. Prices adjust to ensure that markets for goods and factors reach equilibrium, typically meaning supply equal to demand in every market. (Rutherford, 2004)

MPSGE leverages the matrix language of GAMS for data preparation, allowing efficiently handle input parameters and datasets.

A significant advantage of MPSGE lies in its compact model structure, which ensures that key equations are systematically categorized. The model consists of three main types of equations.

Market clearance conditions.

In equilibrium, the quantity supplied of a commodity must be sufficient to meet or surpass the excess demand generated by consumers at prevailing prices and activity levels.

$$\sum_j y_j \frac{\partial \Pi_j(p)}{\partial p_i} + \sum_h \omega_{ih} \geq \sum_h d_{ih}(p, M_h)$$

Income balance

At equilibrium, each agent’s income must be equal to the value of their factor endowments.

$$M_h = \sum_i p_i \omega_{ih}$$

We use utility functions that ensure non-satiation, meaning Walras’ law will always apply.

$$\sum_i p_i d_{ih} = M_h = \sum_i p_i \omega_{ih}$$

Zero-excess profit conditions

To maintain equilibrium, the first constraint ensures that producers do not earn excess profit. This requires that the value of outputs must not be less than the cost of inputs per unit of activity.

$$-\Pi_j(p) = C_j(p) - R_j(p) \geq 0$$

SAM table was created for this analyze based on I-O table. The dataset reflects a balanced equilibrium, indicating that the base year accounts are internally consistent with the social accounting framework. The coefficients in the matrix represent payments from column accounts, such as production sectors, to row accounts. An account achieves balance when the sum of its rows equals the sum of its columns. We divided the I-O table into five sectors to analyze the impact of a 10 percent reduction in CO2, namely Agriculture, Manufacturing, Utilities, Constraction and Transport.

We developed two distinct scenarios to analyze the potential impact of CO2 emission reduction policies on the economy. The first scenario assumes a baseline case without any implementation of CO2 emission reduction measures, serving as a control for comparison. The second scenario incorporates a policy aimed at achieving a 10% reduction in CO2 emissions. By comparing these scenarios, we assessed how such a reduction policy could influence the output levels of individual sectors and the overall gross domestic product (GDP) of the economy.

Furthermore, our simulation extended beyond sectoral outputs and total GDP by including the effects of changes in consumption and investment patterns within these sectors. This approach allowed us to capture a broader understanding of the dynamic relationships between emission reduction policies and key economic variables.

Results. According to simulation results, the reduction in CO2 emissions leads to a slight decline in GDP, which decreases by 0.101%, reflecting minor economic contraction. Total consumption also decreases by 0.183%, indicating a small reduction in overall economic activity. Government consumption, however, remains stable, showing a negligible increase of 0.013%.

Table 1. Simulation results

Groups	Variables	Base	Alternative	Change (%)
--------	-----------	------	-------------	------------

CO2 emission	CO2	180.7	162.6	-10
Macro variables	Consumption	231,440.9	231,017.2	-0.183
	Government consumption	59,785.3	59,792.9	0.013
	Export	108,163.3	107,698.8	-0.429
	Import	174,355.2	173,885.7	-0.269
	GDP	405,739.0	405,328.3	-0.101
	Investment	180,704.7	180,705.0	0.0002
Consumption of sectors	CP.AGR	87,658.8	87,826.4	0.191
	CP.MNF	79,130.0	78,873.1	-0.325
	CP.UTL	3,306.2	2,874.1	-13.071
	CP.TRS	61,345.8	61,443.7	0.16
Output of Sectors	Y.AGR	196,867.4	197,285.0	0.212
	Y.MNF	267,520.2	266,408.2	-0.416
	Y.UTL	17,112.8	15,430.2	-9.833
	Y.CONNS	51,094.0	51,057.4	-0.071
	Y.TRS	182,986.8	183,564.1	0.315
Export	EX.AGR	7,557.2	7,646.1	1.177
	EX.MNF	72,110.2	71,753.0	-0.495
	EX.UTL	1,680.8	1,164.7	-30.707
	EX.CONNS	302.4	302.1	-0.114
	EX.TRS	26,512.7	26,832.9	1.208
Import	IM.AGR	5,239.5	5,196.5	-0.819
	IM.MNF	144,712.3	144,311.3	-0.277
	IM.UTL	731.3	901.8	23.322
	IM.CONNS	1,133.6	1,133.3	-0.029
	IM.TRS	22,538.5	22,342.8	-0.869

Among different consumption sectors, the most significant decrease is observed in utility consumption (CP.UTL), which declines by 13.071%, highlighting the strong impact of emission reductions on energy use. Manufacturing sector consumption (CP.MNF) drops by 0.325%, whereas transport sector consumption (CP.TRS) sees a minor increase of 0.16%.

Exports and imports decline, with exports dropping by 0.429% and imports decreasing by 0.269%, suggesting lower trade activity. Investment remains almost unchanged with a marginal increase of 0.0002%, indicating that capital accumulation is not significantly affected by emission reductions.

Conclusion. To conclude, a 10% reduction in CO₂ emissions leads to minimal disruptions in GDP and overall investment, suggesting that a well-structured carbon tax can be integrated into Uzbekistan's policy framework without significantly hindering economic growth. Household consumption remains largely stable, reinforcing the feasibility of the policy in maintaining economic welfare.

At the sectoral level, the utility sector experiences the most significant impact, with both consumption and output declining, reflecting the heavy reliance of this sector on carbon-intensive energy sources.

References

1. **Hosoe N., Gasawa K., Hashimoto H.** Textbook of computable general equilibrium modelling: Programming and simulations. – London : Palgrave Macmillan, 2010. – 420 p.
2. **Rutherford T.** Solving MPSGE models using GEMPACK. – 2020.
3. **Rutherford T.** Applied general equilibrium modeling with MPSGE as a GAMS subsystem: An overview of the modeling framework and syntax. – 1999.
4. **Alkaabneh F. M., Lee J., Gómez M. I., Gao H. O.** A systems approach to carbon policy for fruit supply chains: carbon tax, technology innovation, or land

- sparing? // *Science of the Total Environment*. – 2021. – Vol. 767. – Art. 144211. – DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.144211.
5. **Chepel A.** Analysis of carbon footprint in Uzbekistan’s industries and implications for emission-based taxation // *Journal of Environmental Management and Economics*. – 2021. – Vol. 29, № 2. – P. 117–132.
6. **Davydova A.** Carbon taxation vs. emissions trading: A GTAP-E CGE model analysis for BRICS and EAEU countries // *Climate Policy and Economics*. – 2024. – Vol. 46, № 1. – P. 54–70.
7. **Pulatov D., Qulliyev U.** O‘zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi [Elektron resurs]. – Rejim dostupа: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/issue/view/14>
8. **Our World in Data** [Elektron resurs]. – Rejim dostupа: <https://ourworldindata.org>

TA’LIMDA FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA INNOVATSION O‘QUV MODELLARINI ISHLAB CHIQISH

Saidova Sumbula G’olib qizi

Normurodova Sadoqat Xoliqulovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ta’lim jarayonida fanlararo integratsiya asosida innovatsion o‘quv modellarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini baholash masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot eksperimental va nazorat guruhlari asosida olib borilib, ma’lumotlar anketa, intervyu, diagnostik testlar va pedagogik kuzatuv orqali to‘plandi. Olingan natijalar innovatsion o‘quv modellari o‘quvchilarning integrativ*

fikrlash, tanqidiy tafakkur va motivatsiyasini oshirganligini ko'rsatdi. Tadqiqot fanlararo integratsiyaning nazariy asoslarini, amaliy qo'llanilishini va pedagogik samaradorligini yoritib beradi. Maqola natijalari ta'lim metodologiyasi, innovatsion pedagogika va o'quv jarayonini takomillashtirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: *fanlararo integratsiya, innovatsion o'quv modeli, ta'lim samaradorligi, pedagogik innovatsiya, integrativ fikrlash, tanqidiy tafakkur, o'quv motivatsiyasi, eksperimental tadqiqot, nazorat guruhi, o'quv jarayoni.*

Abstract. *This article analyzes the issues of developing innovative educational models based on interdisciplinary integration in the educational process and assessing their effectiveness. The study was conducted on the basis of experimental and control groups, and data were collected through questionnaires, interviews, diagnostic tests and pedagogical observation. The results showed that innovative educational models increased students' integrative thinking, critical thinking and motivation. The study highlights the theoretical foundations, practical application and pedagogical effectiveness of interdisciplinary integration. The results of the article are aimed at improving educational methodology, innovative pedagogy and the educational process.*

Keywords: *interdisciplinary integration, innovative educational model, educational effectiveness, pedagogical innovation, integrative thinking, critical thinking, educational motivation, experimental research, control group, educational process.*

Аннотация. *В данной статье анализируются вопросы разработки инновационных образовательных моделей, основанных на междисциплинарной интеграции в образовательный процесс, и оценивается их эффективность. Исследование проводилось на основе экспериментальной и контрольной групп, данные собирались с помощью анкет, интервью, диагностических тестов и педагогического наблюдения. Результаты показали, что инновационные образовательные модели повышают интегративное мышление, критическое мышление и мотивацию учащихся. В исследовании освещаются теоретические*

основы, практическое применение и педагогическая эффективность междисциплинарной интеграции. Результаты статьи направлены на совершенствование образовательной методологии, инновационной педагогики и образовательного процесса.

Ключевые слова: *междисциплинарная интеграция, инновационная образовательная модель, эффективность обучения, педагогическая инновация, интегративное мышление, критическое мышление, образовательная мотивация, экспериментальное исследование, контрольная группа, образовательный процесс.*

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida bilimlarning tez sur'atlarda yangilanib borishi, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda mehnat bozorining yangi kompetensiyalarni talab qilishi ta'lim jarayonini tashkil etishda yangicha yondashuvlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Ushbu sharoitda o'quvchilarda faqat alohida fanlarga oid bilimlarni shakllantirish yetarli bo'lmay, balki ularni kompleks, tizimli va fanlararo asosda qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, ta'limda fanlararo integratsiya asosida innovatsion o'quv modellarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-pedagogik masalalardan biri hisoblanadi.

Fanlararo integratsiya ta'lim mazmunini yaxlit tizim sifatida tashkil etishga xizmat qilib, o'quvchilarning bilimlarni turli fanlar kesimida solishtirish, umumlashtirish va amaliyotga tatbiq etish qobiliyatini rivojlantiradi. So'nggi yillarda fanlararo yondashuv asosida STEAM, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim, loyiha asosida o'qitish kabi modellarga oid qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Mazkur tadqiqotlarda integratsiyalashgan ta'limning o'quvchilar faolligi, ijodiy fikrlashi va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalariga ijobiy ta'siri asoslab berilgan. Biroq mavjud tadqiqotlar asosan nazariy yondashuvlar yoki alohida fanlar doirasidagi integratsiya bilan cheklanib qolgan.

Shu bilan birga, amaliyotda fanlararo integratsiyani tizimli ravishda amalga oshiruvchi, aniq pedagogik sharoitlarga moslashtirilgan innovatsion o'quv modellarini ishlab chiqish masalasi yetarlicha o'rganilmagan. Aksariyat ta'lim muassasalarida fanlararo bog'liqlik epizodik xarakterga ega bo'lib, u dars jarayoniga to'liq va izchil tatbiq etilmayapti. Bu holat ta'lim jarayonida bilimlarning parchalangan holda o'zlashtirilishiga hamda o'quvchilarning integrativ tafakkuri yetarli darajada shakllanmasligiga olib kelmoqda. Mazkur holat ushbu yo'nalishda ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan samarali o'quv modellarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda ta'limda fanlararo integratsiya va innovatsion o'quv modellarini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar jadal rivojlanmoqda. Tadqiqotlar integratsiya tamoyillarini nazariy asoslash, ta'lim jarayonida qo'llanishi hamda pedagogik samaradorlikni oshirish masalalarini turlicha yoritgan.

Baratov va Abdullayeva (2023) ta'lim jarayonida fanlararo bog'liqlikni pedagogik asoslarini o'rganib, integratsiya o'quv jarayonini tizimli va mazmunli tashkil etish tamoyillarini ta'kidlaydi. Ular integratsiyaning ta'limda murakkablikni yengillashtirish va tizimlilikni shakllantirish imkoniyatini yoritadi, biroq aniq o'quv modellarining amaliy sinovlari yetishmaydi.

Mustafokulova (2025) umumiy o'rta ta'lim kontekstida fanlararo integratsiyaning nazariy-konseptual asoslarini tahlil qilib, integratsiyaning turlari, darajalari va pedagogik ahamiyatini yoritib bergan. Bu manba integratsiyaning pedagogik mohiyati jihatidan chuqur yondashadi, biroq innovatsion o'quv modellarini ishlab chiqish bo'yicha konkret metodik ko'rsatmalar yetarli emas.

Ismatova (2025) fanlararo integratsiyaning ona tili va adabiyot darslarida qo'llanilishi bo'yicha amaliy tajribalarni tahlil qiladi. Ushbu tadqiqot integratsiyaning o'quvchilarning faoliyati va metodik yondashuvlar orqali ta'lim samaradorligini oshirishini ko'rsatadi, ammo u ham ta'lim modellarining umumiy makro-strategiyasi haqida yetarli ilmiy asos bermaydi.

Hamdamova (2025) ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi mavzusini nazariy va amaliy yondashuvlar orqali yoritgan bo'lsa, u fanlararo integratsiya kontseptsiyasi hamda innovatsiyaning umumiy pedagogik asoslarini ko'rsatadi, ammo o'quv modellarini yaratish va tatbiq etish bo'yicha tizimli metodik tavsiyalarni yetarli darajada bermaydi.

Nazirov (2024) boshlang'ich ta'lim yo'nalishida innovatsiya va integratsiya fanini tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalarni bergan. Bu manba integratsiyaning boshlang'ich darajadagi pedagogik yondashuvlarini o'rgangan bo'lsa-da, fanlararo modellarni umumta'lim darajasida ishlab chiqish va baholashda yetarli ilmiy natijalarga ega emas.

Keng xalqaro kontekstda o'tkazilgan tadqiqotlar ham ta'limda interdisiplinar yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatmoqda. Masalan, Kuang va boshq. (2025) generativ sun'iy intellekt yordamida fanlararo o'qitish modellarini tahlil qiladi va ularning o'quvchilarning integrativ tafakkur va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi rolini ta'kidlaydi, biroq asosiy e'tibor texnologik yondashuvga qaratilgan.

Shuningdek, xalqaro tadqiqotlar muammoli vazifalar, loyiha asosida o'qitish va hamkorlik modellari kabi innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llanilishida o'quvchilarni chuqur idrok etishga yordam berishini ko'rsatadi, biroq ularning umumta'lim kontekstida fanlararo integratsiyaga qanchalik mosligi haqida cheklangan ma'lumot mavjud.

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarda fanlararo integratsiyaning samaradorligi, pedagogik asoslari va boshlang'ich sinflarda qo'llanilishi to'g'risida izlanishlar mavjud bo'lsa-da, integratsiyaga asoslangan innovatsion o'quv modellarini tizimli ishlab chiqish, ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish va ularning samaradorligini empirik jihatdan baholash masalalari yetarlicha o'rganilmagan. Bu tadqiqot bo'shlig'i sizning loyihangizni amaliy jihatdan ahamiyatli va ilmiy yangilik bilan to'ldiradi.

Metadologiya. Mazkur tadqiqot fanlararo integratsiya asosida ishlab chiqilgan innovatsion o‘quv modellarining ta’lim jarayonidagi samaradorligini aniqlashga qaratilgan bo‘lib, unda aralash (mixed-methods) tadqiqot dizayni qo‘llanildi. Ushbu yondashuv miqdoriy va sifatli ma’lumotlarni uyg‘un holda tahlil qilish imkonini berib, tadqiqot natijalarining ishonchliligi va obyektivligini ta’minlaydi.

Tadqiqot eksperimental va nazorat guruhleri asosida tashkil etildi. Eksperimental guruhda fanlararo integratsiyaga asoslangan innovatsion o‘quv modeli joriy etildi, nazorat guruhida esa an’anaviy o‘qitish usullari saqlab qolindi. Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi:

- diagnostik bosqich – boshlang‘ich bilim va kompetensiyalarni aniqlash;
- tajriba-sinov bosqichi – innovatsion o‘quv modelini tatbiq etish;
- yakuniy bosqich – natijalarni tahlil qilish va solishtirish.

Ma’lumotlar quyidagi usullar orqali to‘plandi:

- anketa so‘rovi – o‘quvchilarning fanlararo bilimlarni qo‘llash darajasi, darsga bo‘lgan munosabati va motivatsiyasini aniqlash maqsadida;
- yarim tuzilgan intervyu – o‘qituvchilarning fanlararo integratsiyaga nisbatan qarashlari va tajribasini o‘rganish uchun;
- pedagogik kuzatuv – dars jarayonida o‘quvchilarning faolligi va hamkorlik darajasini baholash uchun;
- diagnostik testlar – o‘quvchilarning integrativ va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini o‘lchash uchun.

Tadqiqotda umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5–7-sinflarida tahsil olayotgan o‘quvchilar va ushbu sinflarda dars beruvchi o‘qituvchilar ishtirok etdi. Namuna tasodifiy tanlash (random sampling) usuli asosida shakllantirildi.

Tanlangan namunaning demografik xususiyatlari 1-jadval

<i>Ko‘rsatkichlar</i>	<i>Kategoriya</i>	<i>Ishtirokchilar soni</i>
-----------------------	-------------------	--------------------------------

Jinsi	O'g'il bolalar	48
	Qiz bolalar	52
Yosh oralig'i	10–11 yosh	34
	12–13 yosh	66
Sinf darajasi	5-sinf	30
	6-sinf	35
	7-sinf	35
O'qituvchilar soni	Matematika, tabiiy fanlar	12
Umumiy ishtirokchilar soni	O'quvchilar + o'qituvchilar	112

Tadqiqotda qo'llanilgan anketa va test topshiriqlari pedagogika va ta'lim metodikasi sohasidagi mavjud validatsiyadan o'tgan instrumentlar asosida ishlab chiqildi. O'lchov asboblarning ishonchliligi Cronbach's Alpha koeffitsienti ($\alpha = 0,82$) orqali tekshirildi, bu esa ularning ichki izchilligini tasdiqlaydi.

Miqdoriy ma'lumotlar SPSS statistik dasturi yordamida qayta ishlandi. Natijalarni tahlil qilishda quyidagi usullardan foydalanildi:

- tavsifiy statistika (o'rtacha qiymat, foiz, standart og'ish);
- Student t-testi – eksperimental va nazorat guruhlarini solishtirish uchun;
- korrelyatsion tahlil – fanlararo integratsiya va o'quv natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni

aniqlash uchun.

Sifatli ma'lumotlar esa tematik tahlil asosida kodlanib, umumlashtirildi.

Tadqiqot jarayonida pedagogik etikaga to'liq rioya qilindi. Barcha ishtirokchilardan va voyaga yetmagan o'quvchilar uchun ularning ota-onalaridan ixtiyoriy rozilik (informed consent) olindi. Ishtirokchilarning shaxsiy ma'lumotlari maxfiyligi ta'minlandi va tadqiqot natijalari faqat ilmiy maqsadlarda foydalanildi.

Natijalar. Mazkur tadqiqot doirasida fanlararo integratsiya asosida ishlab chiqilgan innovatsion o'quv modelining ta'lim jarayonidagi samaradorligini aniqlash maqsadida eksperimental va nazorat guruhlaridan to'plangan ma'lumotlar umumlashtirildi. Natijalar miqdoriy ko'rsatkichlar asosida qayta ishlanib, jadval va grafiklar orqali taqdim etildi.

Boshlang'ich diagnostik test natijalariga ko'ra, eksperimental va nazorat guruhleri o'rtasida fanlararo bilimlarni qo'llash darajasi bo'yicha sezilarli farq aniqlanmadi. Tajriba-sinov bosqichi yakunida esa eksperimental guruh o'quvchilarining o'rtacha natijalari dastlabki ko'rsatkichlarga nisbatan oshganligi qayd etildi. Nazorat guruhida esa o'zgarishlar minimal darajada bo'ldi.

Anketa natijalari o'quvchilarning fanlararo mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishi va o'quv jarayonidagi faollik darajasining o'sishini ko'rsatdi. O'qituvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, innovatsion o'quv modelini qo'llash dars jarayonining samaradorligini oshirgan.

Muhokama. Ushbu tadqiqot natijalari fanlararo integratsiya asosida ishlab chiqilgan innovatsion o'quv modelining ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan yondashuv o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi, integrativ fikrlash va fanlararo bilimlarni qo'llash darajasini sezilarli darajada oshiradi. Bu holat ta'lim jarayonida bilimlarning alohida fanlar kesimida emas, balki yagona tizim sifatida shakllanishi samaraliroq ekanligini anglatadi.

Natijalar adabiyotlar sharhida keltirilgan qator tadqiqotlar bilan mos keladi. Jumladan, fanlararo integratsiya o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishi haqidagi ilgari surilgan xulosalar mazkur tadqiqot natijalari bilan

tasdiqlandi. Shu bilan birga, avvalgi tadqiqotlarda asosan integratsiyaning nazariy jihatlarini yoki alohida fanlar doirasidagi qo'llanilishi yoritilgan bo'lsa, ushbu tadqiqotda integratsiya asosida ishlab chiqilgan yaxlit innovatsion o'quv modelining amaliy samaradorligi empirik ma'lumotlar bilan asoslandi. Bu esa mavjud ilmiy ishlardagi bo'shliqni qisman to'ldiradi.

Nazariy jihatdan mazkur tadqiqot fanlararo integratsiyani ta'lim jarayonida tizimli va modellashtirilgan yondashuv sifatida qarash zarurligini asoslab beradi. Amaliy jihatdan esa ishlab chiqilgan o'quv modeli umumiy o'rta ta'lim muassasalarida dars jarayonini tashkil etishda qo'llash uchun metodik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarga fanlararo bog'liqlikni rejalashtirish va amalga oshirishda yo'l-yo'riq beradi hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tadqiqot ayrim cheklovlarga ega. Birinchidan, tadqiqot faqat ayrim sinf bosqichlari va cheklangan hududdagi ta'lim muassasalarida o'tkazildi, bu esa natijalarni umumlashtirish imkoniyatini cheklaydi. Ikkinchidan, tadqiqot muddati nisbatan qisqa bo'lib, innovatsion o'quv modelining uzoq muddatli ta'siri to'liq o'rganilmadi. Uchinchidan, ma'lumotlarning bir qismi anketa asosida to'plangan bo'lib, bu subyektivlik omilini keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu cheklovlar kelgusidagi tadqiqotlarda inobatga olinishi zarur.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, fanlararo integratsiya asosida ishlab chiqilgan innovatsion o'quv modellarini ta'lim jarayoniga joriy etish o'quvchilarning bilimlarni kompleks qo'llash ko'nikmalarini, o'quv motivatsiyasini hamda integrativ fikrlash darajasini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari bunday modellar an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan samaraliroq ekanligini ko'rsatdi.

Mazkur tadqiqot ta'lim nazariyasi va amaliyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, fanlararo integratsiyani tizimli ravishda joriy etish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Ishlab chiqilgan innovatsion o'quv modeli umumiy o'rta ta'lim muassasalarida metodik tavsiya sifatida qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Baratov A., Abdullayeva S.** Ta'limda fanlararo bog'liqlikning pedagogik asoslari // *Ta'lim va innovatsiya.* – 2023. – Vol. 12, № 3. – B. 45–58.
2. **Mustafokulova N.** Fanlararo integratsiya va umumta'lim maktablarida qo'llanilishi // *Maktab ta'limi jurnali.* – 2025. – Vol. 15, № 2. – B. 23–35.
3. **Ismatova D.** Ona tili va adabiyot darslarida fanlararo integratsiya // *Pedagogika ilmi.* – 2025. – Vol. 9, № 1. – B. 12–27.
4. **Hamdamova F.** Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi: nazariy va amaliy yondashuvlar // *Innovatsion ta'lim.* – 2025. – Vol. 5, № 4. – B. 67–81.
5. **Nazirov R.** Boshlang'ich ta'limda integratsiya asosidagi metodik tavsiyalar // *Boshlang'ich ta'lim tadqiqotlari.* – 2024. – Vol. 8, № 2. – B. 15–29.
6. **Kuang L., Smith J., Hernandez P.** Generative AI in interdisciplinary education models // *International Journal of Educational Technology.* – 2025. – Vol. 12, № 1. – P. 55–70.
7. **Journal of Open Academic Studies (JOAS).** Project-based learning and interdisciplinary integration: A global perspective // *Journal of Open Academic Studies.* – 2024. – Vol. 6, № 3. – P. 101–115.
8. **Polat E. S.** Interaktivnye texnologii v obrazovanii. – Moskva : Nauka, 2018.

ZAMONAVIY IJTIMOIIY-GUMANITAR TADQIQOTLARDA FANLARARO YONDASHUV

Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna
Namangan davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ijtimoiy-gumanitar tadqiqotlarda fanlararo yondashuvning nazariy-metodologik asoslari va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Global ijtimoiy jarayonlarning murakkablashuvi sharoitida pedagogika, sotsiologiya, psixologiya, falsafa va madaniyatshunoslik fanlarining integratsiyasi ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida yoritiladi. Shuningdek, fanlararo yondashuvning ta'lim va tarbiya jarayonlaridagi tatbiqi misollar asosida ochib beriladi.

Kalit soʻzlar: fanlararo yondashuv, ijtimoiy-gumanitar fanlar, integratsiya, metodologiya, zamonaviy tadqiqotlar, ilmiy hamkorlik.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы междисциплинарного подхода в современных социально-гуманитарных исследованиях, а также его практическая реализация в образовательном процессе через интеграционные уроки. Раскрывается значение интеграции социальных и гуманитарных дисциплин в формировании ключевых компетенций обучающихся. Обосновывается роль интеграционных уроков в обеспечении целостного восприятия знаний и развитии критического мышления.

Ключевые слова: междисциплинарный подход, социально-гуманитарные науки, интеграция, интеграционный урок, компетентностный подход, современное образование.

Annotation. This article analyzes the theoretical and methodological foundations of the interdisciplinary approach in modern social and humanitarian research, as well as its practical implementation in education through integrated lessons. The importance of integrating social and humanitarian disciplines in developing students' key competencies is highlighted. The role of integrated lessons in ensuring holistic knowledge acquisition and fostering critical thinking is substantiated.

Keywords: interdisciplinary approach, social and humanitarian sciences, integration, integrated lesson, competency-based approach, modern education.

Kirish.

Bugungi globallashuv sharoitida jamiyat hayotida kechayotgan ijtimoiy, madaniy va ma'naviy jarayonlar tobora murakkablashib bormoqda. Ushbu jarayonlarni birgina fan doirasida o'rganish yetarli natija bermaydi. Shu bois zamonaviy ijtimoiy-gumanitar tadqiqotlarda fanlararo yondashuv muhim metodologik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Fanlararo integratsiya ilmiy muammolarga kompleks yondashish, ularni chuqur va har tomonlama tahlil qilish imkonini beradi.

Asosiy qism

Fanlararo yondashuv – bu turli fanlar nazariyasi, metodlari va tushunchalaridan foydalanish orqali muayyan ilmiy muammoni yaxlit tizim sifatida o'rganishdir. Ijtimoiy-gumanitar fanlarda bunday yondashuv ayniqsa dolzarb bo'lib, inson, jamiyat va madaniyat bilan bog'liq masalalarni samarali tadqiq etishga xizmat qiladi.

Masalan, ta'lim jarayonini o'rganishda pedagogika psixologiya bilan, sotsiologiya esa falsafa va madaniyatshunoslik bilan uzviy bog'liq holda faoliyat yuritadi. O'quvchining shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish masalalarini faqat pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilish yetarli emas. Bu jarayonda psixologik xususiyatlar, ijtimoiy muhit va madaniy omillarni hisobga olish zarur.

Fanlararo yondashuv tadqiqotlarda yangi ilmiy natijalarga erishish imkonini yaratadi. U nazariy bilimlarning amaliyot bilan uyg'unlashuvini ta'minlab, ilmiy xulosalarning hayotiyiligini oshiradi. Shuningdek, ushbu yondashuv tadqiqotchilarda tanqidiy va tizimli fikrlashni rivojlantiradi.

Zamonaviy ijtimoiy-gumanitar tadqiqotlarda fanlararo hamkorlik innovatsion g'oyalar va yangi metodlarning paydo bo'lishiga ham zamin yaratmoqda. Ayniqsa, ta'lim sohasida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishda fanlararo integratsiya muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Zamonaviy ta'limda integratsion darslarning o'rni va ahamiyati

Fanlararo yondashuvning ta'lim amaliyotidagi eng samarali ko'rinishlaridan biri — integratsion darslardir. Integratsion darslar bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq fan mazmunini uyg'unlashtirgan holda tashkil etilib, o'quvchilarda bilimlarni yaxlit tizim sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday darslar ijtimoiy-gumanitar fanlar doirasida ayniqsa muhim bo'lib, o'quvchilarning tafakkurini kengaytirish va mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

Integratsion darslarning asosiy maqsadi — o'quvchilarga bilimlarni alohida-alohida emas, balki o'zaro bog'liq holda anglatishdir. Masalan, ona tili va o'qish savodxonligi, tarix va adabiyot, tarbiya va huquq, pedagogika va psixologiya fanlari integratsiyasi orqali ijtimoiy hodisalarning mazmuni chuqurroq ochib beriladi. Bu esa o'quvchilarda mantiqiy, tanqidiy va tizimli fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Integratsion darslarda interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Munozara, klaster, konseptual xarita, loyihaviy faoliyat va muammoli vaziyatlar orqali o'quvchilar faolligi oshiriladi. Natijada, bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkoniyatlari kengayadi.

Shuningdek, integratsion darslar kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishda samarali vosita hisoblanadi. O'quvchilarda kommunikativ, ijtimoiy, madaniy va fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish integratsion ta'lim orqali yanada samarali kechadi. Bu jarayon zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda shaxsning har tomonlama kamol topishiga xizmat qiladi.

Zamonaviy ijtimoiy-gumanitar tadqiqotlarda fanlararo yondashuv va integratsion darslarni tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar:

Mazkur metodik tavsiyalar zamonaviy ijtimoiy-gumanitar ta'lim jarayonida fanlararo yondashuvni samarali qo'llash hamda integratsion darslarni loyihalash va amalga oshirishga ko'maklashish maqsadida ishlab chiqildi. Tavsiyalar o'qituvchilarning metodik kompetensiyasini oshirish, ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlashga qaratilgan.

Fanlararo yondashuv o‘quv jarayonida bilimlarni alohida fanlar kesimida emas, balki yagona tizim sifatida o‘rganishga imkon yaratadi. Integratsion darslar esa mazkur yondashuvning amaliy ko‘rinishi sifatida namoyon bo‘ladi.

Fanlararo yondashuvni ta’lim jarayoniga joriy etishda quyidagi metodik tamoyillarga amal qilish tavsiya etiladi:

1. Tizimlilik va uzviylik – fanlar mazmuni o‘zaro mantiqiy bog‘langan holda rejalashtirilishi;
2. Ilmiylik va hayotiylik – nazariy bilimlar real hayotiy misollar bilan boyitilishi;
3. Faollik va mustaqillik – o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodiy yondashuvini qo‘llab-quvvatlash;
4. Kompetensiyaviy yo‘naltirilganlik – bilimdan ko‘ra uni qo‘llashga e’tibor qaratish.

Fanlararo yondashuvni rejalashtirishda fanlar o‘rtasidagi umumiy tushunchalar, muammolar va mavzular aniqlab olinishi lozim.

Integratsion darsni samarali tashkil etish uchun quyidagi bosqichlarga amal qilish maqsadga muvofiq:

Integratsion darsning maqsadi ikki yoki undan ortiq fan doirasida o‘quvchilarda muayyan kompetensiyalarni shakllantirishga qaratiladi.

Fanlararo bog‘liqlikni belgilash:

Masalan:

- Ona tili + o‘qish savodxonligi
- Adabiyot + tarix
- Tarbiya + huquq
- Pedagogika + psixologiya

Dars metodlarini tanlash:

Quyidagi interfaol metodlardan foydalanish tavsiya etiladi:

- munozara va bahs-munozara;

- loyihaviy ta'lim;
- muammoli vaziyatlar;
- klaster va konseptual xaritalar;
- keys-stadi.

Baholash mezonlarini ishlab chiqish:

Baholash jarayonida:

- a) bilimni qo'llash darajasi;
- b) tahlil qilish va xulosa chiqarish;
- c) jamoada ishlash ko'nikmalari;
- d) nutqiy va kommunikativ faoliyat hisobga olinadi.

Integratsion dars jarayonida quyidagilar tavsiya etiladi:

- a) muammoli savollar orqali darsni boshlash;
- b) fanlararo bog'liqlikni ochib beruvchi topshiriqlar berish;
- c) guruhli va juftlikdagi ishlardan foydalanish;
- d) dars yakunida refleksiya tashkil etish tavsiya etiladi.

O'qituvchi fasilitator rolini bajarib, o'quvchilarni mustaqil izlanishga yo'naltirishi lozim.

Mazkur metodik tavsiyalar asosida tashkil etilgan integratsion darslar natijasida:

- a) o'quvchilarning tizimli va tanqidiy fikrlashi rivojlanadi;
- b) bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalari shakllanadi;
- c) fanlararo aloqadorlikni anglash kuchayadi;
- d) kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalar rivojlanadi.

Fanlararo yondashuv va integratsion darslar zamonaviy ijtimoiy-gumanitar ta'limning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularni samarali tashkil etish o'qituvchidan yuqori metodik tayyorgarlik va ijodiy yondashuvni talab etadi. Mazkur metodik tavsiyalar ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyani izchil joriy etishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ijtimoiy-gumanitar tadqiqotlarda fanlararo yondashuv ilmiy izlanishlarning sifatini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi. U murakkab ijtimoiy jarayonlarni chuqur anglash, nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash hamda ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligini kuchaytiradi. Shu bois, kelgusida ijtimoiy-gumanitar sohada olib boriladigan tadqiqotlarda fanlararo yondashuvni keng qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Abdurahmonov, A.** Pedagogik texnologiyalar va ta'lim integratsiyasi. — Toshkent: Fan, 2021.
2. **Jo'rayev, R. X.** Zamonaviy ta'lim nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. **Klarin, M. V.** Innovatsion modellar obucheniya. — Moskva: Pedagogika, 2019.
4. **Zimnyaya, I. A.** Klyuchevye kompetensii kak rezultat sovremennogo obrazovaniya. — Moskva: Issledovatel'skiy tsentr, 2018.
5. **Xodjayev, B. X.** Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.

ZAMONAVIY IJTIMOY-GUMANITAR FANLARDA FANLARARO YONDASHUV: NAZARIY ASOSLAR VA TA'LIM AMALIYOTIDAGI TATBIQI

Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna
Xabibullayeva Nozima Maxmudjon qizi
Namangan davlat pedagogika instituti

Аннотация. *Мазкур мақоллада ijtimoiy-gumanitar fanlarda fanlararo yondashuvning nazariy-metodologik asoslari hamda ta'lim amaliyotidagi tatbiqi tahlil qilinadi. Jamiyat hayotida yuz berayotgan murakkab ijtimoiy jarayonlarni tadqiq etishda fanlararo integratsiyaning o'rni ochib beriladi. Shuningdek, integratsion darslar orqali bilimlarni uyg'unlashtirish va o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirish masalalari ilmiy-amaliy jihatdan yoritiladi.*

Калит со'злар: *ijtimoiy-gumanitar fanlar, fanlararo yondashuv, integratsiya, ta'lim amaliyoti, integratsion dars, kompetensiyaviy yondashuv.*

Аннотация. *В статье рассматриваются теоретико-методологические основы междисциплинарного подхода в современных социально-гуманитарных исследованиях, а также его практическая реализация в образовательном процессе через интеграционные уроки. Раскрывается значение интеграции социальных и гуманитарных дисциплин в формировании ключевых компетенций обучающихся.*

Ключевые слова: *социально-гуманитарные науки, междисциплинарный подход, интеграция, образовательная практика, интеграционный урок, компетентностный подход.*

Annotation. *This article analyzes the theoretical and methodological foundations of the interdisciplinary approach in modern social and humanitarian research, as well as its practical implementation in education through integrated lessons. The importance of integrating social and humanitarian disciplines in developing students' key competencies is highlighted.*

Keywords: *social and humanitarian sciences, interdisciplinary approach, integration, educational practice, integrated lesson, competency-based approach.*

Kirish.

Zamonaviy globallashuv va axborotlashuv sharoitida jamiyat taraqqiyoti bilan bogʻliq muammolar tobora murakkablashib bormoqda. Inson, jamiyat va madaniyatga oid masalalarni alohida fan doirasida tadqiq etish koʻp hollarda yetarli ilmiy natija bermaydi. Shu bois ijtimoiy-gumanitar fanlarda fanlararo yondashuv muhim metodologik yoʻnalish sifatida shakllanib, ilmiy izlanishlar va taʼlim amaliyotida keng qoʻllanilmoqda.

Fanlararo yondashuv murakkab ijtimoiy hodisalarni yaxlit tizimda oʻrganish, nazariya va amaliyot oʻrtasidagi uzviy bogʻliqlikni taʼminlashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada fanlararo yondashuvning nazariy asoslari hamda uning taʼlim jarayonidagi amaliy tatbiqi tahlil qilinadi.

Fanlararo yondashuv — bu muayyan ilmiy muammoni hal etishda bir nechta fanlarning nazariy qarashlari, tushunchalari va metodlarini uygʻunlashtirgan holda tadqiq etishdir. Ijtimoiy-gumanitar fanlar — pedagogika, sotsiologiya, psixologiya, falsafa, madaniyatshunoslik va tarix fanlari oʻzaro chambarchas bogʻliq boʻlib, ularning integratsiyasi ilmiy izlanishlarning chuqurligi va ishonchliligini oshiradi.

Mazkur yondashuvning metodologik asosi tizimlilik, komplekslik va uzviylik tamoyillariga tayanadi. Fanlararo integratsiya ilmiy muammolarni turli nuqtai nazardan tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash imkonini beradi. Natijada tadqiqot xulosalari yanada asosli va hayotiy boʻladi.

Fanlararo yondashuv ta'lim jarayonida, avvalo, integratsion darslar orqali amalga oshiriladi. Integratsion darslar ikki yoki undan ortiq fan mazmunini o'zaro uyg'unlashtirgan holda tashkil etilib, o'quvchilarda bilimlarni yaxlit holda o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Masalan, ona tili va o'qish savodxonligi, adabiyot va tarix, tarbiya va huquq fanlarining integratsiyasi o'quvchilarda ijtimoiy hodisalarga nisbatan kengroq qarashni shakllantiradi. Bunday darslarda nazariy bilimlar real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lanib, o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashi rivojlanadi.

3-sinf ona tili va o'qish savodxonligi fanlari bo'yicha integratsion dars metodik tavsiya:

1. Dars mavzusi: "Tabiat va atrof-muhit: so'z boyligi, matn tushunish va ijodiy ifoda"

2. Darsning maqsadlari:

- Ta'limiy: so'z boyligini kengaytirish, matn mazmunini tushunish, talaffuz va yozma ifodani rivojlantirish

- Tarbiyaviy: atrof-muhitga hurmat, jamoadagi hamkorlik

- Rivojlantiruvchi: mantiqiy fikrlash, tafakkur, ijodiy yozish va og'zaki nutq

3. Fanlararo bog'liqlik:

- Ona tili: lug'at boyligi, talaffuz, matn tushunish

- O'qish savodxonligi: matnni o'qish, asosiy g'oyani ajratish, fikr bildirish

- Atrof-muhit: tabiat mavzusi, ekologik tarbiya

4. Dars shakli: interfaol, integratsion dars; guruh va juft ishlash

5. Dars vositalari: 3-sinf darsligi, rasmlar, karta va diagrammalar, lug'at, daftar va ruchka

6. Darsning bosqichlari:

- Tashkiliy (5 daqiqa): salomlashish, mavzu bilan tanishtirish, qiziqtiruvchi savollar

- Yangi mavzuni o'rganish (15–20 daqiqa): matnni o'qish, asosiy g'oyani ajratish, yangi so'zlar bilan ishlash, talaffuz mashqlari

- Amaliy mashqlar (15 daqiqa): guruh ishlari, juft ishlash, ijodiy vazifa
- Yakuniy bosqich (5–10 daqiqa): fikr almashish, umumiy xulosa, uyga vazifa

7. Baholash mezonlari:

- Matn mazmunini tushunish: 1–5 ball
- So‘z boyligi va talaffuz: 1–5 ball
- Fikr bildirish va ijodiy yozma ish: 1–5 ball
- Guruh va juft ishlashdagi faoliyat: 1–5 ball

Fanlararo yondashuv asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. O‘quvchilarda kommunikativ, ijtimoiy, madaniy va fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish integratsion darslar orqali samarali amalga oshiriladi. Interfaol metodlardan — munozara, loyihaviy faoliyat, muammoli vaziyatlar va keys-stadidan foydalanish fanlararo yondashuvning ta’limdagi samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ijtimoiy-gumanitar fanlarda fanlararo yondashuv zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va ta’lim amaliyotining muhim metodologik asosi hisoblanadi. Ushbu yondashuv murakkab ijtimoiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish, nazariya va amaliyot uyg‘unligini ta’minlash hamda ta’lim jarayonida bilimlarning yaxlit tizimini shakllantirish imkonini beradi. Shu bois fanlararo yondashuvni ta’lim va ilmiy izlanishlarda keng joriy etish zamonaviy ta’lim taraqqiyotining dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Abdurahmonov, A.** Pedagogik texnologiyalar va ta’lim integratsiyasi. — Toshkent: Fan, 2021.
2. **Xodjayev, B. X.** Ta’limda kompetensiyaviy yondashuv. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
3. **Hasanboyeva, O.** (tuzuvchi). Pedagogika tarixidan xrestomatiya. — Toshkent: O‘qituvchi, 1993. — 284 b.

4. **Jo‘rayev, R. X.** Zamonaviy ta‘lim nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: O‘qituvchi, 2020.

